

Università degli Studi di Bologna
Dipartimento di Storia, Culture e Civiltà
Corso di Laurea in Storia
Indirizzo contemporaneo

LA FONDAZIONE COLLEGIO SAN CARLO A MODENA

Una rivoluzione culturale (1968–1972)

Percorsi, problemi, prospettive

Tesi di laurea in Storia dell'industria e della cultura

Relatrice

Dott.ssa Donatella Vasetti Jannini

Correlatore

Prof. Giorgio Pedrocco

Presentata da:

Alan Benedetti

Sessione II

Anno Accademico 1999–2000

Tesi di laurea discussa presso l'Università di Bologna.

Versione digitale rivista per la pubblicazione online.

NOTA DELL'AUTORE

(a distanza di venticinque anni)

Questa ricerca è stata discussa come tesi di laurea presso l'Università degli Studi di Bologna nell'anno accademico 1999–2000. È il risultato di un lavoro svolto alla fine degli anni Novanta, in un contesto storiografico e culturale profondamente diverso da quello attuale, e nasce dall'esigenza di ricostruire un'esperienza locale – quella della Fondazione Collegio San Carlo di Modena tra il 1968 e il 1972 – che ebbe tuttavia risonanze e connessioni ben più vaste e profonde sul piano culturale, politico e intellettuale.

All'epoca della discussione, il lavoro fu valutato positivamente sotto il profilo scientifico e metodologico, ma non pubblicato. A distanza di tempo, e alla luce delle trasformazioni intervenute sia nel dibattito storiografico sia nelle modalità di accesso e circolazione dei testi, si è ritenuto opportuno renderlo disponibile in forma digitale, senza interventi sostanziali sul contenuto originario.

Il testo viene dunque riproposto nella sua struttura e nel suo impianto di allora, con minimi interventi di revisione formale, allo scopo di preservarne il carattere di documento storico oltre che di ricerca. Le fonti, le categorie interpretative e le scelte metodologiche riflettono il contesto in cui il lavoro è stato concepito, e come tali vanno lette.

Lo scopo, che è anche un auspicio, di questa pubblicazione è che la ricerca possa oggi essere considerata non solo come una tesi universitaria, ma anche come un contributo alla memoria culturale di una stagione – quella che vide dialogare e intrecciarsi cattolicesimo critico, nuove scienze sociali e sinistra extraparlamentare – che ha segnato profondamente il secondo Novecento italiano e che merita di essere riletta senza semplificazioni retrospettive. Soprattutto in un'epoca come quella attuale.

Indice

I. Oggetto storiografico e metodo d'indagine	3
II. Lungo i secoli del San Carlo: da <i>Collegium nobilium</i> a Fondazione	21
2.1. Quadro generale e fondazione del Collegio	21
2.2. Dal rettorato Zampalocca al 'Collegio Nazionale'. Gli anni d'oro	29
2.3. Restaurazione, unità nazionale e pareggiamento: il XIX secolo	44
2.4. 1900-1953. Dal nazionalismo di inizio secolo alla ricostruzione postbellica: l'identità insidiata	50
III. 1954-1968. Anni di transizione	59
3.1. La situazione al 1954. Una scuola privata	59
3.2. 1954-1968. Immobilismo o preparazione ? Il versante interno	65
3.3. Don Camillo. Uno sguardo al mondo cattolico modenese	78
3.4. Modena 1954-1968: strategie politiche e fermenti culturali	87
IV. Rinnovamento o rivoluzione ? La Fondazione Collegio San Carlo tra il 1968 e il 1970	104
4.1. Premessa. Il Sessantotto e i cattolici: aspetti generali	104
4.2. La formazione del Consiglio. I protagonisti e il contesto modenese	107
4.3. La nascita del Collegio universitario. L'inizio di un nuovo cammino	118
4.4. L'istituzione dei Centri culturali. Territori da inventare	129

V. La stagione dei movimenti e la Fondazione.	
1968-1970. Spazi in comunicazione	142
5.1. Strategie comunali e culture critiche. Una teoria	142
5.2. Culture critiche e San Carlo. Le testimonianze	154
5.3. Culture critiche: il caso del 'Portico' e di 'Note e Rassegne'	164
VI. 1970-1972 Una rivoluzione culturale. Spazi in movimento	175
6.1. Il Centro studi religiosi. Il primo anno di attività	175
6.2. Il Collegio universitario. Una integrazione difficile	193
6.3. Il Centro studi religiosi e il Centro culturale nell'anno 1971-72: luoghi di una rivoluzione	199
VII. Il mondo esterno. Reazioni e incomprensioni	218
7.1. La Fondazione e gli organi di controllo: un rapporto problematico	218
7.2. La Fondazione e la città: considerazioni e testimonianze	227
Conclusioni	239
Appendice I – Interviste	246
Appendice II – Tabelle	396
Bibliografia	406

Elenco abbreviazioni:

ASFSC = Archivio storico Fondazione Collegio S. Carlo

ADFSC = Archivio di deposito Fondazione Collegio S. Carlo

AScFSC = Archivio direzione scientifica Fondazione Collegio S. Carlo

AFMoPCI = Archivio federazione modenese PCI

ACF = Archivio centro culturale 'Ferrari'

APCMo = Archivio protocollo Comune di Modena

O Dio, se si potesse leggere nel libro del destino e veder come il volgere del tempo appiana le montagne, e i continenti, stanchi di restar solidi, si stemperino nel mare; e veder altre volte che la cintura costiera dell'oceano è troppo larga pei fianchi di Nettuno; come i giochi del caso e i mutamenti colmino la coppa dell'instabilità con liquori diversi!

Oh, se questo si vedesse, anche il più spensierato dei giovani, guardando il cammino futuro, i pericoli passati e le prove a venire, chiuderebbe quel libro e vorrebbe morire.

Shakespeare, Enrico IV, Parte II, III.I.

Capitolo I

Oggetto storiografico, contesto storico, metodo d'indagine

1. *Fondazione Collegio San Carlo* è la denominazione odierna, risalente a tempi relativamente recenti (1954), dell'antico *Collegio dei Nobili della Madre di Dio e di san Dionigi Aeropagita*, sorto a Modena nel 1626 a coronamento dell'iniziativa del sacerdote e conte Paolo Boschetti. Il Collegio fu tuttavia presto noto come 'Collegio San Carlo' poiché il santo che proteggeva sin dalle sue origini la Congregazione che lo gestiva era appunto San Carlo Borromeo ('Congregazione della Beata Vergine e di San Carlo'). Si trattava dunque di un collegio modellato sui *seminaria nobilium* gesuitici che si diffusero in Europa a partire dalla seconda metà del XVI secolo e che avrebbero a lungo rappresentato il modello di istituto educativo che meglio rispondeva alle esigenze del ceto nobiliare in termini di formazione dei quadri dirigenti e dunque di gestione dei rapporti di potere nei confronti delle altre classi sociali¹. A Modena, capitale dello Stato Estense dal 1598 e luogo di incontro di interessi economici e politici, non furono tuttavia i gesuiti a gestire l'educazione e la formazione dei nobili. La tenacia e la devozione del conte Boschetti, come vedremo nel capitolo dedicato alla ricognizione storica sulle vicende del Collegio, condussero la Congregazione da lui guidata a svincolarsi dall'influenza dei Gesuiti, i quali dovettero 'accontentarsi' e gestire l'educazione delle famiglie borghesi, e a convincere la Corte e la Municipalità della bontà del proprio progetto.

Le vicende del Collegio San Carlo, che si articolano lungo un arco di tempo che copre più di tre secoli e mezzo, sono state oggetto di studi puntuali e articolati prevalentemente per quanto riguarda i secoli XVII e XVIII, cioè il cosiddetto periodo 'estense', in virtù dei quali si può disporre di una bibliografia consolidata². Ben più scarse sono invece, sia sotto l'aspetto qualitativo, ma anche e soprattutto quantitativo, le indagini e gli studi che prendono in esame in maniera approfondita periodi più recenti. In

¹ Sui *seminaria nobilium* e la formazione della classe dirigente in età moderna in Emilia Romagna, cfr. G. P. Brizzi, *La formazione della classe dirigente nel Sei-Settecento. I seminaria nobilium nell'Italia centro-settentrionale*, Bologna, Il Mulino, 1976; id., *Le istituzioni educative e culturali: Università e Collegi*, in *Storia dell'Emilia Romagna*, Bologna, University Press, 1990. Per uno sguardo complessivo su questo periodo, cfr. anche L. Marini, *Lo Stato Estense*, Torino, Utet, 1982.

² Si veda soprattutto C. Campori, *Storia del Collegio San Carlo*, Modena, 1878; P. di Pietro, *Lo studio pubblico di San Carlo in Modena (1682-1772). Novant'anni di storia dell'Università di Modena*, Modena, 1970; e il più recente lavoro di A. Biondi, *I secoli del San Carlo*, in AA. VV., *Il Collegio e la chiesa di San Carlo*, Modena, 1991.

particolare, per il secolo XX, è pressoché inconsistente la letteratura relativa sia agli anni che vedono il Collegio mutare denominazione e assumere un diverso *status* giuridico divenendo Fondazione privata (1953-54), sia alla fase successiva, collocabile agli inizi del decennio Settanta, in cui essa dispiega operativamente la propria rinnovata attività come istituzione culturale.

Su quest'ultimo, importante passaggio si concentra il presente lavoro, il cui oggetto storiografico è costituito dall'esame delle strutture e degli strumenti in cui si concretizza la ricollocazione strategica della Fondazione San Carlo sul terreno delle istituzioni di cultura e nella realtà cittadina; e, parallelamente, dalla ricostruzione e dall'analisi dell'attività proposta nella fase iniziale del rinnovamento. L'indagine cercherà inoltre di identificare e di storicizzare le dinamiche, interne e soprattutto esterne, che conducono a tale radicale riposizionamento, soffermandosi in particolare sul contesto culturale modenese che caratterizza questo momento storico.

Le motivazioni che giustificano la scelta di questo oggetto di indagine derivano innanzitutto dalla oggettiva rilevanza che l'istituzione Collegio San Carlo, poi Fondazione, ha acquisito e mantenuto nel contesto cittadino.

Il Collegio San Carlo, sin dai tempi del suo insediamento nella sede attuale, avvenuto nel 1631, occupa una posizione assolutamente centrale nel contesto urbano modenese. Dal punto di vista urbanistico, di più immediata percezione e lettura, l'isolato che ospita i volumi del Collegio (nonché dell'omonima Chiesa ora sconsacrata e dell'Università, ex-Studio Pubblico San Carlo), compreso tra le vie san Carlo, Università, Canalgrande e Emilia, è senza dubbio incastonato nel cuore del centro storico di Modena. Sulla stessa via san Carlo passava il limite occidentale del 'castrum' romano³. Inoltre, il quadrivio originato dal vertice nord-ovest dell'isolato, formato dalle vie san Carlo, Emilia e Farini (allora noto come la Croce della Pietra), era già dai tempi dell'insediamento del Collegio luogo di appuntamento e di ritrovo di tutti i cittadini. Si può facilmente identificare questo crocevia che seziona il centro cittadino con uno degli spazi in cui si creavano e si riproducevano quelle forme di sociabilità complesse, ricche di ambivalenze e a volte 'irregolari' che caratterizzavano la società di *ancien régime* e che sono state indagate in particolare dalla storiografia francese⁴. Un aspetto, questo, di socializzazione degli spazi urbani, rafforzato nel tempo dalla costruzione di un portico sottostante il Collegio, lungo la via Emilia, costruzione terminata solo alla fine del XVIII secolo con il completamento delle trentun colonne⁵. Questo ampio portico presto noto come il Portico del Collegio, il più importante della città, rappresenta ancora oggi uno dei luoghi attorno cui si

³ G. Silingardi, A. Barbieri, *Enciclopedia Modenese*, vol. 4, Verona, 1997.

⁴ Per uno sguardo d'insieme sulle forme della sociabilità e sui relativi orientamenti della storiografia, cfr. G. Gemelli, M. Malatesta (a cura di), *Forme di sociabilità nella storiografia francese contemporanea*, Milano, Feltrinelli, 1982. In particolare cfr. il saggio introduttivo di G. Gemelli e M. Malatesta, *Le avventure della sociabilità*.

⁵ G. Silingardi, A. Barbieri, *Enciclopedia Modenese*, vol. 4, cit.

riproduce l'identificazione con la città. Infine, la prossimità del complesso Collegio-Università con il Palazzo Ducale e con il Duomo, situati poche decine di metri ad ovest del collegio e anch'essi a monte della via Emilia, non fanno che confermare una centralità indiscussa.

La presenza del Collegio San Carlo sin dai tempi della sua nascita ha contribuito a qualificare l'immagine della Modena estense sul piano del prestigio culturale (lo Studio Pubblico affiancato al *collegium nobilium* nel 1682, poi statizzato nel 1772, fu in effetti la prima Università cittadina dell'età moderna). Al tempo stesso ha rappresentato un'istituzione educativa e formativa che, configurandosi come importante centro di una vasta area geografica di reclutamento nobiliare⁶, si è rivelata a lungo funzionale alla qualificazione e alla riproduzione della classe dirigente.

Le vicende del Collegio si sono inevitabilmente intrecciate e sovrapposte, nel corso dei secoli, alle molteplici conseguenze di dinamiche storiche di lungo periodo: l'inaridimento dell'assioma classe dirigente-nobiltà, i complessi e frastagliati processi di trasformazione della società che hanno visto il faticoso emergere della borghesia, la sistematizzazione e l'assunzione dei modelli educativi da parte dello Stato centrale, l'irrompere della scolarizzazione di massa. Sono, questi, solo alcuni degli aspetti che caratterizzano un orizzonte storico vastissimo i cui molteplici effetti e sedimentazioni hanno indubbiamente condizionato la vita del San Carlo. La sua rilevanza è d'altra parte dimostrata dalla costante quanto interessata attenzione ricevuta da parte del potere istituzionale, fosse questo rappresentato dalla munificenza ducale e dal vescovado, dalla breve ma significativa parentesi napoleonica, dallo Stato unitario, dal ventennio fascista, o infine dalle strutture dello Stato repubblicano. Il cammino di questa istituzione educativa ha dunque attraversato più di tre secoli e mezzo di storia conoscendo, talvolta subendo, trasformazioni, splendori e declini, sino alla recente svolta costituita dal mutamento di personalità giuridica (o, come meglio si vedrà, dalla *assunzione* di personalità giuridica) e, momento che interessa maggiormente da vicino questo lavoro, dal successivo ridefinirsi delle attività e degli scopi della neonata Fondazione.

2. Il periodo storico preso in esame può apparire relativamente ristretto e riguarda lo scorcio conclusivo del decennio Sessanta. Una collocazione temporale determinata dalla natura dello stesso oggetto storiografico, che in realtà va ad inscrivere la ricerca entro i confini di un orizzonte storico estremamente complesso e problematico.

⁶ Tra il 1626 e il 1773 solo il 20% dei convittori del Collegio sono sudditi provenienti dal Ducato di Modena, cfr. G. P. Brizzi, *La formazione della classe dirigente...*, cit. Per un breve accenno alle aree di reclutamento si rimanda al capitolo successivo.

La storiografia italiana si è occupata negli ultimi anni, pur non senza difficoltà e debolezze, in misura sempre maggiore della indagine e della interpretazione dell'ultimo cinquantennio. Ad inaugurare una nuova stagione di studi e ricerche hanno contribuito diversi fattori, quali il mutato clima internazionale determinato dal crollo del blocco sovietico, le conseguenti ridefinizioni delle identità culturali e le nuove prospettive di sviluppo della società italiana, la profonda crisi che il sistema politico nazionale ha attraversato a partire dall'inizio degli anni Novanta. Questi elementi di novità e per certi versi di rottura hanno caratterizzato l'aprirsi di una nuova stagione di studi in cui tuttavia, come è stato più volte rilevato, ha giocato un ruolo non secondario il clima di dibattito pubblico e dello stesso quadro politico che hanno finito con il condizionare gli orientamenti e gli approcci metodologici, «portando a privilegiare nettamente i temi istituzionali e politici in senso stretto, rispetto a quelli sociali ed economici»⁷.

Non è certo questa la sede adeguata per tratteggiare anche soltanto i contorni delle dinamiche dei lavori di ricerca e delle dimensioni interpretative; tuttavia in questo contesto è utile registrare, oltre al consolidarsi di una storiografia di sintesi sull'Italia repubblicana⁸, tanto il moltiplicarsi delle ricerche specifiche focalizzate sulle più recenti stagioni della storia italiana (in particolare gli anni Sessanta e Settanta)⁹, quanto la vitalità del dibattito storiografico riguardante le problematiche e i rischi sollevati dalla stessa attività di ricerca.

Scendendo sul terreno della storiografia locale, una dimensione che definisce più propriamente le coordinate di questo lavoro, si rileva nel caso specifico di Modena una situazione in cui la riflessione storiografica e gli strumenti di indagine e di lettura del passato recente presentano tratti di dinamismo e di ricchezza interpretativa. Non è tuttavia azzardato affermare che è riscontrabile, anche nella produzione più recente, la tendenza ad occuparsi in modo approfondito e rigoroso degli aspetti e delle vicende politiche ed economiche, tendendo a trascurare però le dimensioni e le implicazioni sociali e soprattutto più strettamente culturali¹⁰. Di conseguenza, nonostante gli studi che privilegiano la dimensione locale abbiano negli ultimi anni ampliato e sistematizzato lo spettro di conoscenze su diversi processi storici del

⁷ M. Scavino, *1969 e storia d'Italia*, in "900", 1999, I, pag. 135. Per quanto riguarda il dibattito storiografico recente, cfr. N. Gallerano (a cura di), *L'uso pubblico della storia*, Milano, Franco Angeli, 1995; N. Gallerano, *Le verità della storia*, Roma, Manifestolibri, 1999; oltre all'intero numero di "900" sopracitato.

⁸ In una ormai vasta bibliografia ricordiamo, anche per la diversità di approccio metodologico, S. Lanaro, *Storia dell'Italia repubblicana. Dalla fine della guerra agli anni Novanta*, Venezia, Marsilio, 1992; P. Ginsborg, *Storia dell'Italia dal dopoguerra a oggi*, Torino, Einaudi, 1989; A. Lepre, *Storia della prima Repubblica*, Bologna, Il Mulino, 1993; G. Mammarella, *La prima repubblica dalla fondazione al declino*, Roma-Bari, Laterza, 1996.

⁹ Anche in questo caso la bibliografia è sterminata; ricordiamo qui per l'ampiezza e la profondità della indagine, M. Revelli, *Movimenti sociali e spazio politico*, in *Storia dell'Italia repubblicana*, vol.2, t.2, Torino, Einaudi, 1997; G. Crainz, *Storia del miracolo italiano*, Roma, Donzelli, 1997; R. Lumley, *Dal '68 agli anni di piombo. Studenti e operai nella crisi italiana*, Firenze, Giunti, 1988. Per gli studi presi in considerazione per le finalità di questa ricerca si rimanda alla bibliografia e alle note ai capitoli.

¹⁰ Valga l'esempio dell'ottimo e fondamentale lavoro di G. Muzzioli, *Modena*, Roma-Bari, Laterza, 1993, in cui articolata e approfondita risulta essere l'indagine degli aspetti politici e, soprattutto, economici; per quanto riguarda la dimensione culturale nel suo complesso si riscontra invece una trattazione esigua.

dopoguerra, sia il termine cronologico, sia, soprattutto, quello relativo alle implicazioni che presenta l'oggetto di studio, ossia l'attività della Fondazione Collegio San Carlo a Modena, configurano un campo di indagine pressoché inesplorato.

La produzione, gestione e trasmissione di forme culturali da parte di attori istituzionali (siano essi l'amministrazione cittadina, le organizzazioni partitiche e sindacali, o le istituzioni ecclesiastiche) o da parte di altri soggetti (quali i circoli di cultura e artistici, i musei o le biblioteche), nonché le strategie ad essa sottese, costituiscono una dimensione della vita sociale che, in particolare negli ultimi decenni, è andata assumendo caratteri di crescente complessità. Si tratta di problematiche vaste, dai confini scarsamente rigidi, per loro natura trasversali ad ogni approccio disciplinare, che lambiscono anche il lato simbolico dell'attività umana e che, contestualizzate nell'ambito spaziale e cronologico della nostra ricerca, si inscrivono nel contraddittorio processo di consolidamento della cultura di massa e, in generale, di estensione del consumo di informazioni¹¹.

La consustanziale complessità di processi ardui da storicizzare è inoltre confermata dall'attenzione ad essi, o a loro segmenti, rivolta da parte di differenti ambiti disciplinari. A questo riguardo, soprattutto nella tradizione anglosassone e in parte francese, è ricca la produzione di studi sociologici e antropologici oltre che storici che tentano di elaborare linee interpretative e nuove ipotesi di ricerca. Tutto ciò non fa altro che sottolineare i molteplici e profondi legami, pur con sfumature e intensità variabili nel tempo, che l'organizzazione e la circolazione di forme culturali ha con ogni altra istanza politica, sociale o economica. E tuttavia questo fondamentale campo di indagine resta soltanto sfiorato dagli studi storici concernenti la realtà modenese dell'ultimo cinquantennio. Un terreno dunque affascinante e rischioso insieme.

3. Si è detto in precedenza del turno di anni entro cui vuole situarsi questa ricerca. L'ultimo scorcio che chiude gli anni Sessanta e l'aprirsi del decennio successivo rappresentano un momento decisivo nella storia del dopoguerra, e non solo, non tanto, per Modena.

L'Italia vive gli anni conclusivi del lungo ciclo di sviluppo economico iniziato al termine del decennio precedente; una fase di crescita senza precedenti nella storia dell'Italia unita, diventata famosa come il 'miracolo economico' e che colloca per la prima volta il nostro paese nel circolo ristretto delle nazioni

¹¹ Impossibile e fuori dalla portata di questa indagine indicare anche solo parzialmente una bibliografia che risulta essere sterminata. Ai fini della ricerca, cfr. A. Abruzzese, D. Borrelli, *L'industria culturale. Tracce e immagini di un privilegio*, Roma, Carocci, 2000; D. Crane, *La produzione culturale*, Bologna, Il Mulino, 1997.

industrializzate. Essa vive dunque in pieno gli effetti e i contraccolpi che, in primo luogo sul piano sociale, una vorticoso modernizzazione accompagnata alla crescita economica producono nel paese mutandone la fisionomia: il radicale mutamento dell'assetto demografico, la profonda rivoluzione dei consumi, la diffusione della scolarizzazione di massa, l'apparentemente inarrestabile secolarizzazione, soprattutto la forte mobilitazione sociale. Una 'grande trasformazione' rapida quanto contraddittoria che coinvolge anche gli equilibri politico-istituzionali e che, soprattutto nella delicata fase di transizione rappresentata dai tardi anni Sessanta e i primi Settanta, mostra i limiti e le debolezze strutturali del sistema politico italiano nel raccogliere e metabolizzare le domande sociali, nel gestire le dinamiche della modernizzazione, nell'istituzionalizzare il conflitto sociale¹².

Pur limitandosi questi accenni sommari ad elencare alcuni aspetti di processi e fenomeni estremamente complessi, è tuttavia da ricordare l'importanza che assume la dimensione internazionale nella analisi e nella storicizzazione di questo periodo. È il sistema capitalistico mondiale ad attraversare in questi anni una crisi tra le più profonde della sua storia. Le forme di integrazione tipiche della società dei consumi e i processi legati allo sviluppo economico interagiscono infatti su di un piano transnazionale, coinvolgendo individui e classi sociali tra loro spazialmente remotissimi. E, ancora, è a livello mondiale che a tale crisi si accompagna, e la connota, una vasta diffusione di conflittualità politica e sociale ed una profonda ridefinizione delle modalità e degli stessi spazi dell'agire politico e sociale.

Un ruolo non secondario hanno inoltre, in questi anni, le conseguenze e le suggestioni prodotte dal Concilio Vaticano II (1962-65). Un evento la cui portata, date anche le particolari circostanze storiche in cui si svolge e l'enorme popolarità del promotore del Concilio papa Giovanni XXIII, eccede, e di molto, i confini della riflessione teologica e del mondo ecclesiastico. Il percorso di rinnovamento e di apertura al mondo moderno impresso inizialmente al Concilio, se col passare degli anni finisce col mostrare limiti e ambiguità e soprattutto l'impreparazione della Chiesa e di gran parte del mondo cattolico italiano, determina anche il mobilitarsi di istanze riformatrici e di esigenze innovative in alcuni settori degli stessi ambienti cattolici. Queste tendenze sono avvertite anche all'interno dell'episcopato, ma sono fatte proprie in particolare da organizzazioni che coinvolgono l'universo giovanile, come l'Azione Cattolica, e da diversi gruppi e comunità nati spesso sull'onda del clima conciliare. Si tratta di fermenti diffusi che presentano elementi di diversità, ciò che tuttavia li accomuna è la volontà, talvolta entusiastica, di tradurre

¹² Cfr. anche, oltre alle opere di sintesi citate in precedenza, Y. Voulgaris, *L'Italia del centro-sinistra. 1960-1968*, Roma, Carocci, 1998; G. Crainz, *Storia del miracolo italiano*, cit.; N. Tranfaglia, *La modernità squilibrata. Dalla crisi del centrismo al "compromesso storico"*, in *Storia dell'Italia repubblicana*, vol.2, t.2, Torino, Einaudi, 1997.

in pratica le formulazioni e le indicazioni del Concilio nonché l'atmosfera di grande apertura al mondo con la quale esso si era concluso.

La spinta di rinnovamento postconciliare si prolungherà, in forme complesse e con vicende alterne, interessando soggetti e organizzazioni diverse, sino alla metà degli anni Settanta. Soprattutto, gli individui e i gruppi che si fanno interpreti di queste istanze elaborando nuovi modi di rapporto tra la fede e la realtà del mondo contemporaneo, dai primi 'gruppi spontanei' alle comunità di base e alle varie forme che assume il vasto arcipelago del dissenso cattolico, vivono e interagiscono con l'intrecciarsi e il sovrapporsi delle trasformazioni e delle tensioni che attraversano la società italiana in questo periodo¹³.

In questo quadro generale in cui come si è accennato assume una rilevanza per certi aspetti inedita, soprattutto sul piano economico, la dimensione internazionale, si assiste, a partire dalla seconda metà degli anni Sessanta, al diffondersi in tutta l'Europa occidentale di movimenti di protesta che coinvolgono l'universo giovanile e studentesco in particolare. Questa multiforme mobilitazione sociale, incubata lungo tutto il decennio ed esplosa inizialmente negli Stati Uniti, presenta alcuni caratteri che la differenziano radicalmente da altri movimenti collettivi di epoche precedenti: la forte componente identitaria generazionale, il superamento della dimensione nazionale unito alla simultaneità temporale e dunque la 'creazione' di un nuovo spazio politico e sociale globale, il carattere antisistemico, antiburocratico e antistituzionale, la tendenza alla contestazione del potere, o dei poteri, identificati nella struttura del vivere quotidiano (nei rapporti di produzione e consumo, nella famiglia tradizionale, nelle relazioni interpersonali) più che nella dimensione istituzionale e statuale.

Il culmine di questa 'stagione dei movimenti' è rappresentato dal 1968, anno simbolo della protesta giovanile in cui le rivolte, le tensioni, le fratture con il sistema sociale e politico esplodono e si moltiplicano con inedita simultaneità in molti paesi occidentali¹⁴.

Il Sessantotto, è stato detto, «è insieme fine di un'epoca (soprattutto dal punto di vista del ciclo economico e della modernizzazione sociale e culturale) e inizio di una fase nuova (per quanto attiene alle mentalità,

¹³ Riguardo il Concilio Vaticano II e gli anni del postconcilio in Italia, si può disporre di una letteratura storiografica sterminata quanto approfondita. Per le opere e i saggi seguiti ai fini di questa ricerca si rimanda alla bibliografia e alle note ai capitoli. Qui ricordiamo soltanto, di carattere generale, G. Tassani, *Fermenti e associazionismo nel mondo cattolico dopo il Concilio Vaticano II*, in *Storia del movimento cattolico in Italia*, Vol. 6, Roma, Il Poligono, 1981; G. Verucci, *La chiesa post-conciliare*, in *Storia dell'Italia repubblicana*, Vol.2, t.2, Torino, Einaudi, 1995; M. Cuminetti, *Il dissenso cattolico in Italia*, Milano, Rizzoli, 1983.

¹⁴ Sul Sessantotto, cfr. M. Flores, A. De Bernardi, *Il Sessantotto*, Bologna, Il Mulino, 1998; A. Agosti, L. Passerini, N. Tranfaglia (a cura di), *La cultura e i luoghi del '68*, Roma, Franco Angeli, 1991; M. Revelli, *Movimenti sociali e spazio politico*, cit.; "900", *1968-69: dagli eventi alla storia*, 1999, I, cit.; cfr. anche l'ottimo sito internet <http://www.media68.com>. Per ulteriori riferimenti bibliografici si rimanda alle note ai capitoli e alla bibliografia.

alla coscienza, alla globalizzazione e radicalizzazione degli aspetti innovativi emersi allora)»¹⁵. Il Sessantotto è anche un evento storico estremamente complesso che in Italia presenta, oltre ad affinità strutturali e sincronie con ciò che accade in altri paesi, inevitabili peculiarità. Da un punto di osservazione interno all'«evento Sessantotto» non si possono trascurare per esempio le ripercussioni e le influenze che sul piano della riflessione culturale e religiosa investono strutturalmente il mondo cattolico giovanile, interagendo dunque con una realtà già in fermento per il clima postconciliare¹⁶.

Riguardo invece la collocazione storica, occorre sottolineare come nel nostro paese al Sessantotto studentesco segua quasi immediatamente il Sessantanove operaio: come ha scritto Marco Revelli, la «possibilità di osmosi tra il movimento del '68 e l'insediamento sociale operaio [...], che prolung[a] di quasi un quinquennio il ciclo di protesta»¹⁷, rappresenta un aspetto di specificità del caso italiano. L'accelerazione conflittuale all'interno delle fabbriche e l'esplosione della lotta operaia che conducono all'«autunno caldo» evidenziano la portata e la complessità di quello che probabilmente è il nodo storiografico più rilevante del secondo dopoguerra.

La storiografia contemporanea ha studiato e interpretato in maniera non omogenea questo momento di svolta della storia italiana. Per quanto riguarda le cause e le spiegazioni del Sessantotto esistono diversi orientamenti interpretativi, anche se in linea generale si registra una convergenza nel ritenere «le aporie di una modernizzazione accelerata e non governata»¹⁸ causa del profondo distacco tra la società e il mondo giovanile. Diversi nei vari studiosi sono invece gli accenti posti rispettivamente sulla dimensione internazionale, sul fallimento dell'esperienza del centro-sinistra nel quadro politico italiano, sul deficit di riforme o sulla loro incapacità di soddisfare le aspettative create.

Molto più controversa e ricca di difficoltà si è invece dimostrata, nella storiografia recente, la interpretazione e la storicizzazione del 1969 e del ciclo di lotte operaie. Due ottimi esempi di indagini che si occupano della conflittualità italiana in questi anni, entrambi con un approccio di sociologia storica, sono costituiti dai lavori ormai classici di Sidney Tarrow e di Robert Lumley¹⁹. In entrambi i casi lo sviluppo dei movimenti sociali non tradizionali e l'acutizzazione della protesta e della conflittualità

¹⁵ M. Flores, A. De Bernardi, *Il Sessantotto*, op. cit., p. 8.

¹⁶ Sul complesso rapporto tra il Sessantotto e il mondo cattolico, cfr. G. Verucci, *Il '68, il mondo cattolico italiano e la chiesa*, in *La cultura e i luoghi del '68*, cit.; R. Beretta, *Il lungo autunno. Controstoria del Sessantotto cattolico*, Milano, Rizzoli, 1998; C. Adagio, *Le riviste del dissenso cattolico*, in *Parolechiave*, 18/1998, Roma, Donzelli.

¹⁷ M. Revelli, *Movimenti sociali e spazio politico*, cit., p. 445.

¹⁸ M. Flores, A. De Bernardi, *Il Sessantotto*, cit.; p. 191.

¹⁹ S. Tarrow, *Democrazia e disordine. Movimenti di protesta e politica in Italia. 1965-1975*, Roma-Bari, Laterza, 1990; R. Lumley, *Dal '68 agli anni di piombo*, cit..

all'interno della società sono posti al centro del processo di modernizzazione del paese. Attraverso l'utilizzo del concetto di 'ciclo di protesta', categoria analitica formalizzata in tre fasi successive, Tarrow introduce e approfondisce il nesso funzionale che lega gli esiti e le conseguenze di tale ciclo (il 'disordine') «a un ampliamento della democrazia»²⁰ e delle forme di partecipazione, evidenziando così le ricadute positive della prolungata fase ad elevata tensione sociale.

Per una ricognizione sul dibattito storiografico e sulle metodologie di ricerca è invece molto utile il saggio di Marco Scavino su '1969 e storia d'Italia' apparso all'interno di un numero monografico della rivista '900', in cui, oltre a presentare una rassegna critica di lavori specifici, l'attenzione è posta sulle lacune e i limiti storiografici nella ricostruzione e nell'analisi di queste vicende e delle loro molteplici influenze sulla vita nazionale²¹. Infine, un tentativo interessante di approfondire le problematiche relative alla comprensione storiografica della stagione dei movimenti ponendo il 1969 al centro di una riflessione-dibattito a più voci, è costituito dal numero 18/1998 di 'Parolechiave'²².

4. Se possiamo brevemente a focalizzare lo sguardo sulla dimensione locale non è difficile constatare la presenza, sia pure in forme, tempi e modalità peculiari, delle stesse dinamiche di trasformazione che investono il paese. Lungo il decennio Sessanta, anche Modena, pur con un certo iniziale ritardo rispetto all'economia nazionale²³, vede mutare la propria fisionomia in modo profondo. L'economia da prevalentemente agricola diventa prevalentemente industriale e terziaria seguendo un modello di sviluppo imperniato sull'imprenditorialità diffusa, su un sistema di piccole e medie imprese organizzate sul territorio secondo la logica distrettuale, sulla cooperazione e la programmazione²⁴. Anche l'assetto demografico comunale conosce una trasformazione strutturale, registrando un aumento della popolazione del 32% tra il 1955 e il 1965 e soprattutto presentando un tasso medio di immigrazione che per il triennio 1963-65 risulta superiore addirittura a quello di Milano e Torino²⁵.

²⁰ S. Tarrow, *Democrazia e disordine*, cit., p. 24.

²¹ M. Scavino, *1969 e storia d'Italia*, cit.

²² "Parolechiave", 18/1998, *millenovecentosessantanove*, Roma, Donzelli, 1999.

²³ A. Bellettini, *Aspetti dell'economia emiliana negli anni della ricostruzione e del primo sviluppo*, in P. P. D'Atorre (a cura di), *La ricostruzione in Emilia Romagna*, Parma, Pratiche editrice, 1980. Ancora nel 1955 Modena conta 55000 disoccupati e figura tra le otto province con il tasso di disoccupazione più elevato. Tra il 1951 e il 1971, a livello provinciale, raddoppia la popolazione attiva impiegata nel settore industriale (dal 25% al 49%), mentre quasi si riduce ad un terzo quella impiegata nell'agricoltura (dal 56% al 19%); per questi dati, cfr. G. Muzzioli, *Modena*, cit., pp. 323-324.

²⁴ Sul "modello emiliano" ampia è la letteratura disponibile. Si veda in particolare: R. Mainardi, *L'Italia delle regioni. Il Nord e la Padania*, Milano, Bruno Mondadori, 1998; M. Ridolfi, *La terra delle associazioni. Identità sociali, organizzazione degli interessi e tradizioni civiche*, in R. Finzi (a cura di), *Storia d'Italia. Le regioni dall'Unità a oggi. L'Emilia Romagna*, Torino, Einaudi, 1997.

²⁵ G. Gavioli, M. Scianti, *Gli anni della democrazia: lotta e vita politica dal centrismo agli anni ottanta*, in P. Golinelli, G. Muzzioli (a cura di), *Storia illustrata di Modena*, Milano, Nuova Editoriale Aiep, 1991. Nel triennio 1961-1963 l'immigrazione contribuisce per l'88% alla crescita demografica del comune di Modena.

È forse sul piano della amministrazione locale, della strategia politica del ceto dirigente modenese che si apprezzano maggiormente le peculiarità, rispetto al quadro nazionale, nella gestione dei processi di cambiamento. Il quadro politico modenese presenta una situazione che si potrebbe definire disgiuntiva rispetto a quanto si riscontra a livello nazionale: dal 1946 sino ai giorni nostri la Giunta comunale è guidata ininterrottamente da una maggioranza comunista. E il partito comunista, uscito in posizione egemone dalle sofferte vicende della guerra e della liberazione, forte tanto di un radicamento capillare nel territorio quanto di una strategia politico-culturale in grado di dirigere sin dai primi anni del dopoguerra il processo di ricostruzione materiale e soprattutto quello ‘spirituale’, identitario della comunità territoriale²⁶, svolge un ruolo senza dubbio centrale e pervasivo *anche* sul terreno culturale.

Come vedremo nel corso dell’indagine, la progressiva costruzione, da parte del partito comunista modenese, di un complesso sistema di potere caratterizzato da meccanismi integrativi e compensativi, determina nell’azione di governo lo sviluppo di forme di programmazione e di pianificazione strategica in grado di interpretare i bisogni e le aspettative espresse dalla società. Soprattutto a partire dalla seconda metà degli anni Sessanta emergono gli orientamenti di una Giunta e, in generale, di una classe politica che vivono in quello scorcio di anni un significativo ricambio generazionale. Con l’apporto di nuove idee, esperienze e sensibilità si viene affermando, sia pure in sostanziale continuità con la precedente amministrazione, un modello di intervento incardinato sul ruolo centrale del Comune che vede allargare il campo degli interventi sociali in un’ottica di sviluppo e di modernizzazione²⁷.

E le strategie dell’amministrazione comunale si percepiscono con chiarezza sul versante dell’istruzione e della gestione e dell’offerta dei servizi culturali. Ad una ramificata rete di scuole per l’infanzia e soprattutto di scuole materne comunali, nella cui progettazione e realizzazione emergono i tratti innovativi della progettualità espressa dalla Giunta, si affianca una organizzazione scolastica superiore caratterizzata dalla attivazione in prevalenza di istituti di istruzione tecnica e da un efficace decentramento nella provincia. Il tasso medio di scolarità superiore nel decennio Sessanta colloca Modena ai vertici dell’intero paese, mentre il numero totale di insegnanti passa da 4.600 a 7.000²⁸.

La politica culturale comunale presenta, soprattutto a partire dalla metà del decennio, numerosi interventi innovativi che sottolineano una concezione della cultura come servizio per tutta la cittadinanza. Cercheremo di comprendere in particolare nel quarto capitolo la portata e le implicazioni di tali iniziative.

²⁶ Sul ruolo del Pci nel processo di ricostruzione dell’identità collettiva negli anni del dopoguerra, vedi in particolare L. Bertucelli, *Culture politiche e identità locali. Modena 1945-1955*, in “Rassegna di Storia Contemporanea”, 2/1998, pp. 29-47.

²⁷ Sulla costruzione del sistema di potere comunista nel dopoguerra, cfr. S. Magagnoli, *Il sistema di potere modenese negli anni della Ricostruzione. Comunisti, socialisti e opposizioni di fronte alla rinascita post-bellica*, in “Rassegna di Storia Contemporanea”, 2/1998, pp. 49-76.

²⁸ G. Muzzioli, *Modena*, op. cit.; sulle politiche comunali nel settore dell’Istruzione in questi anni cfr. anche S. Magagnoli, *Modena sociale. Le politiche del Comune per costruire benessere e solidarietà (1945-1995)*, Modena, Comune di Modena, 1999.

Qui ricordiamo soltanto la creazione della Sala di cultura, spazio culturale polifunzionale che va a colmare la mancanza di punti di aggregazione e di incontro; l'esperienza, ripetuta per diversi anni, del festival del libro economico, momento di diffusione e di democratizzazione di una cultura libraria spesso ritenuta elitaria; infine la diffusione delle biblioteche e la loro distribuzione sul territorio comunale fino al coordinamento delle biblioteche di quartiere.

In questo scorcio di anni che chiudono il decennio si avvertono a Modena gli echi e le conseguenze dei processi storici ai quali abbiamo accennato più sopra, in particolare i loro multiformi e spesso irreversibili effetti nel tessuto sociale e nell'ambito della elaborazione culturale. Anche in questo caso rimandiamo, per un quadro più approfondito, ai capitoli successivi. Tuttavia non è superfluo ricordare in questo panorama introduttivo come nel caso del Concilio Vaticano II e delle complesse conseguenze che tale evento produce nel corso degli anni, a Modena siano gli elementi che favoriscono la disponibilità al cambiamento a prevalere. Non tanto, nonostante le aperture espresse dall'arcivescovo Amici, tra i rappresentanti del clero modenese, in maggioranza schierato su posizioni di rifiuto delle novità o di inerte e sterile accettazione di esse. La massima recettività del clima conciliare si ha tra le associazioni giovanili e studentesche come la Giac, la Gf e la Fuci, tradizionalmente più vicine ad una società in rapida trasformazione e secolarizzazione ed entusiaste di affrontare i temi del rinnovamento teologico.

La convinzione che la cultura teologica debba diventare patrimonio comune di preti e laici e che debba confrontarsi con la realtà storica, sociale e politica, da un lato allarga le prospettive di un terreno di riflessione e di discussione che si concretizzerà in diverse iniziative e nella fertile attività di circoli culturali come 'Il Portico' (ex 'Vanoni')²⁹; dall'altro avvicina molti esponenti del cattolicesimo modenese, soprattutto giovani, alle domande radicali poste dalla stessa tumultuosa trasformazione sociale, domande gridate con dirompente urgenza dalla contestazione studentesca e dal '68³⁰.

Il Sessantotto si configura a Modena come fenomeno dai caratteri prevalentemente emulativi. È vero che l'agitazione, come ricorda Marco Revelli, «si comunica da un'università all'altra senza che apparentemente alcun piano preciso sia stato predisposto, né alcun contatto organizzativo stabilito, con una *sincronicità casuale*»³¹. Non è tuttavia errato affermare che nella realtà modenese si diffonde perlopiù per irradiazione

²⁹ Il "Circolo di cultura sociale Ezio Vanoni" nasce a Modena nel 1958 per iniziativa della sinistra cattolica modenese. Mai strettamente vincolato a partiti politici e sindacati, il Centro nel 1966 cambia denominazione diventando "Associazione di studi e di iniziativa culturale Il Portico". Per un esame più approfondito delle vicende di questo Centro culturale si rimanda ai capitoli successivi. Cfr. 'Rassegna di storia contemporanea', 2/1994, pp. 61-66.

³⁰ Sui cattolici modenesi negli anni '60 e '70 cfr. B. Campana, *Gli anni della democrazia: i cattolici tra fedeltà alla tradizione e apertura al nuovo*, in Golinelli P., Muzzioli G. (a cura di), *Storia illustrata di Modena*, Milano, N. Ed. Aiep, 1991. Per ulteriori fonti bibliografiche si rimanda alle note ai capitoli.

³¹ M. Revelli, *Movimenti sociali e spazio politico*, cit., p. 399.

dai nodi della rete delle contestazioni in cui è maggiormente strutturato soprattutto il momento riflessivo e di rielaborazione critica. In particolare è Bologna, realtà di per sé peculiare e non di primo piano tra le sedi universitarie in cui più acuta è la protesta, che assume la funzione di polo di attrazione e di collegamento per i movimenti periferici tra cui quello modenese. Tra gli aspetti generali che connotano l'esperienza bolognese e che si riscontrano anche a Modena, sia pure declinati in forme originali, appaiono interessanti per l'impostazione di questa ricerca l'attenzione e la presenza di settori del mondo cattolico postconciliare che si riconoscono nelle aree del dissenso, e la ricchezza delle letture e delle riflessioni su cui poggia la dialettica intellettuale³².

D'altra parte Bologna si configura in questa fase come la 'capitale' dei fermenti espressi dal dissenso cattolico e della loro complessa contaminazione con l'ondata di contestazione rappresentata dal Sessantotto. E, sul piano regionale, l'Emilia Romagna conta, insieme alla Toscana, il maggior numero di 'gruppi spontanei' e di aggregazioni sorte in risposta alla inadeguatezza delle associazioni tradizionali cattoliche e alla delusione per il mancato rinnovamento ecclesiale e teologico³³.

5. La ragione per cui ci si è soffermati a tratteggiare una cornice, oltre che della dimensione locale, del quadro nazionale e internazionale, rischiando una eccessiva semplificazione, deriva dalla convinzione che soprattutto sul piano culturale e sociale le dinamiche espresse da questo susseguirsi ed intrecciarsi di processi e di avvenimenti interessino da vicino le coordinate di questo lavoro. Il nostro cammino infatti si intersecherà più volte con le traiettorie assunte dal dissenso cattolico; incontrerà segmenti e tracce della contestazione giovanile; accosterà i processi di precipitazione politica che caratterizzano la protesta. Non ci si vuole tuttavia addentrare qui in riflessioni o analisi che esulano, e di molto, gli orizzonti della ricerca; soltanto, ciò che ci si propone di fare consiste nel tentativo di gettar luce sulle vicende di una istituzione, la Fondazione Collegio San Carlo, in un momento storico ricco di mutamenti e di effervescenze.

Mutamenti che coinvolgono innegabilmente la città e l'istituzione stessa. E che anzi, ed è questa una possibile tesi che si sosterrà, contribuiscono in maniera *determinante* e *originale* a caratterizzare la fisionomia della giovane Fondazione: ciò sia in termini *intensivi* che *estensivi*.

³² Un quadro sintetico della contestazione giovanile a Bologna si trova in L. Avellini, *Cultura e società in Emilia-Romagna*, in R. Finzi (a cura di), *Storia d'Italia. Le regioni dall'unità a oggi. L'Emilia Romagna*, Torino, Einaudi, 1997.

³³ Riguardo la diffusione del dissenso cattolico in Emilia Romagna e gli intrecci con gli aspetti politici e ideologici espressi dal Sessantotto, cfr. M. Beretta, *Il lungo autunno*, op. cit., pp. 135-145; B. Campana, *Gli anni della democrazia: i cattolici tra fedeltà alla tradizione e apertura al nuovo*, cit.; G. Alberigo, *Le chiese emiliane e romagnole e il Concilio Vaticano II*, in R. Finzi (a cura di) *Storia d'Italia. Le regioni dall'unità ad oggi. L'Emilia Romagna*, Torino, Einaudi, 1997.

Intensivi poiché da un lato, in modo diretto, tali complessi mutamenti fungono da propellente ad un processo precipitativo che condurrà a modifiche strutturali, alla ridefinizione degli scopi, al progetto di redazione di un nuovo statuto³⁴ e al dispiegamento di una attività inedita.

In pochi anni la Fondazione Collegio San Carlo vede accrescere progressivamente la propria autonomia istituzionale, affermandosi in primo luogo la centralità decisionale del Consiglio di Amministrazione nei confronti degli organi di controllo. Lascia allo Stato la gestione del Ginnasio Liceo pareggiato e getta le basi per la creazione di un Collegio Universitario, il vero progetto guida iniziale. Successivamente vengono istituiti un Centro culturale-biblioteca e un Centro studi religiosi, strumenti la cui funzione da integrativa e di supporto al Collegio diverrà sempre più autonoma e portante. Infine, con significativa sincronia, l'attività proposta volge decisamente al pubblico e alla città. Una vera e propria rivoluzione interna, insomma, che condurrà il San Carlo a diventare, da Fondazione di istruzione, Fondazione culturale. Senza tuttavia recidere, in certo qual modo anzi rafforzando, il legame con il proprio importante passato.

Dall'altro, parallelamente, in quanto sono le stesse dinamiche dei processi di cambiamento che, interagendo con le peculiari strategie politico-culturali dell'amministrazione locale, alimentano la domanda, spesso virulenta, di rinnovamento degli spazi e dei modi in cui si riproduce la gestione dell'attività culturale cittadina e dei contenuti dell'attività stessa. Il biennio 1968-69, infatti, costituisce un passaggio periodizzante anche per il problema dell'organizzazione culturale e più in generale del rapporto con la produzione e la trasmissione di forme culturali: crescente politicizzazione, militanza attiva, rinnovata attenzione per la cultura di massa e per le strutture di base sono alcuni dei caratteri che si impongono, spesso con connotazioni di rottura rispetto all'esistente, nella riflessione e nel dibattito culturale che attraversano la società³⁵.

Estensivi poi in quanto i caratteri e le prerogative che la Fondazione Collegio San Carlo viene ad assumere durante questi anni di fermento e di svolta si configurano come una sorta di palingenesi, un nuovo punto di partenza. L'acquisizione di una piena consapevolezza della propria autonomia, irrorata sul piano della cultura istituzionale dall'altrettanto piena assunzione della personalità giuridica privata, rappresentano infatti un decisivo rinnovamento e un rafforzamento di identità. E dalle dinamiche scaturite da questo processo di ricostruzione identitaria prenderà forma e diventerà operante, in modo rapido e irreversibile, quel progetto di ridefinizione degli scopi e delle attività della Fondazione che ancora oggi, a distanza d'un

³⁴ Sulla complessa vicenda relativa alla elaborazione di un nuovo Statuto, peraltro approvato soltanto nel 1984, si rimanda ai capitoli successivi.

³⁵ Per un quadro d'insieme su aspetti e problematiche dell'organizzazione culturale, cfr. A. Vittoria, *Organizzazione e istituti della cultura*, in *Storia dell'Italia repubblicana*, vol.2, t.2, Torino, Einaudi, 1997.

trentennio e sia pure con alcuni aggiustamenti, dimostra la sua efficacia in termini strategici e la sua solidità istituzionale.

In altre parole le idee, le suggestioni, le esperienze, gli ideali che confluiscono o si incontrano all'interno della Fondazione tra il 1968 e il 1970, interagendo con l'ambiente esterno rappresentato dall'intera realtà cittadina e dal movimentato clima culturale che vi si respira, trasfondono nel codice genetico del San Carlo una capacità di 'reinventarsi' e una sintesi creativa in grado di dare avvio alla proposta di un modello di offerta culturale qualitativamente elevata ed efficace nel tempo.

Un modello la cui precipua virtù consiste innanzitutto nell'essere estensione e prodotto autonomo di uno spazio politico-culturale strutturalmente alternativo al sistema di potere istituzionale e alle organizzazioni tradizionali. Uno spazio che si forma in virtù dell'affermazione e della diffusione di forme di 'culture critiche' nell'ambito della stagione dei movimenti e che, declinato nel particolare contesto di questa esperienza, ossia nella dimensione della mediazione e organizzazione di forme culturali, può configurarsi come strumento di riproduzione e di 'ritraduzione' delle stesse culture critiche. Tenteremo di articolare questo possibile quanto complesso sentiero interpretativo nel quinto capitolo.

Un secondo, e conseguente, merito del modello di offerta culturale proposto dal San Carlo è rappresentato dalla capacità di 'avvicinare' una società in rapido mutamento, tentando di comprenderne le complesse dinamiche; nell'essersi fatto interprete e critico del suo sviluppo. Altra conseguenza, infine, di quella che ipotizziamo essere una alterità strutturale rispetto ai sistemi di potere e alle organizzazioni tradizionali è la sostanziale autonomia dell'istituzione. Un'autonomia, sia pure da coltivare nel tempo e talvolta sofferta, che si traduce nella sostanziale indipendenza da ogni centro di potere istituzionale, politico, ecclesiale o accademico.

Con il trascorrere degli anni, il sedimentarsi dell'esperienza, e anche, inevitabilmente, con il mutare dei tempi, queste caratteristiche hanno evidenziato i pregi e le potenzialità del progetto. Come ad esempio l'originalità e insieme la riaffermazione di un'identità autorevole; la capacità di abitare creativamente uno spazio istituzionale determinato anche dalla mancanza di facoltà umanistiche; la sensibilità nel recepire una domanda culturale vivace quanto diffusa coniugata all'ambizione di 'formare' i fruitori recuperando l'originaria vocazione del fondatore Boschetti.

6. Il quadro appena tratteggiato si può completare precisando la collocazione della Fondazione Collegio San Carlo all'interno dello spazio culturale modenese. Inscrivendo cioè l'analisi delle vicende di questa istituzione entro il contesto più ampio rappresentato dagli altri istituti culturali cittadini: in primo luogo

dalle politiche culturali dell'amministrazione municipale, e poi dalla più generale stagione culturale che ha caratterizzato la città in quegli anni.

Si tratterà allora di sondare che tipo di rapporti intercorrono tra la Fondazione che viene dispiegando, attraverso strategie e strumenti nuovi, l'ambizioso progetto di formazione di una coscienza critica pubblica e di autonoma produzione di forme culturali, e le altre proposte culturali, o politico-culturali, provenienti dai principali istituti cittadini. Tra questi, come si è accennato, un ruolo cardine lo svolge il Comune, la cui guida comunista giunge ad ottenere in questi anni la maggioranza assoluta dei seggi all'interno del Consiglio³⁶. È dunque importante cercare di identificare quali relazioni si determinano tra una politica culturale inscritta in un più vasto 'progetto di città' decentrata, ad elevata partecipazione sociale e intesa come spazio in cui realizzare sul territorio un progetto politico che vorrebbe investire l'intera società, e un centro di elaborazione e trasmissione culturale che si presenta con caratteri di novità, di 'urgenza' culturale e di sostanziale estraneità nei confronti della strategia politica comunale.

7. L'indagine, dopo una panoramica storica sulla vita del Collegio San Carlo, si soffermerà brevemente sulle vicende che hanno visto il collegio diventare Fondazione: essenziale per una ricostruzione dell'intenso biennio 1953-54 (e non solo) caratterizzato da un lungo conflitto giuridico tra il Collegio e gli enti locali, risulta essere un lavoro di Michelina Borsari, ad oggi inedito, incentrato sulla storia degli statuti del Collegio ma particolarmente approfondito proprio nella parte relativa al dopoguerra.

Si prenderà successivamente in esame, nel terzo capitolo, l'arco di tempo che dall'assunzione della personalità giuridica privata conduce alle soglie della svolta di cui si è detto in precedenza. Questo segmento di indagine si propone di raccordare un momento almeno formalmente molto importante, quale appunto è rappresentato dalla trasformazione in fondazione privata, al nucleo della ricerca. Un procedimento che prevede di assumere un punto di osservazione interno al San Carlo ma anche, parallelamente, di gettare uno sguardo al clima culturale cittadino degli anni Sessanta. Si tenta in questo modo di individuare l'incubazione di alcuni degli elementi, sia interni che esterni, che andranno a concorrere al ridefinirsi delle attività della Fondazione.

Con i capitoli IV, V e VI si accosta il nucleo centrale della ricerca. Il quarto capitolo ci riporterà all'interno della Fondazione per tentare di ricostruire le ragioni e i passaggi che conducono alla realizzazione del

³⁶ Il Pci ha la maggioranza assoluta in Consiglio comunale dal 1970 al 1985; cfr. C. Malagoli, Ceto dirigente municipale e rappresentanza politica 1859-1995, in M. Cattini (a cura di), *Al governo del Comune. Tremilacinquecento modenesi per la comunità locale dal XV secolo ad oggi*, Quaderni dell'Archivio storico comunale, 1998.

progetto iniziale di rinnovamento; si analizzeranno gli strumenti organizzativi con i quali tale progetto diviene operante e se ne evidenzieranno altresì i caratteri specifici. Questo attraverso l'esame delle strutture di cui viene a dotarsi la Fondazione: innanzitutto l'inedita centralità e il ruolo propulsivo che assume il Consiglio di Amministrazione; in secondo luogo, conseguente alla dismissione della gestione delle scuole, l'avvio del progetto di Collegio universitario. Si cercheranno infine di evidenziare, attraverso le figure di alcuni protagonisti, le loro esperienze e le loro testimonianze, i punti di contatto e i canali di comunicazione e di dialogo con il clima politico-culturale effervescente che caratterizza la città intorno al 1968.

Con il quinto capitolo ci affacceremo di nuovo sul mondo esterno. Il metodo d'indagine vorrebbe, oltre che tratteggiare uno sfondo sia pure approssimativo entro cui collocare le vicende del San Carlo, riprendere l'esame di quelle forme di 'culture critiche' che si affermano negli anni del dissenso e della contestazione. Ci si soffermerà allora sulla vita culturale modenese. Da un lato producendo un tentativo di interpretazione delle strategie politico-culturali messe in atto dall'amministrazione comunale a guida comunista. Dall'altro estendendo la linea interpretativa al confronto con alcune caratteristiche che assumono le 'culture critiche' nella fase più acuta della stagione dei movimenti. L'ipotesi che scaturisce da questo tentativo dovrebbe aiutare a comprendere in maniera più efficace la fisionomia e il significato della 'rivoluzione culturale' in atto al San Carlo. Infine, sulla scorta di quanto emerso, si riprenderà l'esame di quelle esperienze, quegli attori sociali e quelle suggestioni che attraverso traiettorie spesso non lineari confluiranno dall'esterno negli spazi del Collegio San Carlo portando energie ed ideali nuovi.

Il sesto e ultimo capitolo ripropone il metodo d'indagine utilizzato nei due capitoli precedenti esteso alla fase in cui i Centri culturali divengono operativi ed iniziano un processo di autonomizzazione assumendo nel contempo una collocazione centrale nell'assetto globale dell'istituzione. All'esame dell'evoluzione della fisionomia del San Carlo si cercheranno di affiancare le ipotesi formulate nei capitoli precedenti al fine di verificarne la tenuta e di arricchire così il quadro interpretativo.

Infine si cercherà di inquadrare e di definire la 'risposta esterna' e gli eventuali effetti di *feedback* da essa determinati, ossia il tipo di rapporto che si viene ad instaurare su di un duplice livello con i fruitori diretti delle attività culturali e, di fronte ad una nuova *visibilità* dell'istituzione, con il resto della società. Si accennerà dunque alla percezione che della rinnovata presenza del San Carlo in città hanno i centri di potere istituzionale e la società modenese in generale; al peso specifico che viene ad assumere la Fondazione nella vita culturale cittadina; ai canali e le modalità attraverso cui si struttura il processo di comunicazione con il pubblico.

8. Le fonti utilizzate per questo lavoro consistono in un insieme di materiale e di documenti assai eterogeneo. A parte la base bibliografica, generale e specifica, e un buon numero di saggi e articoli apparsi su riviste e talvolta su quotidiani, il percorso di questa ricerca ha condotto a frequentare, sia pure non in maniera intensiva, diversi archivi. Innanzitutto, come è ovvio, l'archivio della Fondazione San Carlo, articolato in Archivio storico, Archivio di deposito e Archivio della direzione scientifica. Da questa sede provengono la maggior parte dei documenti utilizzati per il lavoro svolto: verbali del Consiglio di Amministrazione, verbali delle Commissioni per i Centri culturali, resoconti di iniziative, relazioni sulle programmazioni delle attività, comunicati interni, talvolta materiale epistolare, eccetera.

Nell'Archivio di protocollo del Comune di Modena si sono esaminati gli atti delle sedute del Consiglio comunale e le delibere della Giunta comunale per il periodo preso in considerazione. L'Archivio della federazione modenese del partito comunista ha fornito materiale interessante riguardante in particolare la fase della contestazione e i rapporti con alcuni esponenti del mondo cattolico e dei gruppi del dissenso. L'Archivio del centro culturale 'Ferrari' ha consentito di seguire i percorsi e le vicende di quella parte degli ambienti cattolici modenesi coagulati intorno alle esperienze del 'Vanoni', del 'Portico' e della rivista 'Note e rassegne'. L'Istituto storico di Modena, infine, ha messo gentilmente a disposizione la propria ricca dotazione di libri, riviste e quotidiani.

9. Poiché una parte non secondaria nel definire il modulo operativo e di gestione dell'istituzione, nonché nel fornire energie nuove ad un'identità in declino, la hanno svolta la lungimiranza e la spinta ideale di alcuni personaggi all'interno del San Carlo, personaggi tuttora viventi e perlopiù ancora attivi; e poiché l'accesso al materiale archivistico interno relativo al C.d.A. è stato condizionato dal rispetto delle norme vigenti contenute nel DL 30.7.1999 n°281, si è fatto ricorso ad una serie di interviste alle personalità ritenute maggiormente rappresentative e attivamente impegnate a caratterizzare il nuovo corso della Fondazione.

Tali fonti orali dovrebbero fungere da integrazione al materiale archivistico e alle fonti storiografiche tradizionali. Il che è accaduto pur con alcuni limiti: una delle peculiarità delle fonti orali, cioè la distanza che intercorre tra il tempo in cui gli avvenimenti sono accaduti e quello nel quale vengono ricordati, o in altre parole l'effetto concreto del passato sull'intervistato, spesso non ha consentito infatti una effettiva comparazione con le fonti tradizionali. Tuttavia nel complesso le interviste si sono dimostrate utili a colmare vere e proprie lacune, stimolando la ricerca e suggerendo sentieri da percorrere.

Sulla natura e le caratteristiche delle fonti orali non è superfluo aggiungere alcune brevi note, in particolare relative alla esperienza di questa ricerca. Nell'ambito del dibattito sulla storiografia orale è ormai consolidato il ruolo centrale e strategico dell'intervistatore nel processo di formazione del documento:

egli, oltre a trascrivere e fissare la conversazione, la orienta, la sollecita e infine la interpreta. In altre parole è co-autore del documento finale insieme all'intervistato³⁷. Tuttavia, nel caso specifico di questa indagine, la centralità dell'intervistatore ha assunto sfumature e caratteri tali da declinarsi in forme di subordinazione rispetto al ruolo dell'intervistato. La ragione di questo "arretramento" dell'intervistatore risiede più in una asimmetria conoscitiva relativa all'argomento della ricerca, anche sul piano scientifico, che in eventuali limiti nella conduzione dell'intervista. Tutti gli individui intervistati, infatti, hanno ricoperto a lungo (e alcuni ricoprono tuttora) cariche di vertice all'interno della Fondazione San Carlo, sia sul piano organizzativo che su quello amministrativo, accumulando un patrimonio di conoscenze e di autorappresentazioni relative all'istituzione e alle sue vicende tali da trasformare almeno in parte le linee del progetto storiografico sotteso alla ricerca. La principale conseguenza di questo sbilanciamento conoscitivo è consistita dunque in una tensione fra la "bella storia" dell'intervistato³⁸, ossia il progetto di racconto che egli ha organizzato in attesa dell'incontro, e la griglia di domande predisposta dall'intervistatore. Tensione risolta il più delle volte cassando o modificando le domande dimostratesi inadeguate, e cercando di formularne altre durante lo svolgimento dell'intervista.

Le interviste sono state trattate secondo lo statuto della storiografia orale: i documenti sonori sono stati archiviati su supporto digitale e corredati da una breve nota comprendente le domande originarie (quelle predisposte *prima* dell'intervista), e sono naturalmente disponibili per future ricerche; le *riproduzioni* delle interviste poste in appendice al presente lavoro costituiscono *trascrizioni funzionali*, raggiunte per passi successivi sul testo base del documento sonoro e approvate dagli interessati³⁹.

³⁷ G. Contini, A. Martini, *Verba Manent*, Roma, Nis, 1993, pp. 12-14.

³⁸ *Ibidem*, p. 14.

³⁹ Per una rassegna interessante sulla storiografia orale, la sua metodologia e gli orientamenti nazionali e internazionali, cfr., oltre a G. Contini, A. Martini, *Verba Manent*, cit., R. Perks, A. Thomson (edited by), *The Oral History Reader*, London-New York, Routledge, 1998.

Capitolo II

Lungo i secoli del San Carlo: da *Collegium nobilem* a Fondazione

2.1 Quadro generale e fondazione del Collegio

1. Il *Collegio dei Nobili della Madre di Dio e di San Dionigi Aeropagita* iniziò la sua attività a Modena, a San Giovanni del Cantone, nel novembre del 1626.

L'origine e il significato di questa istituzione è da collocarsi sul vasto terreno delle istituzioni educative di *ancien régime* che a partire dal XVI secolo si diffusero in Europa e soprattutto in Italia come strumento pedagogico e formativo della classe dirigente. Strumento, cioè, di un segmento sociale composito ma caratterizzato da elementi di omogeneità, inteso come il ceto che fornì i quadri dirigenti delle burocrazie e delle amministrazioni degli Stati Italiani, ed identificabile sul piano istituzionale, per il godimento di privilegi politici, economici e sociali con la nobiltà. E l'affermarsi del ceto nobiliare, la sedimentazione dei processi che determinarono l'estendersi di reti di relazioni e di scambi sul territorio per la gestione e la riproduzione del potere, caratterizzò l'assetto politico e sociale degli stati e delle repubbliche aristocratiche italiane per quasi tre secoli⁴⁰.

All'interno di questo dinamico quanto sfaccettato sistema socio-politico, il collegio d'educazione costituì a lungo la soluzione privilegiata per tradurre in pratica i moduli educativi assunti dalla nobiltà con lo scopo di formare, qualificare e riprodurre la propria classe sociale e dunque per l'evoluzione della società in senso aristocratico.

La scelta di un modello educativo che rappresentava una 'evoluzione funzionale' rispetto ai collegi universitari esistenti, si può ricondurre alle stesse caratteristiche organizzative e strutturali del collegio d'educazione: innanzitutto la presenza delle scuole e dei corsi di studio all'interno stesso del collegio, elemento questo che consentì tra l'altro una notevole autonomizzazione dello sviluppo di queste istituzioni nei confronti degli studi pubblici, rendendo possibile un decentramento territoriale meglio corrispondente al reticolo degli insediamenti nobiliari; in secondo luogo la disciplina interna organizzata minuziosamente secondo regole prestabilite, unitamente ad un rigido principio di autorità alla base del

⁴⁰ Sulla formazione della classe dirigente e i collegi nobiliari, cfr. G. P. Brizzi, *La formazione della classe dirigente*, cit.

rapporto fra lo studente e i maestri; infine, e soprattutto, il controllo continuo e sistematico sugli studenti assicurato dalla pratica dell'internato. Fu quest'ultimo aspetto, che regolando la vita dei convittori secondo scansioni ferree mirava a stabilire un rapporto esclusivamente pedagogico attraverso l'isolamento e la sorveglianza dello studente annullandone ogni forma di partecipazione, a determinare la rapida ed estesa diffusione dei collegi d'educazione o *seminaria nobilium*. Era attraverso l'internato, infatti, che meglio si potevano realizzare gli obiettivi pedagogici e le tecniche educative poste alla base della formazione del ceto nobile.

A dirigere i collegi d'educazione, svolgendo un ruolo egemonico in campo educativo e al tempo stesso consolidando il sistema politico e lo *status* sociale anche attraverso la trasmissione di modelli culturali vincolati alla strategia 'controriformistica' della chiesa cattolica, furono in genere gli ordini religiosi, soprattutto i Gesuiti:

[I gesuiti] furono i soli che riuscirono a creare istituzioni stabili nelle quali impiegarono un corpo docente appositamente istruito, esperienza didattica, capacità organizzativa, un circostanziato programma di studi che permisero loro un ruolo di primo piano nella storia della scuola europea nel corso di tutta l'età moderna. [...] Si determinò [di conseguenza], nei secoli XVI-XVIII, un'uniformità nei programmi scolastici e un'unità nell'indirizzo pedagogico europeo, che favorì la formazione di una classe dirigente europea caratterizzata da comuni matrici educative, i cui contenuti morali e culturali assolsero un ruolo non trascurabile nella formazione di un diffuso sentimento europeo e nel definirsi del concetto d'Europa così come lo intesero gli uomini della seconda metà del Settecento⁴¹.

I Gesuiti, con le loro istituzioni educative, funsero dunque da 'braccio' formativo di una aristocrazia in fase ascendente, riproducendone l'ideologia all'interno di un percorso formativo globale. Il loro programma educativo, noto come *Ratio studiorum*, con il disprezzo per le tecniche e le arti meccaniche, il culto dell'onore, il predominio della lingua latina (il che emarginava le classi sociali subalterne), l'aspirazione al modello ideale del gentiluomo connotò e caratterizzò profondamente la cultura nobile trasmettendo questi valori, declinati naturalmente in senso cattolico, attraverso le generazioni.

⁴¹ G. P. Brizzi, *La formazione della classe dirigente*, cit., p. 22.

2. Sul finire del XVI secolo il processo di devoluzione del ducato di Ferrara (e delle terre romagnole e di Comacchio) allo Stato della Chiesa determinò forti mutamenti nell'assetto politico, sociale ed economico della regione Emilia Romagna. In particolare, dal 1598, con la stipula della *Convenzione faentina*, la città di Modena assurse al rango di capitale dello stato Estense e divenne luogo di concentrazione di famiglie nobili e di ricchezze, sede di poteri politici e fiscali nonché snodo e punto d'incontro di interessi privilegiati⁴².

Puntuali furono i riflessi di questo processo di trasformazione sulle istituzioni, sulla struttura sociale e sull'architettura urbana, con la costruzione e la disseminazione sul territorio degli elementi, materiali e simbolici, identificanti il distacco da una dimensione medievale e comunale e l'inizio di una nuova stagione sotto l'emblema estense. Oltre all'edificazione di nuovi luoghi di culto e del Teatro Ducale, la fortificazione della Cittadella militare, e la 'riqualificazione' del castello medievale nel Palazzo Ducale, anche il settore della formazione e dell'organizzazione della cultura venne interessato da un radicale processo di riscrittura e di adeguamento alle nuove esigenze⁴³.

Sin dai primi anni successivi al trasferimento della corte estense si registrarono a Modena varie iniziative volte a costituire nella nuova capitale uno Studio pubblico⁴⁴; tuttavia, parallelamente al generale declino del ruolo culturale delle università, si andava affermando su di un piano ad esse concorrenziale ed in maniera crescente la realtà dei collegi d'educazione, confermando una tendenza riscontrabile a livello europeo⁴⁵. Il fine istituzionale dell'Università restava, infatti, quello di offrire una formazione finalizzata all'esercizio di un'attività professionale; di conseguenza, non risultava più funzionale alle esigenze di una nobiltà in forte ascesa che doveva amministrare città e repubbliche e che dunque in maniera crescente tese ad orientarsi verso i collegi d'educazione e i modelli culturali trasmessi dall'applicazione della *Ratio studiorum*⁴⁶.

A Modena la presenza dei Gesuiti era stabile e risaliva al 1542, appena un anno dopo la fondazione dell'Ordine. Il vescovo di allora, cardinale Giovanni Morone, richiese infatti direttamente e più volte a Ignazio di Loyola di inviare 'maestri' allo scopo di combattere le deviazioni in odore di eresia e di riportare i modenesi sul binario dell'ortodossia. Il collegio che istituirono sotto la guida di Cesare Aversano e di

⁴² Cfr. L. Marini, *Lo Stato estense*, Torino, Utet, 1987.

⁴³ Utile a questo proposito la sintesi presente in G. P. Brizzi, *Le istituzioni educative e culturali: Università e collegi*, in *Storia dell'Emilia Romagna*, vol. 2, Bologna, University Press, 1987.

⁴⁴ Nel 1607 Ercole Fontana presentò un progetto di istituzione di sei letture; cfr. G. P. Brizzi, *Le istituzioni educative e culturali...*, cit., p. 451.

⁴⁵ G. P. Brizzi, *Le istituzioni educative e culturali...*, cit., p. 452.

⁴⁶ *Ibidem*, p. 454.

Adriano de Witte già nel 1552 in San Bernardino, tuttavia, ebbe vita non facile anche dopo il trasferimento nel 1557 in contrada Maraldo sollecitato dallo stesso Ignazio: frequenti erano infatti i periodi di inattività, anche per i numerosi compiti cui dovevano assolvere i padri oltre alla gestione della scuola (assistenza, predicazione, esercizi spirituali). Nel 1600, con l'autorizzazione del duca Cesare d'Este, i Gesuiti si trasferirono alla 'cinquantina', tra le contrade della Camatta, dei Grasolfi e dei Bonomi; qui demolirono la vecchia chiesa di San Bartolomeo e la ricostruirono inaugurandola, pur non ancora ultimata, nel 1614⁴⁷.

Il collegio gesuitico era tradizionalmente frequentato dai figli di famiglie borghesi o modeste. Ora però Modena era diventata capitale dello Stato estense e sede della corte: all'interno delle mura cittadine era aumentata la presenza di appartenenti al ceto nobiliare e, di conseguenza, di pubblici uffici e apparati burocratici. E l'insediamento di una nuova classe dirigente creava naturalmente una domanda di servizi diversi, tra cui quello, essenziale, della formazione ed educazione dei propri rampolli.

Così, già dai primi anni del Seicento, i Gesuiti iniziarono a Modena laboriose trattative per ottenere il permesso di aprire un collegio d'educazione destinato ai nobili. Lo fecero impiegando l'espedito di affidare a terzi il compito della gestione del convitto: «nel 1614 Antonio M. Bartolelli richiese al ministro Laderchi e al cardinale Alessandro d'Este [fratello del duca Cesare] il permesso di aprire in Modena un collegio d'educazione da riservare alla nobiltà, dichiarando esplicitamente che la sua iniziativa sarebbe stata ad esclusivo vantaggio delle scuole pubbliche dirette dai Gesuiti»⁴⁸.

Iniziativa che però non ebbe successo. Il collegio modenese infatti, a differenza di quelli di Parma, Bologna e della quasi totalità di quelli sorti in questo scorcio di tempo, non fu diretto dai Gesuiti. All'ordine fondato da Ignazio di Loyola restò la gestione delle scuole 'basse', e di queste si dovette accontentare sino a che non fu soppresso nel 1773.

4. Fu il progetto ideato e perseguito con tenacia e devozione dal conte Paolo Boschetti (1585-1627), cavaliere di Malta ed inviato estense alla corte medicea di Toscana, ove era anche stato educato come paggio, ad incontrare a Modena il favore della corte e della Municipalità.

Uomo di corte ben inserito nella rete delle famiglie aristocratiche che si andavano affermando sul territorio italiano e dotato di grande slancio mistico e devozionale, nel 1609 il Boschetti prese sotto la sua protezione la congregazione laicale della Beata Vergine e di San Carlo. Questa era attiva a Modena da

⁴⁷ Cfr., G. Silingardi, A. Barbieri (a cura di), *Enciclopedia modenese*, vol. 10, Verona, Il segno, 1991.

⁴⁸ G. P. Brizzi, *La formazione della classe dirigente...*, cit., p. 27.

alcuni anni e si dedicava ad opere di carità e all'insegnamento della dottrina cristiana⁴⁹: «una pia congrega di poveri artigiani che [...] andava accattando limosine per le vedove miserabili e s'adunava a religiose conferenze in casa del legnajuolo Giovanni Lintruti»⁵⁰.

La predicazione a Modena nell'autunno del 1613 del fiorentino Ippolito Galantini costituì un momento importante nel delinearsi del progetto che già occupava il Boschetti: i principi ideali e le regole praticate dal Galantini, tra cui la fustigazione penitenziale e un forte impegno caritativo, saranno infatti fatte proprie dal nobile modenese. Significative a questo proposito le parole del pio fiorentino: «Amo tutti e ho cari tutti, nondimeno stimo particolarmente quei poverini scalzi e abbandonati, che non hanno come i ricchi, maestri che gli possano insegnare la via della salute e gli dichino mai una buona parola»⁵¹.

La congregazione intanto si allargò con l'ingresso di altri laici ed ecclesiastici, e nel 1619, anno in cui si fece ordinare sacerdote, il Boschetti aprì «pubbliche scuole nella casa della commenda di Malta presso San Giovanni del Cantone»⁵². Il successo delle scuole determinò anche un conflitto con i Teatini, ordine religioso favorito dalla corte Estense a cui la congregazione era in un primo tempo legata, conflitto che si risolse con la scissione in due gruppi «quasi ostili»⁵³, trasferendosi i devoti legati ai Teatini in San Carlo rotondo⁵⁴.

Le difficoltà incontrate, tra cui l'opposizione dei potenti Gesuiti cui abbiamo accennato e quella, sia pure più contenuta, dell'allora vescovo Pellegrino Bertacchi, nonché le satire divulgate contro di lui, non frenarono né ridimensionarono i piani del Boschetti, che anzi ebbe a scrivere al riguardo: «Ma son tanto vivo di speranza nell'aiuto divino, che se avessi cento mila inferni contro, non li temerei mai»⁵⁵. Oltre alla tenacia e alla saldezza d'animo, tuttavia, era ben chiara nel disegno del nobile conte la necessità di dotare il ceto nobiliare all'amministrazione della città di una solida cultura di governo.

All'inizio dei Motivi e capitoli generali del Collegio de' Nobili della Madre di Dio e di San Dionigi Aeropagita fondato in Modena l'anno presente di nostra salute 1626 si trova una lunga autopresentazione del Boschetti in cui, affiancata alla narrazione della propria esperienza di vita, affiorano un'etica

⁴⁹ Queste erano le 'regole' della Congregazione dopo l'ingresso del Boschetti: «1. orazione mentale e vocale con esame di coscienza; 2. uso frequente della Confessione e Comunione; 3. obbedienza rigorosa ai superiori tanto spirituali quanto temporali della Congregazione; 4. pratica della correzione fraterna; 5. pratica della della Dottrina che si insegna agli altri; 6. vicendevole dilezione tra gli adepti». Citato in A. Biondi, *I secoli del San Carlo*, cit. p. 38.

⁵⁰ C. Campori, *Storia del Collegio San Carlo*, Modena, 1878, p. 2.

⁵¹ Citato in A. Biondi, *I secoli del San Carlo*, cit., p. 27.

⁵² C. Campori, *Storia del Collegio San Carlo*, cit., p. 2.

⁵³ *Ibidem*, p. 3.

⁵⁴ Fu il principe Alfonso a donare ai Teatini una casa, tre stalle e un fienile in San Carlo rotondo, *ibidem*.

⁵⁵ *Ibidem*, p. 6.

aristocratica e soprattutto una antropologia pessimistica che insieme rendono conseguente la necessità di predisporre uno strumento in grado di correggere gli errori e le deviazioni dell'uomo:

[...] di casa sua uscito per tempo e recando seco dalla nascita sentimenti e spirito non del tutto ignobili, hebbe vaghezza, con l'esempio dell'Homerico Ulisse, di vedere anch'egli le città e i costumi di molti e di apparar dall'altrui vita l'arte del vivere. Quinci non solamente praticò le più nobili corti d'Italia: ma ne conobbe ancora delle straniere. Intervenne alle milizie così marine, come di terra, e vi si esercitò. Hebbe occasione e negoziando, e conversando di maneggiar persone d'ogni maniera, di penetrare i più cupi recessi degli animi e di intendere per pruova la varietà degli humori; ma però sempre invariabilmente gli occorse di chiarirsi esser corta la fede dei giusti e dei piaceri del mondo se non si misura col gusto e col piacere di Dio: le grandezze e le dignità, quando alla vera religione appoggiate non siano, riuscir col tempo caduche: né i titoli senza merito esser altro che nomi e apparenze vane senza soggetto.⁵⁶

Un progetto di riforma dell'uomo e dei costumi appare allora necessario, un progetto che dispieghi la propria efficacia da poche e salde certezze e che trovi nel ceto aristocratico l'attore sociale responsabile dell'eccellenza dell'esempio e del modello da seguire.

Ma sopra ogn'altra cosa gli venne sempre osservato di quanto bene e privato e pubblico fosse piena la vita degli huomini di nazione gentile, ne i quali il timor di Dio, e la vera virtù formassero alte radici [...] Il lume de i buoni e saluteri esempi spargano largamente per tutto, e ne mostrino fra la caligine degli errori mondani il diritto sentier della gloria. Ne dubitar si può che giovino alla riforma del mondo più che le discipline, più che le leggi: poiché più agli esempi che ai precetti si crede e l'amor dell'emulatione corregge più efficacemente che il timor della pena. [...]⁵⁷

5. Agli inizi del 1625 il conte Boschetti decise di coinvolgere il Consiglio municipale per l'avvio concreto del progetto di un collegio dei nobili. Il Consiglio, grazie anche al rapporto di amicizia che legava il Boschetti al duca Cesare d'Este e all'erede Principe Alfonso, si mostrò interessato e si rese disponibile ad anticipare un prestito di 1600 ducaton per le spese iniziali. Trascorse tuttavia più di un anno perché

⁵⁶ P. Boschetti, *Motivi e capitoli generali del Collegio de' Nobili della Madre di Dio e di S. Dionigi Aeropagita. Fondato in Modona l'anno presente di nostra salute 1626*, in C. Campori, *Storia del Collegio San Carlo*, cit.

⁵⁷ P. Boschetti, *Motivi e capitoli generali...*, cit.

l'organo cittadino assumesse solennemente la responsabilità dell'operazione: fu dell'aprile del 1626, infatti, la approvazione, con voto unanime, della «protezione et sopr'intendenza del Collegio de' Nobili da erigersi in Modena»⁵⁸. Il 16 ottobre successivo il conte Boschetti presentava al Consiglio i *Motivi e capitoli generali*, il 30 dello stesso mese comunicava l'inizio delle lezioni, e, infine, il 25 novembre 1626, un'iscrizione a grandi lettere sulla porta della casa della commenda di Malta in San Giovanni del Cantone annunciava aperto il collegio⁵⁹.

La relativa rapidità e linearità delle tappe che condussero all'istituzione del collegio non devono far dimenticare, come abbiamo visto in precedenza, le difficoltà materiali e organizzative⁶⁰ e soprattutto il coro delle opposizioni: i Gesuiti, defraudati di un progetto organico alla loro strategia egemonica, la cui voce non mancava di farsi sentire in Corte; i Teatini, il cui gruppo comprendeva tra l'altro il fratello del conte Boschetti; i letterati, che usavano proporsi come precettori presso le famiglie benestanti e che dunque subivano una ulteriore pericolosa concorrenza; infine gli stessi confratelli del Boschetti, perplessi dall'apparente tradimento delle finalità iniziali che informavano la loro congregazione, nata per assistere ed educare la povera gente.

Ma la convinzione e la spinta ideale del Boschetti, il sostegno economico della municipalità, che ben comprese i potenziali vantaggi costituiti dalla presenza in città di nobili 'forestieri', e l'ambiente favorevole di Corte (soprattutto la crescente benevolenza del principe Alfonso, che elargì tra l'altro cavalli per gli esercizi di equitazione e boscaglie per la caccia e si impegnò direttamente per incrementare il numero dei convittori⁶¹) aiutarono l'istituzione a muovere i primi passi attivando una vasta rete di reclutamento nobiliare e facendogli acquisire in breve tempo una buona rinomanza fuori delle mura cittadine.

L'impianto pedagogico che informava l'attività del collegio, pur essendo svincolato dall'influenza diretta dei Gesuiti, non si discostava dalla *Ratio studiorum* da essi elaborata e funzionale ai *seminaria nobilium* se non per una spiritualità più intensa, retaggio delle suggestioni del Galantini. Tuttavia, l'autonomia del San Carlo, diretto da sacerdoti secolari, significherà nel tempo l'assunzione di un ruolo 'competitivo' nei confronti dei collegi gesuitici. Il metodo e le normative imposte dalla *Ratio*, infatti, erano poco flessibili

⁵⁸ Citato in A. Biondi, *I secoli del San Carlo*, cit., p. 28.

⁵⁹ C. Campori, *Storia del Collegio San Carlo*, cit., p. 8.

⁶⁰ Frequenti furono tra l'altro le lamentele del Boschetti per l'esiguo spazio a disposizione nei locali di San Giovanni del Cantone e le loro insufficienti condizioni igieniche.

⁶¹ Di regola i duchi controllavano le domande di accesso al collegio, ratificandone la 'validità' attraverso la richiesta di una documentazione comprovante la nobiltà della famiglia; la stessa corte concesse l'uso della simbologia estense al collegio sì da connotarne l'azione educativa e al tempo stesso svolgendo un'efficace ruolo di 'marketing'. Cfr. C. Campori, *Storia del Collegio San Carlo*, cit., p. 9.

ed adattabili alle nuove esigenze educative che andavano sviluppandosi parallelamente ai mutamenti sociali, soprattutto durante il Settecento. A Modena questo rischio di paralisi culturale ed educativa fu evitato: potendosi ignorare le indicazioni della *Ratio*, più ampio era il margine di libertà educativa, e i modelli proposti e rappresentati risultavano più aderenti agli interessi dei giovani nobili e alle dinamiche sociali⁶².

Nel Collegio modenese si insegnavano, come apprendiamo dai *Capitoli*, abbaco, grammatica latina e greca, retorica, scrivere, logica, matematica, filosofia naturale e morale, giurisprudenza. Il fine educativo della *Ratio studiorum* consisteva nella formazione di individui dotati di una robusta base culturale, investimento funzionale all'accesso delle cariche pubbliche nelle amministrazioni, nelle magistrature e nelle gerarchie ecclesiastiche. La lingua latina, dunque, era la via d'accesso alle scienze; «l'apprendimento mnemonico [era] il metodo didattico privilegiato; l'affinamento dell'eloquenza, dei procedimenti stilistici e dell'eleganza epistolare [era] affidato a innumerevoli esercizi scritti a imitazione di Cicerone e di Virgilio»⁶³.

I convittori, in divisa nera, berretto con visiera e spada al fianco, erano impegnati inoltre nell'apprendimento delle virtù cavalleresche come l'arte del ballo⁶⁴ e dell'equitazione «nelle ore disoccupate, acciocché anche i trattenimenti siano utili»⁶⁵. L'integrazione degli studi scolastici, e il loro coordinamento, con l'educazione mondana sarà affidata in un secondo momento all'*Accademia*⁶⁶, istituzione chiusa e riservata al ceto nobiliare, propedeutica all'inserimento del collegio e delle sua attività nei rituali di scambio dell'aristocrazia. La distinzione che avrebbe caratterizzato i giovani nobili nella vita di società, infatti, passava anche e soprattutto attraverso la metabolizzazione delle qualità mondane. Come acutamente ha scritto M. Borsari, «è la scuola dell'autocontrollo che riproduce nei comportamenti esterni (gesti, espressioni del viso, tono della voce, portamento) quella tecnologia del sé che l'educazione religiosa promuove sul piano della disciplina degli affetti»⁶⁷.

⁶² Cfr. G. P. Brizzi, *La formazione della classe dirigente...*, cit., p. 35.

⁶³ M. Borsari, *Gli Statuti del Collegio San Carlo*, bozza dattiloscritta, inedito.

⁶⁴ Sulla presenza e persistenza nel tempo della danza nel sistema educativo del collegio, cfr. il recente F. Mòlica, *Tre secoli di danza in un collegio italiano. Il Collegio San Carlo di Modena 1626-1921*, Bologna, I Libri della Società di Danza, 2000.

⁶⁵ P. Boschetti, *Motivi e capitoli generali...*, cit., capitolo 3.

⁶⁶ All'interno del collegio modenese sorse nel 1635 l'*Accademia degli Elpomeni*.

⁶⁷ M. Borsari, *Gli Statuti del Collegio San Carlo*, cit..

Per un rapido esame delle finalità e degli ideali del collegio, è utile seguire i ‘capitoli’ redatti dal Boschetti, pochi poiché «appresso i prudenti gran contrassegno è di corrotto governo la moltitudine delle leggi»⁶⁸, ma eloquenti.

Lo scopo del progetto educativo è quello «d’introdurre i Nobili sin da’ primi anni alla conoscenza di Dio, e di loro medesimi: e di far loro praticare un’esatta disciplina dell’ossequio e riverenza che devono a Dio; della carità che devono al prossimo; della fede e pietà che devono a i servigi de i Padroni e della Patria; e finalmente della cautela e circospezione con la quale hanno da guardar l’anima come Cristiani e da custodir la dignità come Nobili, imprimendo nell’animo loro gli habiti di quelle virtù che potranno al fine preteso più efficacemente disporgli»⁶⁹.

Si tratta di costruire un modello pubblico di etica aristocratica relativamente omogeneo, fondato sulla devozione cristiana e connotato nella prassi formativa dalla lingua latina e dalle virtù cavalleresche. Un modello rivolto «primieramente [ai] Nobili: perché non ad altro che al servizio de’ Nobili è il nostro fine»⁷⁰; preferibilmente sani, «perché i non sani, oltre a portare impedimento al Collegio, mal potriano reggere alle fatiche ordinate»⁷¹, e «che non siano ne minori d’otto anni, ne maggiori d’undici, escludendosi quelli per essere ancora incapaci, questi per potere esser di diversa educazione male impressi»⁷²; infine, il limite d’età per la permanenza al collegio è fissato a diciotto anni con eventuali proroghe eccezionali di ulteriori due anni.

2.2. Dal rettorato Zampalocca al ‘Collegio Nazionale’. Gli anni d’oro.

⁶⁸ P. Boschetti, *Motivi e capitoli generali...*, cit.

⁶⁹ *Ibidem*, capitolo 1.

⁷⁰ *Ibidem*, capitolo 4.

⁷¹ *Ibidem*.

⁷² *Ibidem*.

1. I primi anni di vita del collegio registrarono un saldo senza dubbio positivo per quanto riguarda il reclutamento dei giovani convittori e la costruzione di un'identità istituzionale anche al di fuori dei territori estensi.

All'apertura del collegio gli alunni erano trenta, «la maggior parte genovesi e fiorentini»⁷³; durante il primo triennio di attività (1627-1629) soltanto otto convittori su un totale di 56 provenivano dal Ducato di Modena (dodici erano i genovesi), un dato che sia pure con oscillazioni si riscontra nel lungo periodo e nel raffronto con altri *seminaria nobilium*⁷⁴. Nonostante una crescente radicazione cittadina, infatti, molti giovani preferivano recarsi in un collegio lontano dal proprio luogo d'origine, a conferma di una prassi 'migratoria' dovuta in primo luogo ai legami personali di dipendenza fra le famiglie dei convittori, ma anche, nel caso di Modena, alla volontà di eludere l'egemonia gesuitica in campo educativo.

Intanto, nel luglio del 1627 e dopo una lunga malattia, moriva prematuramente il fondatore Paolo Boschetti dopo meno di un anno di attività della sua creatura. Lasciava un collegio ancora in fase di assestamento ma forte dell'impulso che ne aveva permeato l'ideazione e la realizzazione pratica, e dell'intensa attività propagandistica che il Boschetti stesso aveva preventivamente svolto. Non rallentò infatti l'afflusso di studenti, né si affievolì il sostegno della Corte e della municipalità.

Successore del Boschetti alla direzione del collegio fu don Stefano Zampalocca, sacerdote anch'egli tenace, di forte personalità e dallo stile pratico. Restò alla guida della giovane istituzione per un trentennio, sino al 1657, non senza contrasti e difficoltà: con l'affermarsi del collegio come corpo vitale, in grado di configurare un polo cittadino d'attrazione e di formazione della nobiltà, pressanti si fecero le ingerenze dei vari centri di potere. Innanzitutto gli eredi del Boschetti, ai quali il testamento del conte aveva raccomandato la gestione del collegio; in secondo luogo il vescovo di Modena, che dopo aver affiancato alla direzione del Collegio un 'economo' di sua fiducia forse «per invadere l'autorità a lui spettante»⁷⁵ (1633) provocò la ribellione dello Zampalocca, il quale si dimise dal rettorato e tornò a curarsi delle scuole pie in San Giovanni del Cantone finché non fu richiamato al collegio nel 1637⁷⁶; infine la stessa Corte e

⁷³ Citato in A. Biondi, *I secoli del San Carlo*, cit., p. 32.

⁷⁴ In particolare Bologna e Parma. Dal 1627 al 1773, su un totale di 1380 convittori entrati in collegio, soltanto 282 (20%) provenivano dal ducato modenese. Cfr. G. P. Brizzi, *La formazione della classe dirigente...*, cit., p. 39.

⁷⁵ C. Campori, *Storia del Collegio San Carlo*, cit., p. 17.

⁷⁶ Ancora nel 1646 il vescovo di Modena, allora Roberto Fontana, sobillato da un gesuita, teologo al suo servizio, privò alcuni preti appartenenti alla Congregazione che gestiva il collegio della facoltà di confessare; cfr. C. Campori, *Storia del Collegio San Carlo*, cit., p. 30.

la Congregazione della Beata Vergine e di San Carlo, con cui il collegio tentava faticosamente di precisare i rapporti in termini di autonomia e di indipendenza istituzionale⁷⁷.

Non vanno poi dimenticate l'epidemia di peste che nel 1630 colpì Modena oltre ad altre città italiane ed europee, e la guerra di Castro (1642-48)⁷⁸, che vide i ducati di Modena, Parma e Toscana alleati alla Repubblica di Venezia e contrapposti agli eserciti di papa Urbano VIII. Furono eventi che incisero sull'andamento della vita in collegio, riducendo l'afflusso di studenti, soprattutto i 'forestieri'⁷⁹, ed elevando al tempo stesso i costi d'esercizio. La scarsità di nuove iscrizioni e il peso crescente di tasse e balzelli che gravava sulla gestione economica, configurarono una fase di vera e propria crisi per la giovane istituzione. Si trattò di un processo di decadenza che maturò durante gli anni conclusivi del conflitto e che condusse più tardi, sotto il rettorato Baldi, alla chiusura del Collegio per 'esaurimento' nel 1672, dopo aver licenziato gli ultimi studenti rimasti⁸⁰.

Ma lo Zampalocca, forte dell'esempio del suo nobile predecessore, nonostante il momento infelice guardava al futuro. Come ci ricorda Cesare Campori: «A lui deve il collegio quelle salde radici mercé le quali, sfidando traversie non poche, poté poi giungere insino a noi»⁸¹.

E a lui, al suo nome è legato il trasferimento del collegio dalla casa della commenda in San Giovanni del Cantone alla sede attuale nel cuore della città. Nel 1631, alla morte del conte Camillo Molza, la congregazione prese a pigione una parte delle sue proprietà, accanto alla Croce della Pietra⁸² in via delle Cervelliere⁸³. Successivamente, nel 1639, l'intero edificio fu acquistato al prezzo «in scudi 9000 da lire 5.3,

⁷⁷ In una lettera di Zampalocca al duca di Modena del 1633, si legge: «l'ammazzarmi giorno e notte per servizio pubblico, e poi aver da vivere tutta la mia vita in querele e disgusti non mi piace»; citata in C. Campori, *Storia del Collegio San Carlo*, cit., p. 17.

⁷⁸ Papa Urbano VIII mirava a togliere il ducato di Castro ad Ottavio Farnese.

⁷⁹ Il numero dei collegiali da 30 passò a 26 nel 1643, 15 nel 1645, 10 nel 1647.

⁸⁰ Il Collegio rimase chiuso dal 1672 al 1684.

⁸¹ C. Campori, *Storia del Collegio San Carlo*, cit., p. 31.

⁸² 'Croce della Pietra' indicava, come abbiamo visto nel capitolo introduttivo, il quadrivio che identificava il centro della città. Per l'esattezza si trattava di una cappella in cui veniva custodita appunto la 'Croce della Pietra', monumento eretto secondo la tradizione nel 1165 in seguito ad un agguato notturno teso da cittadini modenesi ad alcuni soldati dell'esercito di Federico Barbarossa. La cappella fu in realtà demolita nel 1614, mentre la colonna e la Croce restarono sul posto fino al 1764, quando la fece rimuovere il duca Francesco III. Oggi le si possono osservare nel cortile del Palazzo dei Musei.

È da notare che la Congregazione che gestiva il collegio prese possesso, alla morte del Molza e dopo un conflitto con i Gesuiti, anche di altri beni finalizzati all'istituzione di un'opera pia.

⁸³ La denominazione 'Contracta de Cervelleriis' risaliva al Medioevo, quando la via era sede di botteghe di fabbricanti di copricapi di ferro. È probabilmente con l'erezione dell'oratorio di San Carlo che la denominazione divenne 'Contrada San Carlo'. Cfr. G. Silingardi, A. Barbieri (a cura di), *Enciclopedia modenese*, cit.

ossia in lire 46350»⁸⁴; dopo i necessari lavori di sistemazione, comprendenti la costruzione di «un oratorio da dischiudersi ancora al pubblico»⁸⁵, si trasferirono definitivamente nella nuova sede studenti e maestri.

Il Collegio, parallelamente alla sua autonomizzazione di fatto, andava nel frattempo identificandosi ‘nominalmente’ con la Congregazione che lo gestiva. A questo proposito non è superfluo ricordare che la Congregazione della Beata Vergine e di San Carlo, oligarchia fondata su consenso mistico, andava progressivamente costruendosi un profilo ben definito e una forte identità nel contesto urbano modenese. Le attività educative da essa gestite non si limitavano al collegio dei nobili, ma coprivano la ‘domanda’ scolastica di tutta la città comprendendo un primo livello con scuole pubbliche gratuite per i bambini poveri (l’assistenza ai poveri era la pratica originaria della Congregazione), ed un ‘Collegio Ecclesiastico’ attivo fino al 1670. Questo a sottolineare un prestigio e una autorevolezza in grado di convogliare le attenzioni e soprattutto la generosità dei cittadini modenesi⁸⁶.

Per quanto riguarda la questione della denominazione del collegio, si tratta di un processo facilmente comprensibile date le circostanze storiche: San Dionigi Aeropagita, al quale era stato raccomandato il collegio in un primo tempo, era stato ritenuto a lungo, ma erroneamente, il primo predicatore del Vangelo a Modena nel 93 d.C.; le sue stesse opere, inoltre, erano già allora di attribuzione incerta. San Carlo Borromeo (1538-1584), il protettore della Congregazione, era invece di recente canonizzazione ed era il simbolo della dedizione all’azione pastorale controriformistica della chiesa cattolica. Nella sua instancabile attività, fatta di numerosi viaggi, ebbe modo di rimodellare l’immaginario religioso locale. Amico del vescovo di Modena Giovanni Morone, e con un segretario anch’egli modenese al suo fianco, Elia Carandini, Carlo Borromeo visitò diversi paesi del territori ducali, lasciando dietro di sé una vasta letteratura devozionale e miracolistica. Dal 1560 al 1566 fu anche abate commendatario di Nonantola, istituendo un seminario diocesano per l’educazione dei chierici⁸⁷.

Insomma, ben più vive nella memoria e visibili agli occhi erano l’operato di Carlo Borromeo e la relativa iconografia che si arricchiva col passare degli anni. E altrettanto visibili ai modenesi erano le opere caritative e assistenziali della congregazione della Beata Vergine e di San Carlo.

⁸⁴ C. Campori, *Storia del Collegio San Carlo*, cit., p. 24.

⁸⁵ Eretto con il ricavato di elemosine dopo aver richiesto inutilmente aiuto al comune; cfr. C. Campori, *Storia del Collegio San Carlo*, cit., p. 24.

⁸⁶ A. Biondi, *I secoli del San Carlo*, cit., pp. 37-38.

⁸⁷ G. Silingardi, A. Barbieri (a cura di), *Enciclopedia modenese*, cit.

2. Successore dello Zampalocca alla direzione del collegio e della congregazione fu don Francesco Baldi, «di indole più placida [...] ma di lui non meno operoso»⁸⁸. Del suo rettorato, che condusse l'istituzione quasi al volgere del secolo (1659-1690), oltre ai lunghi e difficili anni di chiusura del collegio sono da ricordare due eventi di grande importanza: innanzitutto la fondazione dello Studio Pubblico in seno al collegio San Carlo, in pratica la prima università di Modena della storia moderna; e poi l'inizio della costruzione della Chiesa di San Carlo in luogo del piccolo oratorio esistente⁸⁹.

Riguardo l'accidentato percorso che portò all'istituzione dello Studio Pubblico⁹⁰, se ne possono sintetizzare le tappe ricordando il testamento redatto nel 1665 dal sacerdote don Stefano Borghi (1601-1667), modenese influente prima al servizio dei cardinali Campori e Cornaro a Roma e Venezia e poi parroco di S. Felice, che «un buon pecunio venne accumulando [e lo] destinò ad utilità della patria»⁹¹. Il documento prevedeva un cospicuo lascito di beni mobili e immobili a favore della congregazione della Beata Vergine e di San Carlo, condizionandone tuttavia il godimento ad una ripresa delle pubbliche letture a Modena⁹².

Ne seguì un conflitto tra gli eredi e la Congregazione guidata dal Baldi, che infine vinse la causa davanti al Consiglio di Giustizia nel 1677. L'anno successivo, con l'assenso del reggente principe Francesco Ignazio⁹³ e con il sostegno economico del Comune, la Congregazione progettò l'avvio delle lezioni e organizzò il corpo docente. Nel novembre 1678 presero così avvio tre 'letture', anche se l'inaugurazione solenne dello Studio avvenne nel 1682 con un discorso di Bernardino Ramazzini, professore di Istituzioni Mediche.

L'istituzione dell'università determinò anche il ripristino del collegio, la cui chiusura fece a lungo «lamentare la mancanza di un istituto preparatorio agli studi superiori»⁹⁴: nel 1684 il duca Francesco II ordinò «che s'avesse ad ogni modo a riaprire il collegio, dandogli a stemma l'aquila estense quasi a dimostrazione della protezione sua»⁹⁵.

⁸⁸ C. Campori, *Storia del Collegio San Carlo*, cit., p. 45.

⁸⁹ Nel 1683 fu inoltre aperta nei locali del Collegio, su iniziativa di don Dario Sangiovanni, prete della congregazione S. Carlo, l'*Accademia dei Dissonanti*, poi *Accademia di scienze lettere e arti*.

⁹⁰ Oltre ai più volte citati C. Campori, *Storia del Collegio San Carlo*, e A. Biondi, *I Secoli del San Carlo*, cfr. G. Mor, *Storia dell'università di Modena*, Modena, Mucchi, 1963.

⁹¹ C. Campori, *Storia del Collegio San Carlo*, cit., p. 56.

⁹² Indicando le letture in logica, fisica, teologia scolastica o morale, *Instituta*, medicina, leggi ordinaria.

⁹³ Il duca Francesco II aveva allora quattordici anni.

⁹⁴ C. Campori, *Storia del Collegio San Carlo*, cit., p. 63.

⁹⁵ *Ibidem*.

La Congregazione di San Carlo si trovò dunque a gestire anche uno Studio Pubblico in grado di addottorare e conferire lauree, organizzando i corsi e fornendo alcuni docenti; la Corte da parte sua, oltre ad un ‘controllo’ sulle nomine dei docenti, entrò nella gestione dell’Università nominando un *promotore* che assisteva lo Studio; il Comune, infine, si assunse l’onere di finanziare due cattedre. Per 90 anni, sino a che lo Studio non sarà statizzato, il collegio San Carlo coincise con l’Università parallelamente all’emergere e al diffondersi dei grandi e contrastanti movimenti di idee che caratterizzarono l’avvio dell’età moderna. E la fertilità e il dinamismo del clima filosofico e culturale trovarono via via riscontro nelle trasformazioni e negli aggiornamenti degli insegnamenti, soprattutto nell’incremento delle cattedre mediche e scientifiche.

Il collegio, con la fondazione dello Studio, vide le iscrizioni aumentare e la situazione economica farsi meno opprimente. Il reclutamento di giovani nobili, che aveva toccato il punto più basso nel decennio Settanta con un solo nuovo iscritto, riprese con grande vigore dando avvio ad un *trend* positivo che rallenterà solo nella seconda metà del secolo successivo⁹⁶, quando entrerà in crisi il modello di istituzione educativa rappresentato dal collegio dei nobili.

Ora però il Collegio San Carlo era diventato il perno della vita culturale cittadina. Ed era anche il luogo in cui circolavano le forme della gloria aristocratica, ragione per cui anche l’interesse della Corte andò via via aumentando, tra inviti ai collegiali alle feste da ballo e alle pubbliche funzioni, concessioni di ville e di riserve di caccia, ‘forniture’ di maestri di arti cavalleresche e di medici. Fino a determinarsi «quasi un’osmosi tra vita di Collegio e vita di Corte»⁹⁷, evidenziata nella barocca autopresentazione dei manifesti pubblicitari⁹⁸. Il collegio consolidò dunque la propria immagine di luogo di investimento culturale in termini di formazione del futuro ceto dirigente e di centro di prima importanza nella rete europea della ‘Internazionale Aristocratica’: la ‘comunicazione’ e la circolazione fra le varie corti europee faceva infatti parte a pieno titolo del *corpus* pedagogico in una fase storica in cui era diffusamente coltivato l’ideale di un’Europa cristiana contrapposta alla minaccia turca che proprio in quegli anni insediava la cattolica Vienna.

⁹⁶ Furono 29 i nuovi iscritti nel decennio Ottanta; 60 in quello successivo; 89 nel primo del Settecento. Cfr. G. P. Brizzi, *La formazione della classe dirigente...*, cit., p. 39.

⁹⁷ A. Biondi, *I secoli del San Carlo*, cit., p. 42.

⁹⁸ *Ibidem*, il primo dei tre punti in cui si articola la presentazione comincia precisando: «il Collegio de’ Nobili stabilito e diretto in Modena sotto ad una speciale Protezione del Serenissimo Duca Padrone da una Congregazione di Preti secolari, i quali convivono insieme sotto il titolo della Beata Vergine e di San Carlo, dipende in tutto dai Sovrani Arbitrii della stessa A.S.S. che fa ad esso godere tutti que’ privilegi e quelle grazie distinte, che possono conferire al maggior suo profitto e decoro».

Il progetto iniziale per la costruzione della Chiesa di San Carlo in sostituzione dell'oratorio ormai inadeguato, fu quello del grande architetto di corte Bartolomeo Avanzini, sollecitato dal rettore Baldi e dal duca Francesco I, il quale suggerì di costruire una chiesa ad imitazione di quella di San Carlo dei Catinari in Roma. Nel 1658, con la morte dell'Avanzini, la direzione dei lavori passò a Gaspare Vigarani che mantenne le linee guida del progetto; anche questo 'valente architetto' tuttavia passò a miglior vita dopo pochi anni, e a capo del progetto venne a trovarsi nel 1663 il capomastro Gian Pietro Piazza.

Per primo fu edificato il nuovo collegio, con la facciata e il portone d'ingresso su via San Carlo, parte del portico con le colonne marmoree sulla via Emilia⁹⁹, il coronamento rettilineo delle finestre e la semplicità e il rigore della visione d'insieme.

I disegni del progetto della chiesa furono presentati al Comune e da esso approvati nel 1664; al momento di renderli operativi sorsero però gravi difficoltà: demoliti il vecchio oratorio, il palazzo Molza e gli altri immobili dell'isolato, ci si accorse che l'area a disposizione era insufficiente e che pertanto il progetto originario presentava seri problemi di realizzazione. L'esiguità di spazio e la volontà di aderire il più possibile al piano avanziniano produssero una percepibile sproporzione in altezza nello sviluppo della costruzione, con le due navatelle laterali troppo anguste, ma nel 1667 la chiesa era in piedi e fu aperta al culto¹⁰⁰ nonostante mancassero le rifiniture, il campanile¹⁰¹, gli altari laterali e la cupola.

I lavori proseguirono nei decenni successivi grazie a offerte di privati, legati e sovvenzioni della corte, facendo 'crescere' la chiesa barocca nel cuore di Modena, contribuendo ad aumentare il prestigio del collegio e ridisegnando lo spazio urbano e simbolico di questa parte della città¹⁰².

3. Don Francesco Baldi guidò dunque il collegio fuori della crisi degli anni Settanta lasciandolo in floride condizioni, incastonato nel centro di Modena e prossimo spazialmente, ma anche culturalmente, ai centri di potere della classe dirigente.

Con l'aprirsi del nuovo secolo, questa immagine di istituzione prestigiosa, intimamente connessa alla vita di corte anche in virtù della mancanza di una sia pur parziale mediazione nella trasmissione delle forme culturali costituita altrove dai gesuiti, andò rafforzandosi ed arricchendosi.

⁹⁹ Per mancanza di mezzi furono erette soltanto le prime dodici colonne.

¹⁰⁰ L'altare maggiore fu consacrato dal vescovo Ettore Molza il 3 novembre 1666; cfr. C. Campori, *Storia del Collegio San Carlo*, cit., p. 55.

¹⁰¹ La campana donata da G. B. Censore restò all'aperto, posizionata sul tetto, sino al 1757. Cfr. C. Campori, *Storia del Collegio San Carlo*, cit., p. 51.

¹⁰² Per uno sguardo ai dipinti e agli ornamenti della Chiesa di San Carlo, cfr. Autori Vari, *Il Collegio e la Chiesa di San Carlo*, Banca Popolare dell'Emilia, Modena, Artioli, 1991.

Legato a filo doppio alle strategie della corte ducale miranti al consolidamento di una autorappresentazione che doveva competere con le altre corti italiane ed europee e al mantenimento della rigidità della struttura sociale, il collegio San Carlo si preparava a vivere il proprio periodo aureo durante la prima metà del Settecento. La sua presenza e la sua attività venivano a completare la scena sulla quale si riproduceva, facendo continuo teatro di sé, lo splendore della corte barocca.

Esempio concreto di questa armonia di orientamenti culturali furono le grandi feste aristocratiche che si tennero a Modena all'inizio del 1699 in occasione del matrimonio tra Giuseppe Re dei Romani, figlio dell'imperatore austriaco Leopoldo I, e la principessa Amalia Guglielmina (sorella di Carlotta Felicità, a sua volta moglie del duca Rinaldo I d'Este). Rappresentanti del ceto nobile provenienti da diverse città riempivano il centro cittadino; numerosi furono i balli, i divertimenti e gli spettacoli teatrali rappresentati in Corte e nel collegio; i convittori si esibirono nel Palazzo Ducale in danze, giochi di spade e finti combattimenti, e infine «la Regina e il Duca cominciarono il ballo, che fu poi proseguito dalle Dame e da' Cavalieri, e regalato con sontuosità di rinfreschi. E così terminò quella solenne giornata, con restare impressa nell'animo di tutti e massimamente degli Stranieri, una grande idea della magnanima splendidezza del Duca di Modena e del bellissimo ordine di tutta la Corte sua»¹⁰³.

Il quadro sintetico delle strette relazioni tra la Corte e il Collegio si può completare accennando alla crescente importanza che nel sistema educativo andava assumendo l'insieme delle discipline cavalleresche. Nel corso del Settecento le materie a disposizione del collegiale si moltiplicarono, il che determinò il formarsi di meccanismi di selezione nella scelta degli indirizzi di studio; parallelamente il ballo restò la sola disciplina ad essere impartita a tutti e considerata in questo ambito fondamentale¹⁰⁴. Solo apparentemente a margine dell'impianto educativo si collocavano poi le attività di svago. Ai convittori infatti era garantito l'esperire dello stile di vita proprio al loro rango in ogni sua forma: e la pratica nobile di *loisir* per eccellenza, la caccia, era per esempio uno dei cardini su cui ruotava l'apprendimento della vita mondana. Nella proprietà della Congregazione, una tenuta con villa a Bomporto, o in altre riserve rese prontamente disponibili da numerose concessioni ducali, i giovani rampolli si esercitavano divertendosi nell'attività venatoria.

¹⁰³ L. A. Muratori, *Antichità Estensi*, citato in A. Biondi, *I secoli del San Carlo*, cit.

¹⁰⁴ Queste le materie a disposizione dei convittori nella seconda metà del Settecento: Ballo, Cavallerizza, Disegno, Pittura, 'Suono di ogni sorta di Strumenti', Scherma, Picca, Bandiera, Architettura Civile e Militare, Ornato, Lingua francese, tedesca e inglese; si inserirono più tardi Storia e Geografia. Cfr. F. Mòllica, *Tre secoli di danza in un collegio italiano...*, cit., p. 10.

I rettorati di don Bartolomeo Fedeli (1690-1721), don Francesco Reggiani (1721-25) e di don Bartolomeo Sassarini (1725-58)¹⁰⁵, sotto la protezione e l'ispirazione ideale del lungo ducato di Rinaldo I d'Este (1694-1737) accompagnarono il collegio nella Modena tardo barocca. Il trentennio compreso fra il 1710 e il 1740 vide l'afflusso di convittori raggiungere le punte massime nella storia del collegio, con una forte presenza di alunni provenienti dai ducati di Milano e Mantova, dalle repubbliche di Venezia e di Lucca e dallo Stato pontificio; entrarono anche nobili asburgici da Vienna, da Gorizia, da Graz e dal Tirolo¹⁰⁶. L'istituzione prosperava e si ampliava¹⁰⁷ nonostante le inquietudini che attraversavano l'Europa e la penisola italiana toccassero naturalmente il microcosmo collegiale: nel 1702, ad esempio, nel corso dei complessi eventi che caratterizzarono la guerra di successione spagnola, il duca Rinaldo fu espulso da Modena¹⁰⁸ ad opera dei francesi, potendovi ritornare solo quattro anni più tardi, quando «tedeschi e militi di campagna scalarono le mura di Modena, costringendo i francesi a rinchiudersi nella fortezza, che infine si arrese»¹⁰⁹.

È da notare come al successo del collegio modenese in questi anni corrisponda un parallelo generale declino degli omologhi collegi a direzione gesuitica: come abbiamo accennato in precedenza, la rigidità e lo scarso rinnovamento dell'impianto didattico non permise alle istituzioni educative guidate dai Gesuiti un efficace adattamento ai mutamenti del clima culturale e all'incombere delle nuove idee del pensiero filosofico scienziato e illuminista: si continuavano per esempio a rappresentare componimenti teatrali di tipo didattico-religioso, mentre a Modena, nel Teatro di Corte o nel Teatro di San Carlo¹¹⁰, si recitavano testi di Corneille, Racine, Molière e più tardi Voltaire¹¹¹.

Il Collegio San Carlo dunque valorizzò in questa fase il proprio carattere 'alternativo' rispetto alle istituzioni gesuitiche, contribuendo a procrastinare l'inevitabile processo che condurrà al declino di questo tipo di istituzioni educative proprio in virtù di una maggior 'flessibilità' pedagogica. E questo

¹⁰⁵ Quest'ultimo fu pressoché imposto alla guida della Congregazione e del Collegio da Rinaldo I, a sottolineare la funzione del collegio quasi come 'estensione' della Corte; cfr. C. Campori, *Storia del Collegio San Carlo*, cit., p. 83.

¹⁰⁶ Tra il 1710 e il 1739 entrarono ben 486 convittori, 50 dei quali provenienti dal ducato di Modena; cfr. G. P. Brizzi, *La formazione della classe dirigente...*, cit., p. 38.

¹⁰⁷ Nel 1718 fu acquistata una camerata nel Palazzo Rangoni, sul lato opposto della via Emilia, per far posto ai convittori.

¹⁰⁸ Il Duca riparò a Bologna. In quell'occasione 63 collegiali furono richiamati dalle proprie famiglie. Di nuovo nella città pontificia dovette salvarsi Rinaldo I pochi anni dopo, in occasione della guerra di successione polacca, quando i francesi entrarono ancora una volta in Modena. Cfr. L. Marini, *Lo Stato Estense*, cit.

¹⁰⁹ C. Campori, *Storia del Collegio San Carlo*, cit., p. 74.

¹¹⁰ Un piccolo teatro fu ricavato all'interno del collegio nel 1729; rivelandosi insufficiente la capienza della sala, il rettore Sassarini acquistò i locali sovrastanti l'osteria del Montone, posta sotto il portico del collegio, e vi ricavò un teatro inaugurato nel gennaio del 1753; cfr. C. Silingardi, A. Barbieri (a cura di), *Enciclopedia Modenese*, cit.

¹¹¹ A. Biondi, *I secoli del San Carlo*, cit., pp. 45-47; G. P. Brizzi, *La formazione della classe dirigente*, cit., pp. 34-35.

nonostante l'indebolimento e la condizione di fragilità politica che andava mostrando in maniera crescente lo Stato estense.

A partire dalla definitiva perdita di Comacchio dopo l'occupazione austriaca del 1708, che diede avvio al processo di avanzamento asburgico in terra italiana, infatti, l'orizzonte politico e le possibilità degli Estensi di muoversi al di fuori dei confini del loro territorio si ridussero notevolmente. Sul versante interno, la prima parte del lungo ducato di Francesco III (1737-1780) fu caratterizzata dai nefasti effetti delle guerre che interessarono anche il territorio modenese almeno fino alla pace di Acquisgrana (1748)¹¹², e dal progressivo aumento del divario fra i detentori di privilegi, in particolare il clero, e la massa dei più deboli economicamente e socialmente: i tentativi di razionalizzazione del sistema di governo e dei rapporti fra il potere centrale e le comunità annunciati dal duca restarono intenzioni, riducendosi la 'economica armonia' da lui auspicata per il bene dello stato alla «armonia dei vertici nei luoghi del privilegio e nei luoghi delle libertà dello stato»¹¹³. Le frequenti assenze dei duchi dalla capitale e dai territori ducali, infine, e l'onerosa tassazione a cui sottoponevano il paese non facevano che confermare «la loro impotenza di principi, la loro distanza dai sudditi»¹¹⁴.

4. Tornando alle vicende del collegio, le prime difficoltà cominciarono a farsi sentire durante il rettorato di don Giuseppe Malmusi (1758-69), inizialmente sul terreno della gestione finanziaria. Tra le ragioni di tale dissesto, il Campori indica «la legge che vietò i lasciti alle mani-morte, la proibizione fatta a' suoi sudditi dai reali di Sardegna di andare a studio fuori, la riduzione a metà dell'esenzione dai dazii della quale fruiva il collegio, la carestia dell'inverno 1767, la diminuzione per alcune di queste cagioni del numero dei convittori, e l'accrescimento invece delle imposizioni da pagarsi»¹¹⁵.

Tra il 1760 e il 1769 le iscrizioni diminuirono quasi del 50% rispetto al decennio precedente¹¹⁶, e a ciò contribuirono senz'altro l'epidemia di peste del 1762 (un collegiale morì) e quella di vaiolo del 1766. Ma i problemi erano ormai strutturali. L'evidente peggioramento della disciplina, riscontrabile ad esempio nella licenza che si concesse agli alunni di trascorrere le vacanze presso le proprie famiglie e sottolineato dal solito Campori («troppi spassi si seguì a concedere ai giovani»¹¹⁷), e i litigi e le incomprensioni

¹¹² Soprattutto la guerra di successione austriaca vide l'occupazione della città da parte delle truppe austro-sarde e Francesco III fu costretto a riparare a Venezia, da cui rientrò a Modena solo nel 1749. Cfr. anche G. Panini, *La famiglia estense da Ferrara a Modena*, Modena, ARMO, 1996.

¹¹³ L. Marini, *Lo Stato Estense*, cit., p. 126.

¹¹⁴ *Ibidem*, p. 112.

¹¹⁵ C. Campori, *Storia del Collegio San Carlo*, cit., p. 109.

¹¹⁶ G. P. Brizzi, *La formazione della classe dirigente...*, cit., p. 38.

¹¹⁷ C. Campori, *Storia del Collegio San Carlo*, cit., p. 108.

all'interno della Congregazione, ormai spaccata in 'fazioni', configurano un quadro di generale caduta d'immagine del Collegio San Carlo.

Il duca Francesco III, nel tentativo di porre rimedio alla situazione, nel 1766 nominò un commissario di sua fiducia 'sovrintendente' al collegio, Camillo Poggi, convittore pochi decenni prima e amico del futuro rettore Boccolari. La volontà del sovrano di prendere in mano la situazione non incontrò l'opposizione del vecchio rettore Malmusi, che morì meno di tre anni più tardi lasciando il collegio in una situazione precaria, aggravata dalla partenza di Lazzaro Spallanzani, la quale provocò un'ulteriore emorragia di alunni desiderosi di seguire il maestro nel nuovo insegnamento a Pavia.

«Tempestoso fu il governo»¹¹⁸ del successore, don Giuseppe Boccolari (1769-1777). Già nel 1770 il Poggi, prendendo atto della decadenza del collegio, richiamò il Boccolari per presunte irregolarità nella gestione economica. Nonostante i successivi interventi del soprintendente, volti a tentar di scagionare il rettore, si creò un clima di sospetto e di diffidenza nei confronti di quest'ultimo, costruito da ambienti interni alla Congregazione (una «cabala dei maligni»), che gli rese la vita difficile.

Le pressioni sul collegio intanto aumentavano. Oltre a quelle, oblique, provenienti dalla stessa Congregazione, tanto il governo quanto il comune, riflettendo il clima culturale mutato in senso illuministico e massonico, premevano per sottrarre alla Congregazione la gestione dell'Università. E la situazione precipitò proprio con la statizzazione dello Studio Pubblico avvenuta nel 1772, operazione voluta dal duca Francesco III nell'ambito di una strategia politica riformista e accentratrice, elaborata durante gli anni trascorsi nei territori milanesi¹¹⁹ a contatto con esponenti dell'illuminismo asburgico e volta tra l'altro a ridurre l'attività privata e i privilegi del clero.

L'Università da organismo privilegiato e delegato, ma appoggiato ad un ente privato, la Congregazione di San Carlo, diventava diretta emanazione dello Stato. E la Congregazione, in questo processo di

¹¹⁸ *Ibidem*, p. 113.

¹¹⁹ Francesco III era Governatore del Stato milanese dal 1753. Durante la frequente permanenza in quelle terre Francesco non fu estraneo al movimento di idee che andava vivacizzandosi soprattutto a partire dalla seconda metà del secolo e che vedeva nel 'Caffè' uno dei centri più influenti di elaborazione e di trasmissione. Del 1771 è la promulgazione del *Codice Estense*, da alcuni identificato come il primo codice dell'illuminismo italiano, tentativo di uniformazione accentratrice dei vari codici comunali esistenti.

trasformazione, fu privata, oltre che del prestigio, di terre e di capitali, nonché degli immobili per la costruzione del nuovo fabbricato in cui fu accolta la nuova Università¹²⁰.

Intanto per il rettore del Collegio San Carlo Boccolari la situazione si faceva sempre più difficile. Al benevolo sovrintendente Poggi fu sostituito nel 1776 il Consigliere e Segretario di Stato marchese Gherardo Rangoni, che in breve tempo ritenne indispensabile, per un efficace riassetto economico e morale del collegio, l'immediata rimozione del rettore, accusato ripetutamente di inettitudine. Il Boccolari diede le dimissioni, con un'accorata lettera in cui chiedeva inutilmente di poter restare a capo della Congregazione, nell'agosto del 1777. Era l'ultimo rettore ad essersi fregiato contemporaneamente del titolo di Guardiano della Congregazione, Rettore del Collegio e Rettore dell'Università; ed era l'ultimo rettore di un'epoca che stava scomparendo.

Sul rettorato di Boccolari si condensarono problemi e difficoltà di carattere epocale, in gran parte non imputabili alla sua responsabilità. Il clima di «totale decadimento del collegio»¹²¹ era in realtà uno degli effetti dell'inarrestabile restringimento del terreno sul quale fino a quel momento l'istituzione aveva prosperato, un processo irreversibile da ricondurre ai profondi mutamenti culturali che andavano investendo l'intera Europa e che si ripercuotevano anche sul terreno degli orientamenti politici.

Dal 1777 al 1798 il Collegio fu retto dall'erudito don Bonaventura Corti di Scandiano, biologo e botanico «in rinomanza per [...] dotte investigazioni di cose naturali» e uomo di grande serietà e impegno. Il primo periodo del suo rettorato fu connotato da una efficace restaurazione morale, dal risanamento economico dell'istituto e dalla promozione delle discipline scientifiche. Di lui rimane un interessante manoscritto, *Compendio De vita er moribus dei collegiali stati sotto di me*, una galleria di ritratti degli studenti ricca e approfondita, che va a comporre un'immagine complessiva del collegio in cui emergono una ritrovata vivacità, duttilità nei percorsi di studio e competitività tra i convittori.

Con la morte del duca Francesco III nel 1780 si prospettò una fase di maggior libertà nella amministrazione del collegio: Ercole III richiamò infatti il sovrintendente Rangoni all'ufficio di ministro dell'interno, e dopo una breve parentesi con il conte Ferdinando Cesi la funzione di sovrintendenza cessò.

¹²⁰ Il palazzo universitario fu costruito nello stesso isolato dall'architetto Andrea Tarabusi, lungo l'odierna via Università, abbattendo vecchi stabili e usufruendo del vecchio fabbricato universitario interno al collegio.

È da notare che per il primo anno di vita, sino a che non poté usufruire dei beni provenienti dalla soppressione dell'ordine dei Gesuiti, l'Università si resse su quanto ottenuto dalle proprietà della Congregazione.

Questa era distinta in quattro Classi (facoltà): Teologica, con cinque cattedre, Legale, sei cattedre, Medica, cinque cattedre e Filosofica e delle Arti, tredici cattedre; i professori erano nominati dal duca, mentre l'amministrazione dell'istituto fu affidata al comune; cfr. A. Mor, *Storia dell'Università di Modena*, cit., pp. 95-98.

Per il collegio però, si prospettavano tempi di radicali trasformazioni. La Rivoluzione francese era alle porte, e il Corti «prevedeva sventure per suo istituto e per l'Italia da quanto andava accadendo in Francia, contro il qual paese non mancava d'inveire nelle sue scritture»¹²².

5. Le 'sventure' arrivarono nell'estate del 1796, quando l'armata francese entrò in Modena. L'ondata giacobina travolse il collegio San Carlo e la sua storia, che per i francesi veniva ad essere un simbolo del passato aristocratico e nobiliare da cancellare. Inutili furono gli sforzi del rettore Corti, che restò alla guida del collegio nonostante la gravità delle circostanze, volti a cercare di giungere ad un compromesso con il comune: il 15 febbraio 1797 la stessa municipalità ora repubblicana e parte della confederazione cispadana proclamata qualche mese prima, per disposizione del Comitato di Governo, decretò la nazionalizzazione del collegio. L'esclusione dall'amministrazione dello stesso della Congregazione, «che non dovrà più ingerirsi in cosa alcuna»¹²³, equivaleva alla sua soppressione. I beni confiscati sarebbero serviti ad «oggetti di pubblica educazione a norma di un nuovo piano da formarsi»¹²⁴.

Il collegio nobiliare era diventato Collegio Nazionale Civico. Il Corti era ben consapevole della rivoluzione che aveva investito il collegio, rivoluzione che dentro di sé avversava, e tuttavia restava al suo posto; poco prima della nazionalizzazione aveva scritto: «I convittori chiamati alle lor case partivano in folla, e se io avessi abbandonato il collegio, non ve ne restava pur uno»¹²⁵. La presenza intromissoria rappresentata dal Commissario del Potere Esecutivo Pier Luigi Leonelli, artefice di numerose soppressioni di Ordini e Congregazioni a Modena in quegli anni, causò aspre tensioni¹²⁶; il Corti però era persona prudente, e nella redazione degli stampati di iscrizione al Collegio Nazionale, si percepisce la pena del suo sforzo di far coesistere vecchio e nuovo: i convittori, si legge, avrebbero acquistato «la cognizione e la pratica delle virtù morali e repubblicane, cioè dei doveri verso Dio e verso i suoi simili, ossia i doveri dell'Uomo e del Cittadino»¹²⁷.

Nel 1798 però i collegiali erano soltanto diciassette. Il rettore vedeva il collegio che era stato sua ragione di vita essere stravolto dai nuovi ideali repubblicani, dagli uomini della Repubblica Cisalpina, ma pubblicamente era costretto a dissimulare l'ira e la mortificazione che quello stato di cose gli causavano.

¹²² C. Campori, *Storia del Collegio San Carlo*, cit., pp. 142.

¹²³ Decreto di nazionalizzazione citato in A. Biondi, *I Secoli del San Carlo*, cit., p. 53.

¹²⁴ Ibidem.

¹²⁵ Citato in C. Campori, *Storia del Collegio San Carlo*, cit., p. 146.

¹²⁶ Duro fu lo scontro tra i due quando il Corti respinse la richiesta del Leonelli di dare in lettura ai collegiali i libri e i giornali repubblicani che circolavano allora.

¹²⁷ In A. Biondi, *I Secoli del San Carlo*, cit., p. 53.

Infine il Corti si ritirò, rinunciando al suo ufficio, ma fu 'pregato' dal solito Leonelli di rimanere in collegio al fine di acquistare favore presso le famiglie dei convittori.

Nel maggio del 1799 l'ingresso degli Ussari, in città al grido di «Viva l'Imperatore, morte ai Patrioti» segnò un'altra fase di cambiamenti per il collegio. Gli austriaci liberarono Modena dalla presenza francese, abbattono l'albero della libertà da questi eretto, istituirono una reggenza imperiale ed un nuovo municipio. Cominciarono gli arresti per 'opinione repubblicana' e le epurazioni. L'improvviso quanto effimero ritorno dei francesi in ritirata da Napoli e guidati dal generale Macdonald nel mese di giugno non arrestò il processo di 'normalizzazione' imperiale. Il collegio San Carlo venne investito in pieno da questa breve e illusoria restaurazione: furono allontanati i maestri che avevano prestato giuramento repubblicano, riportato don Bonaventura Corti al suo posto di rettore nonostante i timori da egli stesso espressi, celebrata solennemente in Duomo la presa austriaca di Mantova e dato avvio regolarmente all'anno scolastico sia pure con un numero esiguo di convittori. Ma l'illusione ebbe vita breve.

Il 25 giugno 1800 i francesi, vinti gli austriaci a Marengo, tornarono capeggiati da Napoleone. E Modena entrò di nuovo a far parte della Repubblica Cisalpina e, dal 1802, della Repubblica italiana. Per il Collegio Nazionale furono anni durissimi, con il rettore Corti inutilmente impegnato a predisporre piani amministrativi e di riordino del sistema educativo e ad invocare rimedi al municipio. Le ripetute requisizioni per le truppe e le tasse straordinarie alle quali il collegio era sottoposto in questa fase tumultuosa causavano una situazione finanziaria insostenibile. Il Corti, pur continuando a prendersi cura dell'istituto, fu sostituito dall'abate Giuseppe Fabrizi nel 1802, il che determinò un deflusso di alunni, richiamati dalle proprie famiglie che vedevano nel vecchio rettore una garanzia di correttezza morale e di continuità.

Nel marzo 1805 veniva proclamata la cessazione del governo repubblicano e la nascita del Regno d'Italia, evento celebrato in collegio con una rappresentazione teatrale dedicata a Napoleone alla quale assistettero diversi ufficiali francesi. In questa fase fu apprezzabile lo sforzo del governo di far risorgere il collegio e di rilanciarlo dopo alcuni anni di obsolescenza.

All'interno dell'istituto si istruivano ora «gli allievi nella Cattolica religione, nel leggere, nello scrivere, ne' conti e nelle belle Lettere, secondo il piano stabilito dal Governo»¹²⁸. Apprendevano inoltre «le Scienze

¹²⁸ In A. Biondi, *I Secoli del San Carlo*, cit., p. 54.

nel Liceo, cioè l'Analisi delle Idee, la Filosofia Morale, le Matematiche, la Fisica, la Chimica, la Botanica, la Storia Naturale, l'economia Civile e la Legge»¹²⁹. La conoscenza della lingua francese e dell'arte del ballo erano le sole discipline cavalleresche a restare obbligatorie; le restanti materie diventavano facoltative a sottolineare il cambiamento degli indirizzi formativi.

Nel novembre dello stesso 1805 si inaugurò una novità nella direzione del collegio, che ne strutturò il sistema di governo fino al 1882. Al rettore, tradizionalmente ecclesiastico (allora Giacomo Pagani), furono affiancati due cittadini formando una triade di governo¹³⁰ ritenuta in grado di gestire al meglio l'auspicata ripresa del collegio. In realtà le cose non andarono come previsto: i convittori, 37 nel 1805, si ridussero a 32 l'anno successivo e a 27 nel 1807 e a poco valse la riduzione delle tasse d'iscrizione nel tentativo di accrescere il numero dei collegiali.

Il collegio non riusciva a riprendersi completamente dai disordini passati e ad elaborare modelli educativi in grado di incontrare una domanda non più strutturata su di un sistema sociale stratificato e orbitante intorno al ceto nobiliare. Le parole del nobile Luigi-Francesco Valdrighi, sia pure lontane dall'essere un giudizio storico, sintetizzano in maniera sferzante il declino del collegio: «Il Collegio de' Nobili di San Carlo ha una storia illustre sino al 1796 [...]. Ma d'allora in poi la vita dell'istituto subì le condizioni portate da' rivolgimenti incessanti d'Italia [...]. Per soddisfare la tendenza e la moda del momento accontentaronsi radiare dalla scritta le parole 'de' Nobili' e d'introdurvi un elemento borghese; il quale, entrando per la piccola porta zufolando e cantarellando la *Carmagnola* e la *Marsigliese*, ne usciva poi per la grande viziato, poco istruito e pieno solo di sciocche borie»¹³¹.

Durante il periodo napoleonico, luogo principe per la formazione della gioventù era l'Accademia Militare, che preparava gli ufficiali alle guerre dell'Impero. D'altra parte l'idea di cultura che aveva retto il collegio nei decenni precedenti era ormai superata, e cominciavano a diffondersi nella società fermenti che preannunciavano le rivendicazioni di un ceto borghese eterogeneo ma in via di affermazione¹³². Rivendicazioni ad assumere la funzione di guida e di governo.

L'eredità che lasciò il periodo napoleonico nel quadro delle vicende del collegio San Carlo fu l'avvio di una tradizione di pensiero che, sedimentandosi nella percezione istituzionale dell'ente, tese ad uniformarlo alla 'pubblica istruzione'; tra le conseguenze che comportò tale assimilazione al settore

¹²⁹ Ibidem.

¹³⁰ L'esperimento di governo a tre fu tentato una prima volta nel 1802, con Fabrizi rettore e il Corti amministratore economico, ma fallì anche per l'indole litigiosa del Fabrizi e l'avanzata età del Corti.

¹³¹ Citato in A. Biondi, *I Secoli del San Carlo*, cit.

¹³² Pur non riducendosi il peso della grande proprietà terriera nobiliare, tra il 1796 e il 1814 progredì sui territori ex estensi la proprietà terriera borghese. Cfr. L. Marini, *Lo Stato Estense*, cit.

pubblico, di non secondaria importanza risultò nel lungo periodo la sensazione di una ferita che si formò nella parte ecclesiastica.

2.3. Restaurazione, unità nazionale e pareggiamento: il XIX secolo

1. La Restaurazione, annunciata a Modena dalla visita di papa Pio VII nel marzo del 1814 e celebrata con grandi festeggiamenti in città nel luglio successivo con l'arrivo da Vienna del duca Francesco IV, avvenne per quanto riguarda il collegio in maniera indolore ma contrassegnata da una certa freddezza nei rapporti con la Corte¹³³.

Il canale di comunicazione con il potere ducale era rappresentato dal nuovo ministro di 'Pubblica Economia ed Istruzione' marchese Luigi Rangoni, che controllava rigorosamente l'assetto economico del collegio. Rettore in carica sino al 1822, coadiuvato da due 'cittadini', fu il conte Paolo Ambrogio Ceccopieri, il quale con dignità tentò di riattivare i dispositivi di reclutamento nobiliari¹³⁴ e al tempo stesso di ottenere almeno parte del patrimonio sottratto all'istituzione nei movimentati decenni precedenti.

Al Ceccopieri seguì don Giovanni Lenzini, che trovò il collegio popolato di 60 convittori (scesi a 55 l'anno successivo e a 40 nel 1826) e incassò la restituzione delle terre che la municipalità aveva concesso all'Ospedale in epoca repubblicana¹³⁵; durante il suo rettorato, su decreto del sovrano, mutò dopo oltre due secoli il vestiario dei convittori: nel 1830, anno in cui il colera funestò la città, venne introdotto «l'abito da borghese, sostituendo alla schizzata bordata di nero, alle braghe corte e alle scarpe da fibbia, il cappello rotondo, i pantaloni e le scarpe da nastro»¹³⁶. A partire dal 1837, poi, l'acquisto della villa di Braida a Sassuolo con l'aiuto di un prestito del 'ministro sopra le finanze', creò un ambiente nuovo per le vacanze estive, il che contribuì a promuovere le attività fisiche e le escursioni tra le abitudini dei convittori.

Alla morte del Lenzini, nel 1842, subentrò alla direzione del collegio il segretario don Giovanni Biondi; ma la dedizione «a crescer decoro all'istituto affidato alle sue cure»¹³⁷, che probabilmente minò le facoltà

¹³³ Maria Beatrice Vittoria di Savoia, moglie del duca, diresse le sue opere caritative su San Carlo Rotondo, trasmettendo l'impressione di non privilegiare come in precedenza il collegio dei nobili. Cfr. A. Biondi, *I secoli del San Carlo*, cit.

¹³⁴ Nove furono le nuove iscrizioni nel 1814; sedici l'anno successivo. Cfr. C. Campori, *Storia del Collegio San Carlo*, cit., p. 210.

¹³⁵ In realtà soltanto tre delle otto 'possessioni' furono restituite al collegio

¹³⁶ S. Scaglioni, *Memorie sul Collegio de' Nobili in Modena dal 1822*, citato in A. Biondi, *I Secoli del San Carlo*, cit., p. 56.

¹³⁷ C. Campori, *Storia del Collegio San Carlo*, cit., p. 224.

mentali del Biondi sino a condurlo alla morte in manicomio nel 1847, non bastò a rimpolparlo di nuovi alunni: negli anni Quaranta il numero di collegiali si assestò intorno alla quarantina.

2. La situazione dunque non era brillante, e lo splendore di un tempo era lontano da raggiungersi. Francesco IV era sempre vissuto in orbita asburgica, e solo per intricate ragioni di parentela fu destinato da Vienna al governo di Modena: la sua formazione e la sua cultura erano remote dalla tradizione politica estense, e determinarono un'azione politica informata da interessi «autoritariamente estranei» e intrisa di chiuso paternalismo, volta ad edificare un illusorio 'stato perfetto' sottoposto all'assolutismo del principe. Egli riuscì ugualmente a legare attorno a sé le forze economiche e politiche che avevano maggiormente sofferto l'esperienza repubblicana e napoleonica, ma riguardo la formazione dei nobili gli orientamenti ducali non erano quelli riprodotti a lungo dall'antico ramo estense.

Il Collegio San Carlo tornò sì ad essere luogo di educazione nobiliare, ma non godeva più dei favori che nel secolo precedente ne fecero un elemento portante delle strategie politico-culturali della classe dirigente. Anche i tempi, d'altra parte, erano cambiati. I duchi austroestensi ora privilegiavano la formazione militare nell'Accademia, mentre per l'educazione civile si appoggiarono in maniera crescente ai Gesuiti, al cui ordine, ripristinato nel 1821, andò tutto il favore di Francesco IV. Nel 1844 fu edificato per loro il grande convitto di Santa Chiara (176 stanze), aperto ai giovani di ogni ceto ma certamente più controllabile, nella prassi pedagogica e negli orientamenti politici, del collegio San Carlo. Il quale, minacciato il proprio tradizionale bacino d'utenza dall'assottigliarsi della nobiltà modenese, era al tempo stesso attraversato da sia pure moderate suggestioni di stampo liberale e progressista che andavano diffondendosi parallelamente all'idea di unità nazionale sotto ai Savoia. Scrive il Campori: «il regime antinazionale dal duca Francesco V (1846-59), sulle orme del padre, introdotto in Modena, influì [...] sinistramente in danno del collegio; dove non solamente dai paesi fuori dei domini estensi, ma dallo stesso ducato di Modena non più venivano se non in scarso numero gli alunni»¹³⁸.

La concorrenza dei Gesuiti, reinseriti dai 'nuovi' Estensi nel sistema di potere, era formidabile. Nel 1850 il Governo della città, preoccupato dal declino di un istituto dalla tradizione gloriosa quale era il San Carlo, sollecitò provvedimenti al Rettore, il quale, assieme ai due amministratori, propose «che si ammettessero non più soli nobili, ma quei cittadini altresì che il rettore stimasse conveniente di poter accettare»¹³⁹. Era solo un palliativo, e tuttavia Francesco V non concesse l'ammissione di borghesi nemmeno dopo alcuni anni, quando subordinò le domande alla propria approvazione.

¹³⁸ C. Campori, *Storia del Collegio San Carlo*, cit., p. 226. Nel 1850 i convittori erano 25; 30 nel 1855.

¹³⁹ *Ibidem*.

Dopo la breve parentesi di don Luigi Ferrari (1847-49), la rivoluzione del 1848 con il tentativo di erigere un governo provvisorio di Modena e Reggio e la conseguente fuga del duca dai territori dello Stato, il rettorato di don Luigi Spallanzani condusse il Collegio San Carlo lungo gli anni Cinquanta. Per alcuni anni la situazione parve migliorare grazie all'operosità e all'impegno dello Spallanzani. Nel 1855 entrarono tredici nuovi convittori, si riappacificarono gli antichi dissidi con i confratelli di San Carlo Rotondo, e, momento memorabile per il collegio, papa Pio IX fece visita a Modena e all'istituto guidato dallo Spallanzani. Ma la transizione al Regno d'Italia era ormai prossima.

3. L'11 giugno 1859 il duca Francesco V lasciò Modena per non farvi più ritorno, due giorni più tardi lo imitò il presidio austriaco e una folla festosa salutò l'esposizione del tricolore sul fastigio del Palazzo Ducale: i rapporti fra il Collegio e gli Estensi cessarono dopo 233 anni. La borghesia moderata subentrò nella gestione del potere al ceto aristocratico, l'ex rivoluzionario Luigi Carlo Farini fu nominato 'governatore delle province modenesi' avviando il rapido processo di annessione dell'Emilia al Piemonte. L'inaspettato armistizio di Villafranca fra Napoleone III e gli austriaci (11 luglio), che prevedeva il reinsediamento asburgico a Modena, complicò improvvisamente la situazione, ma Farini riuscì abilmente a continuare la sua opera facendosi nominare 'cittadino nobile' dal Municipio di Modena e da quello di Reggio, diventando di fatto dittatore di uno Stato indipendente e incontrando le richieste della popolazione. La definitiva annessione del ducato modenese al Regno d'Italia avvenne nel marzo 1860¹⁴⁰.

Per il Collegio la delicata fase di transizione avvenne senza soluzioni di continuità: il 28 luglio 1859 il rettore Spallanzani, autorizzato dall'arcivescovo Cugini, giurò fedeltà alla monarchia sabauda. Non si verificarono epurazioni tra gli insegnanti, ai quali fu solo richiesto il giuramento, e al Rettore furono affiancati al governo dell'istituto Giuseppe Campori e Francesco Carbonieri, di provata fede liberal-nazionale.

La *Storia del Collegio San Carlo* di Cesare Campori, datata 1878 e naturalmente allineata al clima politico dominante, si sofferma unicamente sulle presunte ricadute positive dell'integrazione del collegio nel sistema di potere dello stato nazionale («il collegio faceva adesione al nuovo governo felicemente introdotto in questa provincia altresì»; «epoca fausta al collegio [...] che vide accrescersi ogni anno il numero de' suoi alunni»; «più libero divenne questo istituto nell'interna sua amministrazione»¹⁴¹). In realtà profondi furono i mutamenti sul piano istituzionale e nei rapporti con il potere centrale.

¹⁴⁰ Cfr. G. Muzzioli, *Modena*, Roma-Bari, Laterza, 1993, pp. 3-11.

¹⁴¹ C. Campori, *Storia del Collegio San Carlo*, cit., pp. 226-228.

Come spiega in maniera chiara e sintetica Michelina Borsari, «il nuovo stato unitario gestisce il passaggio degli ‘enti morali’ alla nuova regolamentazione statale secondo una cultura decisamente sospettosa e contraria rispetto agli istituti intermedi tra stato e cittadino, prima fra tutti la chiesa, ma non ultime le autonomie espresse dagli enti locali»¹⁴². Nel processo di accentramento amministrativo del nuovo Stato, la tendenza della legislazione nazionale relativa al settore dell’istruzione e agli enti di beneficenza fu quella di unificare e armonizzare le molteplici forme di presenza sul territorio degli istituti educativi e assistenziali.

Così le scuole del Collegio San Carlo si adeguarono prontamente alla Legge organica sulla Istruzione Pubblica (nota come legge Casati) del 15 novembre 1859 assumendone i programmi governativi. Dopo meno di tre anni venne richiesto, ed ottenuto dall’amministrazione del collegio il pareggiamento del Liceo¹⁴³, il che significava la trasformazione del bacino d’utenza del collegio: cadevano definitivamente gli obblighi di appartenenza a famiglie nobili e veniva cancellato il carattere esclusivo che qualificò l’istituzione nel periodo estense. La concorrenza ora non era più rappresentata dal collegio gesuitico di Santa Chiara, incamerato dallo Stato italiano e trasformato in caserma, ma dal nuovo Ginnasio-Liceo laico e statale ‘Ludovico Antonio Muratori’ istituito nel 1859.

L’ideale educativo del collegio andò conformandosi alle esigenze dell’attuale classe dirigente formata in larga parte da notabili e possidenti, cercando tuttavia di mantenere i ‘nobili’ tratti distintivi nell’immagine di una aristocrazia del sapere da formarsi secondo modelli laici e neoumanistici. Dal collegio dovevano uscire giovani preparati ad intraprendere una carriera professionale, magari limitata ad ingrossare l’esercito dei funzionari, ma arricchiti degli ideali umanistici, di una cultura elevata ed europea, di una missione civilizzatrice e umanitaria da compiere. Per «combattere, soffrire [...] per la giustizia, la patria, la libertà; per gli umili e gli oppressi; essere un cuore d’uomo [...] e schierarsi nella falange immortale che si avvia al campo di battaglia dell’Umanità»¹⁴⁴.

4. Il quadro generale dell’istituzione durante gli ultimi anni in cui fu diretta dallo Spallanzani e nel successivo rettorato di don Gaetano Simonini (1873- 1892) fu caratterizzato da un indubitabile lealismo nazional-sabaudo (e la *Storia* del Campori ne è simbolo) e da un saldo radicamento nella società liberal-moderata modenese. Tuttavia, ciò che si faceva problematico nell’inevitabile processo di riduzione ad

¹⁴² M. Borsari, *Gli Statuti del Collegio San Carlo*, cit..

¹⁴³ Regio Decreto Legge del 10 marzo 1862.

¹⁴⁴ *In occasione della premiazione degli Alunni interni ed esterni del Collegio San Carlo seguita il 20 novembre 1898*, Modena, Società Tipografica Modenese, 1898. Brani del discorso del Presidente del Consiglio Direttivo avv. Cav. Francesco Borsari citati in A. Biondi, *I Secoli del San Carlo*, cit., p. 60.

una dimensione locale del raggio d'azione del collegio, che parallelamente si specializzò nella formazione della classe dirigente locale, erano proprio i rapporti con i centri di potere cittadini. Alle tendenze liberali del governo municipale (che nominava i due cittadini nell'amministrazione del collegio), infatti, si contrapponeva il progressivo arroccamento su posizioni reazionarie e intransigenti degli ambienti cattolici e della Chiesa, traumatizzata e spaesata dalla fine del cattolicissimo ducato estense¹⁴⁵.

Questa situazione di ambigua collocazione sul piano politico e religioso del San Carlo si innestava dunque in un clima di forte contrapposizione e di lotta politica, proiezione locale e peculiare del panorama nazionale, e si rifletteva nelle percezioni che dell'istituzione aveva un'opinione pubblica litigiosa e anch'essa divisa. Secondo alcuni, vicini alle posizioni del clero modenese e il cui portavoce era il quotidiano 'Il Diritto Cattolico' il collegio era sede di 'marcio liberalismo' e avrebbe dovuto assumere posizioni cattoliche più intransigenti. I settori liberali e progressisti della città vedevano invece nel San Carlo un 'covo del sanfedismo mascherato' e giunsero a proporre sulle colonne de 'Il Panaro' una drastica proposta di espropriazione e secolarizzazione del collegio per collocare nei suoi volumi la biblioteca Palatina¹⁴⁶.

In questo clima infuocato si fece improrogabile la necessità di dotare il Collegio di un diverso e più adeguato assetto istituzionale. Fu il Consiglio Provinciale Scolastico, che faceva capo alla prefettura, a sollecitare la redazione di un nuovo Statuto organico che sostituisse i *Motivi e capitoli generali* del conte Boschetti. Il cammino fu lungo e tortuoso, e le posizioni dei rappresentanti del Collegio, timorosi delle paventate ipotesi di secolarizzazione, e quelle del Comune, che rivendicava il diritto di nomina degli amministratori, furono difficili da conciliare.

Il nuovo Statuto fu infine approvato con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione il 16 giugno 1881. La fine di un'altra epoca per il Collegio San Carlo era sancita: l'amministrazione dell'istituto veniva infatti affidata ad un 'Consiglio Direttivo' costituito di cinque membri e composto dal Rettore, da due cittadini nominati dal Governo, dal Sindaco e dal Presidente del Consiglio Provinciale. La centralità del Rettore, caratteristica secolare del San Carlo, veniva ridimensionata: egli manteneva l'autorità esecutiva

¹⁴⁵ Acuta l'immagine sintetica proposta da Giuseppe Campana: «Da allora il cattolicesimo modenese, ora chiuso nella sua intransigente opposizione alla modernità ora aperto a nuovi progetti di nuova civiltà cristiana e al dialogo col mondo, è sempre stato segnato da una forte vena di politicità: come se l'immagine emblematica di S. Geminiano che regge in mano Modena richiamasse costantemente i credenti a misurarsi con i problemi della città, anche se ormai questa sembrava sfuggire dalle mani del santo, oltre che da quelle del duca Francesco V, e passare corpo e anima all'avversario, si trattasse del liberalismo agnostico, del socialismo anticlericale o del comunismo ateo». G. Campana, *I cattolici tra fedeltà alla tradizione e apertura al nuovo*, in P. Golinelli, G. Muzzioli, *Storia illustrata di Modena*, Milano, 1991.

¹⁴⁶ In quegli anni a Modena esistevano tre quotidiani importanti: il 'Panaro' (o 'Gazzetta di Modena'), liberale e massonico, il 'Diritto Cattolico' (o 'Corriere dell'Emilia') clericale e voce della curia vescovile, e il 'Cittadino' liberale moderato. Le polemiche fra il 'Panaro' e il 'Diritto Cattolico' erano frequenti e diffuse. Famosa quella in occasione della rappresentazione al teatro Storchi, nel 1895, del dramma anticlericale e massone 'Cristo alla festa di Purim' di Giovanni Bovio. Cfr. F. Focherini, *Cattolici e anticlericali a Modena (1859-1900)*, Bologna, Tutto, 1965.

di ogni legge, la direzione degli studi e del personale e la responsabilità dell'educazione religiosa degli alunni, ma il potere 'legislativo' e di nomina, nonché l'elaborazione dei programmi educativi spettava ora al Consiglio¹⁴⁷.

Le reazioni moderatamente soddisfatte dell'opinione pubblica e de 'Il Panaro' a questa riforma amministrativa del Collegio in senso laico e liberale, non nascondono le difficoltà che incontrava l'istituzione nel conformarsi e nell'interagire con una società connotata in maniera crescente da elementi di diversificazione, di conflittualità e da maggior frammentazione politica.

Il processo di laicizzazione non si poteva arrestare nonostante i convittori aumentassero (107 nel 1879, 112 nel 1882). Le tappe si succedevano serrate. Nel 1882 venne approvato un nuovo Statuto, ancora proposto dal Consiglio Provinciale Scolastico, che precisò l'organo di nomina del governo nel Ministero della Pubblica Istruzione e la durata in carica del Consiglio (quattro anni), e ratificò la separazione della figura del Presidente da quella di Rettore, il cui potere veniva ulteriormente eroso. L'anno successivo arrivava il decreto di pareggiamento anche per il Ginnasio, il che significò una laicizzazione del personale poiché i docenti cessarono di essere prelevati dal Seminario¹⁴⁸. Nel 1890 il Liceo ebbe un preside autonomo, laico, mentre prima era il Rettore del Collegio a ricoprire questa funzione.

Simonini morì nel 1892, e in quell'occasione giunse dal versante liberal-progressista la proposta di operare la sostituzione del Rettore per concorso; nel 1894, infine, con la giunta cittadina democratico-radicalista guidata dal sindaco Tosi-Bellucci e le prime affermazioni di un movimento socialista forte quanto diviso al suo interno, entrò in vigore un nuovo Statuto, questa volta proposto dal Consiglio Direttivo, che introdusse novità clamorose. Il Collegio veniva aperto agli alunni esterni, ma soprattutto mutava la composizione del Consiglio: il Comune portò a due i membri di nomina e il Rettore era estromesso dal Consiglio: alle riunioni poteva partecipare con voto consultivo ed era tenuto ad eseguire le direttive emanate dal Consiglio. Le nuove figure del Censore e del Direttore spirituale completavano il processo di mortificazione dei poteri del Rettore e delineavano la distinzione fra le scuole laiche e statali e il Convitto, ultima nicchia in cui poteva prender corpo l'educazione morale e religiosa dei giovani.

Questo Statuto sarebbe restato in vigore sino al 1953 e rappresentò l'avvenuta conformazione del Collegio alla cultura liberale del tempo. Negli anni che chiudono il secolo, intanto, si fecero pressanti i controlli statali miranti a far rispettare nei dettagli la normativa nazionale in materia d'istruzione. Il San

¹⁴⁷ L'analisi approfondita di questa fase del collegio in cui frequenti sono i mutamenti statutari si trova in M. Borsari, *Gli Statuti del Collegio San Carlo*, cit.

¹⁴⁸ A. Biondi, *I Secoli del San Carlo*, cit., p. 64.

Carlo vedeva progressivamente rinsecchirsi la propria autonomia culturale, mentre diminuivano i convittori ed aumentavano gli esterni.

2.4. 1900-1953. Dal nazionalismo di inizio secolo alla ricostruzione postbellica: l'identità insidiata

1. Per il Collegio San Carlo, guidato formalmente dal Rettore don Francesco Galli fino al 1907, il nuovo secolo si aprì con l'ispezione ministeriale del 1902, che minacciò di sospendere il pareggiamento di Ginnasio e Liceo se non si fosse ottemperato ad alcune condizioni: l'adeguamento retributivo degli insegnanti a quelli dello Stato, la soppressione della tassa per gli studenti esterni, e l'accoglienza di studenti 'acattolici'. Condizioni accettate non senza polemiche riflesse puntualmente sulla stampa locale: se per 'Il Diritto Cattolico' l'amministrazione del collegio era sottomessa e connivente con la Massoneria, 'Il Panaro' ne stigmatizzava il carattere confessionale auspicando la sostituzione di Ginnasio e Liceo con una scuola industriale.

Per il collegio l'applicazione di tali normative significava in primo luogo l'incremento degli oneri economici per il mantenimento delle scuole; inoltre, e soprattutto, l'ingresso degli 'acattolici' rinnegava in pratica lo spirito degli statuti originari. La gestione delle scuole pareggiate, oltre ad appiattirne l'azione educativa sui rigidi programmi ministeriali, collocava progressivamente l'antico Collegio dei nobili sull'insidioso terreno della contrapposizione politica e ideologica.

Grazie anche all'azione del Consiglio di Amministrazione, ispirato a criteri di apertura e consapevole del passato glorioso, tuttavia, l'autonomia culturale dell'istituto venne giocata in questa fase nelle attività 'extrascolastiche': oltre ad accogliere ormai da più di due secoli nei suoi locali le attività dell'Accademia di scienze, lettere e arti¹⁴⁹, il San Carlo dal 1901 ospitava le lezioni dell'Università popolare, che riscossero un buon successo di iscritti, costituendo al tempo stesso una proposta di livello qualitativo elevato. Gli insegnanti erano tra i migliori della città e i corsi coprivano un ampio ventaglio di discipline, sia umanistiche che scientifiche; si ebbero poi conferenze che periodicamente affrontavano le questioni d'attualità, facendo ricorso anche alle proiezioni cinematografiche quando l'argomento lo rendeva necessario (per esempio durante un'esposizione sul conflitto russo-giapponese che si tenne nel 1905)¹⁵⁰.

¹⁴⁹ Ricordiamo che l'*Accademia di Lettere, Scienze ed arti di Modena* era l'evoluzione dell'*Accademia dei Dissonanti*, istituita al San Carlo nel 1683. Resterà ospite del Collegio sino al 1939, quando passò a Palazzo Campori e poi, distrutto questo dai bombardamenti del 1944, a Palazzo Coccapani.

¹⁵⁰ A. Biondi, *I Secoli del San Carlo*, cit., p. 66.

L'immagine del Collegio trasse giovamento dall'insieme delle attività esterne alla gestione delle scuole, riproponendosi alla città come centro di creazione e di trasmissione di forme culturali, ma ben presto si impose il problema del difficile discrimine fra politica e cultura.

Nel 1908 il Consiglio Direttivo deliberò di iscrivere il Collegio a socio perpetuo della Società Nazionale Dante Alighieri, luogo d'incontro delle posizioni più esasperate del nazionalismo italiano. E la carica di Presidente di questa istituzione era ricoperta da quel senatore Giuseppe Triani che al tempo stesso era Rettore dell'Università popolare. Fu così che con il diffondersi, anche a Modena, di idee e suggestioni nazionaliste i programmi universitari, sino a pochi anni prima ispirati all'umanitarismo progressista, mutarono radicalmente fino ad abbracciare le posizioni più estreme del nazionalismo e dell'interventismo militare. L'esaltazione dell'impresa libica e della affermazione del 'gentil sangue latino', venate da sogni imperiali, caratterizzarono le attività e le iniziative del San Carlo in quegli anni, fino all'esplicito interventismo manifestato in occasione dell'evolversi degli eventi che condussero alla partecipazione alla prima guerra mondiale.

Nonostante la maggioranza dei modenesi manifestasse preoccupazione nell'accogliere la decisione di entrare in guerra, il Collegio era dunque schierato sul fronte interventista. I suoi locali ospitarono gli studenti del Liceo Muratori, che era stato requisito dall'esercito, e funsero anche da luogo di accuartieramento per le truppe militari. Gli ideali che si celebravano attraverso manifestazioni, cortei e lezioni infarcite di retorica militarista, erano quelli dell'onore nazionale e dell'eroismo dei caduti in guerra. Ancora nel giugno del 1919, alla presenza dei notabili cittadini, si celebrarono i 27 collegiali caduti in guerra in una scenografia solenne, con le parole dell'oratore ufficiale, il professor Alessandro Mingarelli, latinista e grecista del Collegio, ad esaltare aulicamente l'eroismo e la morte per la patria. Per il Collegio la Grande Guerra sembrava diventare una sorta di palingenesi, punto di partenza per una presenza rinnovata dell'istituto in città. Da qui all'adesione al Regime fascista il passo fu breve.

2. Il Collegio San Carlo accolse il nuovo Regime dittatoriale come naturale evoluzione di una autorappresentazione culturale iniziata negli anni del nazionalismo, passata per i deliri libici e culminata nell'esperienza della guerra¹⁵¹. Le pressioni ideologiche e centraliste del sistema di potere fascista tolsero ogni autonomia all'istituzione, anche dal punto di vista della nomina dei docenti: pur non trattandosi di un istituto di diritto pubblico, agli insegnanti verrà richiesta l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, e l'eventuale attivismo politico risulterà determinante per la carriera. Il processo di normalizzazione fu

¹⁵¹ Per questa fase della vita del San Carlo, si rimanda ai lavori di A. Biondi, *I Secoli del San Carlo*, cit., di M. Borsari, *Gli Statuti del Collegio San Carlo*, cit., e di G. Muzzioli, *Modena*, cit.

condotto dal Rettore don Avito Biagi (1924-34) e dal Presidente Oreste Benzi, e raggiunse il suo culmine nel 1926, durante le celebrazioni del terzo centenario della fondazione del Collegio. Tutto fu organizzato in perfetto stile fascista, con docenti, dirigenti e alunni in divisa, alla presenza dei notabili modenesi e delle gerarchie ecclesiastiche, e accompagnato dal coro unanime della stampa allineata al regime.

Dal punto di vista istituzionale si prospettarono, nel corso degli anni Trenta, consistenti novità. Sin dal 1932 si progettava la conversione del Collegio in Convitto Nazionale, ma in realtà l'istituto era in piena decadenza, le famiglie non inviavano i loro figli e la situazione economica si faceva sempre più preoccupante presentando l'amministrazione dell'istituto una forte quanto inefficiente connotazione statica e paternalistica. Si diede a lungo la colpa all'inadeguatezza della sede e dei locali, e procedette il progetto di 'nazionalizzazione'. Il Consiglio, con delibera del 5 aprile 1935 e sotto la supervisione del Presidente Fausto Bianchi, diede avvio al progetto di vendita degli immobili di via San Carlo e di costruzione di una nuova sede presso i 'prati Friedman' in Villa San Faustino, area ampia e periferica.

Ma i problemi erano di altra natura e non tardarono a farsi sentire. Bianchi si dimise nell'estate 1936, suo successore fu il Dott. Cav. Uff. Gino Silingardi, che continuò sulla stessa strada: i terreni furono acquistati (marzo 1937) in una situazione economica e amministrativa difficile e pericolante, ma tutto si bloccò a seguito di un'ispezione contabile effettuata dalla Prefettura sul finire dell'anno. Nel febbraio 1938 il Provveditore rifiutò di approvare il bilancio e dopo alcuni giorni un Regio Decreto sancì lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione. Il San Carlo era commissariato.

Fu il prof. Emilio Crepas a governare il Collegio per quasi due anni, due anni significativi per il futuro dell'istituto. Sul piano amministrativo, Crepas annullò il progetto di nuova sede rivendendo i terreni appena acquistati e ammodernando il palazzo di città (acqua corrente, telefono, bagni); soprattutto, diede avvio ad un radicale processo di riordino amministrativo (delega della tesoreria alla Banca Nazionale del Lavoro, accensione di un mutuo per la gestione dei fondi rustici, aumento delle rette dei convittori) che si rivelò vitale per le finanze del Collegio, riconsegnandolo dopo due anni abbastanza in salute da far ripartire l'ipotesi di Convitto Nazionale.

Al fine di percorrere questa strada, occorreva tuttavia dare fondamento giuridico al progetto. E la natura giuridica del Collegio San Carlo non era mai stata formalizzata nei suoi tre secoli di vita. Crepas, svolgendo a tal proposito un'approfondita ricerca, giunse alla conclusione che al San Carlo doveva essere riconosciuta la personalità giuridica di Ente morale di natura pubblica. Questa infatti, secondo Crepas, si era sempre manifestata *in nuce* e nella prassi di vita istituzionale. Non era mai stata formalizzata semplicemente perché non era necessario nel sistema di potere estense. I governi del Regno d'Italia, poi, riconobbero implicitamente questo stato di cose non intervenendo nell'assetto istituzionale dell'ente. Di conseguenza, il San Carlo rientrava fra le Istituzioni pubbliche di beneficenza disciplinate dalle Legge

17.7.1890 n° 6972, condizione per modellarlo ai Convitti Nazionali come da Regio Decreto 1.9.1925 n° 2009.

La strada sembrava aperta. Lo Statuto redatto da Crepas apriva il Collegio «a tutti i giovani di civile condizione che intendono percorrere la carriera degli studi», formula destinata ad incontrare lunga fortuna; elevava i membri del Consiglio da cinque a sei riammettendo il Rettore e sottraendo una nomina al Comune per concederla alla Curia; conformando in definitiva i rapporti di potere interni alle direttive generali proprie dei Patti Lateranensi. Il cammino di questo Statuto tuttavia si interruppe con il passaggio del Collegio nelle mani del nuovo Presidente (che fu ancora Gino Silingardi) nell'aprile 1940. Ne fu elaborato un altro, che aderiva ad una mutata anima del regime fascista, più statalista e anticlericale: la natura pubblica era rafforzata e passava anche attraverso la definizione del ruolo pervasivo degli organi di controllo, mentre veniva ridimensionato il ruolo dell'educazione religiosa. Il Consiglio tornava a cinque membri, estromesso di nuovo il Rettore: due nominati dal Ministero dell'Educazione Nazionale, uno dal Consiglio Provinciale, uno dal Comune e uno dalla federazione locale del PNF. Dell'arretramento dei cattolici si lamentò il Rettore padre Cesari e più tardi, con più forza, il suo successore Monsignor Adelmo Righi in uno scritto del 1943, in cui asseriva la necessità di non sminuire il ruolo del Rettore al fine di non comprometterne la tradizionale opera educativa.

La guerra tuttavia non consentì a questa contrapposizione ideologica e istituzionale di giungere ad una conclusione, né di redigere uno Statuto finalmente operativo. Restava ferma, e carica di conseguenze, la definizione della personalità giuridica pubblica del Collegio.

3. A Modena gli anglo-americani fecero il loro ingresso nella centralissima piazza Grande il 22 aprile 1945. La città era stata liberata dalla lotta delle forze partigiane e dalla grande partecipazione popolare, e Alfeo Corassori, ex bracciante agricolo appena designato sindaco dal CLN, accolse gli alleati come simbolo di una Resistenza sulla quale a lungo si modelleranno i valori del popolo modenese.

Il 29 maggio i membri del Consiglio di Amministrazione del Collegio San Carlo, considerati espressione del regime fascista, misero a disposizione le loro cariche. Il primo Consiglio del dopoguerra per il quadriennio 1945-49 venne nominato secondo le norme dello Statuto del 1894 ancora vigente. Ne facevano parte Antonio Amorth e Roberto Micheletti, nominati dal Ministero della Pubblica Istruzione; Lorenzo Manfredini e Arnaldo Zanuccoli, nominati dal Comune; Ferdinando Galassi, nominato dalla Provincia. Rettore era don Adelmo Righi.

Alle elezioni del 1946 l'egemonia conquistata in termini di radicamento territoriale dal Pci prima durante la lotta clandestina e poi nella lotta armata resistenziale, venne ratificata dal risultato elettorale: il

44,1% dei modenesi diede la preferenza ai comunisti¹⁵². A guida della giunta comunale venne confermato Corassori, comunista, mentre a presiedere la Provincia andò Gregorio Agnini, socialista. Meno di due anni dopo, in un clima di scontro politico acceso, alle elezioni del 18 aprile 1948, comunisti e socialisti uniti nel FDP subirono una sconfitta notevole, passando dal 71% al 57% dei voti e prefigurando la rottura dell'unità politica che aveva consentito di sconfiggere il fascismo. La Dc, invece, grazie anche alla presenza al suo fianco di una Chiesa modenese ben organizzata e attestata su posizioni conservatrici e anticomuniste, vide il proprio peso elettorale crescere dal 25% al 32%.

In questo clima politico e sociale, per molti aspetti inedito e caratterizzato dal difficile e delicato consolidamento di una giovane democrazia e dall'acutizzarsi del conflitto sociale, il Collegio San Carlo vide la questione dell'identità culturale e della autonomia istituzionale declinare in forme anch'esse nuove. L'assetto politico cittadino, infatti, assunse immediatamente un carattere di decisa polarizzazione, ma disgiuntivo rispetto alla dimensione nazionale, con i comunisti al governo e la democrazia cristiana all'opposizione. La tradizione plurisecolare del San Carlo, fondata e riprodotta nel tempo sulla trasmissione dei valori cattolici, veniva a trovarsi di conseguenza a dover interagire all'interno di uno Stato laico e repubblicano, e con una società profondamente mutata dopo l'esperienza resistenziale. Il complesso sistema di potere che si andava instaurando in città, inoltre, era costruito da un partito portatore di una ideologia e di un insieme di valori in larga misura contrapposti a quelli rappresentati dall'istituzione.

Lo Statuto che regolamentava la vita del Collegio era quello del 1894, espressione del liberalismo laico e progressista che aveva in sostanza ridimensionato la presenza cattolica all'interno dell'Amministrazione ed estromesso il Rettore dal Consiglio. In virtù dell'incandescente clima politico che attraversava l'Italia e Modena in particolare, il dispositivo di nomina del Consiglio, che prevedeva la designazione di tre consiglieri su cinque da parte degli enti locali, guidati da comunisti o socialisti, poteva in linea teorica rappresentare un rischio per la continuità storica e la tradizione del San Carlo. In altre parole, si configurava l'ipotesi, naturalmente temutissima da parte della Curia e degli ambienti conservatori, di un Consiglio a maggioranza 'rossa'.

Nel 1950, intanto, si insediò il nuovo Consiglio: il Comune confermò Manfredini e Zanucoli, il Ministero designò Gioacchino Blandini e Domenico Garelli, mentre la Provincia nominò come membro della minoranza democristiana il conte avv. Claudio Bentivoglio, eletto presidente. Rettore, alla morte di don Righi, fu nominato don Camillo Pezzuoli, giovane prete di carattere aperto e vicino alle posizioni della sinistra democristiana. Nel tentativo di andare incontro ai tempi mutati, che tendevano a contrarre il

¹⁵² A fronte di un 18,9% nazionale e di un 37,5% regionale. Ai socialisti andò il 26,1% dei consensi, configurandosi un blocco Pci-Psi forte del 71% dei voti. Cfr. G. Muzzioli, *Modena*, cit., p. 291.

raggio dei destinatari del Collegio ridisegnando sia l'intero settore dell'istruzione sia il segmento sociale di riferimento («costatato il limitato interesse che nella vita moderna presenta la sola conservazione del collegio sempre più scarsamente frequentato»¹⁵³), il San Carlo istituì nello stesso anno un Pensionato universitario per giovani studenti modenesi. Di questo e del ruolo che andò a rivestire nel complesso delle attività gestite dal Collegio ne parleremo più diffusamente in un capitolo successivo.

Il 1950 fu anche l'anno che fissò nella memoria dei modenesi l'asprezza del conflitto sociale che caratterizzò quel periodo, con i fatti del 9 gennaio e i sei operai uccisi dalle forze dell'ordine nel corso degli scontri che accompagnarono lo sciopero generale contro la serrata delle Fonderie riunite.

In questo clima tumultuoso si decise di mettere mano allo Statuto del San Carlo. Fu il presidente Bentivoglio a proporre un progetto di modifica durante la seduta del 21 marzo 1953; lo stesso giorno l'Arcivescovo di Modena Bocoleri, portavoce delle istanze più critiche nei confronti della modernità¹⁵⁴, attraverso una lettera indirizzata allo stesso Bentivoglio e richiamandosi alle volontà del fondatore Boschetti, espresse il desiderio di far entrare in Consiglio almeno un rappresentante dell'autorità ecclesiastica.

Trascorse meno di una settimana e il Consiglio procedette a deliberare sul progetto di nuovo Statuto. L'art. 3, relativo alla composizione del Consiglio, era quello più delicato, quello che ribaltava le alleanze politiche: i membri diventavano sette, due designati dal Ministero, due dal Comune, uno dalla Provincia, uno dall'Arcivescovo più il Rettore. Con la presenza di due membri legati al mondo ecclesiastico, la maggioranza veniva assicurata al blocco moderato, conformemente agli orientamenti sul piano nazionale.

La discussione in Consiglio, assente il solo Zanuccoli, fu vivace, ma tutti gli articoli del nuovo Statuto passarono all'unanimità, eccetto l'art. 3 che vide l'astensione di Blandini. Il testo integrale era modellato sullo spirito del progetto del commissario Crepas nelle finalità (assistenza ed educazione religiosa, morale ed intellettuale) e nelle disposizioni relative alla natura giuridica, confermando la collocazione dell'ente sul terreno pubblico e regolamentando le funzioni di tutela sulla falsariga dei Convitti nazionali (il Provveditore doveva approvare il bilancio, i concorsi per assunzioni e le nomine del personale).

Dopo aver trasmesso il testo dello Statuto al Provveditore, l'11 maggio giunse al presidente Bentivoglio la Nota ministeriale del 30 aprile n° 1875, che conteneva alcuni rilievi ma una approvazione di massima. Lo Statuto venne approvato definitivamente dal Ministero della Pubblica Istruzione il 18 giugno 1953.

¹⁵³ ADFSC, VSCdA, vol. 11, A 319.

¹⁵⁴ Monsignor Bocoleri, vescovo dal 1940 al 1956, fu destinato a Modena da una delle prime decisioni del nuovo papa Pio XII.

Una vera e propria rivoluzione dell'assetto istituzionale e amministrativo del San Carlo, avvenuto in meno di tre mesi.

A questo proposito occorre aprire una breve parentesi e aggiungere che la delibera di provvedimenti volti ad introdurre modifiche statutarie, in particolare per quanto riguarda la composizione del Consiglio di Amministrazione per assicurarsi una maggioranza 'sicura' di una determinata istituzione, era una strategia piuttosto diffusa in quegli anni e in un contesto storico locale e regionale (ma anche nazionale) caratterizzato più o meno ad ogni livello da una dura contrapposizione tra comunisti e democristiani¹⁵⁵. Il fine era quello, naturalmente, di depotenziare o neutralizzare l'azione amministrativa degli enti locali a guida comunista o socialista. Si tratta di un campo d'indagine vasto e complesso, che esula dall'ambito di questa ricerca, tuttavia è utile ricordare le parole di Rubes Triva, allora vicesindaco di Modena, raccolte nel corso di un'intervista:

Noi non ci siamo mai proposti di metter mano sull'istituto San Carlo. Abbiamo sempre avuto la consapevolezza che era un'istituzione così organicamente collegata al mondo della Curia e della grossa borghesia modenese [...] In quel periodo c'è stata una serie di provvedimenti volti praticamente a modificare gli Statuti di tutta una serie di istituzioni che vanno dall'Eca assistenza, dall'Eca istituti ospedalieri – perché agli ospedali sarebbe entrato un comunista ad amministrarlo e allora c'erano le suore – alla Cassa di Risparmio, al Patronato Figli del Popolo, al san Filippo Neri. Li hanno modificati tutti, anche l'Istituto autonomo delle case popolari. Hanno modificato gli Statuti degli istituti di tutta Italia per impedire che le sinistre, oltre che essere radicate nel Comune e nelle aziende municipalizzate perché non poteva essere diversamente se vincevano le elezioni, si affermassero in tutte le altre realtà e istituzioni ad elezione indiretta, dove era determinante l'accoppiata Comune-Provincia.¹⁵⁶

4. Il Comune e la Provincia di Modena vennero a conoscenza delle modifiche statutarie apportate dal Consiglio del San Carlo soltanto il 12 agosto 1953, quando il nuovo Statuto era già stato approvato dal Ministero. La reazione fu immediata e risentita, e diede avvio ad un lungo conflitto giuridico e istituzionale.

¹⁵⁵ Era il periodo di Scelba e della legge Truffa, dello sciopero generale, di Gedda presidente dell'Azione cattolica, dell'ambasciatore anticomunista Claire Boothe Luce in Italia.

¹⁵⁶ Rubes Triva, TAA, cfr. Appendice I.

Ritenuta l'approvazione di un nuovo Statuto immotivata poiché «per potersi effettuare riforme statutarie è necessario che queste siano volute da gravi e comprovanti motivi [...] che non sussistono»¹⁵⁷, e illegittima «in quanto ché: 1) è stato elevato il numero dei componenti da 5 a 7; 2) è stato posto a far parte del Consiglio di Amministrazione il Rettore, il quale altro non è che un impiegato con funzioni direttive, carica questa incompatibile con le funzioni di Amministratore; 3) è stato incluso fra gli amministratori una persona designata dall'arcivescovo pro tempore di Modena»¹⁵⁸, il Comune ricorse al Consiglio di Stato affidando l'incarico per la rappresentanza e la difesa al prof. avv. Arturo Carlo Jemolo, nel frattempo già interpellato dalla Provincia.

Il ricorso degli enti locali venne notificato al Collegio San Carlo il 19 settembre: vi si contestava, tra l'altro, l'incompetenza dell'autorità che aveva approvato il nuovo Statuto: avrebbe dovuto essere il Capo dello Stato e non il Ministero, questo in conformità alla legislazione per le persone giuridiche private a cui si rinviava, aprendo inconsapevolmente la strada alla formulazione nella natura giuridica del San Carlo.

Il Collegio, per voce del Consiglio, deliberò di resistere al ricorso, producendo un'ampio e articolato dispositivo difensivo. Ne seguiamo i tratti salienti attraverso la sintesi di Micheline Borsari:

Si insiste sulla natura giuridica privata del Collegio per negare che i consiglieri siano rappresentanti e mandatari degli Enti di nomina; si nega [al tempo stesso] che il Collegio debba considerarsi disciplinato dall'art. 12 del C.C. che regola appunto le persone giuridiche di diritto privato, per evitare di incorrere nelle connesse disposizioni che sottopongono il riconoscimento e le modificazioni statutarie al Capo dello Stato (e non al Ministero della P. I. come è avvenuto per lo Statuto in questione); ci si appella, infine, da un lato alla tradizione, dall'altro alla volontà del fondatore, che ha rilievo giuridico proprio nella disciplina delle Fondazioni (cioè nell'art.12 e segg. del C.C.).

La contraddizione è sottile, e mentre indica che anche per la difesa il terreno dello scontro è costituito dalla legislazione sulle fondazioni, dall'altro denuncia che, allo stato attuale, il suo spazio di manovra è ristretto, riducendosi al solo fatto, peraltro controverso, che il Collegio non ha un formale decreto di riconoscimento della personalità giuridica¹⁵⁹.

¹⁵⁷ APCMo, Atti della Giunta Municipale, Verbale n.645.

¹⁵⁸ Ibidem.

¹⁵⁹ M. Borsari, Gli Statuti del Collegio San Carlo, cit..

La proposta di resistere fu approvata col solo voto contrario di Zanucoli, e il passo successivo fu quello spostare il terreno della contesa richiedendo il riconoscimento della personalità giuridica di fondazione a carattere privato. Domanda che fu depositata in Prefettura alla fine di ottobre e trasmessa a Roma in novembre dietro parere favorevole del Provveditore e del Prefetto.

La Provincia ottenne l'autorizzazione a stare in giudizio solo nell'aprile del 1954, mentre il Consiglio comunale ratificò le decisioni sul ricorso prese dalla Giunta in autunno il 5 marzo 1954. Ma ormai era tardi. Il 16 ottobre 1954 il Presidente della Repubblica Luigi Einaudi firmò il decreto che riconosceva la personalità giuridica del San Carlo approvandone lo Statuto. La materia del contendere era cessata, e gli enti locali dovettero desistere dall'azione intrapresa.

La Fondazione Collegio San Carlo, in poco più di un anno, si ritrovò ad essere un'istituzione di carattere privato riconosciuta formalmente. L'attuale assetto istituzionale, unitamente al meccanismo di composizione del Consiglio che riagganciava saldamente l'ente alla propria tradizione cattolica, consentiva, almeno in potenza, uno spazio di progettazione in cui ridisegnare e riqualificare la presenza del San Carlo e della propria storia all'interno della società modenese.

Capitolo III

1954-1968. Anni di transizione

3.1. La situazione al 1954. Una scuola privata

1. Gli anni che dal biennio 1953-1954, quando il *Collegium Nobilium-Studio Pubblico* assume la personalità giuridica di Fondazione privata secondo il tortuoso ma non casuale percorso che abbiamo visto, conducono alla fine del decennio Sessanta, si presentano sostanzialmente omogenei per la vita del San Carlo. Una omogeneità, occorre precisare, riscontrabile da un punto di osservazione interno al Collegio: non mutano le attività gestite e proposte, gli strumenti con cui vengono attuate, il bacino socioculturale di provenienza dei destinatari, né il tipo di rapporto instaurato con gli organi di controllo statali. Il Collegio, le cui finalità sono ora quelle di un istituto di istruzione, gestisce scuole secondarie classiche pareggiate (Scuola Media, Ginnasio e Liceo classico) e altre attività collaterali e integrative come corsi elementari di preparazione alla scuola media, corsi di doposcuola, corsi di religione, di lingue straniere e, come da tradizione, di esercizi ginnici.

Dal 1951, come abbiamo visto in precedenza, è attivo anche un Pensionato universitario. L'idea iniziale per la istituzione di uno spazio comune destinato agli studenti universitari modenesi era stata promossa da monsignor Adelmo Righi, Rettore precedente del Collegio defunto nel 1950, e a lui viene intitolato il Pensionato. Tuttavia è l'attuale Rettore, don Camillo Pezzuoli, a svilupparne la realizzazione, a compilarne il Regolamento interno, a seguirne la vita in veste di Direttore e soprattutto a caratterizzare le finalità formative dell'istituto, intese sul piano morale e religioso, della sua esperienza e della sua visione del mondo¹⁶⁰.

¹⁶⁰ ADFSC, VCdA, A.319; per alcuni cenni biografici su mons. Pezzuoli cfr. ACF, EMC, f.24.; per la sua formazione si rimanda anche alla Testimonianza fornita all'autore (d'ora in poi: TAA) integralmente riportata in Appendice.

Prima però di soffermarsi sulla figura del Rettore e sulla funzione e il significato del Pensionato universitario nel contesto dei servizi offerti dalla Fondazione, è utile tratteggiare le linee lungo le quali si sviluppa la gestione dell'ente e la percezione che di esso ne hanno i suoi amministratori. Cercare di ricostruire gli elementi di fondo sui quali si struttura e si riproduce la autorappresentazione interna dell'istituzione San Carlo in questa specifica fase storica, risulta di grande utilità per meglio comprendere e valutare i mutamenti che si verificheranno un quindicennio più tardi.

2. In occasione dell'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione per il quadriennio 1954-1958, il primo nominato secondo le nuove norme statutarie¹⁶¹, il Presidente avvocato Bentivoglio, riconfermato, presenta una 'Relazione economico-morale' relativa al quadriennio precedente¹⁶². Si tratta del resoconto di una lunga ricostruzione iniziata al terminare della guerra. Guerra che, oltre agli inevitabili danni gestionali e finanziari (carenza di convittori, aumento dei costi, contrazione del patrimonio), aveva causato anche ingenti danni materiali: un'intera ala del palazzo di città destinata a reddito (affitto di negozi ed unità immobiliari), per una superficie di oltre 400 mq., era stata distrutta dai bombardamenti e ripristinata solo nella primavera del 1950.

Riguardo la difficile situazione finanziaria, i provvedimenti diretti presi dal Consiglio di Amministrazione vanno nella triplice direzione di un aumento delle quote del Convitto, prolungando inoltre l'apertura dello stesso lungo i mesi estivi al fine di accrescere le entrate; di un miglioramento dei beni da reddito, soprattutto dei fondi rustici, per consolidare il patrimonio della Fondazione; e di un graduale ammodernamento delle strutture ricettive del Collegio per incrementare la frequenza di alunni e convittori.

Tuttavia, l'aiuto decisivo nel cammino verso un sofferto pareggio del bilancio, raggiunto nell'esercizio 1952, viene da un lato dall'intervento del governo, e dall'altro dalla apertura del pensionato universitario. Lo Stato assume temporaneamente la gestione delle Scuole Medie pareggiate San Carlo dall'ottobre 1952, alleggerendo, anche se non in maniera determinante, il bilancio dell'ente¹⁶³. Arriva poi una opportuna iniezione di liquidità con l'ottenimento della concessione del contributo governativo rateale per la ricostruzione, il che permette tra le altre cose la ricostituzione del fondo previdenza per il personale.

¹⁶¹ Il Consiglio di Amministrazione del Collegio San Carlo per il quadriennio 15 gennaio 1954 – 14 gennaio 1958, è formato da: prof. Camillo Pezzuoli, Rettore; avv. Claudio Bentivoglio, presidente, e prof. Domenico Garilli, designati dal Ministero della Pubblica Istruzione; prof. Giuseppe De Filippo e prof. Amilcare Mattioli, designati dall'Amministrazione Comunale; ins. Antonio Franchini, designato dall'Amministrazione Provinciale; ing. Elmo Bertolani, designato dall'Arcivescovo di Modena.

¹⁶² ADFSC, VSCdA, vol. 12, A 320, 6.2.1954.

¹⁶³ Maggiormente proficua dal punto di vista economico sarebbe stata la cessione allo Stato del più oneroso Liceo-Ginnasio, ma, per il rispetto delle finalità e della tradizione del San Carlo, il Consiglio all'unanimità decide di richiedere la gestione statale per la sola Scuola Media. ADFSC, VSCdA, vol. 11, A 319, 24.10.1951.

L'apertura del pensionato universitario, infine, porta il numero dei conviventi (convittori, universitari e semiconvittori) dai 20 del 1949 a 91, e il numero degli alunni delle scuole da 219 a 414.

Al termine del documento, vengono prospettate le linee lungo le quali il nuovo Consiglio dovrà operare per la «migliore sistemazione e funzionalità di questo secolare istituto, che ancor oggi esercita una vasta attività educatrice e scolastica al centro della nostra città¹⁶⁴». Le direttive riguardano esclusivamente aspetti di gestione ed economico-finanziari, sottolineando in particolare la necessità di una adeguata manutenzione dei fondi rustici nell'ottica di un miglioramento della dotazione patrimoniale, e della corretta gestione del trattamento del personale.

Ciò che dunque emerge da questa relazione, redatta parallelamente al concludersi dell'estenuante conflitto giuridico tra il Collegio San Carlo e gli enti locali e tuttavia antecedente il riconoscimento formale della personalità giuridica da parte della Presidenza della Repubblica, è un quadro istituzionale in cui le preoccupazioni e l'impegno degli amministratori del San Carlo sono rivolte principalmente al buon funzionamento economico-finanziario e alla valorizzazione dei beni patrimoniali dell'ente.

3. A definire con maggior precisione le coordinate politico-culturali entro cui si concreta l'attività del Collegio San Carlo, nonché il rapporto che l'istituzione instaura con il particolare contesto sociopolitico di quegli anni, contribuisce una seduta di Consiglio di pochi giorni successiva alla relazione vista in precedenza. Nei primi mesi del 1954, giunge all'Amministrazione del San Carlo una richiesta del Comitato Provinciale dei Partigiani per la Pace¹⁶⁵ per ottenere la concessione di alcune sale di proprietà del Collegio in vista di una conferenza. Il Rettore, anche a nome del Presidente del San Carlo, respinge tale richiesta «secondo la prassi sino ad ora seguita di non concedere le sale del Collegio a partiti politici o ad associazioni che ne siano emanazione, o che comunque siano al di fuori della tradizione religiosa cattolica dell'ente»¹⁶⁶.

Tale decisione, resa nota dal Presidente durante la seduta consiliare dell'11 febbraio 1954, scatena una discussione accesissima tra i consiglieri. Soprattutto, mette alla prova i nuovi equilibri nella composizione del Consiglio. Il Presidente Bentivoglio illustra in primo luogo la fisionomia del Collegio San Carlo: «il Collegio ha finalità educative, morali, religiose e culturali in conformità alla tradizione cattolica [...] Si è sempre mantenuto al di fuori di ogni competizione politica di partito, e questa lodevole prassi gli ha permesso di sopravvivere, durante tre secoli di storia, ad ogni vicenda politica conservando la predetta

¹⁶⁴ ADFSC, VSCdA, Vol. 12, A 320, 6.2.1954.

¹⁶⁵ Movimento organizzato su base nazionale alla fine del 1949 da Pci e Psi.

¹⁶⁶ ADFSC, VSCdA, Vol. 12, A 320, 11.2.1954.

fisionomia e la sua tradizione e il suo patrimonio¹⁶⁷». Afferma inoltre che, nel concedere i locali del Collegio ad associazioni o enti per attività da essi promosse, si è sempre seguito il criterio di accettare o respingere le domande tenendo presente appunto la fisionomia e la natura del San Carlo, una prassi che porta ad escludere partiti politici e associazioni ad essi contigue.

Al Presidente si contrappongono i consiglieri De Filippo e Mattioli, designati dall'Amministrazione Comunale e di orientamento comunista, i quali contestano il criterio proposto dal Presidente in quanto in sé contraddittorio: il confine fra cultura, religione e politica, affermano, è infatti troppo sottile ed evanescente, ed è «difficile svolgere un qualsiasi argomento culturale o religioso senza che questo abbia riferimento politico, in quanto almeno tendente ad orientare verso una particolare soluzione dei problemi¹⁶⁸». In secondo luogo, osservano come negli stessi giorni i locali del Collegio ospitano un corso di conferenze promosso dal Movimento Federalista Europeo¹⁶⁹, conferenze che presentano a loro parere una indubbia connotazione politica. Il che dimostrerebbe tanto la evidente contraddittorietà del criterio suddetto, quanto l'atteggiamento discriminatorio tenuto dal Presidente e dal Rettore.

Al termine di una lunga discussione, dopo avere ascoltato una mozione presentata dal Presidente in cui viene ribadita la validità del criterio sostenuto in precedenza, il prof. Mattioli fa mettere a verbale la seguente dichiarazione: «Poiché il criterio che si propone di adottare per la concessione dell'uso dei locali del San Carlo si presta a continuare il precedente atteggiamento del Consiglio di Amministrazione che di fatto afferma un chiaro principio di discriminazione e di parzialità politica e ideologica e contrasta quindi con la necessità di preservare l'assoluta indipendenza dell'Istituto, dichiara di essere contrario al criterio che si propone di adottare e di ritenere che sia da seguire invece il seguente criterio: o i locali non vengono concessi per nessun motivo a nessuna organizzazione e la sua utilizzazione è riservata esclusivamente all'attività interna dell'Istituto; o il teatro viene invece concesso imparzialmente ad ogni organizzazione per manifestazioni che non contrastino con le norme e le leggi vigenti, con l'ordinamento costituzionale, con la moralità pubblica e privata»¹⁷⁰.

Nessuna delle due proposte avanzate dal Mattioli appare percorribile all'opinione del Presidente, il quale fa notare come l'esclusione a priori di ogni concessione delle sale per qualsiasi manifestazione limiterebbe

¹⁶⁷ Ibidem.

¹⁶⁸ Ibidem.

¹⁶⁹ Movimento fondato a Milano alla fine di agosto 1943 da un gruppo di antifascisti raccolti attorno alla figura di Altiero Spinelli. I principi sulla base dei quali esso è nato sono contenuti nel Manifesto di Ventotene, elaborato nel 1941 dallo stesso Spinelli, con la collaborazione di Ernesto Rossi e di Eugenio Colorni. L'analisi e le proposte politiche contenute nel Manifesto si basano sulla presa di coscienza della crisi dello Stato nazionale - ritenuto la causa principale delle guerre mondiali e dell'affermarsi del nazifascismo - e sulla convinzione che solo il superamento della sovranità assoluta degli Stati attraverso la creazione della Federazione europea avrebbe assicurato la pace in Europa.

¹⁷⁰ ADFSC, VSCdA, Vol. 12, A 320, 11.2.1954.

L'attività del San Carlo quale è prevista dagli atti fondamentali; mentre estendere le concessioni in maniera indiscriminata, d'altra parte, può «creare uno stato di difficoltà per il Collegio, nocivo alla sua vita a venire e [...] contrario al suo Statuto e alle sue finalità»¹⁷¹.

Al termine della discussione, il cui verbale, è da notare, risulta straordinariamente lungo e dettagliato se confrontato con altre riunioni tenute in questo torno di anni in cui vengono affrontate questioni di carattere non direttamente economico-finanziario, si procede alla votazione della mozione presentata dal Presidente. Che viene approvata con cinque voti favorevoli e due contrari: è la prova sul campo, tra l'altro su di una questione solo apparentemente di secondaria importanza, della affidabilità e della efficienza di funzionamento di un Consiglio in cui è ora garantita in partenza una maggioranza 'sicura'.

4. I due documenti presi in considerazione, verbali di due sedute del Consiglio di Amministrazione, ci consegnano una sia pure incompleta fotografia della percezione storico-istituzionale che del Collegio San Carlo e delle sue finalità hanno i suoi amministratori nel momento in cui viene ad assumere una personalità giuridica privata.

La 'Relazione economico-morale per il quadriennio 1949-53' rivela innanzitutto le linee lungo le quali viene elaborata e messa in opera una strategia gestionale dell'istituzione che dimostra aver metabolizzato in tempi brevi una cultura giuridico-amministrativa adeguata, sperimentata ai tempi del commissariamento di Crepas. Viene riconfermato, inoltre, il rapporto preferenziale e 'naturale' con le autorità statali di riferimento e, di conseguenza, un assetto istituzionale contiguo al settore dell'istruzione pubblica.

La questione dell'affitto di alcune sale del Collegio ai 'Partigiani per la pace' invece, se da un lato conferma la validità del dispositivo statutario che mette il San Carlo al riparo dai possibili contraccolpi di un clima politico movimentato sia nella dimensione locale che in quella relativa al quadro nazionale, dall'altro delinea i confini politici e ideologici entro i quali il Collegio, richiamandosi alla propria tradizione storica, va a collocarsi.

In conclusione, la gestione delle scuole pareggiate, che da quasi un secolo tende ad identificare il San Carlo come istituto di istruzione, riproduce una cultura istituzionale ed una autorappresentazione

¹⁷¹ Ibidem.

dell'ente fondate sulla continuità nonostante i profondi mutamenti rappresentati e prodotti dagli eventi degli anni precedenti.

Fascismo, guerra, ricostruzione e soprattutto un quadro politico e sociale in via di rapida trasformazione sul quale torneremo in seguito non incrinano, apparentemente, una percezione del Collegio San Carlo prossima alla natura giuridica pubblica e dunque agli organi di controllo statali. Né determinano, a breve termine, una riflessione relativa alla collocazione dell'istituzione sul delicato terreno dell'istruzione scolastica.

5. Su questo punto in particolare, non è superfluo ricordare che il settore dell'istruzione, già a partire dal decennio Cinquanta, viene progressivamente ad assumere contorni di maggior dinamicità e di crescente presenza delle politiche comunali e provinciali.

Ricordiamo rapidamente alcune tra le prime tappe significative di un processo che, in maniera crescente, vedrà sovrapporsi al territorio comunale e provinciale una rete a maglie sempre più fitte di istituti di istruzione secondari. Nel 1948, sia pure in un'ottica ancora interna alla difficile fase della ricostruzione post-bellica, il Comune inaugura i "cantieri-scuola", iniziativa volta alla riqualificazione della manodopera disoccupata non specializzata attraverso scuole di mestiere operative in grado di realizzare opere edili utili alla cittadinanza. Nel 1951 vengono reperite, dopo anni di tentativi infruttuosi e grazie all'intervento statale, le risorse economiche necessarie per rimettere in moto le attività scolastiche dell'Istituto professionale Fermo Corni, grande bacino di formazione di operai specializzati e importante ingranaggio nel cammino verso la ripresa economica¹⁷². Nel 1956 iniziano i lavori per la costruzione della sede dell'Istituto Jacopo Barozzi. Nel 1957 l'Amministrazione Provinciale decide di istituire l'Istituto Enrico Fermi «anticipando l'esigenza di un rinnovamento dell'istruzione tecnica statale con due specializzazioni (chimica industriale ed elettronica) innovative e strategiche per le caratteristiche dell'economia modenese»¹⁷³.

Il settore dell'istruzione secondaria, oltre a non esaurire l'offerta educativa del San Carlo, vede il dinamismo progettuale degli enti locali coprire precipuamente il terreno della formazione tecnica e professionale al fine di integrare e di sviluppare un sistema economico territoriale in cui inizia ad innescarsi un rapido processo di crescita.

¹⁷² S. Magagnoli, Il sistema di potere modenese negli anni della ricostruzione. Comunisti, socialisti e opposizioni di fronte alla rinascita post-bellica, in 'Rassegna di Storia contemporanea', 2/1998, p. 59.

¹⁷³ G. Barbolini, G. Bulgarelli, *Gli anni della democrazia: gli enti locali*, in *Storia illustrata di Modena*, vol. III, Milano, Aiep, 1991, p. 1095.

Tuttavia, se questi mutamenti nel settore dell'istruzione non appaiono costituire una forma di concorrenza diretta nei confronti del San Carlo, che resta una scuola essenzialmente destinata ad un ceto sociale borghese ormai frammentato e sempre meno riconoscibile, rappresentano un sintomo, tanto profondo quanto irreversibile, delle trasformazioni che cominciano ad attraversare la società modenese nel suo insieme. Trasformazioni che, lasciati alle spalle gli anni della ricostruzione, determinano nuove domande e nuovi bisogni tra i cittadini. E ad intercettare, leggere e tradurre queste rinnovate esigenze sono gli enti locali, in particolare il Comune, che viene sempre più a ricoprire un ruolo centrale; anche, e soprattutto, sul terreno dell'educazione e della formazione.

Non è allora azzardato affermare che le dinamiche sociali, economiche e politiche che vanno delineandosi e strutturandosi in questo scorcio di anni, ossia la seconda metà del decennio Cinquanta, prospettano, soprattutto attraverso la moltiplicazione e la diversificazione sul territorio dell'offerta di servizi scolastici e di educazione, una problematizzazione e un restringimento degli spazi di manovra del San Carlo.

3.2. 1954-1968. Immobilismo o preparazione ? Il versante interno

1. Al fine di approfondire queste prime considerazioni e consolidare una possibile traccia interpretativa, estendendo al contempo il campo d'indagine per raccordarlo agli anni su cui si concentra la ricerca, risulta utile seguire il succedersi delle sedute del Consiglio di Amministrazione del San Carlo lungo gli anni seguenti.

Nel giugno dello stesso 1954 viene riassunta la gestione delle Scuole Medie, articolate in sei classi. Il Consiglio di Amministrazione, consapevole del maggiore onere economico che tale riassunzione comporta, giunge alla decisione, con voto unanime, in seguito a considerazioni di carattere pragmatico, ma che al tempo stesso riaffermano l'orizzonte istituzionale riprodotto nell'equazione Collegio San Carlo = Istituto di istruzione. Afferma infatti il Presidente Bentivoglio che «il prolungarsi della gestione provvisoria da parte dello Stato, mentre può nuocere al prestigio del Collegio, potrebbe portare alla perdita del pareggiamento»¹⁷⁴.

Gli effetti della riassunzione delle scuole, tuttavia, non tardano a farsi sentire. Nonostante le decisioni di incrementare la tassa scolastica annua delle stesse Scuole Medie, fissandola a £. 40.000 esclusa l'Ige, e di

¹⁷⁴ ADFSC, VSCdA, Vol. 12, A 319, 19.6.1954.

aumentare gli affitti dei negozi di proprietà della Fondazione, viene infatti perduta la condizione di pareggio di bilancio, e in breve la situazione economica dell'ente comincia a diventare pesante. Nella 'Relazione economico-finanziaria al preventivo per l'esercizio 1955' si registra un aggravio delle spese dovuto appunto agli stanziamenti per la riassunzione delle scuole e ai miglioramenti economici per il personale. Considerato anche il regime di blocco degli affitti a cui sottostanno sedici dei ventisette negozi di proprietà della Fondazione, condizione che non permette di prospettare aumenti nel breve termine, viene preventivato un disavanzo economico per il 1955 prossimo ai due milioni di lire¹⁷⁵.

In realtà, entrate straordinarie determinate da elargizioni, per un ammontare di £.2.600.000, contribuiranno non poco ad agevolare l'esercizio economico per lo stesso anno, riducendo il disavanzo a termini irrisori. Ciò, tuttavia, non muta la consapevolezza, tra gli amministratori, di continuare nello sforzo di contenere le spese in vista degli oneri da sostenere nella gestione ordinaria, soprattutto quelli relativi agli insegnanti e al personale.

Agli inizi del 1957, intanto, si ripropone in Consiglio la questione della concessione dei locali del Collegio, toccando ancora una volta il terreno politico-ideologico sul quale appare ora saldamente collocato il San Carlo. Nella seduta del 25 gennaio, il consigliere Mattioli esprime 'formale protesta' perché è stato concesso l'uso del Teatro del Collegio per una conferenza promossa dal Centro Italiano Femminile¹⁷⁶, contravvenendo a suo parere alle direttive del Consiglio circa i criteri per la concessione dei locali ad altri enti o associazioni.

Il Presidente e il Rettore respingono la protesta del Mattioli portandosi nel merito stesso della questione e insieme riaffermando il peso della tradizione nella costruzione dell'identità storico-culturale del San Carlo. Concludono infatti il loro impianto argomentativo affermando che «il Centro Italiano Femminile [...] non è un partito politico né una associazione alle dipendenze di un partito politico, ma una associazione 'coordinata' all'Azione cattolica italiana. D'altra parte il Centro Italiano Femminile non svolge attività in contrasto con le tradizioni cristiano cattoliche del Collegio»¹⁷⁷.

¹⁷⁵ ADFSC, VSCdA, Vol. 13, A 320, 14.2.1955.

¹⁷⁶ Associazione nata nell'ottobre del 1944. «La nascita del Centro Italiano Femminile, subito dopo la liberazione di Roma, porta il segno di più strategie: quella di un disegno di un controllo religioso della società civile – uguale e contrario al progetto leninista dell'UDI – in una concezione centralista della società e una finalizzazione antimoderna dell'impegno politico femminile; quella consapevole del grosso sforzo di mutamento di immagine e di cultura imposto alla donna cristiana dalla democrazia [...]; quello delle cattoliche che, dopo la fase resistenziale, ritraendosi deluse dalla collaborazione con le marxiste intendevano continuare nell'impegno di iniziativa civile e di formazione alla politica». Cfr. F. Traniello, G. Campanini (a cura di) *Dizionario storico del movimento cattolico in Italia*, cit., I/2, p.107.

¹⁷⁷ ADFSC, VSCdA, Vol. 13, A 320, 25.1.1957.

2. In un clima interno di sostanziale omogeneità istituzionale, l'anno successivo scade il mandato quadriennale del Consiglio d'Amministrazione in carica¹⁷⁸. Con alcuni mesi d'anticipo rispetto alle nuove designazioni, il Presidente traccia un bilancio dell'operato degli attuali amministratori in occasione della relazione preventiva per l'esercizio 1958.

Improntato ad un moderato ottimismo, il documento ratifica il conseguimento di un consistente aumento patrimoniale in virtù della costruzione di nuovi locali adibiti a negozio in via San Carlo e del restauro di altri ubicati sotto il portico della via Emilia¹⁷⁹. Il Convitto e il Pensionato universitario intanto funzionano a pieno ritmo, mentre l'incremento del reddito permette l'ammodernamento e l'ampliamento di tutti i vani e i locali destinati alle scuole nonché l'installazione di un moderno impianto di termosifone.

L'aspetto maggiormente interessante, che consente di introdurre il terreno istituzionale su cui verrà giocata più tardi l'autonomia dell'ente e l'affermazione della sua natura privatistica, risiede tuttavia nella parte finale del verbale. Viene infatti constatata una «notevole lacuna nella gestione economica [...]». Per mancanza di disponibilità non è stato possibile provvedere a stanziamento per aumento al personale insegnante, in analogia ai miglioramenti economici che sono in corso d'esame presso gli organi legislativi per i professori delle scuole statali¹⁸⁰. I contratti di lavoro che interessano il personale operativo alla Fondazione San Carlo sono infatti equiparati a quelli del pubblico impiego. In particolare, è il trattamento economico relativo al personale insegnante, soggetto ad indennità e aumenti progressivi concessi dallo Stato centrale, a costituire un onere sempre meno sostenibile dalle casse della Fondazione.

Gli amministratori dell'ente, se ancora, come abbiamo visto, non elaborano una strategia istituzionale autonoma, fondata sulla assimilazione della natura privatistica del San Carlo e dunque in grado di svincolarsi da una normativa che giuridicamente non le compete, cominciano a dover fronteggiare con crescente difficoltà questo spinoso problema nella prassi amministrativa.

A questo proposito è sufficiente andare a leggere le relazioni al bilancio di previsione relative ai due anni successivi, il 1959 e il 1960. Nella prima, redatta a poche settimane dall'improvvisa scomparsa

¹⁷⁸ Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Collegio San Carlo per il quadriennio 10 giugno 1958 – 9 giugno 1962 è composto da: prof. Camillo Pezzuoli, Rettore; prof. Domenico Garilli, eletto Presidente, e avv. Wainer Bonomi, designati dal Ministero della Pubblica Istruzione; prof. Romolo Marri, designato dalla Amministrazione Provinciale; prof. Amilcare Mattioli e maestro Antonio Franceschini, designati dalla Amministrazione Comunale; Comm. Rag. Giovanni Ligabue, designato dall'Arcivescovo di Modena.

¹⁷⁹ ADFSC, VSCdA, Vol. 14, A 321, 17.3.1958

¹⁸⁰ Ibidem.

del Presidente Garilli¹⁸¹, si giustifica l'aumento delle tasse scolastiche nelle scuole pareggiate proprio per la maggior retribuzione dovuta agli insegnanti, «non potendosi più aggravare l'onere annuo della gestione scuole, risultante dall'analisi del consuntivo 1957 in £. 8.291.315 per il Liceo e in £. 5.897.493 per la Scuola media»¹⁸². Non manca al tempo stesso la consapevolezza dell'impossibilità di effettuare ulteriori incrementi, concludendosi che «ulteriori aumenti economici agli insegnanti porterebbero ad un appesantimento notevole della situazione e ben difficilmente affrontabile con le rendite patrimoniali [...]»¹⁸³.

L'anno successivo la situazione tende a farsi ancor più problematica. Mentre il disavanzo economico generale del San Carlo ammonta a più di tre milioni e mezzo e, insieme, si registra il pericoloso protrarsi del debito contratto con il fondo di previdenza interno del personale, non si può fare a meno di osservare che «il presente bilancio di previsione [è] difficilmente sopportabile»¹⁸⁴. L'impianto retorico del documento prosegue richiamandosi alle parole espresse dal compianto Presidente Garilli l'anno precedente, allo scopo evidente di rafforzare un precario ottimismo istituzionale; continua giudicando «non disastroso» un disavanzo economico di £. 3.653.599 «in una istituzione che funziona a pieno ritmo nel campo dell'educazione ed istruzione con un complesso di entrate effettive annue di quasi 73 milioni»¹⁸⁵; termina infine ricordando le garanzie rappresentate dalla consistenza patrimoniale.

3. Vengono in parziale aiuto il Comune di Sassuolo e l'Amministrazione Provinciale, entrambi interessati all'acquisto dei terreni di proprietà della Fondazione sui quali sorge villa Braida, antica residenza estiva per i collegiali, ubicata proprio nell'area di Sassuolo e attualmente in condizione di affittanza agraria. Il progetto del Comune di Sassuolo prevede una riqualificazione urbana e la riconversione ad aree fabbricabili dei terreni; la Provincia si adopera per l'eventuale costruzione di fabbricati scolastici da adibire a sede di una dipendenza dell'Istituto Barozzi¹⁸⁶.

Il Consiglio, scartate le offerte di acquisto totale, «presentandosi troppo aleatoria per l'Amministrazione un'operazione immediata di così vasta portata»¹⁸⁷, opta per una lottizzazione dei

¹⁸¹ Avvenuta nel luglio 1959. Presidente facente funzioni diventa pro tempore il consigliere Comm. Rag. Ligabue. Nell'ottobre successivo viene nominato nuovo consigliere dal Ministero della Pubblica Istruzione, ed eletto poi Presidente, il Prof. Avv. Franco Lancellotti. Cfr. ADFSC, VSCdA, Vol. 14, A 321, 21.7.1959 e 9.10.1959.

¹⁸² *Ibidem*.

¹⁸³ *Ibidem*. Tanto più che prosegue la situazione di blocco degli affitti urbani, impedendo di fatto di praticare aumenti.

¹⁸⁴ ADFSC, VSCdA, Vol. 14, A 321, 3/1960.

¹⁸⁵ *Ibidem*.

¹⁸⁶ ADFSC, VSCdA, Vol. 14, A 321, 11.4.1960.

¹⁸⁷ ADFSC, VSCdA, Vol. 14, A 321, 16.9.1960.

terreni incaricando il geometra Giancarlo Nasi di eseguire i rilevamenti necessari e di trattare con gli organi tecnici delle amministrazioni interessate.

Trascorrerà tuttavia ancora un anno, durante il quale, nonostante le ripetute riserve formulate dal Rettore in proposito, saranno ulteriormente ritoccate le quote delle rette e delle tasse scolastiche «nella previsione di dovere applicare al personale le misure degli aumenti previsti dai miglioramenti deliberati dallo Stato per il personale insegnante»¹⁸⁸.

Nella seduta di Consiglio del 5 settembre 1961 vengono infine sistematizzate e formalizzate le modalità di vendita della tenuta di Villa Braida in Sassuolo.

Il Presidente avvocato Franco Lancellotti elenca innanzitutto le considerazioni che giustificano l'alienazione della tradizionale tenuta di proprietà del Collegio. Al riconoscimento della scarsità del reddito degli immobili in oggetto, i quali necessiterebbero inoltre di restauri e di miglioramenti alle colture circostanti, si affianca l'occorrenza urgente di reperire capitali per sanare la situazione finanziaria della Fondazione¹⁸⁹. Non è infine trascurabile la favorevole congiuntura rappresentata dall'espansione urbana del Comune di Sassuolo, in grado di monetizzare terreni agricoli secondo i più elevati parametri relativi alle aree fabbricabili.

L'opzione di una vendita frazionata, prosegue la relazione del Presidente, oltre ad offrire alla Fondazione la possibilità di un ricavo superiore a quello di una vendita totale, consente di adeguare i prezzi e i criteri di vendita ad eventuali sviluppi successivi della situazione.

La discussione in Consiglio è ampia e approfondita, e al termine viene approvata all'unanimità la delibera con la quale si dà attuazione al piano di lottizzazione della tenuta di Villa Braida in Sassuolo e segnatamente alla vendita di parte del primo stralcio¹⁹⁰. Infine, oltre ad istituire una Commissione operativa al fine di seguire e monitorare periodicamente trattative e vendite, e a stabilire una gerarchia di massima relativa al reinvestimento dei fondi netti ottenuti dalle vendite in cui compare al primo posto il risanamento finanziario dell'ente, la delibera stessa viene inviata al Provveditorato agli Studi di Modena. Dove si riapre, sul piano istituzionale, la questione relativa alla personalità giuridica del San Carlo.

Il Provveditore, come da prassi consolidata e, giova ripeterlo, *naturalmente* accettata dalla controparte, non si limita ad esprimere un parere consultivo in conformità alla natura giuridica privata riconosciuta alla Fondazione col DPR del 1954, ma, riportando la questione sul terreno delle istituzioni pubbliche, invia

¹⁸⁸ ADFSC, VSCdA, Vol. 14, A 321, 2.5.1961.

¹⁸⁹ Ma anche per la manutenzione e il restauro degli altri immobili di proprietà del Collegio, specialmente quelli situati nel Comune di Bomporto. ADFSC, VSCdA, Vol. 14, A 321, 5.9.1961.

¹⁹⁰ Si tratta di mq. 12.000 ca. assegnati al Comune di Sassuolo per la costruzione di una scuola, una piazza ed una sede Onmi; e di mq. 11.400 ca. assegnati alla Provincia per la costruzione del distaccamento dell'Istituto Tecnico Commerciale Barozzi.

la delibera al Ministero della Pubblica Istruzione. In questo modo la deliberazione adottata dalla amministrazione del San Carlo relativamente alla vendita di Villa Braida vede i tempi di approvazione inevitabilmente allungarsi, il che comporta modifiche agli accordi intercorsi con gli affittuari e proroghe agli impegni di vendita.

Inoltre, quel che più conta, forse per la prima volta il rapporto con gli organi di tutela statali viene vissuto dagli amministratori del San Carlo in termini di evidente ostilità. Il Presidente Lancellotti, consapevole della difformità di interpretazione sulla natura giuridica dell'ente, propone infatti al Consiglio di designare un docente di diritto amministrativo, affidandogli l'incarico di redigere una relazione appunto sulla personalità giuridica della Fondazione nonché sui limiti di intervento dell'autorità tutoria. All'unanimità viene incaricato il prof. Antonio Amorth dell'Università di Milano¹⁹¹.

Trascorrono i mesi. Alla fine di novembre un parere verbale del Provveditore, in attesa di conoscere l'opinione del Ministero, consente alla Fondazione di procedere e concordare così le vendite relative al primo stralcio. Nel tentativo di stringere i tempi, tuttavia, il Presidente Lancellotti incarica il Rettore di recarsi a Roma per conferire direttamente con il funzionario del Ministero che tratta la pratica, al fine di chiarire la questione della natura giuridica¹⁹². La trasferta però ha scarso successo, e l'anno si chiude senza novità di rilievo, protraendosi intanto i tentativi di accordare il piano di lottizzazione predisposto dal San Carlo con le richieste del Comune di Sassuolo.

Il 26 marzo 1962 finalmente il Provveditorato agli Studi restituisce, debitamente approvata, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione relativa alla vendita di Villa Braida. Insieme ad essa viene fatto pervenire il parere dell'Avvocatura dello Stato in cui «viene riconosciuto al Collegio San Carlo la personalità giuridica privata e disciplinata quindi dalle norme degli artt. 14 e segg. del C.C.»¹⁹³. Natura privata ribadita dall'autorevole parere dell'avvocato Amorth, la cui lunga relazione viene commentata nella stessa seduta di Consiglio.

Oltre ad affrontare il tema di fondo, ossia la personalità giuridica dell'ente, e la questione del ruolo delle autorità tutorie, da intendersi limitato al semplice controllo di legittimità, Amorth si sofferma opportunamente sui rapporti di lavoro relativi al personale della Fondazione. Ed è interessante seguire la sua argomentazione a questo riguardo, poiché contribuisce a coordinare i diversi aspetti di una situazione amministrativa difficile per la Fondazione, la cui matrice, lo ricordiamo, è tuttavia da individuarsi nell'esercizio economico più che in elementi di insoddisfazione di carattere storico-istituzionali.

¹⁹¹ ADFSC, VSCdA, Vol. 14, A 321, 15.9.1961.

¹⁹² ADFSC, VSCdA, Vol. 14, A 321, 5.12.1961.

¹⁹³ ADFSC, VSCdA, Vol. 14, A 321, 18.4.1962.

Inoltre, oltrepassando i confini dell'ambito economico, la relazione di Amorth «coglie, ancora una volta, una delle linee di sviluppo che saranno più proprie delle fondazioni: la relativa 'libertà' dei rapporti contrattuali»¹⁹⁴. Così conclude Amorth: «Ammettendosi che il rapporto di impiego o di lavoro [del] personale [non insegnante] resti 'essenzialmente' disciplinato dalle norme relative di cui al Codice Civile, è ovvio che le cause di cessazione del rapporto siano quelle stesse indicate dal Codice. Con riserva tuttavia di cause di cessazione 'ad hoc', fissate dal regolamento organico e ispirate da analoga disciplina del rapporto di pubblico impiego»¹⁹⁵.

Le indicazioni di Amorth completano dunque il quadro, sollecitando indirettamente lo sviluppo e la sedimentazione di una cultura istituzionale in grado di affrancare il San Carlo dalle costanti intromissioni da parte degli organi di controllo statali e, parallelamente, di avviare una riflessione intorno alla adeguatezza delle finalità proprie della Fondazione. Una cultura ed una autorappresentazione dell'ente che tuttavia tarderanno ancora a maturare tra gli amministratori.

4. Nell'autunno del 1962, si insedia il nuovo Consiglio di Amministrazione¹⁹⁶. Tra le nuove designazioni, contribuiscono ad introdurre un sia pure parziale vento di novità quelle dei proff. Romolo Marri e Wally Giovanardi, nominati rispettivamente dall'Amministrazione Provinciale e da quella Comunale, questa a sua volta oggetto di un ampio ricambio generazionale e guidata dal neoletto sindaco Triva. I consiglieri Marri e Giovanardi svolgeranno un ruolo non secondario durante i loro mandati all'interno della Fondazione, soprattutto in termini di armonizzazione dei rapporti con l'Amministrazione Comunale. Collocandosi poi la loro attività e la loro formazione in un contesto politico locale caratterizzato da forte dinamismo e progettualità, eserciteranno anche una funzione vivacemente dialettica, ma sempre propositiva, all'interno del processo che condurrà alla trasformazione del San Carlo. Lo stesso Triva, a proposito di queste nomine di cui è stato regista, dirà: «Non sono certo entrato nel Consiglio di Amministrazione per condurre una battaglia contro. Erano persone disposte a lavorare e a collaborare per il superamento delle contrapposizioni, e per la qualificazione di questo centro di vita culturale»¹⁹⁷.

¹⁹⁴ M. Borsari, *Gli statuti della Fondazione Collegio San Carlo*, in attesa di pubblicazione, p. 52.

¹⁹⁵ Ibidem.

¹⁹⁶ Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Collegio San Carlo per il quadriennio 21 settembre 1962 – 20 settembre 1966 è composto da: mons. Camillo Pezzuoli, Rettore; avv. Prof. Franco Lancellotti, rieletto Presidente, e avv. Wainer Bonomi, designati dal Ministero della Pubblica Istruzione; prof. Romolo Marri, designato dalla Amministrazione Provinciale; prof. Mauro Boldrini e prof. Wally Giovanardi, designati dalla Amministrazione Comunale; comm. Rag. Giovanni Ligabue, designato dall'Arcivescovo di Modena.

¹⁹⁷ R. Triva, TAA, cfr. Appendice I, p. LXXXII.

L'orizzonte istituzionale e i problemi da affrontare restano però ancora i medesimi. Ancorati alla logica di un bilancio da far necessariamente quadrare e al tempo stesso modellati dalle estensioni tentacolari e restrittive della normativa che regola gli enti pubblici.

Agli inizi del 1963 una annosa questione relativa al rapporto di lavoro con il dipendente e Censore del Collegio sin dai tempi del fascismo Pasquini Sante, mette di nuovo alla prova l'autonomia privatistica della Fondazione. Alla volontà degli amministratori del San Carlo di collocare a riposo il Pasquini in quanto «non più in grado di adempiere la sua delicata funzione¹⁹⁸» fa seguito un reiterato rifiuto da parte dell'interessato, che condurrà, dopo diversi tentativi mediatori, la questione in Tribunale. E la sentenza del Tribunale di Modena, notificata all'avvocato difensore del Pasquini il 24 dicembre 1962, accoglie infine la domanda dello stesso di essere mantenuto nel posto di Censore del Collegio, disattendendo le deliberazioni del Consiglio.

La sentenza si fonda sul “Regio Regolamento organico [del personale] del 1926”, e «la interpretazione che ne ha adottato la sentenza del Tribunale di Modena, oltre che sembrare illegittima, risulta gravemente pregiudizievole per gli interessi del Collegio, invero con detta interpretazione rimarrebbe acquisita l'applicabilità a tutto il personale del Collegio, ivi compresi i salariati, del trattamento e della stabilità dei dipendenti dello Stato¹⁹⁹». Per queste ragioni il Consiglio del San Carlo all'unanimità delibera di impugnare la suddetta sentenza, incaricando della rappresentanza legale gli avvocati Della Fontana e Amorth.

Occorreranno più di due anni per mettere la parola fine ad una questione che peraltro resterà nel merito irrisolta. La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza datata 27 gennaio 1964, respinge l'appello interposto dal Collegio; contemporaneamente, il Provveditore agli Studi di Modena viene ad interessarsi alla vertenza facendo pressione verso una riassunzione del Pasquini. Il Consiglio del San Carlo, convinto che le decisioni dei giudici favorevoli al Pasquini, oltre a non sembrare «fondate sopra persuasivi argomenti logici», siano «la conseguenza di una particolare interpretazione del cosiddetto “Regio Regolamento organico del 1926”, i cui sviluppi si estenderebbero [...] anche a molte altre situazioni di dipendenti in contrasto con la prassi sin d'ora seguita dal Collegio e di grave pregiudizio agli interessi del Collegio stesso²⁰⁰», delibera di impugnare anche la sentenza della Corte d'Appello.

¹⁹⁸ La proposta viene dal Rettore. Nonostante la riconosciuta dedizione al suo ufficio, del Pasquini si rilevano tuttavia l'età avanzata e le scarse doti di educatore. L'aumento dei convittori e il Pensionato universitario rendono inoltre la sua posizione ancor meno adeguata. Cfr. ADFSC, VSCdA, Vol. 14, A 321, 26.11.1958.

¹⁹⁹ ADFSC, VSCdA, Vol. 14, A 321, 8.1.1963.

²⁰⁰ ADFSC, VSCdA, Vol. 14, A 321, 9.3.1964.

Il ricorso in Cassazione tuttavia cadrà nel vuoto poiché Pasquini, riassunto con riserva nel giugno del 1964, verrà definitivamente collocato a riposo per il raggiungimento del sessantacinquesimo anno d'età nel novembre del 1965²⁰¹. Dunque la risoluzione del problema non corrisponde ad un necessario chiarimento sulle cause che lo hanno originato, o che ne hanno perlomeno strutturato lo svolgimento. Né il Tribunale infatti, nei due gradi di giudizio, né il Provveditore assumono ancora la natura privatistica della Fondazione San Carlo come paradigma interpretativo di fondo.

5. Un primo passo concreto e positivo in direzione di una ridefinizione strutturale delle finalità della Fondazione Collegio San Carlo consiste nella sospensione definitiva della gestione delle Scuole Medie. Si tratta, occorre precisare, di un passo importante quanto 'inconsapevole': del tutto determinato, cioè, dalla necessità di arginare le perdite in bilancio. Una risposta, o traduzione sul piano operativo (dinamico) del pervasivo e ormai cristallizzato disagio economico (statico), che rimodula l'insieme delle attività gestite senza tuttavia investire il sedimento culturale su cui si fondano le interpretazioni delle finalità proprie della Fondazione.

Ancora una volta, affidandoci al freddo ma efficace linguaggio delle deliberazioni consiliari, è utile seguire la relazione predisposta in occasione dell'approvazione del Bilancio preventivo per l'esercizio 1964 e le successive sedute in proposito al fine di comprendere la genesi di tale decisione.

«Considerato [...] che il Bilancio presenta un disavanzo economico di £. 9.304.931 e che detto disavanzo viene ad accumularsi ormai cronico da parecchi anni; che la causa determinante di detto disavanzo deve ascrivere soprattutto all'onere delle spese per la gestione delle scuole grandemente aumentato in questi ultimi tempi per gli aumenti e le indennità concesse dallo Stato al personale insegnante ed estese al personale del Collegio; che non è prevedibile di potere far fronte con entrate ordinarie alle perdite fin d'ora riscontrate e a quelle presumibilmente ancora maggiori che si verificherebbero per gli anni successivi mantenendo la gestione di tutte le scuole al livello del trattamento statale; [il Consiglio] delibera di prendere in esame, seppure con profondo rincrescimento, la necessità di mantenere, secondo le tradizioni del Collegio, solo il Ginnasio Liceo e di sospendere invece la gestione della Scuola media ed eventualmente di quella elementare con decorrenza dal prossimo anno scolastico²⁰²».

²⁰¹ ADFSC, VSCdA, Vol. 14, A 321, 9.5.1964 e 5.7.1965. I problemi con Pasquini tuttavia non cesseranno. Si aprirà infatti un'ulteriore lunga questione, anch'essa portata dal Pasquini in Tribunale, sulla liquidazione e le indennità spettanti allo stesso.

²⁰² ADFSC, VSCdA, Vol. 14, A 321, 11.12.1963.

Introdotta la delicata questione e trascorsi alcuni mesi di necessaria gestazione e di ripetuti contatti con il Provveditorato, nell'aprile del 1964 il Presidente Lancellotti presenta una lunga e accorata relazione in cui vengono articolati motivi e determinazioni relativi alla gestione delle Scuole. Dopo aver constatato che l'opportunità di usufruire della statizzazione meglio tutelerebbe i diritti e le aspettative dello stesso personale, aggiunge, con toni che tradiscono una certa enfasi autocelebrativa, che si tratta tuttavia «di un passo assai grave [...] se si tiene conto che trattasi di una scuola che fu fra le prime ad ottenere il pareggiamento e che da allora, per ben ottanta anni, ha sempre operato in condizioni di piena efficienza, spesso all'avanguardia fra le scuole della città, della quale si è resa benemerita e alla quale è tuttora singolarmente cara²⁰³».

Un passo grave ma inevitabile, constatato che «l'onere del mantenimento [...] di tutti gli ordini delle scuole pareggiate si è fatto assolutamente insostenibile», e data inoltre l'impossibilità di ottenere un concorso statale nelle spese di gestione, «nemmeno a titolo di adeguamento del contributo governativo di £. 50.000 annue ottenuto nel 1938 e oggi divenuto irrisorio²⁰⁴».

La discussione che ne segue è vivace ma unanime. E il Consiglio delibera dunque di chiedere al Ministero della Pubblica Istruzione la statizzazione della Scuola media pareggiata per l'anno scolastico 1964-65, «con l'esercizio della scuola statizzata nei locali stessi del Collegio [...]»²⁰⁵. La chiusura del documento, infine, riafferma senza sorprese lo spazio istituzionale abitato dalla Fondazione nonché l'*habitus* culturale che informa i suoi amministratori: «[il Consiglio] esprime il proposito che l'alleggerimento del bilancio ottenuto con il sacrificio della scuola media determini sicurezza e sviluppo al Ginnasio Liceo classico pareggiato che l'Istituto intende valorizzare nei suoi peculiari caratteri educativi ed informativi, in conformità alla propria secolare tradizione²⁰⁶».

Quando, nel settembre successivo, pare concretizzarsi la conversione della scuola media²⁰⁷, il San Carlo, per accelerare il processo, si affretta a completare le delibere relative all'assunzione a proprio carico dell'onere della fornitura dei locali (gli stessi in cui funzionava la scuola media pareggiata), «nella continuazione di una tradizione pluricentenaria e allo scopo di assicurare funzionalità e vitalità al Ginnasio Liceo pareggiati²⁰⁸».

²⁰³ ADFSC, VSCdA, Vol. 14, A 321, 14.4.1964.

²⁰⁴ *Ibidem*.

²⁰⁵ *Ibidem*. Con l'evidente obiettivo di facilitare e affrettare la statizzazione delle scuole.

²⁰⁶ *Ibidem*.

²⁰⁷ La nota ministeriale è la n° 10765 - 1.7.1964. La gestione della scuola sarà limitata alla quinta classe.

²⁰⁸ ADFSC, VSCdA, Vol. 14, A 321, 16.9.1964.

Si levano tuttavia voci discordi. I tre consiglieri designati dagli enti locali, ossia la minoranza interna di sinistra (comunista e socialista) che caratterizza ormai il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, percepiscono il mantenimento delle scuole statali nei volumi del Collegio come una decisione che invade il terreno delle competenze della Amministrazione Comunale, rischiando, se approvata la delibera, di turbarne le strategie in materia di ridefinizione dell'assetto generale delle scuole medie di Modena. Tra i pericoli, quello di un calo di iscrizioni nelle scuole comunali situate nel centro storico.

Secondo la prof. Wally Giovanardi, la scuola media statale ubicata all'interno del Collegio San Carlo non avrebbe «le caratteristiche usuali di collegamento contemporaneo con le due autorità pubbliche del Provveditorato e del Comune²⁰⁹»; essa, inoltre, potrebbe appunto turbare la programmazione relativa a questo settore da parte dello stesso Comune. Le sue perplessità non precluderanno però il voto favorevole. Il prof. Romolo Marri e il prof. Mario Boldrini, invece, dichiarano la loro esplicita opposizione preannunciando il voto contrario. Secondo Marri, infatti, il provvedimento viene «a creare una situazione abnorme nella distribuzione delle scuole medie del Comune di Modena, in quanto esso [può] eludere le competenze della Amministrazione Comunale²¹⁰». Nei due casi viene affermata la centralità strategica dell'amministrazione pubblica, segnatamente e soprattutto degli enti locali, nella gestione e nello sviluppo del settore educativo e dell'istruzione. Centralità d'altra parte comprovata dalle realizzazioni pratiche di Comune e Provincia, che in questi anni vanno modellando e distribuendo sul territorio un'offerta di servizi scolastici (istituti primari e secondari) efficiente e decentrata²¹¹, e riprodotta poi dalla cultura e dalla formazione politica dei tre consiglieri nell'amministrazione del San Carlo.

La delibera viene naturalmente approvata senza problemi, con cinque voti favorevoli e due contrari, e le scuole statizzate permangono negli stessi locali che già le ospitavano in precedenza²¹².

6. Parallelamente a questa vicenda, nella stessa ottica di risanamento economico-finanziario dell'ente si iscrive il lungo processo, di cui ne sintetizziamo brevemente le tappe, che porterà gli amministratori della Fondazione ad elaborare un 'Regolamento del personale' autonomo, progressivamente svincolato dalla legislazione pubblica.

²⁰⁹ Ibidem.

²¹⁰ Ibidem.

²¹¹ Cfr. G. Muzzioli, *Modena*, cit.; G. Gavioli, M. Scianti, *Gli anni della democrazia...*, cit.

²¹² L'ottenuta statizzazione non equivale all'esonero immediato dagli oneri economici: la disposizione del Ministero della P. I. per il pagamento degli stipendi e delle indennità al personale della scuola media statale "S. Carlo", infatti, tarderà a pervenire al Provveditorato. Di conseguenza, la Fondazione si vede costretta ad anticipare al personale i suddetti stipendi ed indennità. Sarà poi il Comune di Modena ad assumere direttamente gli oneri per il funzionamento della scuola, compreso l'affitto dei locali pagato alla Fondazione, con una delibera datata 23.12.1966 e con decorrenza retroattiva dal 1 ottobre 1964.

Tale Regolamento doveva entrare in vigore il 1 gennaio 1964²¹³; prorogata la scadenza al 1 ottobre dello stesso anno per l'opposizione del personale interno che si rifiuta di sottoscrivere il documento, subentra la minuziosa e snervante attività di controllo del Ministero della Pubblica Istruzione. Nel dicembre del 1964 perviene al Consiglio della Fondazione, attraverso il Provveditore, una nota del Ministero²¹⁴ che invita in sostanza a predisporre un nuovo schema di Regolamento del personale tenendo presenti, di nuovo, le disposizioni contenute nell'art. 14 del Regolamento del 1926. Il Presidente Lancellotti, ribadita la natura giuridica della Fondazione, ritiene il parere espresso dal Ministero suscettibile di revisione e propone di predisporre, per lo stesso Regolamento, un 'pro memoria' sulla natura giuridica dell'ente²¹⁵. Intanto l'amministrazione del San Carlo è costretta ad accogliere le richieste di adeguamento economico giunte nel frattempo dal personale, in attesa della approvazione del Regolamento che contiene nuove tabelle di indicizzazione²¹⁶. Seguono una serie di incontri con il Provveditore, che mantengono aperta la questione fino alla fine del 1967: del 26 novembre 1966 è una nota ministeriale che accorda «il nulla osta per l'ulteriore corso dello schema di regolamento [...]»; di alcuni mesi posteriore (aprile 1967) è la trasmissione «all'Autorità Tutoria [di] tre copie del Regolamento [...]», aggiornato in alcuni particolari; del 19 dicembre dello stesso anno, infine, l'approvazione da parte del Consiglio del testo definitivo²¹⁷. Del quale è interessante leggere l'art. 5 (retribuzione) del Titolo II (trattamento economico): «La retribuzione del personale insegnante non sarà inferiore, a parità di titoli e di prestazioni, a quella spettante, per quanto riguarda lo stipendio e le indennità di servizio, al personale insegnante delle scuole statali di pari ordine e grado»²¹⁸.

A quel punto, tuttavia, il processo di trasformazione strutturale che investirà la Fondazione Collegio San Carlo era già stato innescato.

Una affermazione, questa, che può apparire contraddittoria, dato che abbiamo riscontrato ripetutamente il permanere, tra gli amministratori, di una cultura istituzionale fondata sulla continuità e sulla staticità in termini di progettualità e di percezione del contesto storico-culturale con cui interagisce il San Carlo.

²¹³ ADFSC, VSCdA, Vol. 14, A 321, 22.12.1964

²¹⁴ Nota n° 10391 del 2.12.1964

²¹⁵ ADFSC, VSCdA, Vol. 14, A 321, 1.2.1965.

²¹⁶ ADFSC, VSCdA, Vol. 14, A 321, 30.10.1965.

²¹⁷ ADFSC, VSCdA, Vol. 14, A 321, 22.3.1966, 16.12.1966, 20.4.1967, 19.12.1967.

²¹⁸ "Regolamento per il trattamento economico, istitutivo e risolutivo del rapporto di lavoro del personale dipendente della 'Fondazione San Carlo' in Modena", Titolo II, art. 5.

7. Ripercorrendo rapidamente il percorso fatto nel tentativo di tracciare un quadro d'insieme, abbiamo visto come le difficoltà e gli aspetti maggiormente problematici nella gestione del San Carlo in questa fase derivino dall'esercizio economico-finanziario, in particolare dalle spese per la gestione delle scuole pareggiate. Scuole che inoltre, a discapito di una tradizione prestigiosa e qualitativamente elevata sul piano dell'educazione e della formazione, continuano a scontare l'appiattimento limitante sui programmi ministeriali. I contratti di lavoro, anche quelli relativi al personale non insegnante, equiparati al trattamento del pubblico impiego, determinano un disavanzo economico crescente, al quale non è possibile far fronte con entrate ordinarie. I tentativi di consolidare i beni patrimoniali della Fondazione, ricavandone al tempo stesso liquidità per la gestione corrente, necessitano di tempi di realizzazione lunghi; inoltre vanno a scontrarsi con le resistenze degli organi di controllo statali, i quali a loro volta tendono *naturaliter* a ricondurre ogni atto e decisione operativa della Fondazione sul limaccioso terreno della pubblica amministrazione. La cui viscosità rallenta e complica la realizzazione di altri sforzi volti al risanamento economico, come la statizzazione delle scuole medie e la approvazione di un nuovo contratto di lavoro per il personale.

Limitando la rappresentazione a questo punto d'osservazione, quello che ne emerge è dunque un quadro complessivo che tende a configurarsi come un circolo vizioso. Ad una contiguità istituzionale e culturale con il settore pubblico, più naturalmente accettata che subita, e alle conseguenti difficoltà che ne derivano (economiche, ma, con minor evidenza e maggior profondità, soprattutto di perdita di prestigio e di sterilità culturale), non corrisponde infatti l'elaborazione di programmi, o più in generale il manifestarsi di dinamiche in grado di metabolizzare la natura giuridica privatistica della Fondazione, e ritradurne il senso su di un terreno meno angusto e "povero" di quello economico-finanziario.

Se tuttavia spostiamo la prospettiva d'indagine, focalizzata fino a questo momento sulla dimensione interna, si impongono all'analisi alcuni fattori che se da un lato contribuiscono a completare il quadro introducendo variabili (interne o esterne) significative quando non determinanti per l'esistenza dell'istituzione, dall'altro inquadrano le vicende della stessa entro una cornice interpretativa dai confini più ampi, consentendo una lettura maggiormente approfondita, adeguata alla comprensione di eventuali processi di interazione e di *feedback*.

Innanzitutto, allargando il fuoco dell'indagine al contesto cittadino, l'elemento che maggiormente risalta è il processo di mutamento, a ritmi sempre più rapidi, che investe la società modenese. Come vedremo in maniera più approfondita proseguendo la ricerca, ciò che conta ai fini della produttività della nostra indagine consiste nel collocare la Fondazione Collegio San Carlo all'interno di questo contesto e alle complesse dinamiche che esso esprime. Lungo il decennio Sessanta, infatti, la Modena operaia e contadina

cambia volto. I cicli del *boom* economico producono trasformazioni economiche e sociali profonde; sollecitano nuovi e pressanti bisogni tra i cittadini; determinano l'elaborazione e lo sviluppo di nuove strategie politiche ed amministrative nella classe dirigente; accelerano o innescano una riflessione culturale, sia sul versante laico sia, interagendo con gli effetti del Concilio Vaticano II, su quello cattolico, in grado di riprodurre a lungo un clima di vivace fermento.

In secondo luogo, tornando alla dimensione interna, ma, con l'aiuto di uno *zoom*, "avvicinando" il punto di osservazione fino a riuscire a distinguere personaggi e ruoli specifici, rileviamo in questi anni il progressivo affermarsi della centralità e dell'importanza della figura del Rettore. La cui valutazione critica della collocazione e delle finalità del San Carlo determina, oltre che la consapevolezza dei rischi di un declino per l'ente ed una insoddisfazione relativa soprattutto all'attività scolastica pareggiata, lo svilupparsi di una riflessione e di un progetto di rinnovamento generale in grado di indicare un percorso possibile per il futuro del San Carlo. Di questo ci occuperemo nel prossimo paragrafo.

A conclusione di questa breve ricognizione, effettuata lungo un tratto di percorso difficile e interlocutorio per l'istituzione, per il quale non è azzardato parlare di declino, si può allora simbolicamente collocare l'insediamento del Consiglio di Amministrazione che elaborerà e tradurrà in pratica, interagendo con le dinamiche da esso scaturite e con la realtà cittadina, il progetto di ridefinizione degli scopi e delle attività del San Carlo.

Con la consueta dilatazione temporale propria di questo iter burocratico, il Ministero della Pubblica Istruzione, con notificazione in data 3 novembre 1967, comunica attraverso il Provveditorato la composizione del Consiglio della Fondazione per il quadriennio 21 settembre 1966 – 20 settembre 1970. Ne fanno parte l'avv. Franco Lancellotti, rieletto poi Presidente, e l'avv. Luciano Guerzoni, designati dal Ministero della Pubblica Istruzione; l'avv. Antonio Guidelli, designato dall'Arcivescovo di Modena; il prof. Romolo Marri, designato dalla Amministrazione Provinciale; la prof. Wally Giovanardi e il perito agrario Angelo Sopini, designati dalla Amministrazione Comunale di Modena; il prof. mons. Camillo Pezzuoli, Rettore²¹⁹.

3.3. Don Camillo. Uno sguardo al mondo cattolico modenese.

²¹⁹ ADFSC, VSCdA, Vol. 14, A 321, 4.12.1967.

1. Sulla figura di don Camillo Pezzuoli, classe 1922, è utile soffermarsi sia per la rilevanza del suo percorso individuale all'interno del mondo cattolico modenese del dopoguerra, sia, e le due cose non vanno disgiunte, per il ruolo di primo piano che avrà nella vita della Fondazione, di cui ricopre la carica di Rettore del Collegio dal 1950 al 1987.

Seminarista e per due anni sfollato a Torre Maina durante la seconda guerra mondiale, Camillo Pezzuoli proviene dagli ambienti del Paradisino. Questo istituto, sorto negli anni Trenta come avviamento alla FUCI e noto anche come Associazione Studenti Medi "S. Giovanni Bosco", si caratterizza per l'intento di 'formare' sul piano religioso i giovani degli strati colti della società modenese²²⁰, e per la figura di grande personalità del fondatore don Marino Bergonzini. E ciò che è importante all'interno del Paradisino, che resta un percorso formativo destinato ad una futura classe dirigente, è proprio la figura di don Marino: se infatti le attività culturali proposte e i moduli di educazione religiosa non vanno oltre un consolidato tradizionalismo, sono la capacità di stimolare la riflessione attraverso la discussione dei problemi e la fede nell'intelligenza che animano il fondatore ad arricchire la formazione dei giovani²²¹. La vocazione è quella della «riconquista cattolica della classe dirigente [...] ma il terreno su cui giocare è sostanzialmente quello della *leadership* culturale e politica»²²². Tra i personaggi passati attraverso questo itinerario formativo ricordiamo Ermanno Gorrieri, il leggendario 'comandante Claudio' futuro protagonista dell'esperienza della Repubblica di Montefiorino durante la seconda guerra mondiale e, più tardi, personaggio guida del sindacalismo cattolico e della sinistra democristiana, che ricopre la carica di presidente del Paradisino dal '37 al '42.

Nella primavera del 1943, Camillo Pezzuoli, assieme al gruppo che fa riferimento a Gorrieri, partecipa in clandestinità ad una serie di incontri che Dossetti tiene nella sagrestia del monastero di San Pietro e che hanno per oggetto riflessioni sulla democrazia; mantiene dunque i contatti con gli amici provenienti dallo stesso percorso culturale condiviso al 'Paradisino', giovani che vivono spesso dall'interno l'esperienza resistenziale e che anche attraverso tali drammatiche vicende maturano una cultura politica arricchita da una forte ispirazione religiosa.

Ordinato prete nel marzo 1945, don Camillo si trasferisce poi per un triennio a Roma, dove studia diritto canonico all'Università Gregoriana. Nel frattempo, attorno al 1947-48, si forma a Modena un gruppo di

²²⁰ Gli studenti provenienti da famiglie cattoliche di più modeste condizioni erano organizzati nella Gioventù Italiana di Azione Cattolica. Cfr. G. Muzzioli, *Modena*, Roma-Bari, Laterza, 1993, p. 284.

²²¹ Per una rapida sintesi sul 'Paradisino', cfr. G. Campana, *Gli anni della democrazia: i cattolici tra fedeltà alla tradizione e apertura al nuovo*, in P. Golinelli, G. Muzzioli (a cura di), *Storia illustrata di Modena*, op. cit.

²²² G. Campana, *Gli anni della democrazia...*, cit., p. 1133.

lettura dell'*Umanesimo integrale*, opera del filosofo francese Jacques Maritain la cui diffusione negli ambienti modenesi è favorita da Dossetti. Di quel piccolo gruppo fanno parte Gorrieri, Luigi Paganelli, anch'egli protagonista di primo piano dell'esperienza resistenziale di matrice cattolica, don Giuseppe Diaco, che incontreremo di nuovo attraverso le vicende del San Carlo, e don Camillo Pezzuoli.

Si formano e si strutturano le coordinate di una cultura politico-religiosa cattolico-democratica la cui caratteristica principale sta forse nella profonda sensibilità sociale e nella capacità di sapersi confrontare con il partito comunista, nettamente maggioritario in città, proprio sul terreno sociale, prossimo ai bisogni della popolazione. Si può forse interpretare l'aggregarsi di questi esponenti del mondo cattolico come una declinazione locale, e pertanto peculiare, di una delle quattro esperienze che nel contesto regionale, secondo Paolo Pombeni, costituiscono momenti «assai importanti nella formazione della 'ideologia' del partito di maggioranza relativa»²²³. Appare chiaro, in particolare, la prossimità con il "dossettismo", soprattutto nella assunzione di una netta posizione repubblicana, nel sottolineare il carattere popolare e le radici resistenziali del partito, nella comprensione, infine, delle trasformazioni che vanno investendo la società.

Il gruppo di giovani cattolici, tuttavia, troverà un avversario più rigido e poco disposto a concedere spazi di discussione nello spirito che anima la gerarchia ecclesiastica modenese negli anni dell'immediato dopoguerra²²⁴, riflesso della ecclesiologia e della strategia pastorale di papa Pio XII²²⁵, 'amministratrice', attraverso l'instancabile regia di Luigi Gedda, di un mondo cattolico in cui i *movimenti* vengono normalizzati e ricondotti alle potenti strutture romane.

²²³ P. Pombeni, *Il partito cattolico in Emilia (1945-1951)*, in (a cura di) P. P. D'Attorre, *La ricostruzione in Emilia Romagna*, Istituto Gramsci sezione Emilia Romagna, Parma, Pratiche Editrice, 1980.

²²⁴ Dalle lettere pastorali dell'Arcivescovo di Modena monsignor Boccoleri emerge un giudizio negativo e quasi apocalittico sulla società post-bellica e sul mondo contemporaneo, «in preda ad un delirio di libertà» che minaccia i valori tradizionali. Cfr. G. Campana, *Gli anni della democrazia*, cit.

²²⁵ Su questa fase storica del mondo cattolico modenese (e italiano) torneremo brevemente più avanti. All'interno di una letteratura sterminata, oltre alle opere storiografiche di sintesi, per questo periodo si rimanda a *Storia del movimento cattolico in Italia*, Genova, Il Poligono, 1981. Significativo, poi, questo passo di Silvio Lanaro: «[...] La chiesa diventa un'istituzione che detta ai suoi fedeli norme di comportamento relative anche agli aspetti più minuti dell'esistenza – inaugurando una pratica d'intervento che conosce i suoi fasti con i radiomessaggi del papa, così diversi dall'omiletica tradizionale, così assolutizzanti e al tempo stesso conversevoli nella loro ansia di regolamentare la lunghezza delle gonne o l'uso degli analgesici – e proprio per questo si configura come chiesa dove 'comandano i preti', dove il parroco è il vescovo e il vescovo è il parroco, dove matura in concreto quell'infalIBILISMO esteso, quell'idea di infalIBILITÀ episcopale e sacerdotale che nell'immediato dopoguerra viene disciplinata dottrinalmente dagli ordinari delle varie diocesi». S. Lanaro, *Storia dell'Italia repubblicana*, Venezia, Marsilio, 1992, p. 98.

2. A Modena la Democrazia cristiana, appoggiata all'onniscienza della chiesa e maggioranza assoluta nel parlamento italiano il 18 aprile 1948, si attesta su posizioni di solida minoranza rispetto al Pci²²⁶, e fino alla seconda metà degli anni Cinquanta vedrà prevalere al suo interno l'anima 'centrista' impersonata dal segretario Bartole, in carica dal 1946 al 1949 ed estensione politica delle posizioni conservatrici della Curia modenese.

L'allineamento sulle posizioni clerico-moderate degasperiane e la collusione con il tradizionalismo religioso dell'Arcivescovo Bocoleri²²⁷, espresso appunto dalla segreteria Bartole, causa l'emarginazione dalla Dc modenese della direzione precedente detenuta dagli ex partigiani Gorrieri e Paganelli²²⁸, e determina al tempo stesso l'ingresso nel partito di rappresentanti del mondo imprenditoriale e agrario, trasformandone la fisionomia in senso moderato e conservatore. Solo all'inizio degli anni Sessanta, infatti, parallelamente al mutato clima nazionale (e internazionale), a Modena si assisterà alla difficile affermazione, anche nei rapporti di potere interni al partito, dell'arcipelago costituito dalla sinistra democristiana.

Nel frattempo, a margine della dimensione partitica, fiorisce e si estende il tessuto associativo che connette il mondo cattolico modenese, in buona parte irriducibile alle rigide direttive emanate dal centralismo curiale. Ed è in questo complesso ed articolato settore, in cui la dimensione locale concede spesso maggior libertà di riflessione e di discussione, che si innestano e maturano, magari con caratteristiche e connotazioni meno direttamente politiche, esperienze e suggestioni coltivate in precedenza.

Oltre all'esperienza del Paradisino a cui si è accennato più sopra, tra le articolazioni dell'Azione Cattolica particolarmente giovane e attivo è il gruppo dirigente della GIAC, che propone e riproduce una pratica formativa ed educativa avanzata rispetto ai tempi e «in rotta di collisione con il progetto clericale e

²²⁶ Alle elezioni del 18 aprile 1948 la Dc a Modena passò dal 25% al 32%. Cfr. G. Muzzioli, *Modena*, cit., pag. 294. Questa 'doppia identità', al governo a Roma, all'opposizione a Modena, «è la chiave per spiegare molti degli atteggiamenti, comportamenti, stati d'animo del cattolicesimo politico modenese, delle sue oscillazioni tra il ruolo di partito dominante – che gli permette di acquisire posizioni di potere non trascurabili anche a livello locale – e il più difficile ruolo di partito d'opposizione [...]». Cfr. G. Campana, *Gli anni della democrazia*, cit., pag. 1126.

²²⁷ Arcivescovo della diocesi di Modena-Nonantola dal 1940 al 1956.

²²⁸ Nonostante la mozione congressuale presentata da Gorrieri pochi mesi prima avesse raccolto il 93% dei consensi. Cfr. G. Muzzioli, *Modena*, cit., p. 292.

reazionario di Gedda»²²⁹. Anche la FUCI²³⁰ modenese, che durante gli anni precedenti si era mostrata complessivamente attenta ai temi dell'antifascismo e impegnata nella Resistenza, nell'immediato dopoguerra coagula al suo interno personaggi di primo piano ed esprime un vivace dinamismo culturale:

Con uomini come monsignor Pistoni, il presidente Guido Stendardo, direttore della Biblioteca estense, Giuseppe Frattin, Mirco Campana, [porta] avanti una ricca attività culturale nella quale è prevalente il riferimento al cattolicesimo francese di Maritain e del cardinale Suhard, al cattolicesimo inglese del cardinale Newman, di Chesterton, di Eliot, e all'Università Cattolica di Milano. Dunque una cultura cattolica caratterizzata da oscillazioni e ambiguità, ma che [...] ha subito precocemente il trauma della fine della 'cristianità' e ha iniziato da un certo tempo a misurarsi con la società moderna, laica e pluralista, tra nostalgia del passato e fascino della ricchezza umana e culturale prodotta fuori dall'alveo del cristianesimo²³¹.

3. Questo breve ed incompleto panorama relativo ad una parte del mondo cattolico modenese negli anni dell'immediato dopoguerra, ha lo scopo di collocare correttamente sul terreno politico-culturale le vicende e l'attività di mons. Pezzuoli. Il quale, chiamato dall'assistente locale della FUCI, comincia a vivere a contatto con l'ambiente universitario proprio negli anni in cui viene nominato Rettore del Collegio San Carlo²³².

Non sorprende allora constatare una continuità strutturale tra i fermenti e l'attività della FUCI in questa fase, e il progetto, da poco attivo, di Pensionato universitario realizzato all'interno delle attività gestite dal Collegio San Carlo e di cui don Camillo è Direttore. Il campo di attività proprie del Rettore

²²⁹ Vengono organizzati corsi di cultura religiosa e soprattutto i 'campi scuola' estivi diocesani per ragazzi. Cfr. G. Campana, *Gli anni della democrazia*, cit., p. 1129.

²³⁰ La Federazione Universitaria Cattolica Italiana fu fondata a Fiesole nel 1896 in occasione del XIV congresso dei cattolici italiani. Tradizionalmente attenta all'impegno in campo sociale, anche se non senza contrasti (interni) e pressioni (esterne), e alla necessità di riconciliare il cristianesimo con la cultura contemporanea, la FUCI mantenne durante la seconda guerra mondiale un atteggiamento politico di neutralità sul piano ufficiale, mentre critiche al regime emergevano dall'attività dei circoli. Negli anni Cinquanta non fu immune dai rischi di chiusura verso la realtà contemporanea, rischi provenienti dalla sia pure non condivisa 'crociata' di Gedda. Con l'avvicinarsi del pontificato giovanneo la FUCI uscì da questa fase involutiva per entrare sempre più nel vivo del dibattito sul rinnovamento della cultura cattolica, anche se pagò l'affermarsi di nuove associazioni studentesche più politicizzate all'interno delle università. Cfr. *Dizionario storico del movimento cattolico in Italia 1860-1980*, I/2, 'I fatti e le idee', Genova, Marietti, 1981.

²³¹ *Ibidem.*, pp. 1131-32.

²³² C. Pezzuoli, TAA, cfr. Appendice I.

del San Carlo, era infatti concentrato, agli inizi degli anni Cinquanta, soprattutto nel tentativo di incrementare le presenze dei convittori in un Collegio che era «mezzo vuoto»²³³.

L'apertura di un Pensionato universitario, legato a filo doppio alla FUCI modenese attraverso la figura del Rettore e dunque in grado di accedere ad un notevole bacino d'utenza potenziale, rappresenta allora una scelta strategica di grande rilievo da parte dell'amministrazione del Collegio e al tempo stesso si configura come la riproposizione in chiave moderna delle finalità formative originarie proprie dell'istituzione. L'intuizione, inoltre, si rivela lungimirante: il Pensionato si colloca infatti in un segmento cruciale all'interno del processo di trasformazione che interessa la società civile; si tratta di uno spazio formativo non istituzionalizzato, esterno alle strutture educative pubbliche, all'interno del quale è possibile realizzare un progetto di comunità studentesca universitaria e di «formazione morale e religiosa»²³⁴ dei giovani.

Il rapido processo di inaridimento del terreno su cui realizzare le finalità formative del San Carlo, occupato e ridefinito dalla crescente presenza dello Stato e delle amministrazioni locali, pare dunque arrestarsi e trovare, al di fuori del settore dell'istruzione pubblica, una nicchia di fertilità. Nel giro di pochi anni l'iniziativa registra un buon successo: nel 1953 «l'aumento dei presenti nel Pensionato e nel Convitto» è notevole, tanto che «tutte le camere attrezzate furono occupate»²³⁵. Delle sessanta camere a disposizione, la metà sono riservate al Pensionato, una trentina di studenti provenienti tutti dall'Università di Modena con una forte prevalenza, lungo tutto il periodo preso in considerazione, degli iscritti alla facoltà di medicina²³⁶.

Durante gli anni Cinquanta i rapporti tra la FUCI, la cui sede nel 1956 si trasferisce in via Università, all'interno di locali di proprietà del Collegio San Carlo²³⁷, e il Pensionato universitario si mantengono stretti. Una collaborazione che porta alla realizzazione di diverse iniziative, all'interno del Collegio o nelle sedi fucine: dibattiti e conferenze su temi di riflessione religiosa ma anche di attualità, più tardi anche corsi di teologia e corsi di orientamento per matricole²³⁸.

Tra i personaggi che caratterizzano un'attività frammentaria ma di indubbio valore scientifico e formativo, oltre naturalmente al Direttore mons. Pezzuoli, troviamo don Sante Pignagnoli, stimato insegnante di filosofia del Ginnasio Liceo pareggiato San Carlo; don Giuseppe Diaco, a quel tempo anche insegnante

²³³ C. Pezzuoli, TAA, cfr. Appendice I.

²³⁴ Art. 1 dello Statuto del Pensionato universitario approvato nell'aprile 1951.

²³⁵ ADFSC, VSCdA, Vol. 11, A 319, 19.10.1953.

²³⁶ Tradizionalmente la facoltà di Medicina è quella a più elevato tasso di immigrazione, un dato che tende anche a correlare i due fenomeni (la provenienza geografica degli studenti e la loro presenza in Collegio).

²³⁷ ACF – PFL, F. 7.

²³⁸ Ibidem.

nel Seminario Metropolitano di Sacra Scrittura, greco biblico ed ebraico²³⁹, assistente fucino, «persona eccezionale e di intelligenza lucidissima»²⁴⁰, per questo apprezzato anche dall'allora cardinale Montini; più tardi Luciano Guerzoni, anch'egli interno agli ambienti della FUCI, giovane esponente della sinistra democristiana modenese e già direttore del circolo culturale 'Vanoni', futuro 'regista' assieme a don Camillo della trasformazione dello stesso San Carlo.

4. Tuttavia, il Pensionato universitario non decolla. O meglio, non mancano gli studenti, ma è una creazione che non viene ad assumere una funzione trainante, caratterizzante il complesso delle attività del Collegio San Carlo. Come abbiamo visto in precedenza, ciò che identifica l'istituzione e che, consolidandone l'impianto finalistico sul terreno degli istituti di istruzione, riflette la cultura e la percezione dei suoi amministratori è la gestione delle scuole pareggiate. La cui preponderanza è riscontrabile in maniera ancor più netta se osservata dal versante economico: l'esercizio corrente infatti è, in pratica, imperniato sull'attività scolastica e gli oneri che, direttamente o indirettamente, da essa ne derivano. Di conseguenza scarse risultano essere le risorse destinate al Pensionato universitario, il quale, sia pure necessitando di minori spese rispetto alle scuole²⁴¹, sconta il limitato interesse istituzionale da parte degli amministratori. A questo proposito è utile riportare le parole di mons. Pezzuoli raccolte durante un'intervista: «[...] Andando avanti così le cose io non ero soddisfatto. Perché l'impegno totale, economico era per le scuole. Le scuole pareggiate e i professori. Quindi questo gruppo di studenti universitari secondo me era trascurato. Non si poteva fare per loro una vera opera di educazione, di sensibilizzazione anche ai problemi di oggi [...]»²⁴². Non sembra dunque essere la scarsa partecipazione degli studenti al progetto del Pensionato, o il loro mancato interesse per le attività proposte a costituire il principale motivo di insoddisfazione.

Il Pensionato universitario resta una iniziativa nobile, animata da un progetto importante e ambizioso, soprattutto gestita da un personaggio del calibro di don Camillo, portatore di una cultura ricca e sempre attenta alle dinamiche dell'universo giovanile, umile e aperto al dialogo. Ma resta un'esperienza che non riesce sostanzialmente a qualificare il San Carlo, né ad innescare un processo che ne ridefinisca i contorni rinnovandone l'identità. Pur non costituendo una prova incontrovertibile, è tuttavia significativa, all'interno dei verbali delle sedute di Consiglio relativi all'arco di tempo preso in

²³⁹ Alcuni cenni biografici su don Giuseppe Diaco, protagonista anche della rinnovata attività della Fondazione San Carlo negli anni Settanta, oltre che Direttore Amministrativo del Collegio per diversi anni, si trovano in ACF – EMC, F. 9.

²⁴⁰ C. Pezzuoli, TAA, cfr. Appendice I, p.

²⁴¹ Il personale necessario al funzionamento del Pensionato è, evidentemente, di gran lunga minore rispetto a quello che occorre per le scuole.

²⁴² C. Pezzuoli, TAA, cfr. Appendice I, p. (?).

considerazione, l'assenza di qualsivoglia discussione, dibattito, proposta, ma anche critica relativa al Pensionato²⁴³.

5. Questa situazione si protrae, in sostanza, sino alla seconda metà degli anni Sessanta. Tuttavia, pur collocandosi in secondo piano, sia per investimento economico sia per coinvolgimento culturale, rispetto alle attività gestite dalla Fondazione Collegio San Carlo, il Pensionato universitario getta le basi per una riflessione generale sulle finalità dell'istituzione e apre una strada.

Mons. Pezzuoli, Rettore del Collegio, membro del Consiglio di Amministratore con voto deliberativo, e dal 1960 incaricato presso il Tribunale Ecclesiastico regionale, svolge nel frattempo la sua azione educativa e formativa tra i giovani convittori e tra gli universitari con una impostazione più 'fraterna' (o 'paterna') che rettorale. L'orientamento di fondo è quello di creare una comunità di giovani in cui stringere legami di amicizia, soprattutto di rispetto e di stima, in cui imparare a dialogare e a discutere, confrontare posizioni diverse.

E dai giovani don Camillo è amato e stimato. Il suo assiduo impegno per il mondo giovanile, invariato negli anni, i tratti di apertura e di ricchezza culturale della sua formazione, la capacità di riflessione critica e senza pregiudizi su tematiche di carattere sociale, sui problemi e le contraddizioni della modernità, affermano la rilevanza della sua figura e della sua personalità, a volte non senza ostilità da parte dei rappresentanti dell'ala più conservatrice delle gerarchie ecclesiastiche, nell'ambito del mondo cattolico modenese.

L'itinerario lungo il quale si consolida l'esperienza pastorale e pedagogica di monsignor Pezzuoli trova un terreno fertile, parallelamente all'attività nel Pensionato del San Carlo, in particolare nella FUCI, di cui diventerà vice Assistente centrale nel 1963 al fianco di monsignor Abele Conigli, ed Assistente centrale per due mandati dal 1968 al 1974²⁴⁴. Sono gli anni conclusivi del Concilio Vaticano II, di cui don Camillo segue con attenzione gli sviluppi da Modena, indirettamente poiché l'Arcivescovo Amici aveva destinato monsignor Pistoni ad accompagnarlo a Roma, ma con grande partecipazione («Tutte le settimane leggevo l'articolo di fondo di La Valle»²⁴⁵). E le aperture espresse dal Concilio si trasformano in desiderio di rinnovamento, talvolta radicale, negli ambienti fucini: negli anni postconciliari, infatti, diventerà «sempre più forte, anche in quel braccio politico della FUCI che è l'Intesa universitaria, la tendenza a confrontarsi

²⁴³ Escludendo le proposte, da parte del Consiglio, di aumento delle quote d'iscrizione e delle rette.

²⁴⁴ ACF – EMC, F. 24.

²⁴⁵ C. Pezzuoli, TAA, cfr. Appendice I, p. XLVII. Vedremo nel Cap. 5 come mons. Pezzuoli si rapporterà alle novità introdotte dal Concilio e all'evolversi del clima religioso e culturale negli anni seguenti.

con altre forze progressiste sui problemi dell'Università e della cultura»²⁴⁶. Di questi anni, che appaiono insieme esaltanti e traumatici per gli ambienti della FUCI in odore di aperto dissenso e che conducono al Sessantotto, don Camillo serberà un ricordo vivo e gratificante: «È stata un'esperienza bellissima per me, perché poi c'era da litigare con i ragazzi che volevano fare la rivoluzione. Quindi bisognava dire: "No... buoni, la rivoluzione non si fa...". E poi andare dai vescovi e dire: "Insomma, guardate, voi dovete capire..."»²⁴⁷.

Gli anni in cui don Camillo è attivo all'interno della FUCI sono dunque gli stessi che lo vedono ricoprire la carica di Rettore del Collegio San Carlo. Le due esperienze si intrecciano, si arricchiscono reciprocamente («Io sono molto grato alla FUCI. Fin dall'inizio mi sono sempre incontrato con gli universitari, ed era un mondo bellissimo. È stata una cosa che mi ha arricchito molto. Sono anni staccati dal Collegio, però, naturalmente, l'esperienza che io facevo ridondava anche sul Collegio: perché quando parlavo ai ragazzi riferivo di queste esperienze»²⁴⁸) e soprattutto, attraverso una riflessione sul mondo giovanile e i nuovi bisogni che tende ad esprimere spesso con urgenza, mettono in luce i limiti e le carenze del progetto di Pensionato universitario all'interno della Fondazione San Carlo. Un progetto soffocato dalle esigenze di bilancio dell'istituzione e dallo scarso interesse culturale di parte degli amministratori. È proprio in questa fase, infatti, negli anni centrali del decennio, che l'insoddisfazione di monsignor Pezzuoli per questo stato di cose si trasforma in elaborazione progettuale. Le difficoltà incontrate nel portare avanti il Pensionato universitario, infatti, non mortificano né ridimensionano in don Camillo l'ideale di un percorso formativo costruito insieme a giovani studenti universitari, fondato sui valori morali di matrice cristiana, attento al mondo in rapida trasformazione, alla società civile, ai crescenti fermenti che attraversano il mondo cattolico.

Ideale che anzi si arricchisce attraverso la condivisione concreta, nel contatto quotidiano con l'universo giovanile e studentesco, di quei fermenti e delle complesse problematiche a cui danno luogo, in particolare sul piano dell'interazione con una società in via di rapido mutamento e connotata da una crescente secolarizzazione.

6. Un ultimo aspetto di questa fase che caratterizza l'operato di mons. Pezzuoli lungo gli anni Sessanta riguarda la figura del Rettore. Nella lunga storia del Collegio San Carlo, almeno fino alla fine del XIX secolo, il Rettore ha tradizionalmente rivestito un ruolo centrale e articolato su due livelli: sul versante

²⁴⁶ G. Campana, *I cattolici tra fedeltà alla tradizione e apertura al nuovo*, cit., p. 1134.

²⁴⁷ C. Pezzuoli, TAA, cfr. Appendice I, p. XXXVIII.

²⁴⁸ *Ibidem*.

interno la sua opera educativa ha sempre costituito una garanzia di serietà pedagogica e di buon funzionamento dell'istituzione; dal punto di vista dei rapporti col mondo esterno, erano in buona parte il suo nome e il prestigio della sua figura a qualificare l'immagine del Collegio sul territorio e presso i centri di potere.

Don Camillo ha il merito di riappropriarsi di questo ruolo, rivalutandone progressivamente le funzioni e adeguandone le modalità espressive ai tempi mutati. Dal punto di vista pedagogico-formativo, le capacità e l'esperienza in vari settori dell'associazionismo cattolico di mons. Pezzuoli tornavano a costituire una garanzia di ricchezza e di competenza nel percorso educativo e nella gestione dei rapporti con i collegiali. Per quel che riguarda le difficili relazioni con il mondo 'istituzionale', don Camillo diventa il prestigioso ma anche discusso punto di riferimento per gli ambienti cattolici modenesi: sarà proprio la figura del Rettore ad assumere, soprattutto durante la 'rivoluzione culturale' che investirà il San Carlo, il delicato compito di mediazione con le istanze, spesso contrastanti quando non apertamente ostili, espresse dalle gerarchie ecclesiastiche cittadine e dai settori più conservatori dello schieramento politico.

3.4. Modena 1954-1968: strategie politiche e fermenti culturali

1. Abbiamo accompagnato il San Carlo lungo un quindicennio, fino alle soglie di una trasformazione che risulterà per molti aspetti rivoluzionaria. Un processo di cambiamento che se dal punto di vista istituzionale avviene all'interno delle norme statutarie e matura a partire da un progetto iniziale elaborato dal rettore mons. Pezzuoli, affonda le sue radici in un terreno ben più vasto. Lo sfondo entro cui agisce, e con cui interagisce, questa istituzione educativa è infatti rappresentato dall'intera realtà cittadina e dalle sue dinamiche politiche, sociali, economiche e culturali. Una realtà cittadina che il San Carlo abita, in posizione assolutamente centrale, da oltre tre secoli e con cui ha storicamente intessuto trame di rapporti e di scambi, con cui ha sempre comunicato e alle cui molteplici istanze è sempre stato, sia pure con diversa intensità, permeabile.

Questa elementare constatazione consente al nostro percorso d'indagine di fare un passo indietro e gettare un breve sguardo su alcuni degli aspetti più importanti che caratterizzano in particolare i rapporti fra cultura e politica a Modena in questo turno di anni.

A partire dalla seconda metà degli anni Cinquanta prende avvio nel nostro paese un periodo di forte crescita economica e di sviluppo, di profonde trasformazioni che in un breve volger d'anni interessano l'intero assetto sociale e culturale; anni di rottura rispetto ad un passato che pure sopravvive e si mescola ai nuovi tumultuosi processi. Anni che, come è stato osservato, rivoluzionano «il modo di produrre e di consumare, di pensare e di sognare, di vivere il presente e di progettare il futuro»²⁴⁹.

E lungo il decennio che va dalla metà degli anni 50 alla metà degli anni 60, anche Modena, pur con un certo iniziale ritardo rispetto all'economia nazionale²⁵⁰, vede mutare la propria fisionomia in modo profondo. Superata la difficile fase della ricostruzione postbellica, si può affermare che a partire da quel momento muove i primi passi una trasformazione che investe ogni ambito della vita pubblica e privata, e che presenta caratteri di grande rapidità e di irreversibilità.

Tra il 1954 e il 1964 l'agricoltura vede dimezzare il suo apporto alla formazione del reddito provinciale (dal 41% al 23%²⁵¹); tra il 1951 e il 1971, sempre a livello provinciale, raddoppia la popolazione attiva impiegata nel settore industriale (dal 25% al 49%²⁵²), mentre quasi si riduce ad un terzo quella impiegata nell'agricoltura (dal 56% al 19%²⁵³). E se la popolazione della provincia cresce più lentamente, quella del capoluogo registra, tra il 1955 e il 1965, un aumento del 32% toccando i 153000 abitanti²⁵⁴. Nella graduatoria del reddito pro capite Modena passa dal quarantesimo posto occupato nel 1950 al ventottesimo nel 1965²⁵⁵. Altri indicatori importanti sono il tasso medio di immigrazione, che nel triennio 1961-63 risulta superiore addirittura a quello di Torino e Milano²⁵⁶, e soprattutto il numero di cittadini in possesso di una laurea o di un diploma, i quali aumentano del 50% tra il '51 e il '61, e il numero degli insegnanti, che dai 4600 del 1961, passano ai 7000 del 1971²⁵⁷. L'economia da prevalentemente agricola diventa prevalentemente industriale e terziaria seguendo un modello di sviluppo imperniato

²⁴⁹ G. Crainz, *Storia del miracolo italiano*, Roma, Donzelli, 1996, p. VII.

²⁵⁰ A. Bellettini, *Aspetti dell'economia emiliana negli anni della ricostruzione e del primo sviluppo*, in P. P. D'Attorre (a cura di), *La ricostruzione in Emilia Romagna*, Parma, Pratiche editrice, 1980. Ancora nel 1955 Modena conta 55000 disoccupati e figura tra le otto provincie con tasso di disoccupazione più elevato: cfr. G. Muzzioli, *Modena*, Roma, Laterza, 1993, p.296.

²⁵¹ G. Muzzioli, *Modena*, cit., p. 324.

²⁵² *Ibidem*, p. 323.

²⁵³ *Ibidem*.

²⁵⁴ G. Gavioli, M. Scianti, *Gli anni della democrazia: lotta e vita politica dal centrismo agli anni ottanta*, in P. Golinelli, G. Muzzioli (a cura di), *Storia illustrata di Modena*, Milano, Nuova Editoriale Aiep, 1991.

²⁵⁵ G. Muzzioli, *Modena*, cit., p. 323.

²⁵⁶ G. Gavioli, M. Scianti, *Gli anni della democrazia: lotta e vita politica dal centrismo agli anni ottanta*, cit. Nel triennio 1961-1963 l'immigrazione contribuisce per l'88% alla crescita demografica del comune di Modena.

²⁵⁷ G. Muzzioli, *Modena*, cit., p. 368.

sull'imprenditorialità diffusa, su un sistema di piccole e medie imprese organizzate sul territorio secondo la logica distrettuale, sulla cooperazione e la programmazione²⁵⁸.

Ma non è certo sufficiente l'aridità di alcuni pur importanti indicatori economici e sociali a tratteggiare i caratteri di una comunità territoriale, in particolare sottolineandone la dimensione culturale e identitaria, in questo momento storico di grande trasformazione.

Il cosiddetto boom economico e con esso gli aspetti di una travolgente modernizzazione, assumono a Modena forme naturalmente peculiari che connotano in maniera altrettanto singolare il complesso nodo rappresentato dalla tensione tradizione-modernità vissuta dalla società in quegli anni. Sono forme caratterizzate in primo luogo dalla non secondaria influenza di un passato socio-culturale che affonda le proprie radici nell'antifascismo e nella lotta di liberazione²⁵⁹. E caratterizzate di conseguenza dal ruolo che il partito comunista, uscito in posizione egemone da tali sofferte vicende, ha precocemente assunto nell'amministrazione comunale.

2. Il partito comunista a Modena si è confermato, ininterrottamente dal 1946 ai giorni nostri, il partito di maggioranza relativa (o assoluta: superò il 54% dei consensi alle amministrative del 1980 raggiungendo il massimo storico sul piano comunale²⁶⁰; ebbe la maggioranza assoluta dei seggi in Consiglio comunale dal 1970 al 1985²⁶¹); ruolo, questo, ratificato da tutte le tornate elettorali del secondo dopoguerra. Dunque un primo elemento da prendere in considerazione se si vogliono cercare almeno in parte di tratteggiare i percorsi, le suggestioni, le esperienze che hanno attraversato la vita culturale modenese in questa fase storica, è proprio il peso del Pci e delle sue strategie sul piano culturale all'interno della amministrazione cittadina.

²⁵⁸ Sul cosiddetto 'modello emiliano' (e sulla 'Terza Italia') la letteratura storica è vasta. Si veda in particolare: C. Triglia, *Grandi partiti e piccole imprese*, Bologna, Il Mulino, 1986; R. Mainardi, *L'Italia delle regioni. Il Nord e la Padania*, Milano, Bruno Mondadori, 1998; M. Ridolfi, *La terra delle associazioni. Identità sociali, organizzazione degli interessi e tradizioni civiche*, in R. Finzi (a cura di), *Storia d'Italia. Le regioni dall'Unità a oggi. L'Emilia Romagna*, Torino, Einaudi, 1997.

²⁵⁹ Sul delicato passaggio dalla lotta di liberazione partigiana alla ricostruzione postbellica pure la bibliografia è molto vasta. Si veda in particolare: G. Muzzioli, *Modena*, cit.; P. P. D'Attorre, *I comunisti in Emilia Romagna nel secondo dopoguerra: un'ipotesi di lettura*, in Id. (a cura di), *I comunisti in Emilia Romagna. Documenti e materiali*, Bologna, Istituto Gramsci Emilia Romagna, 1981; P. P. D'Attorre, *La ricostruzione in Emilia Romagna*, cit.

²⁶⁰ G. Muzzioli, *Modena*, cit., p. 382.

²⁶¹ C. Malagoli, Ceto dirigente municipale e rappresentanza politica 1859-1995, in M. Cattini (a cura di), *Al governo del Comune. Tremilacinquecento modenesi per la comunità locale dal XV secolo ad oggi*, Quaderni dell'Archivio storico comunale, 1998.

Uno strumento interpretativo utile a comprendere alcuni dei significati di fondo che assume la presenza del partito comunista a Modena nel secondo dopoguerra consiste nel lavoro di Lorenzo Bertucelli intitolato 'Culture politiche e identità locali'²⁶².

Il tema affrontato, complesso e che lambisce soltanto le coordinate della nostra ricerca, è quello dell'analisi e dell'interpretazione delle forme di ricostruzione dell'identità collettiva e dei processi di mediazione e regolazione culturale e sociale che prendono avvio a Modena dal dopoguerra.

Un primo aspetto individuato da Bertucelli consiste nell'identificazione dell'elemento coesivo più forte della comunità territoriale modenese appena uscita dalle probanti esperienze belliche appunto nel partito comunista²⁶³. Partendo dal consolidato presupposto secondo cui i processi di identificazione locali (e nazionali) non sono frutto naturale degli eventi, bensì costruiti ed elaborati²⁶⁴, Bertucelli affronta il nodo storiografico del rapporto tra le culture politiche apparse sulla scena pubblica dopo la liberazione, e le culture sociali espresse dai gruppi che abitano un determinato spazio sociale.

In questo processo dialettico di ricostruzione identitaria egli scorge nella dimensione politica, in altre parole nella strategia politico-culturale del partito comunista, il principale vettore di rappresentazione di Modena (e dell'Emilia)²⁶⁵. Nell'intreccio tra la storia dei gruppi sociali locali e le culture politiche emerge dunque la capacità del partito modenese, oltre che di rafforzare la coesione comunitaria attraverso una cultura politica trasmessa all'interno di una complessa rete di mediazione (che coinvolge non solo interessi materiali, ma rappresentazioni ideologiche e simboliche), anche di elaborare un «sistema di rappresentanza e di autorappresentazione della comunità che comprende anche una funzione di protezione e di difesa della società locale»²⁶⁶.

Sin dall'immediato dopoguerra, dunque, la dimensione politica eccede i confini amministrativi e produce letture della realtà; fornisce strumenti culturali e ideologici per comprendere i processi di cambiamento; regola e protegge l'ambiente sociale locale; costruisce al suo interno un «tessuto fiduciario in grado di sostenere le iniziative individuali e collettive dei membri della società locale»²⁶⁷. Entrando in relazione in modo complesso con le culture dei gruppi sociali (in particolare, afferma Bertucelli, con alcuni caratteri

²⁶² L. Bertucelli, *Culture politiche e identità locali. Modena 1945-1955*, in 'Rassegna di Storia Contemporanea', 2/1998, pp. 29-47

²⁶³ L. Bertucelli, *Culture politiche e identità locali*, cit., p. 30.

²⁶⁴ *Ibidem*, p. 30.

²⁶⁵ *Ibidem*, p. 31.

²⁶⁶ *Ibidem*, p. 34.

²⁶⁷ *Ibidem*, p. 35.

peculiari che assumono sul piano locale, ossia la cultura del lavoro e soprattutto del lavoro associato²⁶⁸), essa ‘inventa una tradizione’, ‘costruisce una memoria’.

L’ipotesi interpretativa che prende in esame la centralità del ruolo della politica nel processo di ricostruzione identitaria postbellica, rappresenta una utile premessa in grado di aiutare a comprendere alcune peculiarità che vanno affermandosi a Modena. Da un lato il peso specifico del partito comunista nel contesto modenese, un peso che non diminuirà nei decenni successivi; dall’altro, il conseguente dispiegarsi di strategie politico-culturali pedagogico-inclusive che caratterizzeranno la vita culturale cittadina fino alla fine degli anni Sessanta.

3. A questo proposito è opportuno seguire brevemente il processo di costruzione del sistema di potere comunista modenese da un punto di osservazione politico.

L’amministrazione comunale cittadina, come abbiamo visto, è a guida comunista ininterrottamente dal 1946 ai giorni nostri. Mentre sul piano nazionale il partito è saldamente all’opposizione.

È questa una specificità di lungo periodo riscontrabile anche a livello regionale, che se da un lato determinerà una autopercezione, ma anche una prassi, avanguardistica nel movimento di emancipazione proletario, dall’altro non sottrarrà il partito ai rischi di una presunta autosufficienza²⁶⁹. La Resistenza e la lotta di liberazione rafforzano enormemente la presenza del partito sul territorio²⁷⁰, ma allo stesso tempo determinano una contraddizione interna: la vocazione rivoluzionaria, manifesta quanto decisiva negli anni di lotta partigiana, mal si accorda con un progetto concreto di strategia politica e amministrativa credibile, con una prospettiva di dialogo e confronto con le altre parti politiche e sociali.

²⁶⁸ «La cultura del lavoro e la sua specifica inclinazione verso il lavoro associato costituisce uno dei tratti fondanti dell’identità locale della provincia di Modena e rappresenta probabilmente anche il filtro principale attraverso il quale questa comunità entra in relazione con le culture politiche del dopoguerra [...] Il lavoro diviene così un valore comunitario al punto da venire identificato come il pilastro sul quale reggere ogni ipotesi di sviluppo economico [...] ma soprattutto diventa il principale strumento di coesione/ mediazione della comunità assieme alla dimensione della politica peraltro largamente permeata di tale cultura del lavoro». Bertucelli aggiunge come conseguenza di una identità locale fondata sulla cultura del lavoro una delle caratteristiche individuate dal “modello emiliano”, e cioè la bassa conflittualità sociale; precisando tuttavia come in una dimensione diacronica non si possa dimenticare una fase iniziale di forte conflittualità (1949-52) in cui il movimento contadino e operaio vengono “legittimati”, ed elencandone le ragioni», *ibidem*, pp. 44-46.

²⁶⁹ P.P. D’Attorre, I comunisti in Emilia-Romagna nel secondo dopoguerra: un’ipotesi di lettura, in I comunisti in Emilia-Romagna. Documenti e materiali, cit.

²⁷⁰ I 6000 iscritti al Pci nel 1943 diventarono 20000 durante gli ultimi giorni della Liberazione e 50000 a fine 1945; il Pci alle elezioni per l’Assemblea costituente del 2 giugno 1946 ottenne 123044 voti (44,1% contro il 37,5% regionale e il 18,9% nazionale); G. Muzzioli, *Modena*, cit., pag. 277 e pag. 291.

A questo riguardo emerge, netta, l'opzione strategica adottata dai vertici comunisti in Emilia e a Modena al fine di legittimare la propria egemonia²⁷¹: la costruzione di un sistema di potere per il governo della società attraverso l'accettazione dei principi capitalistici, incentivando la ripresa e lo sviluppo. Sviluppo che tuttavia doveva essere governato ed avere ricadute positive anche sui ceti popolari, base elettorale irrequieta e impoverita dello stesso Pci²⁷².

Si coniuga dunque ad una necessaria liturgia massimalista una scelta politica pragmatica, in modo da ottenere una legittimazione operativa che innanzitutto consentirà una tenuta ed un consolidamento negli anni cosiddetti del centrismo, quando la controffensiva moderata, portatrice di un disegno restaurativo delle gerarchie sociali, si farà scontro aperto. In secondo luogo, non meno importante, doterà l'esperienza amministrativa locale di strumenti interpretativi in grado di leggere, almeno parzialmente, i mutamenti che investiranno la società nel decennio sessanta.

In questo contesto è il Comune che viene ad assumere un ruolo di primo piano, istituzione centrale nel processo di costruzione di un sistema di potere in grado di governare la città in maniera credibile²⁷³; come ricorda Magagnoli, il Comune concentra su di sé «le funzioni dell'arbitro e un po' quelle del massaggiatore, senza tuttavia perdere la propria fisionomia di tifoso»²⁷⁴.

Forte di un capillare radicamento sul territorio, e portatore-mediatore di una vera e propria *weltanschauung*, il partito comunista dunque dispiega a Modena la propria strategia politica sotto il segno di un riformismo 'nuovo', inclusivo. Ed è soprattutto a partire dalla metà degli anni Cinquanta che vengono accentuandosi i caratteri peculiari che assume questo complesso sistema di potere, in particolare la sua natura integrativo-compensativa²⁷⁵.

4. Gli anni Sessanta si aprono a Modena con l'elezione a sindaco di Rubes Triva e con un rinnovamento generazionale della classe dirigente politica. Si concludono finalmente i duri anni della ricostruzione, e con essi, nel 1962, l'amministrazione guidata da Corassori. Sono anni che terminano con il conseguimento

²⁷¹ Cfr. S. Magagnoli, Il sistema di potere modenese negli anni della Ricostruzione. Comunisti, socialisti e opposizioni di fronte alla rinascita post-bellica, in 'Rassegna di Storia Contemporanea', 2/1998. Affrontando il processo di costruzione del sistema di potere comunista si farà riferimento a questo saggio.

²⁷² S. Magagnoli, Il sistema di potere..., cit., pp. 51-52; P. P. D'Attorre, I comunisti in Emilia Romagna nel secondo dopoguerra: un'ipotesi di lettura, cit.

²⁷³ S. Magagnoli, *Il sistema di potere...*, cit., p. 51.

²⁷⁴ Ibidem.

²⁷⁵ Ibidem, pp. 52-55.

di risultati importanti sul piano delle realizzazioni nel settore economico, in quello della scuola e dell'istruzione, in quello abitativo, in quello dei lavori pubblici.

Ora però i tempi sono mutati, il boom economico impone ritmi di crescita rapidi e dunque nuove capacità di lettura della società. Il ceto politico che ha guidato l'amministrazione cittadina proviene da una formazione culturale e politica ormai distante dalle necessità e dai bisogni che spesso in modi tumultuosi esprime la società. I suoi meriti sono d'altra parte indiscussi, e i risultati ottenuti in meno di due decenni di governo sono sotto gli occhi di tutti: la città ha ripreso a vivere uscendo da una situazione di miseria e di povertà; le infrastrutture economiche e urbanistiche sono state ripristinate; la politica di assistenza, pur praticata secondo gli schemi tradizionali della salvaguardia dei ceti più deboli, ha dato i suoi frutti anche in virtù di alcune intuizioni che precorrono le future strategie amministrative.

Il ricambio generazionale che prende avvio con l'elezione del nuovo sindaco e che viene confermato nelle successive tornate elettorali del 1964 e del 1968, rappresenta anche un ringiovanimento in termini anagrafici del ceto politico. Il che significa mettere in campo una classe dirigente la cui formazione affonda le radici nel periodo della Ricostruzione, e, sul versante politico-culturale, nelle scuole di partito, nei quadri sindacali e nelle organizzazioni cooperative. In altre parole, significa dotarsi di nuovi strumenti di lettura della realtà e della società, svincolati dalle necessarie emergenze postbelliche.

Non si tratta di una rottura: il ricambio avviene sostanzialmente sotto il segno della continuità; rimangono invariati gli obiettivi di fondo, identificati nella volontà di costruire una società democratica ed egualitaria. Quel che cambia sono gli approcci, gli strumenti, e dunque le strategie politiche.

La centralità del Comune è confermata, appare anzi necessario che ad esso venga riconosciuta autonomia istituzionale.

La stagione culturale che arriva agli anni Sessanta, se vista nella prospettiva dell'amministrazione comunale di cui abbiamo tratteggiato gli assi portanti del progetto di governo della società, porta dunque con sé caratteri ben determinati, legati a filo doppio alla dimensione politica²⁷⁶. D'altra parte, in particolare negli anni Cinquanta, la convinzione della responsabilità politica della cultura era diffusa non solo tra i quadri politici. Porre la politica come orizzonte di riferimento ultimo rispetto a qualsiasi discorso di matrice culturale, era prassi e opinione condivisa anche tra gli intellettuali.

²⁷⁶ Sul caso modenese cfr. ad esempio A. Biondi, *Introduzione*, in 'Rassegna di storia contemporanea', 2/1994.

Riguardo le direttive del partito comunista nello specifico locale, non è fuori luogo ricordare brevemente, oltre al noto intervento di Palmiro Togliatti su 'Rinascita'²⁷⁷, la posizione di fondo ribadita alcuni anni più tardi al Comitato regionale emiliano del 1958, dove nella risoluzione si legge: «l'azione culturale del partito deve intendersi [...] come un aspetto della sua azione ideale: un nuovo sviluppo culturale può attuarsi solo se si sappia legarlo ad una grande e molteplice opera di utilizzazione creativa del marxismo, nello sforzo di una giusta e completa realizzazione della nostra politica»²⁷⁸. La convinzione della responsabilità politica della cultura, della sua funzione formativa attraverso schemi di riferimento e letture della realtà contigue alla dottrina ideologica continua dunque ad essere prevalente. E il carattere militante dell'organizzazione della cultura nell'ambito del movimento operaio è d'altra parte un dato di fatto in questi anni.

Naturalmente le direttive di partito e le rigidità ideologiche che pure sussistono non esauriscono il discorso. Tanto più che in questi anni dominati a livello nazionale dalla fine del 'centrismo', coincidono con il sia pure lento e difficile processo di affermazione della cultura di massa e dei suoi complessi meccanismi moltiplicatori di consumo culturale e di informazione.

A Modena sin dall'immediato dopoguerra, nonostante le disastrose condizioni economiche che impongono altre e più stringenti necessità, l'amministrazione agisce nel settore culturale mostrando una forte volontà di sprovvincializzazione, alimentata dai valori elaborati e vissuti durante la lotta di liberazione, valori da trasfondere sul terreno culturale²⁷⁹. Una delle prime iniziative in questo senso fu la riapertura all'opera lirica del Teatro comunale, anche grazie al sostegno economico da parte delle famiglie più facoltose²⁸⁰; e successivamente lo sdoganamento, nello stesso teatro, tradizionalmente frequentato dai ceti aristocratici, della musica sinfonica, del jazz con l'arrivo di Louis Armstrong, del teatro di prosa. La volontà, come ricorda lo stesso Rubes Triva, allora vicesindaco, è quella di «portare anche sul fronte della cultura il concetto della liberazione, che avrebbe significato sprovvincializzare la nostra città, inserirla di nuovo nel circuito delle idee, delle correnti, delle tendenze»²⁸¹.

La politica culturale del Comune prosegue lungo queste coordinate di attivismo volto a promuovere la partecipazione cittadina ad un progetto di crescita democratica e civile imperniato anche sulla fruizione

²⁷⁷ P. Togliatti, *Cultura in Emilia*, in 'Rinascita' 37/1954.

²⁷⁸ 'Risoluzione del convegno regionale sulla politica culturale in Emilia', in P. P. D'Attorre, *I comunisti in Emilia-Romagna*, cit., p. 114.

²⁷⁹ Cfr. C. F. Teodoro, *La cultura a Modena nel dopoguerra*, intervista a Rubes Triva, in 'Rassegna di storia contemporanea', 2/1994.

²⁸⁰ *Ibidem*.

²⁸¹ *Ibidem*, p. 140.

di cultura. In questo senso vanno intese iniziative importanti, come l'apertura, all'inizio degli anni Sessanta, della Sala di Cultura al piano terra del Palazzo dei Musei, uno spazio in cui proporre iniziative, trasmettere e fare circolare forme culturali che a Modena mancava: al suo interno si succedono incontri, conferenze e mostre, tra cui è doveroso ricordare l'esposizione dedicata alla poesia sperimentale. Il festival del libro economico, inaugurato nel 1962, è prova dell'elevato investimento culturale presente nelle strategie del Comune, e anche di una capacità di lettura di alcune tendenze di fondo: la proposta di un festival in cui presentare prodotti editoriali a basso prezzo riscontra infatti un successo incredibile (60.000 visitatori e 15.000 volumi venduti nell'edizione del 1964)²⁸² che incontra la domanda diffusa di cultura ritenuta elitaria a prezzi popolari e anticipa una tendenza che percorreranno tutte le case editrici.

Tenteremo di prendere in esame le conseguenze del ruolo predominante dell'amministrazione comunale all'interno della vita culturale cittadina in un capitolo successivo, quando seguiremo la genesi della trasformazione del San Carlo. Qui è sufficiente accennare ad un primo elemento che contribuirà a fertilizzare lo spazio culturale cittadino: ossia alle potenzialità emancipatrici, non solo di mero consumo, che una larga e diffusa fruizione di cultura può significare per la città. L'offerta del Comune, ampia e diversificata, alimenta una domanda crescente, in qualche misura 'forma' i cittadini alla fruizione e al consumo di cultura. Ma lo fa, come sosterremo, innescando un meccanismo di concorrenza e ciò per diverse ragioni tra cui la complessità della 'merce' in questione. Qui basta ricordare che il Comune non è il solo centro di potere mediatore di cultura. Proprio per la natura politica e ideologica, inoltre, la sua strategia non può raggiungere e coprire tutto il potenziale 'mercato' che sollecita.

5. Uno dei luoghi in cui si elabora e si media cultura fuori dai centri istituzionali è rappresentato dai circoli di cultura, che si diffondono in Italia in forme rinnovate nel dopoguerra. Anche in questi spazi, soprattutto nei circoli di sinistra, è ferma la convinzione della responsabilità politica della cultura, tuttavia gran parte di queste strutture non sono allineate alle direttive di partito e presentano alcuni tratti interessanti.

A Modena è attivo dal 1955 il circolo 'Angelo Fortunato Formiggini'²⁸³. Nasce «per volontà di un gruppo di intellettuali della sinistra (direttamente sostenuti dal Psi e dal Pci) che intendono costituire un'associazione capace di porre in discussione i grandi temi di una cultura assai ampia nei suoi punti di riferimento, ma i cui margini siano quelli stessi di un antifascismo di fondo e di una seria ricerca

²⁸² A. Palazzi, *La vita culturale del Novecento*, in *Storia illustrata di Modena*, cit.

²⁸³ Editore modenese di origine ebraica, promotore di un'editoria economica e democratica, suicidatosi nel 1939, gettandosi dalla Torre Ghirlandina, in seguito alla promanazione delle leggi razziali.

scientifica»²⁸⁴. Tra i sottoscrittori dello Statuto iniziale troviamo il nome di Wally Giovanardi, che incontreremo nel Consiglio di Amministrazione del San Carlo. Tra i presidenti della prima fase ci sono Romolo Marri, anch'egli designato più tardi consigliere della Fondazione, e Albano Biondi, che farà parte per diversi anni dell'esperienza di rinnovamento del San Carlo.

Ubicato nel centro di Modena in via Sant'Eufemia, la sua struttura ricalca i modelli del tempo, con un sala di lettura, una modesta biblioteca, una saletta conferenze con bar annesso. L'attività proposta, sempre all'interno di una concezione di 'lavoro culturale' impegnato, comprende conferenze e dibattiti, i temi trattati sono quelli della storia, della letteratura, dell'arte e della scienza. Le linee, i diversi orientamenti e approcci si confrontano all'interno liberamente, almeno fino al 1956 e alla questione dell'invasione ungherese. In quell'occasione si apre un'intensa discussione all'interno del partito comunista modenese: il Congresso provinciale si allinea alle posizioni nazionali di giustificazione dell'intervento sovietico, ma non manca di manifestarsi un dissenso diffuso (ad esempio la Fgci modenese). È proprio il presidente del 'Formiggini' Massimo Aloisi, a portare a fondo la critica e a reclamare un mutamento nella concezione della cultura all'interno del partito e metodi di direzione maggiormente democratici. Il circolo viene tuttavia condannato dalla federazione locale del partito, ed etichettato con l'epiteto di 'Petöfi'.

Le iniziative del circolo però non si fermano, e la sua fisionomia tende a distaccarsi da una dimensione di contiguità nei confronti dei partiti di riferimento. Fino alla metà degli anni Sessanta il dibattito continua vivace, con la partecipazione di nomi di primo piano come quelli di Eugenio Scalfari, Franco Fortini, Lelio Basso. I temi trattati vanno dalla crisi della sinistra italiana, alla poesia, alla democrazia, alla mafia e alla libertà sessuale. Dal 1965 la politica torna a caratterizzare direttamente le vicende del circolo. Nell'assemblea annuale i soci «sono posti davanti a due concezioni opposte della vita del Formiggini». Una, rappresentata dalla mozione presentata da un gruppo organico all'apparato politico del Pci, «propone una nuova collocazione del lavoro culturale nella società “privilegiando la figura dell'intellettuale dell'amministrazione, della tecnica e della specializzazione”. Il centro deve cioè essere un “centro di raccolta di interessi per l'elaborazione di tutta una serie di esperienze a livello sindacale, amministrativo e politico»²⁸⁵. Una proposta, insomma, funzionale alla strategia politico-culturale del partito comunista e dell'amministrazione comunale.

²⁸⁴ V. Venturi, *Circolo Angelo Fortunato Formiggini*, in 'Rassegna di Storia contemporanea', 2/1994, p. 53.

²⁸⁵ *Ibidem*, pp. 54-55-

La seconda mozione, che propone un'assetto meno legato alle esigenze politiche e amministrative e una «analisi critica dell'esperienza individuale e sociale [che] deve essere indipendente dalle scelte stesse e non subordinata ad alcune finalità precostituite»²⁸⁶, è destinata ad essere sconfitta.

Inizia una nuova stagione e una nuova linea culturale per il Formiggini. Una linea ideologicamente ben caratterizzata. «L'attività si impernia essenzialmente sull'aggancio con i cattolici di sinistra del Portico e sul sostegno elettorale al movimento Parri»²⁸⁷.

Presso il circolo troverà più tardi ospitalità la contestazione studentesca: il Formiggini diventerà infatti uno dei luoghi di discussione e di elaborazione del Sessantotto, avvicinandosi a tematiche prossime alle 'culture critiche' di quella fase che riguardano il movimento operaio e i problemi del terzo mondo e contribuendo a sollecitare un'effervescenza politica e culturale che andrà ad intersecarsi con le vicende del San Carlo.

6. Il versante cattolico della politica, della società e della cultura non resta a guardare passivamente l'attivismo e i fermenti che attraversano la sinistra. A Modena dal 1958 il gruppo della sinistra Dc, intorno al quale orbitano personaggi come Ermanno Gorrieri, Luigi Paganelli, Francesco Cavazzuti e il giovane Luciano Guerzoni, torna a dirigere il partito. Il consolidamento della parte maggiormente aperta ad un approccio pluralista e critico ai problemi della società contemporanea e arricchita dall'esperienza nella lotta partigiana, avviene all'interno delle organizzazioni sindacali come la Cisl e nell'ambito dell'associazionismo cattolico come le Acli e le cooperative bianche. Un passaggio ben sintetizzato da Giuseppe Campana:

Per tutti gli anni Cinquanta la sinistra democristiana ha preparato la propria conquista della maggioranza con un'intensissima campagna di 'alfabetizzazione politica' che investe tutta la provincia: attraverso giovani 'istruttori' reclutati nella Cisl, nelle Acli, nella Fuci, nel Paradisino, negli ambienti parrocchiali più vivi, per la prima volta si affaccia a Modena una cultura da società industriale, a partire dalla quale viene via via elaborata quella che si potrebbe definire una 'via cristiana al neocapitalismo', sulla scia del 'Piano Vanoni' e sotto la suggestione del modello anglosassone di relazioni industriali, che sembra particolarmente congeniale al pragmatismo e alla sostanziale laicità del gruppo²⁸⁸.

²⁸⁶ Ibidem.

²⁸⁷ Ibidem.

²⁸⁸ G. Campana, Gli anni della democrazia. I cattolici tra fedeltà alla tradizione e apertura al nuovo, in Storia illustrata di Modena, cit. p. 1132.

Sul piano più direttamente ecclesiale, è il caso di accennare all'arcivescovo Giuseppe Amici, che guida la diocesi dal 1956 e che manifesta sia pure timidi e prudenti accenni di apertura al nuovo e, quindi, all'ormai prossimo Concilio. Abbiamo accennato più sopra, sinteticamente, all'universo cattolico modenese di questi anni, in particolare alla fioritura dell'associazionismo e alla maturazione di esperienze alternative alla reazione moderata e attente ai temi della democrazia e della giustizia sociale. La sinistra 'sociale' democristiana si iscrive in questo contesto, un contesto in cui la dimensione propriamente politica è posta in secondo piano.

Per coprire questo vuoto, che naturalmente riguarda indirettamente il settore della cultura, alcuni giovani intellettuali della sinistra democristiana come Luciano Guerzoni²⁸⁹ e Francesco Cavazzuti danno vita, nel settembre del 1958, al 'Circolo di cultura sociale Ezio Vanoni'. «Il circolo al suo inizio si propone di svolgere una duplice attività. In provincia, un'attività formativa di base per i giovani, che possa servire da piattaforma per un lavoro più specifico e approfondito che le varie organizzazioni vogliano eventualmente svolgere. In città, un'attività di incontri per gli esponenti di queste stesse organizzazioni di ispirazione cristiana, al fine di promuovere un reciproco aggiornamento sui problemi politico-sociali di interesse comune»²⁹⁰.

Svincolato da appartenenze dirette a partiti o sindacati, il Vanoni diventa presto un punto di riferimento per i cattolici democratici modenesi attenti alle novità, all'impegno sociale e alle esigenze di cambiamento. Il terreno di confronto è quello della presenza politico-culturale in città, terreno saldamente occupato dall'amministrazione comunale.

Nel 1962 il Vanoni assume la nuova denominazione 'Centro di cultura Ezio Vanoni per gli studi politici, economici e sociali'. Presidente viene confermato Luciano Guerzoni, e tra le finalità ora si riscontra quella di attuare «una presenza culturale che – attraverso un dialogo aperto a tutti e un libero confronto di idee e posizioni – sia strumento per la crescita civile della comunità cittadina, per l'aggiornamento sui problemi della società e del tempo, per l'affermazione della dignità e della libertà dell'uomo, per la discussione e la ricerca di orientamenti e strutture capaci di favorire una più completa e libera espressione della persona umana»²⁹¹.

²⁸⁹ Il suo percorso lo porta dall'Azione Cattolica alla Fuci, poi all'impegno nella Cisl modenese e nella Democrazia cristiana.

²⁹⁰ L. Paganelli, G. Campana, *Centro Ezio Vanoni, Associazione Il Portico, Gruppo di lavoro 'Note e rassegne'*, in 'Rassegna di Storia contemporanea', 2/1994, p. 61.

²⁹¹ *Ibidem*, pp. 61-62.

Vengono proposti cicli di lezioni per studenti, soprattutto sulla storia d'Italia, gruppi di studio, corsi di orientamento alla scelta della facoltà universitaria, conferenze e dibattiti pubblici sui problemi attuali e strutturali della società italiana. Il Centro dispone di una biblioteca particolarmente curata e fornita, aggiornata tempestivamente soprattutto nel settore dei periodici e delle riviste (luoghi per eccellenza del dibattito sociale, politico e culturale) che interessano settori di studio religiosi, filosofici, politici, storici, politico-culturali ed economico-sociali.

Il Vanoni si propone, in altre parole, di occupare uno spazio culturale, politico e di formazione lasciato scoperto dall'amministrazione comunale. Uno spazio laico che non accoglie soltanto esponenti cattolici democristiani o comunque direttamente legati all'attività politica. I suoi confini sono più ampi e ambiziosi, aperti a chiunque sia interessato ad una formazione culturale alternativa a quella proposta dall'egemonia del Comune e dalla sinistra istituzionale. Una formazione attenta agli sviluppi di nuovi modi e strumenti di comprensione della realtà quali quelli forniti dalle nuove scienze sociali, e al tempo stesso ai temi di rilevanza ecclesiale e di spessore teologico. Uno spazio, infine, che per quanto riguarda la collocazione cittadina si pone in rapporto dialettico e in concorrenza con le strategie del Comune stesso. Non in concorrenza diretta, poiché il Vanoni agisce su piani diversi e ovviamente in una dimensione ristretta, e tuttavia si tratta di un tentativo di risposta 'creativa' nei confronti dell'egemonia comunista. Che trae vantaggio sia dalla fase di trasformazione che sta investendo la società e che ridisegna anche le modalità di organizzazione e di trasmissione della cultura, sia da quel meccanismo di autoalimentazione della domanda che abbiamo postulato e che riprenderemo, innescato dall'attivismo comunale nel settore della promozione e della fruizione della cultura.

Alla fine del 1964 esce il numero zero della rivista 'Note e Rassegne', periodico d'informazione culturale del Vanoni. I temi che si affrontano sulle sue pagine spaziano dalla questione dei cattolici e della libertà religiosa in Italia, alla riforma dell'Università, alle nuove esigenze del paese, e anche alla politica culturale del Comune.

A questo proposito assume particolare interesse il numero di marzo-aprile 1965, che contiene un'indagine approfondita e arricchita da materiale statistico proprio sulla politica culturale del Comune di Modena. È opportuno soffermarsi brevemente su questo intervento poiché aiuta a comprendere la posizione critica e alternativa che viene a rappresentare il gruppo raccolto intorno al Vanoni nei confronti del Comune a guida comunista.

In apertura si rileva subito una novità dell'amministrazione Triva in carica dal 1962, cioè «una più massiccia e abile presenza del Comune nella vita dei cittadini; presenza molte volte solo nominalistica, anziché risolutiva di problemi seri e profondi, tuttavia politicamente produttiva e senz'altro

appariscente»²⁹². E uno dei settori di intervento in cui si esplicita questa tendenza è il settore culturale, «nel non esplicito – ma tuttavia evidente – tentativo di egemonizzare certe categorie di persone, le persone singole, i gruppi, i circoli e le associazioni culturali più sensibili e aperti: in parte ammorbidendone le eventuali opposizioni e utilizzandone le idee, le capacità e le competenze specifiche invitandoli a partecipare alle commissioni incaricate del funzionamento degli organi attraverso cui il Comune promuove e diffonde cultura, e in parte soffocandone l'autonomia e lo spazio – così faticosamente conquistati – con la frequenza delle iniziative culturali direttamente effettuate dal Comune e con i mezzi di cui un ente pubblico, per poco dotato che sia, dispone»²⁹³.

Il quadro è chiaro. Ciò che viene percepito è una strategia egemonica basata su logiche inclusive volta ad occupare quanto più spazio possibile eventualmente integrando i soggetti e gli orientamenti divergenti dalle coordinate ideologiche dell'amministrazione. Le critiche all'invadenza del Comune proseguono²⁹⁴ per poi articolarsi in un'indagine approfondita. Sulla scorta dell'analisi della spesa sostenuta dal Comune per le politiche culturali, si contestano l'ipertrofia dei fondi destinati al Teatro, la mancanza di contributi per i circoli culturali tra cui lo stesso Vanoni, il progressivo aumento delle spese per gli Istituti culturali del Comune come musei, archivi, la Sala di Cultura, ecc.

L'editoriale di 'Note e rassegne' passa ad elencare alcune riserve di fondo, sostanzialmente riassumibili nella critica all'eccessiva presenza del Comune nel settore culturale, mentre suo compito dovrebbe essere quello di «promuovere e di sollecitare iniziative autonome, libere e spontanee, prese da altri, non già quello di assumere e di organizzare in proprio le iniziative stesse divenendo in tal modo un ente 'produttore di cultura'»²⁹⁵. I costi sostenuti, inoltre, sono troppo onerosi per la comunità, soprattutto nel caso del Festival del libro economico, dove «non si vede per quale motivo – ora che l'iniziativa è stata lanciata ed ha avuto successo – la collettività debba sostenere tanto gravosamente i costi che dovrebbero essere a carico delle case editrici, così come ogni azienda sostiene gli oneri pubblicitari»²⁹⁶.

²⁹² *La politica culturale del Comune di Modena: riserve e proposte*, in 'Note e rassegne', n.3-4, marzo-aprile 1965, editoriale.

²⁹³ Ibidem.

²⁹⁴ «Dopo che abbiamo visto il Comune organizzare opere liriche, concerti, spettacoli di prosa, mostre d'arte, cicli di conferenze sulla pittura contemporanea, convegni, festivals del libro economico, adesso lo vediamo presentare mensilmente un libro da leggere [...]. L'ultima ma estremamente indicativa manifestazione di tutto un modo di agire pesante, irrispettoso dei limiti di intervento in un settore così delicato come quello della cultura e indirettamente soffocatore di ogni autonoma e libera iniziativa culturale»

²⁹⁵ Ibidem.

²⁹⁶ Ibidem.

In conclusione, «la politica culturale del Comune di Modena si traduce nella messa in opera di una grossa pratica monopolistica – abile nella forma ma illecita nella sostanza», e per questo deve essere ridimensionata²⁹⁷.

7. Questa situazione di radicale diversità non solo ideologica, ma anche e soprattutto culturale, si protrae configurando un quadro generale caratterizzato in modo progressivo da uno spostamento della questione da una netta contrapposizione ad una sorta di concorrenza in grado di sollecitare sul terreno dell'offerta culturale e politico-culturale la formazione di un clima ricco di effervescenze, di riflessioni, di dibattiti e di iniziative.

Abbiamo accennato alla profonda trasformazione che vive la società in questi anni di boom. Oltre a mutare, o a ricalibrarsi, le strategie della amministrazione, mutano le forme di comunicazione e di consumo, si arricchiscono le modalità di fruizione di cultura, accelera la circolazione di informazioni, si ridisegnano le mappe dei desideri individuali e delle rappresentazioni collettive. Al tempo stesso le categorie interpretative e i modelli culturali riprodotti dai grandi partiti di massa e dal mondo cattolico ufficiale, declinati in logiche inclusive e in reti capillari di apparati culturali, incontrano crescenti difficoltà con l'affermarsi progressivo di una cultura di massa²⁹⁸.

Anche a Modena si manifestano i molteplici effetti e le conseguenze di una 'società in movimento', maggiormente diversificata, con i suoi nuovi e divergenti bisogni, la sua incubazione di un'estesa conflittualità sociale.

Sul piano culturale, come tentiamo di sostenere, la dialettica che si sviluppa tra l'attivismo e la ricchezza di iniziative del Comune e la vivacità di centri culturali come il Vanoni contribuisce a preparare il terreno ad un clima culturale maggiormente fluido e pluralista. Questo sia in relazione al crescente consumo culturale commerciale, sia, soprattutto, per quanto riguarda l'organizzazione e la mediazione di cultura. Un clima aperto alle suggestioni e alle riflessioni che attraversano il dibattito nazionale e internazionale e alla diversità di approcci e di analisi della società in trasformazione.

Attraverso un incremento e un arricchimento della domanda generale di cultura, che a sua volta tende a confermare e a diversificare esperienze come quella del Vanoni, vengono ad esempio sollecitati interessi,

²⁹⁷ Cfr. a questo proposito la testimonianza di Rubes Triva in 'Rassegna di storia contemporanea', 2/1994, e anche TAA, cfr. Appendice I. Triva narra di un episodio significativo in cui alla proposta del Comune di istituire, nei termini di una sollecitazione della vita culturale cittadina, una sorta di coordinamento tra i vari istituti e centri culturali al fine di produrre un'agenda comune attraverso cui poter comunicare all'intera cittadinanza in maniera organica tutte le iniziative proposte, proprio Luciano Guerzoni e il gruppo del Vanoni risponde in maniera negativa e non accettando la proposta.

²⁹⁸ D. Forgacs, *L'industrializzazione della cultura italiana (1880-2000)*, Bologna, Il Mulino, nuova ed. 2000. Per un discorso generale cfr. in particolare i capp. V, VI e VII.

talvolta convergenze o punti di contatto tra ambienti politico-culturali differenti. Convergenze che si attuano spesso sul piano della libertà della ricerca, della elaborazione teorica e della riflessione culturale, su di un piano cioè esterno e potenzialmente alternativo al sistema di potere istituzionale²⁹⁹.

Questo particolare contesto culturale, che meriterebbe ben altri approfondimenti e analisi, è caratterizzato da un positivo tasso di concorrenza e di alternativa di offerte, da un buon pluralismo di orientamenti, da una sostanziale comunicabilità e interazione, sia pure declinata su posizioni dialettiche talvolta molto forti, tra le varie esperienze. E si riproduce lungo gli anni Sessanta a Modena creando spazi abitabili e opportunità percorribili per quelle forme culturali critiche e spesso antagoniste al sistema che si evolvono lungo il decennio.

È all'interno di questi spazi dai confini mobili e frastagliati che possono svilupparsi e comunicare fra loro quelle suggestioni e quelle esperienze, trasversali e sostanzialmente esterne agli schieramenti politici, che nella successiva fase rappresentata dalla cosiddetta stagione dei movimenti porteranno all'elaborazione di nuovi modi espressivi e di forme di intervento nella società. Si tratta di una questione estremamente complessa, e i fattori da prendere in considerazione sono molteplici; ma si può affermare che una parte delle radici della 'rivoluzione culturale' della Fondazione San Carlo affondano in questo terreno.

Concludiamo riportando l'attenzione sulle vicende del Vanoni. Nel 1966 il centro cambia denominazione e diventa 'Associazione di studi e di iniziativa culturale Il Portico': da ente promotore di un'attività prevalentemente formativa sui problemi politici e sociali, l'associazione assume via via le caratteristiche di un centro di cultura e di studi tendente ad offrire, al di fuori di rigidi schemi, un servizio alla città nell'elaborazione di proposte culturali e di soluzione di problemi. Da espressione di un gruppo della sinistra Dc e di cattolici democratici, inoltre, diventa espressione e strumento di impegno di cattolici e non cattolici, uomini di cultura accomunati dalla libertà della ricerca e del giudizio sulla società italiana. L'evoluzione del Portico, che seguiremo nei capitoli successivi, passerà dal punto di vista politico da una originaria impostazione di adesione critica all'esperienza del centro-sinistra, all'aperto dissenso e all'approccio critico all'intero sistema politico e partitico italiano. Vivrà parallelamente un processo di

²⁹⁹ Sul piano politico-istituzionale, è nota la strategia del partito comunista volta ad avvicinare e anche a tentar di comprendere i fermenti che attraversano gli ambienti cattolici nel periodo del Concilio e dell'immediato postconcilio. A questo proposito eloquenti sono gli 'Appunti per una conferenza sul tema 'il dialogo fra comunisti e cattolici'', redatti nel 1966 da E. Vezzani, membro del Pci modenese. Si tratta di un lungo ed articolato intervento in cui viene analizzata la necessità di un dialogo con il mondo cattolico che non si identifica con le istituzioni ecclesiali e con le gerarchie vaticane. Una questione importante, anzi, «una grande questione, complessa ed affascinante, che caratterizzerà il divenire della storia, ma che è già oggi una necessità, un valore, una realtà». Cfr. AFMoPCI, '1966.F1304-F1306'.

accelerazione riguardo alle tematiche religiose, dovuto all'impulso esercitato dal Concilio e dalle nascenti esperienze del dissenso cattolico.

Capitolo IV

Rinnovamento o rivoluzione ? La Fondazione San Carlo tra il 1968 e il 1970

4.1. Premessa. Il Sessantotto e i cattolici: aspetti generali

Questo capitolo affronta la prima fase della trasformazione strutturale che attraversa la Fondazione Collegio San Carlo. Al fine di seguire le tappe di un processo che vede in questo biennio concretizzarsi il progetto di rinnovamento dell'istituzione già delineato nel capitolo precedente, prenderemo in esame i verbali delle sedute di Consiglio, altri documenti ufficiali prodotti come statuti e regolamenti, e le testimonianze, scritte e orali, dei protagonisti.

Questo da un punto di osservazione interno. Al tempo stesso si tenterà da un lato di tratteggiare i percorsi e le esperienze dei principali protagonisti che andranno ad operare all'interno del San Carlo; dall'altro di evidenziare i punti di contatto e i momenti di scambio e di interazione maggiormente significativi che avvengono tra l'istituzione e il 'mondo esterno'. Ossia la città e il movimentato clima culturale che caratterizza questa fase di effervescenze e di mobilitazione.

In altre parole, si vorrebbero gettare le basi per la costruzione di un quadro interpretativo che verrà completato nel prossimo capitolo, quando sposteremo il fuoco della nostra indagine portando in primo piano proprio la realtà modenese e con essa gli attori sociali e le idee che con il San Carlo andranno a comunicare, a dialogare. Si tratta insomma di un procedimento strutturato in due momenti paralleli e sincronici, che dovrebbe essere in grado di aiutare a valutare quanto, e in che modo, del complesso e multiforme insieme di idee, di sollecitazioni e di rotture costituito dal Sessantotto entra nel processo di cambiamento della Fondazione, sia per osmosi con il clima generale che per diretta collusione di alcuni dei suoi protagonisti. Se e come le trasformazioni che investono il 'mondo esterno', cioè, contribuiscono almeno in parte a dare avvio e ad orientare la gestazione della rivoluzione che si compirà nel 'mondo interno', nel San Carlo.

Prima di cominciare è tuttavia opportuno introdurre, sia pure in modo molto sintetico, la questione dei rapporti tra la parte del mondo cattolico maggiormente impegnata nello sforzo di attuare le implicazioni delle indicazioni teologiche del Concilio Vaticano II e le istanze del Sessantotto o più in generale della stagione dei movimenti.

2. Il rapporto tra i complessi e magmatici eventi che caratterizzano il Sessantotto e il mondo cattolico, già attraversato da fermenti e inquietudini durante gli anni del post-concilio e di una dilagante secolarizzazione, è stato variamente studiato al fine di verificarne i punti di contatto, l'incidenza reciproca e gli eventuali modelli di interazione³⁰⁰.

In linea generale, sintetizza Guido Verucci, «La contestazione studentesca e giovanile a partire dalla fine del '67, il movimento collettivo del '68, rappresentano un momento di grande accelerazione e di rottura per quella parte del mondo cattolico italiano impegnata nell'elaborazione di modi nuovi di rapporto fra la tradizione religiosa e la realtà del mondo contemporaneo»³⁰¹. L'ondata di protesta rappresentata dal Sessantotto si somma a quella di un dissenso interno alla Chiesa che affonda le sue radici nel rinnovamento stimolato dal Concilio Vaticano II, ma che proprio in questi anni comincia ad assumere forme organizzate e a diffondersi sul territorio. Anche se è difficile verificare quanto la presenza ideale cattolica, cioè di spinte e motivazioni, sia entrata nel complesso magma della cultura sessantottesca, prosegue Verucci, è indubbio che in essa sono presenti le suggestioni egualitarie, pacifiste e pauperistiche di matrice evangelica; la maggior attenzione portata ad altre culture e alla dimensione storica (da cui la prossimità alle problematiche di carattere politico); una visione comunitaria e antigierarchica della Chiesa; talvolta una spinta utopica, tesa alla continuazione del regno di Dio nella storia.

Per quanto riguarda invece la presenza 'sociologica' dei cattolici negli eventi del Sessantotto, basti ricordare che una delle prime Università occupate è la Cattolica di Milano, che la Trento 'bianca' diventa uno dei centri nevralgici della contestazione studentesca, e che più della metà del migliaio di gruppi

³⁰⁰ Nella vasta letteratura prodotta al riguardo, segnaliamo G. Tassani, *Fermenti dopo il Concilio Vaticano II*, in F. Malgeri (a cura di), *Storia del movimento cattolico italiano*, Il Poligono [...]; per un approccio più cronachistico (e di minor spessore scientifico) e un'interpretazione critica del fenomeno, R. Beretta, *Il lungo autunno. Controstoria del Sessantotto cattolico*, Milano, Rizzoli, 1998.

³⁰¹ G. Verucci, *Il '68, il mondo cattolico italiano e la chiesa*, in A. Agosti, L. Passerini, N. Tranfaglia (a cura di), *La cultura e i luoghi del '68*, Roma, Franco Angeli, 1988, p. 385; dello stesso autore cfr. anche *La Chiesa postconciliare*, in *Storia dell'Italia repubblicana*, vol. 2, t. 2, Torino, Einaudi, 1997.

spontanei sorti nel clima postconciliare e presenti sul territorio italiano nel 1969 sono di matrice cattolica.³⁰²

Per fare solo un esempio emblematico, uno di questi gruppi, un'associazione denominata 'I Protagonisti', si rende protagonista dell'occupazione, in settembre, della cattedrale di Parma: il manifesto d'occupazione denuncia sostanzialmente la distanza che separa la curia, impegnata in una grigia ed economicamente poco chiara routine amministrativa, dalla vita reale. A questo evento apparentemente di secondo piano giunge alcuni giorni dopo una lettera di solidarietà di quattro sacerdoti e 102 fedeli della Comunità parrocchiale dell'Isolotto di Firenze. L'Isolotto è un quartiere decentrato, con forte presenza operaia; il parroco è dal 1954 don Enzo Mazzi, mentre frequente e diffusa è la collaborazione di gruppi di laici alla gestione delle attività parrocchiali.

Il documento solidale con l'esperienza di Parma, molto polemico e dai toni duri, critica le collusioni della Chiesa con «lo strozzinaggio legalizzato delle banche» e la sua distanza dai «poveri, gli oppressi, i rifiutati, gli affamati e assetati di giustizia»; per conoscenza è indirizzato anche al papa e al vescovo di Parma. In breve viene ampiamente pubblicizzato, e l'arcivescovo di Firenze Florit chiede immediatamente spiegazioni, e una ritrattazione, a don Mazzi. Da questo momento, in un clima di muro contro muro, si apre una vicenda «di forti tensioni ecclesiali che non avrà più pari riscontro nella chiesa italiana, e che permarrà irrisolta per diversi mesi – fino a gennaio – quando don Mazzi consegnerà le chiavi della parrocchia al delegato arcivescovile, decidendo però di continuare la sua azione in quartiere. Sono così poste le condizioni per l'avvio della più celebre 'comunità di base' italiana»³⁰³. Roberto Beretta sintetizza così il significato di quell'esperienza: «L'Isolotto è una delle migliori dimostrazioni di come e quanto il Sessantotto agì sui cattolici. Non solo per il ruolo di capofila che la comunità fiorentina esercitò in modo indiscusso su tutto il dissenso successivo; non solo per la polemica che scoppiò intorno al suo caso nell'autunno 1968 e che caratterizzò il crepuscolo di quell'anno mitico; ma soprattutto perché la comunità toscana è l'esempio di come il Sessantotto spinse verso destini di forte contrapposizione alcuni gruppi già esistenti da tempo e fino ad allora tutt'altro che estremisti»³⁰⁴.

La carica egualitaria, libertaria, antistituzionale e antiautoritaria insita nel Sessantotto, pur essendo di matrice essenzialmente laica, investe al tempo stesso la religione e la Chiesa traducendosi in una «contestazione profonda delle loro strutture, creando una situazione per cui le stesse soluzioni e

³⁰² R. Beretta, *Il lungo autunno. Controstoria del Sessantotto cattolico*, cit.

³⁰³ G. Tassani, *Fermenti e associazionismo nel mondo cattolico dopo il Concilio Vaticano II*, in F. Malgeri (a cura di), *Storia del movimento cattolico in Italia*, vol. 6, p. 466.

³⁰⁴ R. Beretta, *Il lungo autunno*, cit., p. 156.

prospettive avanzate nel Concilio [...] apparivano spiazzate e quasi travolte dagli avvenimenti»³⁰⁵. Il vecchio modello ierocratico di una cristianità fondata sull'alleanza Chiesa-Stato e sulla sacralizzazione in senso cristiano delle strutture temporali, la cui progressiva debolezza all'interno dell'universo cattolico postconciliare è resa manifesta dallo sfrangiarsi del movimento cattolico unitario in una pluralità di movimenti, viene ora messo definitivamente in crisi dalla contestazione. E una parte del mondo cattolico italiano, soprattutto la generazione più giovane, coglie in questa crisi profonda, spesso fonte di dolorose scelte individuali, il manifestarsi delle condizioni per una riformulazione della realtà religiosa.

Gli itinerari possibili del molteplice e vasto panorama che compone il dissenso cattolico sono anch'essi diversi. Una tendenza diffusa comporta, nella precipitazione del processo di deconfessionalizzazione e di apertura al mondo che caratterizza il Sessantotto, oltre naturalmente ad una critica radicale delle modalità espressive di una Chiesa imperniata sulle sue gerarchie e sul centralismo curiale romano, una marcata politicizzazione degli orientamenti di fondo. Le acquisizioni, maturate durante gli anni postconciliari dal dissenso e legate ad un rinnovato rapporto tra fede e storia e tra fede e politica, e all'accettazione della laicità di quest'ultima assumono carattere predominante. Fino alla «diluizione politica dei contenuti conciliari»³⁰⁶ e all'assunzione di una scelta di classe a favore dei poveri, degli oppressi e dei lavoratori. Fino, cioè, all'assorbimento, secondo traiettorie complesse ma non prive talvolta di elementi di ingenua acriticità, delle ideologie e dei riferimenti culturali propri del marxismo e all'impegno militante in partiti e formazioni di sinistra.

Non è questa la sede per affrontare un argomento così complesso e delicato, uno dei nodi storiografici della storia recente del nostro paese. Ciò che importa notare è che con queste accelerazioni, rappresentate anche dal vento della contestazione, «il 'mondo cattolico' come realtà autonoma e autosufficiente, insieme compatto di associazioni, organizzato rigidamente, pur con una certa libertà rispetto all'istituzione ecclesiastica in senso stretto, si decompon[e]»³⁰⁷, muta le modalità di rapporto con la storia, con il mondo. Con l'impatto, in altre parole, delle trasformazioni capitalistiche e le loro conseguenze sociali e culturali.

4.2. La formazione del Consiglio. I protagonisti e il contesto modenese.

³⁰⁵ G. Verucci, *Il '68, il mondo cattolico italiano e la chiesa*, cit., p. 386. Per una mappa dei movimenti della Chiesa cattolica, cfr. A. Giolo, B. Salvarani, *I cattolici sono tutti uguali?*, Genova, Marietti, 1992.

³⁰⁶ A. Melloni, *Da Giovanni XXIII alle chiese italiane del Vaticano II*, in G. De Rosa (a cura di), *Storia dell'Italia religiosa*, Roma-Bari, Laterza, 1995, p. 373.

³⁰⁷ M. Cuminetti, *Il dissenso cattolico in Italia*, Milano, Rizzoli, 1983, p. 130.

1. Alla fine del 1967 si insedia il nuovo Consiglio di Amministrazione del San Carlo; sono gli stessi mesi della prima occupazione dell'Università Cattolica a Milano. L'occupazione che interessa il San Carlo, se di occupazione si può parlare, non ha nulla a che vedere con quella, urgente e spontanea, effettuata dagli universitari milanesi, né si vogliono azzardare paragoni impropri. Si è tuttavia voluta richiamare la singolare sincronia e porla in maniera simbolica come momento di avvio di un processo di trasformazione che configurerà il San Carlo come spazio originale, luogo d'incontro aperto alla discussione e alla riflessione sulle tematiche religiose, socio-politiche e culturali che si impongono, appunto con urgenza, in questi anni.

L'insediamento del nuovo Consiglio è infatti, e non solo simbolicamente, una tappa importante nel percorso di realizzazione di quel progetto di rinnovamento ideato in primo luogo dal Rettore mons. Pezzuoli. Un progetto maturato lungo il decennio attraverso un contatto quotidiano con le problematiche espresse dai rapidi mutamenti che investono soprattutto il tessuto sociale della città, in particolare l'universo giovanile tradizionalmente caro a don Camillo e agli ambienti della FUCI che frequentava, e attraverso una conseguente riflessione critica relativa alle finalità educative del San Carlo.

La consapevolezza di uno stato di cose che non permette ad una istituzione ricca di tradizione come il San Carlo, ridotto ad essere mera estensione dei programmi scolastici statali, di poter esprimere la propria identità sul piano della proposta culturale-educativa, spinge, come abbiamo visto, don Camillo ad identificare un terreno possibile sul quale tradurre in modo creativo le potenzialità e la tradizione formativa dell'ente nell'attuale contesto storico.

Il progetto iniziale prevede la sostituzione della gestione delle scuole pareggiate (Ginnasio-Liceo), con l'istituzione di un Collegio Universitario da costruirsi sull'esperienza del Pensionato tuttora attivo. Lo strumento per la realizzazione di tale progetto è il Consiglio di Amministrazione, che deve finalmente assumere anche una funzione di autonoma elaborazione di orientamenti progettuali e svincolarsi quanto più possibile dalla pressante quanto illegittima azione degli organi di controllo. E la strada da percorrere affinché il Consiglio acquisti centralità e autonomia propositiva consiste nell'immettere nel suo seno personalità competenti dal punto di vista amministrativo ma anche rappresentative della ricchezza e dell'effervescenza culturale che presenta la società modenese in quegli anni.

Questa, sintetizzata, la strategia di mons. Pezzuoli, sostenuta dal Presidente Lancellotti e confermata dalle parole del prof. Luciano Guerzoni³⁰⁸, una delle personalità in questione, senza dubbio la più significativa per le vicende della Fondazione: «Io entrai nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione San Carlo perché monsignor Pezzuoli, che era assistente del ramo maschile della FUCI modenese, si poneva il problema di come rinnovare questo Collegio, che era fondamentalmente un istituto di istruzione di tutti gli ordini e gradi con l'esclusione dell'Università [...]. Era una tipica istituzione di istruzione che incontrava elementi crescenti di difficoltà rispetto ad una accelerazione della scuola pubblica, e quindi anche in relazione alla limitata autonomia dei contenuti e dei programmi che il nostro ordinamento lasciava. Don Camillo allora fece la proposta a me e all'avv. Guidelli di entrare nel Consiglio [...]. La cosa nacque proprio così, da una sua riflessione, da una sua insoddisfazione per questo stato di cose, e dall'inserimento di due persone nel Consiglio di Amministrazione»³⁰⁹.

2. Nella seduta ordinaria dell'8 gennaio 1968, a poco più di un mese dall'insediamento, il nuovo Consiglio affronta per la prima volta in via ufficiale, anche se sotto forma di orientamento preliminare, il progetto di trasformazione della Fondazione. Nel corso della seduta il Presidente «informa il Consiglio sulla opportunità di esame delle attuali attività del Collegio e su eventuali possibili aggiornamenti. Si apre una discussione al riguardo, con l'intervento di tutti i presenti, e alla fine il Consiglio invita il Rettore a raccogliere dati su quanto è stato fatto da altri enti con finalità e scopi simili a quelli della Fondazione San Carlo, per potere così avere elementi validi da vagliare e per potere valutare i risultati eventualmente ottenuti»³¹⁰.

La fase è preparatoria, non si accenna a progetti o idee precise ma viene confermato il ruolo centrale di mons. Pezzuoli. È a lui che viene affidata una ricognizione volta ad ottenere conoscenze su enti simili al San Carlo al fine di elaborare un progetto organico di ridefinizione delle attività dell'istituzione, progetto in realtà già abbozzato nella mente del Rettore. Purtroppo del risultato dell'indagine effettuata da don Camillo non rimane traccia nell'archivio della Fondazione. Sappiamo tuttavia che il lavoro di ricerca di protrae per tutto l'anno, e che la documentazione prodotta verrà esaminata in Consiglio in dicembre; sappiamo anche che a questo compito si sovrappone l'incarico di Assistente Centrale della FUCI assegnato a don Camillo proprio nei primi mesi del 1968³¹¹.

³⁰⁸ Luciano Guerzoni, lo ricordiamo, fu designato per il suo primo mandato nel Consiglio della Fondazione dal Ministero della Pubblica Istruzione.

³⁰⁹ L. Guerzoni, TAA, cfr. Appendice I, pp. LXXXV-LXXXVI.

³¹⁰ ADFSC – VSCdA, Vol. 14, A 321, 8.1.1968.

³¹¹ ADFSC – VSCdA, Vol. 14, A 321, 5.2.1968.

Durante i mesi successivi l'Amministrazione della Fondazione procede nel suo esercizio ordinario. Viene sollecitato dal Presidente un esame accurato dei bilanci preventivi e consuntivi, poiché il già oneroso disavanzo di cassa, aggravato dall'anticipazione degli stipendi ai professori della scuola media passata allo Stato, continua ad aumentare. Il Regolamento per il trattamento del personale risulta definitivamente approvato dal Provveditorato agli Studi. Viene infine affrontata la questione della ristrutturazione della Chiesa San Carlo, in particolare della cupola, in alcuni punti pericolante, attraverso l'istituzione di una commissione composta da rappresentanti della Fondazione e degli enti locali³¹².

Il processo di trasformazione dell'istituzione sembra rimanere in secondo piano. In realtà, fuori dall'ufficialità delle sedute di Consiglio, gli effetti e le accelerazioni prodotte da quel complesso e pervasivo fenomeno costituito dal Sessantotto si fanno sentire anche a Modena. E i protagonisti di quella che sarà una 'rivoluzione culturale' della Fondazione non ne restano immuni, intervenendo anzi in modo attivo e in prima persona nella vivacità del dibattito politico-culturale.

3. Allarghiamo ora l'angolo di osservazione al contesto territoriale per tentare almeno in parte di seguire le complesse vicende che attraversano il mondo cattolico e in particolare i protagonisti del progetto di rinnovamento del San Carlo.

Anche a Modena, agli inizi del Sessantotto, il mondo cattolico è investito dall'esplosione dei problemi e dei nodi irrisolti sia dal punto di vista dell'impegno politico, sia per quel che riguarda la dimensione religiosa. Per i gruppi maggiormente vivaci e sensibili al vento di cambiamento, insoddisfatti dall'insabbiamento delle aspettative create dal Concilio, si aprono nuove strade da percorrere.

Proprio l'Emilia Romagna si configura in questa fase come la capitale del 'cristianesimo politico' e del dissenso cattolico³¹³. Il 14 gennaio i rappresentanti di quarantasei gruppi spontanei³¹⁴ cattolici d'Italia si incontrano a Bologna, su iniziativa dell'Associazione culturale 'Presenza', per il primo raduno delle future comunità del dissenso. Appena due giorni dopo la Conferenza episcopale italiana, in vista delle elezioni

³¹² ADFSC – VSCdA, Vol. 14, A 321, 5.2.1968, 19.2.1968, 24.6.1968, 23.7.1968.

³¹³ Cfr. R. Beretta, Il lungo autunno. Controstoria del Sessantotto cattolico, cit.; N. Fabro, I cattolici dei gruppi spontanei nella vita ecclesiale in Italia, in 'Quaderni di azione sociale', 3/1969; C. Bertoni, G. Campana, Nuove dimensioni della libertà, dissenso politico dei cattolici e contestazione ecclesiale, in 'Note e Rassegne' 1/1969.

³¹⁴ I cosiddetti 'gruppi spontanei' si affermarono sul territorio nazionale a partire dal '67, raggiungendo la massima diffusione l'anno successivo e orientandosi progressivamente verso temi politici. «Movimento in cerca di una sua 'forma', restio a mediazioni troppo ravvicinate con le forze politiche già esistenti, esso continua per la sua parte cattolica a ricercare – magari inconsciamente – risposta ad una esigenza di fondo: quella di una *non privatizzazione* della fede, e ciò al di fuori delle forme giudicate neo-integralistiche, istituzionali e partitiche». Cfr. G. Tassani, *Fermenti dopo il Concilio Vaticano II*, cit., p. 459.

politiche del 19 maggio, emette una dichiarazione su ‘i cristiani e la vita pubblica’ ribadendo come necessaria l’unità politica dei cattolici. Meno di un mese più tardi il cardinale di Bologna, Giacomo Lercaro, dà le dimissioni cortesemente ‘invitato’ dalla Curia romana, diventando un caso emblematico dell’orientamento anti-conciliare assunto da Roma.

Il 25 febbraio, ancora a Bologna, un secondo incontro, organizzato dal gruppo che pubblica la rivista ‘Questitalia’ diretta da Wladimiro Dorigo, vede partecipare una quarantina di gruppi per discutere di ‘Credenti e non credenti per una nuova sinistra in Italia’ e per ratificare il superamento della unità politica dei cattolici. Questo incontro si conclude con la decisione di costituirsi in ‘Assemblea dei gruppi d’impegno politico-culturale per una nuova sinistra’³¹⁵, «espressione di quel dissenso cattolico che si manifesta sempre più esplicitamente, riconoscendosi nell’obiettivo della formazione di una sinistra rinnovata, aperta a credenti e non credenti, e che afferma necessaria la fine dell’unità politica dei cattolici»³¹⁶.

La segreteria tecnica dell’Assemblea, è da notare, ha sede presso la rivista ‘Note e Rassegne’ di Modena, che ben conosciamo e di cui fa parte Luciano Guerzoni, neoeletto nel Consiglio di Amministrazione del San Carlo. Proprio in quella sede il 10 febbraio si era tenuto un convegno regionale dei gruppi preparatorio all’appuntamento nazionale di Bologna di due settimane più tardi³¹⁷.

4. Di Luciano Guerzoni abbiamo visto la formazione culturale e religiosa e il ruolo che ha ricoperto, e che in quegli anni ancora ricopre, nell’universo culturale modenese³¹⁸. In questi mesi concitati, compare sulla rivista ‘Note e Rassegne’ una sua riflessione sui problemi che investono il mondo cattolico italiano, una presa di posizione critica nei confronti delle gerarchie ecclesiastiche vaticane e della loro estraneità allo spirito del Concilio che prende spunto dalla sostituzione di Raniero La Valle alla direzione dell’‘Avvenire d’Italia’ avvenuta nell’agosto 1967.

Spostando il discorso dalla difficile situazione finanziaria del giornale e dalla presunta necessità di razionalizzare le strutture della stampa cattolica, motivazione ufficiale dell’avvicendamento, alle ragioni

³¹⁵ Nel documento costitutivo dell’Assemblea viene affermata necessaria la fine dell’unità politica dei cattolici e viene denunciata al tempo stesso la politica di opposizione marxista verso il mondo cattolico, accusata di essere complice del sistema e sorda ad ogni rinnovamento. Viene infine teorizzata una nuova sinistra aperta a credenti e non credenti, che deve nascere dall’azione dal basso e dal dissenso. Documento pubblicato come supplemento al n.23 di ‘Note e Rassegne’, 3-4/1968.

³¹⁶ L. Paganelli, G. Campana, *Centro Ezio Vanoni, Associazione ‘Il Portico’, Gruppo di lavoro ‘Note e Rassegne’*, in ‘Rassegna di storia contemporanea’ 2/1994, p. 63.

³¹⁷ ‘L’Unità’, 12.2.1968.

³¹⁸ Cfr. Cap. IV.

reali di quello che è stato definito un vero e proprio siluramento³¹⁹, Guerzoni afferma con amarezza quanto sia «deludente che nell'era nuova della vita della Chiesa così felicemente ed efficacemente avviata dal Concilio Vaticano II si continuino a seguire, per lo meno in Italia, metodi che contraddicono clamorosamente, nei fatti, i propositi di rinnovamento ripetutamente affermati a parole [...]. Sotto la direzione di La Valle l'Avvenire è stato il primo quotidiano cattolico veramente incentrato sulla tematica religiosa, compenetrato e sostanziato profondamente da un corretto e costante riferimento ai valori religiosi, animato dall'intento palese di riportare l'opinione cattolica ad una coerente gerarchia di valori e, quindi, ad una riflessione e ad un dibattito schiettamente teologici [...]. In una comunità cattolica fortemente mondanizzata come la nostra, povera di interessi teologici e soprattutto teologicamente ignorante, dominata dall'organizzativismo e dalle preoccupazioni di potere, l'Avvenire di La Valle ha rappresentato la lucida ed appassionata affermazione del primato del religioso e dello spirituale»³²⁰. Il quotidiano aveva seguito lo svolgersi del Concilio con grande impegno, cercando di stimolare riflessioni, aprire dibattiti e di fare opera di divulgazione della dottrina inserendola come «dievito vivo» nella realtà contemporanea. Attraverso questo cammino fatto di approfondimenti e di analisi, sempre sul piano religioso e teologico, il quotidiano era giunto ad assumere una posizione critica sul tema dell'unità politica dei cattolici.

Guerzoni conclude l'articolo con una vena di realistico pessimismo: «la vicenda, pur valutata entro i suoi limiti, è una testimonianza clamorosa della volontà di ritardare per quanto possibile l'attuazione del Concilio in Italia, e proprio sotto questo aspetto, è destinata ad avere conseguenze incalcolabili sulla maturazione della coscienza religiosa e civile dei cattolici italiani [...]. Nonostante certo progressismo di cui vogliono ammantarsi oggi larghi settori del mondo cattolico italiano, vicende come questa pongono clamorosamente in luce il carattere tutto esteriore e superficiale con cui la lezione del Concilio è stata generalmente intesa; e denunciano i limiti e gli equivoci del cattolicesimo italiano, che sono soprattutto limiti di cultura teologica e di consapevolezza morale»³²¹.

³¹⁹ In seguito alla gravità della situazione finanziaria, determinata dai costi di una crescente espansione sul territorio e di un ammodernamento tecnico degli impianti, la Cei propone la concentrazione del quotidiano 'Avvenire' con 'L'Italia', altro quotidiano cattolico, di Milano, sovvenzionato dagli industriali lombardi e antitetico all' 'Avvenire' per mediocrità culturale, conformismo religioso e spirito conservatore.

³²⁰ L. Guerzoni, Il siluramento di La Valle: un test della cattolicità italiana nel post-Concilio, in 'Note e Rassegne' 21-22, 1967-68, p. 26.

³²¹ *Ibidem*, p. 29.

Nell'ottobre del 1967, intanto, Guerzoni aveva lasciato la Democrazia cristiana dalla carica di segretario cittadino³²² assieme a Filippo Cavazzuti. Le motivazioni di questa decisione vengono rese note e discusse in occasione del convegno della sinistra democristiana modenese che si tiene a Baragalla il 27 e il 28 gennaio 1968.

Il perdurare di una campagna di stampa che tende a leggere il distacco dalla Dc di Guerzoni come un avvicinamento alle posizioni comuniste, tuttavia, costringe l'interessato ad articolare precisazioni riguardo tale decisione. In una lettera aperta indirizzata 'agli amici della sinistra Dc modenese' datata 4 marzo 1968, Guerzoni e Cavazzuti indicano come la loro prospettiva sia quella di «un discorso politico-culturale ad ampio respiro, che non poteva e non può in alcun modo essere interpretato in termini di convergenza e di appoggio al Partito comunista o a qualsivoglia altro partito dell'attuale schieramento»³²³; viene espresso un netto «giudizio negativo circa la capacità dell'intero schieramento partitico italiano e della politica che esso complessivamente esprime [...] di guidare ed orientare lo sviluppo futuro della società italiana secondo mete ed obiettivi qualitativamente diversi dal puro e semplice sviluppo di tipo neo-capitalistico»³²⁴; viene infine affermata la necessità della «lotta per il superamento dell'attuale schieramento partitico italiano» e di «operare [...] per la formazione di una 'nuova sinistra' che deve nascere da un rimescolamento davvero radicale delle carte, che investe necessariamente anche la tradizionale sinistra marxista italiana [...] corresponsabile dell'immobilismo del nostro attuale sistema politico»³²⁵.

Guerzoni è anche attivo all'interno della 'Associazione di studi e di iniziativa culturale Il Portico' (ne è fondatore assieme a Filippo Cavazzuti e attuale presidente), che a sua volta tende a distaccarsi sempre più radicalmente dalle posizioni espresse dalla Dc, configurandosi come strumento di impegno di cattolici e non cattolici; partecipa inoltre da una posizione di primo piano al processo di rinnovamento della rivista collegata 'Note e Rassegne', il cui gruppo redazionale dalla fine del 1967 si rende indipendente dal 'Portico' come gruppo autonomo di ricerca e di lavoro politico, preparandosi a diventare, come abbiamo visto, il punto di riferimento per il coordinamento nazionale del movimento 'Assemblea dei gruppi spontanei d'impegno politico-culturale per una nuova sinistra' e ad aderire all'esperienza dei gruppi spontanei.

³²² Per quanto riguarda l'itinerario di Luciano Guerzoni si rimanda, oltre alla testimonianza fornita all'autore (TAA), a ACF-F. Vanoni-il Portico'.

³²³ AFMoPCI, 1968.510-R1201

³²⁴ Ibidem.

³²⁵ *Ibidem*. La sinistra Dc modenese è attestata in questa fase su posizioni che possono definirsi favorevoli, attraverso un appoggio esterno, al rilancio dell'esperienza politica del centro-sinistra. Posizioni confermate nel convegno di Pievepelago (Mo), che si tiene il 29 e il 30 giugno del 1968.

Si coglie, nell'evolversi del cammino di questa rivista e del gruppo che la dirige, l'urgenza di superare l'orizzonte politico immobilizzato dal dopoguerra attraverso nuove forme di partecipazione e la ricerca di nuovi referenti sociali e politici (concetti, questi, confermati nella lettera che illustra le ragioni del distacco dalla Dc di Guerzoni). Alle elezioni politiche del maggio 1968, 'Note e Rassegne' opta per la non partecipazione, «teorizzando l'astensione come strumento di lotta politica per la nascita di nuove forme di organizzazione [...]. La contestazione civile viene assunta come una sfida ai partiti tradizionali»³²⁶.

Non perderemo di vista le vicende della rivista 'Note e Rassegne' e del gruppo che orbita intorno a questa esperienza. Per ora registriamo che Luciano Guerzoni entra a far parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione in un momento di grande fermento politico-culturale e di profonda riflessione e impegno individuale. La sua esperienza e le sue idee, che negli anni successivi si arricchiranno e articoleranno su piani diversi entrano, almeno indirettamente, a far parte del processo che condurrà alla trasformazione del San Carlo. Si è detto indirettamente poiché è lo stesso Guerzoni a ricordare che «si teneva abbastanza distinta quella che era un'operazione istituzionale, come quella del San Carlo, da quelle che erano storie, impegni e vicende di ognuno di noi in quel gran tormentone che furono gli anni dal '68 al '73»³²⁷. Tuttavia non sembra azzardato affermare, come si è fatto fino a questo punto, che il ruolo che rivestono i protagonisti durante la svolta del San Carlo, assume anche e inevitabilmente i contorni della mediazione 'attiva' tra la realtà e la tradizione dell'istituzione e quella, dinamica, urgente e ricca di aspettative rappresentata dal mondo esterno.

5. In seguito al documento della Conferenza episcopale italiana a cui abbiamo accennato più sopra, nel marzo del 1968 l'avvocato Antonio Guidelli, anch'egli neodesignato consigliere della Fondazione, si dimette dal ruolo di presidente dei laureati cattolici modenesi, movimento facente parte di Azione cattolica. Guidelli è stato nominato dall'Arcivescovo di Modena Amici non senza i suggerimenti del Rettore del Collegio, mons. Camillo Pezzuoli, nell'ottica di elaborazione e realizzazione del progetto di trasformazione del San Carlo.

Riguardo la presa di posizione della Cei, Guidelli, unitamente al Consiglio diocesano del movimento dei laureati cattolici, aveva espresso chiaramente la sua posizione sull'unità politica dei cattolici in un documento redatto nei giorni successivi: «L'unità politica dei cattolici, com'è tradizionalmente intesa, può costituire un grave equivoco e, quindi, un ostacolo alla maturazione della coscienza religiosa e civile della cristianità italiana, cui il Concilio Ecumenico Vaticano II ha dato tanto impulso [...]. L'unità politica dei

³²⁶ C. Adagio, *Le riviste del dissenso cattolico*, in 'Parolechiave', 18/1998, p. 133.

³²⁷ L. Guerzoni, TAA, cfr. Appendice I, p. XC.

cattolici crea un ulteriore equivoco, giacché copre la realtà propria del partito che la incarna: e cioè l'essere soprattutto, come del resto ogni altro partito, la rappresentanza di interessi economici e sociali ben localizzati [...]. Non sembra che giovi ai cattolici compromettere la Chiesa attraverso un partito confessionale con interessi terreni per legittimi che essi siano nella speranza che ciò conduca ad una migliore accettazione della parola di Dio»³²⁸.

Le informazioni in nostro possesso relativamente all'operato dell'avv. Guidelli all'interno del San Carlo sono purtroppo scarse; sappiamo che era «deciso a portare avanti [la] trasformazione»³²⁹ e che alcuni anni più tardi assumerà l'incarico di Presidente dell'istituzione. Si trova però, a questo proposito, un commento interessante nella *Storia dell'Arcidiocesi di Modena-Nonantola*.

È questa un'opera chiaramente allineata sulle posizioni della Curia, e pertanto presenta un limitato interesse storiografico; i giudizi che gli autori dispensano sull'esperienza della Fondazione San Carlo e sul dissenso in generale sono apertamente negativi, ma proprio per questo aiutano a comprendere la posizione che nei suoi confronti assumono e mantengono buona parte delle gerarchie ecclesiastiche modenesi.

In quegli anni i quadri dirigenti della fondazione appartenevano, in parte, al dissenso cattolico e utilizzavano le strutture del San Carlo come spazio – fisico e culturale – per discussioni, incontri, conferenze. Trovarsi al collegio in quelle occasioni era diventato quasi un obbligo morale per l'*intelligenza* cattolica modenese, e l'arcivescovo ne soffriva, tanto più che molta parte di responsabilità andava al suo rappresentante in seno al consiglio di amministrazione dell'ente – non era il rettore, ma un laico – rappresentante che, a partire dagli anni '50, non si riteneva vincolato dal titolo della sua presenza nell'organismo e si allineava, spesso e volentieri, sulle posizioni dei rappresentanti delle amministrazioni locali, notoriamente colorate in rosso³³⁰.

In realtà la presenza dell'arcivescovo mons. Giuseppe Amici costituisce uno degli elementi che favoriscono, o perlomeno non intralciano, il cammino del San Carlo verso la trasformazione. Mons. Amici, che abbiamo già incontrato nel capitolo precedente, fa parte di quella minoranza di padri conciliari italiani aperta al rinnovamento. Inoltre, lo ricordiamo, aveva svolto un ruolo attivo, anche se certo non

³²⁸ 'L'Avvenire', 28.2.1968; 'L'Unità', 21.3.1968.

³²⁹ L. Guerzoni, TAA, cfr. Appendice I, p. LXXXIX.

³³⁰ A. Barbieri, A. Leonelli, G. Montanari, *Storia dell'Arcidiocesi di Modena-Nonantola*, Modena, Tipografia Paltrinieri, 1997, vol. 2, p. 528. È curioso come all'interno di tutta la voluminosa opera non compaia mai il nome di don Camillo Pezzuoli.

di primo piano, nello svolgimento del Concilio³³¹. Le sue posizioni, espresse sempre con prudenza, consentono spazi di riflessione e di iniziativa, e, sia pure manifestando comprensibili preoccupazioni, non ostacolano la disponibilità al cambiamento che in questi anni di postconcilio si diffonde soprattutto nell'associazionismo cattolico giovanile e studentesco modenese. Il rapporto con mons. Pezzuoli in particolare è ottimo, come afferma lo stesso Rettore del San Carlo: «Era un tipo molto aperto, sostanzialmente era un timido [...]. Forse anche per timidezza, ma a me voleva molto bene [...]. Mi dava la possibilità di fare quello che si faceva senza protestare [...]. Quando lo andavo a trovare mi faceva sempre piacere, e lui, quando andava ad incontrare gruppi di vescovi, voleva sempre che lo accompagnassi»³³².

6. In questa breve rassegna che cerca di seguire l'evolversi e il sovrapporsi delle vicende che interessano i protagonisti del San Carlo in un anno cruciale, incontriamo infine anche mons. Camillo Pezzuoli.

Sul piano della cronaca, è da registrare un evento scarsamente rilevante ai fini della ricerca storiografica ma forse emblematico del carattere e della personalità di don Camillo: la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Modena, ubicata nello stesso isolato che ospita i locali della Fondazione e con essi comunicante, è teatro, nel mese di febbraio, di alcune brevi e incruente occupazioni da parte degli studenti. In due occasioni l'intervento di don Camillo contribuisce a risolvere situazioni di sia pure moderata tensione. Nel primo caso, con l'Università occupata dagli studenti, il Rettore, impossibilitato ad uscire, telefona allarmato a don Camillo, il quale lo sottrae alla sconveniente situazione aprendogli le finestre che, attraverso un terrazzo, mettono in comunicazione il Collegio con l'istituto giuridico. Alcuni giorni dopo la situazione si ripete, ma questa volta sono gli studenti che occupano l'ateneo ad essere minacciati dalle forze dell'ordine intenzionate a sfondare le porte per entrare: e don Camillo mette loro a disposizione la stessa via di fuga che aveva percorso il Rettore: «Tutti scapparono per di qua. Quando le forze dell'ordine arrivarono dentro l'Università, non c'era più nessuno; vennero da me dicendo: “Ma questi se ne sono andati via!”; e io dissi loro: “Guardate, una settimana fa ho dato il permesso al Rettore, oggi perché non devo permetterlo agli studenti?”»³³³.

³³¹ Era stato consultore della Commissione preparatoria per i seminari, e intervenne una sola volta durante il Concilio, nel 1965, criticando l'impostazione eccessivamente sociologica dello schema XIII. Cfr. G. Alberigo, *Le chiese emiliane e romagnole e il Concilio Vaticano II*, in R. Finzi (a cura di), *Storia d'Italia. Le regioni dall'Unità a oggi. L'Emilia-Romagna*, Torino, Einaudi, 1997, p. 449.

³³² C. Pezzuoli, TAA, cfr. Appendice I, pp. XXXVII-XXXIX.

³³³ *Ibidem*, pp. XLII-XLIII.

Maggiormente significativa per la comprensione delle modalità con cui don Camillo recepisce i fermenti del postconcilio e del Sessantotto sul piano politico-religioso, risulta essere una relazione, da lui stesso redatta, presentata nel dicembre 1968 in occasione di una serie di incontri promossi dalla FUCI. Il tema è 'l'unità politica dei cattolici dopo il Concilio'.

Innanzitutto don Camillo, prendendo in esame la parte della *Gaudium et spes* che riguarda i rapporti della chiesa col mondo, iscrive l'evento Concilio in una prospettiva dinamica, che tiene conto della dimensione storica in cui si muove la società umana: «È la parte della Costituzione che forse è già parzialmente superata [...]. La Chiesa è un organismo vivo, è un organismo che cammina, e i concili sono tappe di questo cammino. Il Concilio Vaticano II, nel momento in cui si stava svolgendo, aveva coscienza di dire delle cose che in parte erano già superate, perché mentre venivano pubblicate la realtà alla quale queste cose si riferivano era in cammino»³³⁴. Sottolinea poi, richiamandosi al capitolo IV della seconda parte della Costituzione, come la Chiesa sia da intendersi al servizio del mondo («La chiesa è un'offerta, è una realtà che Cristo ha creato per servire, non per dominare; è una ricchezza donata al mondo perché il mondo si arricchisca»³³⁵) e la distinzione, necessaria e sancita dalla *Gaudium et spes*, fra la comunità politica e la Chiesa³³⁶. Lo Stato deve essere laico, e suo compito, afferma mons. Pezzuoli, deve essere quello di «rendere possibile a tutti l'esercizio della propria libertà, delle proprie scelte anche in campo religioso»³³⁷.

Dopo aver ribadito i limiti dell'ultima parte della *Gaudium et spes* e i ritardi nella recezione degli spunti e delle suggestioni a suo avviso positive, don Camillo accosta il nucleo tematico della relazione affermando che, in Italia, «l'esistenza di fatto di un partito dei cattolici, la convergenza più o meno raccomandata dei cattolici in un partito [ha] dato o [dà] origine ad un tipo di partecipazione e di solidarietà della gerarchia ecclesiastica col potere politico [...]. Anche se le scelte politiche sono fatte con autonomia, non si può negare che questa compromissione ci sia e, forse [...], proprio questa compromissione ha motivato un allontanamento dalla Chiesa di chi [...] aveva o ha altri ideali politici»³³⁸. Il Concilio, secondo don Camillo, traccia la strada per il superamento di questo stato di cose, e lo fa soprattutto quando

³³⁴ La relazione consiste in un dattiloscritto, ricco di correzioni a mano e privo di datazione precisa, di ventidue pagine. Cfr. ACF-PFL, 7-1968, p. 7.

³³⁵ *Ibidem*, p. 8.

³³⁶ «La comunità politica e la Chiesa sono indipendenti e autonome l'una dall'altra nel proprio campo. Ma tutte e due, anche se a titolo diverso, sono a servizio della vocazione personale e sociale degli stessi uomini. Esse svolgeranno questo loro servizio a vantaggio di tutti in maniera tanto più efficace, quanto più coltiveranno una sana collaborazione tra di loro, secondo modalità adatte alle circostanze di luogo e di tempo. L'uomo infatti non è limitato al solo orizzonte temporale, ma, vivendo nella storia umana, conserva integralmente la sua vocazione eterna». *Gaudium et spes*, Cap. IV, 76.

³³⁷ ACF-PFL, 7-1968, p. 10.

³³⁸ *Ibidem*, p. 12.

afferma che «I cristiani debbono ammettere la legittima molteplicità e diversità delle azioni temporali»³³⁹. Da qui la difficoltà di far convivere «il discorso del Concilio di una liberazione della Chiesa da responsabilità che non le competono, con la pretesa anche solo implicita che un partito sia interprete e rappresentante esclusivo, nel contesto della vita politica di una nazione, del Vangelo»³⁴⁰.

La relazione si avvia alla conclusione richiamando i passi avanti fatti dal Concilio con la «rivalutazione delle scelte personali, della propria responsabilità [...], della coscienza che è libera di impegnarsi in determinate scelte»³⁴¹ soprattutto nell'ambito della partecipazione alla vita pubblica; e affrontando il delicato concetto di 'povertà' della Chiesa: «povertà intesa non tanto e non soltanto come rinuncia ai beni materiali, ma come rinuncia da parte della Chiesa a fondare la propria capacità di essere segno efficace di Cristo nella forza dell'istituzione o nell'appoggio del potere politico [...]. Un discorso difficile da realizzare, ma la prospettiva c'è e la sentiamo, la mandiamo avanti»³⁴².

Infine, la formula 'unità politica dei cattolici' «oggi ha un senso di una certa pesantezza [...] a meno che questa scelta si faccia per una libera scelta dei cattolici stessi che si ritrovino in una linea politica, con criteri politici e non per motivazioni religiose»³⁴³. La sola unità dei cattolici è quella che si forma nello Spirito Santo; nelle «cose temporali» essa dipende dal contesto storico e, nella sua eventuale applicazione, deve comunque prevalere il rispetto per le diversità. E poi, chiude don Camillo, «Non mi pare che l'animazione cristiana e religiosa dell'impegno temporale che tutti i laici e che tutta la Chiesa tendono ad avere porti necessariamente alla formulazione di una unità politica dei cattolici, anche perché storicamente questa unità ha creato grossi problemi che non sono secondo me ancora del tutto risolti»³⁴⁴.

4.3. La nascita del Collegio Universitario. L'inizio di un nuovo cammino

³³⁹ «Tutti i cristiani devono prendere coscienza della propria speciale vocazione nella comunità politica; essi devono essere d'esempio, sviluppando in se stessi il senso della responsabilità e la dedizione al bene comune, così da mostrare con i fatti come possano armonizzarsi l'autorità e la libertà, l'iniziativa personale e la solidarietà di tutto il corpo sociale, la opportuna unità e la proficua diversità. In ciò che concerne l'organizzazione delle cose terrene, devono ammettere la legittima molteplicità e diversità delle opzioni temporali e rispettare i cittadini che, anche in gruppo, difendono in maniera onesta il loro punto di vista». Cfr. *Gaudium et spes*, Cap. IV, 75.

³⁴⁰ ACF-PFL, 7/1968, p. 13.

³⁴¹ *Ibidem*, p. 15.

³⁴² *Ibidem*, p. 19. Cfr., «[...] le cose terrene e quelle che, nella condizione umana, superano questo mondo, sono strettamente unite, e la Chiesa stessa si serve di strumenti temporali nella misura in cui la propria missione lo richiede. Tuttavia essa non pone la sua speranza nei privilegi offertigli dall'autorità civile. Anzi, essa rinunzierà all'esercizio di certi diritti legittimamente acquisiti, ove constatasse che il loro uso può far dubitare della sincerità della sua testimonianza o nuove circostanze esigessero altre disposizioni». *Gaudium et spes*, Cap. IV, 76.

³⁴³ *Ibidem*, p. 21.

³⁴⁴ *Ibidem*, pp. 21-22.

1. La relazione di monsignor Pezzuoli sulle future e possibili prospettive di indirizzo della Fondazione viene presentata in Consiglio di Amministrazione il 2 dicembre 1968. La discussione che ne segue, accesa e con la partecipazione di tutti i consiglieri, si prolunga fino alla seduta successiva, del 16 dicembre, quando il presidente Lancellotti, «prendendo atto delle conclusioni cui, in conformità alle motivazioni della relazione sono pervenuti tutti i consiglieri, [...] propone l'inoltro della domanda al Ministero della Pubblica Istruzione per la conversione in scuola statale del Ginnasio Liceo San Carlo»³⁴⁵.

La strada è indicata. Dopo oltre un secolo si propone la totale cessione allo Stato dell'attività scolastica. Il progetto è ancora ad uno stadio preliminare, ma la necessità di un cambiamento strutturale che investa l'insieme delle attività della Fondazione si radica tra i consiglieri. Traspare anzi una certa urgenza nella volontà di attivare gli strumenti più adeguati al fine di condurre in porto l'operazione. Il presidente, concludendo la seduta, afferma «la necessità di proseguire la ricerca e lo studio per predisporre in ogni particolare l'ordinamento della futura attività del Collegio Universitario o comunque di una attività rientrante nell'ambito degli scopi previsti dall'attuale Statuto, in modo che l'attività medesima possa sostituire quella della scuola Ginnasio Liceo e far sì che la funzione educativa dell'Ente, conforme a detti scopi statutari, non presenti alcuna soluzione di continuità, ma venga avvalorata e adeguata alle nuove esigenze»³⁴⁶.

Il progetto di istituire un Collegio Universitario in sostituzione della gestione delle scuole pareggiate, che in linea di massima appare convincente a tutti i consiglieri, si propone di rilanciare il San Carlo sul piano dell'iniziativa culturale-formativa garantendo al tempo stesso la continuità con gli scopi e le finalità originarie dell'istituzione. Inoltre, aspetto non secondario, la statizzazione del Ginnasio Liceo consentirebbe di risolvere in maniera definitiva l'annosa questione degli oneri finanziari relativi alla gestione delle scuole.

Le cose procedono con rapidità, in un clima di unanimità interna al Consiglio. La richiesta di statizzazione delle scuole diventa esecutiva alla fine di gennaio del 1969, quando si esplicitano meglio anche le coordinate lungo le quali si articoleranno le attività dell'istituzione. Il Consiglio, «giudicando [...] che il continuare nella gestione di un Liceo Ginnasio pareggiato non sia oggi il modo migliore di realizzare la destinazione delle rendite del proprio patrimonio ai fini di educazione e formazione della gioventù, all'unanimità delibera di chiedere al Ministero della Pubblica Istruzione, per il prossimo anno scolastico 1969-70, del Ginnasio Liceo pareggiato San Carlo gestito da questo Ente (D.M. 18 marzo 1862) a norma

³⁴⁵ ADFSC, VSCdA, Vol. 14, A 321, 16.12.1968.

³⁴⁶ Ibidem.

delle vigenti leggi [...]. Delibera inoltre di procedere nello studio per la concreta realizzazione della scelta fatta, di orientarsi ad un servizio educativo verso i giovani studenti universitari, realizzando la migliore continuità dell'opera svolta dalla Fondazione»³⁴⁷.

La risposta del Ministero circa la statizzazione delle scuole tarda ad arrivare, trascorrono le settimane e all'inizio dell'estate viene deciso, su suggerimento del Rettore, di premere sull'acceleratore. Di non attendere cioè il parere del Ministero e dare avvio al progetto di Collegio Universitario. Il 1 luglio 1969, in seduta di Consiglio, don Camillo esprime i suoi orientamenti, ritenendo «che sia cogente prendere una decisione in merito già operante per l'anno accademico prossimo, senza aspettare la risposta del Ministero»³⁴⁸. La Fondazione, tuttavia, con ogni probabilità dovrà gestire le scuole pareggiate anche l'anno successivo, dunque per quanto riguarda il Collegio Universitario «sarà un anno di ricerca e di esperimento». Sperimentazione da avviare concretamente, dichiarando «subito cessata l'attività del Convitto per i ragazzi della scuola media (inferiore e superiore)» e deliberando su alcune direttive orientatrici: «si definiscano il numero, le facoltà e i criteri di scelta degli studenti universitari; si formuli una proposta di vita in comune da concretarsi in offerte di attività culturali e formative; si istituiscano posti gratuiti»³⁴⁹.

I contorni del progetto di Collegio Universitario sono tracciati; la relativa indeterminatezza della proposta e la rapidità dei tempi richiesta per renderla operativa potrebbero consentire «di affrontare la mancanza di schemi prestabiliti o prefabbricati da ricalcare in attività del genere, con una proposta inventiva perfezionabile in base all'esperimento che si metterebbe in atto»³⁵⁰.

Al termine della seduta viene designata una commissione, composta, insieme al Rettore, dal dott. Guerzoni e dalla prof. Giovanardi, e incaricata di formulare uno Statuto o almeno una traccia di regolamento per l'attività del Collegio Universitario. Durante le settimane successive la prof. Giovanardi e il Rettore intensificano gli incontri con giovani assistenti universitari e laureandi di diverse facoltà all'interno dell'ateneo modenese; si incomincia ad elaborare una strategia pubblicitaria in grado di far conoscere il Collegio ancora in gestazione anche al di fuori del territorio modenese, soprattutto in quelle aree della penisola in cui maggiore risulta il reclutamento dell'Università.

³⁴⁷ ADFSC, VSCdA, Vol. 14, A 321, 27.1.1969.

³⁴⁸ ADFSC, VSCdA, Vol. 14, A 321, 1.7.1969.

³⁴⁹ Ibidem.

³⁵⁰ Ibidem.

2. La tappa successiva consiste nell'approvazione dello Statuto che definisce natura, finalità e strutture del Collegio. Il documento rientra nelle norme statutarie che regolano la vita della Fondazione; in particolare vengono richiamati gli artt. 1 e 2 in cui, oltre ad essere fissate le finalità dell'ente, si prevede espressamente la possibilità di istituire attività integrative con nuovi corsi e specializzazioni nonché la subordinazione delle attività medesime «alle possibilità dell'ente ed in relazione al numero utile delle frequenze»³⁵¹. Il testo dello Statuto del Collegio, approvato *ad experimentum* per il primo anno, esprime la portata della svolta istituzionale, preannuncia l'idea di formazione culturale a cui si farà riferimento e indica inconsapevolmente i sentieri futuri lungo i quali si svilupperà, superando ogni previsione, l'attività della Fondazione.

Il Collegio è definito, all'art. 1 dello Statuto, «una comunità di studenti universitari, i quali intendono realizzare una vita in comune e, con la utilizzazione dei servizi loro offerti nell'ambito istituzionale della Fondazione, un arricchimento ed un approfondimento della propria formazione culturale, morale, religiosa e sociale. L'ammissione e la permanenza in Collegio presuppongono volontà di attiva partecipazione alle iniziative della comunità, scelte d'accordo con le diverse componenti della comunità stessa e serietà d'impegno negli studi intrapresi»³⁵². L'ammissione è riservata agli studenti iscritti all'Università di Modena; il Consiglio «stabilisce le modalità e i requisiti per l'ammissione e per i concorsi ai posti gratuiti o semigratuiti messi ogni anno a disposizione»³⁵³. Per essere ammessi, inoltre, occorre sostenere un colloquio con il Consiglio di Direzione del Collegio, colloquio che «ha lo scopo di accertare le attitudini, gli interessi e la disponibilità dell'impegno degli studenti. La permanenza nel Collegio è condizionata al giudizio favorevole dato al termine di ogni anno accademico» da detto Consiglio.

In questi primi articoli dello Statuto si nota forse per la prima volta il mutamento sostanziale del ruolo del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, che da organo limitato quasi esclusivamente alla gestione economico-finanziaria e spesso subordinato al controllo più o meno diretto dei centri di potere pubblico rappresentati in particolare dagli organi di nomina, diviene il centro, progettuale e operativo, attorno al quale ruotano e si dispiegano le attività del San Carlo. Esso infatti interviene direttamente sulle finalità e gli scopi dell'istituzione, orientandone la 'missione' attraverso la predisposizione di strutture e di strumenti autonomi, sottratti definitivamente (almeno da un punto di vista formale) alla vigilanza degli organi statali.

³⁵¹ ADFSC, VSCdA, Vol. 14, A 321, 25.7.1969.

³⁵² Statuto del Collegio Universitario San Carlo, art. 1, 'Definizione e finalità'.

³⁵³ *Ibidem*, art. 2, 'Ammissione degli studenti'.

Tutto questo non significa la fine delle pressioni, delle ostilità e delle resistenze, siano esse di matrice istituzionale, più direttamente politiche o provenienti dagli ambienti religiosi. Anzi. L'inizio di una rinnovata autonomia della Fondazione corrisponde all'avvio di tutta una serie di rapporti problematici e conflittuali, talvolta prossimi allo scontro frontale, con diversi centri di potere, associazioni e singole personalità. Prenderemo in esame la natura e le ragioni di tali difficoltà più avanti nel corso dell'indagine, man mano che ne incontreremo il manifestarsi.

Riprendiamo l'esame dello Statuto del Collegio Universitario gettando uno sguardo alle attività proposte, ossia al terreno sul quale vengono, per certi versi inconsapevolmente, gettati i semi di quella che sarà la vera 'rivoluzione culturale' della Fondazione.

È prevista una serie di attività interne, che «consisteranno di norma in seminari a carattere prevalentemente istituzionale o propedeutico per gli studenti ai primi anni di corso, a carattere monografico, di perfezionamento e di aggiornamento, culturale o professionale, per gli studenti degli ultimi anni. I seminari di durata annuale [...] possono comprendere tre indirizzi che saranno determinati anno per anno: a) indirizzo di scienze giuridiche, sociali ed economiche; b) indirizzo di scienze fisico-matematiche, chimiche e naturali; c) indirizzo di scienze mediche»³⁵⁴; pur nel rispetto del programma generale annuale, argomenti e modalità dei seminari vengono decisi insieme tra studenti ed assistenti a sottolineare il carattere comunitario, 'democratico' e di partecipazione che si è voluto imprimere al Collegio e determinato dallo spirito dei tempi.

Accanto alle attività strettamente rivolte agli studenti con funzione integrativa e di supporto per gli studi accademici, vengono proposte anche «iniziative di carattere generale per tutti gli studenti, eventualmente aperte anche alla cittadinanza». Per questo settore di attività, che come vedremo si dimostrerà straordinariamente fertile e in grado di interagire in maniera originale e proficua con le problematiche sociali, culturali e religiose attuali, vengono proposti: «a) corsi, conversazioni, dibattiti di argomento culturale e sociale; b) conversazioni, dibattiti di contenuto religioso e morale e corsi di scienze religiose; c) corsi di lingue straniere»³⁵⁵.

Lo Statuto si conclude con la definizione dell'assetto organizzativo: organi del Collegio sono il Rettore, a cui è affidata la direzione del Collegio («è responsabile del buon andamento e del raggiungimento dei fini dell'istituto di fronte al Consiglio di Amministrazione della Fondazione San Carlo»³⁵⁶), il Consiglio di

³⁵⁴ *Ibidem*, art. 3, 'Attività'.

³⁵⁵ *Ibidem*.

³⁵⁶ *Ibidem*, art. 4, 'Organi del Collegio'.

Direzione e l'assemblea degli studenti. «Il Consiglio di Direzione affianca e coadiuva il Rettore nello svolgimento delle sue funzioni. È composto dal Rettore che lo presiede, dagli assistenti interni ed esterni per la formazione della vita della comunità e per le attività didattiche e scientifiche»³⁵⁷. Sua competenza sono anche i colloqui di ammissione, le valutazioni di fine anno e i programmi annuali. L'assemblea, formata da tutti gli studenti, si riunisce «per fare proposte attinenti la vita e le attività del Collegio stesso, per realizzare iniziative culturali autonome [...], per discutere gli argomenti di interesse degli studenti stessi». Infine, «nel frequente incontro fra Consiglio di Direzione ed Assemblea degli studenti si ravvisa lo strumento per la realizzazione della comunità universitaria, scopo del Collegio»³⁵⁸.

Allo Statuto verrà affiancato un Regolamento integrativo, approntato da una specifica commissione consiliare e orientato a disciplinare il comportamento dei collegiali, mentre una seconda commissione preciserà i termini di regolamentazione per l'ammissione degli studenti, facendosi inoltre carico dell'esame *in fieri* delle nuove attività.

In novembre il Collegio Universitario è operativo e a pieno regime: 59 sono gli studenti ospitati al San Carlo, di cui 39 già iscritti in precedenza al Pensionato e 20 nuovi arrivi. Maggiormente rappresentata è la facoltà di medicina, con 33 presenze; seguono ingegneria e giurisprudenza con 9 ciascuna³⁵⁹. Per gli iscritti a medicina vengono organizzate per un periodo lezioni integrative al corso universitario tenute da assistenti della stessa facoltà; un problema di compatibilità con l'impegno accademico determinerà poi un diverbio con l'Università e la fine della collaborazione degli assistenti.

Consistente, infine, risulta la quota di studenti provenienti da altre zone della penisola³⁶⁰, una caratteristica sociologica che avrà il suo peso nel futuro articolarsi delle attività della Fondazione.

3. Accantonata la gestione delle scuole pareggiate, che delimitava il raggio d'azione della Fondazione trattenendone scopi e finalità sul terreno dell'istruzione pubblica, il Collegio Universitario viene ad occupare uno spazio pedagogico-culturale svincolato dagli orientamenti ministeriali e dalla relativa

³⁵⁷ Ibidem.

³⁵⁸ Ibidem.

³⁵⁹ ASFSC, F.VII.6.

³⁶⁰ Si riscontra una progressiva preponderanza delle regioni meridionali, un carattere molto probabilmente mutuato dalla forte immigrazione che ha tradizionalmente caratterizzato l'Università modenese, in particolare la facoltà di medicina. Per un certo periodo sono presenti in Collegio diversi studenti di provenienza greca, agevolati dalla legislazione italiana ad intraprendere il percorso universitario nel nostro paese per la questione dei debiti di guerra e per la difficile situazione politica greca. Da notare che la maggior concentrazione di studenti greci si ritrovava anch'essa in Medicina, facoltà certamente spendibile con maggior facilità nel paese d'origine.

legislazione. Le finalità formative della Fondazione, articolate e precisate in educazione ed assistenza culturale, morale, religiosa e sociale, vengono ritradotte concretamente su di un terreno sociologicamente definito (studenti universitari iscritti all'ateneo modenese) ma culturalmente non istituzionalizzato, connotato da una naturale interdisciplinarietà e 'fertilizzato' inoltre dalla presenza attiva, tra gli organizzatori, di personalità direttamente coinvolte nelle tumultuose vicende politico-culturali e religiose di quegli anni.

Si può affermare che per la Fondazione San Carlo si tratta di una trasformazione strutturale le cui conseguenze più immediate possono forse sintetizzarsi nel nuovo e qualitativamente diverso rapporto che l'istituzione viene ad instaurare con la realtà sociale che le orbita intorno. A mutare non è tanto il tasso di permeabilità nei confronti delle dinamiche sociali e delle forme culturali che via via emergono e si affermano nelle diverse fasi storiche. Il liberalismo filomonarchico, il progressismo laico, il nazionalismo e infine il fascismo, con i loro codici estetici e culturali, sono infatti largamente penetrati nei volumi del San Carlo influenzandone ed alterandone tanto il patrimonio culturale quanto le modalità (auto)rappresentative e le tecniche educative. Ma si è sempre trattato di processi in cui è facile scorgere una relativa unidirezionalità e scarsa interazione: sembrano, in altre parole, calare dall'alto come effetti più o meno diretti della strategia politico-culturale di sistemi di potere istituzionalizzati o comunque organizzati.

Ciò che con la piena assunzione della natura privatistica dell'ente, la dismissione delle scuole e la predisposizione di un nuovo strumento con cui perseguire le finalità statutarie tende a cambiare, è il 'referente dialogico' privilegiato dell'istituzione. Scompaiono, almeno formalmente, i riferimenti istituzionali costituiti dalle estensioni delle strutture statali, siano essi il Ministero o il Provveditorato; si ridimensionano al tempo stesso i vincoli di appartenenza politica rappresentati dagli organi di nomina dei consiglieri. La funzione di mediazione tra il San Carlo e il 'mondo esterno' vengono a svolgerla, con vincoli costituiti più dal proprio bagaglio di idee e di esperienze personali che dall'appartenenza politica, personalità o organi interni al San Carlo stesso. Di conseguenza, il processo interattivo e comunicativo tende a strutturarsi verso il basso, verso la società nel suo complesso e le sue forme meno organizzate di aggregazione e di produzione di forme culturali. Il che determina, anche in virtù dell'assenza di rigidità istituzionali quali la gestione delle strutture scolastiche, un primo spostamento delle attività della Fondazione. I destinatari sono naturalmente i collegiali, ma, come recita l'art. 3 dello Statuto, vengono proposte iniziative «eventualmente aperte anche alla cittadinanza».

Sia pure ancora in forma marginale e collaterale al progetto di rinnovamento, che resta incardinato sul Collegio Universitario, si schiudono le porte alla città, ad un indefinito bacino di potenziali fruitori delle proposte della Fondazione; in altre parole si individua nella società civile un terreno ulteriore, e inedito, sul quale giocare le finalità formative della Fondazione.

Nel giro di due anni le conseguenze di questa complessa e graduale trasformazione si riveleranno decisive.

4. Un primo bilancio, e anche una giustificazione storica, delle modifiche strutturali apportate al complesso delle attività della Fondazione, si trova in una relazione redatta dal Rettore monsignor Pezzuoli presumibilmente durante il primo anno di vita del Collegio Universitario³⁶¹.

Il documento, sul quale vale la pena soffermarsi, ripercorre la storia del Collegio San Carlo partendo dalle sue origini sino ai tempi attuali; vengono sottolineate la vocazione originaria e la continuità che sempre si è cercato di mantenere dal punto di vista delle finalità e degli scopi. Continuità educativa che trova una realizzazione efficace ed adeguata al contesto attuale nell'istituzione del Collegio Universitario, il quale «è stato voluto e deve vivere con l'impegno di offrire ai giovani studenti un servizio educativo, che favorisca cioè la loro crescita umana, culturale e morale, che stimoli la responsabilità delle loro scelte e la presa di coscienza dei loro compiti sociali, che tragga dall'offerta di una visione religiosa motivo di impegno e di apertura»³⁶². Collegio che d'altra parte, prosegue don Camillo, è sempre stato inteso, durante i tre secoli di vita, come «luogo e ambiente di una formazione completa per giovani che studiano»; d'altra parte nel succedersi degli anni è facile individuare le «costanti tradizionali della formazione», ossia l'offerta religiosa intesa come 'apertura' religiosa, elemento unificante di tutta la formazione; l'offerta culturale, cioè l'istruzione imperniata sullo studio umanistico classico; la volontà, infine, «di preparare giovani studenti a servire il contesto sociale storico». In altre parole: servizio ai giovani che studiano, ma servizio inscritto nello specifico contesto storico-sociale modenese di quegli anni.

Il documento seguita commentando la scelta di lasciare le scuole allo Stato, una scelta obbligata per la vita dell'istituzione: «la gestione di scuole pareggiate voleva dire, nell'attuale ordinamento scolastico italiano, impegno a 'ricopiare' in un contesto privatistico la scuola dello Stato: programmi, ordinamenti sono quelli della scuola di Stato, titoli degli insegnanti, tutto come nelle scuole statali. E se ciò è ricerca di garanzia e di serietà, è anche perdita di autonomia formativa»³⁶³.

Anche i collegi tradizionali, tuttavia, «sono tutti in crisi, come è in crisi il sistema educativo tradizionale»; i convitti sono scarsamente frequentati. La riflessione tra gli amministratori dell'ente è stata dunque approfondita e non indolore: «la scelta operata non ha escluso quella sofferenza che non può non coinvolgere chi lascia qualcosa cui si accorge di essere attaccato [...]. Il convitto è diventato 'Collegio Universitario' con la creazione di quei servizi che si ritengono necessari oggi alla vita di una comunità di

³⁶¹ ASFSC, F.VII.6, 'Collegio Universitario-attività'.

³⁶² *Ibidem*, pp. 9-10.

³⁶³ *Ibidem*, p. 11.

studenti universitari. Siamo nell'ambito delle finalità della Fondazione, si tende anzi ad un servizio più aperto ad una libertà di realizzazione e in un settore dove si può forse più incidere in maniera autonoma e creativa»³⁶⁴. Con la creazione del Collegio Universitario si è voluto costruire «un ambiente che favorisce la presa di coscienza del rapporto università-società, che favorisce la gestione in proprio della cultura, che cerca di colmare almeno alcune lacune dell'università sul piano della metodologia e della ricerca e del contenuto sociale, che offre l'occasione di riflessione anche religiosa per una consapevole opzione»³⁶⁵.

Infine, alcune brevi considerazioni sul contesto storico-sociale in cui si trova ad agire il Collegio: «l'ambiente studentesco cui ci si rivolge non è certamente il più tranquillo, ma forse proprio per questo è stato il momento giusto per scegliere, momento stimolante a far qualcosa, qualcosa di nuovo, di più vero, di più libero, di più utile. La società è cambiata, cambia; sono proprio i giovani che lo dicono, in maniera tumultuosa, irritante anche. Ci siamo sforzati di utilizzare con intelligenza e coscienza ciò che abbiamo ricevuto in amministrazione per i giovani studenti di oggi»³⁶⁶.

È ben presente la convinzione della bontà del progetto. Istituire un Collegio Universitario inteso come aggiornamento delle finalità del San Carlo appare una soluzione adeguata ai tempi e alle problematiche attuali sia dal punto di vista degli obiettivi formativi, da realizzarsi all'interno di forme di aggregazione giovanili volontarie (una comunità studentesca), sia per quanto riguarda la questione della continuità con la tradizione dell'ente. Luciano Guerzoni, oltre trent'anni più tardi, ricorda così l'avvio di quell'esperienza e le motivazioni che ne determinarono la realizzazione: «Il Collegio [...] rappresenta un po' questo tentativo di aggiornare l'istituzione, ma al tempo stesso di non mutarne radicalmente la vocazione, la storia [...]. Rappresenta l'elemento di continuità di un'istituzione formativa, nata storicamente per formare il ceto dirigente [...], ed era su questo progetto di Collegio che si impegnava monsignor Pezzuoli [...], progetto [che] nasce in sostituzione praticamente dell'attività scolastica. E con questo elemento di continuità e al tempo stesso di progettualità, perché si pensava che il Collegio potesse diventare qualcosa di simile ad altre esperienze italiane ed europee di collegi universitari [...]. L'idea era quella di fare del Collegio un luogo proprio di formazione integrativa, parallela a quella dell'Università»³⁶⁷.

³⁶⁴ *Ibidem*, p. 12.

³⁶⁵ *Ibidem*, p. 13.

³⁶⁶ *Ibidem*.

³⁶⁷ L. Guerzoni, TAA, cfr. Appendice I, pp. LXXXVI-LXXXVII.

5. Il primo anno di attività del Collegio si svolge, come abbiamo visto, in via sperimentale. La nuova creatura non cammina ancora sulle proprie gambe, anche se la partecipazione degli studenti è numericamente soddisfacente in virtù dell'eredità del vecchio Pensionato e dei canali di reclutamento attivati con il sia pure rudimentale lavoro pubblicitario e con l'aiuto della FUCI.

Alla fine del mese di gennaio del 1970 il Presidente della Fondazione avv. Lancellotti, rinnova in via definitiva le proprie dimissioni, già presentate alcuni mesi prima e non accettate dal Consiglio. Dopo un decennio di presidenza esce di scena un personaggio che ha condotto l'istituzione al conseguimento di importanti obiettivi, dalla lottizzazione di villa Braida fino alla scelta del Collegio Universitario, naturalmente riconosciuti all'unanimità dai consiglieri, ma che ora, tuttavia, avverte «la convinzione di non riuscire ad esercitare la funzione direttiva e determinante che gli compete». L'elezione del nuovo Presidente, a scrutinio segreto, non lascia spazio a dubbi: cinque voti vanno ad Antonio Guidelli, uno a Luciano Guerzoni.

Intanto, tra le questioni più urgenti che emergono dal monitoraggio dell'andamento della situazione nei primi mesi di attività del Collegio, rivestono particolare importanza l'organizzazione delle attività proposte agli studenti e l'ipotesi di un trasferimento del Collegio Universitario in una zona periferica della città.

Riguardo quest'ultimo punto, è lo stesso Rettore a spiegare come l'idea di costruire un nuovo collegio fosse in realtà maturata parallelamente alla gestazione dello stesso progetto di Collegio Universitario: l'ambizione di creare una comunità studentesca in cui condividere la maggior parte della vita quotidiana prevedeva, infatti, la possibilità di usufruire anche di servizi per attività sportive e ricreative. Il palazzo di città, la sede storica del San Carlo, oltre a disporre di spazi limitati e scarsamente ampliabili, necessitava anche, e con una certa urgenza, di interventi di ristrutturazione: le camere erano fatiscenti, gli arredi, anche quelli degli uffici, vecchi o insufficienti; occorreva inoltre convertire l'impianto di riscaldamento all'uso di gasolio. Per queste ragioni don Camillo, sempre nel dicembre del 1969, riferisce in Consiglio sui dati «raccolti circa la possibilità di reperire terreno alla periferia della città per un eventuale investimento patrimoniale».

Da quel momento non cesserà la ricerca di un appezzamento di terreno fabbricabile: nel marzo dell'anno successivo il Consiglio, «mentre ritiene utile ed opportuno nell'interesse dell'ente provvedere ad un sollecito investimento immobiliare (ivi compreso l'acquisto di terreno per l'eventuale costruzione di un

Collegio Universitario) della somma attualmente a disposizione³⁶⁸, delega ed autorizza il Presidente ad assumere informazioni ed iniziare trattative»³⁶⁹. Prima dell'estate viene individuata un'area utile per la costruzione di un nuovo Collegio alla periferia sud-est della città, confinante con la via Vignolese e la via Diamante, e l'architetto incaricato dal Consiglio Fantoni, dopo un sopralluogo, presenta al proposito uno studio preliminare. Le trattative con gli organi tutori e con l'ente venditore iniziano e si protraggono per tutto l'anno, ma la questione cadrà nel vuoto.

Il progetto di un nuovo Collegio ubicato in zona periferica verrà infatti accantonato, e le ragioni di tale cambiamento di rotta le argomenta lo stesso don Camillo: «eravamo già arrivati al punto di fare il contratto, il compromesso, per un fondo situato grosso modo dopo la città universitaria [...]. Poi, all'ultimo momento, quand'era tempo di firmare, i venditori ci hanno ripensato. A quel punto noi siamo ritornati sulla nostra idea di rinnovare il Collegio attuale e di rimanere lì. È il cuore della città e la nostra presenza lì vuol dire che noi siamo, oltre che il Collegio universitario, dentro la città»³⁷⁰. L'autorappresentazione di un'istituzione collocata da oltre tre secoli nel cuore del centro cittadino e in grado di qualificarlo sia dal punto di vista urbanistico sia da quello simbolico, probabilmente sollecitata dal ripensamento dei proprietari del terreno, determina dunque la decisione di non trasferire il Collegio. Una scelta che pagherà negli anni successivi.

³⁶⁸ Le somme a disposizione derivavano dall'apertura di due conti presso il Banco San Geminiano e San Prospero e la Cassa di Risparmio di Modena.

³⁶⁹ ADFSC, VSCdA, Vol. 14, A 321, 31.3.1970.

³⁷⁰ C. Pezzuoli, TAA, cfr. Appendice I, p. XXXVII. Proposte per la costruzione di una nuova sede del Collegio riemergeranno periodicamente nella storia del San Carlo di questi anni, senza mai trovare un vero sbocco realizzativo. È ancora mons. Pezzuoli, in una seduta di Consiglio di quasi due anni più tardi, a riassumere queste vicende con una relazione sottoposta ai consiglieri: «l'urgenza [...] di un rinnovamento di tutti i locali del Collegio con il passar del tempo si è sempre più fatta sentire, ed anche negli ultimi anni il C.d.A., sollecitato dal Rettore, ha più volte affrontato il problema ed anche posto allo studio il progetto di una radicale trasformazione dell'attuale sede piuttosto che la costruzione di una sede nuova.

Progetti e propositi sempre rinviati per difficoltà economiche, ed anche, da alcuni anni, per lo studio avviato del ridimensionamento delle attività stesse del Collegio, pregiudiziale ad ogni decisione circa la sede del Collegio. Presa infine la determinazione, due anni or sono, di dedicare le rendite del patrimonio della Fondazione alla realizzazione di un Collegio Universitario e di un complesso di attività culturali rispondenti alle attuali esigenze del mondo giovanile studentesco (biblioteca, centri studio, laboratorio linguistico, ecc.) si pose allo studio la proposta della costruzione di una nuova sede alla periferia della città, sede moderna e dotata delle necessarie attrezzature sportive, e si avviarono trattative per l'acquisto di una vasta area di terreno.

Trattative peraltro non condotte a termine per difficoltà di vario genere, non ultima quella della perplessità manifestatasi all'interno del Consiglio riguardante la destinazione dell'antica sede e la opportunità di privarsi del reddito della maggior parte delle somme realizzate nella vendita dei terreni di Braida.

La costruzione poi di una nuova sede significa l'abbandono del centro storico e quindi lo spostamento in zona periferica alla città non solo del Collegio, che potrebbe avere attività autonoma, ma anche di quelle attività che sembrano essere utili ed accolte soltanto se in zona centrale.

Il Collegio Universitario stesso è all'inizio della sua vita e collocato all'interno della estrema fluidità della situazione giovanile in genere e universitaria in specie, per cui sembra prudente ed opportuno studiare ancora e con molta attenzione la eventualità di costruire una sede nuova e non piuttosto di rinnovare adeguatamente anche in tempi successivi secondo un piano razionale l'antica sede storica». ADFSC, VSCdA, Vol. 16, A 323, 26.1.1972.

Nel frattempo, ancora all'inizio del 1970, il Ministero richiede ulteriori documenti agli amministratori della Fondazione a completamento della domanda di statizzazione del Ginnasio Liceo, documenti trasmessi allo stesso Ministero dal Provveditorato alla fine di marzo. I tempi si fanno lunghi, e il Consiglio propone al Rettore di recarsi a Roma di persona al fine di seguire e di sollecitare la pratica in corso.

Ma al centro della riflessione del Consiglio rimane la questione relativa all'organizzazione delle attività da proporre agli studenti e delle attività in generale della Fondazione. È questo il terreno su cui si gioca il futuro del San Carlo. L'esperienza del primo anno di attività del Collegio *ad experimentum* suggerisce un attento ed approfondito esame degli strumenti più adeguati per garantire il miglior perseguimento delle finalità dell'istituzione; una valutazione che, oltre alle proposte delle commissioni incaricate, prenda in considerazione anche il parere di docenti universitari e di studenti interni al Collegio consultati dal Rettore. Quello che emerge è un quadro generale in cui si avverte da un lato la necessità di una maggior caratterizzazione, dal punto di vista culturale e formativo, delle attività proprie del Collegio; dall'altro si ritiene opportuna l'attivazione di nuovi strumenti in grado di articolare meglio i piani su cui vengono attuati gli scopi specifici cui tende la Fondazione, eventualmente apportando modifiche allo Statuto del Collegio stesso. Strumenti che vengono identificati nella realizzazione di alcune iniziative strutturate, autonome ma complementari rispetto al Collegio. Ciò che si vuole valorizzare è la vocazione formativa, in particolare nel campo culturale e religioso, della Fondazione, riqualificandone al tempo stesso l'identità.

4.4. L'istituzione dei Centri culturali. Territori da inventare.

1. L'11 maggio 1970 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione San Carlo, assente il solo Sopini, affronta la questione dell'organizzazione delle attività presenti e future dell'ente. Come abbiamo accennato più sopra, si giunge a questa seduta dopo mesi di consultazioni e riflessioni avvenute anche fuori del Consiglio, con il coinvolgimento di personalità esterne al San Carlo, di docenti universitari e degli stessi studenti.

Affronteremo la questione dei punti di contatto con il 'mondo esterno' nel capitolo successivo. È tuttavia utile ricordare come un punto di riferimento privilegiato lungo la fase di elaborazione continuasse ad essere costituito dagli ambienti culturali che facevano perno sull'esperienza del 'Portico' e di 'Note e Rassegne'. Più per naturale e indiretta osmosi culturale che per gli effetti di un'azione consapevole e diretta. I protagonisti, infatti, erano in parte gli stessi. Le amicizie, le conoscenze, le reti di rapporti e di interazione intessuti da Luciano Guerzoni, monsignor Pezzuoli e Antonio Guidelli, oltre che confinare e

sovrapporsi reciprocamente, riguardavano buona parte di quell'arcipelago di personalità, perlopiù di matrice cattolica, impegnate in un percorso talvolta sofferto che attraverso varie forme di dissenso e di critica giunge, come vedremo, ad approdare a posizioni maggiormente politicizzate nell'ambito della sinistra extraparlamentare, fino a coagularsi nell'esperienza del 'Manifesto'.

Questa breve parentesi è utile a ribadire come la posizione di dialogo, di confronto dialettico e costruttivo con quei settori della società che partecipano direttamente alla ricchezza e alla complessità di questa fase storica e all'affermarsi di varie forme di culture critiche, non viene meno, e anzi si intensifica, durante l'anno sperimentale del Collegio e la conseguente rimappatura delle attività della Fondazione.

Al tempo stesso contribuisce ad introdurre un'ipotesi che verrà approfondita nel prossimo capitolo: un orientamento interpretativo tendente a leggere nel processo di trasformazione in corso all'interno del San Carlo un potenziale, e ancora embrionale, sbocco positivo, su di un piano qualitativamente differente, della crisi che investe gran parte delle esperienze del dissenso cattolico. O comunque come terreno nuovo, inedito su cui proseguire un cammino, o almeno parte di esso, che incontra le difficoltà maggiori quando entra nelle strettoie rappresentate dalla dimensione politica.

La relazione presentata in Consiglio sugli orientamenti futuri del Collegio e della Fondazione in generale è approfondita e circostanziata, e si apre illustrando le ragioni che spingono gli amministratori a fare un passo ulteriore in direzione di una maggior strutturazione del complesso delle attività dell'ente. Vengono pertanto ricordati gli studi condotti nei mesi e anni precedenti dalle apposite commissioni consiliari incaricate di tracciare itinerari possibili su cui articolare il perseguimento delle finalità statutarie; le delibere con cui si è sanzionata la soppressione dell'attività scolastica, sino all'avvio della procedura per la statizzazione del Liceo Ginnasio; l'esperienza, infine, che è stata acquisita durante il primo anno sperimentale di trasformazione del Pensionato in Collegio Universitario arricchita dai pareri di esperti interni ed esterni circa la miglior configurazione dell'istituto.

Il Consiglio, sempre con parere unanime, ritiene pertanto necessario intervenire sull'organizzazione delle attività proposte dalla Fondazione e in particolare dal Collegio Universitario al fine di «assicurare una più soddisfacente ed articolata attuazione»³⁷¹ tanto degli scopi specifici cui tende il Collegio quanto di quelli più generali propri dell'ente.

Al termine di una discussione che si rivela lunga e approfondita nonostante le proposte siano già state visionate ed esaminate dai consiglieri, il Consiglio passa a deliberare sulle questioni in oggetto.

³⁷¹ ADFSC, VSCdA, Vol. 14, A 321, 11.5.1970.

Innanzitutto si decide di modificare lo Statuto del Collegio Universitario adottandone una versione aggiornata per il primo biennio ‘ufficiale’ di funzionamento del Collegio (novembre 1970-ottobre 1972), che tenga conto soprattutto delle novità introdotte sul piano delle attività integrative.

In secondo luogo, decisione di importanza capitale e carica di conseguenze, si delibera di «dare vita, *ad integrazione dell’attività del Collegio Universitario e a far tempo dal 1 novembre 1970, ad altre due iniziative* di cui la prima denominata ‘Centro Culturale Biblioteca San Carlo’ con finalità specifiche nel campo della formazione culturale ed extrascolastica, la seconda denominata ‘Centro Studi Religiosi’ con finalità nel campo della conoscenza e dell’approfondimento della problematica culturale in materia religiosa: entrambe particolarmente dirette, come previsto dall’art. 1 dello Statuto della Fondazione, a tutti i giovani che intendano percorrere la carriera degli studi. Le finalità e il funzionamento delle due iniziative sono specificate dall’apposito Statuto che per ciascuna di esse il Consiglio approva nel testo allegato nel presente verbale»³⁷².

L’assetto delle attività gestite dalla Fondazione resta strutturato intorno al Collegio Universitario, al quale vengono ora affiancati alcuni strumenti integrativi e di supporto in grado di caratterizzarne la fisionomia dal punto di vista formativo-culturale e al tempo stesso di identificare nuovi spazi in cui articolare l’insieme delle attività dell’ente. Torneremo sulle molteplici implicazioni di tale ristrutturazione dopo aver gettato uno sguardo sullo Statuto dei centri appena istituiti.

Concludiamo intanto l’esame di questa importante seduta consiliare che termina con le delibere relative all’avvio concreto di quanto predisposto: viene dato mandato ad una commissione, formata da Guidelli, mons. Pezzuoli, Guerzoni e Romolo Marri, al fine di prendere «gli opportuni provvedimenti [...] per l’effettivo inizio a partire dal 1 novembre 1970 dell’attività del Collegio Universitario, del Centro Culturale Biblioteca San Carlo e del Centro di Studi Religiosi»³⁷³.

I problemi pratici non sono pochi: occorrerà infatti stabilire le modalità di ammissione degli studenti in Collegio, fissare le procedure per assumere gli assistenti e il personale impiegato nel Collegio e nei Centri e insieme valutare una eventuale ridefinizione del personale amministrativo, organizzare la ristrutturazione dei vani e dei locali necessari allo svolgimento di tutte le attività proposte. Servono inoltre diverse attrezzature tecniche, specie per l’impostazione della biblioteca, e una coerente strategia pubblicitaria «onde consentire il miglior reclutamento degli studenti secondo le finalità fissate dallo Statuto del Collegio». Alla commissione attende un lavoro intenso, ma l’impegno è totale e la convinzione

³⁷² Ibidem.

³⁷³ Ibidem.

di partecipare ad un momento importante, una sorta di cesura nella lunga storia del San Carlo è presente in tutti i protagonisti.

2. Gli Statuti del Centro culturale biblioteca e del Centro studi religiosi, redatti dalla commissione incaricata e approvati dal Consiglio, già ad un primo sguardo evidenziano in maniera sintetica ma eloquente l'evoluzione dell'impostazione pedagogica di un'ente che sembra ora voler metabolizzare rapidamente le idee, le forme culturali, i codici di comunicazione e i modelli di interazione sociale prodotti da una società in rapida e spesso contraddittoria trasformazione. Non è difficile, al tempo stesso, scorgere nelle norme statutarie le prospettive di estensione ed arricchimento del complesso delle attività gestite.

Le finalità che si propone il Centro culturale biblioteca sono quelle di «realizzare e mettere a disposizione di tutti i giovani che intendono percorrere la carriera degli studi, una biblioteca che, impostata secondo criteri di rigoroso rispetto del pluralismo culturale e ideologico e di interdisciplinarietà delle scienze, offra ai giovani la possibilità di un concreto contatto e confronto con le tendenze presenti nella cultura contemporanea»³⁷⁴; sullo stesso registro, ci si propone inoltre «di intraprendere ogni altra iniziativa di carattere culturale che, nel quadro dei criteri e delle finalità indicate, favorisca nei giovani l'acquisizione di consapevolezza critica e di capacità di libera autodeterminazione nell'ambito civile e sociale»³⁷⁵. Gli strumenti attraverso cui raggiungere questi scopi consistono nell'organizzazione «di dibattiti, corsi, seminari, convegni»; nella promozione, «anche attraverso con l'assegnazione di borse di studio, di ricerche individuali e collettive da parte dei giovani»; infine nella eventuale pubblicazione «di scritti inediti particolarmente significativi nel campo culturale e sociale»³⁷⁶.

Per quanto riguarda il Centro studi religiosi, ritroviamo le stesse linee guida e gli stessi orientamenti di fondo, riproposti sul terreno della formazione religiosa. È questo il settore che da sempre caratterizza l'identità del San Carlo sin dai 'Capitoli' del Boschetti; ora però scompare ogni riferimento alla dimensione confessionale, mentre vengono introdotti concetti innovativi, prossimi agli sviluppi critici della riflessione teologico-religiosa contemporanea e dunque 'pericolosamente' contigui alle posizioni del dissenso cattolico, concetti come il pluralismo, la metodologia di studio e di ricerca che si vuole basata sull'approccio critico, lo stesso richiamo alle scienze religiose.

³⁷⁴ Statuto del Centro culturale biblioteca, Art. 1.

³⁷⁵ Ibidem.

³⁷⁶ Ibidem.

Gli scopi che il centro si propone sono quelli «di contribuire, con particolare riferimento ai giovani che intendono percorrere la carriera degli studi, alla conoscenza e all'approfondimento della problematica religiosa, offrendo ai giovani nel rigoroso rispetto delle scelte individuali e del pluralismo religioso, la possibilità di un proficuo contatto con le posizioni presenti nella cultura religiosa contemporanea e con le ricerche delle diverse scienze religiose»³⁷⁷. Scopi da raggiungersi attraverso «la raccolta di materiale di documentazione» e la promozione «di ogni altra iniziativa che favorisca l'approfondimento e la diffusione delle conoscenze in materia religiosa»³⁷⁸ come dibattiti, corsi, seminari, convegni e ricerche. Anche in questo caso è prevista la possibilità di assegnare borse di studio e di pubblicare scritti inediti.

Ciascuno dei due centri viene gestito da un Direttore specifico, nominato dal Consiglio della Fondazione, a cui viene affiancato un Consiglio di Direzione responsabile della determinazione delle linee generali di funzionamento del rispettivo centro; Consiglio composto, oltre che dal Direttore, dal Rettore del Collegio Universitario e dal Direttore dell'altro Centro. Un circolo ristretto di tre persone che per due terzi si sovrappongono, a garanzia di agilità operativa e di coordinamento fra i due centri e il Collegio.

Con l'istituzione dei due Centri, viene naturalmente aggiornato lo Statuto del Collegio Universitario. Le finalità, pur restando sostanzialmente invariate, presentano una distinzione significativa: si intende realizzare, infatti, «un arricchimento ed un approfondimento della propria formazione umana e professionale»³⁷⁹. Nello Statuto precedente si parlava di «formazione culturale, morale, religiosa e sociale». I quattro livelli, o ambiti, in cui si articolava la formazione vengono ora sintetizzati nel termine 'umana', mentre compare il termine 'professionale' quasi ad introdurre una finalizzazione pedagogica maggiormente attiva, volta ad interagire e a raccordarsi con la formazione più direttamente professionale che i giovani esperiscono all'Università.

Per quanto riguarda l'ammissione degli studenti, modalità e requisiti vengono stabiliti dal Consiglio della Fondazione, mentre la permanenza in Collegio «è condizionata alla partecipazione effettiva alla vita della comunità e ai seminari, corsi ed altre iniziative promosse nell'ambito del Collegio»³⁸⁰ (oltre che alla positività del giudizio del Consiglio di Direzione, formato dal Rettore e dagli assistenti).

³⁷⁷ Statuto del Centro studi religiosi, Art. 1.

³⁷⁸ Ibidem.

³⁷⁹ Statuto del Collegio Universitario San Carlo approvato durante la seduta dell'11 maggio 1970, Art. 1.

³⁸⁰ Ibidem.

Il capitolo relativo alle attività tiene conto della nascita dei due centri e della loro funzionalità rispetto al progetto di Collegio, di conseguenza è aggiornato in più punti. Il fine specifico è quello di «integrare la formazione culturale e professionale degli studenti e di contribuire ad una piena assunzione, da parte di essi, di consapevolezza critica circa la loro funzione professionale nell'ambito della società e circa i fondamenti culturali e storici delle discipline che sono alla base delle diverse professioni»³⁸¹. L'intento pedagogico di una formazione 'umana e professionale' si completa con la volontà di formare negli studenti, ed insieme ad essi, le basi di un pensiero critico, pienamente consapevole delle complessità e delle contraddizioni del tempo presente, orientato a fornire gli strumenti per una partecipazione attiva e cosciente alla vita sociale e nel mondo delle professioni. Senso critico, autodeterminazione, interdisciplinarietà: il modello educativo, libero da vincoli istituzionali che non siano quelli dello Statuto della stessa Fondazione e da mediazioni di potere, si plasma sulle problematiche della società attuale, assume un carattere di fondo chiaramente laico, e ridisegna i contorni del concetto di formazione.

Le attività, non più distinte tra interne ed esterne, si articolano su tre livelli paralleli. Vengono promossi «corsi integrativi nelle materie fondamentali delle singole discipline di studio; seminari, ricerche collettive e gruppi di studio a carattere interdisciplinare, specificamente diretti ad approfondire la problematica socio-culturale e storica inerente alle diverse discipline e ai ruoli professionali nella società; corsi di lingue straniere»³⁸². Il Consiglio di Direzione, che organizza il complesso delle attività, può anche deliberare di aprire singole lezioni o corsi a studenti esterni. Non viene fatta menzione dell'opportunità di aprire le attività alla partecipazione pubblica, ma d'altra parte una definizione che identifichi con precisione i destinatari delle iniziative culturali della Fondazione non si trova neppure negli statuti dei due Centri, dove si parla, peraltro non in maniera esclusiva, di «tutti i giovani che intendono percorrere la carriera degli studi» o più genericamente di giovani.

È tuttavia significativo che solo in conclusione del capitolo, si specifichi che «le attività del Collegio sono integrate, per quanto attiene in particolare alla formazione intellettuale e religiosa degli studenti, dalle iniziative promosse dal 'Centro culturale biblioteca San Carlo' e dal 'Centro di studi religiosi'; gli studenti del Collegio usufruiscono dei servizi offerti dai due centri»³⁸³. Pur essendo creati sostanzialmente in chiave di integrazione al Collegio, ai due centri viene attribuita sin dall'inizio una chiara autonomia istituzionale che sembra essere ratificata anche dallo Statuto del Collegio stesso.

³⁸¹ *Ibidem*, Art. 2.

³⁸² *Ibidem*.

³⁸³ *Ibidem*.

Concludiamo la rassegna dedicata all'organizzazione del rinnovato assetto della Fondazione gettando uno sguardo alle delibere che concretamente predispongono gli strumenti adeguati a dare avvio alle attività entro pochi mesi. L'estate del 1970 si presenta particolarmente densa di impegni per gli amministratori della Fondazione.

3. A metà giugno, poco più di un mese dopo l'approvazione degli statuti, la commissione incaricata in quella stessa seduta (e formata dal Presidente, dal Rettore e dai consiglieri Guerzoni e Marri) presenta una dettagliata relazione sui provvedimenti da adottare affinché l'istituzione sia operativa con l'inizio del nuovo anno accademico.

Innanzitutto vengono stabiliti i posti messi a disposizione degli studenti universitari, che sono sessantacinque di cui dieci gratuiti e quindici semigratuiti³⁸⁴; la retta è fissata in £. 480.000 annue, mentre il colloquio per l'ammissione in Collegio, programmato per l'inizio di ottobre, verterà «su una ampia tematica relativa al mondo contemporaneo» e sarà gestito dal Consiglio di Direzione integrato dai consiglieri proff. Marri e Giovanardi. Gli assistenti (uno ogni dieci studenti) sono nominati su proposta del Rettore, vengono suddivisi in interni ed esterni a seconda del tipo di collaborazione più o meno organica, e la loro assunzione, si legge, dovrà avvenire rispettando «criteri di capacità didattiche e di specializzazione culturale e professionale rispondenti al tipo di discipline seguite dagli studenti del Collegio»³⁸⁵. Soprattutto, dovranno conoscere dall'interno le problematiche dell'universo giovanile: e la maggior parte degli assistenti di quel mondo ne sarà diretta rappresentante, provenendo dagli stessi ambienti universitari in qualità di laureandi o di neolaureati.

Un altro importante settore in cui occorre intervenire è quello rappresentato dalle necessarie ristrutturazioni degli ambienti che dovranno contenere studenti, assistenti, corsi: a questo proposito viene preventivata una spesa di oltre quattro milioni per l'installazione della centrale del gas per l'alimentazione delle docce, la sistemazione degli arredamenti degli uffici amministrativi, la trasformazione a gasolio degli impianti di riscaldamento, la ristrutturazione della camerata S. Luigi e per altri lavori vari di manutenzione³⁸⁶.

³⁸⁴ Di 65 posti, 25 sono riservati agli studenti di medicina, 25 alle facoltà di matematica, fisica, scienze naturali e chimiche, 15 alle facoltà di giurisprudenza e di economia.

³⁸⁵ ADFSC, VSCdA, Vol. 14, A 321, 16.6.1970.

³⁸⁶ *Ibidem*, 25.6.1970.

Il passaggio più delicato, tuttavia, consiste nell'organizzazione dei due centri appena istituiti ma ancora privi del personale, delle strutture e dei materiali necessari. Il tempo a disposizione non è molto, soprattutto per quanto riguarda l'allestimento di una biblioteca in grado di rappresentare una risorsa e un servizio di supporto per gli studenti, una biblioteca dunque che, oltre a rafforzare l'identità e la tradizione del San Carlo in campo umanistico³⁸⁷, possa soddisfare una domanda marcatamente interdisciplinare in funzione delle varie materie studiate dai collegiali.

Responsabili dell'impostazione della biblioteca sono, designati dal Consiglio, il Rettore e Luciano Guerzoni. Inizia così, a partire dalla fine del mese di giugno, un'intensa attività volta ad esaminare le possibilità di acquisizioni di libri e riviste, le condizioni di acquisto e le stesure dei contratti. In questa fase concitata risultano decisivi i punti di contatto tra l'esperienza del San Carlo quella del gruppo che orbita intorno al 'Portico' e alla rivista 'Note e Rassegne' e la sia pure parziale condivisione di un medesimo spazio culturale cittadino.

La situazione finanziaria del 'Portico' in quel momento è assai difficile, avendo l'associazione accumulato un debito di oltre tre milioni, e la ricerca di una sede meno dispendiosa rientra nel tentativo di risanare i conti. In questo contesto si comprende la decisione del 'Portico' di vendere alla 'Fondazione Europa', proprietaria dell'omonimo palazzo in cui alla fine del 1969 si trasferisce il Portico, il settore dei libri della propria biblioteca (con scaffalature annesse), un capitale librario di oltre tremila opere. Il Portico resta proprietario del settore delle riviste e dei periodici (oltre 250 testate) impegnandosi a curarne l'aggiornamento costante³⁸⁸, mentre la 'Fondazione Europa' dal canto suo si assume l'onere dell'allestimento e della manutenzione dei nuovi locali della biblioteca. Biblioteca che muta assetto istituzionale: viene infatti costituita in ente autonomo con la denominazione di 'Fondazione Biblioteca F. L. Ferrari' e gestita da un consiglio di amministrazione composto da rappresentanti delle organizzazioni che hanno sede nel Palazzo Europa. La convivenza tra il gruppo che fa capo al Portico e le varie organizzazioni culturali, sindacali e cooperative presenti nella sede di palazzo Europa, in virtù delle differenze di prospettive politiche e di traiettorie culturali, ha tuttavia vita breve. Nel gennaio 1971 il

³⁸⁷ Ricordiamo che il patrimonio bibliotecario originario del Collegio passò in dotazione all'Università ai tempi della sua statizzazione nel Settecento.

³⁸⁸ «In cambio del deposito gratuito che 'Il Portico' effettua, a favore della 'Fondazione Europa', del settore riviste e periodici, la suddetta Fondazione concede all'Associazione 'Il Portico' l'uso gratuito d'un ufficio come propria sede, e l'uso dei servizi comuni del Palazzo Europa alle stesse condizioni di favore delle altre organizzazioni che hanno sede nel palazzo medesimo». ACF- 'Vanoni-Portico', f.15.

Portico si trasferirà di nuovo andando a raggiungere il gruppo, solo in parte sovrapponibile, di 'Note e Rassegne' in via Cesare Battisti³⁸⁹.

Di questa fase, caratterizzata per il gruppo del Portico oltre che dai ripetuti traslochi, da una rapida evoluzione politico-culturale, a noi interessa in particolare la questione della biblioteca. Già dai mesi estivi del 1970, infatti, sotto la regia di Luciano Guerzoni iniziano le procedure per l'acquisizione, da parte della Fondazione San Carlo, del patrimonio di libri e riviste del Portico ora proprietà della Fondazione Europa.

Guerzoni è attivo nel gruppo del Portico e al tempo stesso è responsabile dell'organizzazione della nascente biblioteca del San Carlo; questa duplice appartenenza agevola naturalmente il processo di formazione del primo nucleo della biblioteca della Fondazione, il quale, di conseguenza, presenta una determinata fisionomia per quanto riguarda il taglio culturale della dotazione libraria. La maggior parte dei testi, e soprattutto il ricco settore dei periodici, riguarda infatti le scienze politiche e sociali e riflette il cammino politico-culturale dei circoli 'Vanoni' e poi 'Il Portico'. In altre parole, un frammento di un'esperienza tra le più significative, dinamiche e ricche di suggestioni della cultura modenese di quegli anni entra, sia pure indirettamente e sotto forma di libri e riviste, a far parte del patrimonio genetico iniziale della Fondazione San Carlo nel suo percorso di rinnovamento.

4. Torniamo ora ad occuparci dell'organizzazione concreta della biblioteca. Al fine di seguirne le tappe fino all'apertura ufficiale, risulta utile un 'pro-memoria' redatto dallo stesso Guerzoni e relativo ai primi mesi del suo incarico.

A partire dal mese di settembre del 1970 e con l'aiuto di una segretaria assunta poche settimane prima, viene svolta con grande impegno tutta l'attività preparatoria e organizzativa: dalla concreta installazione delle attrezzature e degli scaffali alla riflessione sui tempi e modi di apertura al pubblico e sull'elaborazione dei necessari regolamenti; dal progetto di lancio pubblicitario attraverso volantini da diffondere «nelle scuole, negli ambienti giovanili e professionali» alla determinazione dei criteri di ampliamento e di sviluppo della biblioteca stessa.

L'impostazione delle biblioteche, è da notare, si basa su una concezione moderna e interdisciplinare del servizio; a questo proposito sono eloquenti le note di Guerzoni: «se non si vuole che la biblioteca rappresenti soltanto un blasone 'culturale' per il Collegio, peraltro assai dispendioso, ma un servizio veramente utile sia per il Collegio sia per la città, occorre impostarla e gestirla secondo criteri che evitino

³⁸⁹ Il gruppo redazionale di 'Note e Rassegne', da oltre un anno divenuto autonomo dal 'Portico', non segue quest'ultimo nel primo trasferimento nel Palazzo Europa. Le riunioni redazionali, in mancanza di una sede, per un certo periodo si tengono nelle case dei redattori. ACF – 'Vanoni-Portico', f.15.

di farne un doppione rispetto alle altre biblioteche esistenti (Estense, universitarie e comunali, centrale e di quartiere)»³⁹⁰. Passando ai criteri di determinazione del contenuto, ossia della dotazione di libri e periodici, occorre «disporre, senza alcuna discriminazione ideologica, della pubblicistica non strettamente specialistica delle diverse discipline, che si caratterizzi per un buon livello di approfondimento culturale e per un valore di documentazione [...]. Per le riviste in particolare, accanto ai periodici di studio, disporre delle pubblicazioni ufficiali dei movimenti istituzionalizzati (partiti, sindacati, ecc.) e degli organismi extra-istituzionali (giovanili, di fabbrica, ecc.)»³⁹¹.

Viene infine suggerito un tipo di gestione il «meno burocratico possibile verso i frequentatori (facilitazioni per il prestito a domicilio, ambiente accogliente, apertura serale della sala di lettura)», e proposta la pubblicazione di un bollettino ciclostilato che segnali ogni due settimane «le cose più interessanti pervenute alla biblioteca o ivi consultabili sui principali argomenti o settori d'interesse»³⁹².

Con l'avvio dell'anno accademico 1970-1971 la biblioteca sarà solo parzialmente operativa poiché i lavori di sistemazione dei locali non sono del tutto terminati. La dotazione di libri (circa quattromila volumi) e riviste (circa duecento testate) è ancora fortemente eterogenea e insufficiente soprattutto per quanto riguarda il settore degli studi religiosi che dovrebbe integrare supportando le attività del relativo centro; gli accordi con le case editrici e le librerie cittadine sono ancora da ultimare e anche l'impostazione dello schedario necessita di un periodo di rodaggio.

I primi passi sono stentati ma l'idea è feconda. E ciò nonostante la crescente ed efficace presenza, nel settore dei servizi culturali, della amministrazione comunale: è di questi anni, infatti, l'inizio della costruzione di una rete di biblioteche di quartiere distribuite sul territorio in un'ottica di riequilibrio e di armonizzazione degli spazi e delle opportunità sociali e culturali della città³⁹³. Proprio nel 1970 viene aperta la biblioteca 'Civica', che diventerà il centro del servizio comunale ma che agli esordi si configura come biblioteca per ragazzi con appena un migliaio di libri³⁹⁴.

Una biblioteca che si vuole specializzata nel settore delle riviste e dei periodici e, più in generale e con un approccio laico, critico e pluralista, in quello delle scienze sociali e religiose, rivolta prevalentemente ad

³⁹⁰ ADFSC-Biblioteca/Miscellanea 1970-1982, f.II.N.e.

³⁹¹ Ibidem.

³⁹² Ibidem.

³⁹³ La prima biblioteca del 'Servizio Biblioteche' comunale, nasce in via sperimentale a San Damaso, una frazione di Modena, nel 1965. Progressivamente il modello di gestione comunale si afferma sul territorio, che fino ad allora vedeva la presenza, in città di due biblioteche statali ('Estense' e 'Aemilia') e una comunale ('Poletti'). Cfr. A. Palazzi, *Come nasce il Servizio Biblioteche. Intervista a Rosella Corradi*, in 'Rassegna di Storia Contemporanea', 2/1994.

³⁹⁴ È da considerare che l'attività delle biblioteche comunali era sottoposta alla Prefettura, oltre che alla Soprintendenza. Cioè a organi periferici dello Stato volti ad orientare l'attività dei Comuni. Cfr. Id.

un pubblico giovane come spazio di studio ma anche di aggregazione³⁹⁵, ubicata inoltre nel centro storico della città, riflette una concezione di servizio culturale che affonda le radici nel clima di forte mobilitazione che pervade questi anni. Al tempo stesso, mirando a rivolgersi ad «un pubblico sensibile alle problematiche socio-culturali proposte dalla realtà contemporanea»³⁹⁶, in particolare attraverso la specializzazione nel settore delle riviste e dei periodici, occupa uno spazio lasciato scoperto dal servizio pubblico. Un aspetto non secondario, infine, è rappresentato dalla funzione, che andrà sviluppandosi nel tempo, di riqualificazione del centro storico cittadino «sul piano dei servizi culturali e di sviluppo della vita civile»³⁹⁷.

Lasciamo per il momento la biblioteca ricordando che la sua organizzazione e messa in opera esaurisce in questa fase le attività del 'Centro culturale biblioteca'. Il centro culturale vero e proprio, per il quale non viene ancora nominato il Direttore³⁹⁸, inizierà infatti il proprio cammino ufficialmente, con dibattiti e cicli di lezioni, l'anno accademico successivo.

5. Non così il 'Centro studi religiosi'. Già il 22 luglio 1970, in seduta di Consiglio, il Rettore e Luciano Guerzoni riferiscono riguardo l'incarico ricevuto di contattare e proporre una persona da nominare alla direzione del centro. La questione è così sintetizzata: il dott. Guerzoni e mons. Pezzuoli «hanno avuto un colloquio con il dott. Giovanni Benzoni di Venezia. Il dott. Benzoni si è laureato con pieni voti e lode nella attuale sessione estiva in filosofia presso l'Università di Padova, discutendo una tesi in storia del Cristianesimo. Il Rettore e il dott. Guerzoni, conoscendo personalmente il dott. Benzoni, lo ritengono persona capace, e per le attitudini e per la cultura, ad occupare il posto di Direttore del 'Centro studi religiosi'». Il Consiglio all'unanimità ne delibera l'assunzione con decorrenza dal 1 ottobre successivo.

Giovanni Benzoni veniva dalla presidenza nazionale della Fuci, una organizzazione, ricordiamo, investita dal vento della contestazione e in crisi di iscritti; è nota a questo proposito la mozione approvata a maggioranza al congresso nazionale della Fuci di Verona nell'agosto 1969: vi si chiedeva «il superamento

³⁹⁵ «A Modena mancava un momento di aggregazione, non c'era un posto, ad esempio, in cui la gente potesse studiare. Le strutture bibliotecarie universitarie erano molto chiuse e accademiche, asservite più agli interessi dei docenti che alle esigenze degli studenti. E infatti erano studenti quelli che venivano qua. Per cui era anche un punto di aggregazione. Che poi praticava un orario di apertura molto prolungato, fino alle 23 [...]. Era come un nuovo modello di biblioteca». G. P. Turrini, collaboratore e poi primo Direttore della Biblioteca della Fondazione Collegio San Carlo, TAA, cfr. Appendice I, p.VIII. È da notare che Guerzoni, responsabile dell'organizzazione iniziale della biblioteca, collabora in questo stesso periodo, in qualità di esperto assieme alla Commissione dei Consiglieri regionali, alla stesura della legge regionale relativa al sistema bibliotecario. E lo fa facendo tesoro dell'esperienza che ha vissuto, e sta vivendo, al San Carlo.

³⁹⁶ Nota sulle caratteristiche della Biblioteca S. Carlo, risalente alla fine del 1973. ADFSC, 'Biblioteca-Miscellanea' 1970-1982.

³⁹⁷ Ibidem.

³⁹⁸ Durante la seduta del 22 luglio, il Consiglio delibera di «sopraspedere, per il momento, alla nomina del Direttore del Centro culturale biblioteca S. Carlo, in relazione sia alle particolari necessità del periodo iniziale di impianto e di sistemazione della biblioteca, sia all'assenza di persona idonea ad assumersi le predette funzioni». ADFSC, VSCdA, Vol. 14. A 321, 22.7.1970.

della dottrina sociale cattolica, l'abrogazione del regime concordatario e la separazione fra Stato e Chiesa, l'abbandono di qualsiasi appoggio dell'Azione cattolica alla Dc e la fine del partito confessionale»³⁹⁹. Benzoni vive in prima persona il desiderio urgente di rinnovamento che attraversa una parte del mondo cattolico italiano, e la sua esperienza va a lambire quella, articolata a multiforme, del dissenso cattolico. Nel febbraio del 1968 si schiera a favore della contestazione giovanile nelle università: assieme all'altro presidente nazionale della Fuci, Mirella Gallinaro, invia una lettera aperta ai professori universitari in cui vengono sostenute le ragioni dei contestatori.

L'organizzazione del Centro studi religiosi verrà impostata nel corso dei mesi successivi, attraverso frequenti riunioni del Consiglio di Direzione composto da Benzoni, mons. Pezzuoli e Guerzoni (in luogo del Direttore del Centro culturale biblioteca). L'orientamento di Benzoni, che matura dopo una ampia consultazione con personalità interne ed esterne al San Carlo, è quello di strutturare l'attività intorno ad alcuni seminari coordinati da specifici relatori. Attività proposta inizialmente ai collegiali del San Carlo e connotata da un approccio laico, non confessionale.

Nel sesto capitolo seguiremo il cammino del Centro studi religiosi a partire dai suoi esordi, esaminandone il tipo di proposta, le eventuali modifiche programmatiche che saranno apportate, e in generale gli sviluppi che interesseranno la vita del centro nei suoi primi anni di vita. La stessa indagine verrà effettuata in relazione al Centro culturale, che, sia pure con un anno di ritardo, inizierà la propria attività in maniera indipendente; e alla biblioteca, anch'essa in via di autonomizzazione, anche nominale, dal Centro culturale.

Concludiamo il capitolo riportando una comunicazione a lungo attesa dal Consiglio della Fondazione: quella relativa alla statizzazione del Ginnasio Liceo. Durante la seduta del 14 settembre 1970, «il presidente rende noto che è pervenuta al Provveditorato agli Studi di Modena la comunicazione della avvenuta statizzazione del Ginnasio Liceo S. Carlo con effetto dal 1 ottobre p.v. e che ora è necessario prendere accordi col Comune di Modena per la consegna dei locali e per la determinazione dell'affitto simbolico per l'anno scolastico 1970-71»⁴⁰⁰. E il Comune aveva formalmente già assunto gli oneri di gestione delle scuole da diversi mesi, precisamente nella seduta di Consiglio comunale del 12 febbraio 1970⁴⁰¹. Questo poiché la domanda di statizzazione inoltrata a suo tempo dalla Fondazione richiedeva, a

³⁹⁹ G. Verucci, *La Chiesa postconciliare*, cit., pp. 316-317.

⁴⁰⁰ ADFSC, VSCdA, Vol. 14, A 321, 14.9.1970.

⁴⁰¹ APCMo, ACC, 12.2.1970.

corredo della domanda medesima, la deliberazione di assunzione degli oneri di legge da parte dell'amministrazione comunale.

Capitolo V

La stagione dei movimenti e la Fondazione San Carlo. 1968-1970. Spazi in comunicazione

5.1. Strategie comunali e culture critiche. Una teoria.

1. Questo capitolo tenta di allargare il punto di osservazione alla realtà cittadina negli anni centrali della cosiddetta stagione dei movimenti. Nell'arco di tempo che corrisponde, cioè, alla fase cruciale del cambiamento che investe il San Carlo. Il tentativo di comprendere il tipo di correlazione che esiste tra l'affermarsi di forme di 'culture critiche', del dissenso e della contestazione e le modalità che assume il processo di trasformazione dello stesso San Carlo è la ragione che sottende al metodo d'indagine che si intende percorrere.

Dopo aver seguito lo svolgersi delle vicende e le prime realizzazioni del progetto di rinnovamento dall'interno della Fondazione, ci affacciamo ora sul mondo esterno, sulla dimensione cittadina. Si tratta di un procedimento che non intende naturalmente affiancare una sorta di storia di Modena all'indagine che si sta svolgendo sulla Fondazione San Carlo.

Il tentativo, forse non meno ambizioso a cui abbiamo accennato in precedenza, si articola su un duplice livello e consiste da un lato nel delineare un sia pure sintetico ed incompleto quadro generale che funga da sfondo entro cui collocare le vicende del San Carlo. Un quadro che privilegi ed evidenzi le aree, i settori e gli attori sociali che più direttamente influenzano e interagiscono con il processo di rinnovamento dell'istituzione. Dall'altro, si intende seguire il percorso e l'evoluzione di quelle forme di 'culture critiche' che cercano in maniera spesso urgente, in questa tumultuosa fase storica e nello specifico locale, nuovi modi e nuovi spazi di espressione. Neppure in questo caso si vuole, né si potrebbe, tracciare un quadro esaustivo: l'attenzione si focalizzerà su quei centri di produzione e mediazione culturale e su quelle personalità che in parte abbiamo già incontrato e che sono, o saranno, coinvolti nella 'rivoluzione culturale' della Fondazione.

Il fine di tutto ciò è lo stesso a cui abbiamo accennato più volte in precedenza: la comprensione qualitativa dei rapporti che intercorrono fra il contesto socio-culturale modenese (e non solo) e il processo di cambiamento del San Carlo.

2. Dal punto di vista politico-istituzionale, le elezioni politiche del maggio 1968 evidenziano a Modena la più netta spinta a sinistra del dopoguerra: il Pci avanza di tre punti rispetto al 1963 e di sei rispetto al 1958, ottenendo il 48% dei consensi. È una spinta alimentata anche da una forte adesione giovanile, e ratifica il successo elettorale di tutte le sinistre (66% dei voti) grazie anche all'affermazione del Psiup (5%) e nonostante il netto arretramento del Psu⁴⁰². La Dc si attesta sul 28% confermando una posizione di solida minoranza.

Sul versante politico-amministrativo, la Giunta a guida comunista, attraverso le coordinate di una strategia ormai consolidata di governo del territorio in tutte le sue sfaccettature, allarga il campo degli interventi in sostegno allo sviluppo, soprattutto nel settore dei servizi sociali e culturali. È un'evoluzione dell'intervento pubblico che cerca di adattarsi ai tempi e di formulare una linea di condotta coerente con il quadro sociale ed economico esistente. Soffermarsi sui progetti e le realizzazioni del ceto politico al governo della città, significa cercare di comprendere il tipo di risposte e le modalità di gestione che il Comune, confermando il ruolo centrale e trainante assunto negli anni del dopoguerra, articola e propone confrontandosi con una fase storica ricca di novità e di rapidi mutamenti. Stefano Magagnoli ci propone un quadro sintetico quanto efficace di questa stagione:

L'utopia aurorale della 'città di tutti', prima di sgretolarsi sotto i colpi della modernizzazione e del primato del mercato, pare per un breve periodo poter divenire realtà. In Emilia, a Modena, negli anni '60 e '70 si lavora alacremente con l'obiettivo palese anche se non sempre esplicito di creare le condizioni di base per una futura 'democrazia socialista'. Alla fine degli anni Sessanta, nel vivo della contestazione giovanile e delle lotte operaie, è l'amministrazione Triva a proporre qualcosa di più di un programma amministrativo: un vero e proprio 'progetto di città'. Una città decentrata, democratica, capace di dare vita a un modello sociale coeso e solidale basato sui diritti dei cittadini che partecipano alle decisioni senza delegare, e intervengono anche nella gestione dei servizi. È una faccia del 'laboratorio politico' emiliano, dove il soggetto pubblico si riserva uno spazio d'azione relevantissimo, in certi casi 'egemonico'. Sono

⁴⁰² Il Psu raggiunge il 13% dei consensi, perdendo la metà dei voti (-12,5%) ottenuti separatamente da Psi e Psdi nel 1963. La sconfitta socialista risulta a Modena molto più alta di quella subita a livello nazionale (-6%). Cfr. G. Gavioli, M. Scianti, *Gli anni della democrazia: lotta e vita politica dal centrismo agli anni Ottanta*, in P. Golinelli, G. Muzzioli (a cura di), *Storia illustrata di Modena*, cit.

anni in cui tutto è politico, in cui la città è lo spazio d'azione privilegiato di un progetto politico che vorrebbe cambiare l'intera società.⁴⁰³

Nella relazione di bilancio preventivo per l'anno 1969 viene proposto un piano di lavoro in continuità con «il discorso degli anni precedenti, arricchito dalle novità della realtà esterna, dalle tensioni nuove, dai problemi e dalle esigenze che i movimenti in atto nel paese, nel mondo del lavoro e della scuola, hanno sollevato con grande forza»⁴⁰⁴. E una delle risposte in grado di consentire una adeguata gestione di questa fase di profonde trasformazioni consiste nello sviluppare «l'impegno sull'arretrato sociale – nell'investimento e nell'esercizio – come risposta ai bisogni primari, come area di partecipazione popolare e come contributo al salario indiretto»⁴⁰⁵.

Quella dei servizi sociali come salario indiretto è una concezione moderna ed efficace, soprattutto nel clima arroventato degli scioperi operai per i nuovi contratti di lavoro; è anche una concezione che mira, attraverso il decentramento dei servizi sul territorio, a promuovere e rafforzare nuove forme di partecipazione, ad incontrare i bisogni primari dei cittadini. Questa strategia rappresenta «il terreno capace di finalizzare, in modo immediato e giusto, il discorso delle autonomie e del potere locale [che] hanno in sé la caratteristica, per la loro stessa natura, di promuovere quella presenza di massa nella azione comunale che è la insostituibile condizione perché la partecipazione non si esaurisca nel dividere quello che non esiste o il pochissimo che esiste, ma si traduca in un forza politica capace di conquistare più elevati livelli di potere ad una autonomia ricca di contenuti»⁴⁰⁶.

Strumenti del decentramento e spazi in cui coltivare la partecipazione sociale sono i Comprensori e soprattutto i Quartieri, che, nati in maniera informale nel 1967, in breve tempo si affermano come organismi vivi in cui i cittadini possono esprimere il loro interesse, le loro proposte, le loro critiche riguardo le problematiche che investono il territorio e la vita sociale; si configurano come una modalità democratica di far politica 'dal basso' sollecitando le richieste dei cittadini e creandone di nuove. Il Comune promuove questi strumenti di partecipazione sociale deliberandone la normalizzazione, ma volontaria, e integrandoli nel proprio 'progetto di città': «i quartieri si propongono [...] come una realtà oggettiva e non c'è resistenza attiva o passiva che possa impedirli [...]. La vitalizzazione dell'effetto

⁴⁰³ S. Magagnoli, *Modena sociale. Le politiche del Comune per costruire benessere e solidarietà (1945-1995)*, cit., pp. 35-36.

⁴⁰⁴ Relazione del sindaco Rubes Triva al Bilancio preventivo del 1969, bozza di stampa, p. 11.

⁴⁰⁵ *Ibidem*.

⁴⁰⁶ *Ibidem*, pp. 17-18.

quartiere la Giunta lo propone in termini di servizi sociali di base: scuole materne, asili nido, biblioteche, campi di ricreazione, impianti sportivi»⁴⁰⁷.

Su questa linea d'intervento è opportuno ricordare l'istituzione, nel settore dell'istruzione, dei consigli scuola-città nel 1969, «un salto di qualità nelle forme di partecipazione dei genitori alla vita scolastica. Formalmente si presentano come 'seminari' aperti a genitori, educatori, amministratori, con lo scopo di realizzare una reale integrazione tra scuola e città, tra educatori, famiglie e cittadini: nella convinzione che la scuola sia un bene di tutti, anche dei non 'utenti'»⁴⁰⁸.

3. Anche il settore della cultura fa parte in modo organico della strategia del Comune, che continua a percorrere la strada già imboccata alcuni anni prima dalla stessa amministrazione Triva accentuando la concezione di cultura come servizio per la società che abbiamo introdotto nel capitolo precedente. La diffusione delle biblioteche sul territorio rappresenta in questi anni una concretizzazione del 'pensare strategico' del ceto politico modenese anche su di un terreno non sempre amato dalle amministrazioni.

La prima biblioteca del 'Servizio Biblioteche' comunale nasce in via sperimentale a San Damaso, una frazione di Modena, nel 1965. Progressivamente il modello di gestione comunale si afferma sul territorio, che fino ad allora vedeva la presenza in città di due biblioteche statali ('Estense' e 'Aemilia') e una comunale ('Poletti'). È un modello che tende a strutturare una rete i cui nodi hanno, naturalmente in rapporto alle loro dimensioni, la stessa importanza tra di loro⁴⁰⁹. Nel 1970 apre la biblioteca Civica, che diventerà gradualmente il centro del servizio comunale; parallelamente, le biblioteche di quartiere – cui si affiancano quelle scolastiche - «si pongono come centri propulsivi di una politica territoriale, sia nella formazione di un pubblico di lettori, sia nella proposta di eventi in grado di suscitare l'interesse del pubblico»⁴¹⁰.

Qui importa comprendere il tipo di approccio con cui il Comune intende gestire la produzione e mediazione di forme culturali in un momento di grande effervescenza. Le parole del sindaco Triva confermano la tendenza attivistica dell'amministrazione: «l'avvio di un articolato servizio di biblioteche; la nuova sistemazione della biblioteca d'arte Poletti; la disciplina dei Musei e la costituzione di un nuovo ente per le manifestazioni artistiche, penso debbano aprire un discorso sul modo di amministrare gli

⁴⁰⁷ Relazione del sindaco Rubes Triva al Bilancio preventivo del 1968, bozza di stampa, p. 39.

⁴⁰⁸ S. Magagnoli, *Modena sociale. Le politiche del Comune...*, cit., p. 32.

⁴⁰⁹ Cfr. A. Palazzi, *Come nasce il Servizio Biblioteche. Intervista a Rosella Corradi*, in 'Rassegna di Storia Contemporanea', 2/1994.

⁴¹⁰ *Ibidem*, p. 115.

istituti culturali, sul come collegare gli strumenti di cultura del Comune e la vita culturale della città, sul come rendere più qualificato l'intervento del Consiglio e più continua la partecipazione dei cittadini»⁴¹¹.

Dunque, la cultura intesa come servizio sociale da offrire ai cittadini, un servizio che deve coprire il maggior numero di ambiti possibile e articolarsi tanto geograficamente, sul territorio, quanto nel merito, in relazione alla diversità delle offerte (biblioteche, musei, circoli, ecc.). È una strategia coerente con quanto fatto in passato, nell'ultimo decennio, quando il ruolo centrale del Comune nel campo della cultura ha ottenuto risultati eccellenti attraverso proposte e iniziative che spaziavano dalla musica al teatro, dalle conferenze pubbliche al festival del libro economico, iniziative tendenti al coinvolgimento globale. Ed è una strategia che condurrà, nel 1971, all'istituzione dell'Assessorato alla Cultura, che verrà reso autonomo e scorporato da quello dell'Istruzione. Non è difficile, infatti, scorgere una linea di continuità lungo la quale si dispiega la politica culturale del Comune in particolare nel decennio Sessanta: di questo percorso, scarsamente studiato dalla storiografia locale, abbiamo tentato di sottolineare le tappe principali in un capitolo precedente.

Ora il decennio volge al termine, e il biennio conclusivo assume il significato di una rottura profonda, in cui si manifestano in modo esplosivo e precipitano quegli elementi che erano maturati nel corso degli anni precedenti. La strategia politica della Giunta comunista, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei servizi sociali e culturali, si trova a dover interagire con le accelerazioni che determinano anche sul piano locale, e soprattutto sul terreno della cultura e della sua organizzazione, un rimescolamento dei saperi, dei linguaggi e delle forme espressive.

Uno sbocco e una risposta sul piano istituzionale alle sollecitazioni di questo periodo si può considerare l'apertura, nel novembre del 1968, della nuova facoltà di Economia e Commercio all'interno dell'Università di Modena. Facoltà che viene istituita non per iniziativa statale ma per volontà di Provincia, Comune e Camera di Commercio di Modena. Sono proprio gli enti locali, infatti, ad accollarsi gli oneri finanziari fino alla statizzazione. Uno degli obiettivi dell'apertura di questa nuova facoltà, riscontrabili nello statuto che ne accompagna la nascita, è proprio quello di rinnovare gli studi economici e sociali, confermando una tendenza presente nella società e nella cultura italiana. Al tempo stesso si propone di fornire una risposta qualificata ai fabbisogni di competenze funzionali alla crescita del sistema produttivo locale.

⁴¹¹ Relazione del sindaco Rubes Triva al Bilancio preventivo del 1969, bozza di stampa, p. 34.

Tuttavia, il ruolo centrale ed egemonico che da oltre un decennio, con grande efficacia e ricchezza di iniziative e per certi versi anticipando lo sgretolamento del modo elitario di concepire la cultura, il Comune riveste in questo campo, incontra i primi limiti. E non per un arretramento o un rallentamento nella progettualità e nelle iniziative. Abbiamo anzi visto come l'attività dell'amministrazione Triva sia instancabile e come la questione delle politiche culturali sia sempre mantenuta in primo piano.

Il problema è di portata più ampia ed estremamente complesso, e riguarda da un lato la strategia stessa riprodotta dall'amministrazione locale negli anni precedenti, dall'altro l'impatto che la stagione dei movimenti e il Sessantotto producono nell'ambito della produzione e organizzazione delle forme culturali.

4. Il primo punto da prendere in considerazione consiste nel rapporto fra l'azione del Comune e la questione della mediazione culturale. Quello che si vuole sostenere è che l'offerta di servizi culturali proposta dal Comune, un'offerta come abbiamo visto ricca, dinamica e tendenzialmente pervasiva, produce un graduale mutamento nell'approccio alla produzione e trasmissione di cultura, e al tempo stesso sollecita una predisposizione, da parte di attori sociali esterni al sistema politico e non istituzionali, alla risposta, nello stesso ambito delle offerte culturali, su di un piano 'concorrenziale'.

In altre parole, la centralità strategica e l'attivismo culturale del Comune mettono in moto un processo, di cui abbiamo cercato di seguire le tappe a partire dall'inizio degli anni Sessanta, di modernizzazione e di allontanamento dagli schemi tradizionali nella gestione dell'offerta culturale. Ciò in termini di minor burocratizzazione, di un approccio meno elitario, di una forte attenzione per la cultura di massa e per le strutture di base. Tutto questo, però, sempre, e inevitabilmente, all'interno di una concezione della cultura organica al progetto politico di fondo.

È vero, infatti, che è attraverso forme e processi peculiari, tanto da far emergere al proposito diverse linee interpretative sul 'modello emiliano', che il Partito comunista modenese a partire dagli anni del dopoguerra «elabora un sistema di rappresentanza e di autorappresentazione della comunità che comprende anche una funzione di protezione e di difesa della società locale»⁴¹². Ed è vero che questa rete di mediazioni in cui resta fondante la dimensione politica, nel declinare in forme scarsamente conflittuali le tensioni fra tradizione e modernità, coinvolge e produce rappresentazioni simboliche della società e letture della realtà anch'esse peculiari e comunque incardinate sull'identità locale.

⁴¹² L. Bertucelli, *Culture politiche e identità locali. Modena 1945-1955*, in 'Rassegna di storia contemporanea', 2/1998, p. 34.

È però altrettanto vero, e anzi ne è conseguenza, che in questo processo di ricostruzione identitaria collettiva e di edificazione di un sistema di potere largamente condiviso dalla comunità locale viene coinvolta la circolazione di forme culturali, anche non immediatamente politiche o ideologiche, che tendono ad essere incanalate e ritradotte secondo logiche funzionali pedagogico-inclusive. Si tratta di una questione estremamente complessa. Una questione che si interseca con le trasformazioni e i sommovimenti che investono l'intera società italiana negli anni Cinquanta e Sessanta e in particolare con il fenomeno, sia pure nel nostro paese rallentato o comunque fortemente influenzato dalla congiuntura politica, di consolidamento della cosiddetta cultura di massa. Le molteplici implicazioni del processo di inclusione delle masse nella vita pubblica attraverso la fruizione di forme culturali condivise e più o meno mediate da organizzazioni politiche o da altri centri di potere organizzati coprono un vastissimo terreno d'indagine.

Restando all'interno delle coordinate del nostro lavoro, è opportuno rilevare come quello del rapporto tra le strategie politico-culturali del Pci modenese e l'affermazione progressiva di un'industria culturale moderna è un aspetto trascurato dagli studi storiografici locali. In questa sede, in cui altro è l'oggetto della ricerca, è possibile soltanto avanzare sinteticamente alcune ipotesi⁴¹³.

Ciò che si vuole sostenere è che esiste una contraddizione tra una strategia politico-culturale funzionale, in ultima analisi, ad un progetto politico egemonico di organizzazione del rapporto fra le masse e lo Stato, e gli effettivi risultati ottenuti dalla Giunta modenese nel concreto dispiegarsi dell'offerta di servizi culturali lungo gli anni Sessanta.

⁴¹³ Nella concezione comunista, soprattutto a partire dagli anni Sessanta, «l'elevazione culturale delle masse» diventa fondamentale a livello locale e regionale». In questo contesto «compiti particolari si pongono quindi nel campo culturale a coloro che in Emilia sono alla testa delle organizzazioni che dirigono la maggioranza del popolo. Si tratta, in primo luogo, di dare slancio e coerenza ad un movimento ideale che consolidi l'egemonia della classe operaia, rafforzandone la capacità di direzione di tutti gli strati progressivi della popolazione ed estenda la sua influenza fra gli intellettuali; è, in secondo luogo, necessario che una più intensa vitalità pervada i centri di cultura rendendoli sempre meglio idonei al soddisfacimento dei crescenti bisogni culturali delle masse lavoratrici». Conferenza regionale emiliana del Pci del 1959, citato in *Intellettuali e istituzioni culturali dell'Emilia Romagna per uscire dalla crisi e rinnovare la società*, Pci – Comitato regionale Emilia-Romagna, in P. P. D'Attorre (a cura di) *I comunisti in Emilia Romagna*, cit.

Non è inutile a questo proposito ricordare anche le note direttive togliattiane relative al delicato rapporto fra la questione emiliana e la cultura: «Il pericolo è più grave in Emilia che altrove, appunto perché siamo più forti. Siamo più forti; ma non abbiamo ancora conquistato il potere; forse siamo ancora lontani da questa conquista. La egemonia politica, nella misura in cui in queste condizioni esiste, non può diventare egemonia culturale, nella stessa misura, diciamo, se non grazie a una comprensione del problema culturale nei suoi elementi specifici». P. Togliatti, *Cultura in Emilia*, in 'Rinascita', n.37/1964.

Cfr. anche, per un discorso generale, N. Ajello, *Il lungo addio. Intellettuali e Pci dal 1958 al 1991*, Bari, Laterza, 1997.

Risultati che vanno, lo ripetiamo, in direzione di una stradizionalizzazione, di un avvicinamento ai bisogni delle masse, anche di una occidentalizzazione dell'approccio alla cultura (un esempio per tutti: l'ingresso del jazz al Teatro Comunale). E risultati che, di conseguenza, hanno una portata potenzialmente 'emancipatrice' ed eccedente le logiche inclusive di pianificazione politica.

Questo processo di cui tentiamo una possibile spiegazione, se in un primo momento determina una contrapposizione secca, un antagonismo scarsamente creativo con le altre parti politiche e ideologiche più o meno istituzionalizzate, col passare del tempo tende, arricchendolo, a creare un clima favorevole alla formazione di una sorta di meccanismo di concorrenza.

In questo contesto è opportuno premettere che ci si trova di fronte ad un processo la cui formazione, sia pure in parte e in forme relativamente 'controllabili', viene previsto dall'amministrazione comunale. È lo stesso sindaco di allora, Rubes Triva, ad affermarlo: «Non è vero che noi puntavamo ad una copertura totalizzante, al contrario puntavamo ad uno sviluppo di autonome forze culturali che avrebbero rappresentato il lievito della vita culturale della città»⁴¹⁴. È però difficile pensare ad una strategia totalmente svincolata dal progetto politico di fondo, dalle coordinate ideologiche e culturali entro cui si muove il partito comunista. E in ogni caso i risultati, anche in virtù delle trasformazioni che attraversano l'intera società italiana, superano ogni logica di integrazione.

La qualità dell'offerta culturale alimenta infatti una nuova domanda che a sua volta crea nuovi spazi da riempire non necessariamente assimilabili o percorribili dalla strategia politica comunale. Si tratta di percorsi complessi, che interagiscono con lo specifico della realtà politico-culturale e sociale modenese di quegli anni. In particolare con la presenza di settori del mondo cattolico, assestati in città su posizioni quantitative di solida minoranza, tradizionalmente orientati verso le forme moderne della democrazia e verso il dialogo critico e costruttivo nei confronti dei problemi della società contemporanea.

La conferma della produttività di questo tipo di interazione (che si declina in forme positive di concorrenza) fra un clima culturale fertile e dinamico, fecondato dall'azione del Comune ma eccedente gli spazi ideologici e culturali del Comune stesso, e la vivacità di parte degli ambienti cattolici cittadini, è dimostrata dalla nascita di circoli e di iniziative culturali promosse da questi stessi ambienti e dalla loro qualità. Del 'Vanoni', del 'Portico', e in parte anche del 'Formiggini' abbiamo parlato nel capitolo precedente, così come abbiamo introdotto la capacità mostrata da queste associazioni di abitare in modo

⁴¹⁴ R. Triva, *La cultura a Modena nel dopoguerra*, intervista a cura di Carlo Federico Teodoro, in 'Rassegna di Storia contemporanea', 2/1994, p. 140.

creativo gli spazi a disposizione incontrando la domanda proveniente da quei settori della società modenese che non si riconoscono, o lo fanno solo in parte, nell'area di governo.

5. Il secondo punto della questione riguarda l'impatto del Sessantotto non solo, e non tanto, sulle forme di organizzazione e di trasmissione della cultura in sé, che pure determina anche in questo settore una cesura periodizzante⁴¹⁵. L'aspetto fondamentale, che sottende l'ipotesi che si vuole formulare, consiste nel sostenere la sostanziale incomprensione, se non la strutturale estraneità, del sistema politico istituzionale, nei confronti dei significati che assumono il Sessantotto e in generale la stagione dei movimenti in particolare sul piano della produzione e mediazione culturale. Anche in questo caso si tratta di un nodo interpretativo assai complesso, che va oltre il significato di questa ricerca e pone inevitabilmente in rapporto critico con una mole di studi notevole che lambisce trasversalmente diverse discipline⁴¹⁶.

Riteniamo tuttavia utile tentare di percorrere questa strada, sia pure in maniera sintetica e certo non esaustiva: l'ipotesi vuole infatti sostenere che è proprio da questa dialettica e da questa, per certi versi, incomprensibilità strutturale fra le 'culture critiche' prodotte dal movimentismo e il sistema di potere istituzionale, che si creano nuovi spazi abitabili per queste culture e una nuova geografia della trasmissione dei saperi.

Non si vuole entrare nel merito delle forme che assume la 'rivoluzione culturale' prodotta dal Sessantotto e dalle culture critiche. La costellazione di movimenti e di esperienze che caratterizza questa stagione, come ricorda Peppino Ortoleva, assegna allo scontro sul terreno *culturale* un'importanza forse senza precedenti nella recente storia politica⁴¹⁷. Analizzare dunque le produzioni, i segni disseminati dal 'rimiscolamento dei saperi' che investe anche settori del mondo cattolico, appare un'opera ben difficile e comunque estranea ai fini di questa ricerca. Importa qui sottolineare in primo luogo l'esistenza, territorialmente diffusa e presente anche a Modena, di tale 'rivoluzione culturale' («In ogni città italiana [...] librerie, centri culturali, sedi politiche, bar e trattorie erano la prova dell'esistenza di un mondo

⁴¹⁵ Cfr. a questo proposito A. Vittoria, *Organizzazione e istituti della cultura*, in *Storia dell'Italia repubblicana*, Einaudi, Torino, 1997, Vol. 2, t. 2. «La politicizzazione tanto dei temi di studio e di dibattito quanto delle strutture organizzative degli intellettuali diveniva un fenomeno crescente man mano che sulla scena politica italiana e internazionale maturavano gli eventi del decennio. Il 1968 e il 1969 costituirono sotto questi aspetti, per lo meno nel nostro paese, due anni periodizzanti [...]. In generale, dopo il '68 entrava in crisi il vecchio modo di concepire la cultura a livello elitario, a favore di un interesse per la cultura di massa e per le strutture di base».

⁴¹⁶ La letteratura storiografica è vastissima, anche se non tutti i lavori prendono in considerazione la centralità della dimensione culturale. Cfr. A. Agosti, L. Passerini, N. Tranfaglia (a cura di), *La cultura e i luoghi del '68*, Milano, Franco Angeli, 1988; R. Lumley, *Dal '68 agli anni di piombo*, Firenze, Giunti, 1998, segnatamente il cap. IV, 'Il sogno di una rivoluzione culturale'.

⁴¹⁷ P. Ortoleva, *Le culture del '68*, cit., p. 41.

separato da e in conflitto con le istituzioni urbane dominanti [...]»⁴¹⁸). In secondo luogo, all'interno del nostro percorso di indagine è utile evidenziare alcuni caratteri per così dire strutturali che presentano sul piano politico-culturale i movimenti sociali.

Molte delle caratteristiche che assumono i nuovi movimenti emersi alla fine degli anni Sessanta sono, come afferma acutamente Marco Revelli, «tutte in qualche modo improntate a una sistematica decostruzione dei caratteri forti assunti dalla politica fin dagli albori dell'età contemporanea»⁴¹⁹.

L'estraneità alla dimensione nazionale e statale modificano la percezione dello spazio politico, che si articola immediatamente sull'asse globale/locale, e caratterizzano l'azione antisistemica dei movimenti

sul terreno dei comportamenti, dell'agire quotidiano, della dimensione esistenziale, secondo un progetto che si può definire di 'riforma della vita quotidiana' più che non dello Stato e delle sue istituzioni. Alla 'macrofisica del potere' del modello politico precedente, essi contrappongono una lenticolare 'microfisica del potere', o meglio, 'dei poteri', scomponendo analiticamente il contrasto tra dominanti e dominati, tra oppressori e oppressi in tutti gli ambiti dell'esperienza, identificandolo non solo nella sfera separata delle istituzioni, sulla macro-dimensione del territorio nazionale e dello Stato politico, ma nel vissuto di ogni giorno, negli ambiti della produzione e del consumo, nelle strutture culturali e familiari, in una infinita rincorsa verso il basso, lungo l'intera catena delle interrelazioni umane, giù giù fino all'ambito elementare dell'individuo, e anche dentro l'individuo stesso. Essi prefigurano, per questa via, una strategia non più incentrata sulla 'conquista' del potere politico, quanto sul disvelamento e la contestazione di tutti i 'poteri'⁴²⁰.

Quel che viene contestato è la forma tradizionale dell'azione politica: il nemico è la burocrazia, «l'apparato burocratico ovunque e sotto qualunque ideologia esso si manifesti, comprese le potenti burocrazie di partito del movimento operaio». Al modello organizzativo centralistico e burocratizzato riprodotto nell'apparato di partito viene contrapposta «la rete informale dei comitati, alla specializzazione funzionale la partecipazione lenticolare, alla 'propaganda' la 'presa di parola' nello spazio pubblico». Ogni concezione gerarchica ed ogni subordinazione ad istanze ritenute 'superiori' vengono rifiutate: «è ora il locale a

⁴¹⁸ R. Lumley, *Dal '68 agli anni di piombo*, cit., p. 129.

⁴¹⁹ M. Revelli, *Movimenti sociali e spazio politico*, in *Storia dell'Italia repubblicana. La trasformazione dell'Italia: sviluppo e squilibri*, Torino, Einaudi, 1997, Vol.2, t.2, p. 393.

⁴²⁰ *Ibidem*, pp. 394-395.

comandare. È il luogo in cui si genera e si consuma l'azione – il luogo della contraddizione vivente – l'unico a contare, a decidere dei tempi e dei modi del 'movimento'. Da qui la deterritorializzazione nella concezione politica, ma anche, e soprattutto, culturale: si rinuncia «esplicitamente al controllo del territorio per concentrarsi sul controllo delle connessioni, della comunicazione libera, dei punti di crisi e di fusione della coscienza collettiva». I meccanismi di identificazione vengono ricostruiti in una dimensione comunitaria che, sottratta agli spazi politici tradizionali e uniformanti, ne crea di nuovi, 'altri', interagendo con i punti di una rete globale.

Revelli, allargando lo sguardo, conclude così il paragrafo:

Ovunque la micro-dimensione comunitaria (luogo dell'identità e della organizzazione) tende a convivere con la macro-dimensione planetaria (spazio dei valori e della storia), emancipandosi dalla durezza della territorialità; dalla forza coattiva della geo-politica, come ambito della definizione dei rapporti tra gli stati, ma anche come categoria primaria del 'politico'.

È una svolta nei caratteri stessi dell'età contemporanea, che tende a decostruirne, o comunque a porne in grave crisi, le principali linee portanti, i paradigmi culturali come i modelli organizzativi [...]. Essa segna infatti profondamente l'esperienza dei movimenti sociali in Italia, ne detta periodizzazione e fratture all'interno della vicenda repubblicana, inducendone, per così dire, un mutamento di natura destinato a influire fortemente sulla stessa struttura del sistema politico e sulle sue dinamiche⁴²¹.

Questo breve riassunto della prima parte del saggio di Revelli, con la descrizione di alcuni dei caratteri che assumono i movimenti sociali, sia pure entro un orizzonte interpretativo di ben altra portata e profondità, introduce un elemento che si vorrebbe valorizzare ai fini della nostra indagine.

Attraverso la 'politicizzazione del quotidiano' e la 'deterritorializzazione' totale di politica e cultura, segmenti di un processo più generale di 'snazionalizzazione delle masse', si viene a creare una dimensione spaziale nuova e inedita entro cui giocare l'azione politica. Ma non solo. È all'interno delle coordinate di questa stessa spazialità che maturano, si affermano e si riproducono i riferimenti e le esperienze culturali dei movimenti. È qui, in questa dimensione irriducibile ad ogni forma istituzionale, che crescono e si sviluppano le culture critiche, siano esse di matrice prevalentemente cattolica o laico-marxiste. E se i riferimenti culturali, perlopiù estranei alla tradizione nazionale, che vengono metabolizzati da tali movimenti possono nella loro magmatica eterogeneità quasi comporre un 'canone' letterario ormai

⁴²¹ *Ibidem*, p. 399.

consolidato⁴²², non è così per quanto riguarda le esperienze concrete, le riflessioni, le critiche, le produzioni di cultura.

Ricorda ancora Revelli: «Se infatti il Sessantotto consuma globalmente, esso al contrario produce localmente. Se le sue letture sono cosmopolite, la sua scrittura è localistica, artigianale [...]. Non produce ‘cultura’ nelle forme codificate della scrittura individuale, del ‘prodotto-libro’. Il suo patrimonio ‘tramandabile’ è costituito da una molteplicità dispersa di documenti ciclostilati, di volantini d’occasione, di giornalotti di facoltà o di ateneo, di articoli, interventi orali, confronti e discussioni in cui naufraga la figura dell’autore, la personalizzazione del prodotto, e balza in primo piano il contesto, la dimensione collettiva dell’agire»⁴²³.

Sono le forme, le gerarchie, gli spazi, i linguaggi ad essere rivoluzionati. Anche se spesso in maniera contraddittoria e secondo dinamiche multiformi e complesse, è l’intera organizzazione globale del sapere ad essere rimodellata⁴²⁴. E in questo processo, nel suo urgente quanto frastagliato manifestarsi, non è azzardato scorgere l’estraneità strutturale del potere istituzionale. Estraneità nella comprensione ed estrema difficoltà nell’interazione (o volontà di gestione) poiché si tratta di un universo nato e sviluppatosi in forme antagoniste a tutto ciò che quel sistema di potere, in particolare dal punto di vista della produzione e della trasmissione culturale, significa e sottende.

Tutto questo lo si può riscontrare anche nello specifico locale, nella dimensione storica della nostra ricerca. Forse in modo un po’ rischioso per la limitatezza degli strumenti interpretativi e delle fonti dirette, sicuramente declinato in forme, modi e tempi peculiari e in parte irriducibili a schematizzazioni generali: tuttavia si vuole sostenere che la ‘rivoluzione culturale’ che vive il San Carlo, per le modalità in cui avviene, per i personaggi che vi partecipano e per il significato che assume, rientra nelle coordinate di questo orientamento interpretativo.

⁴²² Composto, per i settori più direttamente laici e provenienti da ambienti di sinistra, da tutta la sociologia critica e la ‘anti-psichiatria’ anglo-americana, l’eterodossia marxista, la Scuola di Francoforte, l’antropologia strutturalista, eccetera. Per quanto riguarda il versante più prossimo agli ambienti cattolici e identificabile grosso modo con l’area del dissenso cattolico, Maritain innanzitutto (in parte, la *nouvelle theologie* francese (Chenu, De Lubac), Bonhoffer, Harvey Cox, Ivan Illich, Hans Küng, i testi della ‘Teologia della liberazione’ latino americana, eccetera. Ricordando che si tratta di due ‘insiemi’ spesso comunicanti: emblematica a questo proposito la *Lettera a una professoressa* di don Milani.

⁴²³ M. Revelli, *Movimenti sociali e spazio politico*, cit., p. 399.

⁴²⁴ Cfr. il saggio, ormai classico, di Peppino Ortoleva, *Le culture del ’68*, in A. Agosti, L. Passerini, N. Tranfaglia (a cura di), *La cultura e i luoghi del ’68*, Milano, Franco Angeli, 1988

La dimensione locale del potere istituzionale, rappresentata dalla amministrazione a guida comunista, allarga il suo raggio d'intervento politico nei settori dei servizi sociali e culturali lungo gli anni Sessanta. Innesca, come abbiamo sostenuto, un meccanismo di autoalimentazione della domanda di questi stessi servizi che assume i caratteri della concorrenza. La quantità e soprattutto la qualità dell'offerta avvicina un numero crescente di cittadini alla fruizione di forme culturali mediate e trasmesse secondo una strategia programmatica determinata. Vengono coperti settori nuovi, ma al tempo stesso, implicitamente sollecitati dalle stesse linee di intervento comunali, se ne formano altri, esterni alle logiche pubbliche e da esse irraggiungibili.

In questa situazione di interazione positiva, connotata da fertilità e dinamismo, irrompe la stagione dei movimenti, caratterizzata a Modena da una robusta componente cattolica che vive in maniera attiva e 'produttiva' i travagli del postconcilio. Le esperienze dei centri di produzione e mediazione culturale che abbiamo esaminato, i circoli 'Vanoni', 'Il Portico', la rivista 'Note e Rassegne', in parte anche il circolo 'Formigini' vivono una brusca accelerazione nell'evolversi dei loro itinerari. Entrano a far parte in posizione di primo piano e spesso trainante della contestazione. Ne strutturano le forme e i codici culturali. E mentre gli aspetti più visibili della stessa contestazione, ossia buona parte delle occupazioni studentesche, vengono astutamente istituzionalizzati dalla Giunta invitando i 'ribelli' al confronto diretto in sede di Consiglio comunale, esse strutturano la loro azione e riflessione anche su livelli più profondi. Assumono, in altre parole, quei caratteri antisistemici, sia pure declinati in forme connotate da un basso tasso di violenza e su di un terreno più di riflessione ed elaborazione culturale, che abbiamo introdotto in precedenza. Creano insomma nuovi spazi che il potere politico non può per sua natura controllare.

In questo caso la preponderanza della dimensione critico-riflessiva e le peculiarità culturali di queste esperienze 'antagoniste', determineranno anche i successivi sviluppi del loro cammino identificando nella mediazione e nella riproduzione delle forme culturali messe in circolazione dalle stesse 'culture critiche' un sentiero futuro da percorrere. Sempre all'esterno del sistema di potere istituzionale. Qui entra in gioco, raccordandosi naturalmente alle vicende di questa fase e con esse, come abbiamo cercato di dimostrare, interagendo, il significato della 'rivoluzione culturale' della Fondazione San Carlo. Proseguiremo queste ipotesi interpretative nel prossimo capitolo, quando prenderemo in esame l'articolarsi e il prendere forma di tale 'rivoluzione culturale'.

5.2. Culture critiche e San Carlo. Le testimonianze.

1. Accostiamo ora allo specifico modenese, e del San Carlo, per quanto riguarda il Sessantotto e la stagione dei movimenti. Durante quello che è il periodo di massima espansione del movimento studentesco di massa, una lunga stagione di lotte e contestazioni che «tra il febbraio e il giugno del 1968 tocca praticamente tutto il reticolo universitario italiano fino alle estreme propaggini periferiche»⁴²⁵, anche Modena vive la spinta della contestazione studentesca e, successivamente ed in misura maggiore, del cosiddetto 'autunno caldo' del 1969.

Non è questa la sede per tracciare anche solo i contorni di un biennio complesso, caratterizzato anche nella dimensione locale dall'affermarsi di nuove forme di mobilitazione collettiva e da un elevato tasso di conflittualità sociale. Basti solo ricordare che il movimento studentesco assume a Modena un carattere perlopiù emulativo-identificativo. Da un lato, soprattutto nei settori che operano interagendo o sovrapponendosi alle esperienze di cui abbiamo detto più sopra, nei confronti dell'intero movimento mondiale e delle sue elaborazioni-produzioni culturali nei vari centri della rete globale. Dall'altro, parallelamente, anche in virtù di alcune continuità strutturali, nei confronti di Bologna, sede universitaria ben più importante e con una forte capacità di attrazione e di irradiazione. Continuità rappresentate, ad esempio, dal modello di sviluppo economico basato su di una industrializzazione diffusa e dall'assetto politico in cui emerge la radicata e capillare forza istituzionale di sindacati e partiti della sinistra.

Della contestazione giovanile a Bologna, nodo comunque secondario nella rete universitaria italiana investita dalla protesta, ci fornisce una breve sintesi Luisa Avellini: «forse anche per [la] partecipazione pur minoritaria dei comunisti alla costruzione del dibattito movimentista, e per l'attenzione di settori del mondo cattolico postconciliare che si riconoscevano nel dissenso, la situazione sessantottesca bolognese poté apparire (e per certi versi fu) fra quelle meno militari e più riflessive, fermentanti in una dialettica intellettuale poggiata su un ricco bagaglio di letture e aperte ad un orizzonte antiautoritario integrale che andava dal sesso al colonialismo, dalla critica della famiglia borghese agli interessi per la religiosità orientale, dalla pedagogia egualitaria di don Milani ai temi pacifisti e ai primi spunti di coscienza ecologica»⁴²⁶.

Alcuni di questi elementi si riscontrano con facilità anche nella realtà modenese: innanzitutto il peso che assume nella direzione dei movimenti, e soprattutto nell'elaborazione culturale, una parte del mondo cattolico in fermento negli anni del postconcilio. In secondo luogo l'importanza e la ricchezza della dimensione culturale e intellettuale: numerose, approfondite e talvolta sofferte sono le ricerche, le

⁴²⁵ M. Flores, A. De Bernardi, *Il Sessantotto*, cit., p. 195.

⁴²⁶ L. Avellini, *Cultura e società in Emilia Romagna*, in R. Finzi (a cura di), *Storia d'Italia. Le regioni dall'Unità a oggi. L'Emilia-Romagna*, Torino, Einaudi, 1997, p.767.

indagini, le riflessioni critiche promosse dai vari circoli culturali o nate in maniera autonoma dalle forme di aggregazione giovanile.

Del tentativo di istituzionalizzare il movimento nelle sue manifestazioni della contestazione studentesca, tentativo per certi versi riuscito, abbiamo accennato. Si possono ancora riportare le parole del sindaco Triva, regista politico dell'operazione, che rievocano l'episodio: «ho incontrato una delegazione di questi studenti, i quali normalmente mi venivano a trovare verso le sei o le sette di sera. Venivano su in Comune per fare delle proposte, delle proteste, eccetera. Allora dissi loro: “Facciamo una cosa molto pratica: io convoco il Consiglio Comunale, voi venite in Consiglio Comunale con una delegazione vostra, con diritto di parola... discutiamo di tutto quello che volete”.

E abbiamo fatto tre sedute di Consiglio Comunale dalle nove di sera fino all'una e mezza, le due di notte. Allora lì sarebbe interessante andare a rileggere i verbali delle sedute, perché loro ad un certo punto sono venuti lì a sedere dalla parte della Giunta e poi hanno occupato gli scranni degli assessori, inoltre c'erano naturalmente gli studenti lungo le scale di qua e di là... La cosa è stata un po' istituzionalizzata. E allora quando il Sessantotto si istituzionalizza finisce di essere il Sessantotto»⁴²⁷.

La portata, gli effetti e i significati del Sessantotto, della contestazione giovanile e operaia e delle dinamiche che ne determinano l'esplosione non si esauriscono certo, nemmeno sul piano locale, nell'atteggiamento o delle tattiche del sistema politico. I tentativi di comprensione e le strategie inclusive e di controllo non raggiungono le ragioni profonde della mobilitazione, non comunicano – politicamente e culturalmente – con universi (spazi) strutturalmente 'altri', prima ancora che 'critici'. A questo proposito abbiamo introdotto e cercato di raccordare al nostro metodo di indagine alcuni elementi particolarmente significativi e illuminanti, sia pure di ordine generale e di taglio politologico, prendendo in esame alcune delle linee interpretative elaborate da Marco Revelli.

D'altra parte i significati del Sessantotto non si esauriscono neppure nel nostro approccio di ricerca; anzi, vengono forse solo lambiti e in maniera incompleta. È tuttavia utile ricordare che del Sessantotto a Modena non si vogliono in questa sede ripercorrere le tappe, né tracciarne una cronaca o analizzarne cause e conseguenze. Sarebbe argomento – peraltro pressoché inedito – per altri percorsi d'indagine.

⁴²⁷ Rubes Triva, TAA, cfr. Appendice I, p. LXXXIII.

2. Ai fini di questa ricerca, che resta focalizzata sulla Fondazione San Carlo, risulta forse più utile percorrere sentieri metodologici diversi.

I concetti di 'spazialità inedita', di 'alterità strutturale' e di 'incomunicabilità politico-culturale' ci consentono di predisporre uno strumento interpretativo generale che svilupperemo nel capitolo successivo verificandone l'efficacia. Ora può essere interessante, e proficuo, sostare sui punti di contatto, di interazione fra il San Carlo e la stagione dei movimenti.

Ciò prendendo in esame le testimonianze di alcune personalità che andranno a concorrere, portando un contributo attivo, al processo di rinnovamento dell'ex Collegio dei nobili. Attraverso la ricostruzione delle modalità con cui il Sessantotto e le sue estensioni e suggestioni viene vissuta da questi personaggi, è possibile comprendere, sia pure parzialmente e dal punto di vista del bagaglio culturale individuale, in che misura e in quali declinazioni le complessità, le novità e le rotture di un evento planetario entrano a far parte dell'esperienza e soprattutto della rinnovata identità del San Carlo. Quanto, insomma, delle nuove dimensioni, nuovi spazi e nuovi codici, va a contribuire alla ricostruzione identitaria dell'istituzione.

Al tempo stesso le testimonianze consentono di tratteggiare una rappresentazione polifonica del clima culturale cittadino e riaccompagnano la ricerca fino alle soglie del San Carlo.

Successivamente, seguendo lo stesso metodo d'indagine, ritorneremo sulle vicende di quell'area del dissenso cattolico modenese coagulata intorno al 'Portico' e alla rivista 'Note e Rassegne'. Punto di riferimento e *trait d'union* con la Fondazione San Carlo resta Luciano Guerzoni; tuttavia, l'esperienza di quasi tutti gli altri protagonisti si intreccia, o comunque lambisce, questo polisemico centro di effervescenza politico-culturale.

3. Gian Paolo Turrini entra nella Fondazione San Carlo nel 1971 a poco più di vent'anni, chiamato da Luciano Guerzoni, come collaboratore della gestione della biblioteca. Dal 1973, e per oltre un decennio, ricoprirà la carica di Direttore della stessa biblioteca; farà parte, inoltre, della Commissione per i centri culturali. È una delle personalità impegnate più a lungo (lo è tuttora), e in ruoli di direzione e di elaborazione progettuale, all'interno del San Carlo; lo incontreremo ancora nel corso della nostra indagine.

Degli anni che dal postconcilio arrivano al Sessantotto, egli ricostruisce e rappresenta così la propria esperienza: «sono stati anni di rottura per la mia formazione, che era stata di matrice cattolica fino al Liceo. Nel senso che mi sono dovuto, e ho voluto, confrontarmi con culture 'altre'. Per me quelli sono stati anni in cui ho scoperto quella cultura che era stata demonizzata fino ad allora, la cultura hegeliana,

la cultura marxista, la cultura laica. In realtà all'inizio è stato un forte lavoro di dialogo, di confronto tra posizioni... Poi, pian piano, sono andate in crisi certe posizioni di provenienza e c'è stato un modo di fagocitare, di cibarsi di tutto quello che arrivava, un po' per moda ma anche per necessità.

«La mia formazione, cattolica, è diventata laica già nel periodo degli studi superiori. Arrivando all'Università, nel frattempo si erano mossi dei fermenti più direttamente politici. Si era maturata una coscienza politica, occupammo la scuola, era poco prima del '68 e noi occupammo il Muratori un sabato e una domenica. Facemmo dei gruppi di lavoro per capire quale era la condizione dello studente, la legislazione sulle scuole, quali erano le provenienze sociali degli studenti. Facemmo una buona indagine e ne uscì un documento che ancora conservo. Da lì poi ho iniziato, passando alla condizione di studente universitario [a Bologna], anche un periodo di militanza politica che ovviamente si è collocata con quelli che hanno avuto l'eredità di questo movimento studentesco. Che prima era semplicemente antiautoritario: di lì poi la militanza politica in gruppo di formazione extraparlamentare. Comunque la mia militanza politica è sempre stata collocata in ambiti di politica culturale».

Riguardo l'importanza del Concilio Vaticano II, «buona parte di questo rimescolamento di cultura e di modalità che c'è stato in quegli anni è stato proprio determinato da una sorta di diaspora che c'è stata nel mondo cattolico. Io credo che i cattolici, soprattutto nel mondo giovanile, uscendo dal mondo chiuso e bloccato, contrapposto, 'cattolici contro'... si sono aperti al confronto e in questa apertura sono diventati in qualche modo il sale della terra, o meglio il lievito»⁴²⁸.

4. Anche Giuseppe Campana viene coinvolto sin dagli esordi nella 'rivoluzione culturale' della Fondazione San Carlo. Nel 1971 gli viene assegnata una borsa di studio finalizzata a sviluppare le linee di ricerca su cui si articolerà l'attività del Centro studi religiosi. Successivamente diventerà Direttore dello stesso centro e membro della Commissione per i centri culturali. Anche la sua figura, centrale all'interno del San Carlo e impegnata su molteplici livelli nel contesto culturale modenese, la ritroveremo nel capitolo successivo.

«Dopo il Liceo, frequentato a Modena, decido di iscrivermi all'Università Cattolica di Milano, e quello era un ambiente in cui penetrava, anche se con echi smorzati, il clima culturale che circondava gli ambienti religiosi ed ecclesiali italiani; sono gli anni tra il 1963 e il 1968 più o meno. In sostanza è il clima che accompagna e segue il Concilio Vaticano II. Alla Cattolica allora c'era Montini, il futuro papa Paolo VI [...].

⁴²⁸ G. P. Turrini, TAA, cfr. Appendice I, *passim*.

«Poi entrai presto a far parte dell'attivismo studentesco: io a Modena, a quell'epoca, già frequentavo circoli culturali cattolici come il 'Vanoni', le Acli... Prima di arrivare a conseguire la Laurea ebbi un momento difficile, di travaglio interiore, che mi portò a prendere la decisione di andare al Collegio S. Paolo, a Roma, dove iniziai un percorso di seminarista che però non portai a termine... Vivevo tutti quei conflitti e quelle discussioni sulle posizioni dottrinali, come quella sul celibato dei preti per esempio.

«Fu un'esperienza intensa, partecipai alle manifestazioni contro il Vietnam, mi ricordo... Anche nelle università pontificie il Sessantotto, se ricordo bene siamo per la precisione nel 1967, questo incrocio tra il post-concilio cattolico e la problematica della protesta giovanile si intrecciavano su delle tematiche come quella del Vietnam. Si dice: gli studenti del Sessantotto si impegnano per il Vietnam... Io le posso testimoniare direttamente che i seminaristi del 1967 erano a Roma e facevano le manifestazioni, pacifiche e garbate, contro la guerra del Vietnam [...]

«Alla fine del 1968 sono rientrato a Modena [...], e da quel momento in poi ho ripreso i contatti, che poi non ho mai abbandonato del tutto, con le organizzazioni della Fuci e con il circolo culturale 'Vanoni-Portico' che avevo cominciato a frequentare nel 1961, quando ero in seconda Liceo. Al terzo o al quarto anno di Liceo poi ero entrato in contatto con questo gruppo promosso da Luciano Guerzoni e da Francesco Cavazzuti, i quali, da giovani dirigenti democristiani e da esponenti della Fuci avevano promosso appunto questo circolo culturale 'Vanoni'.

«Poi ben presto questo circolo si è trasformato in un circolo culturale aperto ad altri contributi. A questo punto accanto alla componente cattolica si è sviluppata una presenza liberale, socialista, e il circolo ha cambiato il nome anche per non avere questa connotazione democristiana: è diventato 'Il Portico'.

«E quando il sottoscritto a fine '68 è rientrato a Modena, il 'Portico' viveva appunto questo travaglio di essere stato un circolo culturale con forti interessi politici. A questo punto però le sollecitazioni politiche che arrivavano erano tali da esigere sempre più, almeno questo si riteneva in quel clima, delle prese di posizioni politiche. Allora questo ha significato un momento molto vitale ma anche molto conflittuale, spaccature interne tra un'ala che prendeva certe posizioni e un'altra che non intendeva prenderle. Quindi i moderati sono stati ad un certo punto esclusi dal filone principale del 'Portico', il quale sostanzialmente si è sciolto diventando una parte del gruppo locale del 'manifesto' e diventando dall'altra parte uno dei nuclei forti della dotazione della biblioteca San Carlo, soprattutto per quanto riguarda le riviste. Un circolo culturale nato con una vocazione politico-culturale, è chiaro che aveva sviluppato un patrimonio di riviste che si occupavano di queste cose: diritto, economia, sociologia, un po' la filosofia...

«Ecco, stiamo già arrivando nella zona delle ‘origini’ della rivoluzione culturale che ha vissuto la Fondazione. Perché poi a questo punto dentro al Consiglio di Amministrazione si sono ritrovati il Presidente dei laureati cattolici Guidelli, Luciano Guerzoni e don Camillo Pezzuoli...

«Inserirmi di nuovo nel ‘Portico’ ha significato inserirmi in questa problematica di accelerazione politica, schierandomi appunto dalla parte della confluenza, che è avvenuta nell’arco di un paio d’anni, nel gruppo del ‘manifesto’. Via via che il ‘manifesto’ si è precisato come gruppo politico le posizioni dell’ex “Portico” sono diventate quelle del ‘manifesto’, quindi in sostanza il ‘Portico’ si è estinto e sciolto. Ma nessuno piangeva, perché si riteneva che questa fosse una necessaria accelerazione ed evoluzione.

«Dato poi che gli stessi protagonisti, o quasi, hanno portato avanti quella rivoluzione interna al Consiglio di Amministrazione della Fondazione, io sono stato immediatamente cooptato nella Commissione direttiva. Io direi che così ho cominciato a partecipare a questa svolta, e quindi, fin dalle prime riunioni, ho partecipato alla Commissione»⁴²⁹.

5. Lucio Belloi entra nella Fondazione San Carlo alcuni anni più tardi. Ricoprirà la carica di Direttore di entrambi i centri per alcuni anni sul finire del decennio Settanta; sarà a lungo membro della Commissione dei centri e vivrà anche una parentesi, negli anni Ottanta, in Consiglio di Amministrazione. La sua esperienza personale, pur essendo di qualche anno più giovane degli altri protagonisti, presenta tuttavia molti elementi di continuità, rafforzando l’ipotesi di una certa omogeneità che accomuna i protagonisti della ricostruzione identitaria del San Carlo per quanto riguarda, appunto, i percorsi culturali e formativi, la percezione del Sessantotto e degli anni del postconcilio, la collocazione negli ambienti culturali cittadini.

Belloi, relativamente alla questione del Sessantotto e degli anni immediatamente successivi, i tempi per lui del Liceo, afferma il suo radicamento culturale nell’ambito del vasto arcipelago costituito dal dissenso cattolico: «io ero, già in prima e in seconda Liceo, molto attivo e interessato nelle agitazioni politiche, nel dibattito, nello studio di temi a cavallo tra cattolicesimo e marxismo. I temi erano quelli».

Ricorda poi la continuità, sia pure a livello di «tessuto generico» con l’esperienza del ‘Portico’ e con la sinistra Dc, con «questi precedenti della generazione tra Luciano Guerzoni e Bepi Campana», precisando tuttavia che «ad un certo punto è stata un’ondata generalizzata, tra il Sessantotto e così via, che ha influenzato anche il mondo cattolico. Diciamo, il momento di rottura che poi si è realizzato è stato, per persone della mia età, soprattutto la scuola, il movimento studentesco che veniva problematizzato anche a livello della fede, o della riflessione anche teologica. Perché noi in realtà in quegli anni, intendo dai 16,

⁴²⁹ G. Campana, TAA, cfr. Appendice I, *passim*.

ai 18, ai 20 anni, studiavamo il marxismo ma anche teologia. Quindi, era un impegno forte. D'estate c'erano, tra la lettura della Bibbia, i seminari che facevamo da qualunque parte, dalla pastorale giovanile ad altre occasioni, le conferenze, eccetera. Noi poi facevamo dei gruppi nostri di lavoro, di riflessioni. Ad esempio: uno leggeva un libro, lo riportava agli altri, si dialogava... Questo tra i 17, 18, 19 anni lo abbiamo fatto intensamente»⁴³⁰.

È lo stesso Belloi a scrivere, alcuni anni dopo le contestazioni, che «se il Concilio ha aperto, in campo cattolico, processi che difficilmente si sarebbero verificati altrimenti, sono stati altresì necessari il '68 studentesco e il '69 operaio perché tali processi potessero assumere i connotati di una vera e propria rivoluzione culturale»⁴³¹. È interessante seguire ancora un frammento di questo breve saggio scritto per i 'Quaderni modenesi' insieme ad Alessandro Desco, in particolare il punto in cui viene presa in esame rapidamente, e criticamente, la realtà modenese di quegli anni:

a Modena si viene a creare inizialmente un certo spazio per un impegno di rinnovamento all'interno delle strutture tradizionali, parrocchiali e diocesane. Anzi a Modena, proprio nel 1969, veniva affidata la guida di una parrocchia (al Villaggio Artigiano) ad una gestione comunitaria (comprendente due preti e un laico) e poco prima a Nonantola si dava vita ad una 'comunità presbiteriale'.

Le iniziali energie riformatrici venivano quindi incanalate in una prospettiva di rinnovamento all'interno delle strutture: sembrava possibile allora, anche per i cattolici impegnati politicamente nella sinistra, un cambiamento indolore della Chiesa e un suo adeguamento ai nuovi compiti che sia lo spirito del Concilio che le nuove tensioni sociali le richiedevano. Ma ben presto queste esperienze scontarono la loro limitatezza: in parte perché trovavano nelle strutture della Chiesa degli ostacoli insormontabili (vedi la gestione autoritaria clientelare e a livello unicamente sacramentale delle parrocchie, il ruolo centrale e insindacabile del prete-parroco, il persistere di interventi di tipo puramente caritativo e assistenziali nei confronti dei poveri) per cui assistiamo ad una progressiva emarginazione delle istanze più avanzate, e in parte perché si faceva ormai strada una domanda religiosa di tipo radicalmente diverso e che in quel contesto non poteva trovare risposte adeguate⁴³².

⁴³⁰ L. Belloi, TAA, cfr. Appendice I, *passim*.

⁴³¹ A. Desco, L. Belloi, Il ruolo ecclesiale e politico delle 'comunità di base'; la collocazione nella sinistra di classe e nel movimento operaio; la realtà modenese; i rischi dell'integritismo o dell'annullamento di ogni peculiarità della fede; i rapporti con la Chiesa, in 'Quaderni modenesi', n.9, 3/1976, p. 60.

⁴³² *Ibidem*, p. 61.

6. Nello stesso periodo in cui compare questo intervento di Desco e Belloi (siamo agli inizi del 1976), la casa editrice Feltrinelli pubblica 'Per un cristianesimo non religioso'. Si tratta di una raccolta di scritti del modenese Sandro Vesce, ex fucino negli anni Sessanta, ordinato prete dopo una laurea in giurisprudenza e il servizio militare. Agli inizi del 1971 egli deciderà, dopo aver partecipato attivamente all'opera di rinnovamento conciliare nella parrocchia di S. Francesco e averne vissuto il fallimento per l'opposizione delle componenti tradizionaliste, di lasciare la Fuci, l'Arcivescovado presso cui abitava e di entrare in fabbrica.

L'introduzione a questo libro in cui si incontra l'esperienza di un prete-operaio è scritta da Luciano Guerzoni, che di Vesce è amico. Guerzoni coglie l'occasione per affrontare sinteticamente i temi che attraversano il mondo cattolico negli anni del postconcilio e della contestazione. Riprende inoltre, con singolare sincronia, l'esame di alcune esperienze comunitarie locali di poco successive al Sessantotto introdotte nell'intervento di Belloi su 'Quaderni modenesi' (la comunità presbiteriale di Nonantola e la gestione comunitaria della parrocchia del Villaggio Artigiano). In questo modo, non senza articolare un giudizio critico relativo alla Chiesa ufficiale e alle sue resistenze alle spinte di rinnovamento, fornisce un resoconto e un breve spaccato della realtà modenese utile ad arricchire il quadro di quegli anni.

La parrocchia di Nonantola, un comune a una decina di chilometri da Modena, a larghissima maggioranza comunista, ancora percorso dalla contrapposizione del blocco cattolico-democristiano al Pci, e, quindi, alla stragrande maggioranza della popolazione, viene retta da una comunità di preti: la conduzione è collegiale, ampio il coinvolgimento dei fedeli [...]; un grande sforzo per ristabilire un contatto con tutta la popolazione, profonde le dilacerazioni con i fedeli tradizionalisti, che misurano tutto con il metro dell'anticomunismo. Di poco successiva l'assunzione comunitaria di un'altra parrocchia, quella del Villaggio Artigiano, una zona del suburbio cittadino, destinata al primo insediamento artigianale-residenziale nel quadro della nuova politica dell'ente locale. Raccoglie diverse migliaia di persone, tra residenti e pendolari; vi convergono, altresì, le iniziative economiche dei vecchi quadri operai del Pci, provenienti dai grossi complessi modenesi, in primo luogo dalla Fiat, dopo la dura repressione degli anni Cinquanta, che costituiscono in proprio qualche piccola impresa cooperativa o aprono qualche officina o laboratorio.

Nell'autunno del 1969 la parrocchia del Villaggio Artigiano viene affidata solidalmente a una comunità di due sacerdoti e un laico. Nella ricerca di stabilire un rapporto con la popolazione e di portare tutti i fedeli a praticare le novità conciliari, sia all'interno che nel contatto con la realtà circostante, viene ridotta e rinnovata la liturgia, si scindono i sacramenti da qualsiasi controprestazione in denaro, si abolisce l'Azione

Cattolica, ci si muove nella direzione di un rapporto prima di tutto umano con la gente, a livello delle condizioni, dei bisogni e dei problemi dell'esistenza quotidiana. La prospettiva di condividere queste condizioni d'esistenza, di essere parte del popolo, di interrompere visibilmente ogni rapporto con un sistema di potere che sfrutta quel popolo cui si vorrebbe portare l'annuncio evangelico, induce i due sacerdoti a rinunciare all'insegnamento della religione e a farsi operai⁴³³.

Sandro Vesce, che andrà a lavorare in una fabbrica situata proprio nel Villaggio Artigiano, si associerà al lavoro della parrocchia vivendone l'intera parabola. Guerzoni, proseguendo nella sua analisi, allarga lo sguardo all'intera realtà italiana e agli esiti deludenti e fallimentari delle prospettive di apertura introdotte dal Concilio. Per chi ha tentato dall'interno, da una dimensione prevalentemente ecclesiale e pastorale la strada del rinnovamento, una «brutale operazione di normalizzazione ha accompagnato l'intera vicenda dei tentativi riformatori dell'ala progressista della Chiesa». E la Chiesa a sua volta ha mostrato, nei confronti di questi tentativi, o il volto della repressione pura e semplice o quello, formalmente più tollerante, dell'emarginazione.

Quest'ultima è stata la strada prevalentemente seguita a Modena. Si è lasciato in qualche modo operare il gruppo dei preti progressisti, tollerato ai margini del clero e della Chiesa ufficiali; non si è, tranne in qualche caso, impedito di condurre nuove esperienze in qualche parrocchia; si è volutamente ignorato il lavoro dei gruppi e delle comunità di base, ma in genere non le si è ufficialmente condannate. In nessun caso, nonostante ripetuti tentativi, la Chiesa ufficiale si è fatta, come tale, coinvolgere nelle nuove esperienze; mai essa le ha poste al centro di una riflessione collettiva, di un confronto aperto; sempre ha seguito la strada di emarginarle, di lasciarle consumare ed esaurire all'interno delle isole – ben recintate – in cui non si era potuto o voluto impedire che si realizzassero; in sostanza, potremmo dirla una strategia del ghetto. E all'interno di questi ghetti, le esperienze riformatrici hanno via via sperimentato l'irreformabilità di questa Chiesa, la sua lontananza, la coscienza di percorrere strade spesso antitetiche, l'affievolirsi giorno dopo giorno di una reale appartenenza alla Chiesa diocesana, alle sue scelte, alle sue vie⁴³⁴.

⁴³³ L. Guerzoni, *Introduzione*, in S. Vesce, *Per un cristianesimo non religioso*, Roma, Feltrinelli, 1976, pp. 9-10.

⁴³⁴ *Ibidem*, pp. 15-16.

7. La matrice comune di stampo cattolico che caratterizza, pur con le diversità e le peculiarità, anche nei tempi, l'itinerario formativo e di esperienza culturale di questi tre personaggi (ai quali abbiamo coerentemente aggiunto la figura di Luciano Guerzoni nonostante una differenza generazionale), presenta alcuni elementi interessanti ai fini della nostra indagine.

Innanzitutto il peso che assume la autonoma riflessione sulla propria esperienza e sulla relazione con la realtà politico-sociale di quegli anni, riflessione talvolta sofferta e fonte di inquietudini; in secondo luogo il contatto prolungato con le forme di elaborazione teologica e culturale che si affermano negli anni del postconcilio e che dall'eterogeneo panorama del dissenso cattolico si avvicinano agli ambienti politici della sinistra non istituzionale; infine, e in parte come conseguenza, una condivisa propensione all'attivismo, sia esso di carattere culturale-religioso o più marcatamente politico, connotata da un generale rifiuto (o almeno da una problematizzazione) della tradizione.

Sono elementi facilmente riscontrabili nell'esperienza di molti rappresentanti della generazione che vive in pieno gli anni della contestazione, soprattutto dal versante cattolico. E sono elementi che fanno parte di quell'urgente e contraddittorio processo di riorganizzazione globale del sapere rappresentato dall'universo culturale del Sessantotto e dalle sue estensioni. Niente di straordinario, soprattutto se inteso in termini generali. Assai significativo, tuttavia, se si considerano queste esperienze, queste riflessioni, queste conoscenze nello specifico delle coordinate della nostra ricerca, declinate, attraverso le storie individuali dei protagonisti, nel contesto locale di Modena, del San Carlo.

Sono queste le culture che, in buona parte, fecondano il processo di rinnovamento della Fondazione. Forse indirettamente, forse mediate dal ruolo professionale dei protagonisti, sono comunque questi frammenti di un fenomeno complesso di 'rimiscolamento dei saperi' e della loro produzione e trasmissione, ad entrare, naturalmente in forme peculiari, nei volumi del San Carlo. E a trovare, come vedremo, proprio nel San Carlo uno spazio in cui riflettersi e riprodursi in maniera creativa.

5.3. Culture critiche: il caso del 'Portico' e di 'Note e Rassegne'

1. Riprendiamo brevemente il discorso relativo al gruppo che ruota intorno al 'Portico' e alla rivista 'Note e Rassegne' e, nello specifico, al percorso di Luciano Guerzoni.

Nel 1968, come abbiamo visto, 'Note e Rassegne', diviene espressione di una sola parte del più ampio gruppo del 'Portico. Aderisce e partecipa attivamente alla 'Assemblea dei gruppi spontanei

d'impegno politico-culturale per una nuova sinistra', diventandone punto di riferimento per il coordinamento nazionale.

È opportuno a questo proposito soffermarsi sull'editoriale del n.26 della rivista (autunno 1968), poiché presenta una valutazione globale della situazione politico-culturale del paese e fa il punto sugli orientamenti e le prospettive del gruppo. È anche un numero che chiude una stagione di lavoro per la rivista.

Mentre la sinistra Dc modenese, da cui aveva preso avvio il percorso politico-culturale del gruppo del 'Portico' e poi di 'Note e Rassegne', al congresso provinciale del partito ripropone l'ipotesi di un centro-sinistra rilanciato⁴³⁵, la strada da percorrere secondo il gruppo di 'Note e Rassegne' è quella del rinnovamento e della ricostruzione «del partitismo di sinistra in vista della realizzazione di una alternativa politica di sinistra». Ipotesi conseguente all'analisi che il gruppo di 'Note e Rassegne' elabora sulla situazione italiana: in primo luogo, con un giudizio nettamente negativo, viene ratificato il fallimento del centro-sinistra, il quale «rappresenta immancabilmente una risposta moderata ai problemi della società italiana perché tale è l'orientamento, gli interessi, la sensibilità delle forze che in esso si riconoscono. In tal senso può ben dirsi che il moderatismo sta a monte dei partiti che compongono il centro-sinistra [...]». La lotta contro il centro-sinistra diventa una lotta a livello della società civile per liberare dall'ipoteca moderata le masse operaie e popolari ancora imbrigliate, attraverso una serie di mistificazioni ideologiche e di clientele di potere, nei partiti di centro-sinistra stesso»⁴³⁶.

L'editoriale prosegue prendendo in esame «i nuovi valori e le nuove possibilità operative messe in luce dalla contestazione civile», interpretando in sostanza la stagione dei movimenti e delle contestazioni, inteso come «fenomeno più rilevante della vicenda sociale, religiosa e politica di questo dopoguerra».

«L'ultimo anno ha visto esplodere, come risultato di fermenti e di un lavoro già in atto da anni (per esempio a livello dei circoli politico-culturali), una dinamica propria della società civile che si è espressa nei più diversi ambiti – da quello della chiesa, a quello dei partiti, a quello della scuola e della fabbrica – attraverso l'affermarsi spontaneo di gruppi e di forze portatrici, seppure in modo ancora caotico e talvolta equivoco, di istanze e di valori propri»⁴³⁷. L'aspetto nuovo e più importante consiste, secondo l'editoriale, nella rottura del rapporto tra il potere istituzionale (rappresentato da Stato, partiti, Chiesa, ecc.) e la società. Per esempio, «nel momento in cui emerge l'indubbio significato politico dell'azione 'culturale' dei

⁴³⁵ 'Note sul XX congresso provinciale della Dc modenese. Modena, 3-4 novembre 1968', AFMoPCI, '1968.F200-F.407'.

⁴³⁶ Editoriale del n.26/1968 di 'Note e Rassegne', bozza di stampa.

⁴³⁷ Ibidem.

gruppi spontanei si determina il crollo del mito per cui il passaggio obbligato ed esclusivo per un impegno politico è l'iscrizione e la milizia in un partito»⁴³⁸. I partiti politici intesi come istituzioni totalizzanti vengono così a perdere la loro funzione di irreggimentazione della società, condannando quest'ultima all'immobilismo.

Anche sul versante religioso si assiste a questo «salto qualitativo conseguente al dinamismo nuovo tra potere e società introdotto dalla contestazione». La gerarchia ecclesiastica, infatti, «si vede costretta a rifondare la propria autorità e il proprio prestigio sul valore intrinseco del proprio operare anziché sul mero postulato del principio di autorità»⁴³⁹.

La contestazione civile, insomma, assume un ruolo «essenzialmente politico». Ai fini di una ricostruzione della «sinistra italiana e di proposta di una alternativa di sinistra», tuttavia, occorre utilizzare «gli organismi (partiti e movimenti di massa) e le loro forze tradizionali della sinistra italiana». I partiti infatti rappresentano strumenti insostituibili, anche se da modificare, nel collegamento con le masse e nella promozione dei valori etici e politici. Dunque, pur non escludendo la possibilità di un superamento della democrazia rappresentativa, «nel limitato arco di tempo entro cui si muove e ha valore qualsiasi ipotesi politica, la struttura partitica e parlamentare sia un dato ineliminabile nella realtà in cui intendiamo operare»⁴⁴⁰.

Si prosegue indicando gli errori della sinistra marxista italiana e la sua collusione con il sistema capitalistico, affermando tuttavia che «questa forza possa e debba essere il punto fondamentale per la costruzione di una nuova sinistra, che non può e non deve essere concepita secondo i modelli propri della borghesia illuminata, cioè come operazione di fusione e di sommatoria delle forze risultanti da successivi frazionamenti dei partiti odierni»⁴⁴¹.

Dal puro dissenso si deve passare ora all'impegno concreto, rifiutando «qualsiasi ipotesi terzaforzista», cioè il disegno politico di parte della sinistra Dc e di alcuni gruppi delle Acli che vuol dar vita ad un movimento politico di sinistra collocato come 'terza forza' fra i partiti del centro-sinistra e il Pci. La proposta del gruppo di 'Note e Rassegne' consiste nel collocarsi nella sinistra di opposizione, escludendo tanto la confluenza nei partiti politici quanto l'ipotesi «di fare dei movimenti spontanei di base una sorta di mini-partito o di federazione partitica». I gruppi spontanei delle avanguardie politiche e del movimento studentesco devono operare nella società civile (fabbriche, scuole, ecc.) autonomamente, esercitando una

⁴³⁸ Ibidem.

⁴³⁹ Ibidem.

⁴⁴⁰ Ibidem.

⁴⁴¹ Ibidem.

funzione continua di elaborazione teorica, di approfondimento dell'analisi della società, di sperimentazione concreta di nuove strutture di partecipazione politica e di nuove forme di lotta.

2. Il fenomeno dei gruppi spontanei era stato, nel suo rapido diffondersi soprattutto durante il 1968, «il segnale dello spostamento del dissenso sulle tematiche politiche»⁴⁴². Abbiamo accennato ai tentativi di organizzazione e di costruire intorno alla rete dei gruppi una fisionomia politica, tentativi portati avanti in particolare dalla rivista 'Questitalia' di Wladimiro Dorigo⁴⁴³. Con il 1969 questa esperienza declina, e termina. Una stagione breve ma intensa, di cui Mario Cuminetti ne spiega così la parabola: «L'im maturità politica della maggioranza, i tentativi di strumentalizzazione, portano 'Questitalia' ad abbandonare il tentativo di organizzarli. Un fallimento che sta alla base anche della decisione di Dorigo di chiudere la rivista»⁴⁴⁴. Cuminetti prosegue introducendo alcuni elementi utili a comprendere questo segmento della nostra ricerca: «La maggioranza dei partecipanti continuerà l'attività politica militando in partiti [di sinistra] o nei gruppi che stanno formandosi a sinistra del Pci: Psiup, 'Manifesto', 'Lotta continua' (a cui pervengono soprattutto gli studenti dopo la militanza nel primo Movimento studentesco)»⁴⁴⁵.

L'evolversi della situazione e le difficoltà che incontra la realizzazione del progetto dei gruppi spontanei interessano naturalmente in modo diretto il gruppo redazionale di 'Note e Rassegne', che del

⁴⁴² M. Cuminetti, *Il dissenso cattolico in Italia*, cit., p. 125.

⁴⁴³ Il primo convegno dei 'gruppi spontanei di impegno politico-culturale per una nuova sinistra' si tiene a Rimini alla fine del 1967. Nell'anno successivo proseguono le Assemblee nazionali a Bologna, Modena, Reggio Emilia e di nuovo a Rimini in novembre.

⁴⁴⁴ *Ibidem*, p. 127.

⁴⁴⁵ *Ibidem*, p. 128. Roberto Beretta riassume così la crisi che vive l'esperienza dei gruppi spontanei: «La crescente politicizzazione e l'intellettualismo dei gruppi finiranno [...] col provocare "la perdita di contatto con le masse cattoliche", come riconosce lo stesso Cuminetti: anche "il linguaggio diventa sempre più diverso e l'incomunicabilità profonda"». Beretta riporta a questo proposito un esempio che ritiene significativo di queste difficoltà: «Il 29 settembre 1968 a Reggio Emilia, durante la prima Assemblea dei gruppi di lavoro politico che (secondo il fondatore ed ex democristiano Corrado Corghi) avrebbero dovuto preludere alla nascita di una 'nuova sinistra', davanti a duecento rappresentanti (in maggioranza studenti) di una cinquantina di gruppi, si alza uno dei pochi studenti-operai presenti. Le cronache ne ricordano persino il nome, Sandro Scansani, e il discorso: "Sono state dette parecchie cose in questa assemblea, come una minestra lungamente rimescolata e mai servita a tavola. È stato detto che non volete istituzioni ma assemblee locali, che non volete una strategia delle riforme bensì una teoria delle tappe intermedie, che non esistono tappe intermedie fra la dittatura della borghesia e la dittatura del proletariato... Bene. I miei amici operai dicono che se ne strafregano delle vostre rivoluzioni culturali, del razzismo intellettuale di tanti e del rivoluzionarismo da salotto di altri... Parlate di distruzione dei miti e ne create sempre dei nuovi, dalle parole difficili, troppo difficili per i miei amici, mentre l'importante sarebbe creare una presa di coscienza a livello di tutte le forze disponibili a stabilire un centro di coordinamento per la strategia e l'adozione comune"». Cfr. R. Beretta, *Il lungo autunno*, cit., p. 143.

Non è fuori luogo notare come il resoconto di questa stessa assemblea redatto all'epoca da Aldo d'Alfonso su 'Rinascita' n.39/1968, assuma toni ben diversi: qui, affermando che l'Assemblea di Reggio Emilia, «per lo scioglimento dei nodi fondamentali della società italiana [...] ha segnato una tappa fondamentale», si sottolineano ed enfatizzano i potenziali punti di accordo e di contiguità con la strategia del Pci.

coordinamento tra i gruppi è uno dei punti di riferimento⁴⁴⁶. Un'assemblea regionale dei gruppi si tiene a Modena il 19 aprile 1969: per cercare di rilanciare il lavoro politico vengono presentate alcune proposte di lavoro per i gruppi spontanei ora definiti 'collettivi di lavoro politico', proposte che individuano nella dimensione cittadina «l'ambito specifico in cui è possibile innescare il processo di mobilitazione delle forze sociali»⁴⁴⁷. Il linguaggio tende a radicalizzarsi: in una delle direzioni di lavoro si legge: «il nodo fondamentale delle rivendicazioni non è costituito dai singoli problemi sui quali si esprime la partecipazione, ma è la partecipazione stessa, o l'ipotesi di rivoluzione radicale dell'assetto urbano e territoriale»⁴⁴⁸. Le necessità organizzative e di coordinamento vengono declinate sul piano regionale, e occupano l'ultimo punto del programma.

Per la rivista in questa fase cambiano le prospettive e matura una nuova forma di intervento, una riflessione anche metodologica che determina una interruzione per alcuni mesi nelle pubblicazioni. 'Note e Rassegne' torna nel maggio del 1969 con una 'nuova serie': da questo momento il gruppo che fa capo alla rivista si costituisce in «gruppo autonomo di ricerca e di lavoro politico, distinto dai diversi movimenti ed esperienze di prassi sociale in cui i redattori singolarmente sono impegnati»⁴⁴⁹.

Continua «l'opposizione di classe al disegno capitalistico», ma si ritiene necessario, oltre all'impegno nella sperimentazione di nuove forme di lotta e di partecipazione, anche uno sforzo sistematico di approfondimento dell'analisi e della ricerca teorica. Dunque «la rivista intende rappresentare un momento di riflessione delle diverse esperienze di lotta e uno strumento di analisi e di ricerca dei contenuti e delle metodologie di una nuova azione politica».

Nel primo numero della 'nuova serie' è interessante la ricerca svolta da Carlo Bertoni e Giuseppe Campana, che ritroviamo poco prima di entrare a far parte della compagine del San Carlo, su 'Nuove dimensioni della libertà, dissenso politico dei cattolici e contestazione ecclesiale'. Vengono ripercorse le tappe del dissenso cattolico nelle sue varie forme fino al tentativo di organizzazione delle associazioni spontanee nella citata 'Assemblea dei gruppi spontanei...'. A questo punto si propone l'abbandono della denominazione 'cattolici del dissenso' poiché molti di questi gruppi a partire dal 1969 si aprono ad «elementi di diversa estrazione» e «si incontrano con analoghe esperienze di 'dissenso' sorte tra i marxisti, che si pongono in posizione critica o contestativa dell'organizzazione o del dominio ideologico delle

⁴⁴⁶ A questo riguardo è utile un documento della 'Assemblea dei gruppi d'impegno politico culturale per una nuova sinistra' datato 22 marzo 1969 in cui si svolgono alcune riflessioni sulle difficoltà del movimento e sulle possibilità di presenza a livello locale, sottolineando i rischi dello spontaneismo e del «gruppismo» ostile ad ogni forma di organizzazione.

⁴⁴⁷ 'Per un rilancio del lavoro politico dei gruppi e della loro organizzazione', documento discusso nella Assemblea regionale dei gruppi dell'Emilia-Romagna a Modena, 19.4.1969. AFMoPCI, '1969.601-R509'.

⁴⁴⁸ Ibidem.

⁴⁴⁹ Dalle note sulla terza di copertina dei Quaderni della nuova serie.

sinistre ufficiali»⁴⁵⁰. Questo nell'ottica di costruzione di una 'nuova sinistra', e riconoscendo comunque i meriti di un «movimento che, nato occasionalmente come cattolico, relativamente cioè all'azione di liberazione dal nodo integrista, ha saputo inventare, in uno spazio costituito dalla sua stessa azione di liberazione politica, un ruolo più ampio e non confessionale capace di coinvolgere forme più vaste di lotta che si configurano sulla base di scelte esclusivamente politiche, ruolo che rappresenta oggi una delle zone più interessanti della topografia politica italiana»⁴⁵¹.

Seguendo le tappe dell'evoluzione politico-ideologica di 'Note e Rassegne' si assiste, attraverso riflessioni ed analisi spesso di largo respiro, ad una radicalizzazione delle posizioni di pochi mesi prima e all'avvicinamento alle posizioni della sinistra extraparlamentare. Nei confronti delle vicende contrattuali del 1969 la rivista, «ad autunno caldo non ancora esploso, parla di un atteggiamento collaborazionista da parte dei sindacati, chiusi nella 'logica puramente rivendicativa'»⁴⁵²; vengono al tempo stesso criticate le posizioni dogmatiche e fideistiche dei gruppi di 'Potere Operaio' e della 'Unione dei marxisti-leninisti'.

Dalla fine del 1969 le posizioni di 'Note e Rassegne' tendono progressivamente ad accostarsi a quelle del progetto portato avanti dal gruppo del 'Manifesto'. Nel novembre di quell'anno, momento in cui il Comitato centrale del Pci radia dal partito i protagonisti dell'esperienza editoriale del 'manifesto'⁴⁵³, il gruppo redazionale di 'Note e Rassegne', *unitamente* all'associazione politico-culturale 'Il Portico', stampa un volantino da distribuirsi davanti alle fabbriche in cui si criticano duramente «la scelta conservatrice, la tesi dell'isolamento delle avanguardie operaie e studentesche, la linea del Pci come partito di governo, la 'linea emiliana' dell'accordo col capitale»⁴⁵⁴. Il volantino conclude affermando essersi «colpito non un

⁴⁵⁰ C. Bertoni, G. Campana, Nuove dimensioni della libertà, dissenso politico dei cattolici e contestazione ecclesiale, in 'Note e Rassegne' nuova serie, n.1(27), 5/1969, p. 86.

⁴⁵¹ *Ibidem*, p. 88.

⁴⁵² 'Note e Rassegne' nuova serie, 10/1969, citato in C. Adagio, *Le riviste del dissenso cattolico*, cit., p. 134.

⁴⁵³ A Modena, la segreteria della federazione locale del Pci si pronuncia sulla questione del 'Manifesto' con un documento indirizzato ai segretari di sezione e dei Comitati comunali e di zona, documento datato 17 novembre 1969. Le posizioni espresse sono naturalmente allineate a quelle della segreteria nazionale. Nel documento non mancano le direttive da rispettare relativamente alla questione: «La segreteria della Federazione invita tutte le organizzazioni del Partito a portare avanti questa discussione, avendo come base di orientamento la relazione di Natta e l'intervento conclusivo di Berlinguer all'ultima riunione del Comitato Centrale e della Commissione Centrale di Controllo». Seguono alcune indicazioni di massima, che consistono sostanzialmente nell'organizzare in tutte le zone e sezioni dibattiti e assemblee di iscritti aventi per oggetto la questione del 'Manifesto'. Dibattiti introdotti, immancabilmente, da una relazione di un compagno del Comitato Federale o dirigente di zona. AFMoPCI, '1969.F304-F414'.

D'altra parte, anche gettando uno sguardo ai verbali delle varie assemblee e dibattiti, che avvengono, ricordiamo, quando la decisione di espellere il gruppo del 'Manifesto' è già stata presa dal C.C., si nota una larga maggioranza degli interventi allineati sulle posizioni dello stesso C.C.; alcune posizioni critiche, ma fortemente minoritarie, emergono sulla democrazia interna al partito e sulla questione cecoslovacca. Cfr. AFMoPCI, *Ibidem*.

⁴⁵⁴ Volantino ciclostilato. AFMoPCI, '1969.F304-F414'.

gruppetto dissenziente, ma la potenzialità di lotta e di elaborazione di una nuova risposta socialista da parte del movimento di classe»⁴⁵⁵.

È interessante notare come in questa che è la fase più acuta del cosiddetto autunno caldo, con la ripresa a Modena, dopo l'estate, delle lotte operaie, nella sede di via Gallucci 46 trovino spazio, oltre al gruppo di 'Note e Rassegne' e, ancora per poco, quello del 'Portico', anche gli esponenti del nascente gruppo di 'Potere operaio'. Le esperienze dei protagonisti si intrecciano e in alcuni casi si sovrappongono. Luciano Guerzoni, ricordando questo momento di grande mobilitazione, ne conferma in sostanza la fluidità e l'effervescenza quando vi colloca l'inizio di «tutto un percorso di spezzoni vari della nuova sinistra, dai 'Cristiani per il socialismo' al 'Manifesto', e poi ai rapporti sempre un po' problematici in qualche momento con 'Potere operaio': perché qua a Modena c'era un nucleo abbastanza robusto di 'Potere operaio' che faceva capo ad alcuni professori che stavano al Liceo scientifico»⁴⁵⁶.

Di 'Potere operaio' troviamo una breve quanto parziale presentazione sul numero di dicembre 1969 di 'Qui Modena', mensile d'informazione schierato su posizioni moderate. Il tentativo di questi «estremisti», si legge, «che fanno della violenza una ragione di vita» e che provengono dalla contestazione universitaria, non è da sottovalutare nonostante sia stato scaricato dai sindacati istituzionali e dalla Federazione Giovanile Comunista di Modena. Anche le «organizzazioni culturali paracomuniste, come il circolo 'Formigini', così come velocemente li avevano accolti, altrettanto frettolosamente li allontanano e si rifiutano di ciclostilare i loro volantini»⁴⁵⁷. In questa situazione, spiega l'articolo di Osvaldo Gorini, «nasce un problema per le sparute file di 'Potere operaio': trovare una sede o almeno un rifugio. Sono questa volta i cosiddetti cattolici del dissenso, i cattolici comunisti del circolo culturale 'Il Portico' a ospitarli in via Gallucci 46»⁴⁵⁸. Dopo aver ricostruito frettolosamente il presunto programma politico di 'Potere operaio', il Gorini conclude non senza superficialità, affermando come «pur con tutto questo impegno dinanzi alle fabbriche, si [sia] potuto constatare la inutilità dei loro sforzi e della scarsa presa che certe idee hanno nella nostra ricca provincia»⁴⁵⁹.

3. Intanto, nel dicembre del 1969, la 'Associazione di studi e di iniziativa culturale il Portico' (ma non 'Note e Rassegne') trasferisce la propria sede da via Gallucci a via Emilia ovest, nel Palazzo Europa di

⁴⁵⁵ Ibidem.

⁴⁵⁶ L. Guerzoni, TAA, cfr. Appendice I, p. LXXXIX.

⁴⁵⁷ 'Qui Modena', n.11, 12/1969.

⁴⁵⁸ Ibidem.

⁴⁵⁹ Ibidem.

recente costruzione, che ospita anche le sedi di altre associazioni di matrice cattolica come la Cisl, l'Unione provinciale cooperative, la Libera associazione artigiani (Lapam). In questo modo è possibile usufruire dei servizi comuni gestiti dalla 'Fondazione Europa', associazione privata appositamente costituita «con la partecipazione di persone che appartengono alle diverse organizzazioni, enti e circoli che hanno sede nel palazzo»⁴⁶⁰.

Le ragioni del trasferimento sono di ordine finanziario, organizzativo e politico. Per far fronte alla difficile situazione economica (i debiti contratti dal Portico superano i tre milioni), oltre ai vantaggi costituiti da una sede più piccola meno dispendiosa, si decide di vendere la biblioteca alla Fondazione Europa; questo 'punto di contatto' con il San Carlo lo abbiamo introdotto nel capitolo precedente, osservando come il patrimonio librario del 'Portico', con la regia di Luciano Guerzoni, di lì a poco vada a confluire nella nascente biblioteca della Fondazione. Le ragioni di ordine organizzativo consistono nella possibilità di disporre di attrezzature e servizi in comune con le altre associazioni presenti nel palazzo Europa. Quelle politiche possono riassumersi nella vicinanza, anche ambientale, con organizzazioni sindacali e culturali «nei cui quadri dirigenti e nelle cui basi sussistono non poche spinte e tensioni innovative»⁴⁶¹: questo può favorire «forme più immediate d'incontro e di dibattito con i gruppi che portano avanti con maggior forza e chiarezza politica un discorso di radicale rinnovamento delle strutture sociali e una battaglia per la trasformazione degli stessi strumenti di lotta (sindacati, movimento cooperativo, ecc.) del movimento operaio»⁴⁶².

Anche in questo caso, come per 'Note e Rassegne', è presente la critica ai partiti politici e alle forme tradizionali di mediazione ideologica e organizzative. Non dissimili gli obiettivi di fondo, costituiti, «per un gruppo d'opposizione di base [...], nel ricercare (sfuggendo per quanto possibile ai sistematici tentativi di isolamento e di emarginazione politica) tutte le occasioni e tutti i canali per un confronto e un contatto esterno alle istituzioni, ma il più diretto possibile con le masse organizzate negli strumenti tradizionali di lotta»⁴⁶³.

Nella seconda parte del documento viene presa in esame la collocazione politica del gruppo facente parte del 'Portico'. Anche qui viene ratificato il sostanziale insuccesso dei gruppi spontanei; una fase di attività del Portico, quella appunto del circolo culturale tradizionale e del gruppo politico spontaneo, si ritiene conclusa. Le vicende degli ultimi anni, in particolare la contestazione studentesca e le lotte operaie, aprono

⁴⁶⁰ Documento della 'Associazione di studi e di iniziativa culturale il Portico', denominato «lettera con la quale vogliamo doverosamente dare un quadro informativo della situazione organizzativa e politica della nostra associazione», 13.1.1970. ACF- 'Vanoni.Portico'.

⁴⁶¹ Ibidem.

⁴⁶² Ibidem.

⁴⁶³ Ibidem.

tuttavia «nuove condizioni per un impegno politico di sinistra». Condizioni determinate in particolare dalla percezione di una linea strategica propria del Pci diretta essenzialmente «alla gestione dello sviluppo capitalistico della società italiana» e il suo avvicinamento, ritenuto inevitabile, alle funzioni di governo. L'espulsione del gruppo del 'Manifesto' ne è chiara prova, così come il generale atteggiamento «di emarginazione di tutte le sperimentazioni politiche di base». La ripresa di iniziativa del movimento di classe, che si auspica poter ricomporre su base unitaria e che costituisce «una realtà storicamente irrimediabile», emergente in tutte le società a capitalismo avanzato, è il secondo elemento che rende necessario, secondo il gruppo del 'Portico', l'impegno politico. Impegno da realizzarsi in una dimensione di opposizione di classe al capitale, pur rifiutando «le posizioni 'barricadiere' – velleitarie e infantili – di taluni gruppi minoritari, così come il dogmatismo e la tendenza sistematica a sottrarsi ad un continuo confronto con la realtà operaia nel suo concreto atteggiarsi»⁴⁶⁴.

Il 'Portico' si pone dunque l'obiettivo di svolgere un lavoro di approfondimento teorico e di collegamento delle esperienze «di prassi politica», promuovendo al tempo stesso «tutte le iniziative di prassi politica di base che si collocano all'interno del movimento di opposizione al capitalismo e di ricerca pratica-teorica di una nuova risposta socialista così come di una strategia politica per il passaggio al socialismo»⁴⁶⁵. Orientamento ideologico e coordinate di azione politica sono assai simili, e parallele, a quelle espresse da 'Note e Rassegne'.

Il 'Portico' non resterà a lungo nella sede di palazzo Europa: dopo poco più di un anno, all'inizio del 1971, un nuovo trasferimento porterà il gruppo in via Cesare Battisti, di nuovo nel centro storico. Troppo profonde le differenze di prospettiva politica e di elaborazione ideologica con le organizzazioni ospitate in seno alla 'Fondazione Europa'.

Tornando a 'Note e Rassegne', significativo è il numero che esce nel mese di aprile 1970, numero dedicato all'autunno caldo e alla lotta operaia in cui viene dichiarata esplicitamente l'adesione al progetto del 'Manifesto'⁴⁶⁶.

Secondo il gruppo redazionale la lotta operaia è pronta per effettuare un salto politico, e ciò che fino ad ora lo ha impedito è la posizione del Pci e del sindacato, il primo impegnato ad inquadrare le lotte nell'ambito di una strategia di avvicinamento al potere e il secondo funzionale, in ultima analisi, ad una

⁴⁶⁴ *Ibidem*. Ci si riferisce in questo caso a 'Potere Operaio'.

⁴⁶⁵ *Ibidem*.

⁴⁶⁶ Da questo numero in poi, sulla terza di copertina della rivista, in cui è riportata schematicamente la storia della rivista dal 1964, si legge: «Dal 1970 il gruppo redazionale, pur conservando la propria autonoma configurazione, opera riconoscendosi nell'ipotesi politica complessiva del movimento del 'Manifesto'».

razionalizzazione del sistema capitalistico. Il passaggio è dunque quello dalle lotte all'organizzazione del movimento di classe, passaggio percorribile in particolare secondo le proposte del collettivo del 'Manifesto'. Da qui la dichiarazione di disponibilità del gruppo di 'Note e Rassegne' a seguirne il cammino.

Tuttavia, come nota acutamente Carmelo Adagio, alle posizioni verbali rivoluzionarie di 'Note e Rassegne' corrisponde «una visione indubbiamente riformista dei problemi economici e sociali». Riprova di questa implicita strategia riformista sarebbe un documento politico⁴⁶⁷ riportato in coda a questo numero della rivista, che individua come campi d'azione 'movimentista' i fronti riformistici che si aprono all'inizio degli anni Settanta e che a Modena in particolare fanno già parte, con realizzazioni concrete, della strategia politica dell'amministrazione comunale: «Si tratta di avviare subito – come è stato di recente ipotizzato dai compagni del 'Manifesto' – un processo rivoluzionario, di ampio respiro e proiettato nel tempo, il cui momento di avvio è costituito dal rilancio – a tutti i livelli – delle parole d'ordine e dei grandi obiettivi maturati nelle lotte recenti: la fabbrica, la casa, la scuola, la città, la salute, le tasse non come obiettivi di isolate battaglie parlamentari, ma come momenti di una strategia d'attacco all'assetto capitalistico. È in questa prospettiva di crescita politica del movimento attraverso le lotte e di approfondimento teorico dei contenuti e delle strategie specifiche di nuova opposizione al capitale, che può pervenirsi alla costituzione di un generale schieramento politico della classe su posizioni antiriformistiche e rivoluzionarie»⁴⁶⁸.

4. Completando quanto sostiene Adagio, si può sostenere che il percorso di queste due esperienze, in parte sovrapposte, del 'Portico' e di 'Note e Rassegne', incontra, sia pure permanendo in una dimensione antagonista e antistituzionale, difficoltà e ripensamenti proprio quando sembra aprirsi la strada dell'esplicito impegno politico.

A questo proposito, volendo accennare ad un discorso generale ed estremamente complesso, che tenti tuttavia si spiegare dal punto di vista storico-culturale gli esiti di queste esperienze, è forse utile richiamare alcuni elementi di fondo. La ricerca di nuovi referenti sociali e politici messa in moto dalla radicalizzazione del dissenso cattolico porta gruppi ed esperienze di matrice cattolica come le due che abbiamo visto ad immergersi sempre più nella lotta politica. Questa tendenza di fondo, rafforzata dai cenni di dialogo tra Dc e Pci e dal paventarsi, di conseguenza, della formazione di un nuovo blocco d'ordine che include il

⁴⁶⁷ Si tratta di *Valutazioni e proposte di lavoro politico*, documento redatto dal 'Collettivo di lavoro politico di base di Modena' nel marzo 1970. È da notare a questa iniziativa partecipa anche il gruppo del 'Portico', come appare nel documento che abbiamo analizzato più sopra: «[...] Stiamo promuovendo, insieme ad altri compagni, il rilancio dell'esperienza del 'Collettivo di lavoro politico di base' come iniziativa d'intervento politico unitario fra quanti lavorano nelle diverse articolazioni del movimento di opposizione al capitale».

⁴⁶⁸ In 'Note e Rassegne', 4/1970.

Pci, si scontra però con la dimensione teologica ed ecclesiale, dimensione che, sia pure vissuta criticamente e per certi versi in maniera rivoluzionaria, resta centrale nella riflessione dei gruppi cattolici. Questo nonostante appunto le accelerazioni politiche e l'assorbimento di segmenti di ideologia marxista. Da qui le difficoltà a ricomporre le due sfere, politica e religiosa, e i problemi conseguenti sul piano dell'organizzazione e delle prospettive di intervento e di presenza nella società civile che caratterizzano questa fase del dissenso.

Se ci spostiamo dalla schematicità, e dall'incompletezza, di questo quadro generale alla specificità della nostra ricerca, è possibile, sia pure in via ancora preliminare, formulare ipotesi in grado di aiutarci a comprendere alcuni dei significati della trasformazione del San Carlo.

Ciò che si vuole sostenere è che il processo di cambiamento che vive la Fondazione San Carlo, in cui non è superfluo ricordare il ruolo centrale di alcuni degli stessi protagonisti delle vicende del 'Portico' e 'Note e Rassegne', viene a costituire, più o meno consapevolmente, uno spazio in cui proseguire esperienze e tratti di cammino di una parte di quelle 'culture critiche' formatesi nell'ambito del dissenso cattolico e della contestazione giovanile e operaia. Non solo. La fisionomia che verrà ad assumere l'intero assetto delle attività della Fondazione consentirà, ma questo lo vedremo meglio nel prossimo capitolo, una possibilità di ricomposizione delle tensioni fra le spinte verso l'impegno politico e la riflessione teologico-religiosa, ritraducendone i significati su piani inediti.

Non si vuole identificare la 'rivoluzione culturale' del San Carlo come una soluzione, una via d'uscita dall'*impasse*, organizzativo e di prospettive d'intervento, in cui viene a trovarsi in questa fase buona parte del variegato arcipelago del dissenso cattolico. Non si riscontrano a proposito correlazioni positive o causalità dirette. Piuttosto, riallacciandosi a quanto introdotto in precedenza, è possibile in generale intendere quella 'rivoluzione', vista nel suo insieme, come la creazione, in questo caso anche fisica, di uno spazio culturale (e politico) qualitativamente nuovo.

Uno spazio libero e potenzialmente extra-territoriale nonostante l'identità fondata sulla tradizione, in cui riprodurre in forme diverse e non immediatamente politiche la comunicazione, la trasmissione e l'approfondimento delle culture critiche che crescono e si muovono all'esterno dei sistemi di potere istituzionali. Uno spazio, infine, in grado di reinterpretare in maniera creativa e non transeunte l'organizzazione dei saperi.

Capitolo VI

1970-1972

Una rivoluzione culturale. Spazi in movimento

6.1. Il Centro studi religiosi. Il primo anno di attività

Il 5 novembre 1970 si riunisce per la prima volta in maniera formale il Consiglio direttivo del Centro studi religiosi della Fondazione Collegio San Carlo. Del Consiglio fanno parte mons. Pezzuoli, rettore del Collegio, Luciano Guerzoni, in luogo del Direttore del Centro culturale biblioteca ancora da designare, e Giovanni Benzoni, Direttore del Centro studi religiosi⁴⁶⁹.

Il primo punto posto all'Ordine del giorno è relativo all'inizio delle attività del centro. Il Direttore Benzoni presenta alcune proposte, tutte orientate verso l'idea di dare avvio ad un'attività di tipo seminariale ed elaborate attraverso consultazioni interne ed esterne. Le proposte vengono discusse e al termine si decide per la creazione di quattro gruppi di lavoro, formati naturalmente dai collegiali e coordinati ciascuno da un 'esperto'.

Si tratta della prima delibera operativa del Centro studi religiosi, ed è interessante per più d'un motivo. Innanzitutto la scelta della dimensione seminariale tende a sottolineare un elemento di partecipazione, di coinvolgimento attivo e di interazione con gli studenti che risponde ad un bisogno urgente e diffuso nel mondo giovanile, ma è anche consustanziale alla formazione culturale e all'esperienza degli organizzatori. In secondo luogo, gettando uno sguardo ai titoli dei seminari, da tenersi a scadenza settimanale, appaiono significative le tematiche che si intendono affrontare: 'Per una lettura integrale della Bibbia', con monsignor Giuseppe Diaco; 'Esperienze di vita comunitaria cristiana a

⁴⁶⁹ ADFSC, 'F. Verbali Commissione e Consiglio Direttivo Csr 1970-1973'.

Modena' con Arnaldo Ferrari; 'Fenomenologia del sacro e funzione esistenziale del mito' con Albano Biondi; 'Il dibattito sull'essenza del cristianesimo nel XX secolo', con Pier Cesare Bori.

È sufficiente leggere questi titoli per comprendere che l'approccio alle tematiche di ordine religioso, come d'altra parte sancito dallo Statuto, sarà critico, laico e improntato a rigore scientifico, lontano dal confessionalismo, prossimo alle problematiche attuali ma anche autonomamente orientato alla riflessione teoretica e storico-religiosa.

Prima di entrare nel merito di questa nuova attività, il cui inizio è previsto per il mese di dicembre, registriamo la presenza di un altro punto nell'Ordine del giorno, anch'esso di grande importanza e aggiornato alla seduta successiva per mancanza di tempo. L'argomento è l'attività pubblica, segnatamente «attività pubblica con conferenze». L'ipotesi di aprire le porte del San Carlo al pubblico cittadino, che non compare in modo esplicito nei nuovi Statuti dei centri e del Collegio, si riaffaccia dunque sin dal primo incontro del Consiglio direttivo del Centro studi religiosi.

Lo stesso 5 novembre, intanto, in sede di Consiglio di Amministrazione si delibera in ordine agli stanziamenti per le attività dei due centri. È Luciano Guerzoni a riferire «sugli studi indicativi compiuti dalla Commissione» costituita appositamente alcuni mesi prima. La proposta è di richiedere la somma di tre milioni per ciascuno dei due centri e di £. 500.000 per le attività, nell'ambito del Collegio universitario, «che verranno deliberate dall'Assemblea degli studenti». Il Consiglio non pone obiezioni, «ritiene congrue le proposte suddette e delibera per gli stanziamenti nella misura suindicata»⁴⁷⁰.

È lo stesso Guerzoni ad occuparsi della gestione dei finanziamenti. Nel giro di poco meno di due settimane, ancora in seduta consiliare, presenta i preventivi di spesa per l'acquisto delle attrezzature ritenute necessarie all'avvio del funzionamento dei centri. E il Consiglio delibera «senz'altro l'acquisto delle seguenti attrezzature: un impianto ciclostile con annessa macchina da scrivere elettrica; un impianto fotocopie; una macchina per indirizzi; tre macchine da scrivere»⁴⁷¹. La spesa prevista supera di poco i due milioni, mentre per eventuali altri acquisti viene incaricato il consigliere Romolo Marri.

Tornando al Consiglio direttivo del Csr, la seconda riunione è del 2 dicembre. La questione dell'apertura delle attività al pubblico viene affrontata subito, e a conclusione della discussione si giunge a formulare questa indicazione di massima: «il Csr si impegna a promuovere incontri con personalità significative o

⁴⁷⁰ ADFSC, VSCdA, Vol. 15, A 322, 5.11.1970.

⁴⁷¹ *Ibidem*, 16.11.1970.

in relazione all'attività seminariale, o anche su argomenti di carattere religioso di interesse generale, qualora se ne ravvisino concrete possibilità che offrano garanzie di serietà. La somma globale da spendere per l'a.a. 1970-71 non deve superare le 800.000 lire»⁴⁷².

L'attività pubblica, dunque, può riguardare anche argomenti non direttamente connessi con i seminari specifici; il solo criterio inteso a regolamentarla sembra essere la disponibilità degli eventuali relatori. È vero che si tratta di un'indicazione di massima, tuttavia non è difficile scorgere i preliminari per un ampliamento e un arricchimento delle attività della Fondazione e un aggiornamento interpretativo delle finalità della stessa.

Questo orientamento di fondo è confermato dalla volontà, da parte del Consiglio direttivo del Csr, di promuovere fin da subito l'attività di ricerca. In questa seduta si delibera infatti di individuare due borsisti, «per poter costituire un gruppo che faccia un lavoro organico di ricerca su un argomento di largo e condiviso interesse»⁴⁷³. Vengono inoltre stabiliti l'ammontare delle borse di studio, 500.000 lire per la durata di tutto il 1971, e i criteri di scelta nella loro attribuzione, scelta spettante al Consiglio: i due borsisti dovranno «favorire ed impegnarsi nella ricerca secondo ipotesi di comune accordo stabilite e verificate insieme alle persone che lavorano per il centro o partecipano alle sue attività»⁴⁷⁴; dovranno poi mostrarsi disponibili «a contribuire all'attività generale del centro» anche al di fuori dell'attività di ricerca. È infine richiesta sufficiente serietà scientifica.

Intanto parte la nuova attività. I quattro seminari, contrassegnati ciascuno da una lettera, sono articolati su quattro giorni settimanali. Si comincia proprio il 2 dicembre con il gruppo di lavoro coordinato da Arnaldo Ferrari e dedicato a 'Esperienze di vita comunitaria a Modena e ricerca degli elementi costitutivi di una comunità cristiana'; il primo incontro avviene con la Comunità presbiteriale di Nonantola, che abbiamo già incontrato nel capitolo precedente.

Due giorni dopo il Csr si riunisce di nuovo, e insieme al Consiglio Direttivo partecipano tutti coloro che seguono i seminari (cioè gli studenti) e «quanti hanno già partecipato alle riunioni preparatorie per l'inizio delle attività dei seminari». Oggetto dell'incontro è la chiara volontà di accelerare i tempi e «iniziare a individuare la possibilità di ricerca che il centro può promuovere e programmare»⁴⁷⁵. Sono presenti i candidati alle borse di studio, che propongono alcune ipotesi di percorsi di ricerca al Consiglio,

⁴⁷² ADFSC, 'F. Verbali Commissione e Consiglio Direttivo Csr 1970-1973'.

⁴⁷³ Ibidem.

⁴⁷⁴ Ibidem.

⁴⁷⁵ AScFSC, 'miscellanea 1970-1972'.

anch'essi significativi: 'Comunità di credenti in Cristo: la rinascita dell'esperienza comunitaria: tra tensione sociale e rinnovamento religioso'; 'Pace: ricerca delle implicanze culturali della pace annunciata da Cristo: secolo XX'; 'Potere e cristianesimo'; 'Questione sociale 1848-1970'; 'Unità nella Chiesa'.

In questi stessi giorni prendono avvio anche gli altri seminari: in quello dedicato a 'Fenomenologia del sacro e funzione esistenziale del mito' si legge G. Otto ('Il Sacro'); don Diaco introduce la Sacra Scrittura partendo dal Vangelo secondo Matteo, mentre nel quarto seminario, sull'essenza del cristianesimo nel XX secolo, si affronta Harnack⁴⁷⁶.

2. Pochi mesi dopo l'approvazione dello Statuto e con una accelerazione nelle ultime settimane per quanto riguarda la programmazione delle attività, il Centro studi religiosi è attivo e operante. Per la Fondazione San Carlo si apre una stagione nuova e inedita. È vero che le finalità dell'istituzione convergono nel progetto di Collegio universitario e che a prevalere è una concezione pedagogica imperniata sulla formazione dei collegiali in vista di un impegno, civile e responsabile, nella società moderna (leggi: formazione della classe dirigente). Ma è altrettanto vero che per la prima volta si elabora cultura, si gestiscono e si mediano forme culturali secondo un progetto autonomo, al di fuori del sistema scolastico.

Il primo aspetto su cui occorre soffermarsi è duplice ed è costituito proprio dalle modalità con cui il centro muove i primi passi e, insieme, dal tipo di cultura che si propone di mediare. La funzione del Csr, come prevista dallo Statuto, è quella di fungere da supporto e da integrazione al Collegio universitario: in altre parole, deve elaborare una proposta culturale, naturalmente all'interno del proprio settore di competenza, nella cui trasmissione trovino realizzazione le finalità pedagogico-formative del Collegio e, in generale, della Fondazione.

A seguire le tappe che segnano l'avvio dell'attività del Csr attraverso i documenti che sono stati prodotti in occasione di riunioni e incontri ufficiali, tuttavia, la funzionalità al progetto di Collegio universitario non è così chiaramente percepibile. Non si riscontrano accenni, ad esempio, alle problematiche relative alle motivazioni e agli interessi dei collegiali; né vengono introdotti dispositivi particolari che formalizzino

⁴⁷⁶ Adolf von Harnack (1851-1930) è un autore assai significativo per comprendere l'orientamento del Centro studi religiosi. Nella sua opera *Essenza del cristianesimo* (1900) adotta il metodo storico-critico di impostazione kantiana e lo applica, tra i primi a farlo, alle scienze religiose. Con questo metodo tenta di comprendere quella che definisce l'essenza del cristianesimo (ossia il messaggio centrale del Nuovo Testamento) riducendo il cristianesimo a esperienza (incontro dell'anima con Dio) e moralità (vivere la fraternità e la carità). La Rivelazione è l'interiorità dell'uomo, e massimo modello di ciò è Gesù. Tutti gli altri elementi della religione cristiana (dottrina, dogmi, strutture) non fanno parte del cristianesimo ma ne sono derivati successivi. Così, mentre la dottrina del cristianesimo divide, l'essenza del cristianesimo unisce.

la partecipazione degli studenti ai seminari in termini di obbligatorietà della presenza. Questo, d'altra parte, è largamente comprensibile poiché nel processo di creazione del Collegio, come abbiamo visto, è ben presente e condivisa la necessità di sollecitare e valorizzare l'autogestione e l'assunzione autonoma di responsabilità nei giovani. Meno comprensibile, nell'ottica di un'integrazione fra i centri e il Collegio, è la mancanza di una riflessione relativa alla eventuale partecipazione degli studenti nell'elaborazione delle proposte degli stessi centri. L'Assemblea degli studenti, infatti, non ha la possibilità di deliberare in merito.

Riguardo il tipo di proposta culturale e gli strumenti con cui metterla in atto, il primo dato che emerge è la conferma dell'approccio aconfessionale e critico alle problematiche religiose. I quattro seminari proposti coprono un vasto terreno interdisciplinare, spaziando dalla storia all'antropologia, dall'esegesi biblica all'indagine sociologica sulla realtà delle Comunità di base laiche o parrocchiali. L'insieme dell'attività, inoltre, si può facilmente inscrivere entro i confini delle coordinate culturali riprodotte dal dissenso cattolico e dai fermenti postconciliari. A parte il caso, evidente, delle Comunità di base, inserire nel campo delle tematiche religiose letture antropologiche e proporre la lettura integrale della Bibbia significa proseguire, dal punto di vista culturale e religioso, la riflessione sulla fede e sulla chiesa, il cammino di apertura al mondo e alla storia che parte del mondo cattolico aveva intrapreso sull'onda del Concilio. Significa aprirsi ad un dibattito che in questi primi anni post-Sessantotto è assai vivace e movimentato nel nostro paese. Infine, e di conseguenza, significa collocarsi in un determinato spazio politico-culturale, sostanzialmente esterno ai sistemi di potere istituzionali.

Occorre accennare anche ai coordinatori dei seminari del Csr: la loro scelta non è casuale e il loro ingresso al San Carlo rappresenta l'inizio di una collaborazione che in alcuni casi si prolunga per molti anni.

Albano Biondi, che abbiamo già incontrato in precedenza, aveva fatto parte del direttivo iniziale del circolo 'Formigini' sin dagli anni Cinquanta; è una personalità di primo piano dell'intellettualità di sinistra modenese, laica e svincolata dalla diretta appartenenza partitica. Docente di storia moderna all'Università di Bologna ha rappresentato a lungo, e non solo a livello locale, un esempio di brillantezza intellettuale e di serietà e impegno nella ricerca.

Pier Cesare Bori era stato vicerettore del Collegio San Paolo di Roma, per poi abbandonare la vita ecclesiastica (1967) e vivere l'esperienza di un gruppo comunitario a Brusaschetto (Casale) e la condizione di prete-operaio. Dalla fine del 1970 approderà all'Istituto di scienze religiose di Bologna e all'insegnamento universitario nella stessa città (storia della teologia e poi filosofia morale). La sua esperienza si arricchirà di studi e seminari a Gerusalemme, Tunisi e Mosca; i suoi interessi spaziano dalla

teologia all'esegesi biblica, dalla filosofia morale alla letteratura e alla questione dei diritti umani, per la quale si impegna in una serie di iniziative in collaborazione con Amnesty International. Bepi Campana, a lui vicino negli anni trascorsi a Roma e di cui ne condivide un segmento di strada, ne ricorda così la figura: «Pier Cesare Bori gettò alle ortiche la tonaca, abbandonò il 'Biblico' dove stava facendo carriera, da grande biblista, ed entrò in crisi sul piano religioso della sua appartenenza cattolica. Rimase nell'ambito cristiano, ma su posizioni di un cristianesimo molto autonomo»⁴⁷⁷.

Arnaldo Ferrari proviene dalla Fuci, ne è stato Presidente nazionale, e vive al tempo stesso la crisi dell'associazionismo giovanile cattolico e la necessità di trovare nuove forme espressive e di comprendere le molteplici strade che percorre una parte del mondo cattolico impegnato nelle varie esperienze del dissenso.

Don Giuseppe Diaco, infine, è una personalità affascinante e a lungo impegnata nel mondo ecclesiastico locale, la cui umanità e intelligenza erano state apprezzate dal cardinal Montini. Era stato insegnante nel Seminario Metropolitano di Sacre Scritture dal 1940 al 1968; poi era passato ad insegnare all'Istituto Teologico Interdiocesano di Reggio Emilia. Corsi di Sacra Scrittura, inoltre, li teneva alle varie associazioni cattoliche tra cui la Fuci e i laureati cattolici. Per introdurre la figura possono essere utili i ricordi e le testimonianze di mons. Pezzuoli, rettore del Collegio San Carlo e molto vicino a don Diaco: «era una persona eccezionale, era di un'intelligenza lucidissima, e poi era umano, di un'umanità straordinaria»⁴⁷⁸. E quella di Bepi Campana: «don Diaco era stato un ragioniere, aveva vissuto una vocazione adulta, e quindi da adulto aveva imparato latino, greco e anche l'ebraico. Poi era andato al 'Biblico' di Roma, di cui era stato direttore proprio il Cardinale Martini, e le due vicende, le due vite si sono incrociate. Così Diaco se ne è tornato a Modena con una preparazione biblica bestiale e in più con una genialità sua... era anche un po' matto, originale, ma un personaggio straordinario. Ebbene, è stato utilizzato indubbiamente per fare corsi di Bibbia in seminario, ma molta parte del tempo di quest'uomo era stata spesa facendo i conti nella Curia arcivescovile: *parché l'éra un ragioniér*. Questo ti dà l'idea della capacità di discernimento e di valorizzazione delle capacità e delle competenze che c'era a quel tempo nella chiesa modenese»⁴⁷⁹.

Il suo amore per la Bibbia lo porta a seguire un itinerario di lettura fondato sulla convinzione della necessità di una lettura globale delle Sacre Scritture («la lettura della Bibbia deve essere 'strutturale' cioè deve evidenziare il modo con cui il libro è costruito per esprimersi [...]. La lettura strutturale deve essere 'integrale' e cioè estendersi a tutti i libri della Bibbia, affinché porti ad interpretazione globale [...]. Siffatta

⁴⁷⁷ G. Campana, TAA, cfr. Appendice I, p. XXV.

⁴⁷⁸ C. Pezzuoli, TAA, cfr. Appendice I, p. XLI.

⁴⁷⁹ G. Campana, TAA, cfr. Appendice I, p. XXV.

lettura strutturale ed integrale porterà a comprensione progressiva delle S. Scritture»⁴⁸⁰). Infine, don Diaco vive con interesse e partecipazione il clima inaugurato dal Concilio accogliendone gli insegnamenti e le aperture.

Le personalità individuate a presiedere l'opera di trasmissione degli indirizzi culturali elaborati dal Consiglio Direttivo confermano l'appartenenza ad un comune terreno, sia pure dai confini vasti e frastagliati, di approccio critico, autonomo e 'libero' alle problematiche religiose. Siamo soltanto agli inizi, ma già si delineano i contorni dell'identità rinnovata della Fondazione.

È ancora Giuseppe Campana, che affrontando la variegata questione del dissenso sul piano locale, conclude la sua ricognizione tracciando un quadro interessante ai fini di questo segmento di ricerca, e introduce inoltre alcuni aspetti che affronteremo più avanti:

In un panorama [...] vario e a lungo caratterizzato dalla tensione tra la cosiddetta 'Chiesa istituzionale' e il 'dissenso', va segnalata la funzione di cerniera che finiscono per assumere alcune figure di laici e soprattutto di preti. Ad esempio monsignor Giuseppe Diaco, straordinario maestro di Sacra Scrittura che, di fronte alla sostanziale indifferenza della diocesi per il rinnovamento biblico, avvia presso il San Carlo una memorabile esperienza di *lectio continua* che dura alcuni anni e lascia un segno profondo nella Chiesa modenese. O monsignor Camillo Pezzuoli, da sempre soggetto a opposte sollecitazioni, da 'destra' e da 'sinistra', e impegnato a difendere il prezioso spazio del San Carlo dall'incomprensione dei cattolici e dalle tentazioni crescenti – più laiche ma non per questo più nobili – di lottizzazione [...]⁴⁸¹.

3. Il Consiglio Direttivo del Csr si riunisce di nuovo il 22 dicembre 1970. In questa occasione viene ufficializzata l'assegnazione delle due borse di studio a Vito Scaringella e a Giuseppe Campana, che inizia la sua lunga collaborazione con il San Carlo. I due borsisti dovranno seguire le attività del Csr e collaborare nella determinazione degli indirizzi di ricerca; è inoltre richiesta loro la presenza nella sede del centro per un pomeriggio prefissato alla settimana e la partecipazione ad alcuni dei seminari. Il conseguimento della

⁴⁸⁰ G. Diaco, *Presupposti ed orientamenti di un itinerario di lettura delle Sacre Scritture*, pro manuscripto, stampa a cura della Azione Cattolica modenese.

⁴⁸¹ G. Campana, *Gli anni della democrazia: i cattolici tra fedeltà alla tradizione e apertura al nuovo*, cit., p. 1139.

borsa di studio è naturalmente legato all'attività di ricerca, a cui i due si impegnano a dare il proprio apporto: tra i temi proposti viene scelto 'Potere e cristianesimo'⁴⁸².

Nel frattempo proseguono i seminari. I collegiali seguono con interesse gli esordi di queste nuove proposte, ma è un entusiasmo che dura poco. Sul Collegio, sull'organizzazione delle sue attività e sulle problematiche che incontra torneremo in un paragrafo successivo; ora è sufficiente riportare una sintetica ma eloquente nota riportata nella 'Relazione sull'attività dell'anno 1970-71': «In dicembre iniziavano le attività del Centro Studi Religiosi con la partecipazione iniziale di studenti del Collegio a quasi tutti i seminari, ma in breve tale partecipazione si riduceva a tre o quattro presenze settimanali all'incontro per la lettura integrale della Bibbia»⁴⁸³.

Sin dalle prime settimane, dunque, il progetto di costruzione di un clima comunitario non sembra passare attraverso le proposte del Csr. Dopo le festività il Consiglio si riunisce di nuovo in un incontro allargato ai borsisti e ai coordinatori per esaminare la situazione: e all'argomento prefissato, l'elaborazione dello schema di ricerca per 'Potere e cristianesimo', viene aggiunto un secondo punto, che il Direttore Benzoni illustra così: «si tratterebbe di iniziare un'attività di più larga risonanza cittadina; mi pare che allo stato attuale delle cose ciò possa significare: conferenze dibattito azzeccate, e presentazione di opere di un certo interesse [...]. Indico qui sotto qualche possibile pista. Per le conferenze dibattiti: 'Secolarizzazione'; 'Immortalità e Resurrezione: il senso della morte'. Per le presentazioni, le seguenti opere: 'Storia della Chiesa' di Marietti ed.; le opere di Newman, 'Teologia e vita morale allaluce del Vaticano II', 'Esiste la morale cristiana' di Fuchs, 'La Chiesa nell'età dell'assolutismo, del liberalismo e del totalitarismo' di G. Martina»⁴⁸⁴.

La percezione delle difficoltà che il Csr incontra in termini di partecipazione dei collegiali, anche se manca un'analisi approfondita in proposito, è evidente. Altrettanto evidente è la consapevolezza, tra gli organizzatori, delle potenzialità del centro, che sono ben altre.

In pochi mesi si ritrovano a condividere questa esperienza personalità come Luciano Guerzoni, Giuseppe Campana, Pier Cesare Bori, Giovanni Benzoni, tutte in qualche modo direttamente coinvolte in prima persona nel clima di riforma, di rinnovamento, di critica anche radicale fino all'apostasia che attraversa il mondo cattolico italiano (e non solo). Ciascuno di essi matura la propria esperienza, talvolta attraverso fasi di profonda sofferenza individuale e di crisi identitarie, spesso con una forte politicizzazione delle

⁴⁸² ADFSC, 'F. Verbali Commissione e Consiglio Direttivo Csr 1970-1973'.

⁴⁸³ ASFSC, 'F.VII.6 – Collegio universitario. Progetti, giudizi, attività'.

⁴⁸⁴ AScFSC, 'miscellanea 1970-1972'.

istanze ecclesiali e religiose, all'interno di quell'eterogeneo panorama rappresentato dal dissenso cattolico e, più in generale, dalla cosiddetta stagione dei movimenti.

Al tempo stesso in città non esiste un luogo potenziale in cui comunicare queste inquietudini, in cui discutere problemi e prospettive che una parte del mondo cattolico sente aperte e urgenti. Uno spazio, in definitiva, in cui tentare di riprodurre quelle che abbiamo chiamato 'culture critiche' anche attraverso una loro problematizzazione in termini di diffusione e di trasmissione all'interno di un impianto pedagogico.

Non può essere il Comune, rappresentante ed estensione del sistema politico istituzionale, a dar risposta a questo tipo di domande: abbiamo postulato in precedenza la 'estraneità strutturale' delle culture critiche nei confronti delle forme, delle organizzazioni e delle modalità espressive del potere tradizionale (politico o religioso che sia). D'altra parte in questa fase entra in crisi anche l'associazionismo cattolico, che, nonostante la sua ufficialità, pure era stato attraversato in profondità dalle spinte al rinnovamento ed aveva costituito una possibilità di dialogo e di apertura: in un clima di radicalizzazione della contestazione si apre infatti per molti cattolici la cosiddetta 'età della diaspora', una fase del dissenso contrassegnata dall'allontanamento dal sussidio di strutture culturali e organizzative di riferimento⁴⁸⁵. Una delle conseguenze è appunto la crisi degli organismi ufficiali, dall'Azione cattolica alla Fuci e alle Acli, con scarsa propositività, cali di iscritti e tensioni interne⁴⁸⁶.

A questa breve parentesi aperta nel tentativo di contestualizzare l'esperienza iniziale del Csr si possono aggiungere alcuni elementi specifici della realtà locale. Innanzitutto la mancanza, a Modena, di una facoltà umanistica nel panorama universitario in grado di metabolizzare e ritradurre, sia pure in una dimensione che resta istituzionale, i fermenti culturali e le tendenze ad un rimodellamento anche delle modalità di trasmissione delle forme culturali. In secondo luogo la situazione di instabilità organizzativa e di prospettive d'intervento, unitamente ad una forte accelerazione nell'impegno politico diretto, che caratterizza in questa fase le esperienze di associazioni culturali o riviste come 'Il Portico' e 'Note e Rassegne'.

4. Torniamo al Csr. Il primo anno di attività prosegue con la caratterizzazione seminariale, «pur constatando una certa sordità e un notevole dispendio di energia nella quotidiana realizzazione delle

⁴⁸⁵ È opportuno precisare, con Mario Cuminetti, che «il filone del dissenso più stretto userà questo termine [diaspora] solo più tardi. Polarizzato sul politico, intende la situazione creatasi in maniera diversa. Non usa, cioè, solo categorie bibliche, ma anche sociali e politiche». M. Cuminetti, *Il dissenso cattolico in Italia*, cit., p. 190.

⁴⁸⁶ Su questa fase del dissenso e della contestazione, cfr. M. Cuminetti, *Il dissenso cattolico in Italia*, cit.; G. Tassani, *Fermenti e associazionismo nel mondo cattolico dopo il Concilio Vaticano II*, cit.; G. Verucci, *La Chiesa postconciliare*, cit.

proposte programmate»⁴⁸⁷. I bilanci sono rimandati al termine dell'anno accademico, ma intanto si succedono gli incontri, anche informali e a volte allargati ad alcuni componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, finalizzati allo studio di un eventuale aggiustamento dell'assetto delle attività.

Riguardo lo svolgimento dei seminari, in primavera il gruppo di lavoro impegnato nella lettura integrale della Bibbia ha l'occasione di seguire una conversazione di P. J. Dupont⁴⁸⁸ su 'Questioni bibliche sulla resurrezione di Gesù', una lezione tenuta dal biblista Giuseppe Barbaglio sulla 'Lettura del discorso della montagna nella redazione di Matteo' e una conferenza con il prof. Ratzinger. Il seminario dedicato alla 'Fenomenologia del sacro e funzione esistenziale del mito' dal canto suo passa alla trattazione del pensiero di Mircea Eliade, ma la sua sarà un'esperienza sfortunata: all'inizio di maggio, infatti, verrà sospeso «perché venuta meno una partecipazione continua»⁴⁸⁹.

Il più ambizioso tra i percorsi di lavoro, anche perché le comunità di base rappresentano una realtà diffusa anche nella nostra città, resta tuttavia quello incentrato sugli incontri con varie esperienze di vita comunitaria a Modena. Sono otto le comunità invitate a partecipare all'iniziativa del Csr, laiche ed ecclesiali: la comunità di Nonantola, quella della Beata Vergine Addolorata, quella di 'One Way', il

⁴⁸⁷ ADFSC, 'F. Verbali Commissione e Consiglio Direttivo Csr 1970-1973'.

⁴⁸⁸ Jacques Dupont proviene dall'abbazia di Sant'Andrea (Bruges). Di questo incontro esiste un depliant, o cartoncino-invito recapitato agli studenti. La scritta, in fondo, 'è gradita la partecipazione', conferma la scarsa partecipazione dei collegiali.

⁴⁸⁹ AScFSC, 'miscellanea 1970-1972'.

Seminario Diocesano, il Centro Diocesano Giovani (AC), quella di San Francesco, quella della 'Casa del Pozzo' e il gruppo Fuci⁴⁹⁰.

Su questo tentativo vale la pena soffermarsi, anche per l'opportunità di seguire un documento assai interessante redatto dal coordinatore Arnaldo Ferrari. Si tratta di un resoconto dettagliato che ripercorre il cammino del seminario evidenziandone i significati e le difficoltà. «Il seminario nasceva [...] come offerta di approccio, di riflessione, di orientamento agli interessi al problema: soprattutto a quanti si trovano tuttora disorientati di fronte alle differenti 'costruzioni' che si presentano sotto il nome di 'comunità'. Per questo erano previsti due tempi di lavoro: un primo tempo dedicato alla riflessione e a un confronto dei dati raccolti con alcuni testi stimolanti – per esempio 'La vita comune' di Bonhoeffer – al fine di individuare alcuni momenti fondamentali e significanti dell'esperienza comunitaria. Il taglio metodologico adottato era quindi essenzialmente propedeutico: di chiarimento cioè del problema, affrontato in modo il più possibile concreto e cercando inoltre di portare avanti l'analisi sui due versanti che consentono l'individuazione del nodo 'comunità': quello ecclesiale [...] e quello mondano»⁴⁹¹.

Si cerca, in sostanza, di mettere a contatto diretto giovani studenti universitari, prevalentemente iscritti alla facoltà di medicina e provenienti in gran parte da altre zone del paese, con una delle forme assunte dal dissenso cattolico nel suo cammino, la realtà vivace e multiforme delle comunità di base.

⁴⁹⁰ Sulla realtà delle comunità modenesi, interessante la rassegna proposta da Giuseppe Campana: «La 'Casa del Pozzo' nasce dalla Congregazione Mariana, attraverso un esodo guidato da padre Remo Sartori verso un'esperienza di comunità incentrata su Bibbia, rinnovamento della spiritualità, impegno sociale dei singoli membri. È questo il gruppo modenese più compatto, che anche mediante un certo isolamento rispetto al variopinto e mutevole mondo del dissenso si costituisce come una sorta di 'movimento' a forte base familiare. Al centro vi è un nucleo di vera e propria vita comunitaria, anche se non propriamente monastica – vi sono coinvolte alcune famiglie – che, richiamandosi al modello di comunità cristiana proposto negli Atti degli apostoli, attua la comunione dei beni e scandisce la giornata attraverso la lettura della Bibbia, la preghiera comune e l'eucarestia. Attorno a questo centro propulsore si articola la presenza delle altre famiglie, molto impegnate nella formazione religiosa dei figli e particolarmente disponibili ad aprirsi ad altri 'figli' attraverso la forma dell'affidamento.

Il 'gruppo di S. Francesco', al contrario, esprime bene nella sua parabola la forte tendenza all'aggregazione e alla disgregazione propria di anni così ricchi di stimoli a volte contrastanti tra loro, e nei quali sono così variamente intrecciati i percorsi individuali e collettivi. Si tratta di un'esperienza nata nel momento in cui il cappellano don Graziano Botti apre la parrocchia, investita alla fine degli anni Sessanta da una forte immigrazione meridionale, a un doposcuola. Si trovano così a collaborare strettamente credenti e non credenti, impegnati nella promozione culturale e umana dei ragazzi, delle loro famiglie, di una zona della città avviata ad una progressiva ghettizzazione. È fatale che l'asse del gruppo diventi, da religioso, politico. Il gruppo è costretto ad uscire dalla parrocchia, continuando per qualche tempo ad essere impegnato in attività comuni. Infine, rimarrà un nucleo con forti motivazioni religiose, che si caratterizza come gruppo di spiritualità familiare aperto all'impegno in organizzazioni di sinistra.

Infine, la comunità del 'Villaggio Artigiano': in un certo senso una via intermedia tra le due esperienze precedenti. Della prima ha la forte vocazione comunitaria, favorita dal fatto di essere nata come comunità parrocchiale, con l'arrivo di alcuni preti e un collaboratore laico nella parrocchia di S. Giuseppe Artigiano, alla fine degli anni Sessanta. Ed ecco dunque il secondo aspetto: la scelta di lasciarsi coinvolgere fino in fondo nei problemi del quartiere, la solidarietà con gli operai delle fabbriche locali, l'apertura della parrocchia ad attività sociali e civili. Sul piano più propriamente religioso vi è un deciso rifiuto di forme stereotipate di pietà e di pratica sacramentale, e una lettura fortemente politica del Vangelo. Il modello è quello fiorentino dell'Isolotto, le tensioni con una parte dei parrocchiani sono inevitabili, accentuate dalla scelta dei preti di avviare una significativa esperienza di 'preti operai' che a Modena mancava e fa scalpore [...].» Cfr. G. Campana, *Gli anni della democrazia: i cattolici tra fedeltà alla tradizione e apertura al nuovo*, cit., pp. 1136-1138.

⁴⁹¹ *Ibidem*, documento dattiloscritto, datato 15 maggio 1971.

L'idea è interessante e ambiziosa, ma le difficoltà non tardano a manifestarsi: «purtroppo il seminario ha portato a termine (se così si può dire) solo la prima parte del programma, tra notevoli difficoltà: innanzitutto la scarsa partecipazione, o meglio la partecipazione fluttuante. Non si è cioè costituito un nucleo di persone più interessate al problema e attivamente impegnate al suo studio, piuttosto ci si è comportati come di fronte ad una serie di conferenze: ogni volta partecipavano gli interessati alla presentazione di quella particolare comunità, senza creare così le condizioni per un lavoro continuativo. Questo ha creato gravi problemi e ha ridotto il seminario ad una pura raccolta di materiale e di dati [...]: è mancato pertanto quel 'connettivo' costituito dal confronto e dalla rielaborazione dei dati»⁴⁹².

Il primo appunto di Ferrari coglie un aspetto che abbiamo già incontrato e che si estende a tutta l'attività del Csr. I collegiali non partecipano con continuità e si fatica a rispettare il programma. Una conferma, con alcune precisazioni: «poi c'è da notare la reticenza delle comunità ad intervenire. Alcuni gruppi, ripetutamente invitati, hanno costantemente rifiutato (ad esempio il gruppo di S. Maria delle Assi), altri sono intervenuti con difficoltà, altri ancora hanno troncato a mezzo la loro partecipazione (ad esempio il gruppo 'One Way') rifiutando di proseguire una discussione animata. In generale l'atteggiamento più ricorrente è stato quello di: "invece di chiacchierare, venite a partecipare alla nostra vita!". Un ultimo punto ancora: l'orario (ore 18). Certo non si tratta di un orario comodo per molti, ma era stato scelto per favorire la componente studentesca che invece è poi quasi totalmente mancata [...]»⁴⁹³.

Nonostante la frammentarietà dell'esperienza, aggravata dalla impossibilità di effettuare l'ultimo degli incontri previsti, quello con il gruppo Fuci, per mancanza di partecipazione, Arnaldo Ferrari presenta alcune conclusioni registrando una sensazione generale di «trovarsi di fronte a tentativi appena iniziati o in corso di lenta maturazione» e proponendo una differenziazione delle tipologie di comunità tratta da Bonhoeffer: il gruppo di 'One Way' sarebbe esempio di comunità chiusa in se stessa, o comunità psichica secondo Bonhoeffer, mentre all'opposto la Comunità di Nonantola rappresenterebbe una comunità aperta, o pneumatica.

Questa la parabola del seminario forse maggiormente caratterizzante il progetto formativo e la rinnovata identità istituzionale del San Carlo. Il Csr chiude l'anno accademico valutando le non poche difficoltà incontrate, ma non diminuisce l'entusiasmo né viene a mancare la spinta progettuale. Durante l'estate si lavora intensamente; si cercano di individuare tempi e modi di intervento per l'eventuale aggiustamento dell'assetto del centro.

⁴⁹² Ibidem.

⁴⁹³ Ibidem.

Già all'inizio di giugno il Consiglio Direttivo traccia, sia pure con prudenza, un primo bilancio: «c'è stato un impegno di lavoro da parte però di un gruppo ancora troppo modesto di persone; preponderante è stato un andamento discontinuo dei seminari, tuttavia sembra opportuno continuare nella strada intrapresa del lavoro seminariale senza però alcuna preclusione per altre e più articolate attività»⁴⁹⁴.

D'altra parte la situazione finanziaria del centro è buona, la corretta gestione delle spese consente un avanzo di cassa, e anche da questo punto di vista l'ipotesi di un'articolazione diversa e arricchita delle attività sembra percorribile. A questo riguardo viene presa una prima decisione funzionale: l'ampliamento del Consiglio Direttivo, una necessità unanimemente avvertita, poiché «durante l'anno di fatto c'è stato un gruppetto di persone che – o su sollecitazione del Consiglio direttivo o di propria spontanea volontà – ha dato una preziosa opera di consiglio e di orientamento generale delle attività del Csr»⁴⁹⁵. Inoltre è il Consiglio stesso ad avvertire «l'urgente necessità di un allargamento reale ed effettivo in Commissione direttiva, in modo da poter avere presenti più voci e più sensibilità»⁴⁹⁶.

Alcune settimane più tardi il Direttore Benzoni presenta al Consiglio alcuni nominativi, integrati e ufficializzati al termine della discussione. La istituenda Commissione direttiva conterà sulla collaborazione di Carlo Bertoni, Luigi Guerra, Vincenzo Calandra; vengono cooptati inoltre: Giuseppe Campana, Vito Scaringella, i due borsisti, Romolo Marri e Antonio Guidelli, rispettivamente consigliere e presidente del C.d.A.. Sono tutte personalità giudicate 'esperte' delle problematiche di carattere religioso, che «rappresentano bene l'area dei problemi e di sensibilità cui vorrebbe andare incontro il Csr»⁴⁹⁷.

La Commissione direttiva dovrebbe garantire maggior dinamismo progettuale e capacità di proporre creativamente soluzioni adeguate; al tempo stesso può intensificare il lavoro di ricerca su 'Potere e cristianesimo', giudicato un po' dispersivo fino a quel momento. In questo clima fluido e di grande impegno, in cui non è difficile scorgere, anche se ancora allo stato embrionale, una tendenza all'autonomizzazione del centro, non viene tuttavia trascurato il bacino d'utenza originario del Csr, ossia i destinatari delle finalità istituzionali. Si crede ancora nel progetto di coinvolgimento dei collegiali, l'attività seminariale non verrà abbandonata e si tenterà in vario modo di sollecitare il loro interesse.

⁴⁹⁴ ADFSC, 'Biblioteca - F. 'verbali centri e biblioteca 1970-1975', 7.6.1971.

⁴⁹⁵ *Ibidem*.

⁴⁹⁶ *Ibidem*.

⁴⁹⁷ *Ibidem*, 8.7.1971.

In questo senso una strategia franca e diretta la propone Giovanni Benzoni, il quale a fine luglio decide di inviare una lettera aperta a ciascun collegiale. Il documento assume particolare interesse alla luce di quanto emerso finora, ed è utile riportarlo integralmente:

Ti scrivo per tentare di avere qualche tua indicazione, nella speranza che nel prossimo anno di probabile lavoro comune, maggiori possano essere le occasioni di colloquio in merito a quanto il Csr fa o dovrebbe fare. Sono certo che se non altro l'esistenza stessa del Csr ti ha posto qualche domanda, meno certo sono invece del fatto che le attività promosse dal Centro ti abbiamo qualche volta interessato. Una prima conferma l'ho avuta dallo scarso interesse con cui sono state in genere seguite le attività promosse dal Centro durante quest'anno, che come sai sono stati principalmente incontri continuativi su argomenti biblici, storico-critici, di sociologia religiosa (i cosiddetti seminari); incontri-conferenze (Dupont, Barbaglio); e infine incontri di lavoro sull'impostazione di una ricerca su 'Potere e cristianesimo'. Del resto, almeno inizialmente, le attività del Centro sono state decise senza averti interpellato; né quando con qualcuno si è imboccato la strada del cercare forme nuove di lavoro comune, sulla base di un comune interesse, si è andato molto avanti, sicché la conclusione di una estraneità al Csr, rispetto a quella che è stata la tua vita in Collegio, non è azzardata. Per l'anno venturo con le persone della città che si sono interessate al Centro abbiamo cercato di formulare una linea di lavoro: non vorrei però che l'estraneità dei collegiali alla vita del Centro divenisse una immotivata consuetudine. Per questo colgo l'occasione delle vacanze per inviarti questa lettera, perché vorrei delle indicazioni, dei suggerimenti, anche nel caso che comunque la tematica religiosa (almeno quello che tu personalmente intendi per tematica religiosa) non ti interessi. Sono desideroso di sapere se e come e quale tematica religiosa ti interessa, mi preme inoltre una tua valutazione dell'attività del Centro nell'anno passato; infine sono ansioso di conoscere indicazioni per il futuro, visto che con tutta probabilità ci ritroveremo per un altro anno di lavoro e di studio [...]⁴⁹⁸.

Preso atto dell'insuccesso, la strada che si tenta di percorrere per ricomporre quella che sembra essere una frattura fra il Csr e il Collegio non è tanto quella della persuasione, di un mero invito alla fruizione delle proposte. Mostrando anche un minimo di autocritica, Benzoni sollecita i collegiali ad esprimere opinioni, proporre idee, avanzare critiche: il fine è quello di ricostituire un clima comunitario, di partecipazione alla gestione delle iniziative anche in sede di programmazione.

⁴⁹⁸ AScFSC, 'miscellanea 1970-1972'. Lettera dattiloscritta, datata 28 luglio 1971 e firmata da Giovanni Benzoni.

L'appello cadrà nel vuoto. Lo scollamento tra il progetto di Collegio universitario, o meglio, tra i collegiali e i servizi culturali erogati dal Csr si dimostrerà essere non transitorio. Le ragioni di questo parziale fallimento sono molteplici, alcune strutturalmente evidenti, altre maggiormente nascoste.

5. Ricorrendo alle testimonianze dei protagonisti dell'epoca è possibile ottenere uno sfondo narrativo polifonico da cui emergono linee interpretative sostanzialmente omogenee che tenderemo via via di riprendere e di sistematizzare.

Luciano Guerzoni trent'anni più tardi tratteggia così, con la sua narrazione, i contorni di un quadro interessante e ricco di spunti:

«Il Collegio universitario è la parte del progetto che ha incontrato maggiori difficoltà, nel senso che non è riuscita, almeno per il periodo che ci sono stato io. Nonostante lo sforzo di don Camillo, nonostante i tentativi che abbiamo fatto, i più diversi: dai posti in esonero totale, in semiesonero, alle borse di studio, alle attività culturali integrative. Quella parte del progetto non è riuscita mai a decollare in maniera adeguata [...]. Insomma, era un pensionato universitario con una provenienza geograficamente piuttosto determinata di giovani che venivano a studiare a Modena senza che il Collegio sia mai riuscito a rappresentare, come invece era nell'intenzione iniziale, un momento di aggregazione qualificata, a livello nazionale, di nuclei di giovani che diventa una comunità [...].

In quegli anni, almeno all'inizio, ci fu il peso di una prevalenza forte degli studenti di medicina [...]. E il contesto universitario a Modena era una realtà poco attraversata da elementi di innovazione e di ricerca, di sapere. Quindi, non riuscendo a Modena essere il punto di attrazione degli studenti universitari, come si pensava di fare col Collegio su scala nazionale, il progetto collegio si esaurì in un pensionato con una offerta di formazione religiosa, di assistenza religiosa che mandava avanti il Rettore. Con alcuni elementi di integrazione e di formazione culturale, dal laboratorio linguistico⁴⁹⁹, dal tentativo di integrare la conoscenza linguistica, sicuramente una intuizione giusta e anticipatrice [...].

«Tutto questo però non era assolutamente capito dai ragazzi, non era un elemento della cultura accademica dell'epoca. Le altre integrazioni che furono tentate con seminari interni, con docenti universitari, insomma, hanno avuto sempre una vita grama, perché l'attitudine psicologica di questi ragazzi era di venire a Modena a fare l'università cercando di uscirne quanto prima possibile, giustamente, e non di partecipare a un progetto formativo di altro genere»⁵⁰⁰.

⁴⁹⁹ Vedremo nel paragrafo successivo le attività interne del Collegio universitari.

⁵⁰⁰ L. Guerzoni, TAA, cfr. Appendice I, p. LXXXVII.

La testimonianza di Guerzoni prosegue precisando «che i filoni di iniziativa, di riflessione, questi piccoli seminari che si tentarono in quel periodo con Benzoni, [...] in realtà non si intersecavano con i loro studi universitari in un collegio allora composto in larga maggioranza da studenti di medicina. Poi c'è in generale negli studenti universitari, c'era allora e purtroppo c'è anche adesso, una scarsa percezione dell'importanza di una interdisciplinarietà per una formazione più completa. I temi erano estremamente interessanti, però non avevano relazione con l'attitudine psicologica di un ragazzo che, prevalentemente, veniva dal sud con l'obiettivo di conseguire la laurea. E ritenendo tutto ciò che è estraneo agli esami e alle scadenze universitarie un elemento di disturbo»⁵⁰¹.

Bepi Campana fornisce una rappresentazione dell'andamento del progetto di Collegio universitario sostanzialmente simile, cogliendo inoltre un aspetto sociologico interessante:

«All'inizio ci fu una forte partecipazione. Però, l'ala più interessata a fruire anche delle attività culturali, proprio nello stesso modo in cui i giovani mordevano il freno rispetto all'istituzione familiare e se ne volevano andare via, dopo un po' ha iniziato a mordere il freno rispetto all'istituzione Collegio: quindi la cosa sotto questo versante è fallita. È fallita perché era il momento sbagliato di proporre un'istituzione claustrale per quanto liberale»⁵⁰².

Campana accosta una questione centrale e complessa. In effetti la proposta di un percorso formativo, parallelo ed integrativo rispetto quello universitario, declinato nelle forme e nei codici dell'istituzione-collegio, presenta alcuni tratti di ambiguità, alcuni rischi di fondo.

Il Collegio è generalmente percepito come un luogo storicamente caratterizzato dalla riproduzione al suo interno di forme culturali tradizionali e di codici di interazione sociale trasmessi secondo modalità gerarchiche o autoritarie, o comunque secondo una semantica consolidata e sedimentata nel tempo. La sua fruizione, anche nei tempi attuali, è socialmente connotata in senso borghese. Questi sono gli anni immediatamente successivi al Sessantotto, gli anni in cui l'universo giovanile muta radicalmente la propria fisionomia sociale rendendosi protagonista di una profonda e strutturale riorganizzazione del sapere, delle forme culturali, dei codici espressivi, degli spazi dell'azione politica. Non è dunque difficile, nell'elaborazione critica dei movimenti, far rientrare l'istituzione-collegio tra gli strumenti in cui si riproduce la cultura del sistema di potere autoritario, tra i simboli della gerarchizzazione del sapere.

⁵⁰¹ *Ibidem*, p. LXXXVIII.

⁵⁰² G.Campana, TAA, cfr. Appendice I, p. XXII.

La contraddizione a questo punto è evidente e, sempre mantenendoci da un punto di vista generale e sul piano della percezione esterna, è rafforzata dal fatto che il Liceo-Ginnasio San Carlo, quando era ancora gestito dal Collegio omonimo, non aveva partecipato pressoché a nessuna delle occupazioni e delle mobilitazioni studentesche che avevano caratterizzato il Sessantotto modenese⁵⁰³.

Il punto, per certi versi paradossale, tuttavia è un altro. Ed è forse opportuno al riguardo soffermarsi brevemente e cercare di delineare quelle che sarebbero suggestioni per altri sentieri d'indagine.

In realtà il Collegio universitario San Carlo non rientra nella rappresentazione, sia pure rigida e schematica, che si è data più sopra dell'istituzione-collegio. L'idea che dà corpo al progetto, ma soprattutto il processo che lo rende operativo affonda le radici culturali nello stesso terreno, un terreno che sappiamo essere vasto ed eterogeneo, in cui avviene l'incubazione di quelle culture critiche che tendono poi a contestare una concezione di cultura e di sapere incarnata *anche* nell'istituzione-collegio tradizionale. Abbiamo visto come le idee, le esperienze e le sensibilità che convergono nella realizzazione del progetto del Collegio universitario provengano più o meno esplicitamente dagli ambienti del dissenso. E come lo stesso progetto persegua un'ideale formativo e di vita in comune connotato da interdisciplinarietà, pluralismo, dialogo e partecipazione: istanze che caratterizzano le culture del dissenso, del Sessantotto.

E tuttavia, per quanto in sintonia con la 'qualità dei tempi' e, anzi, prodotto organico al clima culturale postconciliare e sessantottesco, la concretizzazione del progetto avviene comunque e inevitabilmente nelle forme di «un'istituzione claustrale per quanto liberale», ossia nella forma costituita dall'istituzione-collegio. Questo 'vizio d'origine', questa contraddizione tra gli ideali e le culture figlie di un presente critico verso il passato che realizzano il progetto e la forma necessariamente figlia del passato e della tradizione entro cui il progetto viene realizzato contribuisce probabilmente a definire la fisionomia del Collegio universitario.

Il quale rimane in sostanza un pensionato, come afferma Guerzoni, la cui fruizione da parte di studenti in gran parte immigrati è quasi esclusivamente funzionale al completamento del percorso di studi. Un pensionato arricchito dall'offerta, qualificata ed eccellente dal punto di vista umano e intellettuale, di formazione religiosa. Ma, ancora, percepito e vissuto come un collegio fra i tanti, come un'istituto tradizionale. Non come un luogo in cui formare i giovani secondo un progetto nuovo, attraverso la costruzione di una comunità interdisciplinare in cui si trasmettono forme culturali prodotte dal Concilio, da segmenti del dissenso, anche dal Sessantotto.

⁵⁰³ Cfr. AFMoPCI; Cfr. anche la rappresentazione del Liceo San Carlo durante la contestazione che ne dà Gian Paolo Turrini, TAA.

Tutto ciò non significa che gli studenti che intraprendono l'esperienza collegiale siano sordi e impermeabili al clima politico-culturale diffuso nel paese. Tutt'altro. Vedremo, seguendo le vicende del Collegio, come emergano tendenze esplicite che dimostrano l'assimilazione di molti dei codici espressivi sessantotteschi: la volontà di autogestione, di partecipazione collettiva alle decisioni del Consiglio Direttivo, la centralità del momento assembleare sono presenti in buona parte dei collegiali. I quali però, oltre a limitarsi a rivendicazioni spesso più formali che di sostanza, non possono prescindere dall'eterogeneità delle formazioni, della provenienza sociale e geografica (tra i fattori che ostacolano la comprensione profonda della portata del progetto formativo si potrebbe aggiungere la preponderanza assoluta, tra i collegiali, di iscritti a facoltà scientifiche in cui, oltre a non essere pressoché avvertita la necessità dell'approccio interdisciplinare, è richiesto un investimento di energie e di tempo elevato e costante). Soprattutto non possono prescindere dalla percezione funzionale dominante che hanno dell'istituzione-collegio, ossia di un servizio logistico e di supporto volto al completamento del percorso di studi universitario.

La testimonianza di Campana introduce anche un altro aspetto significativo che non sarà ridimensionato nel tempo e che conferma la bontà del progetto iniziale di costruzione di una forma di aggregazione giovanile con forte spirito comunitario: ossia le capacità, il prestigio e il ruolo centrale del rettore⁵⁰⁴. Sono semmai gli strumenti ad essere inadeguati: «Questi studenti avevano un ottimo rapporto con don Camillo in persona, però un rapporto di sempre maggior tepidezza nei confronti delle attività fatte qui. Anch'io ho partecipato nei primi anni Settanta a qualche tentativo di *trait d'union* tra l'attività generale e gli studenti: e alcuni studenti hanno in effetti continuato a frequentare queste cose, qualcuno si è fermato a Modena pur venendo da altre città e adesso è personaggio nella pubblica amministrazione... Però si tratta di minoranze: non ha attecchito l'idea di un Collegio universitario con una forte attività interna»⁵⁰⁵.

Gian Paolo Turrini, infine, chiude il quadro confermando questa dinamica di fondo: «era un luogo in cui ragazzi che studiavano medicina potevano parlare con ragazzi che facevano economia, o chi faceva diritto poteva parlare con chi studiava ingegneria. Era un contesto culturale ricco, e inoltre c'erano queste

⁵⁰⁴ Della figura di mons. Pezzuoli in questi anni un particolare viene ricordato di frequente e con affetto da parte dei suoi ex alunni e amici: le sue passeggiate sotto il portico del Collegio. Era abitudine di don Camillo uscire e camminare assieme a piccoli gruppi di collegiali e di giovani sotto il lungo portico e nel contempo discutere con loro delle questioni più svariate ma mai banali. Come ricorda egli stesso: «era un modo, e un luogo, per ripensare insieme quello che si faceva».

⁵⁰⁵ *Ibidem*. Più oltre, la testimonianza di Campana prosegue: «Bisogna dire che quest'uomo [mons. Pezzuoli] ha fornito a questi studenti, e a volte manco se la meritavano, ha fornito, ripeto, una formazione religiosa all'insegna del meglio delle sollecitazioni uscite dal Concilio Vaticano II. [...] Don Camillo Pezzuoli ha sempre difeso la Fondazione, ha sempre difeso la svolta, ha sempre difeso l'autonomia dei Centri culturali anche rispetto al Vescovo»; *ibidem*, p. XXIV.

proposte che riguardavano la religione, la religione non indagata confessionalmente, ma dal punto di vista laico. La religione come fenomeno ma anche legata al mondo della chiesa. Cioè: le tematiche nuove che uscivano e che erano dibattute. In ogni caso riflettere anche sulle origini religiose e sugli strumenti che la religione che ci appartiene ci offre è un'occasione buona per crescere.

«Successivamente è prevalsa forse la necessità degli studenti di percorrere le loro carriere e si è aperta una sorta di divaricazione che con gli anni secondo me si è accentuata, fino a pochi anni fa. I ragazzi in sostanza si disinteressano bellamente dell'attività che viene svolta. Tuttavia ultimamente le cose stanno cambiando, e si sta ricomponendo quello che è stata per molto tempo una secca separazione»⁵⁰⁶.

Nell'anno in cui la Fondazione dispiega il proprio progetto formativo con il Collegio universitario e le attività di supporto, si registrano, come abbiamo visto, alcune difficoltà di fondo che determinano una riflessione sul progetto stesso e sull'assetto delle attività proposte. Una riflessione che produrrà risultati concreti sin dall'anno accademico successivo in direzione di una maggiore autonomia del Centro studi religiosi e di un rimodellamento della proposta. Ora però è opportuno gettare uno sguardo al Collegio universitario: per cercare di comprendere come si struttura la vita interna e come gli studenti ne vivono l'esperienza.

6.2. Il Collegio universitario. Una integrazione difficile

1. Il 5 novembre 1970 il Collegio apre con la presenza di 50 studenti. Ventidue sono iscritti a Medicina, quattordici a Ingegneria, sei a Giurisprudenza, tre a Scienze politiche, due a Chimica, uno ciascuno a Matematica, Scienze biologiche e Magistero.

Il giorno 9 si tiene la prima assemblea con il Consiglio Direttivo e gli studenti. In questa occasione vengono proposte le linee fondamentali sulle quali si intendono svolgere le attività del Collegio e introdotti i corsi integrativi per i collegiali: si tratta di un corso di matematica per ingegneri tenuto dal

⁵⁰⁶ G. P. Turrini, TAA, cfr. Appendice I, pp. VI-VII.

dott. Bertoni; uno di chimica sui legami atomici per ingegneri, medici e chimici, tenuto dal dott. Pincelli; uno di anatomia tenuto dal dott. Ravetto; uno per gli studenti in giurisprudenza tenuto dal dott. Calandra e uno di scienze politiche sul 'significato della democrazia'. Parte dei docenti provengono dall'Università, mentre alcuni, come Ravetto e Calandra, sono assistenti del Collegio stesso⁵⁰⁷. Un altro settore di attività che ha inizio immediato è costituito dal corso di lingua inglese. A questo proposito il Consiglio della Fondazione aveva deliberato, nel mese di settembre, per acquistare, dietro suggerimento di Luciano Guerzoni, un laboratorio linguistico con sistema audio attivo comparativo⁵⁰⁸.

Nel giro di una settimana si tiene una seconda assemblea, in cui la Direzione espone una proposta per il regolamento interno. Qui incominciano i primi problemi poiché all'interno dell'Assemblea degli studenti, incaricata di costituire al proprio interno un Consiglio da insediare a norma dello Statuto del Collegio, nasce un clima di forte tensione e di contrapposizioni interne: «la discussione si trasformava in un urto vivace tra un gruppo che voleva si chiedesse la partecipazione alla gestione del Collegio, e gli 'anziani' che dichiaravano la propria fiducia al vecchio spirito cameratesco e alla possibilità di risolvere la vita in Collegio in un rapporto diretto con la persona del Rettore; non vi poteva quindi essere accordo su quelli che avrebbero dovuto essere i poteri della Commissione che stava per essere eletta»⁵⁰⁹.

Il momento assembleare, di discussione è dunque sin da principio molto vivace, fonte di contrapposizioni in merito alla funzione dell'organo interno all'Assemblea stessa. La relazione conclude in modo eloquente: «dall'Assemblea era nato un clima di tensione che sarebbe durato abbastanza a lungo incidendo negativamente sull'inizio delle attività del Collegio»⁵¹⁰.

Le richieste relative al regolamento interno vengono presentate al Consiglio Direttivo dalla Commissione degli studenti dopo una settimana. In questo contesto emergono i temi a cui sono maggiormente sensibili gli studenti, ed è interessante notare che non si tratta di questioni inerenti le attività o di proposte integrative: il dibattito più intenso, che oppone la Commissione al Consiglio Direttivo, riguarda l'orario di chiusura della portineria, la possibilità di ricevere in Collegio amici esterni, e soprattutto la volontà di far abbonare la Biblioteca a tutti i giornali di partito, «compreso il Secolo d'Italia,

⁵⁰⁷ ASFSC, F.VII.6 'Collegio universitario – progetto, giudizi, attività'.

⁵⁰⁸ ADFSC, VSCdA, Vol. 15, A 322, 14.9.1970.

⁵⁰⁹ ASFSC, F.VII.6 'Collegio universitario – progetto, giudizi, attività', 'Relazione sull'attività dell'anno 1970/71'. Questa relazione è redatta da Antonio Saltini, uno degli assistenti del Collegio. L'impianto espositivo e il taglio cronologico evidenziano la volontà di redigere un documento quanto più possibile obiettivo, distaccato, e pertanto una buona fonte storiografica.

⁵¹⁰ Ibidem.

quotidiano che la Direzione diceva esplicitamente non voler ospitare»⁵¹¹. Si reclamano maggior autonomia e libertà d'azione e una gestione pluralista nei fatti, anche nella dotazione di quotidiani.

Iniziano nel frattempo i corsi integrativi, dei quali viene quasi immediatamente sospeso quello di scienze politiche per lo scarso numero di partecipanti, e le lezioni di lingua inglese. A queste la partecipazione è garantita dall'impegno sottoscritto da quaranta studenti a frequentare il corso fino al suo termine, una garanzia necessaria all'amministrazione della Fondazione: sia perché i corsi «siano efficienti e veramente utili agli studenti del Collegio»⁵¹², sia per giustificare le spese sostenute nell'acquisto e nell'allestimento del laboratorio linguistico.

Gli altri corsi procedono con difficoltà, confermando l'atteggiamento di limitata partecipazione degli studenti e al tempo stesso evidenziando i problemi tecnici e le incertezze che presenta il progetto di affiancare agli studi universitari lezioni che con questi non sempre si integrano: «in dicembre si chiudeva il seminario in medicina, proseguiva quello in chimica con partecipazione sempre minore, e quello in matematica incontrava grosse difficoltà perché gli studenti si trovavano a dover affrontare concetti nuovi e diversi durante le lezioni universitarie e nel corso stesso. Anche alle attività integrative in giurisprudenza il dott. Calandra dava un tono sempre più ripetitivo, data la difficoltà di portare gli studenti interessati su un piano di autonomo studio integrativo»⁵¹³.

Dopo un mese, al rientro delle festività, la situazione si presenta ancor più preoccupante. A parte l'opacità delle discussioni interne all'Assemblea degli studenti e l'incapacità di formulare un discorso unitario e programmatico sul Collegio e sulla sua vita interna, la questione dei corsi sembra sul punto di fallire: «in gennaio l'attività degli assistenti esterni era ormai limitata ad una consulenza sulle materie dei corsi universitari. In particolare, per giurisprudenza, l'afflusso di alcuni studenti esterni consentiva di continuare un'attività che altrimenti sarebbe stata rivolta soltanto a due persone»⁵¹⁴.

2. Per quanto riguarda la vita interna al Collegio osservata dal punto di vista degli studenti, può risultare utile esaminare le richieste prodotte dall'Assemblea dopo alcuni mesi di esperienza di vita comune. Riunita il 19 gennaio 1971, dopo lunghe discussioni detta Assemblea approva una serie di deliberazioni

⁵¹¹ Ibidem.

⁵¹² ADFSC, VSCdA, Vol. 15, A 322, 5.11.1970.

⁵¹³ ASFSC, F.VII.6 'Collegio universitario – progetto, giudizi, attività', 'Relazione sull'attività dell'anno 1970/71'.

⁵¹⁴ Ibidem.

da sottoporre al Consiglio Direttivo⁵¹⁵. In primo piano compaiono le attività sportive: si richiede di poter giocare a calcio all'interno della palestra data la carenza di spazi esterni. Si vorrebbe inoltre poter usufruire di attrezzature specifiche per i vari tipi di sport, attrezzature quali rete e plance per il gioco del tennis e del basket, palloni, stecche per il biliardo, divisa per il calcio, eccetera. Si richiede infine di stipulare una convenzione con una piscina coperta.

Diverse le critiche al vitto, che costituisce il secondo punto in cui si articolano le esigenze manifestate dai collegiali: colazione più ricca e diversificata, vino di qualità migliore, prezzo ridotto per alcuni piatti sono le richieste immediate. Per quanto concerne la didattica, l'attenzione è rivolta ad un arricchimento della biblioteca in termini di «testi basilari ed essenziali per ogni disciplina universitaria», di sottoscrizioni di abbonamenti a riviste scientifiche specializzate e di fornitura di quotidiani («di cui fu fatta richiesta a suo tempo»). Carenze vengono segnalate anche nel materiale di supporto all'attività didattica: occorrerebbero almeno un microscopio, un manichino anatomico e un tecnigrafo messi a disposizione dei collegiali.

Il documento si conclude con l'auspicio che si possano tenere in Collegio «conferenze o 'tavole rotonde' con l'intervento di personalità note e qualificate su argomenti che l'Assemblea si riserva di stabilire»⁵¹⁶, e che la Direzione si impegni a sottoscrivere abbonamenti per forniture di dischi.

Gli elementi che emergono da questa rassegna di richieste formulate dai collegiali si possono riassumere nella volontà di usufruire di servizi migliori, più adeguati ai bisogni di svago degli studenti. La sala di audizione dischi, ad esempio, sarà attuata in breve tempo e si dimostrerà uno dei servizi maggiormente utilizzati dai collegiali. Restano in secondo piano, invece, le questioni legate alle attività culturali proposte dal Collegio, e addirittura non vengono affatto menzionate quelle del Centro studi religiosi. La richiesta di poter tenere conferenze su temi scelti dall'Assemblea viene anch'essa soddisfatta. Due le proposte: una serie di incontri sulla professione medica tenuti dal prof. Canossi, due lezioni, si legge, interessanti, ma alla seconda delle quali «partecipavano solo quattro persone»⁵¹⁷; e un corso integrativo per i medici degli anni superiori tenuto dal dott. Calandra, corso seguito «con continuità da circa otto persone per sei lezioni».

⁵¹⁵ *Ibidem*, 'Resoconto dell'Assemblea degli studenti del Collegio S. Carlo, 19.1.1971'.

⁵¹⁶ *Ibidem*.

⁵¹⁷ ASFSC, F.VII.6 'Collegio universitario – progetto, giudizi, attività', 'Relazione sull'attività dell'anno 1970/71'.

3. In febbraio nasce una prima iniziativa autonoma degli studenti. Si forma un gruppo di studio sul 'Capitale' di Marx al quale partecipano diversi collegiali e anche gli assistenti Bertoni e Guerra. La tendenza di fondo che vede scarsa partecipazione alle attività proposte dalla Direzione resta tuttavia invariata: si riduce anche il numero di studenti che partecipano al corso di inglese⁵¹⁸. In occasione del carnevale, poi, il Rettore mons. Pezzuoli si vede costretto ad inviare una lettera a ciascun collegiale in cui viene sottolineato come la sospensione delle lezioni universitarie non possa significare l'interruzione delle attività del Collegio. In coincidenza con la chiusura di alcune facoltà, infatti, si verifica uno stillicidio di partenze dal Collegio che rende ancor più problematica la prosecuzione delle attività. A questo proposito il Rettore convoca un'assemblea per il 1 marzo.

È un incontro molto vivace, con momenti di forte contrapposizione. La Direzione propone agli studenti una serie di incontri sui problemi psicologici e sociali della delinquenza minorile e sulla 'nuova morale'. Sottolinea anche, per voce del dott. Pincelli, l'importanza, per il tipo di vita comunitaria proposto per il Collegio, di uno studio sugli sbocchi professionali delle facoltà universitarie. Il tono di Pincelli però risulta essere «un poco pedagogico», e innesca «la discussione più vivace e polemica di tutte quelle dell'anno», con gli studenti che avanzano la richiesta di strutturare lo studio proposto secondo schemi che sollecitino una maggior partecipazione. Il Rettore è costretto ad aggiornare la seduta alla settimana successiva, quando la Direzione presenta alcune linee di lavoro calibrate sulle richieste dei collegiali. Questa volta la formula appare soddisfacente, con la partecipazione di tutti gli assistenti, la ricerca di dati su fonti più eterogenee (come articoli di giornale) e la possibilità di interventi esterni di giornalisti e studiosi. Su questa ipotesi di ricerca si tengono cinque sedute «con la partecipazione attenta di otto studenti»; i risultati sono interessanti, tali da ipotizzare una riproposizione dell'esperienza per l'anno successivo.

Un altro momento di buona partecipazione nell'ambito delle iniziative proposte si verifica in aprile, in occasione di due conferenze tenute dal prof. Ambrogio Valsecchi su 'Sessualità e crescita umana' e su 'La morale cambia?'. In particolare al primo incontro partecipa la maggior parte degli studenti del Collegio: «alla brillante esposizione seguiva un animato dibattito, e l'oggetto della conferenza restava per più tempo motivo di commento e di discussione tra gli studenti»⁵¹⁹.

Dall'inizio del mese di maggio, tuttavia, ogni attività viene praticamente sospesa per la prossimità delle scadenze universitarie e la conseguente urgenza della preparazione degli esami.

⁵¹⁸ Da 40 passano a 33, integrati da 14 studenti esterni.

⁵¹⁹ ASFSC, F.VII.6 'Collegio universitario – progetto, giudizi, attività', 'Relazione sull'attività dell'anno 1970/71'.

4. La relazione sulle attività del Collegio per l'anno 1970-71 si conclude con alcune considerazioni finali che riassumono quanto emerso finora. Il punto di vista di chi scrive (che è un assistente del Collegio) appare sufficientemente distaccato e volto a cogliere criticamente gli aspetti positivi e quelli che hanno presentato maggiori difficoltà. Innanzitutto si sottolinea il clima di distensione in cui si è svolta la convivenza degli studenti nonostante alcuni attriti iniziali, e la tendenza alla formazione di gruppuscoli tra i collegiali. In secondo luogo si tenta una prima analisi che aiuti a comprendere le ragioni dello scarso successo di gran parte delle iniziative proposte: «tra gli elementi che vanno presi in considerazione vanno annoverate [...] le differenze di età, di facoltà universitarie, anche di atteggiamenti politici che venivano proposti da alcuni studenti come motivo e giustificazione di certa loro indifferenza o persino ostilità verso le iniziative del Collegio. Mancanza di disponibilità e di interessi erano probabilmente gli ostacoli più forti contro cui le proposte del Collegio dovevano urtare»⁵²⁰.

Si constata tuttavia l'esistenza di un gruppo di studenti (in maggior parte iscritti al primo anno di ingegneria) che sembra aver compreso e metabolizzato lo spirito comunitario che anima la proposta del Collegio; e che si mostra attento alla possibilità di approfondire insieme i temi di comune interesse culturale e l'elaborazione dei programmi futuri.

Per quanto riguarda l'attività religiosa, una delle dimensioni che qualificano il progetto formativo e di vita comunitaria, i risultati sono tutt'altro che soddisfacenti. Della sostanziale estraneità alle proposte del Centro studi religiosi abbiamo detto; il numero di studenti che partecipano alla celebrazione della Messa è costantemente esiguo, e in definitiva «si è stati lontani dalla realizzazione di quell'ampio spirito comunitario che ci si propone tra gli intenti del Collegio, mancanza che anche i più sensibili degli studenti hanno avvertito con rammarico»⁵²¹.

Si chiude così il secondo anno di attività del Collegio universitario San Carlo, o meglio il primo dopo l'anno sperimentale. E il primo all'interno di un progetto formativo di più vasta portata, che comprende la predisposizione di strumenti integrativi quali i centri culturali e la biblioteca e l'utilizzo di maggiori risorse dal punto di vista finanziario, delle attrezzature e del personale impiegato.

In questo segmento di indagine abbiamo tentato di seguire gli sviluppi di un progetto ancora ai suoi primi passi, ancora in una fase in cui appaiono necessarie ulteriori riflessioni e aggiustamenti relativi

⁵²⁰ *Ibidem*, 'Considerazioni finali'.

⁵²¹ *Ibidem*.

all'assetto globale della proposta. Riflessioni e aggiustamenti che ci saranno: il monitoraggio sull'andamento delle attività, sulla partecipazione degli studenti, su eventuali miglioramenti da apportare sarà costante. L'anno accademico successivo si deciderà di aprire il Collegio a studenti regolarmente iscritti anche ad Università diverse da quella di Modena, verrà aumentata la retta (£. 520.000) e richiesto un deposito cauzionale agli studenti ammessi al Collegio.

Questo d'altra parte è il nucleo del progetto di rinnovamento della Fondazione San Carlo, l'ipotesi di riqualificazione dell'istituzione elaborata in primo luogo da mons. Pezzuoli sin dal decennio precedente.

Tuttavia non passa attraverso il Collegio universitario quella che abbiamo chiamato la 'rivoluzione culturale' della Fondazione. O meglio, il Collegio universitario per certi versi ne fornisce gli strumenti per l'attuazione: i due centri e la biblioteca infatti nascono inizialmente come supporto e integrazione al Collegio, come modalità in cui strutturare una serie di attività culturali finalizzate ad arricchire e a completare la formazione dei giovani.

Il Centro studi religiosi è il solo dei due previsti ad essere operativo durante questo primo anno, e come abbiamo visto in precedenza viene sostanzialmente ignorato dai collegiali. Il Centro culturale sarà attivo dall'anno successivo, e vedremo come sin dall'inizio non presenterà una caratterizzazione ad 'uso interno', come non elaborerà la propria proposta in funzione di una fruizione esclusiva dei collegiali. La biblioteca è attiva ma ancora in una fase in cui si cerca di darle un'identità nonostante la forte connotazione sul piano della dotazione di riviste e periodici.

Ciò che tende a verificarsi, e di cui abbiamo osservato i prodromi quando ci siamo occupati del primo anno di attività del Centro studi religiosi, è l'avvio di un processo di scollamento tra il Collegio e le attività del Centro con la progressiva autonomizzazione di quest'ultimo. Un processo relativamente rapido, per molti aspetti 'naturale' e dalle molteplici conseguenze, le cui ragioni risiedono nel clima culturale di questa fase storica e negli orientamenti e nelle esperienze dei protagonisti che con quel clima interagiscono. Torneremo su questo che si configura come lo snodo principale della nostra ricerca. Per ora ci limitiamo ad identificarne i momenti iniziali e la traiettoria di fondo.

6.3. Il Centro studi religiosi e il Centro culturale nell'anno 1971-72: luoghi di una rivoluzione

1. Abbiamo lasciato il Centro studi religiosi nell'estate del 1971, con la lettera del Direttore Giovanni Benzoni diretta a sollecitare una maggior partecipazione tra i collegiali. Sappiamo però che l'assetto del Centro non è ancora definito, che l'opportunità di rivolgersi *anche* ad un pubblico esterno a quello del

Collegio è stata assunta e ritenuta concretamente percorribile, che l'orientamento di fondo in merito alle attività proposte ha bisogno di una maggior caratterizzazione.

Ancora in questo periodo Benzoni, dopo attenta riflessione e tenendo conto dell'esperienza del primo anno e dei diversi incontri che si sono tenuti, interni ed esterni al Consiglio Direttivo, propone una traccia di lavoro per l'anno 1971-72. Ripercorrendo l'andamento, spesso incerto anche se con buone intuizioni, dell'anno accademico da poco concluso, il Direttore individua quattro punti nodali: «unità ed indirizzo di fondo del Csr non ancora determinati; lavoro collettivo promosso e realizzato dal Centro; incidenza ed udienza in Modena; aconfessionalità del Centro»⁵²². Su quest'ultimo punto viene sottolineato come la coscienza e l'attestazione dell'autonomia e della aconfessionalità abbia avuto «un significato prevalentemente prudenziale e negativo». Una percezione e un atteggiamento limitanti, data la vivacità del dibattito religioso, che nell'anno successivo dovranno essere superati: «oggi [...] si avverte la necessità di una dinamica presenza del Centro nel vivo dei dibattiti confessionali»⁵²³.

Al fine di sciogliere i punti nodali individuati, Benzoni propone una decisa accelerazione dell'articolazione delle attività del Centro. Il complesso delle attività si diversifica e si struttura su tre livelli.

Un primo ambito è costituito dal lavoro collettivo impegnato nel vivo del dibattito ecclesiale («sotto un profilo che di volta in volta può essere confessionale, interconfessionale, transconfessionale, aconfessionale»⁵²⁴). Optando per una linea ecclesiale più comunitaria che istituzionale, la realizzazione dell'ipotesi di lavoro si dovrà concretizzare nella realtà modenese, avvalendosi se possibile dell'apporto di alcuni gruppi ecclesiali, utilizzando un collettivo di lavoro da costituirsi in questi mesi (collettivo di lavoro dei cui componenti non viene precisata la provenienza interna o esterna al San Carlo), e infine individuando alcuni obiettivi da perseguire. Obiettivi che possono essere approfondimenti tematici ad esempio sulla educazione religiosa, l'immagine del prete, la questione dell'immigrazione; oppure possono essere strumenti come la creazione di un bollettino di informazione e di collegamento, o dibattiti pubblici.

Non è facile interpretare questa prima linea di lavoro del Centro studi religiosi. Si tratta solo di un abbozzo di programma che oltretutto, per lo meno per questo segmento, sarà disatteso: non compaiono tracce, infatti, della realizzazione concreta di quanto proposto. Le ragioni dell'accantonamento di questa ipotesi di lavoro sono presumibilmente da far risalire a problemi di carattere organizzativo e alla prolungata

⁵²² ADFSC, F. 'miscellanea centri', 'Traccia di lavoro del Csr per l'anno 1971-72'.

⁵²³ Ibidem.

⁵²⁴ Ibidem.

assenza di Giovanni Benzoni a causa di un incidente. Ci sembra tuttavia utile sottolinearne le implicazioni e il significato poiché sono riflessioni e idee che provengono dal Direttore del Csr.

Vi è senz'altro la volontà di seguire e in parte condividere l'esperienza di buona parte del mondo cattolico che si ritrova in questa fase di 'diaspora' a vivere e pensare l'incontro e il confronto con l'altro, con il mondo nelle infinite occasioni della vita sociale. Senza certezze di salvaguardia, senza la protezione di strutture tradizionali, senza un'identità predeterminata. È un programma di lavoro che sembra inserirsi organicamente nelle dinamiche che assumono alcuni settori del dissenso, quelli in cui minore è la politicizzazione delle istanze di fondo, in questa fase. Dinamiche complesse, che si manifestano nel processo di ricostruzione identitaria di molti cristiani che riscoprono la fede e insieme la situazione sociale e culturale esistente. Ed è anche una delle forme che si propone di assumere l'iniziativa del Centro studi religiosi, una forma che per certi versi prosegue l'esperienza dell'anno precedente effettuata con il seminario dedicato all'approccio e allo studio di alcune comunità modenesi. Tuttavia si assiste ad una accelerazione, ad un maggior coinvolgimento e impegno «nel vivo del dibattito ecclesiale» che abbia riscontri anche all'esterno del San Carlo.

Le altre due linee di lavoro proposte ricalcano quanto si è tentato l'anno precedente, con alcuni correttivi. Dunque da un lato la ricerca, «intesa come lavoro di analisi e di sintesi finalizzato a chiarire ed orientare interrogativi che oggi si pongono in modo profondo nella coscienza religiosa»⁵²⁵: il tema è ancora 'potere e cristianesimo', il metodo di lavoro strutturato in ricerche personali e di gruppo e in sessioni seminariali con l'allargamento del gruppo dei ricercatori. Dall'altro i seminari, non tutti quelli proposti l'anno precedente, «intesi come proposta di utilizzazione continuativa di singole competenze, in un lavoro tendenzialmente comune teso ad una educazione critica e al possesso e all'uso di strumenti fondamentali»⁵²⁶. In definitiva il solo seminario destinato a continuare è quello tenuto da don Diaco sulla lettura integrale della Bibbia. Un secondo, indirizzato su una tematica storico-critica, è allo stadio di ipotesi, mentre si suggerisce di aprire consultazioni con i collegiali per raccogliere proposte e interessi.

Per tutto il programma di lavoro nel suo insieme non è esclusa l'opportunità di usufruire di incontri-dibattiti e di conferenze, di cui è anzi sollecitata la programmazione: questo perché, oltre ad avere una oggettiva utilità integrativa delle attività, si configurano come «uno strumento di richiamo».

Il documento si conclude con un interrogativo: «è possibile individuare un principio di lavoro unitario quando la proposta di realizzazione si diversifica in attività tanto diverse?». La risposta è positiva

⁵²⁵ Ibidem.

⁵²⁶ Ibidem.

poiché la diversità è data dalla realtà stessa e la finalità in ultima analisi è comune: far crescere e registrare «la crescita individuale e collettiva di una coscienza religiosa che si interroga in modo libero e autonomo sulle realtà della nostra storia». Una applicazione dichiaratamente pedagogica di alcuni dei principi di fondo che informano il mondo cattolico postconciliare.

2. Il 6 ottobre 1971 si riuniscono formalmente il Consiglio Direttivo e la Commissione del Centro studi religiosi dopo la parentesi estiva. È assente il Direttore Giovanni Benzoni, vittima alcune settimane prima di un incidente d'auto e di una lunga convalescenza. A sostituirlo per la redazione dei verbali viene indicato Giuseppe Campana. Oltre a confermare le direttive programmatiche stabilite durante l'estate, si delibera all'unanimità di cooptare nella Commissione Giuseppe Bernardi⁵²⁷, che rappresenta, si legge, «per studi e per contatti e sensibilità una valida garanzia per un effettivo orientamento delle attività del Centro»⁵²⁸.

Si prende atto anche del residuo attivo che si viene a determinare in cassa rispetto ai fondi previsti dall'amministrazione. Qui entra in gioco il rapporto con la biblioteca, poiché è ritenuta urgente la necessità di dotarla di un maggior numero di libri e riviste riguardanti il settore religioso. A questo proposito, anzi, il Direttore Benzoni aveva già, alcuni mesi prima, redatto un documento in cui si richiedeva ufficialmente di costituire un settore della biblioteca funzionale al Centro studi religiosi⁵²⁹. In quell'occasione si constatava la natura del materiale presente in biblioteca, «limitato ma soprattutto eterogeneo», e, compatibilmente con la natura ancora sperimentale dell'attività del Csr, si indicavano i criteri per la costituzione di un primo fondo⁵³⁰.

Da quanto si può comprendere, la biblioteca, diretta da Luciano Guerzoni, è ancora in una fase in cui cerca di strutturare una sua fisionomia propria, anche se la caratterizzazione dovuta alla ricca emeroteca e ai criteri di apertura prolungata contribuisce da un lato a delineare un'identità precisa nell'ambito cittadino e dall'altro a farne un servizio assai frequentato soprattutto dai giovani. È tuttavia una fase di consolidamento e di espansione. Le acquisizioni di libri e riviste avvengono naturalmente in

⁵²⁷ Giuseppe Bernardi, neolaureato in filosofia, andrà poi ad insegnare all'Istituto Tecnico Industriale Provinciale 'E. Fermi'. Sarà a lungo impegnato nella promozione del messaggio conciliare. Scriverà su 'Il Regno', parteciperà a convegni ecclesiali. La sua morte prematura risale al 1979. In un suo scritto apparso su 'Quaderni modenesi', 6/1975, e dedicato ai rapporti politico-culturali dei cattolici con le sinistre alla luce delle conseguenze del Concilio, si legge: «Non voglio sostenere che il Concilio sia stato il detonatore di gran parte della contestazione e dei fermenti che hanno caratterizzato gli anni sessanta, ritengo però indubbio che esso abbia preparato il terreno e le condizioni per un impatto ad occhi aperti con le contraddizioni emergenti del capitalismo, con lo smascheramento delle ideologie borghesi, e con il crollo degli idoli della società consumistica».

⁵²⁸ ADFSC, F. 'Verbali centri e biblioteca 1970-75', 'Appunti per verbali Csr'.

⁵²⁹ ADFSC, F. 'miscellanea centri', 'Richieste per sistemazione e aggiornamento biblioteca'.

⁵³⁰ Per l'insieme delle indicazioni, che comprendono un migliaio di volumi, ma da cui mancano tuttavia «quasi tutti gli studi specialistici e accademici», è prevista una spesa di circa otto milioni.

relazione alle necessità del Centro studi religiosi e in generale delle attività della Fondazione. Questa è la presentazione al pubblico della biblioteca come appare sul numero zero del 'Notiziario', sul quale torneremo, datato febbraio 1972:

La biblioteca della Fondazione Collegio S. Carlo, già aperta al pubblico da alcuni mesi, è tuttora in fase di formazione secondo un piano che ne prevede l'articolazione in tre sezioni fondamentali: archivio storico del Collegio, biblioteca antica e biblioteca moderna. La sezione 'biblioteca moderna', l'unica per ora aperta al pubblico, è destinata a specializzarsi nel settore delle riviste e dei periodici, italiani e stranieri, attinenti lo studio, la documentazione e l'attualità relative alle diverse discipline e alla realtà del mondo contemporaneo. Già ora tale sezione conta oltre 200 riviste e periodici, che arrivano regolarmente alla biblioteca e che vengono tempestivamente classificate e messe a disposizione dei lettori. Per quanto riguarda i libri, la sezione è dotata al momento di oltre 5.000 volumi [...]. L'obiettivo, nel settore dei libri, è di pervenire a dotare la biblioteca delle opere di base e di consultazione generale, dei classici della saggistica per quanto riguarda, in particolare, le scienze economiche, sociali, politiche, religiose, storiche e filosofiche. Date tali caratteristiche, la biblioteca intende collocarsi nel contesto culturale cittadino come un servizio rivolto non già a realizzare l'ennesimo duplicato delle biblioteche esistenti, bensì a colmare una lacuna largamente avvertita, specie a livello giovanile e studentesco: a livello cioè di quegli strati ai quali – per disposizione statutaria – si dirige l'opera della stessa Fondazione S. Carlo [...] ⁵³¹.

Tornando alle vicende del Centro studi religiosi, Consiglio e Commissione si ritrovano il 1 dicembre. Nessuna attività è ancora concretamente operativa: del progetto di lavoro collettivo indicato dal Direttore alcuni mesi prima non si trova traccia, mentre anche il settore ricerca pare incontrare diverse difficoltà in termine di produzione di risultati concreti. Pesa probabilmente, oltre a problemi di ordine organizzativo per una struttura ancora giovane e poco collaudata, anche l'assenza prolungata di Benzoni.

L'anno accademico però è iniziato. Il Consiglio e la Commissione decidono all'unanimità di dare avvio all'attività seminariale, segnatamente al seminario tenuto da don Diaco dedicato alla lettura integrale della Bibbia. Seminario che viene presentato ufficialmente già il giorno successivo e che parte il 7 dicembre con il primo incontro. Il quale è dedicato ad un argomento particolare: 'Le letture midrashica e talmudica della Bibbia: significato ed esempi'. Si incomincia dunque con un approccio non proprio tradizionale, a

⁵³¹ 'Notiziario dei centri culturali e della biblioteca', numero unico in attesa di registrazione, febbraio 1972.

confermare l'autonomia e la non confessionalità del Centro studi religiosi. Tanto più che la conversazione è introdotta dal rabbino capo della comunità israelitica milanese, dott. Elia Kopciowski⁵³².

Un altro punto all'ordine del giorno su cui nel frattempo delibera il Consiglio riguarda la promozione da un lato di altri eventuali seminari che «possano trovare una sufficiente garanzia di continuità di impegno da parte dei partecipanti», dall'altro e soprattutto di un ciclo di conferenze (previsto di sei incontri) sopra un tema già deciso: 'Annunciare la fede, oggi'. Conferenze da propagandare in maniera efficace: vengono previste tutte le spese necessarie affinché l'iniziativa abbia anche un buon successo di pubblico. È la prima volta che la programmazione e l'organizzazione dell'attività del Centro studi religiosi si rivolge direttamente ad un pubblico esterno, alla città. Il Centro culturale invece, come vedremo, esordirà anticipando questa tendenza. L'inizio del ciclo di conferenze è previsto per il mese di febbraio del 1972.

L'ultima questione affrontata dal Consiglio e dalla Commissione si iscrive nella stessa prospettiva e riguarda la realizzazione di uno strumento di comunicazione con il pubblico. Viene infatti approvato un progetto di massima, concordato fra i due centri e la biblioteca, per l'impostazione di un foglio di informazione mensile, denominato 'Notiziario', al fine di «dare il più largo e tempestivo aggiornamento circa tutte le attività e le proposte dei centri e della biblioteca»⁵³³.

Il 1971 si chiude dunque con alcune novità per quanto riguarda il Centro studi religiosi. Dopo un'estate ricca di riflessioni, di proposte e di analisi relative a quanto esperito l'anno precedente, si assiste ad un sostanziale spostamento del baricentro delle iniziative. La funzione di supporto e di integrazione nei confronti del Collegio universitario passa decisamente in secondo piano: dei quattro seminari proposti esclusivamente ai collegiali il primo anno ne resta in vita soltanto uno. Al tempo stesso si procede ad una diversificazione del tipo di proposta all'interno di una evidente tendenza all'autonomizzazione del Centro. Anche in virtù della formazione, delle esperienze e delle idee dei protagonisti, variamente impegnati ma comunque attivi all'interno del vivace dibattito teologico ed ecclesiale di questi anni, la fisionomia del Csr tende in maniera quasi naturale, per osmosi, a spostare l'asse comunicativo verso l'esterno. A tracciare i confini di un nuovo spazio culturale, ma anche politico e religioso, in cui mediare e riprodurre forme culturali per loro stessa natura irriducibili ad una dimensione istituzionale tradizionale e organizzata. Uno spazio inedito per la città di Modena. Uno spazio ubicato fisicamente entro le mura di un'istituzione che della tradizione è simbolo consolidato, e che, grazie all'assetto organizzativo, ai meccanismi di

⁵³² Di questo incontro esiste un depliant o cartoncino-invito analogo a quello visto per l'incontro don Dupont l'anno precedente.

⁵³³ ADFSC, F. 'Verbali centri e biblioteca 1970-75', 'Appunti per verbali Csr'.

funzionamento degli organi interni e soprattutto al tipo di cultura trattata, è almeno in parte irraggiungibile dai centri di potere tradizionali.

Il Centro culturale, la cui genesi tenderemo ora di prendere in esame, seguirà una strada ed un modello organizzativo simili, ma con alcune differenze. Non passerà infatti attraverso una fase iniziale in cui l'interpretazione delle finalità del centro vengono intese esclusivamente in funzione dei collegiali. La sua identità si costruirà direttamente, e rapidamente, nel contatto e nella comunicazione con il pubblico cittadino e con il tipo di cultura trattata.

3. Gli inizi del Centro culturale-biblioteca⁵³⁴ sono avvolti da maggior oscurità rispetto al Centro studi religiosi. Abbiamo visto che per quanto riguarda il primo anno, il 1970-71, gli sforzi degli organizzatori si concentrano esclusivamente sull'impostazione e l'organizzazione della biblioteca. Ancora durante l'estate del 1971 i tempi per un progetto di attività relativamente al Centro culturale appaiono prematuri: la conferma ci viene da una seduta di Consiglio della Fondazione in cui viene discussa la domanda di assunzione in qualità di Direttore del Centro presentata dal dott. Paolo Pullega di Bologna. Il Consiglio in questo caso «ritiene opportuno rinviare al prossimo autunno [...] ogni decisione in merito alla nomina del Direttore»⁵³⁵.

La prima traccia di attività risale all'inizio di ottobre del 1971. L'occasione è una riunione della 'Commissione Direttiva Centri', che a questo punto, a quanto si desume dalla denominazione, si occupa anche del Centro culturale. Infatti compare al suo interno, oltre ai componenti a cui abbiamo accennato in precedenza, il nome di Iella Ponzoni, designata alla Direzione del Centro presumibilmente da poche settimane.

I documenti in nostro possesso non consentono di seguire nel dettaglio le tappe attraverso cui si struttura il programma di attività del primo anno del Centro culturale, tuttavia sappiamo che nel corso del mese di novembre prende avvio un ciclo di incontri pubblici il cui tema è 'L'esclusione sociale'. Non si trovano indicazioni o segnali, nemmeno nelle testimonianze di alcuni protagonisti, che facciano pensare ad un utilizzo prevalentemente interno delle attività impostate.

Il materiale relativo alle sedute della Commissione Direttiva Centri (senza la partecipazione del Consiglio Direttivo del Centro studi religiosi) copre un arco di tempo che va dall'ottobre 1972 al termine dell'anno accademico, e consta di fogli manoscritti contenenti appunti raccolti quasi sicuramente da Iella

⁵³⁴ La denominazione Centro culturale-biblioteca in questo periodo si trasforma, scindendosi anche formalmente, poiché di fatto lo sono già, i due centri ed acquisendo ciascuno il proprio nome: 'Centro culturale' e 'Biblioteca'.

⁵³⁵ ADFSC, VSCdA, Vol. 15, A 322, 14.7.1971.

Ponzoni⁵³⁶. Si tratta di note brevi e schematiche, di scarsa utilità ai fini della ricerca anche per la loro veste non proprio ufficiale. Tuttavia, da un loro esame emerge, in linea generale, la predisposizione sin dalle settimane precedenti a questi incontri di una rete di contatti finalizzata ad individuare gli eventuali relatori per il ciclo di incontri programmato. Incaricata della gestione di questi contatti è proprio Iella Ponzoni, che proviene, tra l'altro, dai movimenti nati nell'atmosfera del Sessantotto.

Un elemento importante da sottolineare, che vale anche per il Centro studi religiosi, è la questione, appunto, della rete di rapporti e di relazioni. Può sembrare infatti sorprendente la capacità di interessare, in tempi relativamente brevi, una trama di contatti con una molteplicità di relatori in grado di strutturare due cicli di conferenze-dibattito paralleli. La spiegazione sta senz'altro nell'efficacia dei canali di comunicazione e della rete di conoscenze utilizzati da una parte dei protagonisti della Fondazione: la Fuci, le Università, alcune comunità e alcune associazioni culturali. Al tempo stesso gioca un ruolo non secondario, con ogni probabilità, la struttura agile, snella dei centri stessi e la mancanza di schemi prestabiliti da rispettare nell'organizzazione. Il tutto però si può anche facilmente ricondurre ad una conseguenza della generale appartenenza ad un comune quanto eterogeneo universo culturale di cui diremo.

In breve, il 18 novembre 1971 segna, per la Fondazione San Carlo, l'avvio dell'attività pubblica.

Del ciclo sull'esclusione sociale, che si articola in sette incontri e si prolunga fino al mese di giugno del 1972, conviene riportare i temi affrontati in ciascun dibattito completando il quadro con i nomi dei relatori. Si apre il 18 novembre con 'Gli istituti per l'assistenza ai minori', relatore Bianca Guidetti Serra della Lega per la difesa del minore; si prosegue il 29 con 'La psichiatria e la scuola', relatori Giovanni Jervis e G. Calella insieme ad altri operatori dei centri di igiene mentale di Reggio Emilia; il 21 dicembre è la volta di 'Problemi di analisi e di intervento in relazione all'esclusione sociale', relatore Vittorio Capecci, direttore della rivista 'Inchiesta'; il 18 febbraio 1972 l'argomento è 'Strutture psichiatriche: proposte alternative', con Edelweiss Cotti, autore del libro 'Contro la psichiatria'; il 25 febbraio 'L'uso di classe della medicina', relatore Giulio A. Maccacaro⁵³⁷ dell'Istituto di Biometria e Statistica medica dell'Università di Milano; il 24 marzo 'Quale giustizia?', con Pasquale Basile della Pretura di Modena,

⁵³⁶ ADFSC, F. 'Verbali centri e biblioteca 1970-75', 'Commissione Direttiva Centri'.

⁵³⁷ Il successo, anche in termini di pubblico, della lezione di Maccacaro sull'uso di classe di medicina è enorme. Lo confermano le testimonianze di pressoché tutti gli intervistati. Giulio Alfredo Maccacaro nasce a Codogno nel 1924, ancora studente prende parte alla Resistenza; medico, docente universitario, noto in campo internazionale per le sue ricerche di microbiologia, genetica e biometria, dedica un'intensa attività alla costruzione di una medicina democratica. Ha collaborato, fondato e diretto importanti riviste e collane editoriali. È scomparso nel 1977.

Domenico Plitanò, giudice del Tribunale di Milano e Maria Virgilio, avvocato; infine, il 14 giugno, 'Scuola e stabilizzazione sociale' con Mario Miegge dell'Università di Urbino⁵³⁸.

Quello che risulta è un elenco eloquente che ci aiuta a comprendere le coordinate di lavoro che si prefissa il Centro culturale. Gli argomenti trattati fanno parte del *corpus* di elaborazioni teoriche fermentate tra i gruppi extraparlamentari, i movimenti e gli intellettuali dissidenti durante la fase della contestazione e del post-Sessantotto. Elaborazioni teoriche che negli anni immediatamente successivi si diffondono, si sviluppano e si sedimentano parallelamente alla formazione di altre esperienze e movimenti. Soprattutto nella dimensione professionale, su temi specifici e su singole questioni, dagli psichiatri democratici che vogliono chiudere i manicomi, alla sindacalizzazione degli insegnanti. Traiettorie di culture critiche, strutturalmente esterne al sistema di potere istituzionale, che, in generale ed agendo in maniera sia pure frammentaria ma diffusa sul piano della cultura politica e civile più che su quello del costume, contribuiscono al potenziamento dei processi di democratizzazione della società che riorientano a loro volta gli indirizzi e la fisionomia della modernizzazione, allargando gli spazi (in questo caso culturali e per mezzo di un'azione pedagogica) dell'inclusione sociale⁵³⁹. Sono, queste, tra le conseguenze durature della stagione dei movimenti. E si incontrano, dialogano nei volumi del Collegio San Carlo.

4. Il Centro studi religiosi vive una sua evoluzione interna che, come abbiamo visto, da una impostazione iniziale calibrata su di un progetto formativo i cui destinatari sono i collegiali porta progressivamente, per l'interazione di fattori interni e soprattutto esterni, a destinare le proprie attività prevalentemente all'esterno. Il Centro culturale, invece, non ripercorre il medesimo cammino. O lo fa solo in parte. La decisione di posporre di un anno l'inizio delle attività consente agli organizzatori di valutare l'esperienza del Centro studi religiosi e di riflettere in maniera approfondita sulla fisionomia da dare al Centro culturale.

Un elemento che con ogni probabilità si rivela centrale nel far maturare la decisione di volgere direttamente le iniziative sul versante esterno, consiste, ancora una volta, nei fermenti politico-culturali che attraversano il dibattito pubblico relativamente agli argomenti e ai temi che si propone di affrontare il Centro. Il quale, come ricordano le norme statutarie, si propone di favorire «nei giovani l'acquisizione

⁵³⁸ Le informazioni sugli incontri e sui relatori provengono dagli inviti e dai depliant prodotti dal Centro culturale ad uso pubblico per ciascuna delle iniziative. Si tratta di uno strumento pubblicitario e informativo rudimentale, che precede l'utilizzo del 'Notiziario', ma anche efficace: i partecipanti agli incontri, a cui viene consegnato l'invito, vengono a conoscenza dell'incontro successivo.

⁵³⁹ Cfr. M. Flores, A. De Bernardi, *Il Sessantotto*, Bologna, Il Mulino 1998.

di consapevolezza critica e di capacità di libera autodeterminazione nell'ambito civile e sociale»; di metterli a «concreto contatto e confronto con le tendenze presenti nella cultura contemporanea».

Le maglie interpretative sono relativamente larghe; non è dunque difficile farvi rientrare temi di attualità, ma dalla radice strutturale, dalla forte connotazione sociale e politica. Temi ed elaborazioni che sono, come abbiamo accennato più sopra, al centro del dibattito delle 'culture critiche' variamente organizzate dopo il Sessantotto e l'autunno caldo, come appunto l'esclusione sociale nelle sue varie accezioni. Temi, infine, che intersecano da vari lati la questione del potere, del funzionamento delle istituzioni, della lotta di classe e dell'antiautoritarismo.

Sul 'Notiziario' numero zero, a ciclo ormai iniziato, si legge una presentazione 'militante' dell'esordio del Centro culturale: «Il Centro culturale ha iniziato quest'anno la propria attività promuovendo una serie di incontri-dibattito sugli aspetti più evidenti con cui si manifesta oggi l'esclusione sociale [...]. È stato scelto il tema dell'esclusione sociale perché è su questo che in passato si mosse a Modena una notevole corrente di opinione pubblica che portò, in alcuni casi, alla formazione di gruppi direttamente impegnati nei vari settori. Sembrava infatti ormai consolidata la consapevolezza della politicità dell'operare sui processi formativi a tutti i livelli: dal momento della scuola, degli istituti per l'assistenza ai minori, fino alle istituzioni dirette alla repressione dei devianti [...]. La crisi attuale di questa consapevolezza ci ha convinti dell'urgenza di riprendere quei problemi che negli anni scorsi avevano portato all'esplosione delle lotte nella scuola e nelle istituzioni»⁵⁴⁰.

L'attenzione è rivolta al dibattito e all'approfondimento teorico di problematiche politiche e sociali. Non sono presenti accenni al Collegio universitario, a conferma dell'accelerazione del processo di autonomizzazione che abbiamo riscontrato nel Centro studi religiosi, e che nel caso del Centro culturale appare quasi come una acquisizione iniziale. La sostanziale estraneità del Centro culturale nei confronti del progetto del Collegio è un dato di fatto che si riscontra sin dall'inizio, ed è strutturale, deliberata, non è frutto di riflessioni successive o di rimappature in corso di realizzazione.

Per meglio comprendere la scelta di volgere l'attività all'esterno e di occuparsi di tematiche trasversali alle culture critiche di questi anni è opportuno, anche in questo caso, richiamare la formazione e le idee dei protagonisti del San Carlo. Abbiamo seguito alcuni dei loro percorsi nei capitoli precedenti; ed è emersa, soprattutto nei casi di Luciano Guerzoni e di Giuseppe Campana, l'appartenenza o la contiguità con quei settori dei movimenti sorti nei punti di contatto fra il dissenso cattolico e il dissenso marxista, nell'alveo

⁵⁴⁰ 'Notiziario dei centri culturali e della biblioteca', numero unico in attesa di registrazione, febbraio 1972.

della 'nuova sinistra' e della sinistra extraparlamentare, che sono andati coagulandosi intorno all'esperienza del 'Manifesto'.

Non appare fuori luogo, al fine di arricchire un quadro molto sintetico, citare un passaggio eloquente tratto da un intervento di Luciano Guerzoni sulla rivista 'Note e rassegne' di alcuni mesi successivo alle vicende di cui ci occupiamo. Il titolo dell'articolo è 'La restaurazione ecclesiastica, i 'cattolici di sinistra' e il movimento di classe'. Dopo un'analisi approfondita della situazione politica e del mondo cattolico italiano, nella parte finale del lavoro Guerzoni avanza alcune ipotesi sulle scelte che si impongono ai cattolici di sinistra. Oltre a ribadire la priorità di una collocazione dalla parte della classe operaia, e la necessità di non abbandonare la battaglia religiosa contro le manipolazioni ideologico-religiose, «occorre nondimeno che la 'scelta di classe' e la partecipazione dei credenti alle lotte politiche e sociali della sinistra realizzino già oggi un momento significativo di rottura con l'apparato ideologico-religioso, con le strutture organizzative, con la metodologia e il ruolo della presenza dei cattolici nella società, quali si sono tradizionalmente configurati nel quadro del sistema ecclesiastico cattolico [...]. A tal fine è necessario che l'impegno e le scelte politiche dei cattolici di sinistra si traducano nella militanza all'interno degli strumenti di lotta e delle organizzazioni (vecchie e nuove, parlamentari od extraparlamentari, sindacali o politiche) che la classe operaia si è data e va costruendo [...]»⁵⁴¹.

La separazione, la distinzione tra l'impegno politico personale e l'attività svolta all'interno della Fondazione San Carlo, come ribadisce lo stesso Guerzoni, è netta. La riprova, se necessario, è data dal fatto che così come il San Carlo non compare direttamente nei documenti relativi al 'Portico' o a 'Note e Rassegne', viceversa non vi sono tracce dirette di queste esperienze all'interno del San Carlo.

Tuttavia, ciò che si vorrebbe far risaltare è il clima culturale, la temperie generale che orbita intorno a queste personalità e di conseguenza, sia pure indirettamente, intorno al San Carlo. E in questi termini vi è, necessariamente, comunicazione, permeabilità, dialogo, interazione. È qui che si gioca quella che abbiamo chiamato la 'rivoluzione culturale' della Fondazione. Nell'innestarsi, sul processo di rinnovamento dell'istituzione inizialmente imperniato sulla creazione di un Collegio universitario, delle idee, delle suggestioni, delle rappresentazioni, dei codici, delle pedagogie prodotte da una parte delle culture critiche. Ossia dal dissenso, o meglio, dai dissensi, dalle mobilitazioni e dalle lotte. Queste forme di culture critiche rappresentano 'molecole', o meglio, percorsi «che negli anni successivi

⁵⁴¹ L. Guerzoni, La restaurazione ecclesiastica, i 'cattolici di sinistra' e il movimento di classe, in 'Note e rassegne', n.1-3, 1-12/1972, pp. 45-47.

rappresenteranno la novità e l'alternativa sul piano culturale, istituzionale, linguistico, psicologico e indurranno profondi ulteriori cambiamenti sul territorio sociale e politico»⁵⁴².

Percorsi dinamici, creativi, rizomatici di saperi impegnati che, nella precipitazione di un processo di comunicazione e di interazione, per una convergenza forse irripetibile, trovano uno spazio fisico in cui incontrarsi e riprodurre la spazialità politico-culturale autonoma che significano. E innescano, nel San Carlo, un meccanismo flessibile di autoalimentazione, di crescita e di approfondimento, anche di costruzione identitaria e di autorappresentazione pedagogica.

La rapidità e la portata di questa 'rivoluzione culturale' condurranno ad un mutamento che si ripercuoterà anche sul piano istituzionale della Fondazione, la quale si collocherà definitivamente sul terreno degli istituti di cultura. E molteplici saranno le conseguenze che determinerà a vari livelli e che cercheremo di prendere in considerazione, almeno in parte, nell'ultimo paragrafo.

5. Riprendiamo l'esame delle vicende del Centro studi religiosi, fino ad accompagnarlo al termine dell'anno accademico.

Il 13 gennaio riprende il seminario di lettura integrale della Bibbia coordinato da don Diaco che si tiene, 'tradizionalmente', ogni giovedì alle ore 21 nella sala conferenze del Collegio: Mauro Pesce, del Centro di documentazione di Bologna, introduce la conversazione su 'Le potenze del male nel Vangelo secondo Matteo'.

L'8 febbraio, invece, incomincia il ciclo pubblico di conferenze-dibattito annunciato in precedenza su 'L'annuncio della fede, oggi'. Il primo incontro, intitolato 'Annunciare Cristo, oggi', vede la partecipazione di Paolo Ricca della Chiesa Valdese e di mons. Piero Rossano del Segretariato per i non cristiani. La linea di lavoro del Centro segue il programma di massima elaborato da Giovanni Benzoni alcuni mesi addietro. La conferma dell'orientamento espresso di partecipare, e condividere, il dibattito ecclesiale sul piano comunitario riproducendo ed alimentando nello spazio del San Carlo frammenti e suggestioni delle culture del dissenso, viene dalla presentazione del ciclo che compare sul numero zero del 'Notiziario': «Il Centro studi religiosi vorrebbe offrire, con questo ciclo di incontri, la possibilità di un dialogo con persone (e comunità) che vivono, oggi, in Italia, un'esperienza positiva della fede pur condividendo con ciascuno di noi la crisi profonda che la nostra società attraversa. È stata fatta questa scelta nella convinzione che qualsiasi discorso sulla fede, sulla religione, sulla Chiesa, diviene falso ogni

⁵⁴² M. Flores, A. De Bernardi, *Il Sessantotto*, cit., p. 112.

volta che non è ricerca e ascolto dello Spirito che opera in mezzo a noi dove vuole e che ci coinvolge tutti. Proprio perché sarebbe fare della fede un presupposto; Dio dietro alle nostre spalle.

A Modena ci pare esistano persone e gruppi che stanno cercando di rispondere in modo puntuale a questo problema di che cosa sia l'annuncio, di come si possa essere 'luogo' dell'annuncio. Particolarmente a loro, ma anche a chiunque si interroga sul significato della sua fede, rivolgiamo l'invito alla partecipazione e alla collaborazione a questi incontri che potranno essere occasione di un confronto e, meglio, di una riflessione comune»⁵⁴³.

Il programma si compone di sei incontri. Questi gli altri cinque, con i relativi relatori e invitati: 'La Comunità e l'annuncio della fede', con Giovanni Franzoni, dell'Abbazia di S. Paolo fuori le mura, Urbano Cipriano della comunità dell'Isolotto di Firenze e D. Nesi, parroco nel quartiere Corea di Livorno; 'Assunzione della condizione operaia e ministero della parola', con Giuseppe Dossetti, L. Bianchi e alcuni preti del Prado di Spinea (Ivrea); 'Il rinnovamento della vita monastica e l'annuncio', con Giuseppe Dossetti, Enzo Bianchi della comunità di Bose, Emanuele Bargellini dell'Archicenobio di Camaldoli; 'Gli esclusi e l'annuncio', con Tullio Vinay, Pio Parisi, animatore di una comunità studentesca, e R. Sardelli; infine, 'Lavoro intellettuale, pubblicistica, editoria e annuncio', con L. Bovo della Cittadella di Assisi, Carozzo della rivista 'Il Gallo', Gribaudi editore di Torino, M. Gentili della rivista 'Il Momento'.

Anche questo elenco è più che eloquente. Lo spettro di esperienze di vita comunitaria è ampio e rappresentativo. La realtà delle comunità di base d'altra parte, fatta di storie diverse, di trame molteplici che si intessono in un movimento che acquista sempre maggior forza, si sta rafforzando proprio in questi mesi. È poi da registrare una curiosità significativa: la partecipazione di dom Franzoni, che avviene verso la fine di febbraio, anticipa simbolicamente le traversie che l'Abbazia che guida vivrà di lì a poco: «nella primavera del 1972 l'Abbazia di S. Paolo, di cui Franzoni era l'abate, riceve un'ispezione della congregazione vaticana dei religiosi. Le accuse riguardavano l'azione dell'abate nel quartiere, la solidarietà con i lavoratori di una fabbrica occupata, la contestazione del Concordato, ecc. Episodi che turbavano la 'pace' della comunità monastica [...]. Sono gli inizi di una vicenda che continuerà con l'allontanamento

⁵⁴³ 'Notiziario dei centri culturali e della biblioteca', numero unico in attesa di registrazione, febbraio 1972.

di dom Franzoni, la sospensione ‘a divinis’, la nascita della comunità di S. Paolo punto di riferimento ancora oggi molti cattolici di Roma»⁵⁴⁴.

Il Centro studi religiosi completa in questo suo secondo anno di attività la propria ‘metamorfosi spaziale’. La strada intrapresa di volgere l’attività all’esterno, al pubblico e di rendersi protagonista diretto del dibattito teologico ed ecclesiale è confermata anche dal successo di pubblico che registrano gli incontri. Una strada che verrà riproposta nell’anno accademico successivo, quando si darà vita, oltre ad altre iniziative, ad un ciclo intitolato ‘Temi e problemi suggeriti dall’esperienza di prassi comunitarie cristiane’. Resta in piedi anche il seminario interno di don Diaco, la cui competenza e brillantezza restano un punto di forza. Tuttavia, al termine di quest’anno la frequenza al seminario «è stata scarsa nella prima metà, minima nella seconda, fino a ridursi a tre o quattro persone»⁵⁴⁵.

6. Concludiamo l’indagine relativa a questo anno ‘rivoluzionario’ per la Fondazione Collegio San Carlo con la presentazione di alcuni nodi che dovrebbero sostenere e rafforzare la trama interpretativa.

In primo luogo la questione del ‘successo di pubblico’. Non ci sono prove documentarie a riguardo, ma tutte le testimonianze convergono nell’affermare la presenza di pubblico in occasione delle prime iniziative pubbliche dei due centri numerosa e costante. Una delle ragioni risiede, naturalmente, nella particolare contingenza storica in cui si dispiega l’attività pubblica della Fondazione: sono infatti diffusi l’assemblearismo e la volontà di partecipazione a dibattiti e discussioni soprattutto di matrice politica e sociale. Luciano Guerzoni conferma questa tendenza di fondo: «il San Carlo risente di questo clima, e più che altri diventa il luogo in cui un dibattito nazionale a Modena trova spazio: fuori dai partiti, fuori dalle associazioni e dalle militanze. Nel senso che lì c’è una grossa istituzione, che ha grosse potenzialità anche strumentali. E ricordo... vabbè, in quegli anni forse qualunque cosa si promuovesse... ma i cicli di lezioni e di conferenze del San Carlo riempivano le sale»⁵⁴⁶.

⁵⁴⁴ M. Cuminetti, *Il dissenso cattolico in Italia*, cit., p. 146. Giovanni Franzoni è nato a Varna (Bulgaria) nel 1928, monaco benedettino, nel marzo 1964 eletto abate dell’abbazia di S. Paolo fuori le mura a Roma, padre conciliare alle ultime due sessioni del Concilio Vaticano II. Ha scritto diversi libri: *La terra è di Dio*, Com, Roma 1973; *Il mio regno non è di questo mondo*, Com, Roma 1974; *Il posto della fede*, Coines, Roma 1977; *Il diavolo, mio fratello*, Rubbettino, Soveria Mannelli 1986; *La solitudine del samaritano*, Theoria, Roma-Napoli 1993; *Farete riposare la terra*, Edup, Roma 1996.

⁵⁴⁵ ‘Notiziario dei centri culturali e della biblioteca’, numero 1, giugno 1972.

⁵⁴⁶ L. Guerzoni, TAA, cfr. Appendice I, p. XCI.

Anche se si tratta di una tendenza generale, per la ‘giovane’ Fondazione la partecipazione del pubblico, intesa anche come partecipazione attiva poiché il dibattito era sollecitato, assume un significato importante. Sia pure limitandoci all’aspetto quantitativo poiché è impossibile approfondire l’analisi del pubblico da un punto di vista sociologico, viene a costituire un primo *feedback* positivo, una conferma alla scelta che si è deciso di compiere e un incoraggiamento a proseguire.

Ma la questione del pubblico è un aspetto di un insieme di questioni più complesse che riguardano il significato della ‘rivoluzione’ del San Carlo. La dimensione comunicativa e formativa in cui si concretizzano le finalità dell’istituzione, infatti, vede allargare in breve tempo il proprio *target* da un segmento sociale morfologicamente delimitato quale il Collegio universitario ad un pubblico ‘aperto’, potenzialmente indefinito e coincidente con l’opinione pubblica cittadina. Il che rende necessaria una riflessione sull’insieme delle finalità dell’ente e determina un mutamento nella percezione e nella rappresentazione che dell’ente stesso hanno innanzitutto i suoi amministratori e in generale le personalità impegnate nel processo di rinnovamento.

Di conseguenza, da questo momento e in maniera progressiva le stesse norme statutarie relative alle finalità dell’istituzione e al bacino dei destinatari verranno interpretate e giocate in misura crescente in riferimento al pubblico esterno al San Carlo. È anche attraverso questo processo in cui viene ridisegnata, nella prassi, la mappa istituzionale, che la Fondazione si colloca sul terreno degli istituti di cultura.

Il discorso sul pubblico qui affrontato in maniera sintetica si può concludere simbolicamente con l’ultima iniziativa del Centro culturale per l’anno accademico 1971-72. Si tratta di un incontro-dibattito naturalmente pubblico e a sé stante, ma non del tutto avulso dal ciclo sull’esclusione sociale appena concluso, che si tiene nel mese di luglio 1972. Il titolo riprende quello del libro che si intende presentare – ‘Capovolgere le istituzioni’ – ed è presente l’autore Ivan Illich⁵⁴⁷. Il suo intervento riscuote un successo al di sopra di ogni aspettativa, la sala del Collegio è piena, il dibattito intenso e affascinante. Illich non è molto conosciuto in Italia a quel tempo (ma forse nemmeno oggi lo è), ma la radicalità delle sue idee, la

⁵⁴⁷ Ivan Illich nasce a Vienna nel 1926. Studia teologia e filosofia all’Università Gregoriana di Roma; ottiene poi il dottorato in Storia all’Università di Salisburgo. Dopo aver girovagato l’Europa, ordinato sacerdote si trasferisce, nel 1951, negli Stati Uniti, dove serve come assistente pastore in una parrocchia irlandese-portoricana di New York. Dal 1956 al 1960 è vicerettore dell’Università cattolica di Portorico, dove organizza un centro di educazione per preti americani a contatto con la cultura dell’America Latina. Illich è cofondatore del Centro per la Documentazione Interculturale (‘Center for Intercultural Documentation, CIDOC’) a Cuernavaca, in Messico. Dal 1964 vi dirige seminari di ricerca su ‘Istituzioni alternative in una società tecnologica’. Docente in varie università, conferenziere, studioso costantemente impegnato nella critica delle istituzioni e nella indicazione di alternative che sviluppino la creatività e dignità umana. Pensatore originale, ha promosso importanti ed ampie discussioni su temi come la scuola, l’energia, la medicina, il lavoro. Tra le sue opere: *Descolarizzare la società*, Mondadori; *La convivialità*, Mondadori, poi Red; *Rovesciare le istituzioni*, Armando; *Energia ed equità*, Feltrinelli; *Nemesi medica: l’espropriazione della salute*, Mondadori, poi Red; *Il genere e il sesso*, Mondadori; *Per una storia dei bisogni*, Mondadori; *Lavoro-ombra*, Mondadori; *H2O e le acque dell’oblio*, Macro; *Nello specchio del passato*, Red; *Disoccupazione creativa*, Red.

carica antiautoritaria e libertaria delle sue tesi e il fascino che emana il personaggio incantano il pubblico. E in qualche misura contribuiscono a costruire e a caratterizzare la rinnovata identità del Centro e della Fondazione in generale

The social and psychological destruction inherent in obligatory schooling is merely an illustration of the destruction implicit in all international institutions which now dictate the kinds of goods, services, and welfare available to satisfy basic human needs. Only a cultural and institutional revolution which reestablishes man's control over his environment can arrest the violence by which development of institutions is now imposed by a few for their own interest. Maybe Marx has said it better, criticizing Ricardo and his school: «They want production to be limited to useful things, but they forget that the production of too many *useful* things results in too many *useless* people»⁵⁴⁸.

7. Uno dei problemi che si impongono ai Centri e alla biblioteca nel corso del processo di trasformazione che li conduce a proporre un tipo di attività prevalentemente rivolta al pubblico è quello della comunicazione. Dal momento in cui il referente primario, o comunque *un* referente delle attività diviene il pubblico esterno, è necessaria l'elaborazione di una strategia comunicativa e pubblicitaria al fine di instaurare con esso un rapporto basato sulla trasmissione di informazioni finalizzato anche alla costruzione di una determinata immagine esterna della Fondazione. E all'alimentazione di una sorta di rete di scambio culturale.

Gli strumenti che vengono predisposti sono costituiti inizialmente da semplici cartoncini-invito configurati come cartoline (stampati in proprio) che il pubblico preleva direttamente in sala nell'occasione dell'incontro. Nelle cartoline sono contenute informazioni schematiche sull'incontro successivo. Si possono però compilare con l'indirizzo e il nome dell'eventuale interessato e lasciare sul posto o riconsegnare in un secondo momento: in questo modo si viene a costituire un indirizzario che consente agli organizzatori di osservare in tempo reale la formazione e la composizione del pubblico e al tempo stesso di elaborare nuove e più raffinate strategie di comunicazione.

Il passo successivo consiste nella creazione del 'Notiziario', uno strumento, anch'esso stampato in proprio, nuovo, agile e al tempo stesso ricco di informazioni. Uno strumento che rispecchia la rinnovata identità della Fondazione, sostanzialmente estraneo al Collegio universitario e vicino alle, o

⁵⁴⁸ Ivan Illich: *Celebration of Awareness*. London: Calder & Boyas, 1971.

evoluzione delle molteplici ed eterogenee produzioni editoriali figlie del *background* sessantottesco. Dei primi due numeri del 'Notiziario', o meglio del numero zero e del primo numero ufficiale, che assume periodicità mensile, proponiamo la riproduzione nelle pagine a fianco. Una testimonianza sul significato di questo strumento di comunicazione e pubblicistico ce la forniscono invece Giuseppe Campana e Gian Paolo Turrini.

«Il 'Notiziario' secondo me è stata una grande invenzione, perché è uno strumento minimo, denso, efficiente, e spesso molto comunicativo, che poi è stato via via arricchito dalle recensioni. È fra le cose migliori inventate nel clima del post-Sessantotto. Come dire: un raffinamento del volantino, del ciclostilato. Lo valuto molto come strumento comunicativo. Chiaro che con strumenti così agili la comunicazione con il pubblico è stata formidabile. Ci sono stati dei relatori che restavano abbonati al nostro notiziario per anni e anni dopo essere venuti qua una volta, e che magari poi ci telefonavano. Per questo vorrei che non si sottovalutasse il 'Notiziario' come uno strumento che nel suo piccolo riusciva comunque a tenere in piedi, attivare, o perpetuare, in parte a creare una rete di comunicazione culturale. Perché lo schema di una relazione allo stato bruto, il materiale *in fieri*, insomma, ti veniva letto magari dall'accademico di chissà quale università che ne ricavava qualche stimolo, sollecitazione, indicazioni bibliografiche. Credo che questo abbia avuto una funzione che non possa essere sopravvalutata»⁵⁴⁹.

«La nostra comunicazione con l'esterno si è basata con gli strumenti i più tradizionali, soprattutto all'inizio. Si facevano manifesti, si spedivano inviti in cartoncino o in semplice lettera. Oppure si faceva questo Notiziario, che nasce proprio nel 1972. Nasce come ipotesi: dovevamo creare uno strumento. E abbiamo depositato la testata, abbiamo fatto questo periodico. L'idea del Notiziario credo che sia nata nel contesto della Commissione per le attività culturali. Ci si è detti: che modi abbiamo di pubblicizzare? Cerchiamo di fare qualcosa di diverso rispetto alla normale produzione degli altri. E il Notiziario è diventato una proposta, con la caratteristica di essere diffuso gratuitamente. È nato come produzione totalmente autonoma, qua dentro, per cui il primissimo numero, mi ricordo, fu una cosa incredibile. Trovammo un ragazzo che aveva passione per la grafica, ci impaginò la cosa. Non è come adesso che con il computer fai qualsiasi cosa, catturi immagini. Allora era molto più difficile.

«C'era la sala stampa, ci arrangiavamo noi, era un prodotto artigianale. E anche questo era motivo di forte orgoglio. Facevamo delle tirature paurose. Nella scelta del Notiziario come strumento di

⁵⁴⁹ G. Campana, TAA, cfr. Appendice I, pp. XXIII-XXIV.

informazione c'era anche una scelta di tipo economico: costava meno. Mentre spedire un qualsiasi invito c'era il costo del francobollo, noi avevamo il solo costo della copia del Notiziario, il quale veniva spedito in abbonamento postale. In questo modo avevamo dei costi bassissimi per ottenere questo risultato. Per cui la scelta era dettata da una scelta di politica culturale: produrre cioè uno strumento che non dava solo degli annunci, ma anche una documentazione, dava già una bibliografia sugli argomenti delle iniziative. Inoltre c'era questo aspetto economico, di non secondaria importanza viste le ristrettezze in cui ci si muoveva.

«Altre attività editoriali: per tutto il primo periodo, appena l'iniziativa era stata fatta, veniva sbobinato il contenuto, tradotto in un dattiloscritto, sottoposto al relatore o in alcuni rarissimi casi aggiustato redazionalmente all'interno, e si sono riprodotti tutti o buona parte dei resoconti»⁵⁵⁰.

Vediamo come l'idea del 'Notiziario', oltre a risultare efficace e funzionale in termini di rapporto con il pubblico (tanto che, sia pure parzialmente modificato, esiste ancora oggi), contribuisce a rafforzare l'identità del rinnovato cammino della Fondazione attraverso lo sforzo e l'impegno comuni e le modalità artigianali di produzione.

I 'Quaderni', infine, citati da Gian Paolo Turrini, consistono appunto nella editazione delle relazioni maggiormente interessanti all'interno di un ciclo di incontri. Si tratta sempre di un lavoro di stampo artigianale, e il risultato viene messo a disposizione del pubblico, questa volta a pagamento ma con prezzi molto contenuti. Anche questa rudimentale iniziativa editoriale (che rappresenta l'inizio di un progressivo affinamento, sino a ricorrere a case editrici esterne), ha un notevole successo: l'esempio che più spesso viene citato è quello del 'Quaderno' relativo alla conferenza di G. Maccacaro sull'uso di classe della medicina, esaurito in breve tempo.

8. Il nostro viaggio all'interno della Fondazione Collegio San Carlo in questi anni intensi e per molti versi rivoluzionari volge al termine. Tenteremo di riprendere e di riassumere le ipotesi avanzate e i riscontri ottenuti, all'interno del nostro percorso interpretativo, nelle conclusioni. Mentre nell'ultimo capitolo affronteremo la questione, anch'essa assai complessa, delle reazioni e degli atteggiamenti che provengono dal mondo esterno, in particolare da vari centri di potere istituzionale, nei confronti della radicale trasformazione del San Carlo.

⁵⁵⁰ G. P. Turrini, TAA, cfr. Appendice I, p. XV.

Prima però ci sembra opportuno aggiungere una significativa quanto intensa testimonianza di Giuseppe Campana, che fotografa sia pure con stile impressionista le vicende della Fondazione in questi anni:

«Che queste scuole San Carlo, scuole delle buone famiglie borghesi modenesi diventassero scuole pubbliche, era assolutamente in linea con lo spirito egualitario sessantottesco e postsessantottesco. Questo ci andava benissimo. Statalizzazione e quindi democratizzazione. Che questa istituzione di antica origine ecclesiastica diventasse una fondazione laica che si occupava di elaborazione culturale, magari con questo rapporto con l'Università, nuovo anche se non nuovissimo... era un ritorno all'antico, al Collegio dei Nobili che smetteva di essere, per l'amor di Dio, dei Nobili, ma che diventava un Collegio universitario aperto e quindi democratico [...].

«Il clima era quello di appropriazione, o riappropriazione, di uno spazio: si era consapevoli della assoluta straordinarietà delle circostanze. È chiaro che istituzioni come queste, un ex Collegio dei nobili fondato nel Seicento nel clima della Controriforma, poi diventato Università modenese, e poi scuola della borghesia e della nobiltà modenese tra 800 e inizio 900... che questa cosa, a questo punto, diventasse una istituzione culturale nelle mani di postsessantottini o nelle mani di persone del 'Manifesto'... [...].

«Quindi eravamo tutti consapevoli e anche divertiti della straordinarietà delle circostanze. In una città come quella di Modena, massicciamente comunista però anche massicciamente cattolica, di un cattolicesimo che va dall'ala reazionaria a quella di cui faceva parte mio padre⁵⁵¹: in questa situazione, che un'istituzione importante finisse nelle mani di extraparlamentari era divertente, perché c'era anche questa dimensione ludica ed estetica del Sessantotto, e che non è l'ultima cosa.

«Ecco, ripeto, si era consapevoli della straordinarietà di questi risvolti anche ironici e divertenti, e del fatto che si riteneva poi che questo strumento che si stava approntando consentisse una libertà di iniziativa culturale assolutamente unica»⁵⁵².

⁵⁵¹ Il padre di Giuseppe Campana è Mirco Campana (1914-1980), protagonista della Resistenza sull'Appennino modenese. Fu direttore nell'immediato dopoguerra del settimanale cattolico 'Democrazia'; attivo nella Democrazia cristiana, insegnante di lettere nei licei classici di Modena e Brindisi e nel liceo Muratori, scrisse saggi e poesie di forte tensione morale e spirituale.

⁵⁵² G. Campana, TAA, cfr. Appendice I, pp. XXI-XXII.

Capitolo VII

Il mondo esterno. Reazioni e incomprensioni

7.1. La Fondazione e gli organi di controllo: un rapporto problematico

1. Per tutto il tempo in cui l'attività della Fondazione Collegio San Carlo consiste in prevalenza⁵⁵³ nella gestione delle scuole pareggiate, ossia da quando assume una personalità giuridica privata nel 1954 al 1970, la percezione esterna dell'istituzione è consolidata e sostanzialmente non varia. Il San Carlo è visto e percepito come un'istituto di istruzione tradizionalmente riservato ai ceti più abbienti della città e legato a filo doppio agli ambienti ecclesiastici ufficiali. Questo sia da parte dei centri di potere istituzionali, politici ed ecclesiastici (ma anche la stampa locale), sia da parte della società in generale, dei cittadini. La Fondazione, d'altra parte, non fa nulla, come abbiamo visto, per proporre di sé un'immagine che si discosti da queste linee di fondo.

Dal momento in cui si concretizza la strategia interna che conduce ad una trasformazione strutturale dell'istituzione, le cose cambiano. A cambiare innanzitutto è la fisionomia stessa della Fondazione, che lasciando la gestione delle scuole allo Stato rimuove dopo oltre un secolo il tratto maggiormente caratterizzante la propria immagine. Il 'mondo esterno' percepisce questo mutamento improvviso secondo tempi e modalità naturalmente diverse, ma generalmente improntate da incomprensione quando non da ostilità. Per cercare di ricostruire le reazioni dei diversi ambienti sociali, istituzionali ed ecclesiali cominciamo con alcune testimonianze.

Monsignor Pezzuoli, tra le reazioni ostili alla cessazione dell'attività scolastica ricorda quella di un'importante associazione internazionale. «Quando noi chiudemmo le scuole ci fu una reazione in città

⁵⁵³ La gestione del Pensionato universitario non sembra infuire in maniera rilevante nella costruzione dell'immagine esterna dell'istituzione.

non piccola. Io, per esempio, una sera fui chiamato dal Rotary club: “Lei venga a dire perché ha chiuso le scuole”. Il problema era questo, io lo dicevo anche allora: “Guardate, noi stiamo facendo una scuola non statale, una scuola che dovrebbe essere una scuola libera. Se lo fosse varrebbe la pena, ma non è una scuola libera. Perché noi per ottenere il pareggiamento dobbiamo fare la scuola come la fa lo Stato: stessi orari, stessi professori, stessi programmi... quindi, perché dobbiamo spendere tanti soldi per fare una scuola che può fare benissimo lo Stato?”⁵⁵⁴.

Problemi vengono anche da Sante Paquini, ex censore del Collegio, vecchia conoscenza che abbiamo incontrato più volte nei capitoli precedenti e che fino a pochi mesi prima è protagonista dell’ennesima problematica transazione con la Fondazione⁵⁵⁵. Nel 1970 il Pasquini si produce in un ulteriore duplice attacco nei confronti del nuovo corso del San Carlo. In primo luogo denuncia l’amministrazione del Collegio sostenendo che il procedimento di acquisto della biblioteca del ‘Portico’, attraverso la ‘Fondazione Europa’ che ne era entrata in possesso, presenta gravi scorrettezze. Accusa, in altre parole, la Fondazione di aver sopravvalutato il valore del patrimonio di libri e riviste in via d’acquisizione. Tutto questo per un presunto disegno Luciano Guerzoni, attivo presso il ‘Portico’ e al tempo stesso consigliere della Fondazione. La questione approda in Tribunale. Vengono nominati due periti, uno da parte dell’amministrazione del San Carlo e uno da parte del Tribunale, per stimare il reale valore del patrimonio librario. Il risultato è che tale patrimonio non è stato sopravvalutato, bensì, all’opposto, sottovalutato⁵⁵⁶. La questione cade, ma Pasquini non desiste.

Il 5 luglio 1970 invia al Ministero della Pubblica Istruzione e, contemporaneamente, alle autorità locali un esposto formale contro le trasformazioni che sta mettendo in atto la Fondazione, *in primis* la dismissione delle scuole, ree a suo avviso di tradire le finalità originarie per cui l’istituzione è stata fondata.

Anche questa iniziativa cadrà nel vuoto, ma non sarà l’ultima⁵⁵⁷ e soprattutto non cesseranno le resistenze e le ostilità da parte di altri attori sociali e istituzionali.

2. Resistenze e incomprensioni che, per semplificare, si articolano su due livelli non necessariamente disgiunti: uno, più direttamente istituzionale, che riguarda i rapporti tra la Fondazione e gli organi di tutela e di nomina e che si manifesta in occasione della decisione di riorganizzare l’assetto dell’ente intorno al

⁵⁵⁴ C. Pezzuoli, TAA, cfr. Appendice I, p. XXXIX.

⁵⁵⁵ Sull’indennità di anzianità e sul presunto mancato versamento dei contributi. Cfr. cap. III e ADFSC, VSCdA, Vol. 15, A 322, 25.3.1968.

⁵⁵⁶ ADFSC, F. ‘miscellanea centri’; cfr. inoltre C. Pezzuoli, TAA.

⁵⁵⁷ Gli eredi del conte Boschetti, firmatari dell’esposto di Pasquini, produrranno una seconda azione di protesta negli stessi termini della precedente. Cfr. M. Borsari, *Gli statuti della Fondazione Collegio San Carlo*, cit., p. 58.

progetto di Collegio universitario per poi prolungarsi nel tempo; un secondo livello, in cui è facile scorgere in primo piano la dimensione politica e politico-culturale, riguarda invece i rapporti con la città, in particolare con una parte degli ambienti politici, istituzionali e non, e con buona parte del clero locale. In questo secondo livello entrano in gioco, e diventano presto dominanti, motivazioni di carattere ideologico e culturale.

Per meglio definire le coordinate entro cui si sviluppa e si protrae questa situazione, si possono richiamare il peso e le conseguenze del quadro generale nazionale relativamente ai problemi dell'organizzazione della cultura a livello istituzionale in questi anni. Un quadro che presenta elementi, anche sul piano legislativo, di forte ritardo rispetto ad altri paesi europei e soprattutto agli Stati Uniti. Le istituzioni extrauniversitarie, le fondazioni e gli istituti culturali dove poter mediare, far circolare e anche produrre forme culturali, sia pure aumentati nel corso del secondo dopoguerra, risultano infatti ancora poco numerose se paragonate ad altri paesi occidentali. Ciò a sottolineare un clima generale di scarsa incentivazione culturale, prima che legislativa, nei confronti di questo tipo di esperienze⁵⁵⁸.

Riprendiamo l'esame dei rapporti che la Fondazione instaura con gli organi di controllo statali, rapporti da tempo problematici. Almeno per quanto riguarda l'ultimo decennio. Abbiamo visto nel capitolo III come i tentativi in direzione di una autonomia sia pure relativa e limitata alla gestione finanziaria o patrimoniale, si siano scontrati con la diffidenza e la macchinosità di tali organi. Diffidenza che, oltre ad essere con ogni probabilità connaturata ad un'inerzia strutturale, sappiamo avere origine nell'equivoco 'perceptivo' che nella prassi identifica la Fondazione, privata, con un ente pubblico. Equiparandone di conseguenza ogni atto e decisione alle norme intese a regolare il settore pubblico relativo.

Ora la Fondazione richiede la statizzazione delle scuole e nel giro di meno di un anno dà avvio ufficialmente ad un progetto alternativo, che si impernia sul Collegio universitario e su alcuni strumenti di supporto come sono intesi inizialmente i due centri e la biblioteca. La statizzazione viene approvata e, come abbiamo visto, la comunicazione perviene al Provveditorato da Roma nel settembre del 1970.

Lo stesso Provveditorato tuttavia non tarda a scrivere al Ministero della Pubblica Istruzione al fine richiedere alcune risposte su quesiti inerenti l'assetto istituzionale della Fondazione, la corrispondenza delle attività in programma con le disposizioni statutarie e altre questioni relative al personale. Il Ministero risponde al Provveditorato il 18 dicembre 1970, il quale fa pervenire al Consiglio della Fondazione una copia della comunicazione l'8 gennaio 1971. Il 20 gennaio la questione approda in

⁵⁵⁸ Cfr. A. Vittoria, *Organizzazione e istituti della cultura*, in *Storia dell'Italia repubblicana*, Torino, Einaudi, 1997, vol. 2, t. 2.

seduta di Consiglio di Amministrazione. Si apre una nuova fase di un rapporto conflittuale, destinata a durare a lungo.

La decisione presa all'unanimità dagli amministratori dopo una lunga discussione consiste nel rispondere puntualmente a ciascuna delle questioni sollevate dal Ministero, comunicando le proprie osservazioni al Provveditore. Uno dei punti centrali, certo quello che tocca trasversalmente anche gli altri, riguarda la presunta incompatibilità delle attività attuali della Fondazione con le disposizioni statutarie. Ed è il punto su cui si dilunga con dovizia di dettagli la risposta della Fondazione. Il Provveditore, nel dispositivo dell'argomentazione inviata al Ministero, aveva prospettato una volontà da parte degli amministratori di modificare lo Statuto del 1954. La replica del Consiglio è netta: «Non abbiamo mai adottato alcuna delibera di modifica dello Statuto della Fondazione, né riteniamo che alcuna delle delibere assunte comporti, anche indirettamente, qualsivoglia modifica dello Statuto predetto. E ancora oggi pensiamo che la linea da noi seguita e le attività deliberate in coerenza con essa non comportano alcuna modifica statutaria, ma tendono invece esplicitamente a realizzare, in relazione a mutate situazioni di fatto, le finalità che lo Statuto stesso contempla»⁵⁵⁹.

Non solo. L'impianto retorico si diffonde in precisazioni che non dovrebbero lasciare spazio a dubbi. D'altra parte l'attività della Fondazione al momento è rivolta esclusivamente ai collegiali, i due centri sono intesi come estensione del progetto di Collegio universitario, e non vi sono segnali espliciti, ufficiali, di un mutamento delle loro finalità.

Innanzitutto si sottolinea come il nuovo corso della Fondazione non sia frutto di una decisione improvvisa, ma sia conseguenza di un progetto nato da «una serie di delibere prese nel giro degli ultimi anni in pieno accordo con l'organo di controllo», compresa ovviamente la statizzazione delle scuole; delibere che «riducevano l'impegno dell'ente al solo lavoro per gli universitari» e che «non sono mai state ritenute contrarie allo Statuto». Infatti nessun rilievo è stato mosso dal Provveditorato. L'attività finalizzata agli studenti universitari, inoltre, è prevista espressamente dall'art. 2 e indirettamente dall'art. 1 dello Statuto⁵⁶⁰ e si è concretizzata attraverso numerosi studi, riflessioni e relative delibere. E neppure su questi sviluppi, coerentemente, sono state sollevate obiezioni da parte dell'organo di controllo.

Infine, se tutte le delibere fino a questo punto sono state considerate, giustamente, conformi allo Statuto, «non può non considerarsi non omogenea ad esse la delibera» dell'11 maggio 1970. La delibera in questione è quella che istituisce i due centri. Ma non è altro che una regolamentazione dell'attività ora

⁵⁵⁹ ADFSC, VSCdA, Vol. 16, A 323, 20.1.1971, lettera allegata al verbale della seduta.

⁵⁶⁰ Nell'art. 1 si dice che l'Ente è aperto «a tutti i giovani che intendono percorrere la carriera degli studi»; l'art. 2 prevede, a titolo esemplificativo, la gestione di un Pensionato universitario precisando la facoltà del Consiglio di mantenere o meno le attività a seconda delle possibilità dell'Ente.

ridotta agli studenti universitari. «E tale regolamentazione per la specifica caratterizzazione culturale delle attività, per la espressa delimitazione della destinazione “ai giovani che intendono avviarsi alla carriera degli studi” (il primo articolo delle norme regolamentari del Collegio e dei due centri ripetono sempre ed esattamente questa dizione che è quella dell’art. 1 dello Statuto), rappresenta una precisa e corretta attuazione delle finalità statutarie»⁵⁶¹.

I due centri e la biblioteca, insomma, perseguono lo scopo di assicurare il raggiungimento delle finalità statutarie. E non deve trarre in inganno il fatto che gli atti volti a disciplinarne le attività siano stati denominati ‘Statuti’: essi infatti si identificano con i «regolamenti interni» previsti ancora dall’art. 2 dello Statuto della Fondazione.

Il Provveditore aveva poi messo in dubbio la regolarità delle nuove assunzioni di personale in quanto conseguenza della presunta illegittimità statutaria dei due centri. Un’altra questione destinata a cadere: essendo i due centri semplici articolazioni dell’attività dell’ente, il Consiglio può deliberare in modo assolutamente legittimo sulle eventuali assunzioni di personale. Infine, la tendenza immancabilmente intromissoria dell’organo di controllo emerge ancor più esplicita quando viene contestata senza fondamento l’operazione di acquisto e di impianto della biblioteca, gestita dal Presidente.

3. L’offensiva del Provveditorato tuttavia non si placa. Trascorrono alcune settimane e il Consiglio della Fondazione è costretto a precisare chiarimenti sui bilanci di previsione dell’ente per gli anni 1970 e 1971. Il nodo è sempre quello delle nuove attività, segnatamente, in questo caso, l’introduzione nel bilancio di spese straordinarie (effettuate con prelevamenti dai conti correnti) dovuta alla necessità di acquistare le attrezzature richieste dall’avvio dell’attività stessa.

Il aprile 1971, intanto, si insedia il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Si tratta di una riconferma in blocco, con il solo nuovo ingresso dell’ing. Luigi Della Valle, designato dal Ministero della Pubblica Istruzione, in luogo dell’avv. Franco Lancellotti, ex Presidente della Fondazione. Antonio Guidelli viene confermato Presidente.

Arriva l’estate, e la questione dello Statuto viene ripresa in termini di una sua eventuale rielaborazione con la nomina, da parte del Consiglio di una Commissione composta dal Presidente, dal Rettore e da Luciano Guerzoni⁵⁶². Il parere espresso dal Ministero al Provveditore nella famosa lettera

⁵⁶¹ Ibidem.

⁵⁶² ADFSC, VSCdA, Vol. 16, A 323, 14.7.1971.

del dicembre 1970, infatti, oltre alle estenuanti richieste di precisazioni, conteneva l'indicazione esplicita dell'opportunità di prendere in esame un aggiornamento dello Statuto e preannunciava il ricorso alla consultazione del Consiglio di Stato.

Il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 9 luglio, giunge alla Fondazione attraverso il Ministero all'inizio di ottobre. Gli amministratori del San Carlo, esaminato il suddetto parere, decidono di inviare le loro osservazioni in merito al Provveditorato attraverso una lettera. Dall'esame della quale si può ricostruire anche la versione del Consiglio di Stato.

Il Consiglio della Fondazione prende atto «con viva soddisfazione che non vi sono dubbi sulle principali innovazioni apportate alle attività dell'ente e cioè sulla soppressione delle scuole e sulla trasformazione del Pensionato universitario in Collegio universitario»⁵⁶³. Sulla cessazione delle attività, fa notare che non corrisponde a realtà quanto sostenuto nel parere del Consiglio di Stato, e cioè che tutte le attività sono state soppresse eccetto il Pensionato poi Collegio universitario: sono state infatti mantenute in vita, dando anzi loro nuovo impulso, «quelle concernenti “speciali corsi di insegnamento, specie di religione, di lingue estere, di esercizi ginnici, ecc.”»⁵⁶⁴. Qui si percepisce il tentativo di far rientrare le nuove attività nei confini dello Statuto del 1954. Il Consiglio di Stato, da parte sua, riconosce le attività dei due centri come rientranti in detti confini, «ma osserva che [...] sono anche strumento per svolgere compiti di “altra natura” rispetto alle finalità previste dall'art. 1 dello Statuto»⁵⁶⁵. Ossia la promozione «del progresso scientifico attraverso l'organizzazione di convegni e dibattiti, lo sviluppo di ricerche e di studi e la pubblicazione di scritti inediti».

Il problema comincia a farsi spinoso. I due centri proprio in questo periodo intraprendono la strada dell'attività pubblica spostando in pratica, almeno in parte, i destinatari delle finalità dell'ente. Il Consiglio si richiama alle finalità statutarie, ribadendo che «non ha mai inteso promuovere, attraverso i due centri, un tipo di attività che non fosse [...] direttamente indirizzata a favore “dei giovani che intendono percorrere la carriera degli studi”»⁵⁶⁶. I regolamenti (Statuti) dei centri, che sono gestiti nell'ambito istituzionale della Fondazione, prevedono d'altra parte «ogni altra iniziativa che favorisca nei giovani l'acquisizione di consapevolezza critica e di capacità di libera autodeterminazione nell'ambito civile e sociale». Iniziative come ad esempio convegni e dibattiti, come quelle che stanno prendendo corpo. Ma, ripete la lettera del Consiglio, sempre «nel quadro dei criteri e delle finalità indicate».

⁵⁶³ ADFSC, VSCdA, Vol. 16, A 323, 6.10.1971, lettera allegata al verbale.

⁵⁶⁴ Ibidem.

⁵⁶⁵ Ibidem.

⁵⁶⁶ Ibidem.

Lo spazio si stringe, la Fondazione gioca la questione sul terreno dei destinatari delle finalità dell'ente, identificati genericamente nei 'giovani'. Resta però il legame statutario che sancisce la funzionalità delle attività al progetto di Collegio universitario.

Tutto questo si ridurrebbe ad un problema interno alla Fondazione, ai suoi equilibri istituzionali e alle sue linee programmatiche se la questione della sua natura privatistica fosse metabolizzata dagli organi di controllo e supportata da una adeguata cultura istituzionale (e giuridica) pubblica. Così non è, e il 20 ottobre 1971 il Consiglio della Fondazione approva, «al solo fine di dirimere ogni possibile equivoco circa la natura»⁵⁶⁷ dei due centri, due nuovi regolamenti.

Le novità sono poche, ma significative. Innanzitutto quelli che in precedenza erano denominati 'Statuti' ora sono 'Regolamenti'; la stessa cosa vale per il Collegio.

Per quanto riguarda il Centro culturale-biblioteca, restano invariate le finalità, ma l'art. 1 viene articolato in tre punti (prima erano due). Il terzo dei quali concerne gli strumenti con cui perseguire le finalità: tale centro si propone dunque «di svolgere [...] attività culturali, quali conversazioni pubbliche, gruppi di studio, corsi di lezioni, ecc. favorendo anche con borse di studio e con la diffusione della conoscenza di scritti significativi, l'aggiornamento culturale»⁵⁶⁸. L'altro mutamento consiste nell'introduzione della possibilità, da parte del Consiglio di Direzione del Centro, di integrare il Consiglio stesso «con persone qualificate in relazione alle attività del Centro».

Le medesime variazioni vengono ricalcate sul regolamento del Centro studi religiosi. In sostanza, il punto relativo alle attività che si propongono di svolgere i due centri viene riformulato inserendovi la dimensione pubblica che possono assumere tali attività. Ratificando di fatto quanto sta accadendo nella prassi dei centri.

4. Durante il 1972 non cessa il lavoro della Commissione incaricata di elaborare una proposta di aggiornamento dello Statuto del 1954. La necessità di adeguare le norme statutarie che regolano la vita della Fondazione, sia pure sollecitata dal parere del Ministero, è avvertita anche dagli amministratori. Il 12 luglio il Consiglio approva all'unanimità il testo di un nuovo Statuto presentato dalla Commissione. Allegata al verbale della seduta, oltre al testo integrale dello Statuto in questione, vi è una relazione da inviare all'Autorità di controllo volta ad esplicitare e giustificare gli aggiornamenti e le modifiche apportate. Prenderemo in esame questo documento, non senza premettere una precisazione.

⁵⁶⁷ ADFSC, VSCdA, Vol. 16, A 323, 20.10.1971.

⁵⁶⁸ *Ibidem*, Art. 1 del 'Regolamento del Centro culturale-biblioteca S. Carlo' allegato.

Ciò che stiamo esaminando relativamente ai rapporti che intercorrono tra la Fondazione San Carlo e gli organi di controllo, ossia le estensioni della amministrazione pubblica, è solo un segmento cronologicamente delimitato di un rapporto che si mantiene problematico e punteggiato di incomprensioni ancora per molti anni. Fatica a mutare la rappresentazione che hanno dell'ente gli apparati e la burocrazia statali; ed è con estrema, e in parte fisiologica, lentezza che la piena autonomia della Fondazione viene assunta come semplicemente connaturata al suo status giuridico e istituzionale. Esemplare al riguardo la questione dello Statuto: la proposta di aggiornamento che avanza il Consiglio verrà esaminata e rispedita al mittente con la richiesta di apportare ulteriori, marginali modifiche. Il medesimo iter seguirà una seconda proposta riformulata in base alle osservazioni del Ministero. Sono questi i contorni di una vicenda che si trascinerà tra logoranti contestazioni e puntuali risposte per oltre un decennio. I cui sviluppi ed esiti eccedono, innanzitutto temporalmente, la nostra ricerca. Basti ricordare che il nuovo Statuto verrà approvato solo con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 aprile 1984.

La 'Relazione sugli aggiornamenti dello Statuto della Fondazione Collegio S. Carlo' presenta in apertura una sintetica narrazione delle vicende dell'ente negli ultimi anni. Vengono ripercorse le scelte progettuali e operative che hanno portato il San Carlo ad assumere la fisionomia attuale. Scelte, si precisa, «sempre accompagnate da consultazioni con il Provveditorato agli Studi e con il Ministero della P. I.»⁵⁶⁹. Tuttavia, mentre le nuove attività avevano inizio «con notevole successo», il Ministero, sollecitato dal Provveditorato, ha espresso il parere di aggiornare lo Statuto dell'ente in quanto non compatibile con le attività gestite. «Il Consiglio Direttivo sostenne che le iniziative del S. Carlo non richiedevano alcuna modifica statutaria, inquadrandosi legittimamente nello Statuto vigente e si mantenne sempre fermo su tale posizione»⁵⁷⁰. L'intervento del Consiglio di Stato, poi, confermava tale legittimità di fondo, rafforzata, qualora fosse necessario, da alcune modifiche apportate ai regolamenti dei due centri.

Nonostante ciò, prosegue la lettera nel passaggio più significativo, «il Consiglio Direttivo [...] ha ritenuto utile procedere ugualmente ad alcuni aggiornamenti, sia per l'opportunità che le nuove attività fossero espressamente contemplate dallo Statuto, sia per adeguare ancor meglio le possibilità dell'ente ad un servizio veramente attuale in cui possano realizzarsi compiutamente le sue finalità [...]»⁵⁷¹. Si ammette

⁵⁶⁹ ADFSC, VSCdA, Vol. 16, A 323, 12.7.1972, 'Relazione sugli aggiornamenti dello Statuto della Fondazione Collegio S. Carlo', lettera allegata al verbale.

⁵⁷⁰ Ibidem.

⁵⁷¹ Ibidem.

in parte, e in maniera implicita, la necessità di adeguare lo Statuto ad una realtà di fatto che vede i due centri svolgere un'attività sostanzialmente diversa da quella a cui erano destinati originariamente.

Limitandoci agli aggiornamenti relativi alle nuove attività intraprese e alle finalità della Fondazione «nella situazione attuale», i cambiamenti sono notevoli e riguardano i primi due articoli dello Statuto («Scopi ed attività»), che vengono così riformulati:

«Art.1) La Fondazione Collegio S. Carlo di Modena, istituita per iniziativa del Sacerdote Conte Paolo Boschetti il 25 novembre 1626 con il titolo 'Collegium nobilium Beatae Mariae Virginis et Sancti Caroli' per i figli dei nobili d'Italia e stranieri, poi aperta ai giovani che intendo percorrere la carriera degli studi, si propone ora la formazione civile, intellettuale e religiosa dei giovani e l'elaborazione e la diffusione della cultura con particolare riferimento alle scienze sociali e religiose.

«Art.2) Allo scopo di raggiungere le finalità di cui sopra, la Fondazione Collegio S. Carlo provvede alla gestione di: a) un Collegio universitario; b) un Centro culturale; c) un Centro studi religiosi; d) una Biblioteca; e) corsi di insegnamento e altre iniziative culturali volte all'approfondimento e all'aggiornamento dei problemi della società e del tempo (convegni di studio, inchieste, pubblicazioni, dibattiti, ecc.); f) ogni altra iniziativa idonea a raggiungere i fini di cui all'art.1. Le attività predette, che verranno mantenute compatibilmente con le possibilità dell'ente ed in relazione al numero utile di frequenze, potranno essere integrate o sostituite con nuovi corsi, iniziative ed attività»⁵⁷².

Anche alcuni altri articoli vengono modificati in maniera significativa: gli artt. 11 e 12 regolano la direzione e il funzionamento delle attività sostituendo ai vecchi presidi e direttori didattici il personale direttivo odierno. In sostanza il Rettore, a cui «è affidata la direzione e la responsabilità del Collegio universitario e del personale addetto. Egli inoltre sorveglia il buon andamento generale della Fondazione [...]»; i Direttori dei centri, nominati dal Consiglio di Amministrazione, e la Commissione che ne coadiuva il lavoro («cui è attribuito il potere di determinare il funzionamento, gli indirizzi generali e i programmi dei

⁵⁷² ADFSC, VSCdA, Vol. 16, A 323, 12.7.1972, 'Statuto della Fondazione Collegio S. Carlo di Modena', allegato al verbale. Questi gli artt. 1 e 2 contenuti nello Statuto in vigore, del 1954:

Art. 1 – Il Collegio S. Carlo di Modena, fondato dal Sac. Conte Paolo Boschetti il 5 novembre 1626 con il titolo «Collegium Nobilium B. M. Virginij et S. Caroli» per i figli di Nobili d'Italia e stranieri, poi aperto a tutti i giovani che intendono percorrere la carriera degli studi, si propone l'assistenza e l'educazione religiosa, morale ed intellettuale dei giovani e tende a fornirli di quell'educazione, cultura e disciplina che è necessaria per cittadini utili a sé, alla famiglia, alla Patria.

Art. 2 – Allo scopo di raggiungere le finalità di cui sopra, il Collegio S. Carlo provvede alla gestione: di un convitto e semiconvitto; delle scuole pareggiate comprendenti scuola media, ginnasio e liceo classico; di corsi elementari di preparazione alla scuola media; di corsi per doposcuola; di un pensionato per giovani, studenti universitari; di speciali corsi di insegnamento, specie di religione, di lingue estere, di esercizi ginnastici, ecc.

Le attività predette, che verranno mantenute compatibilmente con le possibilità dell'Ente ed in relazione al numero utile di frequenza, potranno essere integrate con nuovi corsi e specializzazioni.

centri, della biblioteca e delle diverse attività culturali [...], composta dal Rettore, dai Direttori dei centri, nonché da altre persone cooptate dai membri suddetti in numero massimo di dieci»).

L'art. 14, infine, assicura la continuità del nuovo lavoro intrapreso garantendo le finalità, morali, culturali e comunque non di lucro, proprie della Fondazione⁵⁷³. Restano invariati gli articoli che in passato erano stato oggetto di conflitti e contrapposizioni con il potere pubblico: quelli relativi al ruolo del Rettore, alla composizione del Consiglio e al ruolo degli organi di controllo.

Il nuovo Statuto riflette realisticamente la fisionomia attuale dell'istituzione, in particolare per quanto riguarda le attività gestite. I primi due articoli, quelli che ci interessano più da vicino, introducono tra le finalità formative gli ambiti di studio e di riflessione maggiormente attuali, ed emergenti, nel panorama del dibattito culturale nazionale: le scienze sociali e religiose. Cassano la parte, obsoleta, in cui veniva regolamentata la gestione delle attività scolastiche. Fotografano una situazione in pratica già esistente introducendo al tempo stesso elementi strutturali a garanzia della flessibilità e dell'autonomia negli orientamenti di fondo dell'ente. Infine, come si legge nella relazione allegata, sono espressi «in forma lessicale più spedita e moderna».

Le finalità educative, gli scopi pedagogici originari sono rispettati. Dimenticata l'antropologia negativa del Boschetti, rimane, ritradotta nelle coordinate storiche attuali e nascosta negli interstizi di un approccio alla realtà essenzialmente storico-critico, la missione di 'riforma del mondo'.

7.2. La Fondazione e la città: considerazioni e testimonianze

1. Risulta molto più difficile ricostruire il tipo di rapporti che la Fondazione San Carlo vive con la realtà politico-sociale locale. Anche in questo caso, declinate in forme naturalmente diverse, prevalgono una certa ostilità e incomprensione di fondo che riguardano più direttamente e durevolmente il merito delle nuove attività proposte dalla Fondazione. I luoghi in cui si concretizzano incomprensioni e resistenze sono in primo luogo i centri di potere politico ed ecclesiale e una parte dell'opinione pubblica cittadina. Inizialmente a prevalere è un disorientamento nei confronti di un'istituzione che dalla piatta e routinaria gestione di scuole pareggiate passa ad occuparsi direttamente di elaborazione, mediazione e trasmissione di cultura. Non solo. Il tipo di cultura trattata e trasmessa, come abbiamo visto, nella sua eterogeneità di

⁵⁷³ In questo articolo si assegna al Collegio e alle attività culturali una quota degli utili patrimoniali della Fondazione non inferiore al 10% delle entrate annuali.

fondo mantiene alcune caratteristiche determinate e strutturali: si tratta, giova ripeterlo, di frammenti e di evoluzioni di quelle 'culture critiche' di cui abbiamo parlato e che in questi anni di post-Sessantotto si diffondono, trasformandosi e traducendo la carica antagonista sul piano dell'impegno civile e religioso e in un approfondimento dell'elaborazione teorica, in vari ambiti della società italiana non ultimo quello delle professioni. Si tratta insomma di 'spazi', di dimensioni politico-culturali e religiose non percorribili dal sistema di potere tradizionale, ad esso essenzialmente esterne.

È forse utile, al fine di comprendere le dinamiche di una questione assai complessa, presentare una rassegna di testimonianze da parte dei protagonisti della Fondazione che tracciano i confini di una autopercezione dell'ente e delle sue attività nei confronti del mondo esterno.

2. Gian Paolo Turrini fornisce una narrazione ricca di spunti, in grado di comporre un quadro generale significativo. Innanzitutto richiama la natura laica e autonoma del San Carlo:

«La percezione all'esterno secondo me non è stata del tutto chiarissima. Nel senso che io, ad esempio, sono convinto che molte persone continuino a considerare questa istituzione come un'istituzione cattolica, forse perché si chiama San Carlo, o confessionale. Questa è una prima confusione. È un'istituzione che ha origine cattolica, ma è indipendente dalla Curia. Il San Carlo ha sempre dialogato con questo tipo di cultura, ma non è un'istituzione di tipo cattolico legata alla Curia.

«Al tempo stesso la difesa dell'autonomia è emersa come volontà costante dei Consigli di Amministrazione. Perché era in realtà era l'autonomia, in primo luogo, del patrimonio. Il quale doveva essere salvaguardato. Se finisce il patrimonio la Fondazione non ha più ragione di esistere, per cui anche questo è importante.

«Tornando alla percezione esterna, oltre all'equivoco di ritenere questa istituzione di tipo cattolico, poteva essere considerata come una sorta di emanazione degli enti locali. No: è un'istituzione privata che con l'ente locale dialoga ma che non ha nulla a che fare con gli enti locali. È autonoma. All'esterno secondo me la cosa non è percepita benissimo. Ma in realtà all'interno era chiaro, preciso».

In secondo luogo Turrini passa alla questione dei rapporti con la politica e con i partiti:

«A Modena poi, tra Pci e Dc in quella fase si portavano via secondo me quasi l'80% dei consensi elettorali. In realtà credo che questi due grandi partiti abbiano avuto un atteggiamento intelligente; cioè, a parte un primo momento di fastidio per questo cambiamento, che non era così scontato: il nuovo dà sempre

fastidio alle strutture consolidate, in realtà poi si sono resi conto che quella era una cosa che poteva essergli utile. Perché era un posto franco in cui in occasioni specifiche potevano incontrarsi cattolici e comunisti senza nessun tipo di problema.

«Sto parlando dei partiti come struttura, poi ci sono stati anche singoli componenti di partiti che hanno avuto atteggiamenti diversi. Comunque credo che abbiano lasciato fare, e questo è un merito che va ascritto sia alla parte democristiana che a quella comunista. C'era qualche fastidio ogni tanto, soprattutto se c'erano operazioni un po' al margine, eretiche. Per il resto ho avuto l'impressione, dal mio punto di vista, che ci sia stato un atteggiamento di consapevole rispetto dell'autonomia. C'erano però anche, nelle parti più, diciamo, conservatrici di tutt'e due gli schieramenti, dei soggetti che vedevano il San Carlo con un po' di fumo negli occhi. All'interno del mondo comunista dicevano: "chi credono di essere questi di venire a dare lezioni a noi di internazionalismo..."; oppure, all'interno del mondo cattolico: "ma come si permettono questi di non schierarsi in occasione del divorzio in modo coerente con le istituzioni cristiane...?".»

Infine, riguardo al rapporto con il clero ufficiale e con la Curia, afferma che «anche in questo caso un po' di fastidio c'è stato, perché la Fondazione si muoveva su una tematica che credo la Curia abbia ritenuto di sua competenza. In realtà interveniva un'istituzione privata e con un approccio di tipo laico. Questo un po' ha dato fastidio. Abbiamo avuto per alcuni periodi rapporti un po' tesi, però mi sembra di poter dire che la Curia abbia accettato. Anche se pure in questo caso singoli sacerdoti considerano questa cosa come il 'diavolo'. Il divieto ai seminaristi⁵⁷⁴, di cui si diceva prima, di partecipare alle attività della Fondazione credo che poi sia caduto»⁵⁷⁵.

3. Giuseppe Campana, con la consueta brillantezza, articola una narrazione che alla piacevolezza del taglio vivace e a volte impressionista, unisce una visione critica che concorda su molti punti con quella di Turrini.

Sulla questione dell'autonomia e dell'identità rinnovata della Fondazione conferma le versioni di pressoché tutti gli intervistati:

⁵⁷⁴ Si tratta di un episodio che accade durante l'Arcivescovado di monsignor Bruno Foresti, successore di mons. Amici a Modena, e di lui certamente meno aperto al nuovo e alle suggestioni postconciliari, dalla fine del 1974. Resta a Modena dal '74 al '76 come ausiliario e poi fino al 1988 come arcivescovo-metropolitano. Per un certo periodo una sua decisione impedisce ai seminaristi di frequentare le attività del Centro studi religiosi della Fondazione.

⁵⁷⁵ G. P. Turrini, TAA, cfr. Appendice I, pp. XI-XII.

«Era forte la consapevolezza dell'autonomia della Fondazione, come una occasione straordinaria da giocare fino in fondo, sul versante politico, politico-culturale, sul versante della cultura sia laica che religiosa, anche se poi non è che usassimo queste espressioni. C'era una duplicità dei centri, e quindi in certi momenti sembrava ovvio che il Centro culturale godesse di questa autonomia. Si era consapevoli che invece per qualcun altro non era per niente scontato che un Centro religioso potesse non essere confessionale, e quindi lì si doveva essere costantemente pronti a rintuzzare qualunque lesione possibile all'autonomia».

Dal punto di vista della percezione esterna della Fondazione, fornisce alcune indicazioni interessanti: «La cosa all'esterno veniva percepita parzialmente. Cioè: quelli che fruivano dell'attività respiravano questo clima, magari qualche volta occasionalmente, e vivevano un'esperienza di straordinaria libertà intellettuale. Arrivavano le suore e si trovavano qua con l'ambiente parrocchiale, e però ne uscivano stimolate, e quindi consapevoli in qualche maniera che queste erano delle opportunità, e per cui magari ritornavano... trovavi il mangiapreti vicino alla suora, questa è una cosa straordinaria, unica.

«Invece, per quelli che non erano interessati all'attività, a questo punto da destra e da sinistra, questo poteva essere un ambiente che tu bollavi come 'cattocomunista', e con questo eri a posto. Avevi messo la tua brava etichetta, e quindi davi un giudizio: stiamo parlando di giornali come il 'Carlino' in certi momenti, stiamo parlando di ambienti di moderatismo laico e cattolico, che nei confronti di questo tipo di attività vedeva il contrario dell'autonomia, vedeva l'essere nelle mani dei comunisti, nelle mani della sinistra Dc, "gli amici di Gorrieri.

«Questo giudizio di 'cattocomunismo' veniva dall'esterno, da ambienti moderati o reazionari: guardando a questa strana cosa, non essendo particolarmente interessati a capirla e a frequentarla, la si bollava dall'esterno cercando di calarla all'interno delle proprie categorie».

Anche la questione dei rapporti con la Curia e gli ambienti religiosi ufficiali, è affrontata da Campana introducendo le figure degli arcivescovi che si succedono a Modena in questi anni: «Il buon vecchio vescovo Amici, in questo clima di postconcilio anni Settanta era un po' vecchio, anziano e disorientato. È una persona che ho conosciuto personalmente, con la quale ho anche avuto un buon rapporto: lui lasciava fare, e quindi, tutto sommato, i primi anni hanno fruito di un clima liberale. Posso lamentarmi che non si prendessero sul piano ecclesiale delle iniziative di valorizzazione di certe cose, ma... Poi venne il vescovo Foresti, con questo suo atteggiamento un po' fra il veneto e il lombardo di chi è abituato al clericalismo di ogni istituzione, e quindi con questa sua sostanziale incomprensione del fatto che l'autonomia della Fondazione andava rispettata, e anzi era un valore».

Infine il versante politico-istituzionale e partitico: «Poiché negli anni Sessanta e Settanta si era abituati al fatto che quello che non era sotto il controllo della Dc o della chiesa era sotto il controllo del Pci, che peraltro a Modena aveva la maggioranza assoluta, è chiaro che questa istituzione...insomma...di ultrasinistra ma cattolica, scombussolava le categorie mentali di moltissimi all'interno dell'amministrazione e, soprattutto e prima ancora, all'interno del gruppo dirigente modenese. Anche perché erano i tempi in cui 'il partito faceva la politica, per cui l'amministrazione amministrava».

Introducendo la questione della stampa locale, in particolare dell'organo del partito comunista 'l'Unità', da un esame delle cui annate fra il 1968 e il 1973 la nostra ricerca non ha riscontrato alcuna notizia, commento o riflessione sulla Fondazione San Carlo, Campana interpreta tale sordità confermando, almeno in parte, i nostri orientamenti interpretativi:

«Non si era in grado di dir parola. Credo che non si fosse in grado e non si volesse pubblicizzare qualche cosa che non si capiva o che sfuggiva al controllo. D'altra parte era un covo di 'manifestini'. Quindi con il partito comunista erano rapporti tesi. Poi, magari, a livello personale, con qualcuno di quelli più elastici, sul piano intellettuale si avevano anche delle relazioni.

«Per la prima metà degli anni Settanta c'è stata questa diffidenza o ostilità, fastidio, sconcerto perché poi lo stesso tipo di politica di apertura a terreni nuovi che si è fatta sul versante degli studi religiosi, la si è fatta anche sul versante, diciamo pure, del Centro culturale. Voglio dire, si chiamavano personaggi che si collocavano in un'area a sinistra del Pci. Si è dato spazio al 'movimento'. L'esempio forse più importante, non so se nel '71 o nel '72, è stato il professor Giulio Maccacaro, che venne e fece questo suo discorso di concezione alternativa della medicina e del rapporto medicina-società. E poi Illich, che fu di una notorietà anche maggiore in seguito. Ecco, questi personaggi che si collocavano su posizioni critiche da sinistra nei confronti del mondo politico e non a caso poi si ritrovavano i loro scritti sul nascente quotidiano 'il Manifesto'. Di conseguenza c'era questa sensazione di incomprendibilità, fastidio, estremismo. Nello stesso tempo però non si poteva non apprezzare, tutto sommato, la qualità culturale di queste proposte»⁵⁷⁶.

4. Monsignor Camillo Pezzuoli, con maggior diplomazia, sintetizza così, soffermandosi sul versante religioso, le reazioni alla trasformazione della Fondazione:

⁵⁷⁶ G. Campana, TAA, cfr. Appendice I, pp. XXXI-XXXIII.

«Dal punto di vista della chiusura delle scuole c'è stata una qualche reazione. C'erano cioè, quelli che dicevano: "Ah, le mie scuole...". Ma poi finì lì. Poi ci fu una reazione piuttosto forte sulle attività, perché si diceva: "Voi invitate solo persone di una certa estrazione. Siete diventati il collegio rosso, i comunisti comandano". Tutte queste robe qua. Quindi c'è stata molta fatica. Forse non abbiamo più persuaso nessuno, ma eravamo molto contestati da un certo ambiente

«La reazione della città, diciamo della Modena bene, in definitiva non fu certamente entusiasta per questa impostazione che noi davamo alle attività. Ma il problema a mio avviso era questo: dopo un Concilio come c'è stato, dopo questa apertura, anche con il centro sinistra eccetera... bisognava riuscire a capire queste cose qui, non dico che bisognava abbracciarle, però capire che c'era del nuovo».

Tanto più che gli argomenti e le tematiche affrontate «in campo religioso erano attinenti allo sviluppo delle idee del Concilio Vaticano II. La Sacra Scrittura, per esempio: riportare la Bibbia, riavvicinare la gente alla Bibbia»⁵⁷⁷.

5. Infine Luciano Guerzoni, figura centrale del nuovo corso della Fondazione e del panorama culturale modenese di quegli anni. La sua narrazione riguardo la questione dei rapporti con il mondo esterno inizia col proporre un'immagine che riprende le nostre considerazioni precedenti:

«Ci fu una resistenza piuttosto forte, fino al Consiglio di Stato, per quello che riguardava le modifiche allo Statuto, una resistenza che secondo me aveva due origini. Una è l'inerzia del Ministero della Pubblica Istruzione, che è un pachiderma che ha sempre resistito ad ogni innovazione e tutt'ora cerca di resistere a qualunque innovazione. Quindi è chiaro che gli organi di controllo dello Stato, della amministrazione centrale... perché bisogna sempre riportare tutto a quell'epoca... fanno resistenza. C'è dunque una resistenza della amministrazione in quanto tale, fisiologica. Poi, una seconda motivazione: è chiaro che, essendo contrastata localmente questa trasformazione, perché la Fondazione San Carlo era un po' per una parte della città un tabù intoccabile, insomma, è chiaro che questa resistenza dell'amministrazione centrale veniva anche alimentata collegamenti politici locali. Il Provveditore, i parlamentari. Non è che ci fosse un grande entusiasmo neanche da parte delle istituzioni locali, soprattutto nella prima fase».

⁵⁷⁷ C. Pezzuoli, TAA, cfr. Appendice I, pp. L-LII.

Passando alle attività del San Carlo, la sua testimonianza allarga l'interpretazione includendo alcune riflessioni sulla dimensione politica e partitica in cui si articolano i rapporti dell'ente con l'esterno, e lo fa ampliando le coordinate temporali della sua narrazione:

«C'era molta parte di componente della nuova teologia più ancora che le comunità di base. Erano queste le suggestioni culturali di un dibattito nazionale e internazionale. Di cui il San Carlo diventa in qualche modo il megafono, la palestra a Modena, e per alcuni anni svolge questo ruolo.

«Anche per le vicende politiche nazionali legate ad una certa deriva della nuova sinistra, alle sue tendenze estremistiche, è chiaro che questo successo, questa polarizzazione di un dibattito politico-culturale-religioso attorno al San Carlo pone poi al San Carlo stesso una serie di problemi.

«E considerato che il rinnovo del Consiglio di Amministrazione è un rinnovo che dipende essenzialmente dai partiti... non è che in quegli anni guardassero tutti a questa vicenda con particolare propensione. E quindi, quello che poi diventa il progetto di fondazione culturale del San Carlo è anche, per come l'ho vissuto io, il risultato di una graduale presa di distanza necessitata dalle suggestioni politico-culturali contingenti⁵⁷⁸.

Ad un certo punto, non mi ricordo per quale rinnovo del Consiglio di Amministrazione, ma siamo a metà degli anni Settanta, si riesce a raggiungere un accordo con le forze politiche che fino a quel momento si erano profondamente disinteressate al San Carlo. Il rinnovo del Consiglio del San Carlo prima del Sessantotto avveniva mettendo lì alcuni notabili senza che ci fosse interesse o attenzione particolare da parte di nessuno. Poi si apre questa nuova stagione e quindi si intraprendono queste strade, la sostituzione del collegio alla parte scolastica, e successivamente i due centri e la biblioteca. Anche il primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione, tuttavia, diciamo il primo degli anni Settanta, avviene ancora nel sostanziale disinteresse dei partiti. Dopo le cose diventano molto più delicate. Allora il problema diventa anche per noi salvaguardare l'autonomia della Fondazione San Carlo, insomma. Per cui si raggiunge un equilibrio per cui i partiti si impegnano a non interferire in modo diretto con l'attività della Fondazione, però accettando una formula di equilibrio nel rinnovo del Consiglio, per cui dovevano esserci tre personalità di area... rappresentativi di area, non direttamente collegati ai partiti, quindi: uno di area della sinistra, area Pci, sostanzialmente, ancorché, ripeto, l'idea è quella di una appartenenza di area, uno di

⁵⁷⁸ Guerzoni qui si riferisce alla fisionomia che la Fondazione viene gradualmente ad assumere nel corso, soprattutto, della seconda metà degli anni Settanta, fino a proporre, all'inizio del decennio successivo, un modello di istituto culturale per certi versi differente. Un modello di elaborazione e mediazione culturale meno legato al dibattito politico-sociale e religioso contingente, maggiormente interessato alla dimensione teoretica, con forte caratterizzazione interdisciplinare e un diffuso interesse per l'epistemologia, la antropologia, le scienze storico-sociali. La nostra ricerca non abbraccia questo periodo storico, tuttavia è importante sottolineare come Guerzoni leghi a filo doppio questo segmento evolutivo della Fondazione, oltre naturalmente ai mutamenti che avvengono nella società, alla dimensione politica.

area laico-socialista e uno di area cattolico-democratica. I rinnovi dei Consigli dal secondo, per quel che ricordo io, dal secondo degli anni Settanta fino a tutti gli anni Ottanta avvengono fondamentalmente rispettando questo equilibrio.

«Poi c'era anche il versante Curia, sul quale ha sempre garantito don Camillo, ma anche lì non è che queste cose venissero guardate con particolare entusiasmo, anzi, c'era molta preoccupazione. Preoccupazione dei partiti e preoccupazione della Curia. In sostanza noi reagiamo a questa difficoltà per un verso garantendo l'autonomia della istituzione, per l'altro individuando un nuovo progetto. Devo dire che il nuovo progetto è appunto di impegnare la Fondazione, il Centro culturale, il Centro studi religiosi in modo particolare, da un lato più su tematiche culturali di ricerca, di prospettiva, non legate alla contingenza politica, alla contingenza culturale più che politica. Dall'altro ci si riferisce all'esperienza che si fa lungo un percorso che però ha un condizionamento di cui poi bisogna tener conto insieme ad un altro fattore: quella spinta, quelle suggestioni, quei dibattiti roventi si esauriscono.

«Nel corso degli anni Settanta, della prima metà, la Fondazione è il luogo in cui si sfonda a Modena, si aprono le finestre rispetto a una situazione culturalmente monolitica, rappresentata dal Pci e da quella che era stata l'unica esperienza alternativa e che era la sinistra Dc di Gorrieri, la sinistra Dc modenese. Allora il San Carlo diventa il luogo dove le iniziative culturali, i dibattiti si succedono come fuochi d'artificio, coinvolgono gli insegnanti, il mondo della scuola, pochissimo la componente operaia, ma tutto il mondo studentesco, il mondo degli insegnanti soprattutto».

Introducendo la questione delle finalità formative e pedagogiche dell'istituzione e di un loro eventuale riposizionamento sul versante esterno più che su quello rappresentato dal Collegio, una formazione secondo criteri culturali alternativi a quelli proposti dai centri di potere istituzionale, Guerzoni risponde affermativamente:

«Sì. L'idea, anche consapevole, era quella di trasferire nella Fondazione San Carlo, e con la Fondazione San Carlo nella città, quelli che erano i temi del dibattito politico-culturale nazionale. Le lezioni di Maccacaro sulla medicina hanno un impatto sconvolgente, in quanto pongono tutto il problema di un ripensamento generale. Anche quelle di Jervis sulla psichiatria, sui manicomi... e quelle di Illich. Insomma, tutti i filoni forti del postconcilio, della pace, i filoni dei nuovi saperi rivisti, rimeditati come saperi impegnati trovano nel San Carlo un punto di riferimento costante, suggestivo, e questa cosa in un primo tempo viene guardata con curiosità, poi viene guardata con allarme e con sospetto, anche perché non è che questi movimenti avessero poi un rapporto tranquillo su scala nazionale col Pci o con le gerarchie cattoliche.

«Si arrivò poi a questo compromesso di una rappresentanza di area nel Consiglio di Amministrazione perché a quel punto la Fondazione San Carlo era diventato un oggetto appetibile, perché attraeva masse, forse il termine masse è eccessivo, ma insomma, era il punto di riferimento di tutto il dibattito politico-culturale della città. Magari le manifestazioni dei partiti avevano tre gatti e lì era pieno»⁵⁷⁹.

6. Questa rassegna di testimonianze non vuole naturalmente esaurire la questione. Semmai la introduce, e da un angolo di osservazione parziale poiché si tratta di testimonianze interne alla Fondazione. È tuttavia significativa la sostanziale omogeneità di opinioni (e di ricordi) relativamente ai punti cruciali del rapporto tra il San Carlo e la realtà politica, religiosa e sociale modenese. In particolare, emerge diffusamente la forte caratterizzazione del tipo di proposta culturale prodotta, un spazio e un modello inediti permeati e anzi composti dalle molteplici dinamiche che assumono le ‘culture critiche’ nel dibattito di questa fase storica. Uno spazio, di nuovo, estraneo ed esterno alle tanto alle strutture istituzionali, culturali e ideologiche del sistema politico quanto a quelle della gerarchia ecclesiastica.

La testimonianza di Luciano Guerzoni introduce anche un ulteriore elemento di notevole interesse, a cui in questa sede non si può che accennare brevemente. Il processo di costruzione e di sedimentazione della nuova identità della Fondazione si realizza, oltre che attraverso il tipo di cultura elaborata e trasmessa, anche e parallelamente nello strutturarsi di un rapporto e di una comunicazione con il pubblico. Pubblico che sin dall’inizio partecipa sempre numeroso e interessato alle iniziative del San Carlo. Se da un lato questa ricostruzione (o rinnovamento) identitaria coinvolge, come abbiamo visto, le finalità e gli scopi dell’istituzione, che vanno progressivamente convergendo anche su destinatari esterni al Collegio riorientandone l’impianto pedagogico, dall’altro muta inevitabilmente la percezione esterna del San Carlo. Che acquisisce l’immagine di uno spazio in cui si elabora una cultura per certi versi militante, in cui si dibatte criticamente sul presente, in cui si fa anche politica ma senza sciogliere nella politica ogni altra dimensione, culturale o religiosa, del pensare e dell’agire. Uno spazio, inoltre, che grazie alla intensa partecipazione di alcuni settori della società modenese, assume i caratteri di un luogo in cui si può *formare* l’opinione pubblica. Naturalmente secondo le coordinate culturali che ormai conosciamo, e che in quello spazio interagiscono appunto con la città.

È allora comprensibile come i centri di potere tradizionali, *in primis* i grandi partiti politici, strutturalmente e strategicamente attrezzati per l’inclusione delle masse attraverso canali culturali, si trovino almeno in un primo momento spiazzati. E a questo proposito non è inutile ribadire come dall’esame dell’archivio della federazione modenese del partito comunista e delle pagine locali de ‘l’Unità’ non compaia, nelle annate

⁵⁷⁹ L. Guerzoni, TAA, cfr. Appendice I, pp. LXXXIX-LXCIII.

che dal 1968 vanno al 1973, pressoché nulla riguardo la Fondazione Collegio San Carlo⁵⁸⁰: anche questa, con ogni probabilità, una strategia volta ad una sorta di *razionalizzazione* di fronte all'impossibilità o alla non volontà di comprendere quel tipo di cultura. La quale, infatti, non è percorribile né 'gestibile' dai partiti tradizionali o dalle strutture ufficiali della Chiesa.

Al tempo stesso tuttavia, le potenzialità comunicative e, appunto, pedagogiche dello spazio-San Carlo vengono progressivamente percepite con chiarezza dai partiti politici. Da qui la loro crescente attenzione e l'elaborazione di strategie di ingerenza più o meno esplicite a cui accenna Guerzoni. Con il conseguente avvio, a partire dalla seconda metà degli anni Settanta, del meccanismo compensativo da lui introdotto che condurrà poi al rimodellamento del progetto culturale della Fondazione.

Per quanto concerne l'amministrazione locale, a guida comunista, in questo torno di anni non compare nulla relativamente alla Fondazione nei registri delle sedute del Consiglio comunale; né in quelli riguardanti la delibere della Giunta. Anche le sovvenzioni comunali agli istituti di cultura, tradizionalmente erogate a circoli come il 'Vanoni' e il 'Portico', arriveranno al San Carlo solo più tardi. L'intervista effettuata al sindaco Rubes Triva, infine, non ci consegna una rappresentazione della Fondazione in questi anni ben delineata. L'accento è posto sulla non conflittualità di fondo che regola i rapporti con l'istituzione e sulla volontà comune di creare un clima di collaborazione e di arricchimento reciproco⁵⁸¹. L'individuazione di una linea generale di parziale apertura al mondo cattolico è però una tendenza ormai affermata e metabolizzata in larga parte del partito comunista modenese⁵⁸², e non aiuta in maniera significativa a ricostruire l'immagine specifica della Fondazione come viene percepita in questa fase storica.

Concludiamo con il versante religioso, per il quale la situazione è in parte dissimile. La presenza, all'interno della Fondazione, di una figura dello spessore di monsignor Pezzuoli, assume infatti una funzione negoziatrice in grado di mettere in atto un meccanismo di mediazione costante tra le istanze della Curia e delle gerarchie ecclesiastiche locali e l'autonomia operativa della Fondazione. Una mediazione non priva di prezzi da pagare, soprattutto in termini di 'carriera'. Al tempo stesso don Camillo, data la sua popolarità e la sua lunga esperienza in campo formativo e nell'universo giovanile, rappresenta

⁵⁸⁰ La rassegna delle annate 1968, 1969, 1970, 1971 del quotidiano 'l'Unità' è stata possibile grazie alla collaborazione dell'Istituto storico di Modena.

⁵⁸¹ R. Triva, TAA, cfr. Appendice I, *passim*.

⁵⁸² Significativi al riguardo gli appunti per una conferenza sul tema 'il dialogo fra comunisti e cattolici' di E. Vezzani a cui abbiamo accennato in precedenza.

una 'garanzia' anche nei confronti degli ambienti cittadini più tradizionali e conservatori. Un dispositivo complesso, articolato su più livelli, che consente un certo margine di manovra in particolare al Centro studi religiosi.

Giuseppe Campana fornisce un'immagine del ruolo del rettore in cui compaiono questi elementi di peculiarità nella gestione del rapporto tra la Fondazione e il versante cattolico delle istituzioni e dei centri di potere:

«Il ruolo del Rettore è sempre stato un ruolo drammatico, perché ha partecipato a questa svolta con molta decisione e con molto coraggio. Ma nello stesso tempo consapevole dei prezzi che stava pagando. È anche un discorso che va inteso proprio nel contesto della vita ecclesiale di quegli anni: monsignor Pezzuoli è l'unico, che io sappia, assistente nazionale della Fuci a non far carriera. Perché il minimo che potesse diventare era Vescovo. Negli anni successivi onestamente non so che cosa sia successo, ma fino a quel momento è stata la prima volta che un assistente nazionale della Fuci non venisse premiato di questa sua attività qualificata diventando Vescovo di qualche diocesi, o di quei Vescovi romani, curiali, che ricevono incarichi particolari a livello di congregazioni romane centrali.

«Il Rettore, inoltre, ha rappresentato una figura tragica non tanto in quanto non è diventato Vescovo: probabilmente è stato meglio per lui e non solo... per le istituzioni, per Modena; ma in quanto lui si ritrovava a prendere sotto dai cosiddetti 'rivoluzionari'. Don Camillo usciva dalla Curia, dove i preti l'avevano bastonato dandogli del rivoluzionario apostata, e veniva qua. E noi gli davamo del vecchio reazionario che non capiva niente, ostile al nuovo. Lui ogni tanto andava giù di testa, si sfogava: "insomma, ma noi non avete idea di cosa mi dicono quelli là...mi trattate male...". Quindi era anche divertente questa cosa, non per don Camillo però. Il ruolo del Rettore è stato questo.

«Lui poi ce la faceva pagare, ogni tanto: nel senso che la gestione del Collegio era un po' personalistica, per cui si è costruito questo orto ben coltivato di relazioni privilegiate con gli studenti. E, fallito quel primo biennio in cui si sperava che gli studenti partecipassero attivamente alle cose, non è che lui si sia mai dato molto da fare perché gli studenti partecipassero alle iniziative culturali... ci siamo? Questo bisogna dirlo. Insomma, è un dato di fatto che il Collegio ha finito per avere una sua vita autonoma e distinta rispetto all'altro lato della Fondazione, che era quello dell'attività culturale. Per cui don Camillo ha gestito del tutto dignitosamente e fruttuosamente il rapporto con questi studenti, la formazione religiosa: lui è un personaggio di straordinarie qualità, un personaggio colto, aggiornato teologicamente e biblicamente. Quindi, il tipo di formazione religiosa o di proposta religiosa che questi ragazzi hanno ricevuto da don Camillo Pezzuoli era assolutamente in linea con il meglio uscito dal Concilio Vaticano II. Questa cosa chiariamola bene. Che poi nel fuoco delle riunioni dicessimo: "Lei è

un disgraziato che ci boicotta le attività, come si permette ?”, e lui dicesse: “Ma piantatela, ho già abbastanza problemi...”... Questo fa parte delle vicende umane nel loro *fieri*...

«E poi don Camillo Pezzuoli ha sempre difeso la Fondazione, ha sempre difeso la svolta, ha sempre difeso l'autonomia dei Centri culturali anche rispetto al Vescovo. E il Vescovo Foresti, a Modena negli anni Settanta, è arrivato a proibire ai seminaristi di uscire e di venire alle nostre iniziative. Questi sono stati atti positivi di boicottaggio forte e duro perché non si concepiva, soprattutto da parte di quel Vescovo, ma anche da parte della stragrande maggioranza del clero modenese, un clero culturalmente poco qualificato e umanamente poco aperto, ecco, non si riusciva a concepire che ci fosse un'attività di carattere religioso che non veniva gestita in prima persona in chiave confessionale, ma laica, dove laica non significa laicista»⁵⁸³.

⁵⁸³ G. Campana, TAA, cfr. Appendice I, pp. XXIII-XXIV.

Conclusioni

Giunti al compimento di un percorso di ricerca che si è dimostrato essere al tempo stesso ricco di suggestioni ed estremamente complesso in quanto inscritto in una dimensione temporale in cui spiccano alcuni dei maggiori nodi storiografici del dopoguerra, è opportuno tentare di disporre le tessere di un mosaico necessariamente discontinuo in modo da privilegiare la visibilità della trama principale, ossia l'oggetto storiografico specifico di questo lavoro.

1. L'obiettivo iniziale era quello di gettar luce sulle vicende della Fondazione Collegio San Carlo in un momento storico ricco di mutamenti e per molti aspetti periodizzante sia per l'antica istituzione modenese, sia, la correlazione non è casuale, per il nostro paese e l'intero mondo occidentale. È a partire dal 1968, infatti, che il San Carlo vive la precipitazione di un processo di trasformazione che nel giro di pochi anni ne muta radicalmente la fisionomia e le finalità istituzionali e culturali.

Nato in pieno clima controriformistico per volontà del nobile conte Paolo Boschetti, il Collegio San Carlo ha attraversato oltre tre secoli di storia. Assecondando, con la gestione della formazione e dell'istruzione, le strategie politiche e sociali del ceto dirigente nobiliare, subendo l'affermarsi dei movimenti di idee di stampo illuminista fino a capitolare con la nazionalizzazione napoleonica, tentando inutilmente di rivivere i fasti del passato durante la restaurazione austro-estense, per essere infine 'annesso' allo Stato unitario. Da quel momento il Collegio, regolamentato dalle leggi dello Stato, gestisce scuole paregiate; perde, almeno formalmente, la caratterizzazione esclusivistica e aristocratica, e vede erodersi la sua pure relativa autonomia pedagogica e formativa. Le vicende nazionali e locali postunitarie, caratterizzate sul piano politico e religioso da un clima di forte contrapposizione, si riflettono nella vita del San Carlo che diviene oggetto di dispute e polemiche fra opposte tendenze laicizzatrici e clericaleggianti. Con l'avvento del fascismo, l'inevitabile allineamento ai codici del regime determina da un lato l'assimilazione di una cultura amministrativa maggiormente adeguata alla gestione del Collegio, e dall'altro la sedimentazione, nella cultura istituzionale, della presunta natura pubblicistica dell'ente.

Nell'immediato dopoguerra e fino agli anni della svolta la fisionomia del San Carlo appare caratterizzata da una sostanziale continuità che si riscontra su più livelli. Innanzitutto la dimensione istituzionale: risulta evidente, da parte degli amministratori, una sorta di metabolizzazione della natura pubblicistica del Collegio. Il che è confermato, paradossalmente, anche dalle vicende del 1953-54, ossia

dall'assunzione della personalità giuridica privata e dalla trasformazione in Fondazione in seguito ad un conflitto con gli enti locali dopo che il Consiglio del San Carlo aveva autonomamente messo mano allo Statuto. Come abbiamo sostenuto, infatti, le ragioni di quelle modifiche statutarie e dunque di quel conflitto, risiedono, si potrebbe dire, proprio in una volontà di continuità. In ogni caso in una logica di conservazione volta a riappropriarsi delle matrici culturali che ne avevano informato la fondazione originaria.

L'obiettivo, da collocarsi naturalmente nello specifico della congiuntura storico-politica, è quello di rimodellare il dispositivo di composizione del Consiglio di Amministrazione al fine di ottenere un duplice obiettivo: assicurare nel tempo la maggioranza, in seno al Consiglio stesso, alle componenti moderate e clericali (ossia Democrazia cristiana e Curia) e, di conseguenza, sottrarsi all'infuocato clima politico e agli eventuali rischi di 'occupazione' da parte della maggioranza comunista che governa la città. L'assunzione della personalità giuridica privata, questione la cui rilevanza è apprezzabile più su di un piano formale che nella sostanza, avviene in realtà all'interno della strategia giuridica del conflitto e per una sorta di eterogenesi dei fini piuttosto che come conseguenza di una riflessione nel merito delle finalità istituzionali del San Carlo e di un'analisi del contesto politico e sociale con cui interagisce. Non presenta, d'altra parte, particolari implicazioni nella autorappresentazione che dell'ente ne hanno i suoi amministratori.

La riprova della continuità istituzionale che abbiamo postulato è emersa ripercorrendo le vicende del Collegio lungo gli anni Cinquanta e Sessanta. L'identificazione delle finalità dell'ente resta infatti incardinata sul terreno degli istituti di istruzione, la gestione delle scuole pareggiate esaurisce l'orizzonte progettuale degli amministratori, e le prime reazioni all'azione intromissoria degli organi di controllo statali, ossia le prime timide rivendicazioni di autonomia, avvengono in conseguenza delle crescenti difficoltà economiche e finanziarie.

Tra gli effetti delle profonde e pervasive trasformazioni che attraversano la società italiana e modenese in questi anni, tuttavia, non pochi fattori contribuiscono parallelamente a restringere in modo radicale lo spazio 'abitato' dal Collegio San Carlo, a inaridire in altre parole il terreno sul quale per oltre tre secoli aveva più o meno prosperato. In particolare, all'interno di un sia pure incerto processo di democratizzazione della società che ridisegna anche le forme di organizzazione e di trasmissione del sapere e delle informazioni, s'impone la presenza capillare dello Stato e degli enti locali nel settore dell'istruzione e della formazione.

La Fondazione Collegio San Carlo si ritrova dunque ad essere un semplice istituto di istruzione privato, il cui prestigio culturale e la cui importante tradizione storica sono ormai relegati in un passato non più recuperabile e assumono i contorni di uno statico anacronismo. I segni di una gloria lontana disseminati nei volumi barocchi del Collegio non possono rallentare il declino che l'istituzione vive anche

in termini di qualità del servizio offerto. La rete di istituti scolastici, diversificata e a maglie sempre più fitte, con cui le amministrazioni locali punteggiano il territorio comunale e provinciale incontrano le esigenze di una società complessa, laica e scolarizzata e sono funzionali al modello di sviluppo economico che rapidamente prende avvio e si autoalimenta. Per il San Carlo si tratta, più indirettamente che direttamente, di una concorrenza formidabile: i tempi sono profondamente mutati, i modelli formativi e di interazione sociale vengono elaborati e trasmessi altrove, la formazione delle élites non passa più per i canali tradizionali del convitto, ma avviene in centri caratterizzati da elevati tassi di specializzazione come le fondazioni culturali⁵⁸⁴, i centri studio, le scuole di partito, in parte le università.

Il Collegio fondato dal conte Boschetti sembra irrimediabilmente spinto ai margini della società contemporanea.

2. Questa la situazione fino alla seconda metà degli anni Sessanta. Sottolineare, come abbiamo tentato di fare inscrivendo l'oggetto storiografico nel più ampio orizzonte rappresentato dalla realtà modenese e italiana, le difficoltà che incontra il San Carlo in questa fase della sua storia e l'aspetto di continuità che sul piano istituzionale riproducono le amministrazioni dell'ente, permette a nostro avviso di valutare con obiettività e potenziale ricchezza interpretativa le radicali trasformazioni che investono l'istituzione a partire dalla fine del decennio.

Nei capitoli IV, V e VI abbiamo affrontato l'esame di quella che ci è piaciuto chiamare 'rivoluzione culturale' del San Carlo da un duplice punto di osservazione, interno ed esterno. Per prima cosa si sono seguite le prime tappe del percorso attraverso i documenti del Consiglio e di altri organi interni, e le testimonianze dei protagonisti. Dalla difficile decisione di rinunciare alla gestione delle scuole e dalla contemporanea scelta di concentrare le attività della Fondazione nella realizzazione di un Collegio universitario, abbiamo tratteggiato i contorni di quello che doveva essere inizialmente un progetto in sé definito. L'istituzione e la gestione esclusiva di un Collegio universitario contiene già alcuni importanti elementi di rottura rispetto al passato, non solo recente: in particolare viene completamente abbandonata, dopo oltre un secolo, la gestione scolastica pareggiata rivendicando l'autonomia della Fondazione sul terreno delle attività proposte e dei rapporti con gli organi di controllo e al tempo stesso riqualificandone l'identità attraverso un recupero della vocazione formativa originaria.

Il processo di rinnovamento, tuttavia, non si ferma al progetto di Collegio universitario. Dopo il primo anno di funzionamento *ad experimentum*, infatti, ad esso vengono affiancati due centri (il Centro

⁵⁸⁴ Nascono negli anni Sessanta la Fondazione Agnelli, la Fondazione Olivetti, la Fondazione Einaudi. Ricordiamo che anche il Collegio San Carlo è, a tutti gli effetti, una Fondazione (in sostanza una Fondazione di istruzione) dal 1954.

studi religiosi e il Centro culturale-Biblioteca) che in un primo tempo si configurano come strumenti integrativi di un progetto pedagogico e formativo ancora imperniato sul Collegio e rivolto agli studenti interni. Saranno proprio questi strumenti inediti, flessibili e aperti che in un rapido processo di autonomizzazione costituiranno gli spazi entro cui prende forma e significato la ‘rivoluzione culturale’ della Fondazione.

A questo punto, prima di proseguire nell’analisi dei mutamenti che in breve tempo ridefiniscono la fisionomia dell’ente, abbiamo spostato il fuoco dell’indagine sul mondo esterno, sulla realtà cittadina e non solo, nel tentativo di individuare e di meglio comprendere le ragioni che conducono a tale trasformazione. Da un punto di osservazione interno sembrano infatti prevalere motivi e preoccupazioni di ordine quasi esclusivamente economico: l’onere rappresentato dalla gestione delle scuole si configura come un ostacolo insormontabile per gli amministratori del patrimonio e delle attività della Fondazione.

Ma se la pericolante situazione economica può essere interpretata come un fattore che tende ad orientare la gestione del San Carlo verso un orizzonte progettuale in grado di rimettere in discussione le finalità e le attività gestite dell’ente, è in realtà all’esterno che maturano rapidamente le dinamiche che daranno senso alla trasformazione.

Si tratta di una delle ipotesi principali che abbiamo formulato, quella su cui poggia l’intero percorso interpretativo. Non viene messa in discussione la naturale permeabilità del San Carlo, che ha sempre dialogato con il mondo esterno: il complesso dei rapporti con la società e con i centri di potere politico e religioso hanno tradizionalmente influenzato (o determinato) la costruzione e la rappresentazione identitaria dell’ente. In questo caso, tuttavia, accade qualcosa di nuovo e di inedito. La proposta interpretativa che abbiamo formulato sostiene in breve sintesi che i complessi mutamenti che caratterizzano un decennio cruciale nella storia italiana, ossia gli anni Sessanta, in particolare quei caratteri di fondo che attengono più direttamente alle dinamiche sociali, culturali e religiose, rappresentano in un primo tempo un efficace propulsore verso il processo di cambiamento.

Nel giro di un biennio, poi, la complessa precipitazione costituita dalla vivacità e dai fermenti del dissenso cattolico, dalle implicazioni più direttamente culturali del Sessantotto, dall’elevata mobilitazione e conflittualità sociale che accompagna anche la società modenese nell’anno successivo, si riflette in maniera decisiva nel processo di trasformazione appena intrapreso dalla Fondazione. Ne riorienta il cammino, determina accelerazioni e concrete realizzazioni operative, ridisegna e rinnova, per molti versi, l’identità dell’istituzione collocandola definitivamente sul terreno della elaborazione e della mediazione culturale.

Il significato di questa ricerca è racchiuso nell'intensità dello scorcio di anni che dal 1968 conduce al 1972. Tentare di comprendere e di spiegare le logiche delle fasi del mutamento, evidenziare i nodi di maggior rilevanza sul piano culturale, seguire gli itinerari individuali dei protagonisti che in questa fase guidano la Fondazione interagendo creativamente con il mondo esterno. Valutare infine quanto e quali delle energie talvolta contraddittorie e rizomatiche liberate dalla rivoluzione culturale del Sessantotto e della stagione dei movimenti entrano a far parte del corredo genetico del San Carlo. Questo è il compito, ambizioso e affascinante, che ci siamo proposti.

Al termine dell'indagine possiamo affermare che buona parte delle implicazioni e delle ipotesi sottese all'orientamento interpretativo di fondo che abbiamo assunto sono state confermate.

In questo senso un apporto rilevante nel percorso di ricerca lo hanno dato le testimonianze dirette dei protagonisti, interni ed esterni, ottenute in una serie di interviste effettuate nel corso della fase iniziale del lavoro. Grazie alla ricchezza delle informazioni ottenute è stato possibile da un lato orientare la ricerca in modo da definire con maggior precisione l'oggetto storiografico, mentre dall'altro l'esame dei documenti sonori ha suggerito uno dei metodi adottati nel tentativo di dimostrare le ipotesi formulate.

Al fine di evidenziare, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, i punti di contatto e le forme di interazione tra il San Carlo e il cosiddetto mondo esterno, si è infatti posto l'accento sulla ricostruzione dei percorsi, delle esperienze individuali e talvolta delle produzioni culturali dei protagonisti. In questo modo abbiamo gettato uno sguardo sul contesto modenese, ma anche, più in generale, sulla dimensione nazionale e internazionale, negli anni di grande effervescenza culturale e religiosa rappresentati dagli anni Sessanta, in particolare dal postconcilio e dal Sessantotto.

Abbiamo poi cercato di individuare gli attori sociali maggiormente rappresentativi del clima e del dibattito di quegli anni. Nel tentativo di ricostruire le radici culturali della trasformazione del San Carlo si sono prese in considerazione le strategie della amministrazione comunale a guida comunista per la centralità che rivestono nella vita culturale della città. E abbiamo tentato di dimostrare come tali strategie abbiano proposto, già a partire dagli anni Cinquanta, un sistema di gestione dell'organizzazione e della mediazione di cultura in grado di alimentare e di riprodurre, in parte involontariamente, un contesto di pluralismo e di 'concorrenza' sul piano dell'offerta culturale. Ciò anche in relazione alla attiva presenza di alcuni settori del mondo cattolico tradizionalmente vicini alle posizioni del cristianesimo sociale e democratico e alle suggestioni del Concilio.

È in questi anni, grosso modo a partire dalla seconda metà del decennio Sessanta, in questo clima culturale attraversato da fermenti, attivismi e a volte contaminazioni che abbiamo individuato, sul versante esterno

e talvolta impersonati negli stessi protagonisti che vi prenderanno parte, quegli elementi che caratterizzeranno la ‘rivoluzione culturale’ del San Carlo.

Come abbiamo visto nel corso della ricerca, con la creazione del Collegio universitario e la successiva predisposizione dei centri culturali, la ‘comunicazione’ con il mondo esterno avviene in forme nuove. Si sposta in una dimensione esterna ai precedenti vincoli e riferimenti istituzionali rappresentati dagli organi di nomina e di controllo, e, si potrebbe dire, si approssima ad una società in rapida trasformazione con un fardello di filtri e mediazioni di molto alleggerito. Lo stesso progetto iniziale di costituire una comunità di giovani fondata sulla condivisione, la solidarietà, il dialogo riflette, lo abbiamo dimostrato, il mutato clima istituzionale e la assimilazione almeno in parte dei nuovi bisogni e delle istanze espresse dal mondo giovanile.

Con l’istituzione del Centro studi religiosi e del Centro culturale si assiste ad una ulteriore accelerazione. Il progetto di Collegio universitario passa in secondo piano, e le attività proposte non sono più pensate per la esclusiva fruizione dei collegiali. Ci si volge all’esterno. Il modello di interazione con la società e in particolare con i settori di essa direttamente impegnati nella elaborazione di culture critiche e nella rivendicazione di posizioni di dissenso (politico e religioso), si fa diretto, predominante e per certi versi spontaneo poiché gli stessi protagonisti della Fondazione, come abbiamo evidenziato, abitano gli stessi spazi sociali e culturali. I destinatari delle finalità della Fondazione restano formalmente i ‘giovani che intendono percorrere la carriera degli studi’, declinazione contemporanea della vocazione originaria, ma in sostanza il referente è la società, l’opinione pubblica da coinvolgere e da formare.

I centri si configurano presto come strumenti interattivi, catalizzatori del dibattito che attraversa la società civile; spazi in cui si riproducono le ‘risorse’ liberate dal Concilio, dal Sessantotto, dalla stagione dei movimenti e le culture critiche che esse rappresentano; spazi, anche, in cui il cosiddetto ‘ciclo di protesta’ vive una sorta di palingenesi sul piano sociale e culturale. Tutto ciò è dimostrato nel sesto capitolo con l’esame dei primi due anni di attività dei centri, dagli argomenti trattati, dalle personalità che vi partecipano e dal successo ottenuto. Ed è dimostrato, in parte, anche dal rapido esame dei difficili rapporti con i centri di potere istituzionale politico e religioso affrontato nell’ultimo capitolo.

L’antico Collegio dei Nobili che sulla scorta dell’antropologia pessimistica del suo fondatore si riproponeva la ‘riforma del mondo’ attraverso la formazione dei giovani modellata sui codici espressivi nobiliari e sulla cultura religiosa controriformistica, tende a riappropriarsi di una centralità perduta. E lo fa in qualche modo rovesciando l’antropologia originaria. Partendo dal basso, da una società civile in grado di elaborare culture alternative a quella dominante, di produrre letture critiche della realtà finalizzate a rimodellare il rapporto fra lo Stato, o in generale le forme del potere, e i cittadini.

3. Altri aspetti, di non secondaria importanza, di un percorso d'indagine come detto vasto e complesso sono purtroppo rimasti in ombra. Al di là di eventuali debolezze interpretative, non imputabili ad altri che ai limiti e all'inesperienza del ricercatore, i confini propri di questo tipo di lavoro e l'oggettiva dispersione di cui avrebbe risentito l'impostazione della ricerca hanno necessariamente imposto di tralasciare alcune problematiche soltanto lambite o non sufficientemente approfondite nelle pagine precedenti. Per portare un solo esempio significativo, si può affermare che la questione generale dei rapporti tra la Fondazione e il mondo esterno nei primi anni successivi al consolidamento di una presenza in città rinnovata e per molti aspetti inedita rappresenta di per sé un ambito di ricerca particolarmente interessante e in grado di arricchire il quadro complessivo della rappresentazione dell'ente. Tanto più che la presenza del San Carlo nella realtà cittadina nel corso degli anni si consolida e accresce d'importanza. Fino a diventare, ad esempio in occasione della battaglia per il divorzio nel 1973-74, un punto di riferimento non solo locale del movimento divorzista e degli ambienti culturali che vi orbitano intorno.

Nelle testimonianze raccolte in appendice, che in genere coprono un arco di tempo eccedente i limiti della ricerca proprio perché effettuate parallelamente al definirsi delle coordinate della ricerca stessa, emergono diversi elementi che suggeriscono altri e non meno affascinanti percorsi d'indagine relativi alle fasi successive della vita del San Carlo. Al tempo stesso le testimonianze si confermano come uno strumento utile e produttivo anche per approcci interpretativi alternativi e per eventuali future ricerche orientate a prendere in esame altre prospettive di lavoro come quello indicato in precedenza. Ma, appunto, si tratta di altre ricerche.

Il nostro viaggio all'interno della Fondazione Collegio San Carlo termina qui, consapevoli di non aver certo esaurito le possibilità interpretative e la ricchezza e profondità di indagini che richiederebbe l'oggetto storiografico prescelto. Ma anche consapevoli di avere avuto la possibilità di esperire per la prima volta, e 'sul campo', le difficoltà e le soddisfazioni della ricerca.

Appendice I

Interviste -

- Gian Paolo Turrini (pag.248);
- Giuseppe Campana (pag.269);
- Mons. Camillo Pezzuoli (pag.293);
- Lucio Belloi (pag.310);
- Luigi Paganelli (pag.341);
- Rubes Triva (pag.349);
- Luciano Guerzoni (pag.362);
- Giuliano Barbolini (pag.380)

Premessa

Relativamente alle interviste effettuate ai fini della ricerca svolta, è necessario precisare come la fonte storiografica, il riferimento documentario sia rappresentato dai documenti sonori. Ed è su di essi che si è lavorato nel percorso di sviluppo e di elaborazione dell'indagine, cercando di integrare le fonti orali a quelle tradizionali o comunque di procedere ad un loro affiancamento in grado di produrre una verifica della tenuta delle ipotesi interpretative e insieme di arricchirne l'aspetto contenutistico.

Quelle che vengono riprodotte nella presente appendice sono *trascrizioni* degli originali sonori. Ed ogni trascrizione costituisce sempre un nuovo documento, altro dall'originale anche se ad esso strettamente correlato. Si tratta di un'operazione funzionale al lavoro di ricerca e di elaborazione, in cui interviene lo storico con la sua soggettività e i suoi strumenti interpretativi. Già trent'anni fa, quando la storiografia orale usciva da una fase ancora pionieristica, Raphael Samuel, fondatore del "History Workshop movement and journal in Britain", affermava:

«The spoken word can very easily be mutilated when it is taken down in writing and transferred to the printed page [...] The imposition of grammatical forms, when it is attempted, creates its own rythms and cadences, and they have little in common with those of the human tongue [...] The writer has his own purposes, and these may be only coincidentally those of his informant; irrelevance (as it appears to the

writer) may be patiently listened to, but be given short shrift when he comes to single out passages to reproduce». ⁵⁸⁵

Non esiste una regola generale sul modo di trascrivere un documento, se non, come si è accennato, sulla base delle necessità del lavoro dello storico e naturalmente nel rispetto della testimonianza. Tuttavia, ad ogni livello trascrittivo possibile, le potenzialità comunicative dell'originale sonoro vengono inevitabilmente perdute o sfumate. Il che non equivale a postulare l'inutilità di ogni operazione di trascrizione delle fonti orali, ma è utile a sottolineare la natura e le caratteristiche di questo tipo di fonti, che, non è inutile ripeterlo, si configurano sempre, cristallizzate in un documento sonoro, come sedimentazioni parziali della relazione complessa (o «campo di forza») che si è venuta instaurando tra il ricercatore e il testimone durante l'incontro.

In questo caso, seguendo le (alcune) possibili soluzioni di trascrizioni presentate da Giovanni Contini e Alfredo Martini⁵⁸⁶, si è optato per un adattamento molto limitato del testo base, per un *testo adattato*. Si sono in altre parole introdotte «alcune varianti volte a correggere elementi impuri o non chiari»⁵⁸⁷, cercando di ridurre l'intervento del ricercatore e ripulendo il testo dagli appesantimenti sonori (come pause, interruzioni, intercalari⁵⁸⁸). Questa scelta è stata determinata innanzitutto dalla finalità del lavoro di ricerca: le interviste effettuate hanno contribuito a ricostruire, a gettar luce su segmenti di storia più che a comprendere la soggettività dell'intervistato; in particolare, hanno tracciato una mappa informativa polifonica sulle vicende della Fondazione S. Carlo nel periodo storico preso in considerazione. In secondo luogo, e di conseguenza, si è cercato di privilegiare, pur nella fedeltà e nel rispetto dell'originale e consapevoli della delicatezza di tale operazione, l'aspetto contenutistico e della leggibilità.

⁵⁸⁵ R. Samuel, *Perils of the transcript*, in R. Perks, A. Thomson (edited by), *The oral history reader*, New York-London, Routledge, 1998.

⁵⁸⁶ G. Contini, A. Martini, *Verba manent*, cit., pp. 131-154.

⁵⁸⁷ *Ibidem*, p. 140.

⁵⁸⁸ «Ripetizioni e intercalari, essenziali per favorire il ricordo e per sistematizzare eventi e parole quando si racconta oralmente, diventano elementi inutili e di affaticamento nella lettura di un testo scritto. Perdono cioè la loro funzione positiva per assumerne una di segno opposto.»; *Ibidem.*, p. 144.

I. Interviste

I.1. Gian Paolo Turrini, attuale responsabile Affari Generali della Fondazione S. Carlo. Responsabile, poi direttore, della Biblioteca e membro della Commissione direttiva dei Centri dal 1973 e per tutto il decennio di cui si occupa la ricerca. L'intervista è stata realizzata venerdì 17 settembre 1999 presso gli Uffici amministrativi della Fondazione Collegio S. Carlo alle ore 15:00.

Innanzitutto vorrei conoscere la sua formazione. Il periodo di storia che stiamo trattando è ricco di mutamenti: i primi anni Settanta poggiano anche sulle istanze e i problemi aperti dal Sessantotto e, ancor prima, dal Concilio Vaticano II. Come ha vissuto lei questo periodo in termini di riflessione personale e di partecipazione ad un clima di cambiamento? Che cosa ricorda della situazione nella realtà cittadina modenese? Ha partecipato attivamente a qualche iniziativa?

«Una domanda legata al tipo di formazione ideologico-politico-culturale. Dunque, dal punto di vista culturale ho percorso le scuole medie e superiori, fino alla quarta Ginnasio, in ambito di istituzioni di tipo religioso, nel senso che fino al quarto anno di Ginnasio ero presso i Salesiani di Modena. E ovviamente i Salesiani hanno una proposta di tipo religioso: avevamo tra l'altro l'obbligo di partecipare ai rituali religiosi, di prendere messa tutte le mattine. Al mondo che, dal punto di vista politico, orbita intorno all'universo cattolico non ho mai partecipato in modo militante. Tuttavia la mia famiglia era collocata nell'ambito di questa tradizione culturale; sono figlio di persone che possono dirsi piccolo-borghesi: mia madre era figlia di un medico e mio padre era un militare. Le mie origini, le mie radici, sono dunque collocate in una famiglia moderata di formazione cattolica. E questa educazione, questo modello è quello che ho avuto.

«Dopo il Ginnasio, il passaggio al Liceo, che era una scuola pubblica e piuttosto vivace, ha significato per me un'apertura. L'affacciarsi alla maturità, ad un'età meno "giovane" ha significato una serie di cose "epocali". Erano anni di fermento anche prima del Sessantotto, si parlava già di "giovanilismo". C'erano già stati i casi del "Parini", della "Zanzara", c'erano state avvisaglie di contestazione rispetto al mondo ufficiale e al modello culturale dominante; contestazioni che avevano assunto la forma della rivolta giovanile, del contrasto generazionale: il concetto di generazione era un concetto molto forte. Il giovane

si poneva in contrasto con idee ritenute “vecchie”. Erano manifestazioni molto semplici, a livello di gusti musicali e letture diverse, diversi modi di aggregarsi.

«La mia formazione ha subito in quel momento uno stacco significativo: per me sono stati anni di apertura. Ho anche avuto la fortuna di incontrare docenti in grado di sollecitare la sensibilità, l’attenzione, la curiosità dei loro allievi. In questo periodo il Liceo ha significato una apertura a curiosità intellettuali diverse, e questo si è portato dietro una riflessione sul modo di guardare il mondo: che all’inizio era un atteggiamento intellettuale, filosofie diverse alle quali si approssiava, e poi è diventato anche una serie di comportamenti, modi di fare, modi di fruire la cultura. In quel periodo si attaccava molto il “nozionismo”, si andava alle radici delle basi culturali, si rifletteva molto sul perché delle cose.

«Quelli sono stati anni di rottura anche per la mia formazione, nel senso che in quel momento mi sono dovuto, e ho voluto, confrontarmi con culture “altre”. Per me quelli sono stati anni in cui ho scoperto quella cultura che era stata demonizzata fino ad allora, la cultura hegeliana, la cultura marxista, la cultura laica. In realtà all’inizio è stato un forte lavoro di dialogo, di confronto tra posizioni... Poi, pian piano, sono andate in crisi certe posizioni di provenienza e c’è stato un modo di fagocitare, di cibarsi di tutto quello che arrivava, un po’ per moda ma anche per necessità.

«Questa è stata la mia formazione, cattolica, che poi è diventata laica già nel periodo degli studi superiori. Arrivando all’Università, nel frattempo si erano mossi dei fermenti più direttamente politici. Si era maturata una coscienza politica, occupammo la scuola, era poco prima del ’68 e noi occupammo il Muratori un sabato e una domenica. Facemmo dei gruppi di lavoro per capire quale era la condizione dello studente, la legislazione sulle scuole, quali erano le provenienze sociali degli studenti. Facemmo una buona indagine e ne uscì un documento che ancora conservo. Da lì poi ho iniziato, passando alla condizione di studente universitario, anche un periodo di militanza politica che ovviamente si è collocata con quelli che hanno avuto l’eredità di questo movimento studentesco. Che prima era semplicemente antiautoritario: di lì poi la militanza politica in gruppo di formazione extraparlamentare. Comunque la mia militanza politica è sempre stata collocata in ambiti di politica culturale, all’Università ho frequentato Scienze politiche».

All’interno della sfera cattolica, nella sua formazione, si avvertivano gli echi del Concilio Vaticano II ?

«Certamente. Uno non cambia pelle nel giro di un minuto. Io credo che il Concilio sia stato per moltissimi cattolici la molla innanzitutto per cominciare a riflettere anche sullo specifico del messaggio cristiano, ad esempio il riavvicinarsi al testo biblico è un portato della cultura italiana del Concilio. Questo è stato un

cambiamento molto forte. Poi, proprio nel mondo cristiano cattolico, c'è stata una forte componente di attenzione per quello che succedeva tra i più deboli, i diseredati. Il Terzomondismo aveva un connotato spesso di derivazione immediatamente cattolica. I poveri, gli sfruttati, i più derelitti... L'attenzione a queste cose è un altro portato del Concilio. Inoltra buona parte di questo rimescolamento di cultura e di modalità che c'è stato in quegli anni è stato proprio determinato da una sorta di diaspora che c'è stata nel mondo cattolico. Io credo che i cattolici, soprattutto nel mondo giovanile, uscendo dal mondo chiuso e bloccato, contrapposto, cattolici contro... si sono aperti al confronto e in questa apertura sono diventati in qualche modo il sale della terra, o meglio il lievito».

Come avvenne il suo ingresso nella Fondazione Collegio S. Carlo ? La conosceva in precedenza ?

«Dunque, io la Fondazione non la conoscevo. O meglio, non la conoscevo come Fondazione. Sapevo che c'era il Liceo pareggiato S. Carlo. Essendo poi “muratoriano” consideravo il Liceo S. Carlo come un luogo in cui andavano a scuola i “figli di papà”, e magari anche “figli di papà” che necessitavano di percorsi facilitati. Questo peraltro è uno slogan, non inventato da me, da molto tempo in uso a Modena: si parlava del S. Carlo come “San Carlo, San Carlorum, refugium asinorum”. Per me il S. Carlo prima non era che questo. I ragazzi del S. Carlo non hanno mai partecipato ai movimenti studenteschi, anzi, erano su posizioni opposte.

«Il mio ingresso nella Fondazione è stato abbastanza casuale, le motivazioni personali sono davvero esilaranti. Allora il prof. Guerzoni era persona che si era distinta a livello di originalità di posizione politica: uscito dalla Dc, ha fatto parte del “Vanoni” e del “Portico”, e a quell'epoca stava concludendo quel tipo di percorso. Diciamo: uscito dalla Dc e non ancora altrove. Era stato nominato nel Consiglio di Amministrazione del S. Carlo e qui dentro furono gli anni di una svolta per merito suo e di altre persone sensibili a quest'argomento come don Camillo. Guerzoni si stava occupando, nel nuovo progetto di rivitalizzazione di questa istituzione che aveva abbandonato le scuole private e cercava di interpretare le finalità istituzionali con altri interventi proposti, si stava occupando dell'impianto del primo nucleo della biblioteca, acquistato dal circolo “Ferrari”. Dunque si trattava di aprire un servizio per gli studenti, per i collegiali che erano diventati collegiali universitari, essendo stato chiuso il Liceo. E aveva necessità di piccole collaborazioni per tenere aperta la biblioteca. Io conoscevo Guerzoni perché frequentavamo gli stessi ambienti politici, siamo nel 1971, e così mi chiese se conoscessi qualcuno interessato. Ma alla data in cui avrei dovuto dargli risposta non avevo trovato nessuno, così gli dissi: vengo io. Iniziavo allora a fare l'Università, e dunque fu in questo modo che iniziò la mia collaborazione e che conobbi l'istituzione, nel 1971. Poi ci siamo trovati bene, Guerzoni mi ha affidato una parte di

responsabilità: dovevo curare il settore dei periodici della biblioteca. Credo che ci sia stata abbastanza stima reciproca sì da far proporre a lui, quando abbandonò questo impegno legato alla gestione della biblioteca, nel Consiglio di Amministrazione che io assumessi la responsabilità della biblioteca. Così nel 1973 sono entrato diventando Direttore della biblioteca».

Quale clima trovò all'interno della Fondazione ?

«Era un clima molto particolare. La Fondazione si è caratterizzata da subito come istituzione atipica. Intanto perché doveva fare i conti col proprio passato: questa era una istituzione ritenuta classicamente di tipo tradizionale, cattolica, non più del tutto nobile perché il passo era stato ceduto a figli dei borghesi. E stava cambiando pelle. Il che significava essere un po' nell'occhio del ciclone. In certi ambienti cattolici conservatori veniva vista come una istituzione che tradiva le sue origini; da parte del mondo laico e politicamente di sinistra veniva guardata con un po' di sospetto perché sembrava andasse a razzolare nei loro campi.

«Però in un periodo di curiosità da parte del pubblico, di necessità di ridefinire le appartenenze, un periodo di ricerca di identità, in realtà era un'istituzione che aveva un forte impatto. Perché era giovane, la proposta era nuova. Gli stessi ambienti che portavano gli ambienti cattolici a dire: ma come, questi se ne vanno...? e gli altri a guardare con sospetto, in realtà attiravano molto la gente, era un luogo di grosso fermento. C'erano molti giovani che frequentavano questo ambiente, e venivano trovando, credo, occasioni per confronti e dibattiti molto significativi».

Come era organizzata la Fondazione al momento del suo ingresso ? Qual'era il rapporto tra il Consiglio di Amministrazione, i Centri, le Commissioni e infine il Collegio universitario ?

«Innanzitutto era qualcosa di nuovo. Quelli sono stati gli anni in cui il Consiglio di Amministrazione ha iniziato ad essere significativo non solo, e non tanto, per la gestione amministrativa, ma per la progettualità che c'era sotto. È stata giocata secondo me una grossa operazione di politica culturale: si è pensato che questa istituzione non potesse esaurire i suoi compiti semplicemente gestendo una scuola, ma facendo una proposta culturale forte, che individuava degli ambiti disciplinari. Il Consiglio di Amministrazione ha cambiato il suo ruolo, diventando propulsore del cambiamento.

«Di fatto c'era un Consiglio che aveva dato mandato ad una serie di persone di occuparsi di determinati settori. Allora c'erano sostanzialmente tre attività: una biblioteca che prestava la sua attività sia per l'esterno che per gli studenti interni, e che in realtà era stata pensata per gli studenti interni pur aperta al pubblico; c'era un Centro studi religiosi e un Centro culturale. E c'era il Collegio. C'è sempre stato una sorta di fraintendimento sul fatto se i settori delle attività culturali dovevano essere al servizio del Collegio o meno. Credo che chi pensò questa ipotesi valutò che il Collegio dovesse rimanere, perché questo continuava a realizzare un progetto formativo che appartiene alla tradizione, e che invece queste attività culturali fossero un servizio alla città. Per cui: apertura all'esterno e realizzazione di un lavoro interno. Ciò ha sempre portato, soprattutto agli inizi, un po' di ambiguità. Si è tenuto tutto un po' nell'ambiguità perché poi le cose dovevano fiorire, nascere ed impiantarsi.

«L'organizzazione era semplice: c'era un Consiglio di Amministrazione, dei responsabili di questi settori, e c'era una Commissione per le attività culturali. Questa era formata da tutti i responsabili dei vari settori di attività, dai componenti del Consiglio e da altri membri che venivano cooptati all'esterno tra gli esperti delle discipline che erano state individuate statutariamente, cioè le scienze sociali e le scienze religiose, una cosa molto meno formale dell'attuale Comitato scientifico.

«La scelta di queste materie derivava in parte dalla necessità di reinterpretare la volontà del fondatore, cioè l'educazione religiosa: questa è una istituzione che nasce in un contesto religioso. Le scienze sociali sono state scelte perché erano scienze emergenti, quelle che colmavano il divario tra scienze esatte e scienze umanistiche. Erano quelle che permettevano di andare ad indagare il mondo proprio nei momenti di maggior fermento.

«Le modalità di funzionamento erano di questo tipo: il C.d.A. stabiliva di anno in anno che attività, cioè, quanto poteva essere destinato alle singole attività in termini di risorse. Gli addetti ai lavori disponevano di questo budget che utilizzavano per realizzare le iniziative, le quali venivano programmate in un contesto in cui era presente sia il Consiglio che gli addetti ai lavori che i membri esterni. E l'organizzazione era piuttosto semplice; c'erano pochi addetti, c'era stranamente una predominanza di personale addetto ai servizi, molti addetti alle pulizie, portieri, camerieri, cuochi... e poi c'erano queste cinque o sei persone che si occupavano della attività dei Centri.

Chi coordinava il Centro studi religiosi e il Centro culturale ?

All'inizio venne chiamato il prof. Giovanni Benzoni, che era un personaggio anche lui di tradizione cattolica, impegnato nella Fuci, che conosceva don Camillo, a sua volta assistente nazionale nella Fuci.

Era un personaggio interessato a questo nuovo che bolliva nel mondo giovanile e anche disponibile a lasciare che i giovani facessero la loro esperienza, che maturassero. Don Camillo chiamò dunque questo ragazzo, molto capace. Invece al Centro culturale venne chiamata la dott.ssa Iella Ponzoni, che ora lavora in Comune come responsabile del “Progetto Europa”. Rimasero questi due per tre o quattro anni, come dipendenti. Di fatto poi, dopo qualche tempo, per questioni di bilanci che dovevano quadrare, ci si rese conto che tenere come dipendenti delle persone del genere era un problema, così iniziò una diversa collaborazione, anche cambiando persone, con contratti diversi, non più dipendenti. Collaborazioni, diciamo, a prestazione.

«Poi c'è stato un grosso adattamento tra i Consigli di Amministrazione che cambiavano e questa realtà che cominciava a sedimentarsi, istituzionalizzarsi, a creare e a dare risposte ad una domanda che dal pubblico modenese arrivava.

«Il Collegio intanto ha continuato a vivere continuamente. All'inizio, devo dire, il progetto del Collegio era più forte...»

Durante la mia ricerca ho trovato a questo proposito una lettera che risale al 1970 o al 1971, scritta da Benzoni e indirizzata a tutti i collegiali affinché partecipassero con più assiduità alle iniziative dei Centri.

«Sì, all'inizio i ragazzi che erano stati ospitati nel Collegio universitario ebbero una buona partecipazione: era una cosa nuova, il progetto era bello. Era quello di creare una sorta di campus, anzi una sorta di College, diciamo, in cui gli studenti avevano molte opportunità sia di svolgere la loro normale attività di studio, ma anche di “aprirsi”. Questo era un luogo in cui ragazzi che studiavano medicina potevano parlare con ragazzi che facevano Economia, o chi faceva Diritto poteva parlare con chi studiava ingegneria. Era un contesto culturale ricco e inoltre c'erano queste proposte che riguardavano la religione, la religione non indagata confessionalmente, ma dal punto di vista laico. La religione come fenomeno ma anche legata al mondo della chiesa. Cioè, le tematiche nuove che uscivano. In ogni caso riflettere anche sulle origini religiose e sugli strumenti che la religione che ci appartiene ci offre è un'occasione buona per crescere.

«Successivamente è prevalsa forse la necessità degli studenti di percorrere le loro carriere e si è aperta una sorta di divaricazione che con gli anni secondo me si è accentuata fino a pochi anni fa. I ragazzi si disinteressano bellamente dell'attività che viene svolta. Tuttavia ultimamente le cose stanno cambiando, e si sta ricomponendo quello che è stata per molto tempo una secca separazione».

Più precisamente, come era strutturato il Centro di cui si andò ad occupare ? Quante persone vi lavoravano e che ruoli ricoprivano ? Qual'era l'iter della programmazione delle attività ?

«Il Centro culturale e il Centro studi religiosi avevano un responsabile, nemmeno qui a tempo pieno. C'era poi del personale di segreteria. Ma personale ridotto all'osso. Quelli che individuavano le tematiche e che elaboravano le proposte erano i componenti della Commissione per le attività culturali. Si incontravano periodicamente per varare i progetti, i programmi di attività. Arrivavano anche modifiche, ma era una cosa abbastanza agile. Le riunioni che si tenevano per l'attività culturale potevano essere una decina nell'arco di un anno. E poi c'era la biblioteca, che appena si è stabilizzata, appena ha trovato una nuova collocazione dal punto di vista di spazio: e lì c'era anche più personale, c'erano tre persone che lavoravano nella biblioteca. Teneva aperta per un mare di orario!

«Inizialmente la denominazione era “Centro culturale-Biblioteca”, ma questo perché non era stato precisato il modo organizzativo; dopo in realtà, divenne rapidamente “Centro culturale” e “Biblioteca”. Biblioteca come struttura di servizio per le attività culturali».

Rettore del Collegio era don Camillo. Lui partecipava agli incontri della Commissione ?

«Sì, e aveva un ruolo che era incredibile. Don Camillo è una persona veramente singolare, nel senso che a noi che facevamo queste proposte, che non venivano digerite benissimo, diceva “ma non si può!, guardate chi chiamate...”, “non sono d'accordo su questo...”, ci bastonava pesantemente in certe occasioni. Poi, in realtà, lui che all'interno della Curia era ascoltato, giocava un ruolo esattamente contrario. Nei confronti di chi, all'interno della Curia, gli contestava le scelte del Centro studi religiosi... perché all'epoca parlare di ecumenismo, o di dialogo fra le religioni, di apertura al mondo protestante, cosa che qui venne fatta, non è che fosse molto semplice... ecco, lui diceva: “siete una manica di bacchettoni, non concepite che la religione sia anche cultura”. Era un Giano bifronte, in qualche modo. Nei nostri confronti spesso tirava il freno, dall'altra parte frustava.

«E ha portato, credo, anche una grande responsabilità. In certi momenti ci furono anche frizioni robuste, cosa che non va nascosta poiché appartiene alla storia. Per un certo periodo, per esempio, era stato dato ordine ai seminaristi di Modena di non frequentare le attività della Fondazione. Questi sono fatti, danno il polso della situazione dal punto di vista di come all'interno del mondo cattolico veniva percepita questa istituzione».

Tornando alla biblioteca, che tipo di servizio si intendeva offrire con questa struttura ? La specializzazione sulle riviste e i periodici era intesa come integrazione alle attività dei Centri ?

«Sì. La biblioteca era stata creata appositamente perché fosse strumento di chi ne voleva fruire, giovani e non solo giovani. Per cui una biblioteca che prestasse attenzione a questi ambiti disciplinari, le scienze sociali e le scienze religiose. A Modena non esisteva una cosa del genere. Mancava anche una facoltà umanistica, per cui la copertura di questa area era un po' l'ipotesi che si faceva. La biblioteca era stata creata appositamente per essere di supporto alle attività culturali che venivano proposte. Per cui la modalità della proposta era: si individuava un tema, e su questo tema ci doveva essere tutto, libri e riviste, che dovevano essere scandagliati e passati al setaccio per capire che cosa c'era in biblioteca su questo argomento. Nella preparazione delle iniziative si mandava fuori il Notiziario, in cui si diceva: c'è la tale iniziativa, su questi argomenti una prima riflessione, e poi: la bibliografia è questa, i materiali all'interno della bibliografia che sono disponibili in biblioteca sono questi. Era un servizio abbastanza completo.

«All'epoca si faceva anche un'altra attività, un servizio di recensione, anzi un notiziario bibliografico che aveva una cadenza mensile, per aree tematiche. Oppure uscivano anche dei numeri monografici. Si faceva lo spoglio delle riviste, e con grande fatica perché non c'erano i computer, oltretutto si produceva tutto internamente. Avevamo un ciclostile all'interno, per cui le cose venivano pensate, organizzate, prodotte e riprodotte e poi diffuse. Erano delle fatiche improbe, ma è stato un periodo molto bello.

«Ecco, inoltre c'era questo aspetto. A Modena mancava un momento di aggregazione, non c'era un posto, ad esempio, in cui la gente potesse studiare. Le strutture bibliotecarie universitarie erano molto chiuse e accademiche, asservite più agli interessi dei docenti che alle esigenze degli studenti. In questo modo si è cercato di aprire uno spazio per gli studenti. Infatti erano studenti quelli che venivano qua. Per cui era anche un punto di aggregazione. Che poi praticava un orario di apertura molto prolungato, fino alle 23.

«Era come un nuovo modello di biblioteca, non era più il modello tradizionale. Intanto c'era una fortissima componente e presenza di materiali periodici, scelti perché quelli di approfondimento erano più specifici, e quelli di informazione erano più freschi. Questa fu una scelta, che derivava anche dalle aree disciplinari individuate.

«Non che questo modello di biblioteca abbia prodotto un modello legislativo, però, visto che il prof. Guerzoni all'epoca era stato attivo all'interno della biblioteca e ne aveva visto le problematiche, è

ovvio che non si poteva pensare ad una biblioteca della Fondazione astratta dai restanti servizi bibliotecari sul territorio. Allora si cominciò a ragionare su una nuova legge di biblioteca regionale, perché quella era una materia delegata dallo Stato alle Regioni. La Regione decise di scrivere una sua legge in materia di biblioteche e uscì questa legge alla cui stesura collaborò il prof. Guerzoni. Il quale ha evidentemente fatto tesoro di questo discorso in quanto le biblioteche dovevano essere un sistema, e non ognuna per i fatti suoi: divisione di competenze, divisione di ruoli, ognuno doveva coprire un'area, servizi il più possibile integrati. Poi, sul piano del rapporto con la Regione, poiché le biblioteche non sono solo quelle pubbliche, quelle private che vogliono partecipare a questo sistema devono potere a tutti gli effetti inserirsi. Guerzoni partecipò appunto, insieme a Iginio Poggiali, che era di Ravenna, in qualità di esperto assieme alla Commissione dei Consiglieri regionali alla stesura di questa legge, nella proposta che poi venne discussa e approvata. E le stesure successive da sottoporre poi alla Commissione consiliare vennero fatte qui, a partire anche da questa esperienza maturata.

«Ricordo che il prof. Guerzoni insisteva molto su questo aspetto: i rapporti dovevano essere chiari. Ci deve essere un rapporto specifico tra i finanziamenti, i rapporti di convenzione. In questo senso la legge regionale sulle biblioteche è nata qui; ma è nata qui anche sulla base del tipo di esperienze, di confronto e di scambio che c'è stato tra le biblioteche private e quelle gestite dal pubblico. Il Comune di Modena è sempre stato abbastanza all'avanguardia nella gestione di questi servizi, c'era un momento di coordinamento di questa attività. Di fatto non si è fatto altro che far tesoro di questa esperienza locale per farla diventare un modello di funzionamento in termini di modellistica, di modulo organizzativo. Per cui anche questo, parlando della biblioteca, è importante dirlo. Si facevano riunioni in cui si discuteva di tutto. Per esempio, per un periodo noi ci accollammo il servizio della gestione dei quotidiani per la pubblica lettura e l'archivio dei quotidiani. Era un modo per risparmiare le risorse e per permettere alla gente di leggere più precisamente quelli erano i servizi che venivano offerti».

Passando ai rapporti con gli organi di controllo, cioè il Ministero della Pubblica Istruzione e il Provveditorato, come si strutturarono in quel periodo ?

«Dunque, premetto che all'epoca questo tipo di rapporti non li avevo io, non li vivevo in prima persona. Erano classiche situazioni di pertinenza del Consiglio di Amministrazione. Ne avevo gli echi, nel senso che ricordo che per tutto il primo periodo e per il lunghissimo periodo che intercorse tra la proposta di un nuovo Statuto che prendesse atto di questa nuova realtà dell'istituzione... Ecco, per tutto il primo periodo, dalla proposta del nuovo Statuto, in cui si diceva: nel 1971 la realtà è questa, le finalità vengono realizzate con questi nuovi strumenti, eccetera, ci fu un lungo braccio di ferro tra l'organo centrale, il

Ministero della Pubblica Istruzione tramite il Provveditorato, e le volontà del Consiglio. La situazione non si sbloccava, non veniva accettato questo cambiamento, per cui i rapporti furono per molto tempo piuttosto tesi.

«Credo che il Provveditorato non abbia digerito bene nemmeno il fatto che erano state statizzate le scuole precedentemente gestite. Per prime le medie e poi il Liceo. Il rapporto insomma era piuttosto teso: c'era un controllo stringente con contestazioni continue ad ogni singola operazione fatta, o ogni singola proposta. Una cosa incredibile. Allora le delibere del Consiglio di Amministrazione dovevano essere mandate al Provveditorato che le vagliava, e se non le restituiva entro due mesi andava bene, altrimenti erano contestate le decisioni prese, per cui c'erano dei continui carteggi di "non è stata accettata questa delibera poiché non è prevista dallo Statuto, che non è stato ancora approvato...". E intanto veniva bloccato lo Statuto: "questo non rientra nelle competenze di... questo non è previsto...". Era un continuo, per cui il Consiglio tutte le volte doveva mandare una giustificazione: "questo è coerente con le finalità formative perché non è stato contestato quello e allora non è contestabile quell'altro...". Un lavoro incredibile, tant'è che tra la proposta di modifica dello Statuto e la approvazione ci hanno messo sedici anni, credo.

«Con le attività che comunque venivano gestite pur in pendenza di una proposta, di una modifica statutaria che non era stata accettata. Perché alla fine la modifica statutaria allora doveva passare attraverso l'autorizzazione del Ministero, la quale autorizzazione è arrivata alla fine dopo un defatigante numero di modifiche e di proposte in un'epoca in cui era già necessario riandare a modificare lo Statuto.

«Comunque, per quanto ricordo, i rapporti erano piuttosto tesi, ma per diversi modi di intendere l'istituzione. Anche per lo Statuto precedente. Prima questa era una istituzione che non aveva personalità giuridica; poi le venne attribuita la personalità giuridica, e nella fattispecie come Fondazione, nel 1954. I rapporti erano tesi in modo incredibile proprio perché c'era da un lato qualcuno che voleva contrastare questo nuovo tipo di impostazione che era stata data all'istituzione. Invece il Consiglio di Amministrazione teneva battuta».

La domanda successiva riguardava proprio la questione dello Statuto, ma in pratica ha già risposto.

«Sì. La modifica dello Statuto, ma tutta la proposta, sarà perché io sono entrato proprio nel momento di cambiamento, l'ho vissuta come una bella avventura, una scommessa, perché non era semplice. Tutte le cose avvenivano con molto impegno, con molta partecipazione. Qui c'è stata una quantità di attività di tipo volontario da parte della gente. E poi, pian piano, questa cosa ha preso piede ed è diventata una

istituzione che secondo me ha un rilievo di tipo nazionale e a livello di specialisti è conosciuta a livello internazionale. Questa è, fra le Fondazioni o tra le istituzioni private che si occupano di cultura, una cosa singolare».

Come era vissuta l'autonomia istituzionale della Fondazione? C'era, all'interno, la coscienza del carattere privato dell'istituzione? E c'era coscienza di rappresentare qualcosa di importante sul piano dell'indagine critica sulla società?

«Questa è stata una istituzione che sicuramente ha avuto nei suoi responsabili, responsabilità sia nei termini di funzioni di indirizzo, e sia nei suoi responsabili per ogni settore di attività. Secondo me ha avuto una forte consapevolezza sin dall'inizio; e anche un forte orgoglio di quella che era la sua caratteristica. Per cui il discorso dell'identità e dell'autonomia della Fondazione è stato uno dei cardini su cui si è sempre cercato di far perno. Autonomia ha significato ad esempio far essere questo, nei primi periodi, una palestra in cui si confrontavano le diverse tradizioni. Non abbiamo sposato mai una linea. Questo era un luogo di incontro-confronto, una palestra di confronto tra le diverse culture. Proprio perché da questa ibridizzazione poteva nascere qualcosa di diverso. E di questo erano assolutamente consapevoli, secondo me, le persone che avevano responsabilità qua dentro. Poi, c'erano attori con diverso peso e di diversa sensibilità, ma credo che questo sia sempre stato ben consapevole nella testa della gente e difeso.

«Inoltre c'è un atteggiamento secondo me di forte difesa di autonomia della istituzione. Autonomia da che cosa? Prima di tutto dai partiti: dirlo adesso sembra quasi di sfondare una porta aperta, perché è mentalità diffusa che la politica, i partiti... anche se io sono di avviso contrario, ma questo non importa. Però allora tendemmo in modo molto forte ad evitare che questo potesse essere un luogo da occupare come posto di potere. I partiti qua dentro non dovevano entrare: se entrava un partito come predominanza era la fine di questo tipo di esperienza.

«Autonomia, poi, dal mondo accademico ad esempio: il mondo accademico con noi ha dialogato, nel senso che singoli ricercatori, docenti, professori sono venuti, hanno lavorato qua dentro. Però, rivolgersi al mondo accademico in quanto corpo unico avrebbe potuto significare un accaparramento di questo spazio. L'Università ha il suo spazio, questa è una istituzione privata. Ed è stata difesa continuamente da tutte quelle che potevano essere ingerenze di qualsiasi genere. Per cui la natura privatistica della istituzione, l'originalità della sua proposta e l'autonomia dai centri di potere sono sempre stati cardini delle scelte che hanno operato chi portava responsabilità qua dentro».

E secondo lei quale era la percezione che della Fondazione si aveva dall'esterno ?

«Ecco, la percezione all'esterno secondo me non è stata del tutto chiarissima. Nel senso che io, ad esempio, sono convinto che molte persone continuano a considerare questa istituzione come un'istituzione cattolica, sarà perché si chiama San Carlo, o confessionale. Questa è una prima confusione. È un'istituzione che ha origine cattolica, ma è indipendente dalla Curia. Il San Carlo ha sempre dialogato con questo tipo di cultura, ma non è un'istituzione di tipo cattolico legata alla Curia. È una prima confusione che la gente ha».

Forse anche perché il Consiglio di Amministrazione con le sue nomine "politiche" da parte di Ministero, Comune, Provincia e Curia è stato percepito come "controllore" ?

«Forse quello era un motivo di tipo più squisitamente politico. All'epoca forse c'era una maggiore possibilità di controllare. Però la difesa dell'autonomia, dalla ricerca storica che abbiamo fatto, è emersa come volontà costante dei Consigli di Amministrazione. Perché era in realtà era l'autonomia in primo luogo del patrimonio, il quale doveva essere salvaguardato. Se finisce il patrimonio la Fondazione non ha più ragione di esistere, per cui anche questo è importante.

«All'esterno c'è stata per un certo periodo questo tipo di confusione, essendo ritenuta un'istituzione di tipo cattolico. In realtà è una Fondazione privata, con un patrimonio destinato a degli scopi che al proprio interno hanno anche queste finalità religiose. Oppure veniva considerata come una sorta di emanazione degli enti locali, come se fosse una Ipab... No: è un'istituzione privata che con l'ente locale dialoga ma che non ha nulla a che fare con gli enti locali. È autonoma. All'esterno secondo me la cosa non è percepita benissimo. Ma in realtà all'interno era chiaro, preciso».

E come si è strutturato il rapporto con i partiti politici, soprattutto Pci e Dc ?

«Il rapporto con i partiti è stato... Pci e Dc erano i due grossi partiti che allora si fronteggiavano. A Modena poi, tra Pci e Dc si portavano via secondo me l'80% dei consensi elettorali. In realtà credo che abbiano avuto un atteggiamento intelligente; cioè, a parte un primo momento secondo me di fastidio per

questo cambiamento che non era così scontato, il nuovo dà sempre fastidio alle strutture consolidate, in realtà poi si sono resi conto che quella era una cosa che poteva essergli utile. Perché era un posto franco in cui in occasioni specifiche potevano incontrarsi cattolici e comunisti senza nessun tipo di problema.

«Sto parlando dei partiti come struttura, poi ci sono stati anche singoli componenti di partiti che hanno avuto atteggiamenti diversi. Comunque credo che abbiano lasciato fare, e questo è un merito che va ascritto sia alla parte democristiana che a quella comunista. C'era qualche fastidio ogni tanto, soprattutto se c'erano operazioni un po' al margine, eretiche. Per il resto ho avuto l'impressione, dal mio punto di vista, che ci sia stato un atteggiamento di consapevole rispetto dell'autonomia. C'erano però anche, nelle parti più, diciamo, conservatrici di tutt'e due gli schieramenti, dei soggetti che vedevano il San Carlo con un po' di fumo negli occhi. All'interno del mondo comunista dicevano: "chi credono di essere questi di venire a dare lezioni a noi di internazionalismo..."; oppure, all'interno del mondo cattolico: "ma come si permettono questi di non schierarsi in occasione del divorzio in modo coerente con le istituzioni cristiane....?". No, qui si è dibattuto. Le ragioni degli uni e degli altri. Poi, che soggettivamente noi tutti fossimo per il divorzio, questo non conta...».

Ci sono comunque stati, pur a livello di singoli individui più che di partiti, momenti di ostilità ?

«Sì, ci sono stati che hanno avversato, e hanno rotto le scatole. Ho in mente certa parte del mondo Dc di destra, che ha continuato a guardare il San Carlo come un posto di traditori o di eretici o non so che cosa. E poi c'erano degli esiti a livello della stampa: ricordo quando venne nominato Presidente della Fondazione il prof. Guerzoni. Lui a quell'epoca era stato eletto come indipendente nelle liste del Pci. E poi eletto, liberamente, dal Consiglio di Amministrazione, anche perché era una persona con certe capacità. Se ne uscì, ricordo, il Carlino, con questo titolo: "San Carlo Marx". Negli atteggiamenti che i partiti hanno avuto c'è stato, secondo me, un atteggiamento specifico, per ragioni politiche, di un partito sempre abbastanza contrario: il Psi. Il Psi ha sempre considerato come il posto del "compromesso storico", e per questo ha avversato. Erano loro che parlavano di "cattocomunismo" allora, che poi è un linguaggio che è stato mutuato, guarda caso, da certe parti politiche adesso.

«Per il resto, certo, l'atteggiamento non era univoco da parte dei partiti, ma per dirla in sintesi le segreterie hanno lasciato fare. Credo che perché questo potesse capitare ci sia stata un'azione consapevole da parte di alcuni componenti del Consiglio, forse li hanno tranquillizzati».

Del rapporto della Curia con la Fondazione un po' ha accennato. Aggiungerebbe qualcosa in più ? E riguardo alla Amministrazione Comunale ?

«Su questo potrà essere molto più preciso mons. Pezzuoli, però anche in questo caso un po' di fastidio c'è stato, perché la Fondazione si muoveva su una tematica che credo la Curia abbia ritenuto di sua competenza. In realtà interveniva un'istituzione privata e con un approccio di tipo laico. Questo un po' ha dato fastidio. Abbiamo per alcuni periodi rapporti un po' tesi, però mi sembra di poter dire che la Curia abbia accettato. Anche se pure in questo caso singoli sacerdoti considerano questa cosa come il "diavolo". Il divieto ai seminaristi, di cui si diceva prima, di partecipare alle attività della Fondazione credo che poi sia caduto. Forse perché, ma non dovrei dirlo, i seminaristi sono risultati così pochi che....

«L'Amministrazione locale interveniva all'epoca ogni tre anni con le nomine dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Rispetto all'Amministrazione non mi sembra che ci siano stati problemi significativi».

Passiamo a considerare la dimensione esterna, il pubblico, l'indirizzario e la sua gestione. Che tipo di risposte dava il pubblico ? Generava un tipo di feedback ? Era un referente privilegiato nella realizzazione degli scopi dell'istituzione ?

«L'indirizzario da sempre qua dentro è stato creato con un rapporto col pubblico. Cioè: veniva fatta la proposta culturale, veniva pubblicizzata, la gente veniva e noi usando questi strumenti lasciavamo delle cartoline, come facciamo anche adesso, dicendo che chi voleva essere informato lo poteva fare. Il materiale che veniva spedito era gratuito come lo è tuttora. Per cui c'era un rapporto di diretta domanda. Noi non abbiamo mai detto: contattiamo questa o quest'altra categoria. Era la gente che si è formata da sé, soggettivamente.

«L'indirizzario veniva gestito con grande gelosia. Abbiamo sempre pensato che questo fosse un patrimonio nostro. Ci hanno domandato mille volte l'indirizzario, prima ancora che nascesse la legge sulla privacy, ma noi abbiamo sempre rifiutato.

«Riguardo al pubblico, hai chiesto se il pubblico ha potuto influenzare un qualche tipo di proposta ?»

Non so, magari analizzando la composizione del pubblico vi rendevate conto di una determinata predominanza, o preferenza...

«Direi che c'è stato sicuramente ascolto, nel senso che guardando la proposta culturale che è stata fatta ti sarai accorto che ci sono "stagioni" precise; per cui il pubblico è variato nel corso del tempo. A parte il fatto che il pubblico era diverso tra il Centro culturale e il Centro studi religiosi, anche se magari c'erano persone che frequentavano l'uno e l'altro. Però era difficile che ci fosse una sovrapposizione tra i due pubblici. Dal punto di vista del cambiamento della proposta culturale, era questione di cercare di essere in sintonia con il pubblico, è vero, ma non è che ci fosse una sorta di committenza da parte del pubblico che richiedeva il tipo di lavoro da svolgere. Era ad altri livelli che si formavano le linee di lavoro. C'era più ambizione, forse presunzione culturale, da parte di chi faceva la proposta. Il pubblico è sempre stato piuttosto attivo, però delle proposte ha fruito.

«Poi era anche difficile poter fare degli interventi mirati sul pubblico, anche se specifiche iniziative per un pubblico molto specifico uscivano. Era ovvio che nel momento in cui si cominciavano ad indagare tematiche come la psicanalisi o cose di questo genere, non tutti erano interessati. Certo, tutti quelli che avevano frequentato il ciclo sui sindacati o le politiche sindacali non erano interessati a queste cose. Per cui cambiava.

«La gente poi fa operazione di tam-tam, si passa la parola. Non è dunque che ci sia stato un lavoro di proposta ritagliata su un pubblico esistente. Noi abbiamo continuato a lavorare su filoni di indagine, e ultimamente, dagli anni Ottanta i filoni si sono molto più specificati, e il pubblico risponde. Forse si può dire che nei primi tempi c'era un pubblico più giovane. Adesso sono gli stessi giovani che sono diventati più maturi e che magari continuano a venire. Ci sono persone che ci frequentano dagli anni Settanta».

Come fu vissuta l'apertura, appunto, all'attività pubblica ? C'era questa concezione, mutuata dal fondatore, di "riforma del mondo" ?

«Beh, tra chi fa la proposta e chi la riceve ci deve essere sintonia. In questo senso il pubblico del San Carlo devo dire che è stato molto affezionato alle proposte che uscivano...»

Si può parlare di "formazione" ?

«Secondo me sì. Bisogna anche dire che Modena è stata per lungo tempo una città asfittica. Mancava ad esempio la facoltà umanistica, e questo è un fatto enormemente significativo. Attività culturale, di mediazione culturale, ne veniva fatta poca, e veniva fatta, guarda caso, da organismi che erano emanazioni dei partiti. C'era il circolo Turati dei socialisti, c'era il circolo Ferrari che più o meno faceva capo alla Dc, e c'era l'Istituto Gramsci, l'emanazione del Pci dell'epoca. Solo dopo le autonomie sono divenute più marcate. E c'era Rinascita, che allora faceva un certo lavoro significativo. Ma per il resto c'era poco: dunque lo spazio c'era, e lì la Fondazione si è inserita. E si è inserita con questa specificità, cioè di non essere una emittenza di uno specifico centro di potere. Questo era un posto di confronto e di apertura».

Ho parlato prima di formazione perché tra i presupposti originari del Collegio San Carlo c'era la formazione della classe dirigente. Si potrebbe allora applicare questo concetto di "formazione" ?

«Secondo me sì. Si è svolto un ruolo supplente sicuramente rispetto all'assenza di una facoltà umanistica. E con le caratteristiche di non essere una facoltà umanistica, un mondo accademico. Adesso poi le cose sono cambiate enormemente, perché ci sono mille proposte, forse c'è ridondanza.»

Un'altra domanda sul rapporto con il mondo esterno. E riguarda le altre associazioni culturali.

«Noi abbiamo realizzato pochissime iniziative assieme ad altre istituzioni. Con quelle locali, proprio per la difesa dell'autonomia di cui si parlava prima, e per il fatto che c'era una specificità di proposte. In realtà non c'è mai stato un rapporto, non ci sono mai stati dei livelli di collaborazione con le associazioni culturali cittadine. C'è stata una collaborazione con alcune istituzioni, questo è diverso. Abbiamo collaborato con l'Università di Bologna per la promozione di un certo convegno; con il Comune di Modena. Ma non con le associazioni culturali. Proprio perché era un discorso tra dispari: un conto è un'istituzione, un conto una associazione, che è più portatrice degli interessi degli associati, mentre l'istituzione ha un suo compito diverso, una sua funzione. Attenzione sì, quella c'era: quello che faceva una tale associazione, a Modena le notizie circolano. Si cercava semplicemente di tenere ambiti diversi, non ricalcare le stesse tematiche. Ma rapporti in termini di scambi di strumenti, di coprogrammazione non sono mai stati fatti. Una questione di autonomia».

Anche se, inizialmente, il circolo “il Portico” ha confluito parte del suo patrimonio librario nella biblioteca della Fondazione.

«Quello è stato un problema di slittamenti. Per quel che riguarda i soggetti è stato semplicemente parte del loro percorso, della loro esperienza. I volumi, i materiali che facevano parte di quelle istituzioni sono confluiti come nucleo originario qui, ma questo è dipeso da altre ragioni: evitare di disperdere un patrimonio. Il “Vanoni” chiuse e venne in qualche modo assorbito dal “Portico”; poi il “Portico” chiuse e confluì nel “Ferrari”, il quale aveva problemi, non riusciva a tenere questa biblioteca così grossa e dunque alla fine si disse: è inutile smembrare un patrimonio che ha una sua coerenza, una sua importanza. Fu quel primo nucleo che costituì le basi per la riapertura della biblioteca moderna qua. In questo però non va letto un rapporto; è stato semplicemente un evolversi di cose distinte».

Come venivano gestite la comunicazione, l'attività editoriale, la pubblicistica, la stampa interna ?

«Allora la nostra comunicazione con l'esterno si è basata con gli strumenti i più tradizionali, soprattutto all'inizio. Si facevano manifesti, si spedivano inviti in cartoncino o in semplice lettera. Oppure si faceva questo Notiziario, che nasce proprio nel 1972. Nasce come ipotesi: dovevamo creare uno strumento. E abbiamo depositato la testata, abbiamo fatto questo periodico. L'idea del Notiziario credo che sia nata nel contesto della Commissione per le attività culturali. Ci si è detti: che modi abbiamo di pubblicizzare ? Cerchiamo di fare qualcosa di diverso rispetto alla normale produzione degli altri. E il Notiziario è diventato una proposta, con la caratteristica di essere diffuso gratuitamente. È nato come produzione totalmente autonoma, qua dentro, per cui il primissimo numero, mi ricordo, fu una cosa incredibile. Trovammo un ragazzo che aveva passione per la grafica, ci impaginò la cosa. Non è come adesso che con il computer fai qualsiasi cosa, catturi immagini. Lì era molto più difficile.

«C'era la sala stampa, ci arrangiavamo noi, era un prodotto artigianale. E anche questo era motivo di forte orgoglio. Facevamo delle tirature paurose. Nella scelta del Notiziario come strumento di informazione c'era anche una scelta di tipo economico: costava meno. Mentre spedire un qualsiasi invito c'era il costo del francobollo, noi avevamo il costo della copia del Notiziario, il quale veniva spedito in abbonamento postale, così avevamo dei costi bassissimi per ottenere questo risultato. Per cui la scelta era dettata da: una scelta di politica culturale, produrre cioè uno strumento che non dava solo degli annunci, ma anche una documentazione, dava già una bibliografia sugli argomenti delle iniziative. Inoltre c'era questo aspetto economico, di non secondaria importanza viste le ristrettezze in cui ci si muoveva.

«Altre attività editoriali: per tutto il primo periodo, appena l'iniziativa era stata fatta, veniva sbobinato il contenuto, tradotto in un dattiloscritto, sottoposto al relatore o in alcuni rarissimi casi aggiustato redazionalmente all'interno, e si sono riprodotti tutti o buona parte dei resoconti».

Stavo proprio per domandarle dei "Quaderni", di cui ho notato una evoluzione grafica ed editoriale fino ad arrivare a prodotti elaborati, raffinati.

«Siamo arrivati fino ad attività editoriali, accordi con editori. Ma noi per tutto il primo periodo abbiamo stampato internamente. Ci sono state delle belle serie di conferenze. Mi ricordo il primo numero dei "Quaderni"; che riguardò la conferenza del prof. Maccacaro, che era un insigne epidemiologo che si occupava di politica della salute, credo che si chiamasse "Per un uso non di classe della medicina" o qualcosa del genere. Quello fu il primo che venne fatto, una semplicissima copertina tirata a ciclostile. E andò via... nel senso che abbiamo dovuto farne delle ristampe. Poi di tutte le iniziative si facevano questi "Quaderni" ciclostilati, venduti a prezzo bassissimo, anche questa una scelta, o usati come scambio con altre riviste. Anche questo risparmio nei confronti della biblioteca era un modo di funzionare artigianale ma molto efficace, perché in questo modo poi si pubblicizzava oltre l'orizzonte di immediato impatto della nostra proposta culturale, si faceva arrivare il risultato dell'attività anche altrove e si aveva in cambio la produzione di certi periodici.

«Poi i "Quaderni" diventarono "a quaderno" nel senso stretto del termine, a stampa, vennero all'inizio editi da Mucchi, poi abbiamo interrotto il rapporto con loro e siamo passati ad altri editori nazionali. Adesso siamo col Mulino».

Come era il rapporto con i lettori e i conferenzieri? Come venivano contattati? C'era disponibilità e interesse?

«Noi sceglievamo i conferenzieri in base alla tematica che andavamo a trattare, si cercava di prendere i migliori sul mercato, e i più capaci anche di comunicazione. Però la scelta dei nominativi era uno dei compiti specifici della Commissione per le attività culturali. Il gioco era di questo tipo: i responsabili di settore elaboravano un'ipotesi di programma e dicevano: si potrebbe lavorare su questa e quest'altra tematica, e l'articolazione dell'argomento potrebbe essere questa...». Erano dei cicli di conferenze o di seminari. Nel caso specifico, per coprire i singoli rami delle varie proposte si individuavano delle rose di

nominativi; all'inizio si faceva molto il lavoro in termini di dibattito, di confronto. Sul divorzio, per esempio, si chiese la presenza di un cattolico, di un laico, e per esempio di un giurista. In modo che le posizioni fossero ampiamente rappresentate.

«Poi da lì siamo passati anche al singolo conferenziere. Ma per un lungo periodo abbiamo con la presenza di più relatori. In modo che ci fosse un confronto, una dialettica, non una ipotesi sola, ma il confronto fra ipotesi diverse. Poi, andando su argomenti più disciplinarmente tagliati si rimandava all'esperto, poi il pubblico interagiva, soprattutto nei seminari.

«Per cui i conferenzieri venivano scelti così. I contatti, poi, man mano che l'attività veniva programmata e accettata si chiedeva la disponibilità per un certo periodo; alcune volte la cosa saltava perché la persona non era disponibile. Devo dire tuttavia che anche all'inizio non solo c'era la disponibilità, ma c'erano anche persone che si proponevano: "abbiamo saputo che al San Carlo è venuto a parlare il tal dei tali su questo argomento, a me interesserebbe...". Lì c'era sempre un filtro, perché tutto doveva passare dalla Commissione delle attività culturali. Però alcune occasioni di ospitare relatori specifici ci vennero anche dai rapporti avevano con altre istituzioni con cui eravamo in contatto. Ricordo ancora quando, per un giro organizzato per l'Italia, ci fu l'occasione di avere qui Ivan Illich. Beh, noi non ce la siamo fatta scappare, organizzando un'iniziativa specifica con risultati di pubblico... fu una cosa assolutamente paurosa. C'era la sala strapiena con la gente che si pestava per poter entrare, poi fu una serata vivacissima, perché lui è un personaggio carismatico. Parlava un italiano spagnoleggiante, ma clamoroso. Me lo ricordo bene perché era una proposta di un libro: c'erano varie modalità di proposta culturale, e questo era un settore che curava la biblioteca. E toccò a me perché ero allora direttore della biblioteca presentare questo personaggio. Che in realtà non aveva assolutamente bisogno di essere introdotto. Era l'epoca in cui aveva fatto uscire "Nemesi medica". E medici in sala ce n'erano in quantità industriale, fu veramente una serata molto bella. Arrivai alla fine stravolto ma molto molto contento. Lui era un personaggio straordinario».

Se utilizziamo uno sguardo diacronico, si può affermare che durante gli anni Settanta i mutamenti nella società siano stati riflessi con tempestività da questa attività? O addirittura precorrendo alcune direzioni?

«Non credo si possa dire che la Fondazione abbia anticipato delle tematiche che poi diventavano emergenti dopo. Per un certo periodo, per la prima parte, la Fondazione si è collocata a livello di cultura militante, e a livello di mediazione culturale. Cioè di offerta di servizi su tematiche emergenti. Era molto

legata all'attualità, alle emergenze, alle cose che avvenivano e che avevano significato sulla attualità. Poi la Fondazione si è un po' ripiegata a riflettere sui metodi, sulle epistemologie. Adesso invece si scava sulle materie specifiche facendo molto lavoro di messa a corto circuito fra discipline diverse, però rimanendo sempre su certi argomenti».

Forse l'attività del Centro studi religiosi...

«Sì, diciamo che nell'attività del Centro studi religiosi c'è stata maggiormente una capacità di essere all'avanguardia rispetto a fermenti e dibattiti che si aprivano all'interno della chiesa. Però, ripeto, il fatto che ci sia stato questo approccio laico ha permesso di essere sempre un po' scostati. Ci sono stati anche dei ripiegamenti: per un certo periodo sembrava che la chiesa fosse soltanto delle Comunità di base. Questa è stata una lettura ideologica del periodo. Ma rispetto a questo non è che la Fondazione abbia seguito questo tipo di metodi. Anche lì ha pensato di più ad ipotesi che rimanevano più permanenti: cioè, abbiamo battuto molto sulla Bibbia, abbiamo fatto cicli biblici a non finire. Perché è importante che questo si sedimenti nella nostra cultura. Noi siamo ancora molto lontani da questo contatto col testo biblico. I protestanti forse peccano per l'eccesso inverso, però...

«Insomma, non è che si può dire che si sia stati precorritori. Si è fatto un lavoro che in qualche modo si è sedimentato, ma non si è fatta un'ipotesi di incidere direttamente sulla società. Poi è il discorso del seminatore: si butta, cosa viene su dipende dai corvi, dipende dal freddo, eccetera».

Vorrei insistere sul clima che si viveva all'interno. C'era questo spirito collettivo, delle progettualità forti e condivise?

«Per un lungo periodo, sembrerà paradossale, questa era un'istituzione quasi totale, nel senso che erano le persone che si mettevano in gioco, si era anche amici, si passava tempo assieme anche dopo quello lavorativo. Lo spirito di gruppo era enorme, fortissimo, e non sarebbe stata possibile, secondo me, questo tipo di esperienza, soprattutto quella dell'inizio, senza una partecipazione di questo genere, anche una partecipazione affettiva. C'era un forte legame; poi, come in tutti i legami, ci potevano anche essere dei contrasti. Però per me il tutto è stato vissuto anche con una dimensione etica, di impegno. Si faceva qualcosa che non tutti facevano, magari le risorse non erano sufficienti per cui ci si sbatteva per trovare altri modi. Se le cose andavano bene, se c'era forte partecipazione di pubblico allora eravamo davvero

soddisfatti. Negli anni in cui qualche iniziativa è andata male ci sentivamo il morale sotto i tacchi. Qualche iniziative che non ha funzionato bene c'è stata. Ma a volte capitava che non avevi tenuto conto del fatto che quella giornata vedeva la presenza di altre due iniziative in città».

Per concludere, le domando un'opinione sui seminari residenziali, una cosa particolare della quale chiederò naturalmente a chi fu interessato più da vicino.

«Non mi sembra che siano molte le istituzioni che hanno utilizzato questo modulo di proposta culturale. In genere i cicli, cioè questi incontri residenziali nascevano dopo avere già preparato il terreno con seminari. E alla fine era un po' il tirare le somme di tutti quanti. Ma tirare le somme lo puoi fare in vari modi: con una riflessione. Lì si richiamavano gli stessi attori a confrontarsi residenzialmente, full-time, perché iniziavano al mattino fino alla sera; poi continuavano a rimanere lì. Era proprio un modo anche di avvicinare il pubblico a chi era l'esperto. Per cui era un modo per responsabilizzare. Non è come partecipare ad una conferenza, che uno va lì, al massimo fa una domanda e se ha la grazia di sentirsi rispondere va bene. No. Lì uno partecipava, poi c'era il break per il caffè, andava magari con i relatori. Era un modo per vivere a diretto contatto sulle tematiche che erano oggetto di riflessione.

«Per un lungo tempo questa è stata una cosa ottima. Ha funzionato benissimo per il Centro studi religiosi, che era il centro che organizzava questi seminari residenziali. Non si chiamavano poi solo i competenti sulle tematiche religiose: c'erano anche altre persone. Poi l'abbandonammo perché era anche più legata a quella famosa cultura militante di cui parlavo prima. Esauritasi quella spinta, dopo era più facile ritornare alla tradizionale formula della conferenza pubblica. Oppure responsabilizzare di più il pubblico con la forma del seminario, in cui ognuno si mette in gioco, si mette al servizio degli altri, fa una parte di lavoro che condivide con altri. E su questo si continua a lavorare bene».

Durante il caso del rapimento e dell'uccisione di Aldo Moro stavate affrontando proprio un ciclo di dibattito su "Potere, violenza e istituzioni". Alcuni incontri furono spostati. Ci fu a quanto ricorda qualcosa di particolare ?

«Forse erano le ultime propaggini in cui la riflessione culturale andava a toccare argomenti che potevano essere di attualità, ma non per la faccenda Moro. Era perché nel cosiddetto movimento si stavano appunto manifestando queste schegge impazzite che erano passate alla lotta armata, e allora era interessante per

noi riflettere su questi argomenti. Su che cosa portava un'azione politica a diventare violenta. Devo dire poi che io all'epoca stavo facendo il servizio militare per cui ero assente. Però ricordo precisamente l'epoca, e la cosa. Però è stata, credo, l'ultima propaggine di questo tentativo di agganciare la riflessione culturale a tematiche politiche emergenti. Poi da lì venne abbandonato il tutto».

Inizialmente avevo scritto che lei ora ricopre la carica di Direttore Generale, ma...

«Adesso noi stiamo riorganizzando l'assetto e le responsabilità di varie persone. Io mi ritrovo a spostare le mie competenze a livello di segreteria generale della Fondazione. Per cui mi occupo, sono responsabile degli Affari Generali. Rapporti con le istituzioni, tra Consiglio di Amministrazione e vari responsabili di attività, segreteria del Consiglio, Presidente. Io con il Comitato scientifico non ho niente a che fare; il Comitato scientifico nel nostro organigramma è lo strumento che è garante nei confronti del Consiglio di Amministrazione, della qualità delle attività, eccetera, ed è il referente diretto del nostro Direttore scientifico. Per cui, in realtà con le attività culturali non ho a che fare da molto tempo. Io ho mantenuto la responsabilità della biblioteca fino a nove anni fa, poi mi si richiese di occuparmi d'altro e io lasciai la biblioteca e cominciai ad occuparmi di questo lavoro più generale, più amministrativo, più politico-amministrativo, ecco».

I.2. Giuseppe Campana, borsista ricercatore del Centro studi religiosi dal 1971 al 1974, poi Direttore dello stesso Centro dal 1980 al 1987; membro della Commissione direttiva dei Centri per l'intero decennio esaminato dalla ricerca. Intervista effettuata presso gli uffici della Direzione scientifica della Fondazione Collegio S. Carlo giovedì 23 settembre 1999 alle ore 10:30.

La prima domanda riguarda la sua formazione culturale giovanile e gli ambienti che frequentò

«Io provengo da una famiglia cattolica; dopo il Liceo, frequentato a Modena, decido di iscrivermi all'Università Cattolica di Milano, e quello era un ambiente in cui penetrava, anche se con echi smorzati,

il clima culturale che circondava gli ambienti religiosi e ecclesiali italiani; sono gli anni tra il 1963 e il 1968 più o meno. In sostanza è il clima che accompagna e segue il Concilio Vaticano II. Alla Cattolica allora c'era Montini, il futuro papa Polo VI... ricordo che seguivo corsi in cui si affrontava il pensiero teologico francese e tedesco... Poi io entrai presto a far parte dell'attivismo studentesco: io a Modena a quell'epoca già frequentavo circoli culturali cattolici come il "Vanoni", le Acli...Prima di arrivare a conseguire la Laurea ebbi un momento difficile, di travaglio interiore, che mi portò a prendere la decisione di andare al Collegio S. Paolo, a Roma, dove iniziai un percorso di seminarista che però non portai a termine... Vivevo tutti quei conflitti e quelle discussioni sulle posizioni dottrinali, come quella sul celibato dei preti per esempio.

«Fu un'esperienza intensa, partecipai alle manifestazioni contro il Vietnam, mi ricordo...Anche nelle università pontificie il Sessantotto, se ricordo bene siamo nel 1967, questo incrocio tra il postconcilio cattolico e la problematica della protesta giovanile si intrecciavano su delle tematiche come quella del Vietnam. Si dice: gli studenti del Sessantotto si impegnano per il Vietnam... Io le posso testimoniare direttamente che i seminaristi del 1967 erano a Roma e facevano le manifestazioni, pacifiche e garbate, contro la guerra del Vietnam...»

Dunque formazione all'Università Cattolica, poi un anno a Roma, e poi... ?

«Dopodiché nel 1969 la Laurea. Alla fine del 1968 sono rientrato a Modena in attesa di laurearmi e ho cominciato a insegnare da non laureato, come allora era possibile fare. Ho avuto un incarico a Finale Emilia. Da quel momento in poi ho ripreso i contatti che poi non ho mai abbandonato del tutto con le organizzazioni della Fuci e con il circolo culturale "Vanoni"-“Portico” che avevo cominciato a frequentare nel 1961, quando ero in seconda Liceo. Al terzo o al quarto anno di Liceo poi ero entrato in contatto con questo gruppo promosso da Luciano Guerzoni e da Francesco Cavazzuti, i quali, da giovani dirigenti democristiani e da esponenti della Fuci avevano promosso appunto questo circolo culturale "Vanoni". Il quale aveva questo nome inizialmente, il nome di un esponente della sinistra democristiana che stava cercando di far pagare le tasse agli italiani. Poi ben presto questo circolo si è trasformato in un circolo culturale aperto ad altri contributi. A questo punto accanto alla componente cattolica si è sviluppata una presenza liberale, socialista, e il circolo ad un certo punto ha cambiato il nome anche per non avere questa connotazione democristiana: è diventato "il Portico".

«E quando il sottoscritto a fine '68 è rientrato a Modena il "Portico" viveva appunto questo travaglio di essere stato un circolo culturale con forti interessi politici, a questo punto però le sollecitazioni

politiche che arrivavano erano tali da esigere sempre più, almeno questo si riteneva in quel clima, delle prese di posizioni politiche. Allora questo ha significato un momento molto vitale ma anche molto conflittuale, spaccature interne tra un'ala che prendeva certe posizioni e un'altra che non intendeva prenderle. Quindi i moderati sono stati ad un certo punto esclusi dal filone principale del "Portico", il quale sostanzialmente si è sciolto diventando una parte del gruppo locale del "manifesto" e diventando dall'altra parte uno dei nuclei forti della dotazione della biblioteca San Carlo, soprattutto per quanto riguarda le riviste. Un circolo culturale nato con una vocazione politico-culturale è chiaro che aveva sviluppato un patrimonio di riviste che si occupavano di queste cose: diritto, economia, sociologia, un po' la filosofia...

«Ecco, stiamo già arrivando nella zona delle "origini" della rivoluzione culturale che ha vissuto la Fondazione. Perché poi a questo punto dentro al Consiglio di Amministrazione si sono ritrovati il Presidente dei laureati cattolici Guidelli, Luciano Guerzoni e don Camillo Pezzuoli.

«Questa è stata la mia formazione, a questo punto si può dire che da quel momento il processo della mia formazione si intreccia strettamente con l'attività del San Carlo e con l'attività del "manifesto"...

Come è entrato nella Fondazione ? La conosceva in precedenza ? E che clima ha trovato all'interno ?

«La cosa ha proceduto in modo molto spontaneo, molto naturale. Io venivo a Modena nel 1968, e riprendevo i contatti portandomi dietro, meritatamente o immeritatamente, l'aura di chi stava a Milano vivendo di prima persona determinati avvenimenti. Quindi, sia dal punto di vista delle persone che mi circondavano, che poi dopo hanno scoperto che valeva la pena di ridimensionarmi... sia con l'atteggiamento di giovane brillante che se ne veniva da Milano... mi sono inserito abbastanza rapidamente e agevolmente nel gruppo del "Portico". Ero molto desideroso di inserirmi di nuovo, ed ero bene accolto da Luciano, da Checco, da Beppe Torelli, da Paolo Storchi, insomma, da questa gente del gruppo. Inserirmi nel "Portico" ha significato inserirmi in questa problematica di accelerazione politica, schierandomi appunto dalla parte della confluenza, che è avvenuta nell'arco di un paio d'anni, nel gruppo del "manifesto". Via via che il "manifesto" si è precisato come gruppo politico le posizioni dell'ex "Portico" sono diventate quelle del "manifesto", quindi in sostanza il "Portico" si è estinto e sciolto. Ma nessuno piangeva, perché si riteneva che questa fosse una necessaria accelerazione ed evoluzione.

«Dato poi che gli stessi protagonisti, o quasi, hanno portato avanti quella rivoluzione interna al Consiglio di Amministrazione della Fondazione, io sono stato immediatamente cooptato nella Commissione direttiva. Io direi che così ho cominciato a partecipare a questa svolta, e quindi, fin dalle

prime riunioni, ho partecipato alla Commissione. Che ora non ricordo quando fu elaborata, ha avuto una veste istituzionale...»

E dunque non conosceva la Fondazione, prima ?

«Mah...mio padre era Mirco Campana, insegnante al Liceo Muratori di Italiano e Latino, dirigente democristiano, dirigente del sindacato nell'immediato dopoguerra, esponente dell'ala gorrieriana, dossettiana, e anche animatore del cattolicesimo liberale modenese nell'ambito dei laureati cattolici. I quali negli anni Cinquanta facevano iniziative nel Collegio San Carlo: quindi io, da bambino, sono venuto al San Carlo a sentire conferenze pallosissime, no, pallosissime no, ma strane... su Dante e la Divina Commedia ad esempio.

«Alle mie spalle c'era questo cattolicesimo democratico, questa è un'espressione che poi ha acquistato un altro significato un po' troppo politico. Comunque questo cattolicesimo di sentimenti aperti e liberali, o che perlomeno cercava una propria strada e che si nutriva di autori francesi, o inglesi, Eliot, Jacques Maritain...che con l'umanesimo integrale negli anni Trenta aveva provato a conciliare sul piano filosofico cattolicesimo e democrazia in un'età in cui gli strumenti teologici per fare questo non c'erano... Qua ci sarebbe tutto un discorso da fare sul tipo di cultura cattolica, laica, e anche di parti molto limitate del clero modenese che hanno consentito poi questa precipitazione chimica: ad un certo punto, nel giro di pochi mesi, sono maturate delle condizioni, dei catalizzatori positivi che hanno fatto precipitare le trasformazioni...

«E allora alle mie spalle c'era questo pezzo di cattolicesimo che mi metteva da sempre su una lunghezza d'onda disponibile a tenere insieme cose che altri pezzi di cattolicesimo facevano fatica a tenere insieme. Insomma, mio padre era stato vicecomandante di Gorrieri nella Repubblica di Montefiorino, e quindi non era tra quei cattolici disorientati di fronte alle novità, ne era stato un protagonista. Quindi l'antifascismo è stato uno degli elementi nativi della mia formazione... non mi hanno dovuto convincere».

Fu insomma un percorso abbastanza omogeneo, sin dall'infanzia...?

«...Poi ho avuto tempo di litigare, con mio padre, alla fine degli anni Sessanta, perché, è chiaro, lui mi diceva: "ma come, io tutta la vita ho combattuto contro il comunismo e tu ti imbarchi con dei rivoluzionari ? Mi tradisci, non voti per la Dc ?". Però a partire da questa omogeneità che lei ricordava...».

Passiamo all'interno della Fondazione. Alla sua organizzazione interna al momento del suo ingresso. Quando lei è entrato, era ben presente e chiaro il progetto di rinnovamento; c'era idea di apportare modifiche allo Statuto ? E che rapporto intercorreva tra il Consiglio, i Centri e le Commissioni ? Il Consiglio in questo periodo acquisiva una centralità inedita per molti aspetti...

«Ecco, io ho avuto pochissima parte in questa elaborazione di proposte, diciamo anche giuridico-istituzionali. Ne sono stato fuori. Sono stato coinvolto via via che si precisavano questi nuovi spazi o queste nuove istituzioni. Quindi assistevo dall'esterno a dei processi di cui poi dicevano gli amici, Luciano Guerzoni, l'avvocato Guidelli: "stiamo facendo questo, stiamo facendo quello...". Non ero particolarmente interessato ai dettagli che lasciavo alle loro competenze di giuristi quali erano, e sono, e quindi ero interessato semplicemente al fatto che sì, vedevo che si stava mettendo in atto la uscita della scuola e la sua statizzazione, e mi sembrava una buona cosa, anche perché era molto forte in quel momento la ideologia, poco di moda oggi, della scuola che deve essere pubblica e statale.

«Quindi che questa scuola San Carlo, Liceo San Carlo, scuole delle buone famiglie borghesi modenesi diventassero scuole pubbliche, era assolutamente in linea con lo spirito egualitario sessantottesco e postsessantottesco. Questo ci andava benissimo. Statalizzazione e quindi democratizzazione. Che questa istituzione di antica origine ecclesiastica diventasse una fondazione laica che si occupava di elaborazione culturale, magari con questo rapporto con l'Università, nuovo anche se non nuovissimo... era un ritorno all'antico, al Collegio dei Nobili che smetteva di essere, per l'amor di Dio, dei Nobili, ma che diventava un Collegio universitario aperto e quindi democratico, nella speranza che il gruppo di studenti partecipasse alle offerte culturali che contestualmente si stava cercando di precisare e di organizzare. Ecco, questo era quello a cui ero interessato. Dei modi in cui realizzarlo venivo informato periodicamente con moderato interesse...»

Comunque il clima all'interno era di forte partecipazione, o... ?

«Beh, certo. Il clima era quello di appropriazione, o riappropriazione, di uno spazio: si era consapevoli della assoluta straordinarietà delle circostanze. È chiaro che istituzioni come queste, un ex Collegio dei nobili fondato nel Seicento nel clima della Controriforma, poi diventato Università modenese, e poi scuola della borghesia e della nobiltà modenese tra 800 e inizio 900... che questa cosa, a questo punto, diventasse una istituzione culturale nelle mani di postsessantottini o nelle mani di persone del

“manifesto”... Perché le cose stavano così: le persone protagoniste erano imbarcate nella vicenda della cosiddetta sinistra extraparlamentare, che poi ha smesso di essere extraparlamentare perché alle elezioni il “manifesto”, col 2% scarso di voti, è riuscito a beccare quattro deputati, la Rossanda, Pintor, Parlato, il quarto forse è Lucio Magri.

«Quindi eravamo tutti consapevoli e anche divertiti della straordinarietà delle circostanze. In una città come quella di Modena, massicciamente comunista però anche massicciamente cattolica, di un cattolicesimo che va dall'ala reazionaria a quella di cui faceva parte mio padre: in questa situazione, che un'istituzione importante finisse nelle mani di extraparlamentari era divertente, perché c'era anche questa dimensione ludica ed estetica del Sessantotto, e che non è l'ultima cosa.

«Ecco, quindi, si era consapevoli della straordinarietà di questi risvolti anche ironici e divertenti, e del fatto che si riteneva poi che questo strumento che si stava approntando consentisse una libertà di iniziativa culturale assolutamente unica. E io sono stato, ripeto, spontaneamente cooptato dentro queste cose da persona alla quale si dava credito di poter dare un contributo culturale. Un po' perché venivo sopravvalutato, e un po' perché, venendo da Milano, effettivamente ero portatore di qualche idea, di qualche sollecitazione, di qualche suggerimento.... Quindi mi sono ritrovato molto naturalmente, tra '70 e '71, ad essere in pianta organica in questa istituzione, nella Commissione direttiva».

Tornando al Collegio universitario, che è nato nel 1969, ancor prima che il Ministero desse risposta sulla statizzazione delle scuole: ricorda come nacque, se ci fu subito una domanda da parte degli studenti ?

«Le posso rispondere molto rapidamente: mio fratello è stato in Collegio un anno. Era uscito nel '69 dal Liceo Muratori desideroso di uscir di casa, sia per motivi familiari ma anche perché quella era una situazione in cui una persona di 17, 18 o 19 anni mordeva il freno, voleva andarsene. Le faccio il caso di mio fratello, ma anche altri tre o quattro di Modena presentarono domanda al Collegio, fecero il colloquio e furono ammessi: erano ragazzi che abitavano a cinque minuti di strada dal Collegio ma che volevano uscir di casa ed entrare qua. Poi, a maggior ragione, ragazzi che venivano dalle Marche, dal Veneto, dalla Lombardia, e con via via una preponderanza delle regioni meridionali si sono mostrati interessati al Collegio.

«Qui la cosa meriterebbe un discorso collaterale. L'Università modenese ha avuto tradizionalmente una forte immigrazione da altre regioni italiane: molti ragazzi dalla Puglia, dal meridione, addirittura per un certo tratto molti greci, che avevano anche un pacchetto di agevolazioni relativamente a certi atenei e che venivano sostanzialmente a fare medicina perché legge là non era spendibile... Ecco, per dire che in un

Ateneo abituato all'immigrazione probabilmente il tam-tam ha fatto sì che il San Carlo diventasse un posto in cui, insomma, poteva essere interessante venire a stare»

Quindi, ci fu da subito una buona partecipazione...

«Certo, ci fu una forte partecipazione. Però, l'ala più interessata a fruire anche delle attività culturali, proprio nello stesso modo in cui mordevano il freno rispetto alla istituzione familiare e se ne volevano andare via, dopo un po' hanno iniziato a mordere il freno rispetto all'istituzione Collegio: quindi la cosa sotto questo versante è fallita. È fallita perché era il momento sbagliato di inventare un'istituzione claustrale per quanto liberale...»

Era forse positiva l'idea, la prospettiva di mettere a contatto in una comunità persone con formazioni diverse...

«Certo, in astratto sì. Ma nel concreto questa gente dopo un po'... Mio fratello si è preso su ed è andato a stare in una topaia orrenda... Sono rimasti gli studenti interessati ad avere vitto e alloggio, a frequentare la loro Università, più o meno interessati, alcuni di loro, ad avere una formazione religiosa. Non solo le famiglie interessate, dunque, anche una parte di questi studenti aveva un buon rapporto con il Rettore, che come lei sa istituzionalmente doveva essere un sacerdote, quindi con don Camillo Pezzuoli, che peraltro era Rettore da molti anni prima della svolta. Quindi: ottimo rapporto con don Camillo in persona, però un rapporto di sempre maggior tepidezza nei confronti delle attività fatte qui. Anch'io ho partecipato nei primi anni Settanta a qualche tentativo di *trait d'union* tra l'attività generale e gli studenti: alcuni studenti hanno in effetti continuato a frequentare queste cose, qualcuno si è fermato a Modena pur venendo da altre città e adesso è personaggio nella pubblica amministrazione... Però si tratta di minoranze: non ha attecchito l'idea di un Collegio universitario con una forte attività interna».

Il fatto di affiancare al Collegio universitario le altre strutture, il Centro studi religiosi, il Centro culturale e la Biblioteca, creati un anno dopo rispetto gli inizi del Collegio, era un progetto chiaro sin da principio ?

«Sì. Dal punto di vista mio, la mia impressione, i miei ricordi sono questi: la biblioteca è stato il primo settore del quale ci si è occupati perché è un settore molto concreto, voglio dire, avevi a che fare con dei materiali, con poche persone e con dei materiali. E si è trattato di gestire dei contributi, cioè la dotazione che c'era, e inserirci dentro, trasferirci dentro il patrimonio del "Portico". Non so l'anno, ma ci fu poi la donazione di don Sante Pignagnoli, di cui avrò sentito parlare [...]

«Comunque, una volta messa in cantiere questa faccenda della biblioteca è venuto abbastanza spontaneo questo sdoppiamento dell'attività in corrispondenza degli interessi che stavano maturando a livello di gruppo, chiamiamolo pure dirigente, o di gruppo di riferimento allargato: quindi il serbatoio ex-Portico, il serbatoio ex-Fuci, il serbatoio ex-sinistra Dc. Nel 1967 Guerzoni e Cavazzuti escono dalla Dc: e questo è un momento importante, perché a questo punto con la Dc non c'è più nessun rapporto, non c'è nessun affiliato ai partiti in questo gruppo: è un gruppo che si sente troppo a sinistra rispetto alla Dc ma che non ha ancora trovato, e che non ha nessuna intenzione in quel momento di confluire nel Pci. Il disagio non riguarda solo la Dc, ma anche la sinistra storica, come veniva chiamata allora, e tutta questa gente, sessantottina o giù di lì, magari un po' più vecchi ma che vivono questo clima, hanno un atteggiamento estremamente preciso nei confronti dello stalinismo sovietico, eccetera.

«Nel '68, all'indomani, che vuol dire esattamente il giorno dopo il 21 agosto, dell'invasione della Cecoslovacchia da parte dei russi, si sono incontrati in via Emilia Lanfranco Turci e Bepi Campana e si sono detti, a partire da Campana, che faceva lo spiritoso sentendosi rivoluzionario milanese nei confronti della bieca sinistra storica che era la Fgci: "allora, cosa facciamo con questa faccenda della Cecoslovacchia?", Turci disse: "adesso, sì... facciamo qualcosa", e nel giro di tre giorni si è organizzata una assemblea alla Sala di cultura in via Vittorio Veneto: 600 persone! Una quantità incredibile di persone che col piccolo tam-tam di schifosissimi ciclostilati affluiva da tutte le parti!

«C'era questa disponibilità a incontrare persone, al parlare, al chiacchierare, allo spendere quattro o cinque ore. Lì noi abbiamo promosso questa assemblea sulla questione cecoslovacca in cui gran parte delle persone che sono intervenute avevano un atteggiamento di dura condanna nei confronti di questa cosa, salvo due o tre interventi decisamente ortodossi, monolitici...La registrazione poi fu sbobinata, perché c'era questo clima di grande impegno... Ma, qual'era il punto?»

Ricorda il ruolo del Rettore nelle vicende della Fondazione in quegli anni ?

«Il ruolo del Rettore è sempre stato un ruolo drammatico, perché il Rettore ha partecipato a questa svolta con molta decisione e con molto coraggio. Ma nello stesso tempo consapevole dei prezzi che stava

pagando anche questo personaggio, don Camillo Pezzuoli. C'è poco da fare, è anche un discorso che va inteso proprio nel contesto della vita ecclesiale di quegli anni: è l'unico, che io sappia, assistente nazionale della Fuci a non far carriera. Perché il minimo che potesse diventare era Vescovo. Negli anni successivi onestamente non so che cosa sia successo, ma fino a quel momento è stata la prima volta che un assistente nazionale della Fuci non venisse premiato di questa sua attività qualificata diventando Vescovo di qualche diocesi, o di quei Vescovi romani, curiali, che ricevono incarichi particolari a livello di congregazioni romane centrali»

Forse è una cosa che lui in persona non mi avrebbe detto...

«Penso di no, ma la cosa balzava agli occhi, il contesto nel quale lui è stato elegantemente licenziato nel 1969 da assistente nazionale della Fuci. La Fuci è stata sciolta momentaneamente perché aveva assunto, prima con Giovanni Benzoni, primo Direttore del Centro studi religiosi, e poi con Arnaldo Ferrari, ecco, questi hanno tralignato dal suo... sono andati oltre a quello che era consentito e quindi sono stati puniti: la Fuci sciolta momentaneamente e l'assistente nazionale clamorosamente non promosso, ma rimandato al suo paese.

«Questo dà l'idea... e questo, sai, è un personaggio che conosceva Paolo VI, cardinal Montini, ci aveva collaborato, eccetera. Montini veniva a suo volta dall'essere stato assistente nazionale della Fuci: quindi buone relazioni personali, però... stangato!

«Poi, figura tragica non tanto in quanto non è diventato Vescovo, probabilmente è stato meglio per lui e non solo... per le istituzioni, per Modena, ma in quanto lui si ritrovava a prendere sotto dai cosiddetti rivoluzionari. Don Camillo usciva dalla Curia dove i preti l'avevano bastonato dandogli del rivoluzionario apostata, e veniva qua e noi gli davamo del vecchio reazionario che non capiva niente, ostile al nuovo. Lui ogni tanto andava giù di testa, si sfogava: "insomma, ma noi non avete idea di cosa mi dicono quelli là...mi trattate male...". Quindi era anche divertente questa cosa, non per don Camillo però. Il ruolo del Rettore è stato questo.

«Lui poi ce la faceva pagare, ogni tanto: nel senso che, intanto, la gestione del Collegio era un po' personalistica, per cui si è costruito, in alternativa alle frustrazioni che ha avuto, questo orto ben coltivato di relazioni privilegiate con gli studenti. Per cui oltre un certo limite...fallito quel primo biennio in cui si sperava che gli studenti partecipassero attivamente alle cose, non è che lui si sia mai dato molto da fare perché gli studenti partecipassero alle iniziative culturali... ci siamo? Questo bisogna dirlo. Insomma, è un dato che il Collegio ha finito... mettiamolo in termini più diplomatici... il Collegio ha finito per avere

una sua vita autonoma e distinta rispetto all'altro lato della Fondazione, l'altro ramo, che era quello dell'attività culturale. Per cui don Camillo ha gestito del tutto dignitosamente e fruttuosamente il rapporto con questi studenti, la formazione religiosa: lui è un personaggio di straordinarie qualità, un personaggio colto, aggiornato teologicamente e biblicamente. Quindi, il tipo di formazione religiosa o di proposta religiosa che questi ragazzi hanno ricevuto da don Camillo Pezzuoli era assolutamente in linea con il meglio uscito dal Concilio Vaticano II. Questa cosa chiariamola bene... Che poi nel fuoco delle riunioni dicessimo: “Lei è un disgraziato che ci boicotta le attività, come si permette?” e lui dicesse: “Ma piantatela, ho già abbastanza problemi...”... Questo fa parte delle vicende umane nel loro *feri*...

«Ma con la necessaria distanza, bisogna dire che quest'uomo ha fornito a questi studenti, e a volte manco se la meritavano, ha fornito, ripeto, una formazione religiosa all'insegna del meglio delle sollecitazioni uscite dal Concilio Vaticano II. Però, ecco, mettendosi nella prospettiva che era mia più propria, e cioè di partecipare alle iniziative, don Camillo Pezzuoli ha sempre difeso la Fondazione, ha sempre difeso la svolta, ha sempre difeso l'autonomia dei Centri culturali anche rispetto al Vescovo. E il Vescovo Foresti, che è arrivato negli anni Settanta, è arrivato a proibire ai seminaristi di uscire e di venire alle nostre iniziative. Questi sono stati atti positivi di boicottaggio forte e duro perché non si concepiva, soprattutto da parte di quel Vescovo, ma anche da parte della stragrande maggioranza del clero modenese, un clero culturalmente poco qualificato e umanamente poco aperto, ecco, non si riusciva a concepire che ci fosse un'attività di carattere religioso che non veniva gestita in prima persona in chiave confessionale, ma laica, dove laica non significa laicista.

«Non so se fa parte di una domanda successiva, ma le anticipo questo: non so se ha sentito parlare di don Diaco...allora, don Diaco ha tenuto per alcuni anni presso la Fondazione San Carlo un corso di Bibbia, che è stato assolutamente una novità non solo a livello modenese. Ebbene, la chiesa modenese si è ben guardata dal valorizzare monsignor Diaco, e Diaco ha potuto parlare a decine, centinaia di persone attraverso questa sua *lectio continua* della Sacra Scrittura in sede San Carlo, non al di fuori di qua. E stiamo parlando di un personaggio di prima grandezza, del quale, quando venne il Cardinal Martini a Modena, dodici-quindici anni fa, parlando con don Camillo Pezzuoli, che disse: “qua da noi ha tenuto corsi anche don Diaco”, il Cardinale rispose: “una delle persone più intelligenti che abbia mai incontrato”. Ora, lei deve sapere che don Diaco era stato un ragioniere, aveva vissuto una vocazione adulta, e quindi da adulto aveva imparato latino, greco e anche l'ebraico. Poi era andato al “Biblico” di Roma, di cui era stato direttore proprio il Cardinale Martini, e le due vicende, le due vite si sono incrociate. Così Diaco se ne è tornato a Modena con una preparazione biblica bestiale e in più con una genialità sua... era anche un po' matto, originale, ma un personaggio straordinario. Ebbene, è stato utilizzato indubbiamente per fare corsi di Bibbia in seminario, ma molta parte del tempo di quest'uomo era stata spesa facendo i conti nella Curia

arcivescovile: perché “l’era un ragioniér”... Questo ti dà l’idea della capacità di discernimento e di valorizzazione delle capacità e delle competenze che c’era a quel tempo nella chiesa modenese...

«Questo è un caso emblematico del fatto che... qua si sono fatte grandi cose anche perché questi non le facevano fare a... Tu dovevi immaginare gente atea, marxista da generazioni o comunque con tutt’altra formazione, ma che però, in questo contenitore culturale e attraverso la proposta di personaggi di assoluto spessore, ne imparava della Bibbia più del credente medio frequentatore delle parrocchie. Ecco, c’è stato questo rimescolamento negli anni Settanta e Ottanta, che è stato formidabile. È la specificità e per certi aspetti l’unicità di questa istituzione nel panorama italiano».

Passando nello specifico al Centro studi religiosi, come veniva programmata l’attività ? C’era un iter preciso da seguire ? I seminari iniziali, nella prima fase, erano rivolti solo ai collegiali ?

«Nella primissima fase, quella sperimentale, è vero che la cosa aveva carattere seminariale. Ci si trovava in salette anche modeste di dimensioni. C’era, ad esempio, ha partecipato una persona che poi non è più venuta salvo essere chiamata anni dopo come relatore esterno, Pier Cesare Bori, il quale aveva da poco abbandonato la vita ecclesiastica, era stato vice Rettore di quel Collegio San Paolo in cui io ero stato a Roma. Ci sono tanti fili che si toccano e si intersecano: don Camillo Pezzuoli, assistente della Fuci, era il direttore spirituale del Collegio San Paolo, e una volta alla settimana veniva al collegio e io lo incontravo in veste di direttore spirituale che però, casualmente, era anche della Fuci modenese, e quindi prete di riferimento fin da quando ero ragazzo.

«Pier Cesare Bori mollò, buttò alle ortiche o a qualche altra pianta la tonaca, abbandonò il “Biblico” dove stava facendo carriera, grande biblista, ed entrò in crisi sul piano religioso della sua appartenenza cattolica. Rimase nell’ambito cristiano, ma su posizioni di un cristianesimo molo autonomo. Io sono stato coinvolto in questo suo travaglio e l’ho vissuto personalmente: questo è stato uno dei motivi per cui ho abbandonato il Collegio San Paolo e mi sono messo su posizioni molto problematiche dal punto di vista religioso, anche seguendo un segmento di strada assieme a Pier Cesare Bori, il quale poi ha finito per venire a Bologna presso il centro di Alberigo e da lì a fare il passettino all’Università, nella quale poi è entrato facendo una buona carriera universitaria...»

Pare che il Collegio San Paolo rivesta una certa importanza anche per vicende “modenesi”...

«Il Collegio San Paolo, anche se è durato poco, due o tre anni, ha avuto una sua ricaduta positiva, una sua influenza sulle vicende modenesi. La scommessa era che era imperniato sulle vocazioni. E, come dicevo, si era in relazione con altri collegi su cose di punta, come la protesta per il Vietnam, si lavorava all'interno di posizioni molto problematiche riguardo la figura del sacerdote.

«E una parte di quelli che hanno partecipato a questo travaglio culturale e personale... uno come Pier Cesare Bori ne ha tratto conseguenze radicali, un altro come Giorgio Guala, ex assistente nazionale della Giac, è diventato prete ma su posizioni molto dialettiche vicino ad Alessandria, la sua città, e un altro ancora, Gianni Gherardi, è diventato parroco qualche anno fa qui a Modena a San Biagio, dopo essere stato dirigente nazionale della Gioventù Cattolica... è stato anche Direttore del San Carlo ad un certo punto.

«Ci sono dunque queste relazioni, in parte occasionali e in parte no, che in effetti sono significative; questo Collegio San Paolo lo si può in effetti tener presente come di fatto un luogo dal quale in qualche maniera, qualche filo collega alle vicende, direttamente o indirettamente, della Fondazione...

«Ma lei mi chiedeva se c'era una trafilata precisa. Questo iter si è precisato, nel senso che intanto l'attività seminariale in quanto tale non ha prodotto dei grandi risultati di aggregazione da parte degli studenti. Questo punto l'abbiamo già toccato. Il clima complessivo in quel momento non era favorevole ai seminari, ma alle assemblee, il famoso assemblearismo sessantottesco: quindi la spinta che veniva da tutte le parti, sia sul versante laico e politico, sia sul versante religioso ed ecclesiale, era quella della assoluta apertura e del carattere assembleare delle iniziative. E quindi si è passati velocemente ad iniziative pubbliche, aperte al pubblico».

Un passaggio fondamentale...

«Fondamentale, certo. La cittadinanza... Fin dall'inizio, poi, c'era chi veniva da fuori città, da paesi e paesini, modenesi della provincia già con qualche pezzetto di reggiano, di bolognese e di mantovano. La cosa poi è cresciuta negli anni successivi. Come dire, la strada del seminario per pochi è stata immediatamente abbandonata, e poi dopo è ritornata, ma come aggiunta e appendice all'attività aperta al pubblico».

In un documento che ho trovato, datato dicembre 1970, si parla di una riunione il cui scopo era individuare le possibilità di ricerca che il Centro poteva programmare e promuovere, intese come attività

presumibilmente pubbliche. Dunque, parallelamente ai seminari che già si svolgevano, tra cui mi pare uno sulla funzione del mito...

«Certo. In nuce c'erano due filoni, c'era una caratterizzazione largamente religiosa, anche se in qualcuno di questi seminari la direzione era quella, diciamo, filosofico-antropologica o sociologica. Albano Biondi era una figura centrale, perché lui controllava in qualche maniera le due prospettive, con un tasso di laicismo in qualche momento un po' eccessivo, che però veniva abbondantemente temperato dalla presenza di Pietro Lombardini, che metteva i suoi paletti con molto garbo ma con molta decisione, e che poi, dal canto suo, era un grande biblista che proprio in quanto tale non poteva non aprirsi al contributo delle scienze filologico-storiche e antropologiche correnti. Quindi, come dire, il dosaggio era diverso ma in entrambe le formazioni erano presenti le stesse prospettive, le stesse sollecitazioni culturali, e si finiva a volte per leggere gli stessi libri per motivi parzialmente diversi.

«Ecco, la trafila che si è precisata è stata proprio quella della Commissione direttiva e delle Sottocommissioni. Senza essere troppo fiscali, non si faceva Commissione direttiva se non si era passati attraverso la Sottocommissione...».

Da chi erano formate le Sottocommissioni ?

«Erano formate da personaggi che venivano in qualche maniera... se mi chiedi i nomi devo fare uno sforzo che... per quanto riguarda il tipo di persone, era gente che veniva in parte dai circoli modenesi in via un po' di dissoluzione, come il "Formiggini", un pochino in crisi in quegli anni, in pratica poi si è estinto, direi... era comunque già a scartamento ridotto. Bisogna comunque fare la tara: perché io ho vissuto attraverso l'esperienza del San Carlo che mi sembrava in assoluto la più vitale di allora, e naturalmente questo può avermi portato a snobbare pezzi di attività o di elaborazione culturale che si svolgevano altrove.

«Di fatto l'impatto su Modena è stato ben diverso, ecco. Gli anni Sessanta sono stati gli anni nei quali queste organizzazioni e istituzioni, laiche e di sinistra, avevano un ruolo importante, analogo a quello del "Portico", anche come persone coinvolte. Poi però c'è stato questo salto di qualità della Fondazione San Carlo, che ne fa una cosa abbastanza unica anche dal punto di vista delle persone coinvolte. Voglio dire, quando vennero, sulla questione della pace, non so se era l'autunno del 1971 o il 1972, quando sulla questione della pace in Vietnam vennero Raniero La Valle e Franco Fortini... la sala era gremita, la gente accatastata per i corridoi, e poi si è andati avanti per ore e ore con il gruppetto, diciamo, dei dirigenti della

Fondazione. Siamo andati a cena con Fortini, si è stati lì a chiacchierare, di quelle chiacchierate omeriche, epiche, fino ad ore... Quello di cui viveva la gente in quel momento, insomma, e non sto a mitizzare, naturalmente sono cose che lasciano anche un segno personale. In questo caso però le riferisco per dare l'idea del fatto che, abbastanza spontaneamente e, ripeto, senza tam-tam particolari o spot televisivi, la gente naturalmente accorreva a queste iniziative facendone degli eventi importanti proprio per le scelte individuali, per le scelte personali sul piano politico, religioso o altro.

«Ecco, allora, indubbiamente: il carattere assembleare delle iniziative più importanti, la grande apertura al pubblico, il suo grande coinvolgimento, e però la trafila istituzionale Sottocommissione-Commissione...».

Dunque: individuazione di determinati programmi, e poi approvazione, o modifiche...?

«Sì, qualche volta saltavano fuori delle idee in sede di Commissione, però in genere a quel punto ci voleva un po' di tempo di elaborazione e stagionatura, e finiva che anche questi suggerimenti o idee a livello di Commissione direttiva passavano poi alla Sottocommissione... Quindi i sottogruppi avevano una loro importanza, erano molto vari, certamente più qualificato sul piano culturale quello del Centro culturale, come è abbastanza comprensibile. Perché la religione è sempre molto più varia e arlecchinesca, pericolosa naturalmente, e con motivazioni diverse. Quindi a volte nel Centro studi religiosi c'era una partecipazione di persone che non erano nelle condizioni di dare un grande contributo culturale, ma erano nelle condizioni però di fornire molti suggerimenti per quanto riguardava bisogni di carattere religioso, quindi il desiderio che si parlasse di determinate cose. A volte si tendeva, da parte di qualcuno, a snobbare il sottogruppo, la Sottocommissione del Centro studi religiosi, perché, a ragione, si riteneva che qualcuno dei partecipanti non desse un contributo molto sofisticato. Per me però questo giudizio era ingiusto: qualcuno aveva motivazioni etiche molto forti; e ci sono persone che sono partite con un livello di cultura religiosa estremamente bassa, ma con delle motivazioni molto forti. E queste persone poi, dopo dici-quindici anni di attività nella fondazione, beh, hanno maturato una cultura religiosa al di sopra di quella di molti altri che magari partivano con delle carte molto più qualificate...»

«Voglio dire... poi c'è stata anche questa che io chiamo alta divulgazione, perché questa è stata largamente l'attività del San Carlo fino oltre la metà degli anni Ottanta. In sostanza dire alta divulgazione significa proprio designare "la" attività del San Carlo. Si parlava di ricerca, se ne è parlato per tutti gli anni Settanta e buona parte degli anni Ottanta, ma questa ricerca per un motivo o per l'altro non è decollata, e a volte non si era particolarmente interessati a farla decollare, mi spiego? Perché psicologicamente e

storicamente, se posso usare questa parola, in quella fase era troppo forte la spinta alla socializzazione dei problemi e delle conoscenze per pensare di privilegiare la ricerca specifica, con tutti i crismi dell'accademia eccetera. In parte, ideologicamente, si diffidava anche un pochino dell'accademia. Ideologicamente ma anche saggiamente per certi versi».

Proprio la mancanza di una facoltà umanistica a Modena ha determinato uno spazio da riempire per la fondazione...

«Era una supplenza, e in quel momento era una supplenza che si riteneva forse privilegiata perché consentiva di inventarsi delle tematiche, dei percorsi, senza dover andare a controllare: “ma tutto ciò sarà accademicamente tale da consentirmi di diventare associato...?”. Perché, sai, tante volte i percorsi culturali sono determinati da queste prerogative, ecco, allora, dato che buona parte delle persone lì dentro non avevano questo tipo di preoccupazioni, magari si individuava una tematica non accademica che poi magari lo è diventata dieci anni dopo... e non dico per merito del San Carlo, ma qualche volta anche. Anche perché molte delle persone che venivano coinvolte hanno poi fatto la trafila e li abbiamo ritrovati dieci o quindici anni dopo con la loro brava competenza specifica, la cattedra, questo e quest'altro, pubblicazioni. Ma qualche volta con degli input che sono stati ricevuti attraverso una collaborazione nata in conversazioni dalle nove a mezzanotte nella Commissione direttiva del San Carlo.

«Soprattutto questo lavoro di *ars combinatoria*, mescolare insieme tematiche, prospettive, competenze, con tutta quella libertà consentita da un'istituzione appunto non ufficialmente accademica e universitaria. Ecco, io definirei così la grande straordinarietà della Fondazione San Carlo tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta.

«Ecco, io mi fermo lì, e per due ragioni: primo perché a quel punto il mio personale contributo è venuto via via scemando e io ho fatto altre scelte; secondo perché ritengo che dopo ci sia stata una mutazione, che per certi aspetti è una crescita sul piano della dignità culturale e della specializzazione, ed è la “sezione ricerca” che a quel punto è decollata, tra la fine degli anni Ottanta e gli anni Novanta, verso la Scuola di alti studi e così via... Indubbiamente da un certo punto di vista questo significa proprio fare un salto di qualità sul piano della elaborazione culturale, con i rischi... di questo ne ho parlato con Michelina Borsari, su questo non siamo d'accordo ma, insomma, ne posso parlare anche con te tranquillamente... con rischi, dicevo, di perdere quella libertà ed elasticità, creatività consentita dal non dover tenere conto né all'interno, né agli occhi esterni, di considerazioni di carattere accademico. Ho l'impressione che inevitabilmente questo tipo di preoccupazioni, consapevolmente o meno, adesso siano

più presenti, quindi certamente: alta qualità culturale, forse una minore libertà intellettuale, se posso utilizzare questa espressione, rispetto a certi momenti del passato. Poi può darsi che questo faccia parte delle dinamiche evolutive di una istituzione che necessariamente deve avere certi sbocchi, superare certe fasi. Quindi sono consapevole che le mie valutazioni vanno prese con la tara che dicevo...»

Forse c'è anche una contingenza temporale, storica, che vede le sue necessità...

«Certo, ma oggi si potrebbero inventare le cose più fantasiose di questo mondo e non c'è dubbio che accorcano le seicento persone ad affollare le sale. Allora, a questo punto, è più facile che tu ne becchi cento, ma quelle cento le becchi facendo una cosa, diciamo, un po' più convenzionale e con i suoi crismi un po' più definiti dal punto di vista accademico, e uso la parola accademico non in senso negativo: a questo punto fai un buon lavoro, anzi magari un ottimo lavoro. È una fase storica diversa come giustamente dicevi. Quindi, ripeto, metto le mani avanti perché vorrei che fosse chiaro che io sono consapevole che i miei giudizi hanno largamente a che fare col fatto di avere vissuto da protagonista, diciamo, la fase degli anni Settanta e degli anni Ottanta, e poi di essere fundamentalmente uscito di scena facendo altre scelte ed occupandomi di altre cose...».

E che cosa ha fatto dopo ?

«Mi sono messo a dipingere molto seriamente e ho deciso che la mia abilità grafica, che, così, mi porto dietro da una vita, a quel punto doveva andare al di là di questa occasionalità divertente e dilettantesca. Anche consigliato da persone, mi sono messo a lavorare seriamente con gli acquerelli, per cui sono alla mia quarta mostra. E la prossima volta bisogna che ti inviti. Dicono che sto diventando un acquerellista modenese fra i più interessanti... riferisco pareri.

«E poi mi sono messo a lavorare nell'università della terza età; prima sono stato coinvolto dal circolo "Vita e pensiero", che svolge fundamentalmente un'attività dello stesso tipo, e ho fatto per un paio d'anni corsi sulle religioni, però a livello, come dire un po' troppo denso: non si può fare il buddhismo in una puntata o due... Quando sono stato coinvolto, all'inizio degli anni Novanta, dall'università della terza età, ho potuto fare delle attività un pochino più diluite e distribuite meglio, quindi faccio questi corsi sulla storia delle religioni, sul profetismo. Da cinque o sei anni ho deciso, accanto alle grandi religioni, l'ebraismo, l'Islam, il cristianesimo, ho deciso di aprire il fronte della Bibbia,

cioè quello che i cristiani chiamano l'Antico Testamento, fatto nella prospettiva ebraica, cioè prescindendo il più possibile dai riferimenti al Nuovo Testamento, quindi mettendomi proprio nella prospettiva della Bibbia ebraica [...] La cosa mi piace molto, e ho dei maestri come Pietro Lombardini, don Diaco...».

So anche che è Consigliere comunale.

«Sì, questa è una cosa recentissima, si è venuta ad aggiungere ultimamente. Ma l'università per la terza età... quella è una responsabilità a cui credo molto, è anche una occasione e uno stimolo reciproco. Non avrei mai potuto fare una cosa del genere se non avessi partecipato dagli anni Settanta alle attività del San Carlo. Credo molto in questo tipo di lavoro. Poi da sei anni sono anche dirigente del Cedoc, che è il sistema bibliotecario provinciale, e che ha una sua autonomia rispetto all'amministrazione provinciale. Dal 1994 sono presidente del centro di documentazione. A queste cose si è aggiunta appunto ultimamente questa cosa del Consiglio comunale...».

Abbiamo detto del Centro studi religiosi, dell'attività rivolta al pubblico come passaggio fondamentale. Si può passare ai rapporti con il cosiddetto mondo esterno. Quindi le domando innanzitutto se ricorda come erano i rapporti, o gli echi che lei ne ha avuto, con gli organi di controllo: cioè con il Ministero della Pubblica Istruzione e il Provveditorato agli Studi.

«Su questo ho avuto echi molto blandi. La nostra stima e delega nei confronti di Luciano Guerzoni, che, diciamo pure, dai primi anni Settanta è stata la figura forte dell'istituzione fino poi a diventare presidente negli anni Ottanta... Era una delega e stima piuttosto totale.[...] Su questi rapporti non sono in grado di dire molto a livello istituzionale; sono in grado di dire qualcosa di più, ma forse l'ho già accennato, sul piano, così, dei rapporti politici, con le istituzioni come il Comune, la Diocesi, cioè la chiesa modenese, la amministrazione rossa modenese. Ecco, su questo posso dire qualcosa».

Prima di questo, si ricorda della gestazione dello Statuto, che è stata molto lunga ?

«Ribadisco che ogni tanto, soprattutto Luciano Guerzoni, si diceva: “stiamo facendo questo, stiamo facendo quello...”, e la cosa era problematica, il rapporto con Roma un po’ estenuante, eccetera. A volte nelle mani di cambiamenti di governi e di sottosegretari, o rimpalli tra un ministero e l’altro: noi abbiamo navigato tra la Pubblica Istruzione e i Beni Culturali... Però, ripeto, il mio coinvolgimento e il mio interesse era blando e moderato».

Lungo gli anni Settanta, era comunque vissuta questa autonomia istituzionale della Fondazione ? C’era coscienza del carattere privato, che tra l’altro è sempre stato motivo di equivoci ? Era poi chiaro che si faceva qualcosa, diciamo, di importante anche sul piano nazionale ?

«Ah, certo. Questa coscienza era forte. Era forte la consapevolezza dell’autonomia della Fondazione, e come una occasione straordinaria da giocare fino in fondo, sul versante politico, politico-culturale, sul versante della cultura sia laica che religiosa, anche se poi non è che usassimo queste espressioni. Ma, insomma, era chiaro che c’era una duplicità dei centri, e quindi in certi momenti sembrava ovvio che il Centro culturale godesse di questa autonomia. Si era consapevoli che invece per qualcun altro non era per niente scontato che un centro religioso potesse non essere confessionale, e quindi lì si doveva essere costantemente pronti a rintuzzare qualunque lesione possibile all’autonomia. Però, sai, una volta che stavi attento da una parte, ti fregavano dall’altra: ci sono state due ferite all’autonomia del San Carlo, due prezzi da pagare, due prezzi da poco, però... Una volta si dovette fare una iniziativa su don Sturzo, peraltro figura stimabilissima, per andare incontro alle richieste di non so quale sottosegretario. E l’altra volta per andare incontro a non so quale, anzi lo so benissimo ma non lo dico, membro del Consiglio di amministrazione, si invitò un cialtrone straniero a parlare di Leonardo da Vinci, dove né il cialtrone straniero né Leonardo da Vinci in quel momento avevano a che fare con la politica culturale. Ecco, ricordo queste due... non come peccati mortali, peccati veniali... le due lesioni per cui in momenti cruciali si pagarono dei prezzi.

«Stiamo parlando di cose minime se pensiamo al panorama italiano delle lottizzazioni selvagge e del mercato delle vacche. Ecco, noi si è stati consapevoli che fondamentalmente la lottizzazione selvaggia e il mercato delle vacche qua dentro non ci sono stati. E in certi momenti questo stupiva noi stessi, cioè, ci guardavamo e dicevamo: “ma guarda in che posto straordinario ci troviamo ad essere!”.

«Ecco, la cosa veniva percepita parzialmente all’esterno. Cioè, quelli che fruivano dell’attività respiravano questo clima, magari qualche volta occasionalmente, e vivevano un’esperienza di straordinaria libertà intellettuale. Arrivavano le suorine e si trovavano qua con l’ambiente parrocchiale, e

però ne uscivano stimulate, e quindi consapevoli in qualche maniera che queste erano delle opportunità, e per cui magari ritornavano... trovavi il mangiapreti vicino alla suorina, questa è una cosa straordinaria, unica. Poi, invece, per quelli che non erano interessati all'attività, a questo punto, da destra e da sinistra, questo poteva essere un ambiente che tu bollavi come "cattocomunista", e con questo eri a posto. Avevi messo la tua brava etichetta, e quindi...davi un giudizio: stiamo parlando di giornali come il "Carlino" in certi momenti, stiamo parlando di ambienti di moderatismo laico e cattolico, che nei confronti di questo tipo di attività vedeva il contrario dell'autonomia, vedeva l'essere nelle mani dei comunisti, nelle mani della sinistra Dc, "gli amici di Gorrieri", e poi, da quando Luciano Guerzoni si è messo a far politica, nel senso di parlamentare, dall'82-83, allora: "gli amici di Guerzoni", che significava, democristianamente, "gli uomini che governano pezzi di potere per conto di...". Cosa i vuoi fare...».

Turrini, riguardo alla domanda sui rapporti con i partiti politici, ha confermato che sia da parte del Pci che della Dc si è "lasciato fare", perlomeno le segreterie...

«Sì, infatti, ho riferito che il giudizio di "cattocomunismo" veniva dall'esterno, da ambienti moderati o reazionari: guardando a questa strana cosa, non essendo particolarmente interessati a capirla e a frequentarla, la bollava dall'esterno cercando di calarla all'interno delle proprie categorie. Questo vale ancora: se posso dire, sommessamente, da Consigliere comunale vedo che è molto utile avere delle categorie che ti permettono di cacciarci dentro le novità...».

Forse la gente comune ha sempre percepito la Fondazione San Carlo o come qualcosa molto vicino al clero, oppure vicino allo Stato. Non è mai stata chiara forse la sua natura autonoma.

«Sì. Però, ripeto, chi ci si è accostato in qualche maniera e l'ha sperimentato una volta o due, si è accorto che c'era dentro della gente che faceva discorsi normalmente stimolanti, impegnativi, a volte stimolanti proprio dal punto di vista esistenziale. Senza grandi barriere, senza guardare la tessera relatore che si invitava. Su questo abbiamo anche fatto battaglie, anche di fronte a qualche membro del Consiglio di Amministrazione abituato alla lottizzazione, abituato e consenziente. Così a volte abbiamo detto: "un momento, calma, andiamo a vedere uno per uno la collocazione politica degli esponenti del ciclo di incontri che abbiamo fatto lo scorso anno e vediamo se sono tutti comunisti; vediamo se non ci siano giusto più repubblicani che comunisti". Tanto per dirne una».

Dunque anche con il Consiglio di Amministrazione ci sono stati attriti...

«In alcuni momenti sì, perché alcune componenti politiche, qualcuno, devo dire, di fatto, che si collocava nell'area tra socialisti e repubblicani per intenderci...

Proprio i socialisti furono, secondo quanto ha detto Turrini, l'unico partito che fu veramente ostile...

«E perché ? Perché appunto ritenevano sciaguratamente, nel senso proprio letterale, perché poi gliene sono derivate gravi sciagure a loro, che una istituzione di questo tipo non potesse non collocarsi nell'ambito del noto e dell'esistente. Ma allora il noto e l'esistente: "qua ci sono i cattolici, qua ci sono i comunisti, adesso ci siamo noi socialisti e vogliamo un esponente socialista a parlare di qualunque cazzata purché sia socialista". E allora noi dicevamo: "no. Qua di cazzate non se ne fanno". E questo è avvenuto, ripeto, da parte di qualche esponente socialista, da parte di qualche esponente laico intermedio per mancanza, a volte più colpevole, a volte meno, di fantasia culturale. E poi per mancanza di comprensione della natura di questa istituzione... non è colpa loro, siamo italiani, siamo abituati alla lottizzazione, al *qui prodest*, eccetera...».

Sul rapporto con la Curia qualcosa ha già detto, mi pare...

«Sì, qualcosa ho già detto. Allora, in parte il buon vecchio vescovo Amici, in questo clima di postconcilio anni Settanta era un po' vecchio, anziano, disorientato, è una persona che ho conosciuto personalmente, con la quale ho anche avuto un buon rapporto... e lui lasciava fare, e quindi, tutto sommato, c'è stata... i primi anni hanno fruito di un clima liberale. Posso lamentarmi che non si prendessero sul piano ecclesiale delle iniziative di valorizzazione di certe cose, ma... vedi capitolo Diaco.

«Poi il vescovo Foresti, con questo suo atteggiamento un po' fra il veneto e il lombardo di chi è abituato al clericalismo di ogni istituzione, e quindi con questa sua sostanziale incomprendenza del fatto che questa autonomia andava rispettata, e anzi era un valore. E poi dopo, invece, il vescovo Santo Quadri, che ha mostrato un atteggiamento molto liberale e che è proseguito, anche se lo stile è molto diverso, con il vescovo attuale [...] Santo Quadri era un personaggio che aveva partecipato al Concilio e che aveva

dato anche un contributo per quel che riguarda le politiche economico-sociali eccetera, quindi qualche volta era anche interessato, insomma, era una figura più laica come formazione culturale, quindi forse era quello con il quale si è stati più in sintonia. Ma ripeto, l'importante era che venisse salvaguardata l'autonomia... ecco, diciamo che il suo grosso merito è di averla salvaguardata e avere anche lanciato segnali alla società modenese di avere rispetto di questa autonomia. E questi segnali hanno contato».

E l'amministrazione comunale? Ci furono dei conflitti, o degli accordi...?

«Mah... poiché negli anni Sessanta e Settanta si era abituati al fatto che quello che non era sotto il controllo della Dc o della chiesa era sotto il controllo del Pci, che peraltro a Modena aveva la maggioranza assoluta, è chiaro che questa istituzione, né carne né pesce, né di destra né di sinistra...no... non né di destra né di sinistra, ma insomma... Di ultrasinistra ma cattolica, insomma, scombuscolava le categorie mentali di moltissimi all'interno dell'amministrazione e soprattutto e prima ancora all'interno del gruppo dirigente modenese perché erano i tempi in cui "il" partito faceva la politica, per cui l'amministrazione amministrava».

Su L'Unità, tra il 1968 e il 1971 e anche più tardi, non compare una parola sul San Carlo.

«Non si era in grado di dir parola. Credo che non si fosse in grado e non si volesse pubblicizzare qualche cosa che non si capiva o che sfuggiva al controllo. D'altra parte era un covo di "manifestini", quindi... si era in una fase... Sessantotto, Sessantanove, poi l'espulsione del gruppo del "manifesto", e poi il '70 e il '71, il decollo come gruppo politico, la nascita del giornale, del quotidiano. Quindi erano rapporti tesi. Poi, magari, a livello personale, con qualcuno di quelli più elastici, sul piano intellettuale si avevano anche delle relazioni.

«Ma, diciamo, i primi anni, la prima metà degli anni Settanta c'è stata questa diffidenza o ostilità, fastidio, sconcerto perché poi lo stesso tipo di politica di apertura a terreni nuovi che si è fatta sul versante degli studi religiosi, la si è fatta anche sul versante, diciamo pure, del Centro culturale. Voglio dire, si chiamavano personaggi che si collocavano in un'area a sinistra del Pci, in sostanza era questo: cioè, si è dato spazio al "movimento". L'esempio forse più importante, non so se nel '71 o nel '72, è stato il professor Maccacaro, Giulio Maccacaro, che venne e fece questo suo discorso di concezione alternativa della medicina e del rapporto medicina-società. E poi Illich, che fu di una notorietà anche maggiore in

seguito. Ecco, questi personaggi che si collocavano su posizioni critiche da sinistra nei confronti del mondo politico e non a caso poi si ritrovavano i loro scritti sul nascente quotidiano “il manifesto”. E quindi c’era questa sensazione di incomprensibilità, fastidio, estremismo. Nello stesso tempo però non si poteva non apprezzare tutto sommato la qualità culturale di queste proposte».

Il resto della stampa, invece, come per esempio il “Carlino”...

«Sì. Quanto hanno pensato di dire delle cose hanno detto normalmente cose abbastanza spiacevoli, sgradevoli, o anche piuttosto false in corrispondenza proprio di questa non volontà e/o mancata capacità di comprensione del diverso, del nuovo...

Come quando il “Carlino”, appunto, intitolò “San Carlo Marx” in occasione della elezione di Guerzoni a Presidente.

«Sì. E questo purtroppo fa parte di una tradizione di un certo moderatismo benpensante per il quale è più facile, voglio dire, la fatica della elaborazione intellettuale e la comodità dei pregiudizi... Io, da ex insegnante di filosofia nei licei, sono in pensione da venti giorni, ai ragazzi ho spessissimo detto: “guardate ragazzi che l’elaborazione culturale, l’innovazione culturale è fatica. È come imparare un nuovo sport, come fare allenamento... è più facile giocare ai coperchietti che fare i tremila siepi, e questo vale a livello fisico come a livello culturale”. Quindi la forza d’inerzia è una forza spaventosa e affascinante e pericolosissima: qualche sano pregiudizio, qualche discorso a tavola, due cazzatelle, e per tutta la vita ti ci puoi orientare».

Brevemente, sul pubblico: come si formò l’indirizzario ? E come rispondeva il pubblico alle iniziative ?

«L’indirizzario deriva da questo grande movimento di persone, da questa grande trovata che è il “Notiziario”, ecco, il “Notiziario” secondo me è stata una grande invenzione, perché è uno strumento minimo, denso, efficiente, e spesso molto comunicativo, che poi è stato via via arricchito dalle recensioni. È fra le cose migliori inventate nel clima del post-Sessantotto. Come dire, un raffinamento del volantino, del ciclostilato. Lo valuto molto, lo stimo molto come strumento comunicativo. Chiaro che con strumenti

così agili la comunicazione con il pubblico è stata formidabile. Ci sono stati dei relatori che restavano abbonati al nostro notiziario per anni e anni dopo essere venuti qua una volta, e che magari poi ci telefonavano... per questo vorrei che non si sottovalutasse il "Notiziario" come uno strumento che nel suo piccolo riusciva comunque a tenere in piedi, attivare, o perpetuare, in parte a creare una rete di comunicazione culturale. Perché lo schema di una relazione allo stato bruto, il materiale *in fieri*, insomma, ti veniva letto magari dall'accademico di chissà quale università che ne ricavava qualche stimolo, sollecitazione, indicazioni bibliografiche. Credo che questo abbia avuto una funzione che non possa essere sopravvalutata».

Come era composto il pubblico del Centro studi religioso, da quanto ricorda ?

«Naturalmente ci sono i due sottoinsiemi e poi c'è la zona di intersezione del pubblico che trovi indifferentemente in iniziative del Centro culturale e del Centro studi religiosi. Però, certo, questo pubblico del Centro studi religiosi era più variopinto, nel bene e nel male, perché è chiaro che arrivava quello che aveva bisogni religiosi immediati e a questo punto ti faceva un intervento strano, bislacco. Io ho diretto per sette anni il Centro studi religiosi, dal 1980 all'87, prima ero membro della Commissione direttiva. E a volte saltava su quello che faceva un intervento strano, ispirato... dunque era un pubblico a volte di un livello culturale, come ho già accennato riguardo le Sottocommissioni, non elevatissimo. Però gran parte di queste persone, torno a dire, attraverso il canale di alta divulgazione e di coinvolgimento, e poi via via anche seminariale, questa gente la formazione religiosa se l'è fatta e si è data degli strumenti culturali più raffinati.

«Poi c'era una componente, cattolica o non cattolica, con una qualificazione culturale elevata, e che a questo punto, in misura crescente, si è trovata a passare dal ruolo di fruitore più o meno passivo al ruolo invece magari di protagonista, partecipe con gruppi di lettura, gruppi seminariali un po' più formali. Quindi con una mescolanza di livelli di coinvolgimento crescente...».

Il pubblico era grado di dare un certo feedback ?

«Beh, sì. La parte integrante di qualunque iniziativa era il dibattito, che veniva non ammesso, ma sollecitato. Questa è una bella differenza: veniva richiesto il dibattito e quindi a volte si andava avanti per

parecchio tempo, e c'era in ogni caso un dialogo molto forte, molto buono, anche nelle iniziative con 150-200 persone. Questa mi sembra una delle specificità fin dall'inizio, che poi si sono conservate».

Feedback che poi potevano, magari, riguardare la elaborazione successiva della programmazione ?

«Certo. Ricordo una volta che, all'ultimo incontro di un ciclo sull'ebraismo organizzato e gestito dal sottoscritto, con tutta la comunità ebraica modenese in prima fila perché era la prima volta che a Modena si faceva qualcosa di organizzato e serio sull'ebraismo... ecco, a questo ultimo incontro i relatori si infognarono in autostrada, dovevano venire da Verona, non so che cosa gli successe, quindi la cosa cominciò alle 10:15, 10:30. Era l'ultima conferenza e a questo punto io ho trasformato istantaneamente l'attesa pallosissima in un bilancio del corso, dando la parola, girando fra le sedie eccetera. Sennò la gente si prendeva su e andava a casa. Quindi siamo andati avanti di cosa ha funzionato o non funzionato, di quali cose erano state interessanti, cosa si potesse fare in seguito. Il tempo è passato tranquillo, i relatori sono arrivati e l'iniziativa è stata salvata. Questo per dire, al di là dei meriti del sottoscritto, questo dà l'idea del costume che si era stabilito proprio istituzionalmente nel lavoro, e che è uno dei patrimoni attualmente presenti nel San Carlo, cioè che il pubblico ha diritto di parola.

«Poi, le origini di questo sono l'assemblearismo patetico e romantico post-sessantottesco, ma distillato positivamente ne sono saltati fuori dei buoni prodotti».

Prima di andarsene, due parole sui seminari residenziali...

«Beh, quella è stata assolutamente in linea con questo tipo di... dell'idea di fare quei due giorni di non stop, del coinvolgimento anche esistenziale, umano eccetera. Non ricordo di chi fu l'idea, non so se fu di Benzoni, ma funzionavano molto bene. Poi ad un certo punto smisero di funzionare, la gente non si voleva più spostare. Oggi comunque non sarebbe più possibile se non attraverso una forte organizzazione... proprio quel clima di semispontaneità, un po' spartano, la gente si accontentava anche per il tipo di alloggio e di sistemazione, erano alberghi molto semplici. E, certo, il clima è quello post-Sessantotto, postconcilio, ancora una volta, e che è durato fino agli inizi degli anni Ottanta. Poi dopo, per naturale estinzione, si è confluì al San Carlo, però a quel punto si è perso il senso dell'appuntamento autunnale annuale. Questa è stata una perdita. Si è guadagnato su altre cose...».

I.3. Monsignor Camillo Pezzuoli, Rettore del Collegio San Carlo e poi della Fondazione Collegio San Carlo e del Collegio universitario dal 1950 al 1987. Intervista effettuata venerdì 1 ottobre 1999, alle ore 15:00, presso una saletta della biblioteca della Fondazione Collegio San Carlo a Modena.

La prima domanda, che ho posto anche agli altri intervistatori, è una domanda sulla propria formazione culturale, in generale...

«Dunque, io durante la seconda guerra mondiale ero seminarista, sono stato per due anni sfollato a Torre Maina in attesa di avere l'età giusta per diventare prete. Poi, il 31 marzo 1945, c'era ancora la guerra, sono diventato prete. L'ambiente in cui ho vissuto in quegli anni naturalmente era l'ambiente di incontro con i giovani partigiani, perché io appartenevo al "Paradisino", quindi molti di loro erano andati nei partigiani, quindi nascostamente, con Gorrieri, Paganelli si tenevano dei rapporti, così, quando ci si poteva vedere. Quindi la formazione, la sensibilità insomma in quel periodo era molto... ho partecipato anche, dopo il 25 luglio del 1943, ad una serie di incontri che faceva Dossetti nella sagrestia, nella chiesa insomma, nel monastero di San Pietro, sulla democrazia. Tutte queste idee che per noi erano cose abbastanza nuove. Poi, dopo, venne l'8 settembre e naturalmente tutto si è disperso, ciascuno è andato per conto proprio. Però ci si vedeva ogni tanto, di notte.

«Questo come formazione, diciamo, di sensibilità. Poi io sono andato, dopo essere diventato prete, tre anni a Roma, a fare diritto canonico alla Gregoriana. E lì ho preso contatto un po' con l'ambiente internazionale, ma livello, direi così, di amicizia: facevo diritto canonico, c'erano studenti un po' da tutto il mondo, ci si vedeva, ci si scambiava. E ho preso anche un po' coscienza di Roma, che cosa voleva dire essere a Roma, la romanità. Poi sono tornato a Modena, ho fatto per due anni il viceparroco in Duomo, e nel 1950 sono venuto Rettore qua. E mi sono trovato di fronte un Collegio che gestiva le scuole, scuola media, Ginnasio, Liceo, cominciando anche dalla quarta, quinta elementare. E con un gruppo di convittori che frequentavano queste scuole che allora era ridotto a 24-25.

«Allora, io, nel frattempo, venendo a Modena, avevo cominciato a vivere in contatto con l'ambiente universitario perché l'assistente della Fuci di allora mi aveva chiamato a dargli una mano. Allora, quando morì il Rettore, nel 1950, fui chiamato dal Consiglio di Amministrazione a fare il Rettore qua anche nell'eventualità di riempire il Collegio, che era metà vuoto, degli studenti universitari. Quindi io cominciai subito l'anno dopo a raccogliere studenti universitari in modo che, dopo un anno, due o tre

che ero qua il Collegio era completo: sessanta camere. C'erano metà studenti del Ginnasio-Liceo, e metà studenti universitari. Era praticamente un Pensionato universitario».

So che il Pensionato universitario fu opera sua, infatti.

«Sì. Però ci fu un momento... andando avanti così le cose io non ero soddisfatto, perché l'impegno totale, economico era per le scuole, le scuole pareggiate, i professori. Quindi questo gruppo di studenti universitari secondo me era trascurato. Non si poteva fare per loro una vera opera di educazione, di sensibilizzazione anche ai problemi di oggi eccetera. Per cui arrivammo alla decisione di cedere le scuole allo Stato, e abbiamo ceduto allo Stato le scuole pareggiate, scuola media, Ginnasio e Liceo. Chiuse il Pensionato e si è aperto con la pretesa di essere un Collegio universitario. Sessanta ragazzi chiamati alla condivisione di una vita universitaria, quindi una attività che includesse il confronto l'uno con l'altro. E anche le attività che da quel momento sono state messe su, erano attività che dovevano promuovere questo colloquio. Per cui anche l'ammissione in Collegio, la permanenza in Collegio era condizionata da questo: tu vieni in un ambiente in cui devi stare con degli altri, non sei uno che debba ignorare questo fatto. Si deve vivere insieme e insieme discutiamo, facciamo... Questa era stata un po' l'idea».

Tornerei un attimo indietro. Ho letto che lei fece parte, dopo la guerra di quel gruppo di lettura di Maritain...

«Sì. Ecco, mi viene in mente. Con Gorrieri, si leggeva Maritain e si leggeva anche Suhard, quell'altra enciclica sulla chiesa. Cose molto belle, molto interessanti. Venne fuori anche un bel dibattito...».

E, venendo avanti nel tempo, come ricorda il famoso conflitto giuridico che portò a diventare Fondazione il Collegio San Carlo negli anni Cinquanta ?

«Dunque, la cosa è così: quando nel 1950 io fui chiamato a fare il Rettore, il Consiglio di Amministrazione era composto da cinque membri. Il Rettore era il sesto membro, ma aveva solo diritto di voto consultivo. Era il rappresentante un po' della Fondazione, era un sacerdote. In quel momento, l'idea era dell'avvocato Bentivoglio... Allora c'era un Consiglio di Amministrazione frutto del CNL, per così dire: un comunista,

un democristiano, tutte cose così. E Bentivoglio disse: “Noi dobbiamo... salvare il Collegio”. E salvare il Collegio voleva dire non farlo cadere nelle pretese egemoniche che allora c'erano, il Partito comunista che voleva un po' fagocitare tutto. Allora lui usò questo stratagemma, e disse: “Non c'è un rappresentante dell'Arcivescovo in un Collegio di tradizione cattolica? Come mai? Allora chiediamo all'Arcivescovo che faccia domanda al Ministero di entrare a far parte del Consiglio...”. I membri così diventavano sei, un numero pari: “Mettiamoci dentro anche il Rettore...”. Dunque disse: “Facciamo un Consiglio di Amministrazione con il rappresentante del Vescovo, con il Rettore con voto deliberativo che sia un sacerdote”. In questo modo era salvato: due nominati dal Comune, due dal Ministero...: erano quattro contro tre.

«È stata una mossa vincente in questo senso: che poi il Comune e la Provincia fecero causa contro il Collegio dicendo: “clericalizzate il Collegio!”. Il Ministero, che era l'autorità tutoria, chiese l'atto di riconoscimento, di erezione del Collegio, e... non c'è! Questa era una di quelle istituzioni che erano passate dal Duca, dal ducato, riconosciute come “di fatto”. E allora, in quel momento chiediamo l'erezione del San Carlo. Fu chiesta e fu ottenuta.

«Andando indietro, il Collegio era stato fondato da un sacerdote che faceva parte di una congregazione nella quale c'erano anche laici, però, di fatto, fu lui, sacerdote e nobile, che fondò il Collegio dei nobili. E per tre secoli, tre secoli e mezzo, era sempre stato retto da un sacerdote, anche quando la congregazione religiosa che lo reggeva scomparve, con la Rivoluzione francese. Nonostante questo il Rettore del Collegio è sempre stato un prete».

Vorrei conoscere la sua impressione sugli anni Sessanta a Modena, i cattolici, la sinistra democristiana...

«Era tutto condizionato da comunisti e non comunisti. Sì, la sinistra democristiana... adesso non ho il coraggio di entrarmene in politica... ma, come anima, quelli che sostenevano questa parte, erano un po' gli eredi del “Paradisino”. Che era questa associazione fondata da monsignor Bergonzini, nella quale ero stato educato anch'io per tanti anni. Lui era un prete molto aperto, in alcune cose molto rigido nelle sue richieste, però come mentalità era molto aperto. Gorrieri, Paganelli sono tutti ragazzi che ricordano ancora le aperture di don Marino: primo prete che ci portava in montagna una settimana, allora era una cosa...».

E si avvertivano negli anni Sessanta gli echi del Concilio Vaticano II?

«Certo, si avvertivano molto. Ecco, allora, lasciando stare il Collegio, dal punto di vista strettamente ecclesiastico, religioso, l'Arcivescovo di allora, monsignor Amici, era un tipo molto aperto. Lui sostanzialmente era un timido, quindi non è che dicesse: “non si fa questo!”; lui diceva: “faccia pure, faccia pure... se crede di farlo, faccia”. E c'era stato anche un po' un clima di tensione molto forte, perché c'era qualcheduno, tra i quali c'ero anch'io, che diceva: “ma, il Concilio dice questo!”. Altri che invece tiravano dall'altra parte... E mi ricordo che una volta fecero per rai uno un'inchiesta nelle città per vedere come era il comportamento su questi temi. E noi dicevamo: “Noi facciamo questo...”; e c'erano tutti quei cattolici come La Valle, quelli che allora facevano parlare di sé. E quelli della rai: “Ma, il Vescovo cosa dice?”; “il Vescovo è contento...”.

«E allora, questa mentalità, questa apertura, questi dibattiti entravano come programmi del Collegio. Non dico merito, ma, insomma, io ci tenevo a queste cose qui. Quindi a un certo momento...il Collegio... il Vescovo mi dava la possibilità di fare questo senza protestare, e si era nel centro della città. In quegli anni, così, abbiamo fatto quello che abbiamo fatto, chiamando chi ci pareva, suscitando reazioni. E allora erano dibattiti vivacissimi.

«Nel 1970 abbiamo dato le scuole allo Stato e ci siamo dedicati a... abbiamo detto... non più pensionato universitario, ma Collegio universitario: con queste attività. E dicevamo: “Il collegio non può essere un'isola”, deve essere dentro alla città. Perché discutemmo molto se fare un collegio nuovo».

Lei fece anche una ricerca, credo nel 1968, su diverse fondazioni e collegi italiani...

«Sì, sì, andammo a parlare anche con altre realtà. E prendemmo questa decisione di fare il collegio qui, di rinnovare il collegio qui. Eravamo già arrivati al punto di fare un contratto, come si dice, il compromesso con un fondo, grosso modo dopo la città universitaria, quella zona lì. Poi, all'ultimo momento, abbiamo detto: “Quand'è che andiamo a firmare?”, e quelli là: “No, ci abbiamo ripensato”. E allora: “Torniamo sulla nostra idea, rinnoviamo il collegio attuale e poi rimaniamo lì... È il cuore della città, la nostra presenza lì vuol dire che noi siamo, oltre che il collegio universitario, anche dentro la città”. Il collegio aveva bisogno di essere rinnovato. Quando io venni qua da Rettore cominciai a prendere gli studenti universitari, e a Mantova uscì una pubblicazione per gli studenti che diceva: “Se vai a Modena c'è questa possibilità di alloggio, se vai a Bologna quest'altra...”. E poi: “Se vai a Modena c'è il Collegio San Carlo... ambiente squallido!”. Era brutto, perché non c'era riscaldamento nelle camere, non c'era acqua corrente.

Allora noi abbiamo rifatto il collegio, adesso magari ci sono altre esigenze, ma era diventato un ambiente più accogliente, camerine piccole, però... non c'era il lavandino perché erano troppo piccole, però...».

Campana ha citato questo istituto, romano, il Collegio San Paolo...

«Sì, dunque, io cominciai contemporaneamente ad andare a Roma, siamo già nel 1970, quindi io ero prete già da vari anni. Mi chiamarono a Roma come aiuto assistente centrale della Fuci. E come padre spirituale di questo seminario, San Paolo, dove c'erano le vocazioni adulte, e dove c'era poi anche Campana. Ecco, poi, le dirò, sinceramente, questo assistente spirituale non è che l'abbia fatto... sì, ci andavo, vedevo i ragazzi, però non è che abbia determinato... Perché il Rettore era il vice assistente nazionale della Fuci, don Albertini, dopo, però, quando l'assistente nazionale Zama diventò Vescovo, allora diventai io assistente nazionale della Fuci. E per diversi anni stavo a Modena e in giro per l'Italia. Erano gli anni tra la fine del '67, il '68, fino al '74.

«È stata un'esperienza bellissima per me, perché c'era da litigare con i ragazzi che volevano fare la rivoluzione, quindi bisognava dire: "No, buoni, la rivoluzione non si fa...". E andare dai vescovi e dire: "Insomma, dovete capire...".

In questo Collegio c'erano diverse personalità poi vicine alla fondazione, c'era Pier Cesare Bori...

«Sì, e tanti altri che erano in questo collegio. C'era anche Garaldi, quello qui di San Biagio. Però, questa esperienza, che per me è stata molto bella, io sono molto grato alla Fuci, sempre fin dall'inizio mi sono incontrato con gli universitari, era un mondo bellissimo. È stata una cosa che mi ha arricchito molto. Ma questi anni, sono anni staccati dal Collegio. Però naturalmente l'esperienza che io facevo ridondava anche sul Collegio perché poi quando parlavo con i ragazzi riferivo queste esperienze. E quegli anni lì sono stati per me molto belli ma anche molto sofferti, perché quando andai dal papa, Paolo VI, che mi chiamò perché c'era stato non so chi che gli aveva riferito... non so cosa avessero fatto i fucini... e lui mi disse: "Volete che faccia come ho fatto con le Acli, che tolgo gli assistenti nazionali?". E io ho detto: "No, Santità, per carità!, Perché?". E lui mi disse: "Ma voi parlate male del Concordato?". E allora ho detto: "Ma, Santità, al tempo suo i fucini forse non parlavano male del Concordato?". Allora: "Ha ragione, ha ragione...". Che poi il patriarca di Venezia la Fuci la sciolse. Quello che poi è diventato Giovanni Paolo

I. La sciolse perché non avevano aderito alla presa di posizione, non so se sul Concordato, no, sul divorzio mi pare. Però erano anni belli.

«Sì è pagata, però! Perché naturalmente, dal punto di vista della carriera... Ma non me ne importava proprio niente. Ecco, a Modena invece c'era quest'altro clima: forse anche per timidezza, ma monsignor Amici a me voleva molto bene, devo dire, e mi stimava anche, e allora diceva: "Lei faccia... al San Carlo lei può fare quello che vuole e va bene". Magari per altri diceva: "Non posso far niente..."».

«E in questi anni qui, lei chiedeva delle attività, ecco... Noi avevamo detto: un collegio universitario con queste caratteristiche, e con due centri, il Centro culturale e il Centro studi religiosi, che tengono i rapporti tra il collegio e la città. Cioè: noi facciamo delle attività per interni, però le comunichiamo anche alla città, in modo che ci sia questa osmosi».

Quindi, sin dall'inizio c'era questa idea che le attività, oltre ad essere rivolte internamente ai collegiali, dovessero rappresentare anche un'apertura alla città ?

«Sì. Tant'è vero che anche nella scelta delle attività che si facevano si teneva sempre presente: non dovevano essere solo cose per i nostri sessanta, dovevano essere anche per la città. E di fatto erano più per la città che per i nostri, perché quando venivano, non so, La Valle, la città sapeva chi era e tutti accorrevano, mentre i nostri, magari qualcheduno diceva: "Ma chi è ?"».

Ho trovato, infatti, una lettera (scritta da Benzoni) rivolta agli studenti, ai collegiali di quegli anni che li sollecitava a partecipare con maggior assiduità alle attività.

«Sì. Perché poi, dirò, per gli interni c'erano delle attività attinenti alle loro facoltà, sia economia e commercio sia medicina. Allora, su sessanta, quaranta erano di medicina. Poi c'era, quando hanno istituito la facoltà di economia e commercio, un gruppo di economia e qualcheduno di legge. Ma la facoltà più grossa era di medicina, e per medicina c'erano assistenti universitari che venivano qui a fare lezioni suppletive, come dire... Poi c'è anche stato un diverbio con l'università, che diceva: "Non possono fare queste lezioni", e allora praticamente è diventata cosa più difficoltosa trovare altri che non fossero... Comunque l'idea era questa. Mentre invece nell'attività dei due centri si era liberi di fare quel che si voleva, si chiamava chi si voleva».

Anche perché proprio lo Statuto in quel momento fu rielaborato ridefinendo gli scopi, con l'inserimento delle scienze sociali e religiose, e appunto inserendo queste due strutture, i due centri.

«Sì, certo. Quando noi chiudemmo le scuole ci fu una reazione in città non piccola. E fui chiamato dal Rotary, per esempio, una sera: “Lei venga a dire perché ha chiuso le scuole”. Il problema era questo, io lo dicevo anche allora: “Guardate, noi stiamo facendo una scuola non statale, una scuola che dovrebbe essere una scuola libera. Se lo fosse varrebbe la pena, ma non è una scuola libera. Perché noi per ottenere il pareggiamento dobbiamo fare la scuola come la fa lo Stato: stessi orari, stessi professori, stessi programmi... quindi, perché dobbiamo spendere tanti soldi per fare una scuola che può fare benissimo lo Stato?”. Ecco, se la libertà volesse dire: fate una scuola come volete, anche con un controllo, va bene... Però...

«Noi avevamo il professor Pignagnoli, che era il professore di filosofia e che ci era invidiato da tutta Modena: e io dicevo sempre: “facciamogli fare invece che tre, quattro ore di filosofia”. Ma non si poteva, oppure, poi i ragazzi non venivano, non li si poteva costringere. Allora noi dovevamo far pagare delle tasse enormi, e i ragazzi non venivano subito, come numero e come censo. E allora io ho detto: “Secondo me non vale la pena, dedichiamoci a fare qualcos'altro, fare un collegio formativo e non solo...”».

Nel 1970 infatti cominciano le proteste per quello che stava accadendo alla fondazione. Pasquini Sante inviò un esposto contro il nuovo corso della fondazione; poi anche il Provveditore. Comincia insomma un'ostilità, e poi lo Statuto verrà approvato dopo più di un decennio.

«Sì, sì, poi fu superata molto bene. Pasquini, poverino, beh, fece una lettera, ma non è che avesse grande peso, insomma. Perché poi lui scrisse questa lettera, mi ricordo, che diceva che lui era abituato a vedere salir le scale dei ragazzini educati. E dopo, vedere questi giovanotti... Il punto invece sul quale i miei convittori non sono mai riusciti a convincermi era quello dell'introduzione delle ragazze. Io avevo detto, quando si ebbe l'idea di fare un collegio nuovo, io ero in Fuci e l'idea era stata mia, avevo detto: “Facciamo un collegio misto”, misto nel senso... un collegio da una parte, un collegio dall'altra e al centro i servizi in comune. In modo che i ragazzi e le ragazze hanno una loro autonomia, però. Biblioteca, campi da tennis, piscina insieme. Però, dicevo, “Qui non si può”. C'erano le assemblee e tutte le volte: “Noi vogliamo le ragazze!”. E allora io dicevo: “Sentite, sapete chi è il Rettore? Sono io, ho io la responsabilità,

e quindi, finché ci sono io discutete finché volete ma le ragazze non entrano. La prossima volta mettete all'ordine del giorno le ragazze ? Bene, parliamone”.

«E poi mi ricordo di uno, che adesso tra l'altro è diventato sindaco, che era un comunista sul serio. E quando vennero fuori questi dibattiti, diceva: “Signor Rettore, facciamo un collegio rosso. Quelli che entrano devono avere la tessera del partito comunista. Vedrà che...”. Lui poi si laureò in legge e andò a fare il segretario comunale vicino a Bergamo, poi è tornato al suo paese [...] ed è sindaco per il partito di Bertinotti».

Secondo lei come la città percepiva il mutamento della fondazione ?

«Dunque, come mutamento dal punto di vista della chiusura delle scuole c'è stata una qualche reazione, cioè, quelli che dicevano: “Ah, le mie scuole...”. Ma poi finì lì. Poi ci fu una reazione piuttosto forte sulle attività, perché dicevano: “Voi invitate solo persone di una certa estrazione. Siete diventati il collegio rosso, i comunisti comandano”. Tutte queste robe qua. Quindi c'è stata molta fatica. Forse non abbiamo più persuaso nessuno, ma eravamo molto contestati da un certo ambiente.

«Quando veniva La Valle, mi ricordo poi una volta che venne Turoldo, e la sala su era piena: era un avvenimento cittadino, venivano tutti, magari per contestare, però... Mi ricordo, una volta, le racconto questo episodio: c'era Turoldo, mi pare, e parlava della pace, dell'esercito, queste robe qua. E a un certo momento disse: “Ah, quando io sono venuto a Modena, arrivare in stazione e vedere un prete che portava le stellette... e mi hanno detto che era il cappellano dell'Accademia”. Il cappellano dell'Accademia era presente, e disse: “Guardi, è impossibile, io le stellette non le metto mai. E poi, si guardi di fianco, quel prete che ha di fianco tutte le domeniche viene in Accademia...”.

«Quindi la reazione della città, diciamo della Modena bene, non fu certamente entusiasta per questa impostazione che noi davamo alle attività. Perché il problema a mio avviso era questo: dopo un Concilio come c'è stato, dopo questa apertura, anche con il centro sinistra eccetera... bisogna riuscire a capire queste cose qui, non dico che bisogna abbracciarle, però capire che c'è del nuovo.

«E guardi che l'Arcivescovo... io fui anche richiamato dall'Arcivescovo, ma richiamato nel senso: “Lei faccia quello che vuole...”. Ad altri magari diceva tutto a rovescio: “Ah, don Camillo, ma non dovrebbe fare questo...”. Però quando io andavo là era una cosa che mi ha sempre fatto piacere; lui quando andava in giro ad incontrare gruppi di vescovi voleva sempre che ci andassi io. E io gli dicevo: “Ma Eccellenza, io non sono un teologo, non sono un filosofo, che cosa vengo a fare ?”. “Lei venga con

me...”. E aveva, nella mia persona, quel senso di dire: “Questo è uno che le spara...”. Era una fiducia importante».

Dunque, negli anni Settanta lei è Rettore. La sua attività in concreto è più che altro il Collegio ?

«Solo il collegio era il mio. Fuori di qua andavo un po' in giro, però. Adesso, per dire la cosa... Quando morì monsignor Amici, e venne monsignor Foresti, lui prese delle posizioni molto dure, proibì ai seminaristi di venire alle attività del collegio. Questa era una cosa... tanto che io rimasi un po' così... Poi mi tolse dall'elenco dei preti che doveva andare a predicare agli altri preti, senza dirmi niente. In modo che io, ad un certo momento, quando vidi queste cose qui... Fu il periodo in cui noi chiudemmo il collegio per un anno per fare i lavori, chiudemmo il collegio e siamo andati, io sono andato a Cognento perché qui non si poteva più vivere. E andando a Cognento venne il vescovo nuovo, che era Foresti, e quando lo vedo: “Buongiorno Eccellenza”, e lui non mi dice niente. “Mah...”, c'era sotto qualche cosa, e allora, dopo alcuni giorni, dico: “Eccellenza, io sono qui, lei non mi vede, non mi chiede niente, chi sono, chi non sono, mi sembra una cosa un po' strana...”. E lui mi disse: “Beh, venga fra un giorno o due che le spiegherò tutto”. Dopo un giorno o due vado là e mi dice: “Sa, io sono venuto a Modena da un mese o due, vado agli incontri e tutti mi parlano male di lei”. “Beh”, dico, “se lei è un buon padre, come dovrebbe essere, chiama un figlio e gli dice: come mai sento parlar male di te ? Possiamo parlarne. Perché le hanno parlato male di me ? Quali sono i motivi ?”. E allora lui cominciò a dire: “Perché lei chiama degli ex preti a fare delle conferenze, perché lei chiama qui, chiama là...”. Io dico: “E perché non debbo chiamarli ? Prima di tutto non sono io personalmente che li chiamo. Qui c'è un gruppo di persone che fanno un Centro studi religiosi, si discute i programmi, si discutono le persone, e poi si invita l'uno o l'altro. Quindi io mi prendo la mia responsabilità, ma non è solo mia. Io una volta o due ho detto: no, quella persona lì no la chiamiamo perché non mi sembra che sia sufficientemente e scientificamente all'altezza... Lei ha l'elenco di tutte le persone che hanno chiamato ? A parte che siano di destra o di sinistra, sono tutte persone scientificamente valide ? Sì ? E allora ?”. Poi di lì venne fuori, dopo, una serie di cose...

«Tant'è vero che lui... anche cose più gravi... io poi sono un timido, quando mi arrabbio sparo. E allora, poi, quando lui andò via, pensi che dopo tutte queste cose qui lui: “Faccia a modo...”, mano sulla spalla... Dico: “No, Eccellenza, non mi piace mica, io non sono mica un bambino, sono più adulto di lei”. Per farla breve, a Natale, prima di andar via, lui mi telefonò e mi disse: “Guardi don Camillo, io debbo fare il giorno di Natale due omelie: me le prepara lei, me le scrive lei ?”. Dico: “Guardi, io le mie omelie non le ho mai scritte, quindi non son capace, perché se le scrivo dopo le faccio tutte diverse,

quindi mi dispiace ma non posso accontentarla”. Dopo un mese o due lui è andato via, è stato promosso a Brescia. Io gli ho scritto una lettera dicendogli: “Eccellenza reverendissima, se io ho auspicato e ho pregato il Signore che lei non venisse mai a Modena, e una volta venuto che se ne andasse quanto prima perché non mi sembrava una persona... Ecco, adesso, dopo del tempo, capisco che tutto sommato potremmo cominciare anche a lavorare insieme”. Ce l’ho ancora, la lettera. E lui molto gentilmente mi rispose: “La ringrazio perché ho sempre trovato in lei una grande sincerità e questo mi ha sempre fatto piacere”. Adesso quando lo vedo una gran festa. Però i rapporti con l’autorità erano questi».

Tra le attività del Centro studi religiosi, agli inizi, c’era don Diaco...

«Eh... Diaco faceva queste cose qui, era una persona eccezionale, sì, era di una intelligenza lucidissima, e poi era umano, di una umanità straordinaria, ed era anche un po’... aveva qualche limite psicologico. Perché era un po’ malato, però questo lo rendeva simpaticissimo. Lui quando faceva le sue osservazioni erano osservazioni che, dico: “Questo è un po’ matto”. Però erano di una ricchezza tale che era straordinario. Eravamo molto amici, anche perché lui aveva bisogno di uno che...diceva: “Andiamo fuori a fare due passi? Vorrei cantare...”. “Canta finché vuoi!”. A me voleva molto bene.

«E dal punto di vista scientifico qui c’era don Sante Pignagnoli, che era un’altra personalità... è stato professore di filosofia per tanti anni, poi, quando fu statizzata la scuola, andò al liceo San Carlo statale, poi è morto improvvisamente. Ma quello è stato di un valore, dal punto di vista scientifico...».

E le tematiche religiose che venivano proposte dal Centro studi religiosi lei le appoggiava?

«Secondo me, quelle in campo religioso erano attinenti allo sviluppo delle idee del Concilio Vaticano II. La Sacra Scrittura, per esempio: riportare la Bibbia, che la gente conoscesse la Bibbia. Quindi avevamo chiamato gente che facesse lezioni sulla Bibbia. Poi qui è venuto Ratzinger, sono venuti tutti quei personaggi che allora... è venuto Turoldo, Balducci, La Valle... i protestanti, io ho molti amici fra i protestanti, Ricca, Bertalotti, insomma, che l’ho visto l’altro giorno: “Com’è che non mi chiami più?”. Dico: “Ma io non sono mica più il Rettore del San Carlo...”».

È stato fatto anche un lavoro di studio sulle religioni non cristiane...

«Sì. Più che non cristiane, non cattoliche. In questo poi, io ero anche aiutato nei contatti che avevo con questa gente attraverso la Fuci. Barbaglio, Dupont, Fabris, erano dei bibliisti che sono stati un po' lanciati dalla Fuci e da noi».

Invece per quanto riguarda il Centro culturale ?

«Il Centro culturale, beh, quelli facevano le cose un po' per conto loro. Io non ero... cioè, ero al corrente ma non è che le seguissi molto. Ricordo che il primo responsabile del Centro studi religiosi fu Benzoni, che era stato presidente nazionale della Fuci, l'avevo conosciuto a Roma. Poi ci fu Lombardini, altra testa... bibliista veramente eccezionale».

Riguardo i partiti, e l'amministrazione comunale: ricorda difficoltà, pressioni ?

«No. I partiti, noi nella amministrazione avevamo il presidente che in genere era una personalità. Poi, fino a quando diventò presidente Guidelli, e poi Guerzoni... Comunque lì c'era anche molta sintonia ideologica. Certe cose si sono potute fare perché c'erano loro, sennò...».

E la stampa ? Su L'Unità per esempio non si trova una parola sulla fondazione tra il '68 e il '72.

«Io non mi sono mai interessato molto dei partiti direttamente. Noi dicevamo: "Facciamo una cosa culturale". In campo cattolico ci fu su qualche rivista del clero, su qualche giornale qualche protesta. Sul "Carlino", anche.

«Ecco, un'altra cosa che forse le potrebbe interessare. Tutto questo veniva fatto nella, chiamiamola, pretesa educativa... anche io, dovendomi interessare degli studenti universitari... Quei sessanta ragazzi che venivano erano sessanta ragazzi che vivevano questo clima. C'era chi era contento, c'era chi non era contento. Però io dicevo: "L'importante è imparare a dialogare, l'importante è imparare a rispettarsi e a discutere". Uno ha un'idea, la dice, si parla, si discute... Ecco, questo... io pensavo a questa funzione educativa, perché erano ragazzi di 18-20 anni, mica erano dei bambini. Dal punto di vista

strettamente religioso venivano fatti anche degli incontri con don Diaco sulla Bibbia, qualcheduno veniva, la maggior parte non veniva. In certi periodi dell'anno, il Natale, l'Avvento, la Pasqua, la Quaresima dicevo la messa, e dicevo: "Chi vuol venire, viene", è un periodo forte di celebrazione, quindi... qualcheduno veniva, la maggior parte non veniva. Era un'offerta che veniva fatta.

«Poi, l'altra cosa nella quale io penso di aver dato qualche cosa erano i miei passeggi. Sì, a me piaceva molto perché si usciva, cinque o sei, si andava avanti e indietro per il Portico, bisognava fare il giro... e si parlava di tutti, non è che si dicevano sciocchezze. Veniva fuori il tema: "La sera abbiamo sentito la conferenza, lei che cosa ne dice...?". Cioè, era un modo, un luogo di ripensare insieme a quello che si faceva».

Tutto questo, credo, è stato fatto grazie a lei e altre persone come lei che erano all'interno di questa esperienza...

«Sì, poi all'inizio ho anche avuto ottimi collaboratori. Un anno, adesso le dico anche questo... un anno quando abbiamo... nel '74 abbiamo chiuso il collegio per un anno per fare i lavori di ristrutturazione. E in quell'anno lì noi dicemmo ai ragazzi: "Guardate, noi dobbiamo chiudere, però se c'è un certo numero di voi che vorrebbe rimanere...". Noi trovammo per loro un alloggio: "E vi lasciamo lì, non dovete pagare niente, pagate solo il vitto ma niente di affitto eccetera. Però a una condizione: che voi, con un assistente, che era un certo Bernardi, bravissimo ragazzo laureato in filosofia, poi ha insegnato al Fermi, proviate a buttar giù uno Statuto del collegio universitario". Avevamo già fatto quattro anni insieme, però c'erano dei limiti. "Ecco, noi vi lasciamo, però voi alla fine ci presentate questo programma". Noi prendemmo, in via Vignolese, mi pare fossero quattro o cinque appartamenti che erano vuoti, era una casa da ristrutturare, ci portammo là i nostri letti e così... Ci hanno vissuto una ventina di ragazzi con questo assistente. E alla fine presentarono questo Statuto.

«Per capire, per esempio, quando abbiamo aperto il collegio universitario, avevamo fissato, mi pare che fossero dieci posti gratuiti e quindici, mi sembra, a metà costo, una cosa di questo genere. In modo che erano sessanta, ma c'erano che pagavano solo la metà. Come si davano questi posti? Si davano in base alla valutazione che il Rettore con gli altri assistenti faceva della partecipazione attiva all'attività del collegio: c'era il corso di inglese, queste cose qua. E allora lei capisce che... Beh, quando hanno fatto, dissero: "Non vogliamo più questo!"; "Perché?" "Perché, Rettore, c'è sempre sotto qualcheduna di preferenza. Come si fa a dire questo ha seguito, questo non ha seguito, quello ha seguito ma è un leccapiedi". E allora dissero: "Facciamo così: lei tenga la retta bassa per tutti. Invece di far pagare cento

e agli altri niente, facciamo pagare cinquanta a tutti, poi alla fine dell'anno lei è libero di dire: tu non hai fatto niente, te ne vai... o viceversa...". E poi c'erano i redditi: "Ma capirai, quello là ha detto che non c'ha... sì, ma mica denuncia tutto...". Ecco, cosa che andò avanti per alcuni anni, poi dopo alcuni anni cominciarono ad aumentare le rette, il costo della vita, e adesso è piuttosto alta».

Insomma, un po' ha parlato della situazione... e del Sessantotto in città, secondo lei come...?

«Ecco, dico, in campo universitario, secondo me, adesso non so se sia stato merito mio, ma è stato contenuto. Non è che ci siano state occupazioni di chiese o queste cose qua. E secondo me, oh... può darsi... perché c'era lo spazio di discutere: si andava al San Carlo e si poteva discutere, si discuteva.

«Ci fu un'occupazione dell'università ad un certo momento, che fu risolta in maniera un po' ridicola. Sa cosa fecero? Dunque, loro occuparono l'università, qui dietro, e il Rettore, chiuso dentro, mi telefona e dice: "Signor Rettore, io non posso uscire attraverso i locali del collegio?". Era Vellani. Io dico: "Fai quello che vuoi, ti vengo ad aprire la finestra". Perché passando per l'istituto giuridico si dà sulla terrazza, e dalla terrazza si viene, con un'altra finestra, in collegio. Allora lui passò di lì e andò via, di modo che la Questura, quando riuscì ad entrare, il Rettore non c'era più. E che cos'è successo? Che dopo alcuni giorni, invece, fu a rovescio. Gli studenti occuparono l'università, allora la polizia che era lì fuori: "Aprite! Aprite!". E loro: "No, noi non apriamo!". E allora, dopo: "Allora noi sfondiamo tutte le porte!". E allora tutti scapparono per di qua: quando arrivarono dentro non c'era più nessuno e arrivarono da me dicendo: "Questi sono andati via...". E io: "Guardate, una settimana fa do il permesso al Rettore, oggi perché non devo permetterlo agli studenti?".

Credo che si sia creato, grazie a personalità come la sua ed altri collaboratori, un clima... di progettualità. E credo che ci fosse anche nel Consiglio e nelle Commissioni...

«Sì, secondo me sì. Forse nel Consiglio di Amministrazione c'era qualcheduno che nicchiava, nel senso che non è che fosse molto contento. Tant'è vero che ad un certo momento, quando io andai via da Rettore, forse qualcheduno ha detto: "Ah, meno male che don Camillo è andato via...".».

Ha risposto, un po' trasversalmente, a quasi tutte le domande che avevo preparato. L'amministrazione comunale, quando sindaco era Triva...

«Noi con l'amministrazione siamo sempre andati d'accordo. Mi ricordo... Sì, quando c'era il Consiglio di Amministrazione che fece quel cambiamento che le ho detto, aveva come suoi rappresentanti del Comune... uno era Zanuccoli, era il vice sindaco, era uno di quei socialisti di una volta, quindi con una grande ammirazione per il Rettore prima di me. Tanto è vero che quando mi fecero Rettore mi disse, lui personalmente: “Guardi che mi hanno detto che lei è un bravo prete e che è amico di don Righi”, quello che era morto, e mi disse: “Al faga quèl c'la fat don Righi c'al va sèimper bèin”. Raccontava: “Perché una volta venni qua... al ghiva d'i lébér... messi male... e allora gli ho detto: ma perché non li fai rilegare, stanno male... e lui mi rispose: a spènd di sold piutost par dèr un pèr de scherp a un puvrèt”. “Ecco, al faga acsè ch'andam bèin”.

«Quando ci fu il cambiamento che le ho detto, del nuovo Statuto, lui fu richiamato dall'Amministrazione comunale: “Cosa avete fatto ? Cosa è successo ?”. Allora lui venne in Consiglio e disse: “Cusél c'am fat ?”. “Abbiamo cambiato lo Statuto”. “Mò, an'so ménga gninta...”. “Come, lei era presente, ha firmato”. “Mò, an'min sun ménga adè”. Perché poi c'era il Presidente del Banco San Geminiano, che era l'ingegner Manfredini, che era membro anche lui del Consiglio, e quando c'erano delle cose difficili strizzava l'occhio e diceva: “Adesso lo tengo io”».

Una delle componenti che è confluita qua era quella del circolo “Vanoni-Il Portico”...

«Sì, il “Vanoni” è stato il primo nucleo della biblioteca. Il “Vanoni” voleva dire Guerzoni, voleva dire Cavazzuti, quei ragazzi lì. Quando ad un certo momento, ecco, il “Vanoni”, adesso dimenticavo, anche quello è stato un luogo d'incontro. Poi quando si pensò: “Il San Carlo è così”, allora noi comprammo la biblioteca del “Vanoni”, che fu il primo nucleo della biblioteca. Con una questione che venne fuori. Non so se glielo abbiano detto. Cioè, il famoso Pasquini denunciò il collegio, l'Amministrazione del collegio, di aver sopravvalutato, di aver pagato troppo la biblioteca, volendo fare un piacere a Guerzoni che era un consigliere. Ci denunciò e allora noi fummo chiamati in tribunale. E nominammo due periti, uno da parte nostra e uno da parte del tribunale, che dovevano valutare... E la conclusione fu questa: che la biblioteca fu pagata troppo poco! Quindi, la cosa è caduta così...

«Ma Pasquini era un buon uomo, sa ? Poveretto, solo che io non... quando venne... avevo sempre qualche discussione, lui ad un certo momento... a sessanta anni lo feci licenziare, lui fece causa contro il

collegio perché diceva che lui era stato nominato senza questa clausola, e che adesso la pensione era a sessantacinque anni. E aveva ragione. Dopo due anni tornò a fare il vice rettore, quindi... Poveretto, era un uomo buonissimo, ma non era molto intelligente, e soprattutto non ci sapeva fare coi ragazzi. Era quello che doveva tenere i convittori, quindi vedeva gli universitari con il fuoco, il fumo negli occhi perché facevano quello che volevano, a tavola si comportavano male... E lui: "Tira giù i gomiti"; "Sì, signor Rettore", "Ho detto che devi tirar giù i gomiti", "Sì, ecco, guardi, li ho tirati giù", "Beh ? Si risponde in questo modo ?", "Non ho mica detto niente...", "Oh, vuoi cominciare a rispondere...". E via così tutte le volte: "Quello là... bisogna mandar via quel ragazzo là perché mi ha offeso".

«E allora gli universitari gliene facevano di tutti i colori. Lui era un monarchico, aveva un quadro in camera sua con la firma di Umberto II: al fedele, al devoto, non so, Sante Pasquini, Umberto II con affetto. Gli universitari glielo portarono via. Arrivò giù con gli occhi fuori dalla testa: "Mi hanno rubato il mio quadro!", "E chi l'ha rubato ?", "Chi vuoi che sia stato ? Lo sai!", "No, io non so niente! Adesso cercherò, abbi pazienza, te lo ridaranno...", "No, io vado in questura!", "Beh, vada in questura, faccia quel che vuole...". Infatti il giorno dopo, allora il refettorio era ancor giù, si spalanca la porta ed entrano una fila di universitari, con una coperta di tutti i colori, che portavano come un morto... portavano il quadro, e lo deposero sul tavolo, e c'era scritto: caro Pasquini, sii più fedele, difendimi e salvami dai ladri...».

Si potrebbe affermare che i cattolici a Modena era pronti ad accettare, in quegli anni, una democrazia industriale moderna ?

«Adesso... dire "i" cattolici forse era un po' troppo. C'era una parte, io direi così... anche, che so, i cristiani... come si chiamavano ?... quelli che entrarono poi come indipendenti nel Pci. Era un po' un clima che si era creato, però, insomma, i cattolici praticanti rimasero molto scandalizzati, e davano la colpa... Ci fu in quel periodo lì una poesia, la poesia della zirudela, diciamo noi a Modena, che diceva: questa situazione... il triste tarlo è il collegio San Carlo". Era poi contro di me, era anonima, però...».

Anche dentro al San Carlo c'erano questi personaggi, come il nucleo della redazione modenese del "manifesto", attraverso il "Vanoni-Il Portico"... anche Campana...

«Sì, certo. Campana, anche lui è stato responsabile del Centro studi religiosi per un periodo. Ecco, mi ricordo che avemmo qualche cosa da dire con Campana... molta stima, ora non mi ricordo bene. Ogni tanto abbiamo litigato, però ci volevamo bene, ci stimavamo.

«Ecco, per quel che riguarda l'attività... non se abbiamo conservato tutti gli inviti, oppure anche i "Quaderni"... di questa attività...ogni tanto mi salta fuori qualche cartoncino, anche l'altro giorno: l'invito che noi facemmo a Ratzinger per esempio. Ratzinger venne qui chiamato dalla Fuci, però al San Carlo... quindi c'era un po'... siccome io ero assistente della Fuci e Rettore del San Carlo, sono venuti quasi tutti... Martini...».

Con uno sguardo complessivo, la sua esperienza può dirsi soddisfacente ?

«Certo, anzi... Quando venne Ehring, per esempio... il tema era questo: il senso della morale cristiana. Lui aveva pubblicato un libro, tre volumi sulla libertà dove era introdotta la libertà del cristiano. E venne a illustrare queste idee, e quando andò via disse: "Fra trent'anni, se voi studierete ancora sul mio testo, farete peccato mortale, perché in trent'anni le cose cambiano...". Ratzinger invece fu un po' una delusione, perché noi pensavamo che fosse... Lo invitammo a parlare della collegialità, e fece una conferenza molto diplomatica, non si sbilanciò molto. Bettazzi è venuto varie volte, anzi, vi fu il famoso episodio della lettera scritta contro... quando il papa voleva fare la *lex fundamentalis ecclesiae*, Paolo VI, e ci fu un gruppo, tra i quali firmai anch'io, contro questa qui: era un po'... E questa presa di posizione, questo ciclostilato, nel quale c'era la presa di posizione con l'elenco delle persone è arrivata sul tavolo di Paolo VI, con un segno rosso sotto il mio nome, con scritto: assistente nazionale della Fuci. Questa me l'ha detta don Tacoli, che era il segretario del papa e gli vedeva la corrispondenza. Fu Manzini che gliela portò».

Lei era in buoni rapporti con Paolo VI ?

«Ottimi, perché poi lui non è che fosse... capirà, che dicevano: "Il papa vuole parlare con voi perché ha saputo che avete fatto questo e quest'altro, e dovevate fare...". Si andava dal papa: "Scrivete sul giornale delle cose che non piacciono...", e diceva: "Avete ancora il giornale...?". No, ma lui era buonissimo. Poi, apro una piccola parentesi, sembrava una persona così... era di una affabilità... Quando andai, lui, sulla scrivania, lui disse: "Prenda una sedia, venga qui, venga...". Mi chiamò vicino per parlare... E poi, la cosa

singolare, adesso le dico un piccolo particolare: “Ah, lei è di Modena ? Ah, i fucini dei miei tempi ! l'avvocato Frattin, che bravo giovane. Il professor Cavazzuti, che aveva quel fratello, uno era medico e uno avvocato”. Si ricordava tutti, ma tutti. Va bene che la Fuci era un piccolo gruppo, ma erano passati cinquanta o sessant'anni...

«Lui ha avuto gli ultimi anni... gli ultimi anni era un po' scaduto, poveretto, ha avuto anche la questione di Lercaro, Pellegrino. Aveva avuto un po' paura, però, insomma, una persona eccezionale».

E Dossetti ?

«Beh, Dossetti insegnava a Modena, era professore qui quando si faceva, come le ho detto, quei corsi sulla democrazia. Poi dopo non ho più seguito, lo vedevo... quando ci vedevamo: “Oh, come stai ?”, “Come sta ?”, “Cosa fate al San Carlo ?”. Lui era molto legato alla spiritualità, fece questa cosa a Monteveglio, che per un periodo era un po' anche per noi il punto di riferimento dal punto di vista spirituale e liturgico. Si andava alle conferenze che lui faceva, a pregare, queste cose qua... Poi lui si è ritirato, dopo aver fatto l'esperienza di tentato sindaco di Bologna, poi si è fatto prete, è stato con Lercaro, e rimosso Lercaro lui è tornato a Monteveglio. È ricomparso ultimamente in difesa della Costituzione».

Ha conosciuto anche Giovanni Paolo I ?

«Giovanni Paolo I io come papa non l'ho mai conosciuto. L'ho conosciuto da Patriarca di Venezia, prima come vescovo di Vittorio Veneto. Era uno aperto, mi ricordo, la Fuci, c'era La Valle, eravamo ancora in tempi caldi, preconciliari, tutto bene. Poi quando è diventato Patriarca di Venezia era diventato un uomo di una paura... Io rimasi sorpreso. Andai là quando c'erano queste cose con la Fuci, e lui cominciò a dire: “La Fuci fa questo, fa quest'altro...”, “Ma come fa a sapere queste cose ?”, “Me l'ha detto il Prefetto, me l'ha detto il Questore...”. “Eminenza”, dico, “ma non ci sono mica solo quegli informatori...”, “No, ma mi dicono che c'è stato uno schieramento della polizia e i fucini lì davanti sputavano per terra quando passavano i poliziotti. Mi dicono che l'assistente porta dei giornalacci in classe”. “Giornalacci ? Don Angelo ? Ma che giornali sono ?”, “Mah, uno che si chiama Espresso...”. Era terrorizzato.

«Era un uomo, guardi, adesso le dico, ho saputo delle cose dopo... Lui per esempio non era d'accordo con un certo don Germano, un teologo che era aperto, lui era un grandissimo teologo, molto aperto con i Protestanti. E lui non era contento, non so se addirittura gli avesse tolto l'insegnamento.

Quando è diventato papa, in quel mese lì, per due volte lo ha fatto venire a Roma per dire: “Adesso devo fare questo, e questo...”. È stato lui a cominciare a pensare di chiedere perdono, è stato lui, un cambiamento... Però non ha retto, non ha retto, un uomo debole, era malato. Lui... la preoccupazione, queste robe qui... c'è crollato sotto. Comunque quello che poteva dare l'ha dato. Ha dato questa impronta di papa... E poi, quando ha fatto quelle due affermazioni: Dio è anche madre, e poi con i bambini. È stato un mese in cui ha buttato lì dei semi, l'ho detto prima, ed è stato quello che secondo me poteva dare e l'ha dato...»

[...]

Lei il Concilio l'ha vissuto in prima persona ?

«No, l'ho vissuto indirettamente. Monsignor Amici non mi chiamò ad andare al Concilio, chiamò monsignor Pistoni. Ho seguito quello che veniva a dire lui. Io ero un insegnante di diritto canonico in quel periodo in seminario. E tutte le settimane leggevo l'articolo di fondo di La Valle».

[...]

I.4. Lucio Belloi, borsista presso il Centro studi religiosi, poi Direttore dello stesso centro e successivamente del Centro culturale lungo la seconda metà degli anni Settanta. Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione per un mandato negli anni Ottanta. Intervista effettuata mercoledì 6 ottobre 1999 alle ore 8:30 presso gli uffici della società “Metis”, in via Gallucci 43 a Modena.

La prima è una domanda che ho posto anche agli altri intervistati, e riguarda la formazione personale.

«Dunque, io sono laureato in filosofia, filosofia del linguaggio in particolare. Diciamo che quando sono entrato, attaccandomi subito a questo, quando sono entrato alla Fondazione in realtà io facevo ancora l'università. Era il '74-'75. Avevo fatto nel frattempo un'altra esperienza che era quella del “Foglio”, quel

quotidiano, diciamo, ad azionariato popolare nel 1975. Uscì per qualche mese. Quindi io ero un borsista in questa redazione.

«Prima, come tipo di formazione, a parte la laurea, diciamo, io avevo frequentato diversi gruppi giovanili cattolici, sia nella mia parrocchia che in ambito diocesano: centri pastorali, eccetera... In anni in cui c'era molta libertà, nel senso che non... si era presso l'Azione cattolica, ma non c'era neanche l'iscrizione all'Azione cattolica, era semplicemente attorno a una figura, che era quella di don Gianni Gherardi, che poi divenne Rettore, sostanzialmente, molti anni dopo, alla Fondazione San Carlo. C'era un dibattito molto libero, postconciliare... sul dialogo da una parte in ambito cattolico. Era gruppi che, pur avendo un piede, un rapporto con l'istituzione, era gruppi comunque di dissenso cattolico, comunque vicini alle Comunità di base o di esperienze particolari, da una parte. Dall'altra c'era anche appunto in questi gruppi una confluenza di interessi politici, tanto per dire... ci fu un caso specifico: ad una quattro giorni della pastorale giovanile in quegli anni, mi pare fosse il '71 o il '72, risultò che la maggior parte delle persone comprava il "manifesto", insomma, tanto per dire... Alla fine ci fu anche qualche problema a livello di diocesi per questo sacerdote che, insomma, si riteneva non del tutto ortodosso, che non desse degli indirizzi abbastanza adeguati.

«In quegli anni, cioè già nel '71-'72, io, che ero poi al liceo, sostanzialmente, ho finito il liceo nel 1972, mentre frequentavo questi gruppi cattolici, gruppi politici, diciamo, al liceo, frequentavo anche qualche serata della Fondazione San Carlo. Ad esempio mi ricordo tematiche come l'uso di classe della medicina di Maccacaro. (*Viene ricordata spesso, questa*). Questa viene ricordata spesso, perché fu un momento molto forte. Ma non solo. Anche tutte le serate che, diciamo, Benzoni, che era allora Direttore, promuoveva in ambito cattolico sulla, sui temi caldi del postconcilio nell'ambito del dissenso cattolico, con molta libertà, insomma... da La Valle, Enzo Bianchi della comunità di Bose, altre voci, anche Valdesi, evangeliche... insomma, con una certa libertà.

«Quindi diciamo che, così, la mia formazione è stata una formazione, attraverso i gruppi giovanili, del liceo, insomma, tipica dell'epoca. Oltre ai gruppi cattolici in cui ero molto impegnato a livello diocesano, ma, ripeto, senza tessere, senza vincoli, con molta libertà, con gruppi quasi spontanei. C'era anche un impegno nel circolo "Panzieri", nel "manifesto", e così via insomma, quelle varie formazioni politiche extraparlamentari che c'erano in quegli anni. Quindi per me la Fondazione San Carlo in quegli anni rappresentava dei momenti, in quegli anni intendo il '70, '71, '72, dei momenti di riflessione un po' più alta sull'agire diciamo spontaneo, politico e così via. Che per me erano abbastanza più alti ma abbastanza in continuità con cose che anche don Gianni Gherardi faceva presso il centro pastorale giovanile. Perché allora venne Martini, il cardinale, a far leggere gli Atti degli Apostoli, vennero persone che non erano, come dire, allineate, erano personaggi che magari della Fuci di allora, che contestavano e così via... Insomma, c'erano gli elementi critici di sviluppo, c'era molto fermento in quell'epoca, e quindi

tutto andava bene. Il San Carlo da noi veniva visto come un momentino un attimo più alto. Quindi era in continuità con quel... diciamo che, sì, fino a quel punto la mia formazione era appunto di quel genere. Poi, dopo la laurea... devo andare avanti, le interessa in relazione al San Carlo o ?...».

Beh, sì, anche in generale. In sostanza mi pare che lei il Sessantotto-Sessantanove l'ha vissuto che era ancora al Liceo...

«Sì, io ero al Liceo. Nel senso che ho finito nel '72. Io ero, già in prima e in seconda Liceo, ho fatto lo scientifico, ero molto attivo e interessato nelle agitazioni politiche, nel dibattito, nello studio di temi a cavallo tra cattolicesimo e marxismo. I temi erano quelli. Poi, nel '71-'72 frequentammo anche con il nostro gruppo la cittadella di Assisi, insomma, adesso può darsi che dimentichi qualche pezzo, ma diciamo che tutte le occasioni di dibattito, di approfondimento, di rinnovamento del cattolicesimo o della fede cristiana... Andammo a Tesay, tanto per dire, dove c'era questo campo di giovani sterminato, ventimila giovani, mi ricordo su questo altopiano non lontano da Cluny in Francia; dove c'era un dibattito libero, dove c'erano i profughi del Portogallo perché non era ancora... dove c'erano i perseguitati, insomma, esperienze forti, anche di teologia della liberazione, diciamo, gli inizi, i primordi dell'America Latina. E quindi l'idea era di raccogliere tutte le istanze rinnovatrici e di critica che tra marxismo e cattolicesimo si giocavano.

«Uno dei problemi teorici di allora... perché nel nostro gruppo lo vivevamo molto anche come un interesse teorico, cioè, noi piegavamo tutta la stessa formazione liceale in quel modo. Cioè, per dire, studiare storia in quarta Liceo sui movimenti, sulla rivoluzione, adesso non so se si fa in quel periodo, sulla rivoluzione inglese, insomma sulla Riforma protestante, su quella che è un'occasione per approfondire dei temi che avevano un *background* antico e che riecheggiavano i temi del postconcilio, del catechismo olandese e cose di questo genere, insomma».

C'è una qualche continuità di formazione tra lei e Campana ?

«Sì. Campana ha qualche anno più di me, io ne sto per compiere quarantasei, lui cos'ha ? Otto o nove anni più di me ? Quindi il Sessantotto lui l'ha vissuto alla Cattolica, mentre io... Però diciamo che c'è un'affinità di fondo, ecco. Loro hanno visto anche un altro tipo di cattolicesimo, io, sì, l'ho visto nell'infanzia, nella prima adolescenza, ma poi ho visto questo tipo di cattolicesimo e di esperienza».

Secondo lei a Modena, riguardo a questo movimento, a questi nuovi bisogni espressi da parte dell'area cattolica, vi era un clima favorevole ? Più che in altre città, secondo lei ?

«Mah... direi di sì in questo senso: beh, certo, c'erano... le parlavo dell'esperienza del "Foglio". C'era anche una sinistra Dc, però questo come tessuto generico, nel senso che noi, cioè, io ad esempio non ho mai frequentato una sede dei democristiani. Ero appunto nel centro diocesano presso l'Azione cattolica, senza quasi saperlo, nel senso che non aveva nessuna importanza. Non sono mai stato iscritto all'Azione cattolica, almeno... qualcuno mi avrà iscritto, ma non ci sono mai... Quindi, secondo me, certo, c'era una certa apertura...».

C'era anche il circolo "Vanoni-Il Portico"...

«Esatto. Questi precedenti della generazione tra Luciano Guerzoni, per citare dei personaggi del San Carlo, e Campana, insomma. Però erano esperienze...certo, c'era un dibattito, però credo che a un certo punto sia stata un'ondata generalizzata, tra il Sessantotto e così via, che ha influenzato anche il mondo cattolico. Diciamo, il momento di rottura che poi si è realizzato è stato, per persone della mia età, soprattutto la scuola, il movimento studentesco che diventava anche... che veniva problematizzato anche a livello della fede, o della riflessione anche teologica. Perché noi in realtà in quegli anni, intendo dai 16, ai 18, ai 20 anni, studiavamo il marxismo, ma anche teologia. Quindi, era un impegno forte. D'estate c'erano, tra la lettura della Bibbia, i seminari che facevamo da qualunque parte, dalla pastorale giovanile ad altre occasioni, le conferenze, eccetera. Noi poi facevamo dei gruppi nostri di lavoro, di riflessione. Ad esempio: uno leggeva un libro, lo riportava agli altri, si dialogava... Questo tra i 17, 18, 19 anni lo abbiamo fatto intensamente».

Si può forse dire che il Concilio Vaticano II poi ad un certo punto è stato disatteso. Tuttavia, anche parlando con persone come lei o altri che ho incontrato, come formazione personale e anche come possibilità, strumenti anche di realizzazione in altri campi, invece probabilmente è stata una cosa avvertita, al di là della riflessione personale.

«Certo. Diciamo che il Concilio ha aperto lo spazio entro cui poi hanno potuto avere eco le riflessioni, le rotture di tipo politico e sociale che ci sono state con il Sessantotto e così via subito dopo. O che stavano preparandosi a livello sociale. O viceversa, nel senso che ad un certo punto il Concilio ha avuto... è stato di quel tipo piuttosto che di un altro anche per il contesto globale. Però poi ha aperto degli spazi, ad esempio la riflessione sulla libertà religiosa, l'impegno dei laici... Ma che noi, diciamo, abbiamo subito ereditato come... quando c'era il Concilio eravamo troppo giovani, voglio dire, quindi l'abbiamo subito ereditato come dato di fatto nei dialoghi con quello che dicevano le persone progressiste che erano in parrocchia, nella nostra parrocchia che tra l'altro era piuttosto aperta, la Beata Vergine Addolorata, una parrocchia abbastanza importante di quel periodo. O quelli delle Comunità di base, le esperienze dei preti operai, eccetera. Ma, diciamo che il Concilio ha aperto uno spazio, ha creato una temperie possibile, una cultura, una maggiore libertà, e poi dentro ci si è infilato tutto questo discorso portandolo alle estreme conseguenze».

E come è entrato lei nella Fondazione ?

«Dunque, io sono entrato... oltre a frequentarlo, ad essere già da prima in un gruppo che Benzoni aveva convocato supponiamo nel... Ah, ecco... dunque, il mio primo contatto con la Fondazione, appunto: nel '72 ci fu mi pare quella conferenza famosa di Maccacaro che riscosse un certo interesse. Poi io cominciai a fare filosofia nel '73 e conoscevo alcune persone che lavoravano alla Fondazione: Benzoni e Bernardi, che è morto poveretto, che è stato vice Rettore per un certo periodo, e che, dopo aver frequentato teologia frequentava filosofia, giusto negli anni che la facevo io. Per cui lo conobbi: preparammo insieme un esame, quello che fu il mio primo esame all'università, filosofia della religione. Il secondo fu filosofia della scienza, e questi sono i due indirizzi che io ho sempre seguito... scienze del linguaggio, epistemologia... che ho sempre seguito nella mia formazione, e che ancora oggi, almeno come interessi personali...

«E quindi ci siamo conosciuti, e lui mi disse: “Ma perché non collabori con il San Carlo ?”, nel senso che gli era sembrato interessante il modo di studiare, l'approccio, l'interesse. A quel punto partecipai, direi, a qualche riunione, a qualche incontro. Poi, dopo, ecco... ci fu la grande esperienza, questo sì, del referendum del '74, che ci vide tutti insieme... da giusto quelli del “Vanoni”, cioè tutta la sinistra Dc, fino... insomma, tutto il cattolicesimo dalla sinistra Dc all'estrema sinistra. E da lì, poi, anche da lì nacque quello che era già un progetto di Gorrieri e Santagata: il “Foglio”, ad azionariato popolare, che radunava appunto persone di componenti dalla sinistra Dc al “manifesto”, per dire.

«In quell'epoca il San Carlo tra l'altro ebbe un certo ruolo nel proporre questo dibattito ad un certo livello. Ci fu una famosa conferenza con, mi pare, Martini, Gorrieri e Galloni, nel '74, prima del referendum, abbastanza prima perché poi segnò un po' di disgrazie, credo, per don Camillo... Però al tempo stesso fu veramente un punto di riflessione, insomma, un tentativo... Vabbé che Galloni forse mal digerì la serata, ma in ogni caso... Da lì, e da un'altra assemblea il 26 gennaio, che ricordo ancora, delle Comunità di base, partì una riflessione e una campagna per il referendum con anche contenuti di riflessione oltre che di propaganda che poi ci mobilitò tutti. Io non votavo neanche, perché allora si votava a ventun'anni, compio gli anni in novembre, e però feci una grande campagna assieme a questi personaggi: Alberigo, ci fu un accordo con La Valle, con Luciano Guerzoni e così via. Un po' sostenendo l'organizzazione, un po' andando a parlare di questi temi. Quindi quello, anche, fu un momento forte. Dopodiché, appunto, anche sulla base di queste iniziative di aggregazione, nacque e si sviluppò il progetto del "Foglio": e io lì c'ero dentro, nella redazione, come borsista.

«Finito il progetto del "Foglio", che per noi è durato più di un anno perché cominciammo a lavorarci in modo progettuale alla fine del '74, fare prove di numeri, riunioni di redazione, preparare delle cose, che so, articoli giusto sulle problematiche cattoliche o culturali... Noi lavoravamo nella cronaca modenese, cioè nell'area modenese. Il grosso veniva fatto a Bologna. Eravamo borsisti a cinquantamila lire al mese, rimborso spese, vabbé che allora forse valevano di più, ma... E così mentre facevamo l'università facevamo anche questo lavoro, così come si era fatta politica, eccetera. Poi il 1975 fu anche l'epoca delle amministrative, quindi grande impegno anche lì: il giornale, la politica, e intanto si faceva l'università, insomma, si lavorava giorno e notte...».

E intanto lei era già dentro la Fondazione...?

«Ecco, no... Io cominciai, adesso che ci penso bene, con un incarico alla fine del... dopo l'esperienza del "Foglio", cioè giusto alla fine del '75. La prima conferenza organizzata da me penso sia nell'ottobre del '75. Non ho una buona memoria ma direi di sì. Fu su movimento cattolico e società italiana, con Ruggero Orfei. Io venni... Bernardi e Guerzoni, che a quel punto era Presidente, o sbaglio?, no, non era ancora Presidente perché lo era Della Valle, era consigliere con influenza notevole, diciamo... Insomma, mi chiesero, presentandomi a don Camillo, qualcuno della Commissione direttiva, perché allora la struttura era la Commissione direttiva, un organo consultivo ma anche molto di elaborazione per i Direttori dei centri... e mi chiesero di diventare, come borsista, responsabile del Centro studi religiosi. Io ero molto contento. Naturalmente la cosa era abbastanza inconsueta, perché tutto sommato i direttori precedenti

come minimo erano laureati, insomma, o comunque erano più adulti. Io non avevo ancora 21 anni, li avevo compiuti un mese dopo, diciamo.

«Quindi a quel punto io, pur col credito, la fiducia che poi mi verificarono subito nelle prime conferenze... Mi ricordo che alla prima c'era Guerzoni, i rapporti all'inizio erano un po', come dire: "Quello lì deve star calmo perché è giovane, eccetera". C'era la Commissione direttiva a supporto, c'era un rapporto forte con don Camillo, anche perché il Centro studi religiosi aveva più vicinanza, di fatto, con quello... Fu fatto un ciclo su "A dieci anni dal Concilio", che ebbe poi un gran successo, e così via, anche con un certo aiuto di don Camillo. E poi si continuò...

«Ecco, dunque, diciamo che se vado avanti cronologicamente, adesso non ricordo esattamente... nel '75-'76 appunto questo ciclo sul Concilio, dopodiché cominciammo ad approfondire tematiche di ordine diverso, sempre in un dialogo con la Commissione direttiva molto forte, dove c'erano delle persone, oltre a don Camillo, che era, insomma, la storia del San Carlo...».

[Telefonata]

Stavamo parlando dell'organizzazione, delle Commissioni...

«Allora, dunque... c'erano i centri culturali, il Centro culturale e il Centro studi religiosi, tra l'altro il Centro studi religiosi ha sempre avuto un impianto abbastanza laico, di questo poi ne parleremo meglio dopo. Quando io sono entrato c'era comunque ancora, largamente... i due centri erano cassa di risonanza dei movimenti e del dibattito che c'era. Tant'è vero che anche quel primo ciclo sul Concilio fu appunto un dare voce alle persone eminenti, da Giulio Girardi a Raniero La Valle, adesso non ricordo più tutti, ma, insomma, ai grandi temi del Concilio ricordati a dieci anni di distanza per vedere che effetto avevano fatto. Con un dibattito che alla fine era molto caldo perché c'era stato appena il referendum, per la prima volta alle amministrative avevano vinto le sinistre in un certo modo, con un contributo dei cattolici... Insomma, stava cambiando qualcosa nella società italiana, quindi la riflessione del Concilio, che in fondo era solo dieci anni prima, era molto calda, molto legata all'attualità.

«Diciamo che dopo... allora, le commissioni erano organi consultivi in qualche modo di persone cooptate perché si riteneva avessero qualcosa da dire con una certa libertà. Il Consiglio di Amministrazione in quel periodo, se non Guerzoni, che era molto più interessato alla cultura che all'aspetto amministrativo, non metteva molta voce nei programmi...».

I rapporti erano buoni ?

«Sì. Io in quella fase il Consiglio lo vedevo poco, se non appunto tramite Guerzoni e don Camillo, in fondo erano loro due che garantivano buona parte presso il Consiglio, loro e Barbolini, l'attuale sindaco, che era in Consiglio in quel periodo. Quindi c'era una componente, un Consiglio abbastanza orientato tra la sinistra e i cattolici democratici.

«Ecco, allora, dicevo, la Commissione direttiva era un organo consultivo, quindi creato in questo modo. Per cui a quel punto io trovai dentro molte persone che erano in sintonia con don Camillo. C'era il precedente Direttore del Centro studi religiosi, che era ben più qualificato di me, che era Pietro Lombardini, grande teologo, biblista, persona di grande cultura che per me fu molto importante in quegli anni. Quindi nella Commissione c'era lui, c'era don Camillo, e c'era un'altra serie di persone legate all'esperienza del postconcilio, persone del cattolicesimo più o meno avvedute, insomma. Io cominciai poi a integrarle, nel senso che come responsabile ho detto: "Adesso, vabbè, chiamiamo anche questi...". Però, appunto, venivano, non venivano, non c'era né gettone né impegno, era una cosa molto libera e informale. Anche se poi, tutto sommato, venivano fuori gli spunti, o si validavano le proposte, quindi insomma c'era un dialogo...o si raccoglievano gli spunti del Rettore, o del Direttore. Io ero un borsista, ma avevo quella funzione, che poi elaborava, proponeva, c'era comunque un confronto prima di varare le iniziative. Però alla fine le persone che erano più decisive in questo senso erano don Camillo, che sempre poi lì come Rettore insieme a me, e Guerzoni, che in qualche maniera si confrontava... E poi c'era anche Lombardini che appunto dava una mano. All'inizio c'era anche Bernardi, poi Bernardi morì nel '78, mi pare».

Si ricorda com'era la situazione del Collegio ? Perché mi è parso di capire che inizialmente era il fine della rivoluzione, della svolta del San Carlo; poi invece, già dal primo anno, si disgiunge dai due centri.

«Mah, guardi, io... anche perché sono entrato dopo, a me del collegio non me ne importava assolutamente nulla. Diciamo, proprio così, quando sono entrato. Certo, invece don Camillo era il Rettore, quindi cercava questo legame, ma era un legame che secondo me in quegli anni lì, mentre c'è stato un periodo in cui hanno preso dentro anche persone diverse, insomma, c'era un rapporto più stretto. Ad esempio, credo che l'epoca di Benzoni ci fosse qualche rapporto in più, o di Bernardi, che poi sollecitavano, animavano gli studenti. Mah... quando sono entrato io qualche studente partecipava, ma pochi. E non c'era un rapporto organico. E a me non interessava assolutamente, nel senso... non perché

non avessi a cuore il collegio, che magari mi interessava anche per poter fare qualcosa coi ragazzi, ma la priorità era svolgere temi di un certo tipo e di un certo livello, che all'inizio erano quelli che avevano risonanza nel dibattito. Temi che mi premevano, che premevano a questo gruppo, temi del dibattito in corso, quindi non poteva essere il collegio...»

Il passaggio sembra fondamentale. Perché, poi, rivolgendosi, con questo tipo di proposte, al pubblico e alla città...

«Esatto. Ecco, infatti noi cominciammo a riferirci molto più alla città, e quindi si cominciava quella cosa sul Concilio... le conferenze oceaniche, le cose di grande successo eccetera. Però, subito dopo... È qui che... io credo... in questo senso io, assieme a Lombardini, ma anche ovviamente con l'accordo di don Camillo, però, voglio dire, quello per cui spinsi io era di dare un taglio meno attuale, meno immediato. E cominciare pian piano, anche se eravamo solo nel '76 o '77 o '78, cominciare pian piano a far qualcosa che avesse, pur partendo dalla attualità, avesse il carattere di una riflessione più profonda, più culturale.

«Quindi lì è cominciata, nel Centro studi religiosi, una certa svolta che poi io, quando sono diventato Direttore del Centro culturale e responsabile della Sezione ricerca ho cercato di fare in modo ben più sostenuto nell'altro centro.

«Allora... diciamo che tra il '77 e il '78, ad esempio, invece che tematiche di risonanza immediata, come il Concilio, il dibattito politico-culturale, il cattolicesimo, la politica... io cominciai a fare, a sviluppare dei temi un po' diversi, o meglio, diciamo... Intanto da una parte proseguì queste tematiche in modo più mirato, nel senso che si fece, direi nel '77, non vorrei sbagliare, un'epoca non casuale, un convegno su "la religione, i nuovi bisogni", dove in qualche modo intrecciai le tematiche giovanili del '77... fu l'anno del raduno a Bologna...della contestazione giovanile che aveva già un segno assolutamente diverso di quella del Sessantotto. Io ero all'ultimo anno di università, in una università in cui cercavo di studiare, con una università occupata, un caos infernale.

«Il '77 a Bologna è stato piuttosto caldo, con gli autonomi, gli indiani metropolitani... e tentavamo in qualche modo di tradurre, visto che a quel punto ero sia nei gruppi cattolici che in gruppi culturali come quello della rivista "Note e rassegne", che riprendeva il discorso di Guerzoni... L'abbiamo ereditata ma poi non era più uno strumento adeguato per noi, l'abbiamo lasciato perdere, abbiamo fatto un numero o due, non abbiamo proprio messo lì la nostra anima, insomma. Comunque, c'era un gruppo che almeno discuteva su quello, quindi alla fine venne fuori un incrocio tra tematiche politiche, sociali e cattoliche.

Un convegno molto interessante su “Religione e condizione umana” in cui si mescolavano queste figure anche nelle relazioni, e così via.

«Quello stesso anno, credo, avevo già fatto però un'altra operazione, che era quella appunto di distanziare dall'attualità per fare delle riflessioni più approfondite... certo, “Religione e condizione umana” aveva anche un taglio d'attualità, però portando il dibattito a livello antropologico, a livello filosofico, quindi alzava lo spessore culturale. Ma al tempo stesso credo che fu proprio quello l'anno in cui, tra il '76, mi pare, e il '77, io feci fare, d'accordo con Lombardini e don Camillo, un corso su “La figura di Cristo”. Quindi la cristologia: che, volendo, era in controtendenza, perché c'era molto più evangelizzazione e promozione umana, allora, come tema della chiesa ufficiale. Quindi si prendeva un po' un sunto, un surrogato dei movimenti precedenti e lo si divulgava, diciamo, a livello di massa, lo si trasmetteva anche in modo serio, per certi aspetti. Ma insomma, a quel punto, anche in controtendenza, decidemmo di fare una cosa di riflessione più profonda, più di base sulla cristologia, sulla figura di Cristo nei secoli. Prima nella Bibbia, con un biblista, Barbaglio, che faceva una lettura, insomma, che non era così ovvia, allora almeno, una lettura storica, un discorso anche molto serio su... cioè: venire a dire che Gesù non ha mai detto di essere figlio di Dio, e argomentarlo storicamente, darne una visione diversa, Gesù con la sua coscienza storica e così via... significava dare un taglio culturale, dare una svolta di tipo storico da una parte, antropologico dall'altra. Poi si seguì la figura di Cristo nelle varie epoche. Quel corso fu abbastanza importante per dare un taglio diverso.

«Naturalmente non era... e lì cominciò un po' il mio distacco come Centro, non era così in linea, anche se apprezzato, con le esigenze impetuose, immediate delle Comunità di base, che erano un pubblico di riferimento, o dei cattolici democratici, e sempre più ci si distaccò. Cioè: nel senso che c'era interesse, soprattutto quando erano cose bibliche, o di immediata risonanza politica, ma sennò... Quindi anche con la Commissione direttiva incominciammo ad avere un distacco, o a rimpolpare la Commissione direttiva con altre figure. Questa insomma la sostanza. Ma soprattutto avere un distacco, dove molto vicino a me era in quel senso Lombardini, ma anche don Camillo.

«Poi cominciammo a fare altre iniziative, ma a quel punto io ebbi una sospensione, dalla fine del '77 alla fine del '78, perché mi dovevo impegnare a concludere la tesi e assolutamente non avevo tempo, quindi c'ero dentro ma mi sostituiva qualcuno. Però diciamo che io ero entrato, pur avendo un forte interesse di carattere religioso, ero entrato alla fondazione seguendo nel frattempo le attività del Centro culturale. E le attività del Centro culturale, in cui c'era Wainer Casari, erano più collegate a Checco Cavazzuti, Wainer Casari, la facoltà di economia. Cioè: c'era un rapporto con altri mondi... con una sinistra non istituzionalizzata, quindi non il Pci, era un'area di dibattito a sinistra però sempre vista da lontano con una certa autonomia non mai identificata coi partiti, ma, insomma, era di area... da cui son

sempre state fuori in modo diretto le componenti partitiche. Questo in fondo è stato un grande merito del San Carlo, no ?

«Ecco, grande merito del San Carlo che ha consentito sul piano del Centro studi religiosi di fare un centro che, diventando soprattutto molto culturale anche con queste cose, quindi con la dimensione antropologica, con la dimensione storica, ha finito per essere un centro laico non confessionale, quindi non dipendente direttamente dalle ragioni della chiesa istituzionale e neanche da quelle del dibattito minimo... importante ma caldo, immediato del cattolicesimo militante. Sul piano del Centro studi religiosi, l'operazione che ho fatto subito dopo è quella che, come dire, la ritengo la più mia, nel senso che nel Centro studi religiosi, in fondo, pur avendo fatto questa operazione, era con l'aiuto di Lombardini, e poi io ero molto giovane. Dopo fatta la tesi, con anche alcune vicissitudini interne di passaggio di consegne, rinunciai, rischiando anche, al Centro studi religiosi. Ed entrò Marco Belpoliti, segnalato da me, perché lo conobbi giusto alla università di Bologna, uno molto bravo, adesso è uno scrittore... e con non pochi problemi, perché far entrare una figura che non era legata alla chiesa modenese, era di Reggio, che non era cattolicesimo democratico, non era... Alla fine, però, dopo una serie di discussioni interne, fu fatta la proposta e fu accettata con un po' di conflitti.

«Si stava cercando anche, visto che Wainer Casari se ne veniva via, il Direttore del Centro culturale, ed era quello che a me interessava. Soprattutto perché io, poi, all'università nel frattempo, oltre ad occuparmi di cose di carattere religioso, avevo spinto il mio interesse sull'epistemologia. E sulla epistemologia anche del marxismo, anche delle scienze sociali e così via...e ritenevo che, come sul versante religioso si doveva fare quell'approfondimento che dicevo, di carattere culturale non immediatamente di attualità, ritenevo che dovesse tutto il San Carlo, data la sua posizione, diventare sempre meno un circolo culturale, religioso o culturale, e sempre più una fondazione di cultura. Idea, ovviamente, in cui ero assolutamente d'accordo con Guerzoni soprattutto, non molto con gli altri. Guerzoni e Lombardini, volendo, ma non molto con... anche con Campana, ma, diciamo, non molto con quelli che nella Commissione direttiva rispecchiavano l'area di interesse... tra cattolico democratico e progressista nel Centro studi religiosi, e tra il sindacal-politico, eccetera nell'area del Centro culturale...».

Campana pure ha osservato questo tipo di mutamento, soprattutto a metà degli anni Ottanta, quando ci si è data una connotazione un po' accademica...

«Beh... Ma io credo che la svolta sia invece stata...adesso, ognuno la legge in chiave sua, però credo di avere degli elementi oggettivi per dirlo, anche perché è stata voluta, quindi... Ma, uscito dal Centro studi

religiosi io alla fine del '78 entrai nel Centro culturale. E avevo in mente di entrarci con forza e cambiando le cose. C'era un precedente, a cui avevo già collaborato... perché io collaboravo, per interesse personale e gratuitamente, anche al Centro culturale... e il precedente era questo: che finita la fase del... cioè: che anche il Centro culturale, con Guerzoni, con gente della facoltà di economia e così via, si era riflettuto, a livello di Commissione direttiva sui gruppi di riflessione, sul fatto che era bene indagare su alcuni aspetti... Ad esempio si fece un corso su "Marxismo e stato" nel '76, e quello per me fu già una svolta, il primo segnale di una svolta a livello del Centro culturale, paragonabile, anche se molto diverso, al discorso sulla cristologia o dell'antropologia religiosa del Centro studi religiosi. E quello fu un segnale, solo che aveva ancora una connotazione politica nonostante... cioè, era un po' una via di mezzo. C'era Rescigno che caricava politicamente, immediatamente sul dibattito la cosa, infatti io non sopportavo molto questo taglio, ero polemico con questo taglio, no solo io, ma insomma...

«L'idea mia era che bisognava, in linea con i libri che uscivano in quegli anni lì... non so... il saggio sul programma scientifico di Marx di Salvatore Veca... fare una riflessione sui fondamenti stessi del marxismo, anche epistemologici, insomma, sullo statuto epistemologico, sui fondamenti del marxismo. Perché era utile, perché ormai si trattava di allargare le categorie, era successo qualcosa di troppo grosso... Sul piano religioso si trattava di tornare alle cose fondamentali, operazione che già in parte avevano fatto i cattolici del dissenso, ma non con quella caratura culturale. Così sul piano del marxismo si trattava di aprire una nuova riflessione, e una fondazione di cultura che non aveva un esito militante immediato come nel '74 col referendum, secondo me doveva fare quello sforzo. Ripeto, su questo ero appoggiato all'inizio, ma non molto, cioè, appoggiato se vogliamo da Guerzoni, ma intuitivamente... non molto perché le mie prime due uscite furono ritenute pericolose, troppo intellettuali. Io feci un corso, tra l'altro, alla fine del '78, che ebbe grande successo e che ha segnato la svolta... "Crisi della razionalità e scienze politiche"... già questo tema... "Ma che cavolo fai?". Però videro i risultati in termini di numeri, di interesse, di livello, eccetera... Quel corso lo preparai discutendo da una parte con Salvatore Veca e dall'altra con Pier Aldo Rovatti, e discutendone anche con Belpoliti, che era l'altro direttore con cui ero in sintonia...

«Però diciamo che proprio quel taglio era il taglio dell'interesse mio... fu la prima volta che venne Bodei, Vattimo... Tenga conto che uscì "Crisi della ragione" solo un anno dopo... quel libro di Gargani. Certo, era già in cantiere, c'era già il dibattito, c'era già il clima per fare questa operazione. Però, per dire che non siamo andati a rimorchio di una moda, semmai abbiamo presentato il libro alla fine del corso.

«Nel frattempo io frequentavo, questo va detto, frequentavo i seminari interni della Fondazione Feltrinelli con Salvatore Veca, con Mario Vegetti, con Fulvio Papi, Marcello Cinici, Cotti... e compagnia bella... con Giulio Giorello, con Marco Mondadori... Quindi il dibattito epistemologico, sia per interesse dei miei studi, a quel punto non più sul versante religioso, ma più sul filosofico-scientifico o la filosofia

del linguaggio, da Eco alla semantica, eccetera... mi interessavano molto. Conoscendo Veca riuscii ad entrare in questo tipo di cose e quindi avevo anche, come dire, materiale di riflessione. Però, per dire, quello era un percorso che facevo io... poi lo portavo anche in Fondazione, con alcuni... A quel punto poi cambiò la Commissione direttiva, perché io portai dentro tutta una serie di laureati in filosofia, in storia, in scienze umane e così via. E poi venne Campana, Campana ovviamente mi seguiva perché aveva tutte quelle componenti insieme, la militanza... cioè: mi seguiva nel senso che era in sintonia con me. Poi, a sua volta, dava il contributo dal Centro studi religiosi, insomma, ci influenzavamo reciprocamente nel fare questo tipo di scelte. Però quel taglio particolare, la ventata, diciamo, epistemologica, che poi dopo è anche diventata, se volete, di moda in Italia... quella al San Carlo l'ho aperta io. E tant'è vero che poi dopo cominciammo a fare dei seminari specifici, un po' su Foucault, un po' su... seminari serali con la tessera, coi materiali, seminari di approfondimento, tutto un altro taglio, non il dibattito, ma: la conferenza, poi il dibattito e poi il gruppo più ristretto, che poi era però sempre di qualche decina di persone, in cui si approfondiva. C'era anche un rapporto più forte coi docenti, delle volte stavano lì il pomeriggio, discutevano prima ancora del seminario serale con i gruppi, insomma...

«Quindi io cercai di attivare un gruppo di elaborazione per il Centro culturale. E direi che, tra il '78, '79, '80, no... soprattutto diciamo '79, '80, '81 e '82, mi riuscì. Nel senso che si fecero una serie di corsi, famoso fu quello sulla storia, sul linguaggio, sulla conoscenza storica e sul linguaggio, appunto, sulla conoscenza letteraria. Corsi che cominciavano ad avere una grande adesione a livello di conferenze pomeridiane e poi anche molto alla sera. Perché era un vero aggiornamento per gli insegnanti, un prendere temi di attualità, se si vuole, temi caldi per una serie di ragioni, ma dargli subito una trattazione che partiva dalle origini, in qualche maniera, o che comunque li portava ad una riflessione forte di metodo. Per cui a quel punto anche il pubblico, insomma... c'è stato un taglio diverso, più culturale, ci si avviava ad essere più fondazione di cultura.

«Non a caso nell'80 feci un convegno, quello l'ho fatto da solo... no... adesso mi sembra immodesto, ma proprio da solo, non pagato, senza la segretaria, lavorando d'estate, telefonando dal mare col telefono a gettone a Salvatore Veca, a Norberto Bobbio, questo e quell'altro, perché poi i mezzi erano quelli... la fondazione in questo non investiva, e allora... e non ha investito sui centri per molto tempo... io me ne sono andato anche per quello, quindi... questo lavoro lo si faceva a livello... con centomila lire al mese o duecento, in quegli anni lì erano, adesso non ricordo esattamente ma erano cifre ridicole, fino ad un certo punto... Sì: non c'era investimento della fondazione su quello. Continuava il collegio, continuavano queste cose, questo era un interesse ma era come se la nostra militanza proseguisse a questo punto in altro modo. Non era ancora per me come un lavoro: io infatti tra l'altro insegnavo, e poi, insomma, non potevo vivere di quello...

«Allora, e questo è interessante per dire... quel convegno lo feci proprio strappandolo coi denti perché c'era perplessità, però, insomma, sai... l'idea di avvicinarsi alla Fondazione Feltrinelli non era male. E allora con un patto con Veca, che peraltro mi lasciò organizzare tutto facendo questo convegno... per cui è uscito quel volume... quindi con persone anche di università straniere, insomma, con un taglio completamente diverso... Lo feci in accordo conflittuale, con un accordo difficile con l'università di Modena... E, quindi, alla fine: “modelli di razionalità nelle scienze economico-sociali”: temi a questo punto distanti in modo siderale dai temi di quattro o cinque anni prima. La svolta era compiuta.

«Poi nell'81, mi pare, il tema del linguaggio, o la conoscenza storica e nell'82 quello del linguaggio. C'erano quelli che qualche anno prima erano stati nella Commissione direttiva che arricciavano il naso. Dicevano: “Insomma, cosa sono questi temi troppo d'élite, troppo...”. Poi vedevano un'infinità di persone, insegnanti, eccetera e quindi mi sono guadagnato sul campo questo fatto. A quel punto mi sono anche guadagnato un'assunzione part-time, perché erano sforzi immani. Quel convegno con la Fondazione Feltrinelli davvero l'ho organizzato da solo, con la segretaria che cambiava, tra l'altro io non prendevo la borsa di studio in luglio e agosto perché si supponeva che lavorassi, invece... mi ricordo benissimo che dal mare scrivevo a macchina le lettere a questi personaggi e telefonavo... uscito dalla spiaggia andavo al bar a telefonare... il supporto organizzativo era bassissimo... si faceva di tutto: dal fare questo, presiedere per tre giorni a questo convegno, occuparsi dei buoni pasto... certo, alla fine, visto che le cose riuscivano, c'era poi un supporto un po' con tutti. Ma c'era da litigare anche per avere gli asciugamani in camera per i docenti, che per la prima volta furono ospitati in collegio. Non è che la fondazione ci credesse ancora del tutto...».

Ah, no ? Allora, anche queste dinamiche interne...

«No... il Consiglio non investiva proprio perché c'era un blocco... si voleva investire semmai sul collegio, ma non prendere persone nuove. Nei centri non ci ha investito, neanche dopo quando sono stato consigliere d'amministrazione... solo adesso si comincia, e poi, insomma... adesso per altre ragioni...

«A quel punto, mentre si consolidava questo gruppo, io feci un progetto, anche quello con un aiuto importante da Albano Biondi, professore di recente morto... Albano Biondi che io avevo coinvolto... era l'unico della Commissione direttiva del Centro culturale che io spinsi per averlo dentro sempre. C'era già nel San Carlo, però a un certo punto era stato a lato... Io alla fine l'ho chiamato sia una volta a parlare del libro di Sandro Vesce, “Per un cristianesimo non religioso”, con un taglio storico, culturale, perché lui era una persona di grande cultura, abbracciava più campi, sia a darmi una mano a

realizzare il ciclo sulla “nuova storia”, le *Annales* e così via... Quindi avevamo ripreso intensamente un rapporto, per cui lui era un mio punto di riferimento, oltre alle persone della mia età che erano molto giovani, insomma.

«Non so se questo interessa... ma il mio modo di organizzare le iniziative era questo: dibattito, ogni iniziativa poi lasciava interrogativi, questioni che portavano a un'altra iniziativa, un minimo di dibattito interno, una qualche idea che alla fine insomma veniva fuori... poi andavo a trovare una serie di persone in giro, da Franco Rella, uno degli autori tra la letteratura e la psicanalisi, a Remo Bodei, che diventò un riferimento importante, che chiamai il 5 novembre del '78 la prima volta che lui venne a Modena. Certo, Remo Bodei è una figura molto importante, ma anche Gargani... adesso non mi vengono in mente tutti... Insomma, quindi si era stabilita anche una comunità di... più allargata, a livello nazionale... Io tra l'altro prima di un corso eleggevo una persona a collaboratore, cioè: avevo già una serie di idee, e poi ne discutevo con una o due persone, con Veca e Rovatti, ma poi anche dopo con Franco Rella ed altri, con Remotti sul taglio antropologico, sull'antropologia... Alla fine quindi si era creata una rete importante che a questo punto cominciava a diventare anche propositiva. Io, molto cauto e prudente perché avevamo poche risorse, poca forza... quindi dovevo mirare bene ogni anno. I corsi andavano tutti bene, bene come partecipazione, come riscontro, come materiali... perché si davano anche molte dispense, i supporti, diciamo, erano interessanti.

«A quel punto si fece anche un convegno col Comune di Modena, su Benjamin nell'82, e fu un'operazione di grande sforzo, dove il Comune era partito come per dire: “Lo fate assieme a noi”. Poi si ribaltò, perché abbiamo detto: “No, qui il Comitato scientifico lo decidiamo noi”. Mi ricordo, l'estate dell'81, fece irritare l'Assessore... ma andai in riunione e dissi: “Allora... questi non vanno bene. Adesso ci mettiamo i nostri, metà e metà, almeno, e poi devono essere di gradimento...”. Insomma, alla fine si riuscì a fare un'operazione che era in linea con l'attività della fondazione. E quello fu un momento molto forte anche nei confronti della città. Perché, veramente, c'era una egemonia... io mi ricordo l'ex sindaco Beccaria, che poveretto è morto, diceva: “Voi veramente qui...”. Cioè: avevano un senso di riverenza nei confronti delle attività che facevamo. Anche perché, subito dopo, visto che cominciavamo ad essere molto noti in Italia... magari do l'idea di esagerare, però in effetti con pochi mezzi in quegli anni siamo riusciti a fare delle cose...»

Credo che corrisponda a realtà, che sia stata una fase intensa e forse irripetibile...

«Mah...Io le dico questo: quando sono andato via, anche per varie ragioni, ero molto soddisfatto, paradossalmente, ero proprio molto contento di aver fatto, di aver contribuito in modo decisivo ad una cosa... bella di significato, che non si cancellava. Ecco, questa era la mia sensazione. Dopodiché cominciammo ad avere, anche grazie a... Io avevo tirato dentro la Commissione anche la Michelina, Michelina Borsari che poi ci dava una mano per i "Quaderni", e in effetti è stata molto importante nel suggerire di fare una collana, insomma, di dare una veste di un certo tipo, perché lei aveva esperienze editoriali con "Quindi". Questo suo taglio allora fu per me di notevole aiuto e interesse. E poi cominciammo a puntare un po' più in alto in questo modo: i grandi temi che sviluppavamo... facevamo dei seminari interni preparatori, un anno di lavoro, e poi si chiamava Gadamer, Ricoeur, Luhmann... Ecco: ma mai come episodi...

«In questo senso si è mantenuto, nonostante il livello culturale, un legame con la città. Si consentiva alle persone di arrivare a quel dibattito, di prepararsi, si creava il terreno. E questo è proprio un taglio che ho sempre privilegiato. Una grande fiducia negli aspetti formativi e di aggiornamento nello studio, nel fatto che si potesse creare un gruppo anche locale, pur nei limiti, chiaro...Nel senso: fare una cosa che aveva comunque un senso per una platea che prevalentemente era di insegnanti, di persone colte, o insomma che riuscivano a reggere un certo dibattito, perché le conferenze non erano mai banali. E infatti all'inizio ci fu polemica con questo taglio d'élite, ma poi, sai, venivano più persone di prima... allora non era un taglio d'élite... Non solo perché quando c'era Umberto Eco venivano quattrocento persone, ma perché anche quando c'era, non so, qualcun altro... insomma, in tutto le conferenze non c'era un calo, tranne in rarissimi casi. E poi nei seminari si faceva a botte per entrare, dovevamo fare il numero chiuso...

«Cominciammo appunto con Gadamer. Nel frattempo io avevo, assieme a Biondi, Prosperi, Matilde Callari Galli, Franco Rella, eccetera... insomma, tutta una serie di persone con un taglio interdisciplinare a cui io avevo fatto una proposta, scrivendo proprio una cosa che poi mi era stata, diciamo, validata anche da Biondi, un documento, credo fosse l'82, sulla istituzione di una sezione di ricerca nelle scienze sociali e religiose. Doveva accomunare entrambi i centri. Perché era ora, come dire, secondo me, di non rimanere a quel livello lì, di fare un salto, di avere dei borsisti, di avere qualcuno che lavorava. E infatti poi vedevo in gruppo i miei collaboratori come i borsisti, per un attimo sembrò realizzato... poi in realtà non si è capito. Avevamo fatto anche un piano economico, ci voleva un investimento: la fondazione per due o tre anni nicchiò e io me ne andai. Nel senso che ad un certo punto, nell'85, cominciai veramente a piantare una grana sul fatto che, insomma, dopo tanto tempo che ero lì... sì, mi davano uno stipendio, però le risorse da supporto non erano poi molte, era una grossa fatica, perché inoltre insegnavo, facevo due lavori per campare... insegnavo al Liceo linguistico Mercurio, una scuola privata, quindi due scarsi stipendi con grande fatica...

«Prima che me ne andassi cominciammo a progettare un convegno... “scienza e letteratura...”. Io lì ero anche nel comitato tecnico scientifico, quindi pur essendo già uscito, c’ero. Eravamo anche in contatto con l’istituto filosofico di Napoli, questo grazie soprattutto a Michelina, col “Banfi” di Reggio Emilia, con la Fondazione Feltrinelli, insomma c’era un giro notevole... Insomma, hai fatto fare un colpo d’ala alla fondazione, però... qui non c’è un investimento serio su quello. Allora io chiesi alcune cose come *aut-aut*, e nell’85 non mi furono date, anche perché poi, nonostante tutto, c’erano problemi di equilibrio politico, cioè... all’interno... non condizionavano l’attività perché sennò io me ne sarei andato subito... Per dire: in quegli anni io ho avuto proposte di essere responsabile della cultura da vari partiti, o anche proposte di fare l’assessore alla cultura...».

Questo glielo avrei chiesto successivamente...

«Ecco... allora: perché c’era il Pci, soprattutto... credo che me l’abbiano chiesto tre o quattro volte, a cominciare da Del Monte, che allora era Sindaco. Questo lo dico perché son cose risapute, non è che sia un vanto: la fondazione aveva un suo peso.

«E però... Io rifiutai per varie ragioni, anche di ordine personale, ma così come io entrai nel Comitato direttivo, direi nazionale, della Fondazione Gramsci, appena fu istituita... anche perché fu Bodei a segnalare il mio nome... io non entrai mai qui a Modena in organismi culturali o politici di qualche natura...

«Quindi, sì, lo facevo per una motivazione forte che andava oltre l’aspetto economico, perché sennò davvero venivo via subito... veramente, abbiamo lavorato in povertà per vari anni. Però, ad un certo punto, chiedendo un investimento a fronte di risultati già raggiunti, perché avevamo buttato il cuore oltre l’ostacolo ben prima... e, beh: non c’è stata risposta. Semmai la risposta è venuta forse dopo, anzi, senz’altro. Mi fa piacere che alla fine le cose siano anche andate avanti in un certo modo, anche se credo che poi ultimamente siano cambiate. La fondazione non è più la stessa cosa, insomma. Però, diciamo, la svolta era stata verso una fondazione di cultura: con pochi mezzi, ma con una qualità, credo ancora adesso, di un certo livello... Quindi alla fine le cose sono andate così...»

Lei è rimasto alla fondazione una decina d’anni in tutto, mi pare...

«Sì... tutto sommato, sono andato via nell'86, l'ultima cosa che ho presieduto era la conferenza di Morin, secondo me alla fine dell'86... io già incominciai a lavorare in una azienda del privato, poi dopo le dico in che modo. Sì, comunque era nell'86, anche se io avevo già deciso un anno prima di rompere... poi continuai con quel convegno e così via... ho continuato a essere nel giro della Commissione direttiva insomma, in rapporto con Michelina. E poi come Consigliere, a difendere in qualche modo le ragioni dei Centri su cui non si investiva ancora abbastanza, insomma, in linea con quello che si diceva...».

Quindi è stato anche nel Consiglio di Amministrazione ?

«Sì. Dunque: in Consiglio quand'è che sono entrato ? Ecco, quello non me lo ricordo con esattezza, ma posso ricostruirlo... sì, entrai alla fine dell'88 nel Consiglio e ci rimasi... veramente volevo dimettermi prima, perché lì, lo dico con molta franchezza: cioè, io sono entrato con l'idea di riuscire a dare una mano a chi lavorava allora, senza rammarico, perché io ero ben contento di quello che avevo fatto. Sono andato via perché era finito un itinerario, visto che non c'era un investimento, o non c'era a breve. Quando sono entrato in Consiglio volevo soprattutto dare una mano ai Centri e alla sezione ricerca, poi diventata Scuola di Alti Studi, cioè, si è trasformata dal nucleo originario in quello lì... e però i tempi erano comunque, anche da consigliere, molto lunghi...».

«Tornando un attimo indietro al periodo in cui lei si occupava del Centro studi religiosi, che ricordo ha dei seminari residenziali, di questa iniziativa originale ?

«Ecco, infatti, non avevo finito di dire... Uno dei miei primi ingressi fu, dicevo, attraverso Benzoni. Ecco, non solo, adesso che ci penso... cominciai a collaborare con Bernardi nel '73 perché ci vedevamo all'università, c'eravamo incontrati, io ero giovanissimo, lui aveva già fatto una facoltà... Visto che forse lui segnalò a Benzoni che c'era questo ragazzo che si occupava di queste cose, mi invitò, invitò me e un amico del mio gruppo, che eravamo poi già stati invitati da lui in qualche Commissione direttiva come ampliamento del giro, e poi a quel seminario del '73: "Potere e cristianesimo".

«Eravamo assolutamente i più giovani, c'era anche Campana che evidentemente era abbastanza giovane anche lui, ed eravamo al primo anno di università. E fu molto interessante. Quello era un dibattito veramente... di ex fucini, di intellettuali... Maurilio Guasco, che era uno storico, valdesi... molto libero. Mi piacque molto come esperienza, dove noi fummo chiamati a portare un contributo al dibattito, poi

timidamente non dissi niente, ma mi ero preparato un intervento su Tilly e il cristianesimo religioso... Al di là di quello fu molto interessante.

«Io poi dopo i seminari li vissi... ecco, però era una cosa, soprattutto nel Centro studi religiosi, era una cosa un po' diversa, era un po' a sé, nel senso che doveva comunque essere un momento molto vitale, molto vivace, di richiamo. Chiamare le persone per due o tre giorni doveva avere, per il Centro studi religiosi, comunque anche un momento di riflessione. Quelli che organizzai io erano appunto quelli su religione... dunque, uno era sul movimento cattolico. Il primo anno fu molto di dibattito perché riuscii a chiamare... infatti Baget Bozzo mi disse: "Guardi, vengo solo perché lei mi ha incuriosito, perché è riuscito a chiamare Buttiglione, Alberigo, Cuminetti (che era di Cristiani per il socialismo)... e me". Quel convegno era cassa di risonanza del dibattito, anche se dibattito colto, perché poi Alberigo, l'Istituto di scienze religiose a Bologna era un nostro punto di riferimento importante. Loro facevano proprio ricerca, noi no, però, insomma, avevamo l'ardire di proiettare sul territorio queste tematiche...».

La forma del seminario residenziale, mi pare, era una forma originale...

«Sì, infatti. Si socializzava molto, si conoscevano da vicino persone con cui... sociologi, intellettuali, teologi, eccetera, non so... Paolo Prodi, ecco, anche Paolo Prodi c'era in quella tavola rotonda... storico famoso...e quindi c'era sempre un taglio culturale fin dall'inizio, nel senso che non c'era il semplice dibattito, quello che magari avrebbero voluto alcuni amici delle Comunità di base, il dibattito spinto, l'esperienza singola...

«Poi, quale ci fu? Ah... quello: "Religione e condizione umana"... poi, l'altro convegno del '78, io stavo facendo la tesi, ci andai, ma... no, non ci andai nemmeno, nel senso che mi ero fatto sostituire da Daniela Ferrari, quindi non mi ricordo neanche su che temi fu. Poi Bepi Campana fece qualcosa sulla Bibbia, sulla lettura, eccetera, a cui collaborai anch'io... fui anche presente tutto il tempo su "Religione e linguaggio". Ecco, lì, portare... fu molto interessante, finalmente anche il Centro studi religiosi, tutta una serie di persone che venivano al Centro culturale andarono a fare quel convegno, tipo Salvatore Natoli...».

Poi i seminari residenziali cessarono...

«Sì. Ad un certo punto sono cessati, credo che... Faccio fatica a dare un giudizio sul San Carlo degli ultimi, dell'ultimo... più di un decennio a questo punto, degli ultimi dieci o quindici anni. L'ho seguito bene, credo che Michelinina abbia mantenuto un taglio culturale alto, abbia fatto fare un salto ulteriore di qualità, dando anche corpo, insomma, a una scuola. Diciamo che mi auguro buone prospettive con anche l'ateneo, è una cosa faticosa, ha richiesto certamente più pazienza di quanta non ne abbia avuta io, e molto impegno...»

So che la fondazione ha avuto un ruolo nell'apertura della facoltà umanistica a Modena.

«Sì, lì c'è un ruolo che è stato giocato, a quel punto, in sintonia credo soprattutto dall'ex Presidente Pedrazzoli, col supporto culturale della Michelinina, con un Comitato scientifico a quel punto finalmente... Ecco, direi: quando sono entrato nel Consiglio di Amministrazione, le cose per cui effettivamente io ho spinto erano due, insomma: una era quella di avere un Comitato tecnico-scientifico di quelli veramente... perché sennò non si andava avanti... credo che quello abbia costituito una base per poi avere i contatti anche accademici, cioè per fare una serie di cose... L'altra cosa su cui puntavo non è venuta affatto subito, era un investimento più preciso sui Centri. L'altra cosa su cui proprio non sono riuscito, che era un mio obiettivo, era una ristrutturazione organizzativa della fondazione. Cominciando ad avere un'ottica più aziendale anche per il lavoro che ho cominciato a fare. Che francamente ancora, da questo punto di vista, è un po' carente, insomma. Però diciamo che la fondazione ha prodotto cose di alto livello».

Che cosa ricorda dei rapporti, durante la sua permanenza, col mondo esterno? Ricorda qualcosa degli organi di controllo, che magari non erano ancora convinti della natura privatistica della fondazione? Come veniva vissuta l'autonomia?

«Io credo nella sostanza che sia stato un momento fortunato... secondo me le cose hanno funzionato un po' così: visto che, in fondo poi non c'era un investimento notevole in termini economici, e che il baricentro comunque rimaneva il collegio come entità di spesa, nel periodo in cui c'ero io, io avevo una libertà notevolissima, anche perché non ci sarei stato in condizioni diverse. Cioè, io, per varare le attività radunavo un gruppo di persone con cui peraltro avevo affinità, e poi le portavo nella Commissione direttiva, dove magari però c'erano degli interlocutori come Guerzoni, come Lombardini per il Centro studi religiosi, o come altri che si convocavano... con cui le attività alla fine si varavano. Il Consiglio di Amministrazione, fino a quando ci sono stato io, non ha mai influenzato, interferito più di tanto, se non

per il fatto che andavamo in Consiglio... tra l'altro ho chiesto io, come forma di pressione, il marketing interno, per fare pubblicità a quello che si faceva. Ad un certo punto il Consiglio periodicamente ci chiamò...

«Ecco, ci fu un momento critico in effetti, ma derivante da qualche pressione politica esterna che in certe fondazioni: “Ci siamo dentro, abbiamo i nostri rappresentanti e questi continuano a fare quello che vogliono”. E ci fu per un attimo un tentativo, posso anche decifrarlo il periodo, secondo me sarà stato nell'83 o nell'84, un paio d'anni prima che me ne andassi... ci fu un momento in si disse: “La Commissione direttiva, adesso... va bene che te la sei scelta così, ma la rimpolpiamo... E poi dentro c'è anche il Consiglio”. Allora, adesso non ricordo esattamente, comunque ci fu un momento in cui avevamo anche i consiglieri... e poi, invece, un momento in cui vennero persone che erano un po' estranee al dibattito, insomma. Queste seconde persone dopo una volta non vennero più, quindi quel tentativo fu lasciato andare. Il Consiglio invece cominciò a venire in Commissione direttiva, ma io, se devo dire che ho rinunciato a qualche attività che mi interessava fare... nessuna. Non solo. Furono... si tentò, da parte di qualche consigliere, anche legittimamente, per carità, non dico mica di no, di fare alcune iniziative, qualche componente del Consiglio, diciamo, fece proposte, cercò di spingere alcune iniziative che il Centro culturale facesse come cose...».

Diceva Campana, che c'è stata una pressione, non so se di socialisti o repubblicani. Sottolineava questo discorso, da un lato il sentirsi esclusi e dall'altro il voler condannare di cattocomunismo questa...

«Esatto... Allora, ci fu un momento in cui evidentemente il fiorire di queste attività che nessuna delle componenti politiche controllava dava fastidio. All'inizio aveva dato fastidio per qualche ragione... perché era contro una certa chiesa istituzionale... don Camillo subì in prima persona. Ma a un certo punto cresceva il prestigio di questa attività, anche il Comune di Modena faceva attività con noi, quasi con riverenza. E però, qui, nessuno poteva dire di controllare le politiche di questa fondazione. Secondo me è un pregio per una attività culturale, per certi aspetti. Però evidentemente questo disturbava un po'. In più, sì, c'era qualche componente che lo visse con fastidio particolare. Soprattutto credo ad un certo punto quella socialista, nel senso... non tanto e non solo dentro al Consiglio, perché poi il Consiglio, tutto sommato, alla fine rimase comunque compatto nel garantire autonomia alla fondazione. Quindi, in questo devo dare merito alle persone che prima di me, prima di noi hanno cercato di garantire... Non è sempre stato facile, ma alla fine si arrivava a un patto di questa natura... Ci fu un momento in cui, sì, si ebbe un attacco sui giornali, questo sì: “Cattocomunisti, biblioteca piena solo di riviste cinesi...”, stupidaggini di questa natura, per chi non conosceva la fondazione. Allora abbiamo avuto una reazione

abbastanza dura, devo dire che però questa invettiva veniva da qualche giornale locale, ogni tanto il “Carlino”...».

Ho sfogliato l’Unità dal ’68 al ’72-’73 e non c’è una parola sul San Carlo, è completamente ignorata nelle pagine locali. Invece so che il Carlino è sempre stato ostile, soprattutto quando Guerzoni fu nominato Presidente...

«Sì, esatto. C’erano queste cose qui. Il “Carlino”, che era più... Diciamo che “l’Unità”, alla fine... devo dire che questo è anche un po’ colpa nostra, nel senso che all’inizio, lavorando molto artigianalmente, eravamo così presi dall’attività che francamente c’era anche poco tempo per farci...».

Però l’Amministrazione locale era ben conscia. La cultura, diciamo, era tenuta in primo piano dal Pci. Diciamo che può essere significativo il fatto che sia stato ignorato, anche per mancanza di strumenti, se si vuole. Era anche il periodo della scissione del gruppo del “manifesto”, di cui mi ha parlato per esperienza propria Campana...

«Sì... agli inizi non era politicamente in linea. Campana era molto attivo, io non sono mai stato dentro come iscritto a qualche movimento, comunque... Sì, in effetti loro, pur con attestati di stima personale... Quando c’ero io, nella seconda mia fase, vale a dire il periodo secondo me dell’81 e dell’82, cominciai, visto che c’era questo problema dell’attacco del “Carlino”, o dell’ostilità... adesso mi ricordo bene: chiamai una ragazza che era pubblicista, e per ogni iniziativa mandava l’articolo alla “Gazzetta”...».

Si diceva un po’ del rapporto col mondo esterno, abbiamo detto i partiti: dunque sempre una certa autonomia, come hanno ribadito sia Turrini che Campana...

«Sì, almeno io... poi c’è stato qualcuno che ad esempio ha provato a fare qualche iniziativa: “Visto che sono nella fondazione, provo...”. Però... io non mi sono mai sentito condizionato dal Consiglio, proprio mai. Cioè: ho fatto quello di cui ero convinto e di cui si discuteva nel gruppo. Semmai il problema era di natura tecnica, di contenuto culturale, di discussione... si è veramente discusso intensamente. C’è stato veramente un periodo, tra l’80, l’81, ’83 e oltre in cui una serie di persone... la Cristina Manfredini,

Alberto Cantini, Maria Grazia Biondi, altre persone più adulte come Angela Della Valle, Romolo Marri, oltre a Biondi, un'altra persona con cui ho collaborato al Centro culturale e che mi è stata molto utile come confronto... adesso in questo momento non me lo ricordavo perché mi è venuto fuori in termini emotivi, dato che è morto di recente... e poi anche Andrea Borsari, che tra l'altro ha dato un contributo anche dopo, e così via... Quindi, direi, alla fine si è costituito un gruppo. Una cosa bella che poi hanno fatto Borsari e la Michelina, a cui ho partecipato dopo, quando ero già uscito da questo giro, erano questi seminari pomeridiani tenuti da uno di loro... con la Cristina Belloi, con Marri, con Pergola, il matematico, dove si affrontavano, non so, anche il tema della teoria delle catastrofi di René Thom... c'erano molti seminari che poi diventavano qualche iniziativa pubblica, come con Luhmann... erano il coronamento di un lavoro di base fatto a livello di gruppi più o meno larghi di insegnanti e così via... Credo che in questa città si sia fatto un lavoro interessante e si è mantenuto vivo un cenacolo, insomma, un ambito di riflessione pur facendo un lavoro che va oltre, come livello, alla città stessa. Perché alcune pubblicazioni, alcune cose, alcune esperienze sono state fatte qui e sono punto di riferimento anche per altri. Quindi diciamo che secondo me, nell'epoca in cui c'ero io il rapporto con la città non è stato perso, anche se è cresciuto, diciamo, il livello culturale».

Io insisterei su questo discorso di coscienza di autonomia della fondazione. Nei decenni precedenti divenne fondazione privata, nel 1954. Poi fino al 1968 rimase a gestire le scuole pareggiate. Questo discorso di autonomia, che probabilmente si è chiarito proprio in questo periodo, e che credo sia stato sempre vivo, un punto fermissimo dell'attività (anche da quanto mi è stato detto dagli altri intervistati)... ecco, io mi chiedo se e come anche la città, la gente comune abbia percepito la fondazione.

«Beh... secondo me la gente comune, sa... Il problema intanto è chi la conosce. La conoscono, se parliamo dei larghi ceti degli insegnanti, degli studenti. La conoscono come luogo, io sono convinto, dove si fa cultura ad un certo livello. Io di questo ho avuto prove. Anche adesso, a distanza di quindici anni, per dire... C'è un taglio culturale che è quello della riflessione filosofica molto... insomma, sul metodo, epistemologica, sui fondamenti, un certo taglio che in certi anni ha preso piede ed è riconosciuto come tale, e non solo. Io, per dire, racconto degli aneddoti... ma andando dagli insegnanti dei miei figli al Liceo, trovo una considerazione del San Carlo, di quello che si è fatto, incredibile... anche ovviamente di quello che si sta facendo adesso... un'idea di cose di livello che... di cui c'è voglia di fare, proprio come aggiornamento, come crescita personale, come possibilità di itinerari che, non essendoci stata finora la facoltà non ci potevano essere altrimenti. Poi il "Gramsci" ha fatto un certo tipo di cose di recente, ma io credo anche molto grazie a Borsari, perché ci è entrato lui, ecco».

Il ruolo suppletivo di una facoltà umanistica è stato probabilmente decisivo, anche perché proprio non c'era una accademia, e c'era invece proprio questo spazio...

«Certo, esatto. Si è creato un angolo a Modena, paradossalmente, peraltro, molto più libero. Ecco: l'altro aspetto è non essere accademico, nel senso che... ogni tanto avevo delle pressioni: “Ma come ? Inviti quello ? E non puoi invitare quell'altro ?”. Non me ne fregava niente, qui io lo pago, nel senso che abbiamo un piccolo budget... alla fine la logica è cambiata. Io mi ricordo un docente del Piemonte, che mi disse: “Guardi, io vengo perché per me è un onore..”. Mi ricordo una frase del genere di Sergio Givone, che era allievo di Vattimo: “Guardi, voglio dire, noi, insomma, è da tempo che cerchiamo di averla, l'altra volta non siamo riusciti...”; “No, no, per me è un onore venire a fare un lavoro presso di voi...”. Soprattutto, questo l'hanno capito quelle persone, ricercatori eccetera, che avevano anche bisogno di pubblicare, che avevano qualcosa da dire... Ecco, noi tra l'altro non ci siamo mai formalizzati su docente, associato, ricercatore, non ci importava, se era una persona capace, che ha scritto una cosa interessante, allora veniva...».

Con questa flessibilità, questa elasticità di gestione della cosa...

«Su questo io posso garantirlo al cento per cento, nel senso che infatti abbiamo avuto ogni tanto qualche docente indispettito... mentre in altri centri che non nomino io ho visto proprio una logica, anche nel presiedere a convegni: ci devono essere le autorità massime, poi questo e quell'altro... mentre noi: il convegno lo presiedevo io, oppure il tal docente deciso da noi, senza tante storie, per cui io credo che questo ci ha consentito anche di coltivare un buon rapporto, tra l'amichevole e l'interessato a discutere che erano o ad alto livello o a un livello diverso. Ecco, quello che hanno trovato, anche i grandi come Gadamer quando sono venuti qua con piacere, è un ambiente di giovani interessati e preparati ma molto motivati su certi temi teorici. Gadamer disse, a pranzo: “Ma io non mi aspettavo da parte di un gruppo di giovani un interesse così forte per l'ermeneutica”. Voglio dire, forse non c'era solo lì, ma quello che secondo me siamo riusciti a creare in un gruppo abbastanza vasto di persone è anche un certo linguaggio, una certa continuità, un certo modo...».

C'è anche questo importante aspetto di formazione del pubblico, di un certo pubblico che viene...

«Certo. È stata una bellissima esperienza. Io ho anche dei colleghi che poi incontro a scuola, che venivano captati in questa area qua, entusiasti. Ma poi il modo, in cui io ho sempre creduto, quello di andare a trovare i docenti, stabilire con loro un rapporto, imbarcarli in una iniziativa, pagarli anche, poi quel poco che si poteva, ma insomma... stabilire anche un rapporto personale, non solo di committenza: vengo e vado, coinvolgerli in una riflessione, andare là con delle domande. Io mi ricordo anche quando andavamo con Campana, non so, a trovare Remotti a Torino: erano giornate intensissime, non erano incontri... “Allora, fai una conferenza...”. Si cominciava a dire: “Allora, i nostri problemi sono: uno, due, tre...”. Insomma, si rifletteva, erano pranzi, cene, così come dopo le conferenze. C’era quel gruppetto che andava a mangiare la pizza non so dove alla sera dopo i seminari, e credo che siano state le cose più interessanti, la discussione ancora più libera. E attorno a questo gruppo gravitavano di volta in volta insegnanti, persone diverse, anche professionisti, che so, psichiatri, psicanalisti.

«Non so adesso se abbia ancora questo carattere, se sia diventata una cosa più impegnativa, non lo so. Perché poi, purtroppo, frequento poco; ogni tanto me lo scrivo sull’agenda ma poi riesco....

«Quando lei mi chiedeva ad esempio il rapporto con la città, secondo me tutti gli insegnanti delle scuole medie, di un certo tipo, sanno cos’è il San Carlo, anche della Provincia in buona parte, da Vignola, da Carpi, da Sassuolo... a parte che vengono dalla università di Bologna... e poi ad un certo punto sono stati istituzionalizzati i corsi, riconosciuti.»

[...]

Siamo quasi alla fine. Riguardo il rapporto con la Curia forse ha già parlato, di eventuali pressioni... probabilmente era don Camillo a fare da mediatore...

«Sì, lui ne sa molto di più. Diciamo che quando ero al Centro studi religiosi, a parte i temi del Concilio all’inizio, quando poi si fece la cristologia in un certo modo, una lettura della Bibbia storica, eccetera, il seminario su Bonhoeffer, la fine delle religioni e tutte queste robe qui, diciamo... C’erano vari tipi di diffidenze verso il San Carlo. La chiesa istituzionale ovviamente diceva: “Cattocomunisti... sono di sinistra!... sono di sinistra ma non solo: vanno a prendere dei teologi valdesi, e vanno a prendere quelli più scatenati”. Poi, a opposta diffidenza, o di altro tipo, quella delle comunità di base e di certi cattolici democratici aperti: “Troppo intellettuali... i temi sono altri, sì, certo, sono interessanti, però...”.

Quindi anche lì si cercò una mediazione, perché poi le iniziative ebbero successo lo stesso, anche di pubblico, e noi volevamo che avessero successo.

«Noi siamo stati sempre molto attenti al pubblico... io, come Campana, eccetera, credo che ci siamo immedesimati molto in certe esigenze, e quindi capito una serie di esistenze di cose, e quindi siamo riusciti a proporle in una certa maniera, a leggerle in un certo modo. Questo è fondamentale. Non solo. Io mi ricordo... dopo poi ho anche studiato la teoria dei sistemi, quindi mi è venuto in mente... il feedback del pubblico noi l'abbiamo sempre, qualunque fosse, preso con molta cura. Io mi ricordo proprio questa immagine dell'inizio: che in base all'effetto che faceva un'iniziativa, in base a una serie di cose, a quello che veniva fuori, al dibattito, agli stimoli avremmo rilanciato un'altra... e questo secondo me è stata una delle chiavi fondamentali del successo. Come riscontro del pubblico ne abbiamo sempre avuto, insomma. Qualche polemica: "Mah, siete troppo intellettuali, di élite...". Però anche i temi che mettevamo giù duri... perché se uno va a leggere adesso i temi del corso sul linguaggio, sui cui ci fu una polemica vera e propria... però era piena la platea, e alla fine i seminari erano seguitissimi. Alla fine gli abbiamo dato dei glossari, delle chiavi di lettura, cioè... c'era anche un intento pedagogico, didattico, insomma, in tutto questo. Che non trascurava mai la volontà di farsi ascoltare, di rispondere alle esigenze del pubblico. Anche l'idea che faceva tutt'uno questa voglia di parlare con le persone, di intrecciare un dialogo vero, di dare strumenti di supporto effettivi... a noi interessava il dibattito vero, quello che interpellava la coscienza, il bisogno delle persone.

«Questo sì. Io penso che sia io che Campana, in modo diverso, non politico... ma è stata lo stesso una militanza. Cioè, c'era una passione conoscitiva fortissima. Noi abbiamo passato sere, domeniche, tra convegni, robe, eccetera. Poi con Campana era un dialogare per i corridoi, avevamo la scrivania una di fronte all'altra, anche adesso c'è un rapporto davvero fraterno, di amicizia... quando ci rivediamo c'è ancora una sintonia. Poi è un conversatore amabile... tra l'altro ultimamente ci siamo trovati in una sede politico-culturale assieme ad altri amici. È intervenuto lui, poi sono subito intervenuto io... tutti hanno subito notato la sintonia immediata: "Ma cosa c'avete voi due?"...».

Per concludere sul pubblico. Il pubblico rimaneva poi in contatto anche attraverso gli strumenti pubblicitari come il Notiziario, che è stato molto importante, e l'indirizzo che c'era dietro...

«Esatto. Tra l'altro lì incominciammo subito. Mi ricordo che feci un'operazione... visto che ero passato da un Centro all'altro e c'ero con continuità. Allora, con Turrini e con la Meris Bellei, che era in biblioteca, programammo una serie di cose di questo genere, cioè appunto dei sottoindirizzari per iniziative. E quindi, quando c'era da fare un intervento mirato... Se c'era, non so, da inviare qualcosa di più oltre al Notiziario stesso, una lettera, un invito speciale, insomma... si cercava di dare un inizio di strumenti di

marketing mirato. Anche adesso l'indirizzario lo rinnovano in un certo modo, poi è diventato anche un'operazione di immagine, cioè, anche di immagine.

«La fondazione ad un certo punto, soprattutto dopo... con Michelina... anche la grafica è stata cambiata. Poi son cambiati anche i tempi, io diventavo consigliere come assolutamente in linea con queste cose, fatte però da altri, quindi... Quando le facevamo noi il marketing vero era il contenuto, era l'offerta. Non che adesso non ci sia, ma allora avevamo veramente pochi mezzi ...».

Quella del Notiziario, poi, era una forma agile e al tempo stesso approfondita.

«Sì, perfetto. Ti dice alcune cose... e infatti ha sempre avuto una sua dignità notevole. Poi abbiamo cominciato coi "Quaderni" della Fondazione, non ciclostilati ma stampati presso Mucchi e poi così via... e già quello fu un salto di qualità notevole anche per i nostri... come biglietto da visita, come voglia da parte dei docenti di venire e partecipare».

Io prima ho usato l'aggettivo irripetibile, non so se sia adatto... irripetibile perché poi anche la contingenza storica e culturale è difficile che si ripeta, insomma...

«Sì, però è vero che ci sono molte contingenze particolari, dovute anche alle persone, io credo, perché adesso, sì... non è così...».

Con uno sguardo generale sulle vicende della fondazione, si potrebbero definire due momenti... con una prima parte, diciamo, fino all'80 ?

«Mah... per quello che ho visto io la prima parte erra, diciamo, dal '74, no, dal '75 al '78. Beh...no, l'ho vista anche prima... era il '72-'73. La prima, pur avendo sempre un certo taglio culturale, era secondo me per le emergenze postconciliari e del dissenso cattolico per il Centro studi religiosi: emergenze postconciliari, dissenso cattolico e dialogo con altre religioni, l'ecumenismo, l'apertura... il rimescolamento del mondo cattolico, la rilettura, il ritorno rispetto alle origini, che è stato anche un modo del dissenso... Quindi la Bibbia, la lettura diretta in quella sorta di protestantizzazione del cattolicesimo, che, un pochino, è stato il Concilio. Intrecciata, sì, appunto, dicevo, al dissenso cattolico, intrecciata quindi

al sociale, al politico e mescolata bene, perché in quegli anni i cattolici avevano tutti questi fermenti: Concilio, marxismo, Sessantotto, tutto insieme. E quindi avevano queste doppie militanze... lì c'era una confluenza di cose, un rimescolamento di linguaggi, un dover ripensare anche il proprio cattolicesimo alla luce del marxismo, della lettura storica, della psicanalisi, insomma, tutte queste cose qui che erano all'ordine del giorno in chi voleva riflettere teoricamente in un certo modo, ma anche, così... nella coscienza spicciola, volendo. Però, ecco, più orientato verso il dibattito emergente, i temi caldi, le cose insopprimibili, insomma, le cose che assolutamente sono vivissime. Comunque con un taglio sempre già abbastanza culturale della riflessione culturale, questo sì. Nel senso che più che altrove, perché altrove magari erano più testimonianze, più cose del genere, non che qui mancassero... ma qui c'è sempre stato un livello diverso di... anche professorale, volendo, ma di cultura.

«Questo per il Centro studi religiosi. Per il Centro culturale, che era più debole all'inizio, secondo me... era forte, ma anche, sì... all'epoca di Maccacaro... ma poi c'è stata una fase molto, direi, filosindacale, di dibattito... movimentista, diciamo, nel senso di movimento del sindacato, non i partiti, ma tutto quel dibattito che si agita più in sintonia con la nuova sinistra, diciamo, con la sinistra extraparlamentare che con la sinistra istituzionalizzata... ma neanche troppo concentrata su quella componente, diciamo... c'era sempre un pluralismo. Ecco: sia nell'uno che nell'altro caso c'è sempre stato un pluralismo, e questo ha garantito anche un minimo di forzato livello culturale. E si prendeva più volentieri chi aveva dignità culturale, *background* alle spalle e così via... Quindi magari si mescolava il ricercatore con quello che faceva politica, ma allora era obbligato a misurarsi...

«Quindi diciamo che all'inizio, sì, si sono inseguiti di più i temi e le cose che venivano fuori tumultuose in quegli anni, come eredità del Sessantotto, perché era ancora vicino, sempre con un certo livello culturale. Dopo, secondo me, almeno per come la leggo io, soprattutto a quel punto con il Centro culturale, ma in parte anche con il Centro studi religiosi, una maggiore deconfessionalizzazione del Centro studi religiosi, sempre più verso la teologia, la cristologia, l'analisi storica, l'antropologia, le scienze sociali e la religione... Quindi sempre più fondazione di cultura e sempre meno circolo culturale, perché se hai meno attualità non c'è questo legame con i movimenti... legame lo stesso con un certo... ma più perché li abbiamo coltivati che perché fossimo il rispecchiamento dei movimenti. Non lo si era più. E così nel Centro culturale: cioè, anche la laicizzazione, direi, cioè, io direi come maggiore cultura e maggiore laicità e deconfessionalizzazione anche rispetto alle confessioni di sinistra, voglio dire, marxiste, cioè... noi abbiamo cercato in tutti i modi, e l'abbiamo anche dichiarato... ricordo la mia apertura del convegno Benjamin, dove si diceva... noi abbiamo cercato di dare un taglio laico sia nei confronti delle confessioni religiose, sia nei confronti delle ideologie di sinistra.

«Ecco, siamo passati da una stagione ideologica a una stagione di riflessione sui presupposti, sul senso... e di libertà, di possibilità di cambiare paradigmi. Questa è la sostanza: possibilità i paradigmi nel

sensu di Kuhn. Cioè: possibilità, apertura a cambiare i modi di lettura. Volontà di avere nuove chiavi di lettura e possibili paradigmi nuovi di lettura delle stesse cose. Perché? Perché sono talmente cambiati che è ora di cambiare anche il linguaggio, il modo, eccetera. E di non avere una finalità pratica immediata, ma più, diciamo, speculativa, in senso prettamente filosofico, volendo. Più culturale e speculativa, più di libera riflessione, senza obblighi né impegni partitici, ecco perché l'autonomia... tra l'altro era anche difficile, volendo, da parte dei partiti impossessarsi di questo modo di fare. Era impossibile perché: dove si va a parare? Che finalizzazione ha? Noi abbiamo avuto alcune persone legate al partito che hanno stimato molto le attività, ma che venivano come singoli, e che quindi dicevano: "Questo è molto interessante, questo dibattito..." , poi magari entrando lì trovavano una differenza notevole rispetto al dibattito delle loro sedi, perché non è mai stata una sede neanche vagamente politica, partitica, cioè. Politica sì, perché l'interesse conoscitivo da cui muoveva aveva delle radici comunque storiche e anche nella storia personale delle persone intrecciata ai movimenti, alle cose degli ultimi anni. Su questo non c'è dubbio.

«Però la volontà di rimettere in discussione un certo cattolicesimo, la volontà di rimettere in discussione il marxismo fin dalle fondamenta... la libertà con cui abbiamo affrontato certi temi, credo che... infatti facendo scandalizzare quelli che da tempo erano nella tradizione, o cattolici o marxisti. Quindi: cattocomunisti. Solo una visione riduttiva e ignorante può avere battezzato così, perché noi... certo che eravamo a cavallo... però non abbiamo sposato né l'uno né l'altro, né abbiamo chiamato sempre i cattolici democratici o i comunisti, anzi, direi che alla fine è venuto di tutto...».

Negli anni Settanta ho notato che fu vissuto il caso Moro proprio mentre al San Carlo c'era un ciclo di conferenze su "Potere, violenza e istituzioni...". Alcune riunioni furono anche rimandate: forse era l'ultima stagione di questo impegno nell'attualità, nell'immediato...

«Sì, adesso quello non me lo ricordo bene, perché nel '78 probabilmente ero impegnato a fare la tesi. Comunque sì, c'è stato anche un momento di rapporto col dibattito... di Stame, del "manifesto", di Manconi che allora era... sulle istituzioni...era molto come sfondo teorico la Scuola di Francoforte applicata ai movimenti, quindi molto legata a una certa area di sinistra del Centro culturale. Però era già stato infranto questo discorso con il corso "Il marxismo e lo Stato", del '76 mi pare... Quando sono entrato nel Centro culturale, ecco, io credo che mi interessava di più, ero più in linea con quel... lì c'è stata veramente una svolta, che chiamerei svolta epistemologica. La possibilità di cambiare paradigmi, diciamo... ancora più larga che epistemologica.

«Io credo che quando è arrivata Michelina, poi, la strada su cui è cresciuto... in maniera più qualificata, più completa, più istituzionale... lei ha fatto un ottimo lavoro, anche se il varco era aperto. Quando sono andato al Centro culturale, credo che quella sia stata la svolta che ha connotato di più la fondazione, mentre il Centro studi religiosi era ancora... dopo, con Bepi, è diventata una cosa molto in sintonia tra tutti e due i centri, ma aveva ancora il problema del rapporto con quell'area cattolico-democratica. Anche perché nel Centro studi religiosi comunque c'era la presenza di don Camillo, con cui bisognava in qualche maniera dialogare... don Camillo, per carità, ha pagato anche di persona, insomma... era liberissimo, era molto...

«Comunque diciamo che la svolta, la connotazione alla fine molto culturale da fondazione di cultura, a quel punto il Centro studi religiosi ce l'aveva, e quindi era già molto diverso dalle altre... Però, ad un certo punto, chi ha fatto una svolta più in quel senso è stato il Centro culturale, che ha veramente connotato la fondazione...». [...]

Diceva prima del prosieguo del suo percorso lavorativo...

«Ma sì, io ho fatto un salto mortale, nel senso che sono andato... ho detto: “Adesso voglio vedere un altro pezzo di mondo”, e così, con un'idea della vita molto avventurosa, sono andato in una azienda a fare marketing e comunicazione, senza averlo mai fatto. Qualcuno dei professionisti che erano lì mi hanno detto: “Ma, uno che sa dirigere una cosa del genere, secondo me anche in un'azienda sa fare una serie di cose”. E li ho cominciato sul campo a fare comunicazione, ma in un'azienda informatica in funzione del mercato. Poi questa azienda ha avuto varie traversie... ho cambiato, sono andato in un'altra della cooperazione a fare lo stesso lavoro, quindi quattro-cinque anni intensi, poi un'altra ancora... Però, diciamo che essendo stato all'inizio entusiasmante come sbarcare su un altro pianeta, perché veramente il mondo del lavoro, poi lei lo sa, è completamente diverso da quello della cultura e dell'insegnamento in cui ero... quindi è stato entusiasmante... ho anche fatto dei seminari, degli incontri in Germania, in Canada... tutto molto velocemente, con anche problemi, poi problemi aziendali, aziende che hanno problemi critici perché era tutto molto veloce nell'informatica, in parte anche adesso... e a quel punto però mi sentivo un po' in esilio

«Dopo un'esperienza di questa natura, come il San Carlo, in effetti, e l'insegnamento che peraltro mi è sempre piaciuto, questo gesto di cambiamento ha avuto una qualche dose di follia. A quel punto ho detto: “Vabbè, adesso mi rigioco in un altro modo...”. Consulenza e formazione. Sono tornato a Modena, ho preso tra l'altro contatti con l'Isfod, che è l'istituto formazione dirigenti che era della

fondazione, e che io ho visto nascere dal Consiglio di Amministrazione interessandomi molto... era un progetto molto prima, e probabilmente se nasceva prima restavo anche alla fondazione, ma insomma... Dopo aver collaborato un anno e mezzo o due cambiava il Direttore, sono diventato Direttore io. E a quel punto ho fatto il Direttore per sei o sette anni, e poi mi sono dimesso l'anno scorso. Adesso ho appena... sto mettendo su i mobili, dopo un periodo di transizione adesso dobbiamo finire di mettere su gli armadi, le cose... è una società, uno studio con altri colleghi dove faccio consulenza e formazione per la dirigenza degli enti pubblici, compreso Meta....

«Sono venuto via dall'Isfod, ma credo anche lì di avere fatto una bella esperienza, tuttavia questa società non ha avuto un vero interesse da parte di nessuno dei soci. Siamo riusciti, nonostante i clamorosi debiti iniziali, a portare alla fine anche un bilancio in pareggio nel '94, e poi convincere la Regione, bisognava cambiare le cose... io sono venuto via esasperato dal fatto che non si prendevano decisioni. Poi l'ha presa la fondazione, in società con altri... io sto collaborando ancora un pochino con Isfod, su cose pregresse, ma... quell'esperienza lì, credo soprattutto per merito della Regione, anche per l'assenza degli altri soci, compresa la fondazione che non ha la sua vocazione nell'andare verso un'attività di mercato... doveva essere una grande scuola, non una attività di mercato... è diventata una società che faceva piccole consulenze, cose, e formazione, con poche risorse, molti costi fissi di base... era un'impresa, come dire, non fortunata. Era comunque una società che aveva avuto una intuizione importante, perché è un bisogno quello della formazione dei dirigenti, che è anche grandissimo... Molto interessante lo stesso, e adesso penso, d'ora in poi, di andare per i fatti miei, perché vedo che i tempi e le logiche altrui non sempre assecondano le mie...».

Abbiamo finito. Grazie. Devo dire che dal punto di vista del quadro interno, la situazione sta cominciando a delinarsi un po', anche grazie alle interviste. E resto convinto del fatto... dell'importanza dell'autonomia, della identità autonoma soprattutto in quel periodo per la fondazione. Anche in relazione per esempio al progetto di welfare culturale che in quegli anni andava dispiegando l'amministrazione comunale...

«Questo è vero, anche se, diciamo, la fondazione è andata oltre le loro... aveva delle matrici anche diverse, viene da un mondo che loro... Il rapporto coi comunisti, anche se avevo molti amici, è sempre stato molto particolare da parte dei cattolici e dei cattolici del dissenso, che preferivano accordi... a quel tempo, nel '68, nel '70, si diceva: "Preferiscono un vescovo a migliaia di fedeli". Ma, a parte quello, questo slogan diciamo che è sempre stato un tentativo di accordarsi in un modo che però non era in sintonia con quello che i cattolici volevano essere, soprattutto molto liberi e cattolici. Poi adesso ognuno di noi ha preso

strade diverse, c'è ancora un gruppo di riflessione, ma a questo punto siamo minoritari come tipo di esperienza perché molti si son persi e non gli importa più niente del cattolicesimo, eccetera. E invece le nuove generazioni di cattolici hanno tutt'altro in testa e non riescono ad immaginare quello che avevamo in testa noi.

«Io sono andato di recente in una parrocchia a un dibattito su fede e ragione, come singolo, come persona, così... sono rimasto allibito: un nuovo ritorno del neotomismo in maniera spaventosa, tutti belli contenti. Dico: “Ma, siete impazziti?”. Cioè... il mio intervento, che pure ha interessato anche il relatore, li ha però soprattutto lasciati molto perplessi... “Mah, boh... da dove viene questo qua?”. Quindi, quello che per noi era ovvio tempo fa... Era un po' di tempo che non partecipavo a cose del genere in parrocchia, sono andato incuriosito... vabbè, tanto per dirne una: ho visto che quel centro di domenicani qui a Modena fa queste cose... ma... sì, son cose dove da una parte chiamano Giulio Giorello, quindi una certa dignità culturale... dall'altra sono supposizioni che non voglio...».

I.5. Luigi Paganelli, responsabile del Centro culturale “F. L. Ferrari”, componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Collegio San Carlo dal 1983 al 1990. Intervista effettuata presso il circolo “F. L. Ferrari” mercoledì 13 ottobre 1999, alle ore 11:00.

«Io son stato nel Consiglio di Amministrazione dall'83 al 1990, per cinque o sei anni, adesso non ho ricordi precisi...ma ero semplicemente nel Consiglio di Amministrazione. Non ho mai partecipato a nessuna attività, non ho mai avuto responsabilità... solo nel Consiglio. Che usava gran parte del suo tempo per problemi propriamente amministrativi, dal punto di vista finanziario, perché le difficoltà di ordine economico ci sono sempre state nonostante un discreto patrimonio che il San Carlo aveva... non so neanche se l'abbia tutto o se l'abbia liquidato... non lo so, insomma».

Ecco. Innanzitutto, affrontando questo periodo, la fine degli anni Sessanta, quindi in mezzo c'è il '68...le volevo fare alcune domande generali sull'ambiente che c'era in città, la parte soprattutto cattolica, visto che poi una parte di quello che era il nucleo della Fondazione San Carlo nel '68-'70 veniva da ambienti cattolici... Guerzoni è stato uno dei fondatori di questo rinnovamenti...

«C'erano questi centri di cultura cattolica progressista, come dire, moderna, che avevano sentito fortemente gli stimoli del Concilio Vaticano II e si erano, come dire, imbarcati senza riserve in quel movimento del Sessantotto. Innovativo, contestatario, un po', sì, certamente anche contestatario. Però io non vedo, come dire, collegamenti, tra questo ambiente culturale e il San Carlo. Non lo vedo ma perché magari è capitato che io il San Carlo l'ho contattato dall'83 in poi. Prima assolutamente niente. Sapevo che c'era. Tuttalpiù lo frequentavo qualche sera quando nelle sale del San Carlo c'era qualche manifestazione culturale... C'era don Camillo, che conosco da quando era ragazzo, e sapevo, anche allora, in quegli anni là, della sua disponibilità ad accogliere queste idee, queste tendenze, questo modo di valutare la situazione, specialmente tra i giovani.. era uno che aveva intorno a sé gruppo di giovani, credo, non sono neanche sicuro... comunque godeva fama di prete d'avanguardia, di prete che da gran parte del clero modenese era giudicato negativamente perché concedeva troppo a queste idee nuove. Era un po' isolato, criticato, don Camillo...

«Ma ecco, le mie conoscenze non vanno più in là. Se poi, don Camillo nel realizzare il suo compito di segretario, di Rettore, seguiva e in che misura e in che modo queste sue propensioni di natura politico-culturale, io questo non lo so».

Secondo lei la situazione in città a Modena era particolarmente favorevole a questi sviluppi, diciamo, della sinistra Dc, del cattolicesimo democratico... ? C'erano situazioni, rispetto.... Ho notato, in alcuni documenti, che l'ambiente era piuttosto vivace, c'erano riunioni della nuova sinistra, con Gorrieri...

«Sì, nel mondo cattolico c'era la cosiddetta sinistra cattolica modenese, che ha le sue radici fin dal tempo resistenziale, che in generale si esprimeva nella persona di Gorrieri e dei suoi amici, che ha sempre operato, ma non ha mica concesso tanto a questi moti giovanili. Perché questi arrivavano a degli eccessi non condivisibili, per esempio il definire i sindacalisti dei ... non ricordo più la definizione precisa, ma erano come dei guardiani di un gregge... come dei pastori che guidano un gregge. I lavoratori che si lasciavano guidare dai sindacati tradizionali e dai loro capi erano come un gregge di pecore e i capi dei sindacati erano come dei pastori. Avevano nei confronti dei partiti in generale un giudizio integralmente negativo, avevano capacità critiche acute, profonde, intelligenti, vivaci, ma anche settarie, anche... cosicché anche nella sinistra modenese questo mondo giovanile propriamente sessantottesco non aveva poi un grande credito.

«Anche tra i cattolici c'è stata molta partecipazione a questo moto sessantottino. Ma c'è stato anche un notevole gruppo... se ricordo bene, perché vado alla ricerca di cose che avrebbero bisogno di essere verificate... ecco, l'impressione che mi resta è che ci fosse un notevole gruppo di giovani cattolici, tra quelli anche più culturalmente qualificati... ex fucini, gruppo giusto del Vanoni e del Portico, centri e circoli che avevano agganci col sindacato, con la cooperazione, con la sinistra Dc... pur partecipando per molti aspetti a questo desiderio di innovazione, di novità... pur partecipando a un esame critico piuttosto marcato nei confronti dei tradizionali partiti e della politica in generale, non arrivavano a certi eccessi. E impegnavano questo loro desiderio di rinnovamento in una notevole attività culturale.

«Questo dato mi sembra rilevante a Modena. Non so se sia stato esclusivo di Modena, non credo. Comunque a Modena... tra questi gruppi di giovani cattolici, che guardavano con simpatia a questi movimenti giovanili dei quali senz'altro facevano parte, ma con quell'equilibrio che prima ho cercato di definire, e soprattutto con un impegno nella ricerca culturale. Incontri, discussioni, convegni, le riviste.... L'abbiamo noi nell'archivio nostro la raccolta delle riviste di quei tempi... e questo caratterizza questo gruppo in modo notevole. Don Camillo direi che condivideva in sostanza questa posizione, di critica non esasperata, non massimalistica, non esaurentesi in se stessa... ma rivolta a pensarci su, a cercare, a studiare, a discutere, per approdare eventualmente su posizioni propositive, non solo critiche, credo che partecipasse, però... Non si può dire che don Camillo fosse, come dire, esponente o capo o punto di riferimento fondamentale con questo gruppo di giovani cattolici di sinistra. Lo era di più il gruppo che si raccoglieva intorno a Gorrieri e al circolo Vanoni, poi al Portico....

«Perché tra l'altro i capi di questo gruppo, i due Cavazzuti, Luciano Guerzoni e altri, avevano partecipato molto, prima come fruitori, dell'attività formativa della Cisl, negli anni Cinquanta, poi erano stati fra i cosiddetti istruttori... quelli che andavano in giro a tenere corsi di aggiornamento culturale, sul tema del sindacato, della politica, della vita sociale nella periferia sempre per conto della Cisl. Quindi erano legati, anche per la loro... perché avevano ricevuto dalla Cisl degli elementi culturali, alla Cisl e alla sinistra Dc. Erano tutti della sinistra Dc, poi l'hanno lasciata per altre scelte e così via...».

Sinistra Dc che a Modena aveva la maggioranza interna a quei tempi, credo...

«A Modena.... Sì, ha avuto in mano la Dc dal 56-57 in poi fino a tutti gli anni Sessanta e forse Settanta...».

Questo affonda le radici nella Resistenza, forse...

«Dalla Resistenza, dal notevole impegno nella cooperazione e nei sindacati e quindi dalla larga base popolare che questa dirigenza, che questi esponenti della sinistra avevano alla base. E ha contato molto anche l'aver, come dire, la adesione, la partecipazione di questa classe colta giovanile, di questa, in potenza o in atto, classe dirigente...».

Il suo percorso... so che è stato partigiano, anche storicamente piuttosto noto e importante... poi come è proseguita la sua formazione ?

«Il tempo della Resistenza... noi eravamo una minoranza, partigiani di professione cattolico-democratico cristiana. Tanto che le nostre due brigate alla fine assommarono mille cinque- mille seicento componenti, un dieci per cento della partigianeria modenese. In montagna magari eravamo anche di più... ma nonostante lo scarso numero avemmo sempre un ruolo notevole. Basta dire che nei mesi che vanno dall'ottobre del '44 al marzo, febbraio-marzo del '45, avemmo il comando di tutti i partigiani... perché c'erano delle brigate connotate culturalmente e politicamente: le brigate comuniste, quelle del partito d'azione, quelle cosiddette apolitiche, che erano poi un po' liberal-destrose, in qualche modo...e quelle cattoliche, brigate Italia. Ma tutte facevano parte di un'unica divisione con un unico comando e quell'unico comando l'avemmo in mano noi per molti mesi, anche quando si strutturò la repubblica di Montefiorino, in modo democratico, con amministratori comunali, con un'intendenza per l'approvvigionamento a parte, con la polizia e così via... il presidente del governo della montagna, del CLN della montagna era uno dei nostri, ecco, eccetera ... Avemmo un ruolo, e poi venuti a casa ci buttammo nella Dc. Ma perdemmo subito la maggioranza che nei primi mesi avevamo, noi della sinistra, anche perché ci invogliò molto di più il lavoro nel sindacato. E ci buttammo nel sindacato. Prima nella corrente sindacale cristiana, non democristiana: cristiana, dentro la Cgil unitaria. Quando nel '48 ci fu la separazione organizzammo il sindacato autonomo libero indipendente, poi arrivammo ai sindacati liberi e nacque la Lcgl, la libera confederazione del lavoro. E a Modena il primo maggio è nata la Unione sindacale provinciale della Cisl e ci siamo impegnati molto nei sindacati. I sindacati non erano sviluppabili, specialmente per gli aspetti occupazionali, se non c'era anche una cooperazione di lavoro adeguato, cosicché: dentro al lavoro cooperativo.

«In modo molto autonomo rispetto alla Dc, anche perché chi aveva compiti dirigenti dentro alla Dc non aveva compiti dirigenti nella Cisl. Comunque allora non c'era questa netta preoccupazione della netta autonomia dei sindacati e della cooperazione dai partiti, anche perché in ambito comunista e socialista

era così tutto amalgamato che non c'era neanche bisogno. Non mi sono occupato... sono sempre stato negli organi dirigenti della Dc, nel comitato, nel Consiglio... sono sempre stato eletto tra i delegati della Dc di Modena ai congressi nazionali fino a quello del '64-'65, ma mai negli organi esecutivi. E così tutti gli altri dirigenti della Cisl: mai negli organi esecutivi. Almeno si distingueva, quando Gorrieri diventò deputato lasciò la segreteria della Cisl e la presi io. E il mio impegno è sempre stato nell'ambito sindacale. A livello provinciale. Poi quando la Cisl si strutturò a livello regionale ebbi la responsabilità regionale, fino all'79. Poi quando fu vacante il posto di direttore del Centro studi di Firenze della Cisl, la università della Cisl, insomma... allora per tre anni sono stato prima vice e poi direttore del centro, fino all'81. Dall'81 son tornato senza responsabilità al Ferrari, e sono impegnato al Ferrari».

I rapporti con l'amministrazione comunista a Modena sono sempre stati, lungo gli anni Sessanta...

«Ma, direi, che dal punto di vista dei rapporti coi sindacati, anche con la Cisl, sono stati dei rapporti normali, anche di dialettica, anche di discussione con i dipendenti comunali, ma normali, rapporti democratici, rapporti corretti di contestazione, di discussione, ma sul terreno democratico».

Si può dire che c'era già un'apertura, negli anni 60, da parte del Pci verso la discussione coi cattolici ?

«Quando nacque la Cisl fummo accusati di essere servi dei padroni. Anche sui giornali ce ne dissero di tutti i colori. Ma poi si resero conto che questa era un'accusa infondata, perché tranne rari casi non ci furono mai accordi separati. Il detto, il famoso modo di dire: "marciare separati ma colpire uniti", colpire il padronato, fu sempre osservata. Non ci furono mai accordi separati né aziendali né territoriali, si discuteva, duramente, ferocemente, ma si è sempre riusciti ad andare alla firma dei contratti, dello stesso contratto. Cosicché la stima non mancò di venir fuori. Dalla fine degli anni Cinquanta in poi ci fu una notevole capacità di unità d'azione, con anche molte iniziative unitarie nel senso pieno con la Cgil, e quindi con il Pci, per quel tanto di subordinazione al Pci che la Cgil continua a mantenere, che continua a mantenere per tutti gli anni Ottanta».

E poi entra nel C.d.A. del San Carlo. In che modo ?

«Perché, libero di altri impegni, con la responsabilità di un circolo culturale, sembrò ai nostri amici della Dc di poter proporre questo nome al Ministero che aveva la facoltà di nominare, come chi avesse sufficiente dotazione di esperienza per fare questo lavoro: tre anni direttore del Centro studi della Cisl a Firenze, adesso responsabile del centro Ferrari, non avendo altre responsabilità, sembri adatto per questo fatto qui... la scelta avvenne in ragione della mia esperienza».

Ricorda che situazione ha trovato dentro la Fondazione, dentro al Consiglio ? C'era accordo, discussioni accese ?

«Il ricordo è di una grossa capacità critica e di discussione, ma un altrettanto marcato sforzo per trovare un'intesa, tanto che io credo che delle votazioni a maggioranza non se ne siano mai fatte. Si è sempre trovata la maniera di trovare delle intese. Luciano Guerzoni questa capacità mediatrice l'aveva in maniera notevole, il settarismo non è mai stato uno dei suoi difetti. La volontà di mantenere la Fondazione Collegio San Carlo su di un tono che non contraddicesse a quel tanto di cattolicità che pure il collegio aveva, in modo da non separare l'organo dirigente da un minimo di consenso da parte del mondo cattolico, compreso quello ufficiale, vescovo, eccetera... questa preoccupazione Luciano l'ebbe sempre, e perché anche lui era un cattolico militante sia pure sulla sinistra e così via. E quindi aveva la preoccupazione di non portare il San Carlo a separarsi da quel mondo cattolico in cui aveva radici, ma non voleva neanche tradire quello che sembrava il destino e il compito specifico... e seppe mediare bene... si verificò spesso che la differenza di opinione... mai la differenza di opinioni ricalcò differenze di riferimenti ideologici. Anche i rappresentanti di fiducia del Pci nominati dal Comune, o altri, adesso non ricordo i nomi, si discuteva con molta libertà, con molta franchezza, in ragione di un notevole rispetto vicendevole, quindi c'era una larga possibilità di trovare accordi e intese».

Eppure quando Guerzoni fu nominato presidente della Fondazione, ci furono reazioni ostili...

«Sì, ci furono polemiche perché si ritenne un cedimento rispetto alla tendenza comunista, di sinistra, una perdita della caratteristica anche cattolica delle origini del collegio, perché mettere insieme Luciano Guerzoni con Camillo Pezzuoli era la fine del mondo... oh, certo, gli ambienti conservatori queste cose le dissero, certe frazioni anche della Dc, conservatrici... fu una polemica anche accesa, ma si esaurì abbastanza rapidamente, perché poi i fatti dimostrarono che...».

C'è sempre stata molta autonomia, indipendenza, una forte identità...

«Sì, una capacità autonoma di decidersi con una dialettica democratica molto vivace ma molto democratica, molto non faziosa...».

Diceva che c'erano però problemi finanziari

«Inevitabilmente, perché il reddito che il collegio derivava dai possessi immobiliari, case, poderi, terreni collocati prevalentemente in zona di Sassuolo, non producevano dei grandi redditi. Io mi ricordo anche che ci furono delle vendite per potersi procurare delle risorse disponibili per sanare debiti e così via... anche il collegio aveva rette piuttosto modeste, perché il collegio andava perdendo prestigio e cercava di mantenere le posizioni anche con delle rette modeste, il che voleva dire oneri finanziari notevoli. Quindi problemi finanziari ce n'erano e occupavano buona parte del nostro lavoro. Mi ricordo anche che ad un certo punto si decise di vendere una parte dei beni, una parte minima, non ricordo, dei terreni o delle case, al fine di recuperare liquidità per avere una situazione finanziaria meno difficile, si ricorse a prestiti...certamente problemi ce n'erano».

Belloi infatti sostiene che, quando era direttore del Centro culturale, più tardi è stato anche nel C.d.A., tendeva a chiedere maggiori finanziamenti per i centri al fine di fare un salto di qualità nell'attività culturale, ma finanziamenti che non erano tanto cospicui...

«Da quanto poi ho sentito, qualche difficoltà poté essere superata meglio quando, in ragione della sua attività culturale, poté avere dalla Regione e dal Ministero, delle sovvenzioni non proprio trascurabili. Ma ebbe bisogno, per procurarsi quel credito di cui aveva bisogno per avere sovvenzioni pubbliche, di affrontare spese e quindi difficoltà finanziarie notevole...fu comunque un investimento».

Sì, credo che poi la presenza della Fondazione in città sia diventato qualcosa di importante e di unico...

«Direi che ha peso a livello nazionale, insomma. È un ente culturale che si fa catalogare tra i maggior del paese. Questo merito ai C.d.A. che hanno seguito il mio deve essere senz'altro riconosciuto».

Infatti, io credo che proprio ci sia una irripetibilità sia del momento storico che dei personaggi che hanno vissuto e contribuito a questa esperienza, personaggi non propriamente inquadrati in centri istituzionali di potere. Si è formato questo terreno in cui si è saputo dar forma ad una cosa...

«Direi che questo gruppo di persone, compreso quello di cui io facevo parte, per non essere un ipocrita, a chi ebbe il compito di guidare, dagli anni Settanta in poi, la Fondazione, va dato anche il merito di aver sostenuto questa responsabilità senza remunerazione di sorta. Neanche un soldo. Fu proprio un servizio che si ritenne di dover rendere alla città, di dover rendere a questo centro culturale che aveva una tradizione che sarebbe stato da stupidi interrompere. Valeva la pena. Questo servizio disinteressato, senza corrispondente remunerazione, è stato senz'altro reso».

Per questo sottolineo anche l'importanza dei personaggi, soprattutto sul versante cattolico, questo essere al di fuori dei partiti, anche dal Pci.

Del resto, la sua esperienza...

«Direi che non ho altri ricordi oltre alle cose che ho detto. C'era molta regolarità, mi ricordo, una volta al mese o anche più spesso...».

I rapporti tra questo centro, il Ferrari, e il San Carlo...

«Non ci sono mai stati. Perché erano molto diversi i livelli. Il nostro è un livello divulgativo, di base, rivolto a giovani soprattutto, militanti nel sindacato, nella cooperazione, nella Dc, nell'Azione cattolica, nelle Acli e così via, ad operatori sociali, che non venivano qui per finalità culturali, venivano qui per aggiornamento culturale per modo di dire. Quindi è una attività culturale anche la nostra, ma ad un livello del tutto diverso. Là era un'attività di ricerca, culturale di livello universitario. Qui è un'attività culturale di livello di scuola elementare, oserei dire. Di diverso tipo. Quindi non c'era motivo di rapporti perché gli intenti erano altri, i frequentatori erano altri, le finalità erano diverse. Ma di gente che lavorava là ci

servivamo anche qui, per i nostri convegni, per i nostri gruppi di studio, Luciano... Luciano a cui soprattutto forse va dato il merito di aver saputo fare quell'investimento di cui parlavamo prima. Perché lo sforzo di accreditare culturalmente la fondazione fino al punto di farsi finanziare in modo consistente dalla pubblica amministrazione è stato uno sforzo principalmente suo che poi Pedrazzoli ha continuato».

I.6. Rubes Triva, Sindaco di Modena dal 1962 al 1972. Intervista effettuata il 18 gennaio 2000 presso l'Istituto storico della resistenza e storia contemporanea di Modena alle ore 10:30.

(Benedetti) Sulla vicenda del cambiamento dello Statuto della fondazione nel 1953...

«... Han fatto il gioco delle carte, han fatto, rapidamente, quel nuovo Statuto, hanno ottenuto il decreto del Presidente della Repubblica e noi ci siamo trovati davanti al Consiglio di Stato a impugnare un provvedimento che non c'era più».

(Benedetti) Quando comunque avete scelto Jemolo a rappresentarvi, avevate la consapevolezza di poter condurre in porto la causa a vostro favore ?

«Vincendo. Sì. Tanto eravamo convinti che siamo andati a prendere uno che non era sospettabile... non siamo andati a prendere Severo Giannini, insomma, che era schierato a sinistra, diciamo così. Siamo andati a prendere Carlo Arturo Jemolo, intanto perché lui era esperto di queste materie qui, insomma. E perché eravamo convinti di vincere.

«Comunque la partita... però, le voglio dire questo qui: noi non ci siamo mai proposti di metter mano sull'istituto San Carlo. Abbiamo sempre avuto la consapevolezza che era un'istituzione così organicamente collegata al mondo della Curia e della grossa borghesia modenese, insomma. Non immaginare neppure lontanamente che avremmo voluto...».

(Benedetti) Eravate consapevoli della tradizione plurisecolare...

«Sì, tradizione plurisecolare che era tutta da un'altra parte.

«Allora, se la ricerca che fai è finalizzata a rendere evidente quelle cose che sentivamo ieri del tempo di Scelba... Difatti questo qui accade nel 1953, quella fase della Legge truffa, insomma, ci sono i fatti del 9 gennaio. È il periodo del triangolo della morte, insomma, processi ai partigiani, era un periodo che ti volevano contestare da tutte le parti. Quindi: niente ai sindacati, le sinistre, anche se vincono le elezioni, non devono comandare. Questa poi la sostanza. Quindi è stato un accentramento. Allargando un po' il discorso, c'è stata una fase storica, anche nel '46, soprattutto quando la legge degli apparentamenti... che è quella successiva al '46, quella del '51, mi sembra... ci sono due fatti nuovi: uno sono le elezioni provinciali, e l'altro le elezioni comunali, però con la legge sugli apparentamenti. È la prima legge che dà un premio di maggioranza: tu ti apparentavi con gli altri partiti, dichiaravi di apparentarti. Uno si presentava per conto suo e: "Io sono apparentato con questo, con quello e con quest'altro". Se l'insieme dei voti raccolti dava un certo quorum, diventavi il primo del raggruppamento. Allora questi qui che avevano raggiunto questo obiettivo, diciamo, avevano x di consiglieri in più. E stabilivano delle maggioranze di una solidità senza limiti: però stravolgendo le cose. Cioè: noi abbiamo perso Milano, Torino, Genova, i grandi comuni del nord, come sinistre, perché apparentando comunisti e socialisti eravamo troppo pochi nei confronti di quelli che erano l'apparentamento della Dc con liberali, socialdemocratici, repubblicani, azionisti... L'apparentamento vinceva contro questo schieramento, e quindi, insomma, non era più proporzionale, era maggioritario. Il primo micromaggioritario. È strano però che nessuno ne parli mai di questa cosa».

(Magagnoli) Anche nei Comuni piccoli c'era proprio sempre il maggioritario: su venti consiglieri, sedici andavano alla maggioranza.

«Sì. Quello era il maggioritario secco. Questo qui li portava a due liste. Ma nei Comuni superiori a 5000 abitanti... allora era 5000 abitanti il limite... c'è il discorso degli apparentamenti. E questi apparentamenti ci hanno portato via tutti i grandi comuni del nord, che erano invece della sinistra nel '46. E quindi il Comune di Milano, di Genova, di Torino, di Venezia. Questi quattro grandi comuni nel '51 li avevamo persi tutti. A Torino c'era Roveda sindaco, a Genova c'era Adamoli, a Venezia c'era Gianquinto, a Milano

c'era... era anche uno scrittore di opere teatrali. A Milano sono rimasti i socialisti, perché poi i socialisti hanno rotto con noi... Ma il discorso è stato questo qui.

«La reazione del Comune e della Provincia all'ultima modifica statutaria del San Carlo c'è stata perché in realtà si è collocata in quella atmosfera, insomma. Allora, torno un passo indietro: se il tuo lavoro è quello di riferirti alle modifiche statutarie è un conto. Se invece il tuo lavoro è la storia del San Carlo...».

(Benedetti) In realtà è un approfondimento, più che su questo periodo, su quello successivo, quando l'attività della Fondazione San Carlo si dispiega. Cioè dalla seconda metà degli anni Sessanta in poi.

«Quando c'è Marri. L'ho nominato io Romolo Marri nel Consiglio di Amministrazione. Mandai uno che era una persona molto equilibrata, cioè non un trinariciuto...».

(Benedetti) Nominaste anche la Giovanardi, credo, e un certo Sopini...

«Sì, la Wally Giovanardi, era insegnante al Liceo scientifico. E Sopini, però quello non era mio. La Giovanardi sì, era una socialista, però era una grandissima amica di Paolo Grassi. L'era 'na póta... innamoratissima di Paolo. Poi la Giovanardi è morta».

(Benedetti) Comunque, il lavoro si concentrerebbe soprattutto su questo torno di anni. Questo Consiglio di Amministrazione è stato nominato nel 1966, poi da lì cominciano a nascere questi cambiamenti...

«La cosa, secondo me, che ti serve per la tesi... tu dovresti trovare il verbale di quel dibattito del Consiglio comunale, assai contraddittorio... È la seduta pubblica del Consiglio comunale, 5 marzo 1954. Se tu trovi questa seduta qui... e poi, nel periodo analogo, potresti sentire nel Consiglio Provinciale, perché forse la lettura delle due sedute può consentire alla tua tesi di arrivare a un punto e di farti una sorta di parentesi: "si innesta a questo punto un aspetto di una vicenda più vasta, che qui si segnala soltanto per dovere di testimonianza storica". In quel periodo, dopo le elezioni, c'è stata una serie di provvedimenti volti praticamente a modificare gli statuti di tutta una serie di istituzioni, che vanno dall'Eca assistenza, dall'Eca istituti ospedalieri...».

(Benedetti) Questo è interessante. Non che riguardi proprio da vicino il mio lavoro, però...

«E lì c'è tutta una serie di elenchi. Hanno modificato: la Cassa di Risparmio, l'Eca istituti ospedalieri, perché agli ospedali sarebbe entrato un comunista ad amministrarlo, e allora ad amministrarli c'erano le suore. Tutto questo discorso qui... hanno modificato, ecco, il San Carlo, il Patronato figli del popolo, hanno modificato il San Filippo Neri, il San Paolo. Li hanno modificati tutti... l'Istituto autonomo delle case popolari, anche quelli. Hanno modificato gli statuti degli istituti di tutta Italia per impedire che le sinistre, oltre che essere radicate in Comune e nelle aziende municipalizzate, perché non potevano farne a meno se vincevano le elezioni... in tutte le altre ad elezione indiretta, dove era determinante l'accoppiata Comune-Provincia, le han fatte saltare, praticamente. A proposito di battaglie per la libertà, per la democrazia e cose di questo genere. Allora, se tu inserisci due o tre paginette, mica di più, potrebbe essere un arricchimento della tesi interessante...».

(Magagnoli) Io però vorrei porre una questione, proprio perché questo passaggio degli anni Cinquanta ridisegna, come dire, un po' gli assetti, gli equilibri locali nella gestione appunto di alcune istituzioni, di natura economica ma anche di natura culturale. Ed è un passaggio, un momento peculiare e su cui probabilmente insistere. Però, almeno mi pare, che nella realtà emiliana, e a Modena in particolare, una svolta vera, anche nel rapporto fra maggioranze e minoranze, e all'interno di un processo di maggiore omogeneizzazione sociale e politica, e all'interno anche di un processo e di un progetto di sviluppo forte della società, della cultura, della qualità della vita... tutto ciò si collochi un decennio più avanti, cioè negli anni Sessanta. Gli anni Sessanta in cui si comincia, giustamente anche... le case sono state ricostruite, le fognature ci sono... il processo che le sinistre hanno condotto fino a quel momento, di ricostruzione materiale, è terminato. E si comincia a pensare in un'altra prospettiva, più grande, più strutturata, in cui la cultura, il tempo libero, la qualità della vita, l'arricchimento non solo materiale, ma anche spirituale, culturale, eccetera assume un peso determinante.

Ora, io credo che probabilmente, all'interno del tuo lavoro sul San Carlo, non si possa non tenere conto che comunque negli anni Sessanta Modena conosce un momento di fortissima effervescenza creativa a tutti i livelli, che coniugano l'urbanistica alla cultura, la società alla solidarietà, eccetera. Il discorso è vecchio e forse messo così è anche un po' semplicistico, però credo che non si possa non tener conto di questo milieu cittadino che comunque è forte, e in cui anche l'offerta culturale... Rubes, tu sei stato uno di quelli che in quegli anni, pian piano ha progettato questo modello di società in cui la cultura

ha un peso determinante. Ora, il San Carlo, evidentemente, sfuggiva al controllo diretto del Comune. Il Comune non poteva dirigerne la progettualità, le sorti. Però in qualche misura c'è una comunicazione, c'è un parallelismo di queste esperienze. E credo che una riflessione che punti anche sulla ricostruzione di questo contesto di insieme, di questo quadro entro cui l'attività del San Carlo si colloca, per la città e dentro la città, ecco, potrebbe o dovrebbe essere tenuto in considerazione. Credo cioè che il suo lavoro sull'attività del San Carlo dovrebbe essere inserito in questa cornice d'insieme che è un po' più ampia...

«Sì, ma anche... Sì, sono giudizi che bisogna avere ben presenti, insomma. Cioè, la società che stava, che è uscita dalla guerra e dal dopo Liberazione non consentiva più spazi a istituzioni come il San Carlo, tradizionali. Il San Carlo sostanzialmente entra in crisi, entra in crisi esistenziale. Cioè: il San Carlo come era nel 1946, finita la Liberazione, quando Crepas se ne va via dall'aver fatto il Commissario straordinario, era la scuola dei ricchi. E, dicevo, era in contrapposizione al Muratori che invece era la scuola della piccola borghesia urbana. Il San Carlo era la scuola degli agrari che abitavano in tutta la Provincia e dovevano mandare il figlio a scuola, al Liceo classico. E per mandarlo dovevano trovare anche un convitto, quindi il Collegio convitto San Carlo, con annesso Liceo classico. Questa è la storia del San Carlo, insomma. Ed è praticamente una istituzione che nasce nel 600 con Boschetti. I conti Boschetti son di San Cesario, non dimentichiamocelo, non sono di Modena, quindi, i figli... e ripete, si rimodella sostanzialmente con riferimento ai codici inglesi, insomma. Anche quella è l'aristocrazia agraria che finanzia Cambridge e Oxford fin dal 1400, dove mandavano i figli per diciotto anni a studiare, a farsi un culo così... e poi son diventati quelli che sono... partendo da un'isoletta grande come uno sputo hanno conquistato il mondo. Perché? Perché sapevano tremila parole mentre gli altri ne sapevano trenta.

«Ecco, quando sono andato in Inghilterra, e ci sono andato molto di recente, sono andato a visitare Cambridge e Oxford, ho detto a mia moglie quella sera che siamo tornati: adesso ho capito tutto. Questi nel 400, quando noi facevamo la disfida di Barletta, questi facevano dei College dove prendevano un ragazzino che aveva sei anni, lo mollavano che ne aveva venti, gli insegnavano tutto lo scibile che allora si conosceva, insegnandogli a sparare, a tirare di scherma, a vogare, i venti, le vele, questo e quest'altro. In una specie di caserma. E hanno conquistato tutto, mentre gli altri non sapevano niente.

«L'Inghilterra è la dimostrazione del primato della cultura...».

(Magagnoli) E della formazione strutturata...

«E della formazione, certo. Difatti nelle loro chiese non ci sono mica i santi, ci sono quelli che hanno aperto i mercati dell'India, c'è un monumento che non finisce mai a quello che per primo ha acquistato un fondaco a Calcutta.

«Quindi, il San Carlo, tornando a noi, con la Liberazione, la trasformazione della società... adesso faccio ancora un passo indietro... io, quando sono diventato assessore, sono andato anche a fare l'assessore ai tributi, c'era l'imposta di famiglia, c'era, allora, il concordato diretto. I concordati così li facevano i funzionari, i concordati di un certo livello li facevano gli amministratori. E quindi ho visto la situazione patrimoniale dei modenesi, i modenesi con dei soldi, praticamente. Beh... allora, parlo del '46-'47, non c'era un solo professionista a Modena, uno solo, che non avesse due poteri, o quattro poteri, o tre poteri... Ed erano tutti residui, praticamente, dei fratelli, quattro, cinque fratelli, dell'agrario che aveva venti poteri e quando moriva ne dava tre a testa, quattro a testa ai figli. Ma tutta la borghesia professionale di Modena, dai medici agli avvocati, gli ingegneri, i commercialisti, tutti erano anche proprietari terrieri. E venivano tutti dal San Carlo. Perché anche se un agrario stava a Modena, il figlio non lo mandava al Muratori, dove ci andava anche il bravo figlio del pizzicagnolo o il bravo figlio della serva che andava a fare la serva, faceva il bucato al vicinato per mantenere il bravo figlio al Muratori. I figli degli agrari, e quindi i figli dei professionisti, andavano tutti al San Carlo. Il '46 fa saltare questo meccanismo.

«L'introduzione della scuola dell'obbligo... cioè, quando la scuola dell'obbligo non c'era, e c'erano le tre medie e i tre anni di avviamento al lavoro... al collegio San Carlo non c'erano le tre medie, c'era il Ginnasio e poi dal Ginnasio andavi al Liceo. Era tutta corsa unica, di cinque anni più tre, praticamente. Quando c'è la scuola dell'obbligo, la scuola dell'obbligo entra dentro al San Carlo. Ma il San Carlo non ce la fa con le rette: perché la scuola comincia a diventare scuola di massa, e poi anche la coscienza democratica...».

(Benedetti) Effettivamente si assiste ad un declino, fino appunto alla fine degli anni Sessanta, quando forse si prende coscienza anche di questo...

«E quindi era anche un'istituzione che non rappresentava un punto di interesse particolare per le sinistre».

(Benedetti) Tra l'altro il declino si riscontrava anche sul piano qualitativo. Si diceva: "refugio asinorum", cosa che rispondeva alla realtà negli anni Cinquanta...

« Perché dopo il discorso è diventato: il Muratori prevale sul San Carlo, qualitativamente. Perché là c'erano insegnanti... mica erano insegnanti scelti sulla base di graduatorie, erano scelti così... Allora: una volta prendevano i migliori al San Carlo, e gli scartini li davano alle scuole di Stato. Dopo invece si è verificato l'inverso».

(Benedetti) Sì, la sola figura che viene ricordata tradizionalmente era don Sante Pignagnoli, che insegnava filosofia ed era invidiato dalle altre scuole.

(Magagnoli) Io, anche proprio per le cose che dicevi tu, credo proprio che uno degli aspetti di questo lavoro è cogliere il rapporto tra il San Carlo e...

«Il rilancio del San Carlo comincia quando diventa un centro di vita culturale, praticamente. Prima tenta la strada del convitto universitario, poi anche quella non ha una grande fortuna...».

(Benedetti) No, inizialmente c'è molto entusiasmo e molta partecipazione, ma poi prevale l'aspetto di rivolgersi al pubblico, alla città... e di svolgere un altro tipo di funzione, anche se il progetto iniziale, l'idea di don Camillo restava il collegio universitario...

«Allora, tu tieni conto che dentro al San Carlo va ad amministrarlo Luciano Guerzoni. Luciano Guerzoni e Checco Cavazzuti erano quelli del circolo "Vanoni". Il quale circolo "Vanoni" avvertiva l'inferiorità culturale e di iniziativa che avevano le forze cattoliche in una realtà dominata dall'attivismo delle sinistre, dei comunisti sul piano della cultura. Quindi è Luciano Guerzoni, dentro l'istituto San Carlo, che contribuisce ad aprire in sé il processo... lui e il Rettore, che è don Camillo Pezzuoli, che è illuminato, diciamo, una persona molto molto brava.

«Cioè, la vivacità, l'attivismo culturale, chiamiamolo così, che nasce prima del '60, che comincia subito dopo la Liberazione col recupero del Teatro Comunale, la ripresa delle stagioni liriche, e poi via via la Sala di Cultura, la prosa al Teatro Comunale, poi i balletti, poi il jazz... e poi le mostre... in realtà pongono la sinistra come unica protagonista del dibattito culturale. A questo si associa il "Formiggini", che è il circolo culturale della sinistra, diciamo, dove le belle teste della Modena che pensava erano lì. Quindi, l'attività del San Carlo, è anche conseguenza dell'attivismo delle sinistre».

(Magagnoli) Che però comporta, secondo me almeno, per quel poco che ho visto in passato, due effetti concentrici. Da un lato, in una prima fase, è l'antagonismo secco, cioè antagonismo perché appunto si fa protagonista di un certo... il primo elemento secondo me è l'offensiva della sinistra su molti fronti, tra cui quello culturale, anche l'offerta delle scuole dell'infanzia... quindi è un'offensiva che in qualche misura mette in difficoltà...

«E che a noi veniva contestata... perché le sinistre si ritrovano il diritto di organizzare i lavoratori e i braccianti, non è riconosciuto il diritto di occuparsi di scuola, di cultura, di teatro... per l'amor di Dio!».

(Magagnoli) Però nel medio periodo, Rubes, tutto ciò provoca una sorta di risposta che in qualche modo riplasma l'offerta del privato o di altri settori.

(Benedetti) C'è poi da dire che cambia la società: gli anni Sessanta, il Concilio...

(Magagnoli) Certo, cambia la società, però gli effetti del Concilio li percepiamo già a fine anni Sessanta inizio Settanta... l'offensiva è prima. E lì c'è una sorta di risposta. Però c'è anche uno spostamento della natura della qualità dell'offerta culturale. Per certi versi si proletarizza. Si modernizza, si abbandonano determinati schemi di offerta culturale e si abbracciano altri modelli che sono appunto quelli un pochettino più occidentali, meno tradizionali, insomma. Quindi si stradizionalizza l'offerta culturale. E il peso della sinistra è determinante, nel senso che comunque crea un meccanismo di concorrenza.

(Benedetti) Sì, ci può essere un aspetto di risposta ad un'offensiva, diciamo, della sinistra, che poi va ad incastrarsi, a plasmarsi, ad adattarsi ai modelli di una società più moderna.

(Magagnoli) Esattamente. Sta cambiando... perché il modello del collegio convitto San Carlo fallisce? Perché è una proposta comunque di uno schema tradizionale che ormai è superato, anacronistico rispetto a una società che comunque si è trasformata: anche il nuovo nobile, o il vecchio rampollo appartenente alle antiche famiglie, forse preferisce andare a studiare a Bologna che non venire a studiare a Modena...

«Esattamente. Lo dicevo proprio con te. Insomma, c'è una fase di passaggio da un iniziale atteggiamento di contrapposizione ad un atteggiamento di collaborazione o intesa, diciamo così. Ognuno aveva il suo spazio, però non era conflittuale il rapporto. E questo però si verifica soprattutto dopo che io sono andato via. Io credo che le basi sono nate nei rapporti nuovi che si sono introdotti durante i miei mandati, i rapporti fra maggioranza e opposizione in Consiglio Comunale. E quindi la caduta degli sbarramenti, del fosso, la legittimità della proposta da qualunque parte venisse in quanto fosse una proposta giusta. Mentre invece prima era che qualunque cosa dicesse l'opposizione era pollice verso. E quindi è qui la grossa funzione di Santagata, di Bonacini, di Sorzia... tutta questa gente... facevano parte della sinistra democristiana, praticamente, in questo senso anche i Gorrieri, i Paganelli...

«E questo naturalmente ha contribuito a rendere meno contrapposte le culture, ognuno portava l'arricchimento reciproco, insomma... doveva essere visto come un arricchimento reciproco. Che però si è manifestato e si è sostanziato, parlo del San Carlo, dopo che io sono andato via, con un rapporto fra il Comune, Bulgarelli e il San Carlo che invece è stato un rapporto, anche con Pezzuoli, di carattere anche collaborativo, di ricerca comune di un ruolo che il pensiero cattolico doveva svolgere come arricchimento di una cultura complessiva. Ognuna delle componenti della cultura modenese. Questo è un po' il quadro.

«Però è indubbio che la scelta... noi siamo stati indirettamente responsabili e protagonisti anche di questa scelta del San Carlo, che ha fatto ciò perché avvertiva che c'era uno spazio che non era occupato, era lasciato libero e lo occupavano solo le sinistre, insomma. Quindi l'esigenza di svolgere una funzione culturale nella città

«Tieni conto che quando Guerzoni e Cavazzuti, che erano al "Vanoni"... io un giorno li mandai a chiamare. Quando ero sindaco. Facendogli una proposta. Ho detto: "State a sentire: noi abbiamo il Formiggini, abbiamo il Vanoni, abbiamo anche altri centri culturali, che era Braccio e Pensiero, l'associazione Braccio e Pensiero, che la chiamavano così...". Comunque c'erano parecchi altri centri culturali che svolgevano una serie di attività in città, conferenze, dibattiti, presentazioni di libri e cose di questo genere. Poi c'era la saletta, che delle volte invece di fare delle mostre si facevano delle conferenze, eccetera. Comunque io li mandai a chiamare e dissi: "Il Comune vi fa una proposta: io mi assumo l'onere come assessorato alla cultura di stampare ogni quindici giorni un manifesto dove metto tutte le iniziative culturali che si svolgono in città. In testa naturalmente a chi le ha fatte: il circolo Formiggini fa questo, il Vanoni fa quest'altro, Braccio e Pensiero fa quest'altro... in modo che tutta la città sia informata di quello che si svolge. Non solo: ma se volete, io sono anche disposto, tutte le volte che voi fate un'iniziativa, di mandare dei miei funzionari dell'Archivio storico comunale, con un registratore, a registrare le conferenze che fate voi, tutti... in modo da costituire una specie di biblioteca o di archivio di tutte le conferenze culturali che sono state fatte nella città di Modena da un certo periodo di tempo in avanti. E questo senza oneri: vi chiedo soltanto di mandarmi il calendario della vostra attività. Io non è che interferisca". Loro

si sono guardati in faccia, han rinviato il discorso, ci siamo incontrati quattro o cinque giorni dopo, hanno ringraziato ma hanno declinato l'offerta. Rivisti dopo molti anni, hanno detto: "Mah, in sé l'offerta era anche giustificata, ma noi abbiamo detto: ma chissà che cosa si propone, chè ghè sòta quèl... perché Triva al s'a fat la proposta... chisà s'al vol fèr... ci vuole catturare, questo è il primo passo perché poi, piano piano, vuol catturarci dentro il suo ambito come ha fatto con gli Amici della musica".

«Perché gli Amici della musica facevano i loro concerti nella sala di San Vincenzo, dove è andato a finire il Tribunale. Una volta c'era una scuola, c'era un grande salone che era la palestra dove facevano tutti i concerti della società Amici della musica. Il presidente era un certo avvocato Pedrazzi, vecchio modenese, conservatore proprio di quelli... Allora un giorno li mandai a chiamare e dissi: "Senta, invece di andare a fare i concerti lì, che vi impedisce anche di prendere delle orchestre grosse, facciamo una cosa: la stagione dei concerti la fate voi, però io vi metto dentro anche una serie di grosse orchestre". Erano venute la filarmonica di Londra, la filarmonica di Dresda, grosse orchestre. "Soltanto che invece di farle al San Vincenzo le facciamo al Teatro Comunale. Siccome voi fate dei concerti piccoli, tiriamo su il golfo mistico, mettiamo un palco lì, e quando voi fate i vostri concerti c'è solo la vostra platea a disposizione e non i palchi. Invece quando facciamo concerti grossi...". Inizialmente ha detto di no, poi dopo io l'ho lavorato ai fianchi con alcuni associati dentro la società Amici della musica, e a un certo momento, dopo un anno o due, è stato costretto a capitolare, insomma... ed è venuto dentro al Teatro Comunale...

«Ma è rimasta la società Amici della musica. Io non avevo nessunissima intenzione di occuparmi di quel lavoro lì. Volevo soltanto migliorare le condizioni. Si vede che quelli, Guerzoni e Cavazzuti, sospettosi, "Qui Triva ci vorrà assorbire..."... e mi hanno detto no. Tanto per dirti come erano i... inizialmente sono scesi in campo proprio in termini di contrapposizione. Poi Luciano è andato dentro al Consiglio di Amministrazione della Fondazione San Carlo e ha usato la Fondazione come strumento grosso, e ha portato grosse idee, dei contributi molto significativi al mutamento di funzioni. E poi è diventato quel centro didattico e di iniziative culturali molto significativo, molto interessante. Ha rappresentato, ha coperto uno spazio che in città andava coperto, e che non noi avremmo mai potuto coprire, perché riguarda appunto una cultura che non ci riguarda».

(Benedetti) Sottolineerei appunto questo fatto. Il tipo di proposta della Fondazione agli esordi non era allineata a nessun modello esistente. Era in contrapposizione sicuramente alla Giunta e ai comunisti che governavano la città. Ma era in contrapposizione anche alla Curia, ha avuto anche un rapporto conflittuale con la Curia. Era appunto don Camillo Pezzuoli che svolgeva il ruolo di mediatore tra le esigenze e le proteste della Curia e le esigenze e le proposte della Fondazione. Quindi mi pare interessante appunto questo: cioè, hanno coperto uno spazio che probabilmente esisteva, però con una proposta anche questa

irripetibile. Perché era un tipo di cultura tra virgolette eretica sia per la sinistra istituzionale, che per la cultura cattolica tradizionale.

(Magagnoli) Quindi credo di capire una cosa: che la maturazione dei rapporti diretti e indiretti tra Comune e San Carlo avvenga, diciamo così, con Bulgarelli...

«Sì, si esplicita meglio. La scelta di Marri nel Consiglio di Amministrazione, e della Wally Giovanardi, fatta da me, è una scelta che va in una certa direzione. Sono entrambi due personaggi che fanno da ponte, praticamente... cioè, non sono andati dentro al Consiglio di Amministrazione con della gente per condurre una battaglia contro. Era gente disposta a lavorare e a collaborare per il superamento delle contrapposizioni, e invece la qualificazione di questo nuovo centro di vita culturale che era importante, insomma».

(Benedetti) Si potrebbe domandare, a Rubes, la questione del Sessantotto in città. Lei era in carica. Come fu vissuto in città, sia dalla Giunta che dal Pci? Si era in grado di percepire questi nuovi bisogni?

«Per il Sessantotto si potrebbe recuperare... ci si diverte anche... le sedute del Consiglio Comunale fatte insieme ai contestatori del Sessantotto. Lì è stata un po' una furbata mia, adesso onestamente parlando. Perché il Sessantotto a Modena non è nato, non è esploso dall'interno, ma è stato un po' di importazione. Infatti è stato ripetitivo delle vicende francesi, e poi milanesi e cose di questo genere... infatti siamo arrivati dopo. E non si è... è esploso nei confronti di alcuni baroni tipo Saviano, lui però ne faceva di tutti i colori, quindi avevano ampie ragioni.

«Hanno fatto delle occupazioni delle università, degli istituti là di via Campi. Mi ricordo sempre che mi avevano telefonato una mattina gli studenti che avevano occupato mi sembra l'istituto di anatomia, dove c'era anche Di Bella insieme a Saviano. Mi hanno detto: "Sindaco, vieni qua se vuoi vedere che cosa fanno i tuoi amici dell'università...". Allora ho preso la macchina e sono andato là... e quelli mi hanno fatto vedere lo studio di Saviano, dove c'aveva una porta, dietro, e c'aveva una camera da letto matrimoniale completamente arredata, e un bagno che me lo ricorderò campassi mille anni, perché era tutto in rosa, un rosa confetto, un gusto... Ed era rosa confetto anche la saponetta del bidet. Pazzesco. Dove si fanno le tesi di laurea, gli esami... le studentesse in camera.

«Comunque, lasciamo perdere questo episodio un po' boccaccesco, insomma, visto che le cose... Ho incontrato una delegazione di questi studenti, i quali normalmente mi venivano a trovare verso le sei o le sette di sera. Venivano su in Comune per fare delle proposte, delle proteste, eccetera. Allora dissi: "Facciamo una cosa molto pratica: io convoco il Consiglio Comunale, voi venite in Consiglio Comunale con una delegazione vostra, con diritto di parola... discutiamo di tutto quello che volete". E abbiamo fatto tre sedute di Consiglio Comunale dalle nove di sera fino all'una e mezza, le due di notte. Allora lì sarebbe interessante andare a rileggere i verbali delle sedute, perché loro ad un certo punto sono venuti lì a sedere dalla parte della Giunta e a un certo punto hanno occupato gli scranni degli assessori, e c'erano naturalmente gli studenti lungo le scale di qua e di là... E la cosa si è un po', è stata un po' istituzionalizzata. E allora quando il Sessantotto si istituzionalizza finisce di essere il Sessantotto».

(Magagnoli) Però il Sessantotto, da quel che ricordo mi pare che ci sia forse una percezione, un peso maggiore di quelle che sono le proteste dell'autunno caldo, però, a livello di Consiglio Comunale, e anche i tuoi discorsi del periodo... Io continuo a pensare che in quegli anni, Rubes, il Pci abbia manifestato una forte incapacità di capire fino in fondo la portata epocale del Sessantotto...

«A Modena no... l'istituzione cantava da prima...».

(Magagnoli) Però il Pci a livello nazionale manifesta... non riesce a capire fino in fondo la portata... Modena sicuramente, come buona parte dell'Emilia, ha una percezione diversa. Mentre invece, ecco, l'autunno caldo, quindi le rivendicazioni salariali dell'anno dopo, beh, hanno uno spazio, una eco nel dibattito consiliare, nei tuoi discorsi di relazioni ai bilanci preventivi, di salario sociale, dicevi: "Bisogna guardare i problemi attraverso il prisma del salario sociale...". Insomma, testuali parole di Rubes Triva, c'è una acquisizione di queste dinamiche molto, molto forte. E poi si collegano, evidentemente, allo sfondo del Sessantotto.

«Mah, sai... tu devi anche capire che io sono stato fortunato, perché quando sono andato a fare il sindaco son cascato in un periodo durante il quale arrivavano, maturavano il tempo del pensionamento un significativo numero di dirigenti del Comune. Allora, invece di fare subito i concorsi, che d'altra parte non si potevano neanche fare, ho fatto venire dentro, in Comune, parecchia gente, parecchi giovani, una decina, una quindicina di giovani i quali sono andati a reggere tutti i settori principali. E avevano ventisei, ventisette... trent'anni. Quindi c'è stata una coincidenza fortunatissima di uno svecchiamento radicale

della macchina comunale con della gente di nuova generazione, totalmente svincolata dalle vicende passate, oserei dire persino svincolata dalle vicende resistenziali, gente che aveva trent'anni insomma...

«E questo è stato un elemento che ha proposto il Comune nel rapporto con la città, un volto diverso, insomma... meno burocratizzato, meno pesante. Io poi avevo questo retroterra di impegnato sul fronte della cultura. Io ero l'assessore che avevo portato Armstrong a Modena, quindi nei confronti dei giovani... che aveva portato dentro al tempio della musica lirica il jazz, insomma, e quindi avevo già una certa popolarità nel mondo giovanile. Come uno che era aperto, quindi la prosa, i balletti sinfonici, ho fatto venire Prado, un grandissimo della musica sudamericana, poi era venuto anche Duke Ellington. C'è stata una serie di spettacoli, che non erano legati a Pedrazzi e agli Amici della musica... i primi quartetti, molto legati al mondo giovanile. Allora i giovani della parrocchia veneta venivano a farsi pagare il bicchiere di whisky dal sindaco alle sette di sera... venivano, sei, sette, otto studenti, prima del Sessantotto: "Siam venuti a prendere un'ombra de' bianco...", "Venite dentro...". Poi, siccome stavo sempre in Comune, stavamo lì un'ora, un'ora e mezzo a chiacchierare del più e del meno, eccetera. E quindi era un sindaco non barboso. D'altra parte avevo quarant'anni, allora, ero abbastanza giovanile, insomma...».

(Benedetti) Un'ultima cosa, sempre all'interno del discorso sul '68-'69: c'è anche la questione del "manifesto", che poi si va a legare in qualche modo con quella del San Carlo, visto che poi alcuni dei suoi componenti entrano anche al San Carlo. Il gruppo del "manifesto" che è stato espulso dal Pci a livello nazionale. Non ho trovato molto, in archivio, su come la questione fu vissuta a Modena...

«Mah... qui a Modena si era collocata all'interno del "Formigginì", quello dei contestatori della linea. È esploso con l'invasione dell'Ungheria, ma è abbastanza rapidamente rientrato. A Modena il "manifesto" non ha avuto grandissima... la zona eretica, diciamo, era il circolo "Formigginì". Tanto è vero che in una certa fase ci fu... quando si è aperta la Casa del Giovane piano piano si è afflosciato. È stato inizialmente sostituito dall'attività della Casa del Giovane, con direttore Cadalora. Ma poi praticamente anche là si è un po' spento, e il Pci è un po' invecchiato, insomma. Questa è la verità, si è un po' burocratizzato...».

I.7. Luciano Guerzoni, attuale Sottosegretario al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica. Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Collegio San Carlo dal 1966 al 1983. Presidente della Fondazione dal 1983 per un mandato. Intervista effettuata presso il Circolo "Nuova Polis", a Modena in via Cesare Battisti 22, lunedì 15 maggio 2000 alle ore 12:00.

La prima domanda che le pongo, e che ho posto anche agli altri intervistati, riguarda la sua formazione. So che negli anni Sessanta lei ha fatto parte del "Vanoni-Il Portico", che sono stati centri culturali piuttosto attivi dal punto di vista della riflessione nella sinistra Dc, e poi alcune suggestioni sono probabilmente entrate nell'esperienza della Fondazione. Quindi le chiedevo un po' la sua formazione e come percepiva il clima culturale nel decennio Sessanta a Modena.

«La mia formazione è quella tipica di quelli della mia età. Un percorso interno alle organizzazioni cattoliche, prima l'Azione cattolica, e poi, nel periodo universitario, la Fuci. E da lì un impegno prima, per un qualche tempo, nella Cisl di Modena per quello che riguardava il settore della formazione dei giovani. Siamo intorno al '59, '60, '58... poi, dopo, l'impegno politico nella Dc. Il tutto connotato da due elementi, diciamo nella fase più adolescente, che corrisponde alla scuola media e al Ginnasio. Un grosso peso ha avuto una realtà parrocchiale molto viva, come era in quegli anni quella della parrocchia del Tempio. Poi ovviamente, per quello che riguarda l'esperienza sindacale e politica, l'essere stato trascinato in questa esperienza da Ermanno Gorrieri e l'aver fatto parte con lui del gruppo dirigente della sinistra Dc modenese, che ha rappresentato nella storia dei movimenti politici cattolici una realtà un po' particolare anche rispetto alla storia della sinistra Dc.

«Nel senso che qui a Modena, con una personalità forte come quella di Gorrieri, era una sinistra Dc che riusciva a mettere insieme elementi, diciamo, di connotazione politico-culturale, come era allora soprattutto dei gruppi di quella che si chiamava la sinistra di base, di Milano... e gli elementi di un'altra anima della sinistra, che era quella che faceva capo allora alla componente più sindacale, più vicina al Donat Cattin di quell'epoca. E quindi è stata un'esperienza un po' particolare. Ovviamente, nel periodo della Fuci e nel periodo degli anni universitari, c'era anche un forte stimolo ad un impegno culturale, letture, insomma... ci misuravamo con testi che oggi forse fanno sorridere, ma allora erano per noi delle forti iniezioni di novità: la teologia francese, il cattolicesimo sociale francese, Mounier, Maritain, insomma i classici».

Tanto più che a Modena c'era un potere comunista che strategicamente cercava di essere pervasivo, onnicomprensivo...

«Beh, questo è venuto solo da un certo momento in poi. I primi tentativi di un rapporto con questo mondo da parte del Pci si hanno quando diventa sindaco Triva, dopo qualche anno. È lui indubbiamente che inizia questa politica di attenzione e di un rapporto di dialogo.

«Ecco, nella vicenda della sinistra Dc modenese, poi, quest'esperienza del circolo Ezio Vanoni, che nacque, diciamo, come movimento interno alla sinistra Dc modenese per assicurare un supporto di formazione politica e di alimento di cultura politica per la sinistra Dc. Poi, lo diressi io fin dalla nascita e naturalmente con gli apporti man mano che la situazione si apriva, anche di giovani che non venivano e non partecipavano dell'esperienza interna alla Dc. Diventò successivamente "Associazione di studi di politica e cultura Il Portico", che già col cambio di nome... ma siamo già alla metà degli anni Sessanta, forse di più... stava già ad indicare una finalizzazione diversa nel momento in cui, soprattutto all'indomani del Concilio, si aprono tensioni all'interno di tutto questo mondo: un po' la teorizzazione che qualcuno fece, da Wladimiro Dorigo, la rivista "Questitalia", che era stare nella Dc con un piede dentro e un piede fuori. Cioè con una attenzione a tutto quello che stava ribollendo all'esterno. E quindi l'esperienza del "Portico" e poi della rivista "Note e Rassegne" fu un'esperienza a cui parteciparono giovani che poi furono quelli che a Modena si trovarono di fatto a capo del movimento studentesco del Sessantotto».

Come è entrato nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione ?

«Io entrai nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione San Carlo perché monsignor Pezzuoli, che era assistente del ramo maschile della Fuci modenese, si poneva... siamo nella seconda metà degli anni Sessanta... si poneva il problema di come rinnovare questo collegio San Carlo, che era fondamentalmente un istituto di istruzione di tutti gli ordini e gradi con l'esclusione dell'università. Allora aveva le scuole medie, il Liceo, per un certo periodo aveva avuto anche le scuole elementari: era una tipica istituzione di istruzione che riscontrava elementi crescenti di difficoltà rispetto ad una accelerazione della scuola pubblica, e quindi anche in relazione limitata autonomia di contenuti, di programmi che il nostro ordinamento lasciava. Don Camillo allora fece la proposta a me e all'avvocato Guidelli di entrare nel Consiglio di Amministrazione, mi pare fossimo nel '66.

«Poi, naturalmente, il tutto va collocato nel clima culturale di quegli anni. Matura lentamente questa svolta, di dare alla Fondazione una finalizzazione più di cultura, più di ricerca e di dibattito culturale, e intorno, mi pare, al '69-'70, si arrivò a questa trasformazione che fu parecchio contrastata con azioni politiche, con azioni giudiziarie».

Secondo lei, gli anni che vanno da quando la Fondazione assunse personalità giuridica nel 1954, cioè divenne fondazione privata a seguito di quel conflitto giuridico di cui sicuramente è a conoscenza, da questo momento fino appunto alla fine degli anni Sessanta, questo quindicennio un po' di transizione, secondo lei c'era un appiattimento su di una autopercezione di ente parastatale in qualche misura? Guardando gli atti del Consiglio di Amministrazione ho notato che non emerge una progettualità definita, nonostante le difficoltà esistessero e non solo a livello della collocazione culturale, ma anche e soprattutto a livello finanziario...

«Sì, c'era una situazione economica pesante, anche perché la gestione amministrativa e la gestione patrimoniale era una gestione sostanzialmente statica. Con oneri gravosi, perché poi avevano questa grossa tenuta a Sassuolo in cui c'era la casa dei soggiorni estivi. Insomma, era un'istituzione che aveva ancora un impianto un po' stratificato e congelato nel tempo. Don Camillo, appunto, voglio dire: la cosa nacque proprio così, da una sua riflessione, da una sua insoddisfazione per questo stato di cose, e così, dall'inserimento di due persone nel Consiglio di Amministrazione... ma non è che fossimo partiti con un progetto. Il progetto nasce da una riflessione interna ed esterna al Consiglio con l'idea di costituire questi due centri, il Centro culturale e il Centro studi religiosi».

C'era il pensionato universitario che intanto funzionava, e leggendo alcuni documenti dà l'impressione che funga un po' da filo che tiene insieme anche la tradizione formativa.

«Sì, il pensionato universitario che poi diventa appunto il collegio, e quindi l'attività prevalente anche in termini di impegno economico della Fondazione, e rappresenta un po' questo tentativo di aggiornare questa istituzione, ma al tempo stesso di non mutarne radicalmente la vocazione, la storia.

«Il collegio rappresenta un po' l'elemento di continuità di una istituzione formativa, istituzione nata storicamente per formare il ceto dirigente, l'élite dirigente e quindi il progetto del collegio, sul quale in particolare si impegnava monsignor Pezzuoli, rappresentava un po' l'elemento di continuità. Devo dire

che negli anni in cui ci sono stato io, mentre il Centro culturale e il Centro studi religiosi, anche per la loro novità, anche perché venivano a rimpiazzare un vuoto che si era venuto a realizzare in città con la caduta delle associazioni tradizionali... praticamente, in quegli anni, si esaurisce la Fuci, va in crisi molto grossa l'Associazione cattolica... quindi il San Carlo diventa un po' il riferimento locale per quello che riguarda il versante cattolico religioso, delle scienze religiose, di dibattito teologico soprattutto. Di quello che appunto era il dibattito che si accompagna, e che anzi viene dopo il Concilio».

Il collegio però era il progetto iniziale di rinnovamento. Oppure c'era già l'idea di istituire e di affiancare i due centri ?

«Beh, il collegio, per quel che ricordo io... bisognerebbe che andassi a rivedere le carte, lo farò quando andrò in pensione... il collegio nasce come progetto in sostituzione praticamente dell'attività scolastica. E con questo elemento di continuità e al tempo stesso di progettualità, perché si pensava che il collegio potesse diventare qualcosa di simile ad altre esperienze italiane ed europee di collegi universitari».

Infatti don Camillo fece anche una ricognizione in altre località ed istituti italiani...

«Sì, questo poi viene qualche anno dopo. Comunque l'idea era quella di fare del collegio un luogo proprio di formazione integrativa, parallela a quella dell'università. In realtà, devo dire, il collegio è stato, di quegli elementi di progettualità che portarono un paio d'anni dopo all'istituzione dei due centri culturali, all'acquisizione della biblioteca che era del "Portico" e sulla quale ci fu anche addirittura una causa intentata per bloccare questo processo... il collegio, voglio dire, è quello che è la parte del progetto che ha incontrato maggiori difficoltà, nel senso che non è riuscita, almeno per il periodo che ci sono stato io. Nonostante lo sforzo di don Camillo, nonostante i tentativi che abbiamo fatto, i più diversi: dai posti in esonero totale, in semiesonero, alle borse di studio, alle attività culturali integrative. Quella parte del progetto non è riuscita mai a decollare in maniera adeguata...

«Insomma, era un pensionato universitario con una provenienza piuttosto geograficamente determinata di giovani che venivano a studiare a Modena senza che il collegio sia mai riuscito a rappresentare, come invece era nell'intenzione iniziale, un momento di aggregazione qualificata, ecco, a livello nazionale, di nuclei di giovani che diventa una comunità».

Una comunità caratterizzata magari dall'interdisciplinarietà delle formazioni...

«Sì, ma in quegli anni, almeno all'inizio, ci fu il peso di una prevalenza forte degli studenti di medicina. Poi con gli anni e con la contrazione di medicina si allargò ad altre facoltà, però, ripeto, forse anche per il contesto universitario a Modena... In quegli anni il contesto universitario a Modena era una università poco attraversata da elementi di innovazione e di ricerca, di sapere. Quindi, non riuscendo a Modena essere il punto di attrazione degli studenti universitari, come si pensava di fare col collegio su scala nazionale, il progetto collegio si esaurì in un pensionato con una offerta di formazione religiosa, di assistenza religiosa che mandava avanti il Rettore... con alcuni elementi di integrazione e di formazione culturale, dal laboratorio linguistico, dal tentativo di integrare la conoscenza linguistica, che purtroppo allora era un elemento... sicuramente era una intuizione giusta, perché a tutt'oggi il gap maggiore dei nostri laureati è l'handicap linguistico rispetto ai colleghi degli altri paesi, quindi era una intuizione che anticipava quello che, se va bene, ci riesce di fare con la riforma universitaria attuale, cioè di introdurre l'insegnamento delle lingue, l'apprendimento delle lingue come obbligatorio nel corso formativo universitario...

«Però non era assolutamente capito dai ragazzi, non era un elemento della cultura accademica dell'epoca. Le altre integrazioni che furono tentate con seminari interni, con docenti universitari, insomma, hanno avuto sempre una vita grama, perché l'attitudine psicologica di questi ragazzi era di venire a Modena a fare l'università cercando di uscirne quanto prima possibile, giustamente, e non di partecipare a un progetto formativo di altro genere. Al tempo stesso, in quegli anni soprattutto, i due centri culturali riuscirono a rappresentare un momento, anche polemico, contrastato, ma molto vivace di un dibattito culturale, sia sul versante religioso, sia sul versante civile presente nel paese. E da un certo punto di vista la fortuna, il successo dell'iniziativa dei due centri ha finito col determinare uno scollamento all'interno del progetto fra il collegio e quest'altro elemento, quest'altra parte dell'attività della Fondazione. Perché l'idea iniziale era che i due centri fossero prima di tutto, questo glielo avrà detto anche don Camillo, questa era la tesi che lui aveva sempre sostenuto, fossero appunto lo strumento di supporto al lavoro culturale e di ricerca del collegio.

«In realtà, il successo dell'iniziativa dei due centri in quel clima culturale, diciamo, del decennio Settanta, fa sì che in qualche modo i due centri si autonomizzino rispetto... e la biblioteca, perché poi nel frattempo ha acquisito il nucleo del "Portico" ed è diventata una delle biblioteche più ricche, per esempio, del patrimonio delle riviste di cultura, di politica. Quindi i due centri e la biblioteca diventano un po' il nucleo di quello che poi nel tempo... perché sarebbe un po' retrodatare le vicende pensare che ci fosse dall'inizio questo progetto di fondazione culturale... prende corpo dal fatto che i due centri e la

biblioteca e il successo di questo insieme di iniziative fa sì che si scopra un altro ruolo che la Fondazione avrebbe potuto svolgere, prima nel contesto cittadino e poi con l'andare del tempo acquisendo un rilievo e una posizione nel panorama delle fondazioni nazionali. Ma questo si è realizzato nel tempo».

Riguardo il collegio, ricordo, quando lei menziona questo tra virgolette fallimento, o comunque non coinvolgimento, una lettera di Benzoni, il primo direttore del Centro studi religiosi, che era scritta ai collegiali, a ciascuno di essi durante le vacanze estive, cercando di coinvolgerli e pregandoli di partecipare più attivamente alle iniziative e ai seminari...

«Ma anche perché, onestamente, va poi detto che i filoni di iniziativa, di riflessione, anche questi piccoli seminari che si tentarono in quel periodo con Benzoni, ne ricordo uno sul sacro, la lettura di Rudolph Otto... in realtà non si intersecavano con i loro studi universitari in un collegio allora composto in larga maggioranza da studenti di medicina. Poi c'è in generale negli studenti universitari, c'era allora e purtroppo c'è anche adesso, una scarsa percezione dell'importanza di una interdisciplinarietà per una formazione più completa. È chiaro che i temi di cui si occupavano i due centri erano temi che uno avrebbe detto, per un universitario con una formazione più completa, quelli sono i temi, insomma. Però non avevano relazione con l'attitudine psicologica di un ragazzo che, prevalentemente, veniva dal sud con l'obiettivo di conseguire la laurea. E ritenendo tutto ciò che è estraneo agli esami, alle scadenze universitarie un elemento di disturbo, insomma. E peraltro molto rapidamente i centri arrivarono a maturare una propria linea di lavoro che aveva più una rilevanza esterna al collegio nel suo termine di confronto».

Su questo biennio iniziale, quando si richiese la statizzazione del Ginnasio-Liceo, lo Stato tardò a dare una risposta. Nonostante ciò si avviò la sperimentazione del collegio. Secondo lei perché lo Stato... a parte che può essere solo un momento di un rapporto storicamente non facile con gli organi di controllo... come percepì questa volontà di cambiare, di ridefinire...?

«Ci fu una resistenza piuttosto forte, fino al Consiglio di Stato, per quello che riguardava le modifiche allo Statuto, una resistenza che secondo me aveva tre origini. Una è l'inerzia del Ministero della Pubblica Istruzione, che è un pachiderma che ha sempre resistito ad ogni innovazione e tutt'ora cerca di resistere a qualunque innovazione. Quindi è chiaro che gli organi di controllo dello Stato, della amministrazione centrale... perché bisogna sempre riportare tutto a quell'epoca... fanno resistenza. C'è una resistenza

della amministrazione in quanto tale, fisiologica. Poi, una seconda motivazione... è chiaro che, essendo contrastata localmente questa trasformazione, perché la Fondazione San Carlo era un po' per una parte della città un tabù intoccabile, insomma... è chiaro che questa resistenza dell'amministrazione centrale veniva anche alimentata collegamenti politici locali. Il Provveditore, i parlamentari.. Non è che ci fosse un grande entusiasmo neanche da parte della, diciamo, delle istituzioni locali, soprattutto in una prima fase. Poi si rinnovano i Consigli di Amministrazione, entra Giuliano Barbolini, entra l'avvocato Pedrazzoli, ma questo è a svolta già avvenuta».

Parlando con Triva, ricordo che disse, relativamente ad anni precedenti... secondo lui fu sempre chiaro, in lui e nelle personalità a lui vicine, che comunque non c'era nessuna intenzione tra virgolette di occupare il Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Quindi sin dai tempi del conflitto giuridico c'è un certo rispetto, una consapevolezza del ruolo e della tradizione di questo centro. Anche se ci fu una certa incapacità, incomprensione quando ci fu il mutamento...

«Sì. La trasformazione che si realizza nei primi anni Settanta si realizza sostanzialmente per la volontà di una parte del Consiglio di Amministrazione. Prima l'avvocato Guidelli, io, in parte il professor Marri, che allora era nel Consiglio nominato dal Comune ma che interpretava, pur in altri termini, una linea di conservazione del ruolo della Fondazione. Lì chi diede una grossa copertura al lavoro che portavo avanti io, fu la presidenza dell'avvocato Guidelli, che era piuttosto decisa a portare avanti questa trasformazione. Insomma, fu un orientamento che maturò all'interno del Consiglio di Amministrazione a prescindere dalla provenienza di nomina dei consiglieri. Perché l'avvocato Guidelli e io eravamo nominati... anzi, se non ricordo male Guidelli era nominato dall'arcivescovo e io dal Ministero della Pubblica Istruzione».

Come visse e percepì il Sessantotto e il Sessantanove a Modena ? Lei era all'interno del "Portico", con l'esperienza di "Note e Rassegne", che si avvicinò anche, se no sbaglio, alle posizioni, nella riflessione culturale, della contestazione e del dissenso, e poi si è anche avvicinata al nucleo modenese del "manifesto".

«Lì direi che, sia il San Carlo, sia l'associazione il "Portico", che però allora non so se era già "Portico" o ancora "Vanoni"... era già "Portico" dal '66 credo, ah sì: perché lì poi c'è anche un altro fatto: che dal '66 il centro "Vanoni" diventa associazione "Il Portico" perché appunto ormai esprime una realtà di quadri e di giovani che non hanno più diretto radicamento con la Dc modenese, o che se ne stanno

distaccando. Io nel '67 ero segretario cittadino della Dc, ed esco dalla Dc nell'ottobre del '67. E parte di lì quel periodo... la partecipazione di alcuni di noi ad esperienze varie di quella che allora si chiamava la "nuova sinistra". Quindi: prima il "manifesto", poi alcuni fecero... addirittura costituimmo un nucleo del "manifesto" a Modena che aveva sede proprio qua in via Cesare Battisti. E questo sottrasse poi molto personale e interessi rispetto all'associazione "Il Portico", tant'è che molti che lavoravano al "Portico" si trasferiscono in questo nucleo del "manifesto" di Modena che non mi ricordo più come si chiamasse.

«Ma di lì inizia tutto un percorso di spezzoni vari della nuova sinistra, dai Cristiani per il socialismo, il "manifesto", poi rapporti sempre un po' problematici in qualche momento con "Potere operaio", perché qua a Modena c'era un nucleo abbastanza robusto di "Potere operaio" che faceva capo ad alcuni professori che stavano al Liceo scientifico. Questo porta poi in sostanza all'estinzione della esperienza del "Portico". Tant'è che una parte del "Portico" poi, se non ricordo male, esce e porta avanti l'esperienza della rivista "Note e Rassegne", abbandonando la sede che intanto era stata trasferita al Palazzo Europa e rendendosi autonoma da tutti i collegamenti con la Dc, andando in Sant'Eufemia, mi ricordo... e continuò di lì l'esperienza del nucleo del "Portico" che poi attorno alla rivista "Note e Rassegne" convogliò quello che era rimasto della esperienza laico-socialista del circolo "Formiggini" con Albano Biondi, Giuseppe Gavioli ed altri.

«Si arrivò a tentare per un certo periodo di portare avanti insieme questa rivista, ma poi tutto finì per morire. Siamo, credo, alla fine degli anni Settanta, quando c'è un tentativo di cambio generazionale, cioè si consegna l'esperienza che era stata del nucleo del "Portico" e di "Note e Rassegne" ad un gruppo più giovane in cui c'erano Belloi ed altri... poi però questa esperienza aveva già fatto il suo tempo, per ragioni di età, di impegni professionali, ma anche di un contesto cittadino e nazionale molto cambiato».

Credo comunque che il Sessantotto-Sessantannove, le contaminazioni fra questi gruppi... dissenso cattolico, contestazione giovanile e operaia in Emilia-Romagna siano state piuttosto importanti, e anche a Modena in questo caso. Questo per dire che, dalla rappresentazione che mi sono fatto svolgendo la ricerca, viene da teorizzare che anche il mutamento della Fondazione abbia una buona componente derivata da questo clima, da questa effervescenza.

«Beh, l'accelerazione dell'operazione centri, dell'operazione biblioteca è chiaro che corrisponde ad un mutamento di clima molto forte, anche se non ha una, secondo me, correlazione diretta anche con quelli che erano impegni ed esperienze personali di ciascuno di noi. Nel senso che tendevamo a tenere abbastanza distinto quella che era un'operazione istituzionale, come era quella del San Carlo, da quelle

che erano storie, impegni e vicende di ognuno di noi in quel gran tormentone che furono gli anni dal '68 al '73, insomma. Però anche lì si diversificano molto le cose, anche perché il movimento studentesco a Modena del Sessantotto riguarda ovviamente una generazione più giovane della mia... che erano quelli che avevo, diciamo, tirato su prima al centro "Vanoni" e poi al "Portico"... Ma per il fatto stesso che aumentava per alcuni di noi un impegno anche istituzionale, la vicenda del Sessantotto caratterizza di più i giovani di qualche anno più indietro rispetto al nostro.

«È chiaro che la Fondazione San Carlo risente di questo clima, e più che altri diventa il luogo istituzionale in cui un dibattito nazionale a Modena trova spazio: fuori dai partiti, fuori dalle associazioni e dalle militanze, nel senso che lì c'è una grossa istituzione, che ha grosse potenzialità anche strumentali. E ricordo... vabbè, in quegli anni forse qualunque cosa si promuovesse... ma i cicli di lezioni e di conferenze del San Carlo riempivano le sale».

Infatti era questo che intendevo. A livello di riflessione e di suggestioni culturali.

«Sì, come suggestioni culturali... però è qualcosa che va anche oltre del Sessantotto. C'è molta parte di componente della nuova teologia più ancora che le comunità di base. Sono queste suggestioni culturali di un dibattito nazionale e internazionale. Di cui il San Carlo diventa in qualche modo il megafono, la palestra a Modena, insomma, e per alcuni anni svolge questo ruolo. E poi ovviamente anche per le vicende politiche nazionali legate ad una certa deriva della nuova sinistra, le sue tendenze estremistiche, è chiaro che questo successo, questa polarizzazione di un dibattito politico-culturale-religioso attorno al San Carlo pone poi al San Carlo stesso una serie di problemi.

«È considerato che il rinnovo del Consiglio di Amministrazione è un rinnovo che dipende essenzialmente dai partiti... non è che in quegli anni guardassero tutti a questa vicenda con particolare propensione... E quindi, diciamo, quello che poi diventa il progetto di fondazione culturale del San Carlo è anche, devo dire, per come l'ho vissuto io, è anche il risultato di una graduale presa di distanza necessitata dalle suggestioni politico-culturali contingenti. Ad un certo punto, non mi ricordo per quale rinnovo del Consiglio di Amministrazione, ma siamo a metà degli anni Settanta, si riesce a raggiungere un accordo con le forze politiche che fino a quel momento si erano profondamente disinteressate al San Carlo. Il rinnovo del Consiglio del San Carlo avveniva mettendo lì alcuni notabili senza che ci fosse interesse o attenzione particolare da parte di nessuno».

Di conseguenza, fino a quel momento all'interno del Consiglio non c'erano degli equilibri politici avvertibili... cioè: non era la connotazione politica la cosa...

«No. Il Consiglio di Amministrazione in cui siamo entrati Guidelli e io... siamo entrati in quanto lui era presidente del movimento degli studenti laureati dell'Azione cattolica, io ero appartenuto alla Fuci... entriamo del tutto tranquillamente, insomma... anzi, per un primo periodo anche domandandoci che cosa ci stiamo a fare dentro a quel Consiglio. Poi si apre questa nuova stagione e quindi si intraprendono queste strade, la sostituzione del collegio alla parte scolastica, e successivamente i due centri e la biblioteca... ma anche il primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione, diciamo il primo degli anni Settanta, avviene ancora in modo fondamentale... nel sostanziale disinteresse dei partiti. Dopo le cose diventano molto più delicate. Allora poi il problema diventa anche per noi... però, se non ricordo male, a quel punto erano già entrati sia l'avvocato Pedrazzoli, sia Giuliano Barbolini, che poi diventerà sindaco di Modena... il problema era salvaguardare l'autonomia della Fondazione San Carlo, insomma. Per cui si raggiunge un equilibrio per cui i partiti si impegnano a non interferire in modo diretto con l'attività della Fondazione, però accettando una formula di equilibrio nel rinnovo del Consiglio, per cui dovevano esserci tre personalità di area... rappresentativi di area, non direttamente collegati ai partiti, quindi: uno di area della sinistra, area Pci, sostanzialmente, ancorché, ripeto, l'idea è quella di una appartenenza di area, uno di area laico-socialista e uno di area cattolico-democratica.

«I rinnovi dei Consigli dal secondo, per quel che ricordo io, dal secondo degli anni Settanta fino a tutti gli anni Ottanta avvengono fondamentalmente rispettando questo equilibrio, quindi riconoscendo ai partiti questo potere di scelta, però con un impegno tra i partiti di scelte che rimane rispettato, direi, fino a metà degli anni Ottanta. E se si va a vedere la composizione del Consiglio c'è questa terna riferibile a questo criterio che rimane, e contemporaneamente l'impegno di chi amministra la Fondazione, perché è inutile che ce la raccontiamo, il progetto di Fondazione nasce anche in questo mutamento di clima... l'impegno di chi amministra la Fondazione ad assumere una propensione più distaccata dal dibattito politico-culturale contingente. Allora lì, lavorando su questo elemento come assicurare nel tempo l'autonomia della Fondazione San Carlo in una fase in cui i partiti sono ancora molto forti e rischiano di entrare in modo pesante dentro la Fondazione.

«Poi c'era anche il versante Curia, sul quale ha sempre garantito don Camillo, ma anche lì non è che queste cose venissero guardate con particolare entusiasmo, anzi, c'era molta preoccupazione. Preoccupazione dei partiti, preoccupazione della Curia... in sostanza noi reagiamo a questa difficoltà per un verso garantendo l'autonomia della istituzione, per l'altro individuando un nuovo progetto. Devo dire che il nuovo progetto è appunto di impegnare la Fondazione, il Centro culturale, il Centro studi religiosi

in modo particolare, più su tematiche culturali di ricerca, di prospettiva, non legate alla contingenza politica, alla contingenza culturale, più che politica... e dall'esperienza che si fa lungo un percorso che però ha, ripeto, un condizionamento... condizionamento di cui poi bisogna tener conto con un altro fattore: quella spinta, quelle suggestioni, quei dibattiti roventi si esauriscono...

«Quindi, quando siamo nella seconda metà degli anni Settanta, per questo insieme di circostanze si sperimenta questa strada e nasce lì il progetto di caratterizzare l'istituzione dandole uno spazio proprio come Fondazione culturale di rilevanza prima regionale e poi nazionale. Ma, ripeto, questo è il risultato di una progettualità che nasce pragmaticamente all'interno di una esperienza e all'interno di come venir fuori da alcuni pericoli incombenti: da un lato, appunto, il rischio di occupazione...».

Quindi ci sono stati anche alcuni momenti in cui questo rischio si fece concreto...

«Beh, insomma... a Modena negli anni Settanta, prima metà soprattutto, il periodo di Giovanni Benzoni al Centro studi religiosi, di Iella Ponzoni al Centro culturale... Giovanni Benzoni veniva da presidente nazionale della Fuci, la Iella Ponzoni veniva proprio dai movimenti post-Sessantotto. Insomma, nel corso degli anni Settanta, della prima metà... il referendum sul divorzio... la Fondazione è il luogo in cui si sfonda a Modena, si aprono le finestre rispetto a una situazione culturalmente monolitica, rappresentata dal Pci e da quella che era stata l'unica esperienza alternativa che era la sinistra Dc di Gorrieri, la sinistra Dc modenese. Allora, diventa il luogo dove le iniziative culturali, i dibattiti si succedono come fuochi d'artificio, coinvolgono gli insegnanti, il mondo della scuola, pochissimo la componente operaia, ma tutto il mondo studentesco, il mondo degli insegnanti soprattutto».

C'è una funzione pedagogica in questo caso, di formazione secondo criteri culturali alternativi a quelli proposti dai centri di potere istituzionale...

«Sì, l'idea, anche consapevole, era quella di trasferire nella Fondazione San Carlo, e con la Fondazione San Carlo nella città, quelli che erano i temi del dibattito politico-culturale nazionale. Allora, faccio per dire, le lezioni di Maccacaro sulla medicina hanno un impatto sconvolgente, in quanto pongono tutto il problema anche di un ripensamento... anche quelle di Jervis sulla psichiatria, sui manicomi... e quelle di Illich. Insomma, tutti i filoni forti del postconcilio, della pace, i filoni dei nuovi saperi rivisti, rimeditati come saperi impegnati trovano nel San Carlo un punto di riferimento costante, suggestivo, e questa cosa

in un primo tempo viene guardata con curiosità, poi viene guardata con allarme e con sospetto, anche perché non è che questi movimenti avessero poi un rapporto tranquillo su scala nazionale col Pci o con le gerarchie cattoliche.

«Questa era una fondazione che pure per tre dei suoi membri nel Consiglio di Amministrazione dipendeva dalle istituzioni locali, due il Comune e uno la Provincia, il quarto era rappresentante del Vescovo... ne rimangono due del Ministero della Pubblica Istruzione e il Rettore. Quindi è chiaro che in molte situazioni l'ago della bilancia era costituito dal Rettore, che assecondò questo processo: all'interno cercando di contenere le spinte più forti, all'esterno, devo dire, difendendolo in tutte le sedi».

Un mediatore fondamentale, cosa che lui stesso racconta in questi termini: se da una parte cercava di contenere le spinte programmatiche dei Centri su terreni, diciamo, un po' rischiosi, dall'altra, in Curia, rispondeva ad esigenze opposte.

«Don Camillo assecondò questo processo di trasformazione dell'istituzione con grande coraggio, trovando un elemento di polemica interna sul fatto che la trasformazione da lui era stata essenzialmente pensata con il progetto collegio. Il progetto collegio non riuscì a decollare, e si trovò tra le mani questa valanga, perché questi due centri, ripeto, se si va a vedere lo Statuto, il regolamento iniziale, sono centri fondamentalmente di supporto al collegio. È come un sassolino buttato lì che improvvisamente diventa una valanga che travolge tutto. E il cruccio di don Camillo, la polemica anche interna, le sue resistenze erano legate a questo».

Poi si è anche giocato la carriera, come ha ammesso lui stesso. Sarebbe probabilmente diventato Vescovo...

«Anche. Se l'è giocata qua e se l'è giocata come assistente centrale della Fuci, per le stesse motivazioni».

A questo punto, il passaggio dal progetto iniziale del collegio... il rivolgersi delle attività da un segmento di pubblico che è quello formato dai collegiali, quindi particolare, definito, ad un pubblico potenzialmente indefinito, che è la città... questo è un passaggio che mi sembra fondamentale.

«Sì, questo però avviene abbastanza rapidamente. Nel senso che non si trova ragione per far venire, che so io, Raniero La Valle, che allora non era ancora impegnato in politica, era stato il direttore dell'Avvenire d'Italia negli anni del Concilio, e farlo parlare a trenta collegiali. Allora, la proposta nasce inizialmente come una proposta al mondo universitario modenese. Ma poi si mettono fuori i manifesti, quindi viene tutta Modena. E questo alimenta questo processo impetuoso dei due centri».

E anche in voi, probabilmente, aumenta la consapevolezza di continuare in questa direzione.

«Sì. E poi, ripeto, ad un certo punto scattano i condizionamenti politici, e quindi devo dare atto alle segreterie, a chi era nelle segreterie dei partiti a Modena in quel periodo, di avere... credo di averci giocato un certo ruolo anche in prima persona... di avere accettato questa mediazione, ecco, per cui l'autonomia culturale della Fondazione, nonostante le polemiche che ogni tanto si accendevano molto forti, soprattutto nei momenti dei rinnovi del Consiglio, quelli critici degli anni Settanta primi Ottanta, non fu mai direttamente contestata. Si accettò. Si arrivò a questo compromesso di una rappresentanza di area nel Consiglio di Amministrazione, perché a quel punto la Fondazione San Carlo era diventato un oggetto appetibile, perché attraeva masse, forse il termine masse è eccessivo, ma insomma, era il punto di riferimento di tutto il dibattito politico-culturale della città. Magari le manifestazioni dei partiti avevano tre gatti e lì era pieno.

«Però, ripeto, noi ci rendemmo conto che non avrebbe potuto reggere questa situazione nel tempo, e contemporaneamente questa grande innovazione culturale di saperi, di approcci, la neutralità e la non neutralità del sapere si allenta e... queste tre cose messe insieme porta a collocare... ecco, è nel periodo di Belloi, quando Belloi diventò direttore del Centro culturale che si opera questo allentamento sul dibattito politico-culturale immediato e si cerca di collocare la Fondazione in una iniziativa culturale di ricerca, sempre esterna, sempre rivolta alla città, ma si finalizza di più sugli insegnanti, più in termini di una prospettiva culturale, epistemologica, eccetera. Poi, contemporaneamente, cresce questa consapevolezza di giocare un ruolo come fondazione culturale, ed è in questo contesto culturale che poi si prende consapevolezza e si gioca questo ruolo. E ancora oggi... ma di oggi non parliamo, parliamo degli anni Settanta».

Decisamente. Volevo conoscere il funzionamento, la programmazione delle attività, sin dagli inizi, dei Centri. Con le Commissioni e le Sottocommissioni. Come venivano cooptati i membri? C'era una

dialettica forte nel progettare le iniziative ? E poi, collegato a questo, l'esperienza dei seminari residenziali, che mi è parsa una cosa originale e che ebbe un buon successo cessando poi negli anni Ottanta.

«Cessarono anche perché ad un certo punto l'interesse e il coinvolgimento per questo tipo di riflessione si smorza, si attenua.

«Lì in sostanza si cercò di realizzare una struttura di governo delle attività culturali e religioso-culturali un po' autonoma rispetto al Consiglio di Amministrazione. Le attività del Centro culturale, del Centro studi religiosi e della biblioteca sono decise da nuclei autonomi, che per quel che ricordo io, tranne che in qualche caso in cui a livello del Consiglio ci fu una ricaduta di allarmi che in qualche momento il dibattito aveva suscitato... per quello che ricordo io i programmi dei Centri e della biblioteca non furono mai discussi nel Consiglio di Amministrazione. E anche la nostra difesa verso l'esterno era: "... Il Consiglio non interferisce in questi momenti, e quindi...". Il Consiglio accettò il ruolo, perché c'era poi il consenso politico-culturale interno ai suoi membri, i quali in tutti i periodi si mossero, devo dire, tranne qualche eccezione individuale, si mossero abbastanza in autonomia rispetto ai partiti. Ecco: accettò il ruolo di essere quello che garantiva ai Centri la possibilità di assumere le proprie iniziative.

«Mentre invece il Consiglio di Amministrazione fu più volte impegnato, anche per la presenza del Rettore, sul tentativo di rilancio per un progetto di collegio universitario. Quindi anche nelle attività del collegio. Per i centri culturali la discussione avveniva nel momento del rinnovo dell'incarico annuale dei due direttori, che poi erano borsisti, dei centri, i quali si costituivano il loro gruppo di lavoro abbastanza in autonomia. Perché è chiaro: c'era una parte del Consiglio, quelli più presenti, quelli più interessati e coinvolti nel progetto, che poi partecipando a queste attività erano coinvolti anche nella programmazione. È chiaro che io, come membro del Consiglio e poi come Presidente, partecipavo direttamente... ma questa discussione non veniva trasferita nel Consiglio. Le Commissioni e le Sottocommissioni erano un po' un modo per dare un supporto a quello che poi successivamente si sarebbe chiamato Direttore dei centri, e assicurare anche un'autonomia rispetto al Consiglio di Amministrazione».

E i seminari residenziali ?

«Dunque, i seminari residenziali... in questo momento non ricordo bene... lei dove ha trovato traccia di questi seminari residenziali ?».

Cominciano nel 1973 e fino ai primi anni Ottanta si tengono ogni anno, prima a Serramazzoni, più tardi all'interno del San Carlo. Sempre su temi del Centro studi religiosi, come "potere e cristianesimo", e sempre per un week-end full immersion.

«Ah, sì, ha ragione. Però, ecco, quello è un modello che se non ricordo male fu introdotto da Benzoni sulla base di input che gli avevo dato anch'io. Noi venivamo da un'esperienza, come gruppo della sinistra Dc modenese in cui appunto funzionava questa idea di un momento seminariale annuale del gruppo dirigente. Allora, lì, nel tentativo sempre di evitare che... perché questo, devo dire, ha accompagnato la vita dei centri fin dall'inizio... evitare che lo sforzo dell'istituzione si esaurisse in questi momenti di dibattito e basta, l'idea era quella di riuscire a creare una comunità e un approfondimento e quindi minore estemporaneità. Creare momenti di approfondimento anche per alimentare un nucleo di dirigenza culturale della Fondazione, insomma. I seminari residenziali ebbero infatti un ruolo notevole. Ora non ricordo se si esaurirono con l'andata via di Benzoni, perché poi credo sia venuto Bepi Campana...».

Hanno continuato anche con Bepi Campana, si spostarono agli inizi degli anni Ottanta all'interno del San Carlo, e anche gli argomenti non erano più di riflessioni su problematiche attuali...

Un'altra cosa che volevo domandarle riguarda il pubblico. Una volta consapevoli dell'esistenza di un pubblico non più interno, ma esterno, vi era anche una consapevolezza di problemi di comunicazione? C'è anche questo aspetto di rapporto con il pubblico, attraverso l'indirizzario e le iniziative editoriali: il Notiziario, i Quaderni...

«Sì. Non è che voglia menare vanti particolari, ma io ho sempre pensato che se uno vuole gestire un'iniziativa deve assicurarsi alcune condizioni organizzative. Quindi, direi che l'impulso a consolidare una strumentazione si deve in buona misura a questa mia propensione, ecco. Ho costruito un indirizzario... non c'era ancora la legge sulla privacy, ma insomma... e in questo io non ho mai accettato, anche nei momenti più accesi, che l'attività fosse considerata come qualcosa di estemporaneo, l'attività culturale. Lì si trattava di attrezzare un'istituzione a fare un lavoro continuativo nel tempo. Poi dall'83 io comincio con il primo mandato parlamentare, quindi si esaurisce parecchio la mia possibilità di presenza, ecco».

Ricordo di questo periodo alcuni problemi con la stampa. Ho guardato alcune rassegne stampa conservati presso la Fondazione con i ritagli per esempio del “Carlino” che riguardano questo periodo in cui lei, dopo essere stato eletto a Roma [come indipendente nelle liste del Pci, ndr], viene eletto presidente della Fondazione. Ci fu quindi questa polemica, soprattutto, credo, da parte dei socialisti.

«Eh, lì fu un momento un po’ delicato, anche perché questa cosa della candidatura e della elezione fu una cosa che maturò proprio... precipitò in un modo che... ma bisogna stare attenti, perché era anche un riconoscimento del ruolo che la Fondazione era venuta acquisendo. Cioè, non era solo un riconoscimento personale: io ero quello che aveva accompagnato e guidato tutto questo processo di trasformazione, quindi, per un partito come il Pci, candidare uno che aveva una storia fino ad un certo punto cattolico... Azione cattolica, Dc, Cisl, sinistra Dc, poi dal ’67 un po’ tutte le esperienze della nuova sinistra... poi ad un certo punto mi ritirai a studiare nelle università, per un decennio, dal ’73 all’83 mi sono dedicato al lavoro universitario e alla Fondazione... credo che l’ultima grande battaglia la feci con il referendum sul divorzio del 1974...

«Allora, fu anche un segnale di un Pci che anche a Modena cominciava a rapportarsi in modo diverso... però era anche evidente che questo voleva dire il prestigio e il ruolo che la Fondazione si era conquistata in città. Per cui, adesso non ricordo se io allora ero già presidente o no...».

Credo che lei sia stato eletto presidente della Fondazione pochi mesi dopo essere stato eletto a Roma.

«Ecco, penso anch’io. Allora è chiaro che il problema lì si poneva. Perché un parlamentare, pur come indipendente ma nel Pci, siamo nell’83, quindi non siamo dopo la caduta del muro di Berlino. E non era certo un ruolo che poteva piacere al “Carlino”. Lì c’è stata una parte di Modena che ha tentato in tutti i modi di intralciare questo cammino. Noi abbiamo potuto portare avanti questa operazione all’inizio per sostanziale disinteresse dei partiti per i fenomeni culturali...».

Disinteresse o incapacità di vedere, di leggere ?

«Beh... incapacità di capire. I partiti in quegli anni, i primi anni Settanta, non capivano assolutamente nulla di ciò che stava succedendo. E difatti ne hanno poi pagato il prezzo. Ma, dico, noi all’inizio

potemmo fare tutto quello che abbiamo fatto per questa incomprendione-disinteresse, dopo perché ci eravamo conquistati una posizione per la quale si doveva patteggiare. Io non so in cuor loro, nelle segreterie dei partiti di cosa discutessero, quali progetti avessero meditato per chiudere o assorbire l'esperienza del San Carlo, però nel rapporto con il Consiglio di Amministrazione e con me che, diciamo, tenevo le relazioni esterne, devo dire che nonostante momenti critici... quando loro se ne sono accorti la Fondazione aveva già acquistato troppo peso. E allora l'idea di fare piazza pulita della Fondazione... giusto i socialisti, una parte dei socialisti poteva avere l'idea... o di impossessarsene.

«È chiaro che nel momento in cui io, eletto parlamentare, vengo eletto presidente, la percezione che se ne ha è appunto: cattocomunisti. Anche se la mia formazione era poi, per altro verso, la formazione di un cattolico liberale, perché io nella mia carriera universitaria sono stato allievo di un allievo di Jemolo, quindi... la mia formazione è un po' eclettica, diciamo».

Anche con gli organi di controllo, soprattutto per la questione dello Statuto, ci furono ostilità ?

«Lì furono vicende dure. Ci siamo riusciti in parte per il mio impegno in questo progetto, che, ripeto, si è costruito nel tempo: non è che abbiamo cominciato nel '68 o nel '69 avendo già tutto chiaro quello che volevamo fare e dove volevamo arrivare. Ma, negli anni che sono stato alla Fondazione, fino al primo mandato parlamentare, il tempo che ci ho dedicato è stato parecchio. Bisognava seguire le cose in modo costante, continuo. E si è riusciti a realizzare questa trasformazione che altrimenti sarebbe stata impensabile, perché le opposizioni furono tantissime. Ripeto, poi: noi approfittammo, un po' inconsapevolmente, un po' per spirito garibaldino, nei primi anni Settanta, del fatto che le segreterie dei partiti non avevano compreso che cosa stava succedendo, insomma».

Credo che sia un passaggio importante. È una situazione storica in cui vengono espresse queste novità, questi bisogni, queste novità culturali sia sul versante laico che su quello della riflessione religiosa. Ed effettivamente i partiti non erano attrezzati.

«Sì, devo dire che ci fu, anche da parte mia e nostra, di quelli che hanno lavorato con me tutti quegli anni lì, nonostante i giudizi esterni fossero pesanti... io credo insomma che abbiamo saputo evitare quelle radicalizzazioni che avrebbero portato, nel clima di quegli anni poi, al fatto che questo processo sarebbe stato travolto. Credo che nonostante fossimo accusati di estremismo, di cattocomunismo, credo che

abbiamo saputo mediare, certo con una mediazione alta, non compromissoria, ma mediare abbastanza rispetto a quelli che erano i rischi per la Fondazione

«Poi la Fondazione ha preso un'altra piega, più accademica... di questo si potrebbe discutere un'altra volta...».

Le persone che ho intervistato hanno un po' questa stessa percezione. A volte anche una certa nostalgia nei confronti dei primi tempi.

«Lei, se ci riesce, dovrebbe intervistare il sindaco di Modena, anche per le vicende della Fondazione e i rapporti coi partiti. Detta in modo molto brutale: la rottura si è consumata nel periodo della presidenza Guidelli, fine anni Sessanta. Ma poi il processo di costruzione e consolidamento di questa nuova istituzione culturale che poi diventa il progetto della Fondazione, l'abbiamo portato avanti fondamentalmente quando nel Consiglio di Amministrazione ci siamo trovati Barbolini, Pedrazzoli ed io. Riuscendo a rappresentare nel Consiglio il nucleo che portava avanti un certo lavoro, insomma: noi siamo andati avanti per anni che prima delle sedute di Consiglio, con Barbolini e Pedrazzoli, avevamo una sorta di preconsiglio nostro. Cioè, il progetto era stato portato avanti assieme. Poi, quando io smetto di fare il presidente, subentra Pedrazzoli. Prima, in uno dei momenti più critici, c'era l'ingegner Della Valle che ebbe la lungimiranza di capire, lui conservatore, che questa fondazione ormai aveva acquisito un certo ruolo. Lui comprese o non comprese, ma sostanzialmente non intralciò. E anche lì... quando diventa presidente Della Valle io sono, direi, già al terzo mandato... anche lì ebbe un grosso peso don Camillo, figura di un sacerdote rispettato, conosciuto, insomma. Se don Camillo diceva "Va bene così...", si andava avanti così, insomma».

Il primo decennio di attività si può dunque dire omogeneo...?

«Sì, però... ripeto, se lei riuscisse a parlare con l'avvocato Pedrazzoli e con Giuliano Barbolini, anche perché forse Barbolini sa di più...».

Il fatto che la proposta culturale della Fondazione fosse tra virgolette eretica la esponeva a rischi, durante gli anni Settanta, forse, anche di estremismo...

«Quando io le dico che mi ascrivo il merito di aver saputo gestire questa cosa, me lo ascrivo con gli altri... i meriti di portare avanti questo progetto evitando anche i rischi di radicalizzazione. Anche perché, poi, appunto, bastava che fossimo minimamente esposti sul versante per offrire... qualcuno provò anche ad accusarci di quello... di offrire un qualche spazio a simpatie come Potere Operaio, Lotta Continua, che pure partecipavano, esponenti dei quali, soprattutto a livello di insegnanti, partecipavano alle attività della Fondazione. Ma noi saremmo stati travolti. Cioè, erano anni molto delicati e l'attenzione era molto acuta per evitare qualsiasi possibilità di equivoco su quel versante lì.

«Difatti noi fummo, anche dai nostri mondi, più di una volta accusati di avere una sorta, così, di vizio istituzionale. Perché noi l'autonomia della Fondazione l'abbiamo difesa non solo rispetto all'establishment cittadino, al Pci, agli enti locali, ai provveditori, all'ispettore del Ministero... ma anche rispetto ai nostri mondi di provenienza. Essendoci una formazione comune, nel caso mio pre-Sessantotto... la cultura è una formazione che ha necessità di una sua autonomia. Allora a me è venuto abbastanza naturale, non solo per esigenze tattico-politiche, ma per un profondo convincimento, che quella che è comunque, nelle sue diverse sfaccettature, nel suo tormentato percorso di nuova progettualità, una istituzione formativo-culturale doveva avere una sua autonomia.

«Come "Portico" fummo il primo nucleo del "manifesto" a Modena, però non è che abbiamo fatto del San Carlo la sede delle iniziative del "manifesto". Perché l'esercizio di una militanza politica la si faceva in altre sedi. Lì era una sede che poteva essere di utilità per tutti, per tutti coloro che fossero interessati ad avere un rapporto diretto con queste suggestioni culturali, queste suggestioni di ricerca, di nuova impostazione della cultura, dei saperi... ma poteva essere di utilità per tutti solo se se ne garantiva questa autonomia, ecco».

I.8. Giuliano Barbolini, attuale sindaco di Modena alla seconda legislatura consecutiva. Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Collegio San Carlo dal 1975 al 1984. Intervista effettuata presso il Comune di Modena, negli uffici del sindaco, martedì 30 maggio 2000 alle ore 17:45.

La prima domanda che le pongo riguarda la sua formazione culturale.

«La mia formazione culturale. Io ho una formazione fondamentale di tipo umanistico per tipo di corso di studi. Dal punto di vista più politico-sociale, invece, sono chiaramente figlio di una generazione. Nel senso che il mio percorso è stato quello di molti della mia rete di rapporti e di relazioni. Cioè: cresciuto in ambiente, diciamo così, piccolo borghese, forse anche in un contesto non particolarmente innovativo sotto il profilo anche delle dinamiche politico-sociali, che poi ha incrociati gli anni del Sessantotto.

«Io avevo un'età per cui ho preso più gli ultimi palpiti della contestazione studentesca e quant'altro. Però poi, insomma, ne sono stato se non un protagonista, un comprimario. E poi da questo ne sono nate una serie di scelte personali di collocazione politico-ideale nell'ambito della sinistra con un percorso che ha attraversato la sinistra, l'esperienza del "manifesto"... Da una matrice cattolica, diciamo, a un percorso sostanzialmente di contestazione di sinistra, che è poi approdato alla sinistra storica di quegli anni».

Questo è interessante. Quasi tutti gli attori protagonisti delle vicende interne alla Fondazione hanno avuto un percorso di questo genere. Poi, anche dal punto di vista storico, l'Emilia Romagna ben si presta a questo intreccio tra la riflessione cattolica postconcilio e le suggestioni culturali della fine degli anni Sessanta. Ricorda che clima c'era in città in quegli anni? C'era fermento?

«Mah, io per la verità il clima della città non lo ricordo con particolare vivezza, perché in quegli anni io facevo l'università a Bologna, e quindi facevo il pendolare, frequentavo molto, studiavo parecchio e avevo poche occasioni di relazione, diciamo, con il contesto locale. La mia stessa esperienza legata ad alcune occupazioni studentesche, ad alcune dinamiche legate proprio al Sessantotto e al post-Sessantotto si è svolta più su Bologna che non su Modena. L'impressione era però, così, di una città un po' segnata da elementi di divisione in campi abbastanza definiti e determinati di contrapposizione ideologica.

«E, forse, anche con qualche segnale in quegli anni un po' di, diciamo, di mancanza di fremiti, che poi sono stati in qualche modo sollecitati e stimolati da una serie di vicende che hanno attraversato la contestazione studentesca localmente, che è poi stata interpretata come, credo qui a Modena... in maniera più attenta e comunque più dinamicamente intelligente da parte delle forze politico-istituzionali che erano al governo della città e che esprimevano un'egemonia culturale, insomma».

Riguardo al Sessantotto, credo che in parte ci sia stato un aspetto di emulazione rispetto a Bologna. Ma nemmeno a Bologna ci sono state grosse tra virgolette violenze. Era più il carattere di riflessione, più su strumenti culturali che non di movimento, di occupazione...

«Sì. In realtà io ho vissuto, come dico, un'esperienza più bolognese. Adesso non so se era anche il carattere della nostra facoltà, facoltà di Lettere, però l'elemento caratterizzante era uno sforzo davvero anche molto carico di tensione e di idealità, di una riprogettazione di un ambiente sostanzialmente culturale, di modelli culturali. Era anche un'esplosione di una esigenza, innovazione, rispetto a un sistema molto paludato e baronale, e che tendeva molto ad entrare nel merito, cioè sull'attualità della formazione, sul rapporto tra la formazione universitaria e il contesto sociale. L'importanza anche di introdurre elementi di innovazione nella didattica: era un movimento che aveva alle spalle uno spessore, come devo dire, esprimeva una voglia di protagonismo sociale, di una generazione che si affacciava ad essere classe dirigente».

Rubes Triva, che ho intervistato, riuscì a cooptare gli studenti "ribelli" dentro al Consiglio Comunale, smorzando un po' le tensioni. A parte questo, Quando ho intervistato Triva assieme a me c'era Stefano Magagnoli, ricercatore e docente, che obiettava appunto a Triva che il Pci non aveva in quel contesto gli strumenti per capire e leggere, più che il movimento del Sessantotto in sé, questi nuovi bisogni anche sul piano culturale. Chiedevo a lei un'opinione su questo...

«Io ero proprio fuori da questo circuito. Quello che posso avere ricostruito a posteriori... avendo in qualche modo acquisito dei pezzi di percorso e approfondito... La mia impressione è che ci sia stata una grande capacità, invece, di dialogare e in qualche modo di metabolizzare, ma metabolizzare in senso positivo, cioè di acquisire una capacità di interpretazione e di risposta ad una domanda, a dei bisogni, di novità anche dal punto di vista del profilo, diciamo, delle linee strategiche, dell'asse strategico culturale.

«La cosa che posso ricordare... vado molto a memoria e quindi posso anche sbagliare... ma non è un caso che poi nel 1972, se non erro, e quindi molto a ridosso di quegli anni, c'è un cambio e un rinnovamento anche nell'amministrazione, e c'è un rinnovamento anche generazionale. C'è il cambio del sindaco, da Triva a Bulgarelli, c'è l'ingresso di alcune figure nuove nell'amministrazione, alcuni che venivano, credo, anche da un'esperienza o da un rapporto con le proteste studentesche modenesi di quegli anni, penso a Renato Cocchi. C'è l'ingresso in Giunta, e adesso penso ad Alessandro Magni, che in qualche modo riproducevano un percorso del mondo cattolico, da un'area, diciamo, di cattolicesimo

democratico ma comunque collocato in un'area moderata, che però hanno fatto una scelta di collocazione a sinistra. Quindi il segno che poi anche visibilmente, sull'investimento, sugli uomini, sulle politiche, sulle strategie, c'è la volontà in qualche modo di segnare un elemento di innovazione, sostanzialmente, che è il riflesso di una lettura dei fenomeni e dei processi».

Tuttavia, quando la Fondazione inizia l'attività, nel '70-'71, con il progetto del collegio universitario, progetto che poi viene in qualche misura posto in secondo piano, quello che produce è una proposta culturale inedita. Probabilmente anche perché manca a Modena una facoltà umanistica. Ma nel merito i temi che affronta sono tra virgolette eretici sia per l'area cattolica tradizionale, sia per il Pci. Venivano affrontati temi come l'ecumenismo, la lettura della Bibbia, oppure temi molto legati all'attualità, alle problematiche operaie, sindacali. Come venne percepita, secondo lei, questa attività nei primi anni? Tra l'altro, lei conosceva già il San Carlo?

«Io conoscevo alcune attività che in quegli anni venivano fatte e alle quali partecipavo da uditore, da osservatore. Però non conoscevo complessivamente la funzione e l'ambito di competenza della Fondazione San Carlo. Io ho cominciato a metterci di più le mani dentro, o comunque a interessarmi a questa cosa, se non ricordo male, nel 1974 o alla fine del 1973. E semplicemente in questo modo: io ero responsabile dei servizi culturali del Comune, in quegli anni il sindaco Bulgarelli mi chiamò e mi disse che il Comune aveva la facoltà di designazione di persone all'interno del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Poi, ora non ricordo se io entrai come nominato dal Comune o nominato dall'Amministrazione provinciale dentro una logica di costruzione... credo fosse la Provincia per un problema di status...

«Però, evidentemente, si costruiva, come si fa anche adesso, si costruiva un *panel* di ipotesi per la proposizione della formazione del Consiglio, e il sindaco mi disse: "È una fase interessante, la Fondazione è un ambiente, insomma, in cui bisogna sapersi muovere con grande discrezione, attenzione, sensibilità". E quindi mi disse: "C'è uno spazio di lavoro e un'opportunità...". In sostanza mi chiese una disponibilità e mi diede una sorta di mandato fiduciario, nel senso che io non sono andato a fare il commissario del popolo, ecco, tanto per intenderci. Ho avuto semplicemente una sollecitazione. E siccome, tra l'altro, nell'esercizio di un'attività come l'amministrazione comunale, si potevano creare delle opportunità, delle sinergie rispetto ad alcuni servizi che dava la Fondazione... questa cosa mi sembrava particolarmente appropriata. Poi ogni tanto sono stato io che, dall'interno della Fondazione, quando recepivo che c'erano esigenze di migliorare anche in relazione ai rapporti fra l'amministrazione e la Fondazione, cercavo anche di favorirne le condizioni, ovviamente attraverso lo sviluppo delle relazioni...

«L'impressione è stata quella di un ambiente ricco di fermenti... chissà perché Guerzoni le ha detto di venire a parlare con me...?».

Più tardi glielo dico...

«Diciamo così: dentro la Fondazione, in quegli anni, c'era un chiaro progetto di trasformazione culturale. Forse c'era anche, come dire, un eccesso di valutazione, c'era anche un po' di sopravvalutazione del proprio ruolo e della propria funzione. E per altro verso c'era sempre e comunque un filo e una traccia tendente a demarcare un profilo geloso di un'identità e di una autonomia. Il che per un verso è sacrosantamente giusto: nel senso che un'istituzione, pur prestigiosa, che si muoveva sul versante della produzione culturale così di frontiera, indubbiamente doveva stare attenta a non farsi fra virgolette eccessivamente condizionare e contaminare. E questo è un elemento prezioso dell'autonomia.

«Probabilmente, assieme a questo, hanno giocato fattori, in quegli anni, che erano tipici di quei movimenti, di quelle esperienze. Cioè: un po' una logica da mosca cocchiera, cioè di quelli che hanno da insegnare al mondo e che forse, come dire, non hanno la stessa propensione ad ascoltare e a misurarsi con processi reali e con processi concreti. Questo può avere costituito, nel tempo, anche un limite dell'esperienza. La Fondazione San Carlo e il suo progetto di innovazione culturale, per un lungo tratto, anche perché condizionato da forti problemi di equilibrio economico-finanziario nel governo della transizione, secondo me ha convissuto con queste due dinamiche: una giusta rivendicazione di uno spazio di autonomia che andava difeso, forse un qualche eccesso di autoreferenzialità che ha impedito forse a quest'esperienza di, come devo dire, di spiegare di più, ecco, anche su un contesto politico-sociale, un riflesso di positività, insomma.

«Da questo punto di vista io penso che, ma questa è una lettura a posteriori tutta mia, io penso che ci sia stata comunque la dimostrazione di una grande, adesso non so se dire lungimiranza, ma di un atteggiamento intelligente e rispettoso da parte delle istituzioni e del sistema culturale e politico di governo della città nella sua accezione più ampia. Perché comunque il San Carlo è stato sempre, a mio parere, rispettato, penso sostenuto, ma lasciato in condizioni di autonomia».

Questo è un punto interessante. Lei saprà che nel 1954, quando il San Carlo divenne Fondazione privata, ci fu un conflitto giuridico contro gli enti locali da parte dell'allora collegio. Collegio che volle tra virgolette blindare il Consiglio con una maggioranza che gli permettesse di non essere, ancora tra virgolette, occupati dai comunisti. Era il 1954: i comunisti erano scomunicati, i tempi erano anche tumultuosi, non

erano i tempi di adesso. Triva, nell'intervista, ha sostenuto che tuttavia era chiaro in lui e in chi lavorava con lui il peso e la tradizione del San Carlo: mai lo avrebbe occupato, insomma. E in realtà tutto si spiega con il contesto storico. Anche quando Triva, da sindaco, nominò negli anni Sessanta i primi consiglieri che vissero la trasformazione, Marri e Giovanardi, lo fece con questa concezione di mandare persone che potessero collaborare, aiutare.

Però io credo che la questione della Fondazione come ente privato, indipendente, abbia sempre rappresentato un problema. Sia per la percezione della città, dopo che per secoli fu collegio nobiliare, poi borghese, poi scuola privata in declino. Sia per i centri di potere istituzionale, i partiti, la Giunta, la Curia. Le chiedo un commento, una opinione su questo.

«Io penso, sa, le fondazioni, i soggetti... la Fondazione San Carlo ha fatto un lavoro, secondo me, attraverso la sua attività dei centri culturali, assolutamente prezioso nel corso degli anni Settanta. Perché davvero è stato il riferimento di un dibattito culturale anche legato ai temi delle scienze umane, delle scienze religiose di cui la città sarebbe stata altrimenti obiettivamente carente per mancanza di altre opportunità.

«Però è sempre stato un discorso fatto in un circuito se vogliamo abbastanza ristretto e un po' elitario. Di una cerchia limitata di persone. Io penso che in realtà l'opinione pubblica, come dire, largamente intesa, probabilmente non abbia avvertito questo dato. Questa operazione di conversione della Fondazione è stata osteggiata aspramente da ambienti conservatori. Da quegli ambienti che nel 1954 probabilmente volevano tenere la Fondazione costantemente al riparo da... questo è sempre stato un problema di questa città: che qualcuno ogni tanto cercava, da parte delle opposizioni, della destra o dei mondi di conservazione, anche cattolica, di costruire delle casematte che potessero in qualche modo funzionare da contropotere.

«Allora, l'idea di riprendersi la Fondazione è un'idea che qualcuno non ha mai abbandonato. Penso che, insomma, appena gliene si è presentata l'occasione, Carlo Giovanardi, a ridosso del 1994, che erano i tempi, credo, del governo Berlusconi, credo ci abbia provato, sostanzialmente. E penso che, anche in questo caso, che le istituzioni locali potessero avere un peso è stato un elemento non di condizionamento, ma di garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza della Fondazione. Credo che questo sia un merito, ecco, che il sistema istituzionale e comunque di governo locale ha saputo in qualche modo esprimere.

«Credo che un profilo altrettanto... poi ovviamente era solo un'impressione... per un profilo altrettanto equilibrato e intelligente ha tenuto anche, e sto parlando degli anni a cui posso fare riferimento,

devo dire che anche l'atteggiamento della Curia è stato comunque un atteggiamento che non ha mai cercato di mettersi di ostacolo in maniera netta, che in sostanza ha accettato l'evoluzione dei processi, anche una trasformazione, insomma. Che non ha dovuto... poi immagino, subendo e resistendo a forti elementi di pressione che da ambienti conservatori sono sicuramente venuti».

Rettore del San Carlo era don Camillo, e lui ha svolto questo ruolo di mediatore, molto importante soprattutto nei confronti della Curia. E importante anche in termini di carriera, tra virgolette.

«Io non sono mai entrato nelle sue confidenze, ma sono sicuro che il fatto che lui abbia avuto in quegli anni, e in generale forse su tutto il tema di quella rivoluzione culturale che attraversava anche il mondo cattolico e che vedeva anche persone spostarsi come provocazione... e rispetto anche, come dire, al processo di modificazione che coinvolgeva la stessa Fondazione... sì, credo che lui abbia in qualche modo anche pagato di persona. Ha lasciato qualcosa di persona, ecco».

Lei Guerzoni lo ha conosciuto lì, oppure lo conosceva da prima ?

«No, io, diciamo così, Guerzoni ovviamente lo conoscevo, nel senso che era una persona... io nei primi anni Settanta ho frequentato anche l'attività del "Portico". E quindi in qualcuna di quelle iniziative, assemblee, eccetera, lo avevo conosciuto, ma in un rapporto, diciamo, molto poco confidenziale. Di fatto l'esperienza di un lavoro comune è iniziata all'interno della Fondazione».

Una cosa che mi incuriosisce è questa questione del "manifesto" modenese. Quasi tutti gli intervistati ne hanno accennato dicendo che nacque sulle ceneri del "Portico", in parte, e che ebbe anche una sede. Lei che cosa ricorda ? Partecipò ?

«Sì, io... come dico, ho fatto un'esperienza più bolognese, nel senso che io mi sono laureato a Bologna nell'autunno del '69, e poi con il gennaio del '70 sono andato a Bologna come borsista presso l'università, all'istituto di Archeologia. Sono rimasto praticamente per due anni di fila, fino alla fine del '71, a Bologna, addirittura risiedevo a Bologna.

«E io mi sono giocato la carriera universitaria per i postumi del Sessantotto. Per la verità ho fatto cose molto... non particolarmente rivoluzionarie, però, insomma, ho cercato di migliorare la didattica, e fin qui andavo bene, svolgere anche una serie di servizi e di innovazioni, e tutto questo andava bene... poi ci ho messo dentro un po' di politica e questo andava già meno bene. E quindi su quello è finita la mia prospettiva di una brillante carriera universitaria.

«Quindi, in realtà, sono stati anni in cui sono stato impegnato su Bologna. Quando sono rientrato a Modena, ho frequentato per un po' il "Portico", e ho frequentato questa esperienza del "manifesto", appunto, nel '72, in quegli anni. Poi ad un certo momento ho preso un'altra strada, perché io mi sono iscritto al Pci nell'autunno del '72. Non è stata, non l'ho trovata particolarmente stimolante e convincente, insomma».

Poi lei ha lavorato all'interno del circolo Formiggini, credo...

«Sì, cominciai lì nel '72, penso proprio nel '72-'73 a lavorare al "Formiggini". Si fece un'esperienza soprattutto di produzione di questo mensile, di questo periodico "Quaderni Modenesi"».

Quello che sembra emergere dalla ricerca è che, comunque, questa esperienza della Fondazione sin dagli inizi secondo me è un prodotto di questi anni così effervescenti dal punto di vista culturale. È un prodotto che forse, come dice lei, può rischiare di risultare eccessivamente elitario, o di voler fungere da avanguardia usando parole improprie. Però mi sembra estremamente interessante appunto perché esterna ai centri di potere istituzionali: c'era una libertà, una possibilità di scavare anche nei limiti delle cose contingenti. Inoltre credo non sia facile riscontrare cose simili a livello nazionale. E le loro sale erano piene: quando chiamavano persone, anch'esse tra virgolette eretiche, come Maccacaro o Illich...

«No, no... ma da questo punto di vista è stato un elemento di assoluta fertilizzazione culturale della città. Assolutamente. Culturale e anche, voglio dire, civica, nel senso che comunque stava dentro un tema di impegno, di partecipazione, di responsabilizzazione, di personalità, di intelligenze, di ambienti rispetto a problematiche che venivano affrontate non in una logica, così, squisitamente di appartenenza, ma anche con una grossa voglia di ricerca, di riflessione culturale, di riflessione critica.

«E da questo punto di vista, anche se certamente un'area di riferimento e di frequentatori era facilmente delineabile, avevano anche un dato di grande trasversalità, e quindi un elemento che in qualche

modo ha contribuito a tenere aperta anche una dialettica o a riverberare delle sollecitazioni anche in ambienti non direttamente collegati a quell'esperienza. Da questo punto di vista è stato un laboratorio che penso abbia dato un contributo importante alla crescita del dibattito culturale nella città».

È ovvio che quando dico queste cose non cerco di fare apologie...

«No, ma infatti... Tant'è che pur riconoscendo, io dico che in qualche caso si sarebbe potuto avere più coraggio, come dire, per contaminarsi un po' di più. Cioè, qualche volta anche l'idea di difendere un po' una purezza, ecco, può essere in parte una misura preventiva saggia. Forse ha impedito di poter incidere ancora di più».

Infatti, mi interessano di più le critiche.

Ma tornando a Guerzoni, lui sostiene che dopo un primo periodo in cui i partiti politici hanno in sostanza lasciato fare, da un certo momento in poi le pressioni politiche sono aumentate. Ed erano avvertite come un problema. Quindi, a partire da questo fatto, c'è un ulteriore riposizionamento della proposta culturale che secondo lui comincia verso la metà degli anni Settanta. Il che si può riscontrare nei programmi: da un interesse per l'attualità, per problemi con ricadute sociali immediate, sindacali, politici, eccetera, ci si sposta verso un terreno più rarefatto, diciamo, di elaborazione... epistemologia, antropologia... Io credo che la ragione forte di questo aggiustamento stia nei mutamenti della società, e anche Guerzoni, è chiaro, accorda su questo. Tuttavia tiene anche a precisare che le pressioni politiche crescenti spingano ad imboccare questa strada. E indica in se stesso, in Pedrazzoli e in lei questo nucleo che dall'interno del Consiglio ha portato avanti questo riposizionamento verso posizioni, diciamo, meno accessibili ai partiti politici.

«Guardi, è sicuramente vero... è sicuramente vero che... Diciamo che io questa cosa l'ho forse vissuta meno, adesso la memoria... non vorrei... la colloco più avanti, semmai quest'offensiva. Più sugli anni Ottanta, devo dire, che non sulla fine dei Settanta. È vero, c'è stato un momento, penso attorno... sì, il momento sostanzialmente dell'entrata in crisi anche dei rapporti nella sinistra fra il Pci e il Psi, il craxismo. In quegli anni indubbiamente, diciamo, la dialettica, anche per un ruolo e una occupazione di spazi, ha portato in particolare alcune forze politiche, in particolare i socialisti, a condurre, come dire, una battaglia davvero pesante di ostilità nei confronti della Fondazione. Che veniva letta, forse anche in forza delle

persone che c'erano dentro a quel Consiglio di Amministrazione oltre che per quello che si faceva, come espressione peggiore del cattocomunismo. Ecco, questo è il punto.

«Io questa cosa la ricordo con nettezza, e ritengo che sia stata anche condotta in modo un po' barbaro, questo tipo di polemica. Con un'idea, sostanzialmente, di dire: “ Dobbiamo in qualche modo riappropriarci, rioccupare...”. Ovvero: tutto quello che viene dalla Fondazione è comunque bollato, è già un peccato originale.

«Questo si è riflesso in varie cose, perché per esempio ci fu un'ostilità anche rispetto a scelte che poi furono fatte. Ma sto parlando di periodi successivi, della metà degli anni Ottanta se non ricordo male. La Regione fece una scelta di sostenere presso la Fondazione e presso lo sviluppo, diciamo, della filiera dei servizi che nella Fondazione trovavano insieme ai centri culturali e alla biblioteca... anche il tema per questo centro per la formazione Isfod. Che fu molto avversato da una certa componente politica, quella appunto che dicevo prima. Questa si saldava con un'analogia tendenza di aree conservatrici a riprendere un controllo sulla Fondazione. Questo c'è stato sicuramente, però, adesso... lo daterei un po' più a posteriori. Quel cambiamento lì io lo vedrei più come un cambiamento dettato fondamentalmente dall'evoluzione, dalle trasformazioni sociali, anche dal contesto politico esterno: erano gli anni del terrorismo, erano gli anni in cui, come dire, marcare un elemento, anche per la tutela della autonomia della Fondazione... era importante, sostanzialmente, non correre il rischio...».

Infatti, come ha sottolineato anche Guerzoni, c'era il rischio di scivolare dall'altra parte...

«Sì. Io penso che noi a un certo momento... il ragionamento che si fece in quegli anni era, non so se una conseguenza o un riflesso di pressioni politiche che nella mia memoria... adesso però avrei bisogno di riordinare un po'... lei ha il vantaggio di una cosa che si fa in presa diretta...».

Ma non è un vantaggio...

«Qualche ricordo può anche non essere preciso. Io ricordo pesanti forzature politiche in periodi successivi. Ricordo invece come il riflesso di un percorso autonomo, diciamo così, di una Fondazione che in quegli anni, quelli appunto dal '74 al '78, '79, '80, anni difficilissimi... Perché da un lato si stava su una linea di frontiera come laboratorio culturale, esposti ovviamente a tutte le delicatezze di questa situazione. E dall'altro si stava su un crinale difficilissimo perché la trasformazione patrimoniale e i lavori

di ristrutturazione degli immobili, insomma, non lasciavano sempre sereni sotto il profilo della tranquillità economico-finanziaria.

«E quindi, di fronte a queste due questioni, la riflessione e l'investimento è stato: non rinunciamo a un progetto di trasformazione e di valorizzazione culturale, ma cerchiamo anche di metterci al riparo da possibili incidenti di percorso che in qualche modo possono innescare delle dinamiche che poi verrebbero a condizionare tutto il progetto e magari metterlo anche in una situazione di non sviluppo e di non garanzia di crescita. E quindi è stata più una iniziativa di autosalvaguardia, devo dire, oltre che anche di interpretare un dato secondo me obiettivamente esistente nel contesto: quello di scegliere, diciamo, di alzare di più il profilo di una riflessione e quindi in qualche modo di decontestualizzarlo dal contingente proprio perché non potesse essere strumentalizzato».

Ho letto alcune rassegne stampa in cui compare l'offensiva del "Carlino" nel momento dell'elezione di Guerzoni alla presidenza della Fondazione dopo essere stato eletto a Roma. Poi ho trovato resoconti delle Commissioni direttive dei centri in cui si commenta ciò che stava succedendo, che era in sostanza incomprensione e strumentalizzazione.

«Quella fu un'offensiva molto forte, devo dire. Lì era scattato, come è stato un po' sempre l'aspetto ricorrente in quegli anni, era proprio scattata l'applicazione di uno schema ideologico pregiudiziale. E allora, lì era il luogo dei cattocomunisti. Questo era. E questo è un elemento che ha portato all'interno delle giunte di sinistra di allora, soprattutto il Psi, ma anche altre forze laiche, ad avere un atteggiamento di forte contrapposizione, insomma, che aumentava di intensità nei momenti in cui c'era il rinnovo del Consiglio di Amministrazione».

Visto che ha fatto parte sia del Consiglio che delle Commissioni direttive dei centri culturali: si ricorda come si lavorava? C'era un'atmosfera di collaborazione, di forte dialettica?

«Io, devo dire, magari non sempre riuscivo ad essere assiduo come sarebbe stato forse doveroso. Però ricordo sempre una discussione molto, come dire, molto impegnata sul merito, molto attenta a cercare gli elementi di coerenza di un'impostazione culturale, diciamo, di un linguaggio, di un percorso di ricerca, di approfondimento. E ricordo che qualche elemento di vivacità culturale, che so io, una persona come Romolo Marri lo portava sempre, soprattutto in un atteggiamento di particolare problematicità critica.

Però, insomma, erano bei momenti di vivacità culturale che andavano sempre molto, insomma, allo sforzo si scavare, e quindi poi alla fine si riflettevano in programmi che avevano una loro linearità di impostazione e anche, devo dire, un buon successo di riscontro.

«Però non ho a memoria, diciamo, dei contrasti di tipo politico o ideologico. Sì, emergevano sensibilità che si confrontavano... più di profilo anche religioso, oppure di forte impronta laica, ecco... c'era sempre anche questo sforzo e questo elemento di riflessione sui programmi del Centro studi religiosi, non solo delle attività culturali. Di connotarsi comunque con una proposta che fosse in grado di non apparire fra virgolette appiattita sulle logiche confessionali. Ed erano momenti di riflessione vivaci ma molto interessanti».

Questo anche in Consiglio ? Oppure in Consiglio si avvertiva di più la appartenenza ?

«In Consiglio in realtà la discussione era preminentemente una discussione sugli aspetti economici-finanziari, perché è chiaro che in quella Fondazione non è mai stato in discussione il bene patrimoniale. Cioè: questo c'è, è di tutta evidenza, e garantito nei secoli. Però nella riconversione, che impattò in una certa fase... sto parlando ancora degli anni Settanta, con una crisi dell'edilizia, del mercato, soprattutto sulla lottizzazione di Braida a Sassuolo... e contemporaneamente con la necessità di alimentare il cantiere nell'edificio da ristrutturare. Insomma, determinava, diciamo, anche un condizionamento sulle politiche di investimento. Io mi ricordo che andavamo... siccome qui non si prende niente... andavamo a ricercare il contributo della Regione per le attività della biblioteca, insomma... c'era proprio una attenzione alla gestione oculata delle risorse che consentissero almeno una funzionalità, diciamo, rigorosa ma in grado di garantire la continuità dei servizi. E quindi la discussione era molto incentrata su questo.

«Ogni tanto in Consiglio venivano aspetti di discussione più politica e programmatica, ma per esempio una delle cose che fu anche questa di diversità di punti di vista, e che però si è poi rivelata felice come intuizione... la tendenza era quella: certo, il Consiglio dà indirizzi, ma il Consiglio della Fondazione non fa la discussione, diciamo così, sulle scelte, sul dettaglio, sui programmi. Certo, delinea un percorso, indica un orizzonte, dà un input, ma poi non... quello che si voleva evitare era di avere sostanzialmente un Consiglio di Amministrazione che a seconda della varietà dei suoi componenti si mettesse a discutere se nel programma A o nel programma B ci doveva essere un tasso di appartenenza di un tipo o di un altro. Questa è stata una cosa che è stata gelosamente presidiata».

Guerzoni ha espresso un parere molto simile, una memoria molto simile.

«Noi abbiamo avuto delle composizioni di Consiglio, mi riferisco appunto ad alcuni Consigli in cui insomma, io, Pedrazzoli e lo stesso Guerzoni forse potevamo in qualche modo esprimere una certa sintonia, ma anche altri... Però, poi, ci sono stati anche, nella storia, anche dei Consigli... non aver tenuto fermo questo principio avrebbe potuto comportare un eccesso, ecco, di invadenza nell'autonomia, che è stata, credo, questa sorta di meccanismo garantito dalla Fondazione, ma informale nelle procedure. Un elemento, come dire, di vivacità, di freschezza. Può anche darsi che abbia comportato qualche volta anche qualche errore, o un eccesso magari di delega ad alcuni gruppi specifici, o a un circuito di figure intellettuali. Questo sicuramente. Può esserci stato anche questo, ma certamente ha consentito quella vivacità e quella ricchezza che altrimenti sarebbe stata ingessata».

Le volevo poi domandare se ha un ricordo del collegio universitario. Come le ho detto, fu il progetto iniziale, poi posto giocoforza in secondo piano per la scarsa partecipazione degli studenti al progetto di don Camillo di questa comunità interdisciplinare, eccetera.

«Dunque, ricordo che, diciamo così, il progetto di collegio universitario nella mia memoria fu in qualche modo ad un certo momento l'elemento di mediazione che consentì da un lato al progetto di poter andare avanti nelle sue ambizioni più rilevanti senza rompere definitivamente con una storia, e senza perdere quella funzione educante, formativa che, insomma, era particolarmente anche nelle sensibilità, in questo caso, del Rettore.

«Nel progetto sul quale si è investito, con varie forme, si trovavano delle, diciamo, figure che accompagnavano o che facevano da tutor rispetto agli studenti. Però, in realtà, quel progetto non ha mai soddisfatto le attese, nel senso che l'idea era quella, attraverso un meccanismo di selezione negli accessi, dell'investimento: si costruisce una comunità, una comunità che ricerca... una formazione... (*della classe dirigente*). Esattamente.

«In realtà io ho l'impressione, un po' perché i meccanismi stessi di selezione, l'offerta di opportunità, di alternative esistenti anche su un'area come quella modenese dal punto di vista dei servizi per gli studenti... Non è mai decollato un progetto che abbia dato la percezione che dentro al collegio poteva costruirsi quell'ambiente, quella situazione. Devo dire che, io e altri, abbiamo sempre pensato che la vera evoluzione di quella struttura in termini residenziali avrebbe dovuto essere quella che poi si sta effettivamente materializzando. E cioè una sorta di luogo di formazione davvero specializzato, la Scuola di Alti Studi. Un punto residenziale fortemente legato però ad un investimento di docenze inserito nel

circuito universitario. Ed è il progetto vero che, diciamo così, si è potuto compiere in un tragitto molto, se vogliamo anche molto lungo, perché venti anni per questa trasformazione sono probabilmente un tempo lungo. Ma che ha scontato difficoltà finanziarie, perché è chiaro che questa cosa si è potuta fare quando la Fondazione era in condizioni di poter fare un investimento, e contemporaneamente che ha scontato anche qualche necessità di mediazione. Anche rispetto, non vorrei dire una parola sbagliata... a equilibri, equilibri anche sul piano del rispetto, delle relazioni, di quel clima che doveva in qualche modo portare... insomma, forse glielo avrà detto anche Guerzoni, e poi non svelo un segreto di privacy se dico che questo era il punto più difficile sul quale trovare le sintonie col Rettore. Perché questo lo viveva molto come, devo dire, come la parte più direttamente afferente al suo ruolo e alla sua funzione».

Questo traspare anche dai suoi interventi nelle Commissioni o in Consiglio. Cercava di integrare le attività a quelle del collegio...

«Ad un certo momento... pensando a qualche discussione... siamo sempre negli anni Settanta, qualche discussione in Consiglio di Amministrazione era proprio questo: con un tentativo di piegare l'insieme delle attività e dei servizi, i centri culturali e la biblioteca della Fondazione alle esigenze del collegio universitario. Progetto che non aveva giustificazione perché quelle risorse erano enormemente sovradimensionate rispetto alle potenzialità. Mentre la messa in rete di una serie di servizi incardinata su di un progetto della Scuola di Alti Studi, e magari su una facoltà umanistica che circuita al contorno... è un'altra cosa...».

Prima ho detto: “formazione della classe dirigente”, forse forzando in termini ma per sottolineare una analogia con le volontà del fondatore Boschetti nel 600. Dal momento in cui non ci si pone più il pubblico ristretto e morfologicamente determinato di un collegio universitario, e si passa ad un pubblico potenzialmente indefinito come quello della città, con una proposta culturale di quel tipo... si può quasi pensare ad una formazione, una funzione formativa che trasla da una comunità, quella del collegio, ad una opinione pubblica. In sostanza, la finalità mi sembra quasi la stessa.

Quel tipo di input culturali, che non erano riscontrabili in altri posti, e che tra l'altro davano un feedback positivo poiché la gente ci andava e interveniva nei dibattiti... Insomma: adesso la Scuola di Alti Studi è inserita certo in una rete di relazioni importanti, anche se un po' scostata dalla quotidianità. Invece in questo periodo, gli anni Settanta, si affrontava l'attualità, questi temi: io scorgo un aspetto di volontà di

formazione non di classe dirigente, ma di opinione pubblica critica al di fuori delle coordinate culturali emesse dal Pci, dalla Dc, dalla Curia...

«Io considero la Fondazione San Carlo un giacimento culturale di straordinaria potenzialità. Una risorsa davvero non comune: e certo, che ha la funzione di un giacimento culturale, di un'agenzia formativa sostanzialmente. Vabbè, nel Settecento formava la classe dirigente di allora. Adesso, secondo me, la funzione, rapportata ovviamente al duemila, può essere sostanzialmente una funzione identica. Nel senso che soprattutto se il progetto si completa, perché in realtà se quella trasformazione rimane circoscritta alla Scuola di Alti Studi è un patrimonio, ma rimane un patrimonio ancora una volta un po' delimitato e circoscritto... Se però si potrà legare, come io spero, ad un disegno di sviluppo anche della rete universitaria, quindi davvero in una logica sistemica, diventa un moltiplicatore, un volano, un elemento che fa da stimolo per momenti di ricerca e di elaborazione culturale.

«Che possono, a scale differenti, in qualche modo svolgere una funzione anche maieutica rispetto ad un'opinione pubblica diffusa, o comunque sollecitare un territorio, sviluppare relazioni, rapporti. Io penso che possa avere questo tipo di funzione, e quindi continuare a rappresentare un punto di eccellenza, un punto anche, in qualche modo, di élite e se vogliamo aristocratico. Ma collocato all'interno però di un contesto che se ne può appropriare, reciprocamente, sviluppando dei, come dire, dei rapporti, dei circuiti virtuosi in termini di alimentazione.

«Adesso... è una banalità, ma... se a Modena si farà questo progetto di Frank Gehry, in qualche modo una parte dei meriti andrà, ammesso che si possano definire tali, andranno affidati ad una comunità civica che ha fatto certe scelte, e però un filo che ha consentito questo è anche una serie di intellettualità che attorno alla Scuola di Alti Studi hanno lavorato e che poi sono state fra virgolette coinvolte nel progetto di valorizzazione. Io vedo in questo senso una funzione della Fondazione come centro culturale e dei suoi diversi strumenti...

«Perché poi c'è un ultimo aspetto che voglio dirle: cioè, secondo me c'è una straordinaria funzione, forse proprio di quegli anni, che la Fondazione ha svolto negli anni Settanta, quelli che ricordo di più. Di essere un punto di riferimento per i giovani modenesi, per giovani modenesi in formazione. Adesso questo si è spostato di più, sto parlando di servizi... alla Delfini, eccetera. Ma se noi riuscissimo, come abbiamo intenzione di fare come città a rafforzare un polo universitario nel centro storico della città e a creare anche le condizioni residenziali e di servizio per gli studenti, ecco, questo potrebbe essere ancora una volta una rete di opportunità che riesce, o può proporsi l'ambizione o il progetto di dialogare o di trovare un elemento di rapporto con i giovani in formazione d

ella città.

«E anche questo sarebbe un modo di svolgere in maniera appropriata al duemila una funzione formativa».

Appendice II

Tabelle attività FSC

CSR CC B	Titolo del ciclo (eventuale)	Titolo della: lezione, conferenza, dibattito o seminario	Relatori	Note	Data
ANNO ACCADEMICO 1970-1971					
CSR	Seminario A: 'Esperienze di vita comunitaria a Modena'	Otto le comunità incontrate: Comunità presbiteriale di Nonantola, Beata Vergine Addolorata, 'One Way', Seminario Diocesano, Centro Diocesano Giovani (Ac), San Francesco, 'Casa del Pozzo', Gruppo Fuci.	Arnaldo Ferrari	Le attività proposte in questo primo anno (1970-71) dal Csr sono funzionali al progetto di Collegio universitario e quindi rivolte esclusivamente ai collegiali;	A partire dal 9.12.70
	Seminario B: 'Per una lettura integrale della Bibbia'	Nell'ambito del percorso di lettura della Bibbia, elaborato da don Diaco, si innestano due lezioni: una di P. J. Dupont ('Questioni bibliche sulla resurrezione di Gesù), e una di G. Barbaglio ('Lettura del discorso della montagna nella Redazione di Matteo')	Giuseppe Diaco	sono strutturate in quattro seminari a frequenza settimanale. La data d'inizio è la prima settimana di dicembre 1970. Dall'anno accademico successivo il complesso delle attività si rivolgerà prevalentemente	

	Seminario C: 'Dibattito sull'essenza del cristianesimo nel XX secolo'	Si affronta la lettura di <i>Essenza del cristianesimo</i> di A. von Harnack	Pier Cesare Bori	al pubblico e dei quattro seminari resterà in vita solo quello tenuto da mons. Diaco	
	Seminario D: 'Fenomenologia del sacro e funzione esistenziale del mito'	Si tratta il pensiero di G. Otto e di M. Eliade. Questo seminario sarà tuttavia sospeso all'inizio di maggio 1971	Albano Biondi		
ANNO ACCADEMICO 1971-1972					
CC	Ciclo di sette incontri sulla esclusione sociale	1. 'Gli istituti per l'assistenza ai minori'	Bianca Giudetti Serra [Lega per la difesa del minore]	È questa, con ogni probabilità, la prima iniziativa pubblica della Fondazione, oltre che l'esordio del Centro culturale	18.11.71
CC	Ciclo di sette incontri sulla esclusione sociale	2. 'La psichiatria e la scuola'	Giovanni Jervis, G. Calella e altri operatori del Centro igiene mentale di Reggio Emilia	A ciascuno dei sette incontri partecipano, oltre che i relatori specifici, anche i restanti relatori che intervengono nel corso del ciclo	29.11.71

CSR CC B	Titolo del ciclo (eventuale)	Titolo della: lezione, conferenza, dibattito o seminario	Relatori	Note	Data
ANNO ACCADEMICO 1971-1972					
CSR	Seminario 'Per una lettura integrale della Bibbia'	'Le letture midrashica e talmudica della Bibbia: significato ed esempio'	Elia Kopciowski [Rabbino capo della comunità israelitica di Milano]	Riprende il Seminario 'B' dell'anno precedente, coordinato da mons. Diaco. È il solo ad essere riproposto. Gli incontri sono sempre a frequenza settimanale	A partire dal 7.12.71
CC	Ciclo di sette incontri sulla esclusione sociale	3. 'Problemi di analisi e di intervento in relazione alla esclusione sociale'	Vittorio Capecchi [Direttore di 'Inchiesta]		21.12.71

CSR	Seminario 'Per una lettura integrale della Bibbia'	'Le potenze del male nel Vangelo secondo Matteo'	Mauro Pesce [Centro di documentaz. di Bologna]	I primi due incontri riassumono l'esperienza dell'anno precedente. In quelli successivi si affrontano il Vangelo di Marco, 'Giosuè e i Giudici', I e II Samuel	13.1.72
CSR	Ciclo di cinque incontri sull'annuncio della fede oggi	1. 'Annunciare Cristo oggi'	Paolo Ricca [Chiesa valdese] Piero Rossano [Segretariato per i non cristiani]	Prima iniziativa del Csr rivolta prevalentemente al pubblico. Inizialmente gli incontri previsti sono sei	8.2.72
CSR	Ciclo di cinque incontri sull'annuncio della fede oggi	2. 'Rinnovamento dell'esperienza monastica e annuncio'	Emanuele Bargellini [Monaci di Camaldoli], Enzo Bianchi [Comunità di Bose]		17.2.72
CC	Ciclo di sette incontri sulla esclusione sociale	4. 'Strutture psichiatriche: proposte alternative'	Edelweiss Cotti [Autore di 'Contro la psichiatria']		18.2.72

CC	Ciclo di sette incontri sulla esclusione sociale	5. 'L'uso di classe della medicina'	G. Maccacaro [Istituto di Biometria e Statistica medica, Univ. di Milano]	Rilevante il successo di pubblico di questo incontro	25.2.72
----	--	-------------------------------------	---	--	---------

CSR CC B	Titolo del ciclo (eventuale)	Titolo della: lezione, conferenza, dibattito o seminario	Relatori	Note	Data
ANNO ACCADEMICO 1971-1972					
CSR	Ciclo di cinque incontri sull'annuncio della fede oggi	3. 'L'annuncio della fede oggi'	Giovanni Franzoni [Comunità S. Paolo fuori le mura] Urbano Cipriani [Comunità dell'Isolotto]		29.2.72
CSR	Ciclo di cinque incontri sull'annuncio della fede oggi	4. 'Assunzione della condizione operaia e annuncio'	Luisito Bianchi, Sirio Politi		14.3.72

CC	Ciclo di sette incontri sulla esclusione sociale	6. 'Quale giustizia?'	Pasquale Basile [Pretura di Modena], Domenico Pulitanò [Tribunale di Milano], Maria Virgilio [Avv.]	Si conferma lo spostamento del dibattito iniziatosi con l'intervento di Maccacaro: da una problematica di esclusione sociale nelle 'istituzioni totali' a quella diffusa e quotidiana	24.3.72
CSR	Ciclo di cinque incontri sull'annuncio della fede oggi	5. 'Esclusione sociale e annuncio'	Pio Parisi [Comunità student. di Roma], Giorgio Bouchard [Chiesa valdese]	Non si tiene un sesto incontro previsto sul rapporto tra lavoro intellettuale, pubblicistica e annuncio	5.4.72
CC	Incontro singolo	Introduzione alla lettura e alla problematica del libro 'Come si fa ricerca' di G. A. Gilli, edizioni Mondadori		Si tratta di un dibattito e di un invito alla lettura di un libro che il nodo della correlazione tra ricerca e potere e che in pochi mesi vende 30.000 copie	20.4.72

CC	Ciclo di sette incontri sulla esclusione sociale	7. 'Scuola e stabilizzazione sociale'	Mario Miegge [Università di Urbino]		14.6.72
CC	Incontro singolo	Incontro dibattito sul libro 'Capovolgere le istituzioni', di Ivan Illich	Ivan Illich	Presentazione del libro che conclude il ciclo sull'esclusione sociale dei mesi precedenti. La presenza di Illich determina un grande successo di pubblico	Giugno 1972

prospetto schematico delle attività della fondazione san carlo durante gli a.a. 1972-73 e 1973-74		
a.a.	centro studi religiosi	centro culturale
1972-73	<p>Ripresa del seminario (III anno) <i>Per una lettura integrale della Bibbia</i> con mons. Giuseppe Diaco [Rinaldo Fabris].</p> <p>Tre incontri-dibattito su: <i>La Bibbia, una sconfitta post-conciliare?</i> [Giuseppe Diaco, Giuseppe Serra Zanetti, Stefano Gennarini]; <i>Legge e Vangelo</i> [Giuseppe Alberigo, Umberto Betti, Luciano Guerzoni, Severino Dianich]; <i>Possibilità e limiti</i></p>	<p>Ciclo di sei incontri su <i>'Lotte operaie e strategia sindacale dal '60 a oggi?</i> [Paolo Santi, Gastone Scavi].</p> <p>Dibattito su 'Un sindacato negli anni '60: la Fim-Cisl dalla associazione alla classe' [Gian Primo Cella, Aris Accornero].</p> <p>Ciclo di tre incontri su <i>'Condizioni del lavoro, organizzazione sindacale, alleanze sociali?</i> [Aris Accornero, Alberto Bellocchio, Bruno Manghi, Sandro Antonazzi, Ettore Masucci,</p>

	<p><i>dell'ecumenismo</i>' [Renzo Bertalot, Enzo Bianchi, Germano Pattaro].</p> <p>Ciclo di sei incontri su <i>'Temi e problemi suggeriti dall'esperienza di prassi comunitarie cristiane'</i> [Gerardo Lutte, Tullio Vinay, Franco Fortini, Raniero La Valle, Ernesto Balducci, Marco Rostan, Giorgio Bouchard, Filippo Gentiloni, Arnaldo Nesti, Luciano Martini, Ambrogio Valsecchi].</p>	<p>Emilio Pugno, Pino Ferraris, Giovanni Mottura].</p> <p>Dibattito su <i>'La giunga retributiva'</i>, libro di Ermanno Gorrieri [Eliseo Ferrari, Ermanno Gorrieri, Michele Salvati].</p> <p>Ciclo di due incontri su <i>'Dimensione europea dei problemi sindacali'</i> [Pino Tagliazucchi].</p>
1973-74	<p>I Seminario residenziale a Serramazzoni su <i>'Potere e cristianesimo'</i> [L. Accattoli, G. Barbaglio, P. Basso, P. Bettiolo, P. C. Bori, G. Campanini, C. Carlevaris, F. Cavazzana, C. Carozzo, M. Cuminetti, I. De Sandre, R. Fabris, D. Farias, A. Galimberti, F. Gentiloni, F. Gianpiccoli, G. Guala, M. Guasco, R. La Valle, S. Marini, L. Martini, P. Pratesi, F. Tortora, V. Vivaretti].</p> <p>Ciclo di tre incontri a carattere seminariale sullo stesso tema <i>'Potere e cristianesimo'</i> [G. Barbaglio, Rinaldo Fabris, Bruno Maggiolini, Ambrogio Valsecchi].</p>	<p>Ciclo di tre incontri su <i>'L'esperienza cilena: bilancio e indicazioni'</i> [Saverio Tutino, Lenoardo Barcelò].</p> <p>Dibattito pubblico su <i>'Il referendum abrogativo della legge sul divorzio'</i> [Giovanni Galloni, Lucio Lombardo Radice, Luciano Martini].</p> <p>Ciclo di cinque incontri su <i>'Aspetti e tendenze della odierna situazione politica interna e internazionale'</i> [Pino Tagliazucchi, Marcello Carmagnani, U. Dragone, Michele Salvati, L. Soriente, Lelio Basco, Guido Bodrato, Stefano Rodotà, Giancarlo Carcano, Aniello Coppola, Ruggero Guarini].</p>

	Ciclo di tre incontri su ' <i>Risveglio religioso e scelte storiche</i> ' [Alfonso Di Nola, Armido Rizzi, G. Della Pergola, Adriana Zarri, Sandro Antonazzi, Gabriele Gherardi].	
--	--	--

Bibliografia essenziale

I. Opere di carattere generale e monografico

AA.VV., *La ricostruzione in Emilia Romagna*, Istituto Gramsci, sezione Emilia Romagna, Parma, Pratiche editrice, 1980.

Abruzzese, D. Borrelli, *L'industria culturale. Tracce e immagini di un privilegio*, Roma, Carocci, 2000.

Adagio C. – Cerrato R. – Urso S. (a cura di), *Il lungo decennio. L'Italia prima del 68*, Verona, Cierre, 1999.

Ajello Nello, *Il Lungo addio. Intellettuali e Pci dal 1958 al 1991*, Roma-Bari, Laterza, 1997.

Alberigo G., *Il cristianesimo in Italia*, Roma-Bari, Laterza, 1997.

Alberigo G., *Le chiese emiliane e romagnole e il Concilio Vaticano II*, in *Storia d'Italia. Le Regioni dall'unità ad oggi. Emilia Romagna*, Torino, Einaudi, 1997. (pp.447 – 461)

Ariès P. – Duby G. (a cura di), *La vita privata. Il Novecento*, Bari, Laterza 1988.

Avellini L., *Cultura e società in Emilia Romagna*, in *Storia d'Italia. Le Regioni dall'unità ad oggi. Emilia Romagna*, Torino, Einaudi, 1997.

Balestrini N., Moroni P., *L'orda d'oro*, Milano, Feltrinelli, 1997.

Barbolini G. – Bulgarelli G., *Gli anni della democrazia: gli enti locali*, in Golinelli P. – Muzzioli G., *Storia illustrata di Modena*, Milano, Nuova Editoriale Aiep, 1991.

Beretta R., *Il Lungo autunno. Controstoria del Sessantotto cattolico*, Milano, Rizzoli, 1998.

Biondi A., *I secoli del San Carlo*, in AA. VV., *Il Collegio e la chiesa di San Carlo*, Modena, Cassa di Risparmio, 1991.

Bodei R., *Il noi diviso. Ethos e idee dell'Italia repubblicana*, Torino, Einaudi, 1998.

Bodei R., *L'«ethos» dell'Italia repubblicana*, in *Storia dell'Italia Repubblicana, III. L'Italia nella crisi mondiale. L'ultimo ventennio*, Torino, Einaudi, 1997.

Brizzi G. P., *La formazione della classe dirigente nel Sei-Settecento. I seminaria nobilium nell'Italia centro-settentrionale*, Bologna, Il Mulino, 1976.

Brizzi G. P., *Le istituzioni educative e culturali: Università e collegi*, in *Storia dell'Emilia Romagna*, Bologna, University Press, 1990. (Vol. 2, pp. 443 – 461)

Brusco S. – Rinaldi A., *Gli anni della democrazia: vicende e protagonisti dell'economia*, in Golinelli P. – Muzzioli G., *Storia illustrata di Modena*, Milano, Nuova Editoriale Aiep, 1991.

Campana G., *Gli anni della democrazia: i cattolici tra fedeltà alla tradizione e apertura al nuovo*, in Golinelli P. – Muzzioli G., *Storia illustrata di Modena*, Milano, Nuova Editoriale Aiep, 1991.

Cattini M. (a cura di), *Al governo del comune. Tremilacinquecento modenedi per la comunità locale dal XV secolo ad oggi*, Modena, Archivio Storico Comunale, 1999.

Cavalli A. – Leccardi C., *Le culture giovanili*, in *Storia dell'Italia Repubblicana*, III. *L'Italia nella crisi mondiale. L'ultimo ventennio*, Torino, Einaudi, 1997.

Cayley D., *Conversazioni con Ivan Illich*, Milano, Elèuthera, 1994.

Cesareo Vincenzo (a cura di), *La cultura dell'Italia contemporanea. Trasformazione dei modelli di comportamento e identità sociale*, Torino, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, 1990.

Contini G. – Martini A., *Verba Manent*, Roma, Nis, 1993.

Crainz G., *Storia del miracolo italiano*, Roma, Donzelli, 1997.

Crane D., *La produzione culturale*, Bologna, Il Mulino, 1997.

Cuminetti M., *Il dissenso cattolico in Italia*, Milano, Rizzoli, 1983.

D'Attorre P. P. (a cura di), *Nemici per la pelle. Sogno americano e mito sovietico nell'Italia contemporanea*, Milano, Franco Angeli, 1991.

D'Attorre P. P. (a cura di), *I comunisti in Emilia Romagna. Documenti e materiali*, Istituto Gramsci, Pci, Comitato Regionale Emilia Romagna, 1980.

De Rosa G. (a cura di), *Storia dell'Italia religiosa*, III. *L'età contemporanea*, Roma-Bari, Laterza, 1995.

Del Noce A., *Il cattolico comunista*, Milano, Rusconi, 1981.

Dossetti G., *Il Vaticano II. Frammenti di una riflessione*, Bologna, Il Mulino, 1996.

Flores M. – De Bernardi A., *Il Sessantotto*, Bologna, Il Mulino, 1998.

Focherini F., *Cattolici e anticlericali a Modena (1859-1900)*, Bologna, Tutto, 1965.

Forgacs D., *L'industrializzazione della cultura italiana (1880-2000)*, Bologna, il Mulino, 2000.

Gallerano N. (a cura di), *L'uso pubblico della storia*, Milano, Franco Angeli, 1995.

Gallerano N., *Le verità della storia. Scritti sull'uso pubblico del passato*, Roma, Manifestolibri, 1999.

Gavioli G. – Scianti M., *Gli anni della democrazia: lotta e vita politica dal centrismo agli anni Ottanta*, in Golinelli P. – Muzzioli G., *Storia illustrata di Modena*, Milano, Nuova Editoriale Aiep, 1991.

Gavioli G. – Scianti M., *Gli anni della democrazia: lotta e vita politica dal centrismo agli anni Ottanta*, in Golinelli P. – Muzzioli G., *Storia illustrata di Modena*, Milano, Nuova Editoriale Aiep, 1991.

Gemelli G. – Malatesta M. (a cura di), *Forme di sociabilità nella storiografia francese contemporanea*, Milano, Feltrinelli, 1982.

Gualerni G. (a cura di), *I cattolici degli anni '70*, Milano, Mazzotta, 1977.

Guerzoni L., *Introduzione*, in Vesce S., *Per un cristianesimo non religioso*, Roma, Feltrinelli, 1976.

Lanaro S., *Storia dell'Italia repubblicana*, Venezia, Marsilio, 1992.

Leonelli A. (a cura di), *Storia dell'Arcidiocesi di Modena e Nonantola*, Modena, Paltrinieri, 1997.

Longo A. – Monti G., *Dizionario del '68*, Roma, Editori Riuniti, 1998.

Lumley Robert, *Dal '68 agli anni di piombo. Studenti e operai nella crisi italiana*, Firenze, Giunti, 1998.

Magagnoli S., *Modena sociale. Le politiche del Comune per costruire benessere e solidarietà (1945-1995)*, Modena, Comune di Modena, 1999.

Mann Heinrich, *La piccola città*, Roma, Newton Compton, 1995.

Marini Lino, *Lo Stato Estense*, Torino, Utet, 1987.

Mòlica Fabio, *Tre secoli di danza in un collegio italiano. Il Collegio San Carlo di Modena (1626-1921)*, Milano, I libri della Società di Danza, 2000.

Mor Carlo Guido, *Storia della università di Modena*, Modena, Mucchi, 1963 (seconda edizione aggiornata).

Mucciarelli G., *Le radici moderne della mentalità emiliano-romagnola*, in *Storia dell'Emilia Romagna*, Bologna, University Press, 1990 (Vol. 2, pp. 537 – 550)

Muzzioli G., *Modena – Storia delle città italiane*, Bari, Laterza, 1993.

Paganelli Luigi, Cattolici democratici e cristiano sociali a Modena dal 1898 al 1918, Modena, Mucchi e Sias, 1995

Palazzi A., *La vita culturale del Novecento*, in Golinelli P. – Muzzioli G., *Storia illustrata di Modena*, Milano, Nuova Editoriale Aiep, 1991.

Panini Giuseppe, La famiglia estense da Ferrara a Modena, Modena, ARMO, 1996.

Perks R. – Thomson A., (a cura di), *The Oral History Reader*, London, Routledge, 1998.

Revelli M., Movimenti sociali e spazio politico, in *Storia dell'Italia Repubblicana*, II. La trasformazione dell'Italia: sviluppo e squilibri, Torino, Einaudi, 1997.

Ridolfi M., La terra delle associazioni. Identità sociali, organizzazione degli interessi e tradizioni civiche, in *Storia d'Italia. Le Regioni dall'unità ad oggi. Emilia Romagna*, Torino, Einaudi, 1997.

Salvarani B. – Giolo A., I cattolici sono tutti uguali ? Una mappa dei movimenti della Chiesa, Genova, Marietti, 1992.

Silingardi G. – Barbieri A., *Enciclopedia Modenese*, Verona, Il Segno, 1997.

Tarrow S., Democrazia e disordine. Movimenti di protesta e politica in Italia. 1965-1975, Roma-Bari, Laterza, 1990.

Tassani G., Fermenti e associazionismo nel mondo cattolico dopo il Concilio Vaticano II, in (a cura di) Malgeri F., *Storia del movimento cattolico in Italia*, Roma, Il Poligono, 1981.

Tranfaglia N., La modernità squilibrata. Dalla crisi del centrismo al “compromesso storico”, in Storia dell’Italia repubblicana, Vol. 2, t. 2, Torino, Einaudi, 1997.

Traniello F. – Campanini G. (a cura di), Dizionario storico del movimento cattolico in Italia 1860-1980, I fatti e le idee, Brescia, Marietti, 1980.

Verucci G., La Chiesa cattolica in Italia dall’unità a oggi, Roma-Bari, Laterza, 1999.

Verucci G., La Chiesa postconciliare, in Storia dell’Italia Repubblicana, II. La trasformazione dell’Italia: sviluppo e squilibri, Torino, Einaudi, 1997.

Vesce S., *Per un cristianesimo non religioso*, Roma, Feltrinelli, 1976.

Vittoria A., Organizzazione e istituti della cultura, in Storia dell’Italia Repubblicana, vol. 2, t. 2, Torino, Einaudi, 1997.

Voulgaris Y., L’Italia del centro-sinistra. 1960-1968, Roma, Carocci, 1998.

II. Saggi e articoli apparsi su riviste e periodici

Guerzoni L., Misurarsi su scelte e valori di lungo periodo, in *Bozze 78*, anno I, n°1, 1/78.

La Valle R., *Il discorso che vogliamo fare*, in *Bozze 78*, anno I, n° 1, 1/78.

Alberigo G., *Chi si ricorda di Lefebvre ?*, in *Bozze 78*, anno I, n° 2, 2/78.

Chenu M. D., *La “dottrina sociale” e il socialismo*, in *Bozze 78*, anno I, n° 3, 3/78.

Alberigo G., *Una fede “contro” ?*, in *Bozze 78*, anno I, n° 7-8, 7-8/78.

Miccoli G., *La tentazione di sottrarsi al vaglio della storia*, in *Bozze 78*, anno I, n° 7-8, 7-8-/78.

Zizola G., *Da un conclave all’altro*, in *Bozze 78*, anno I, n° 9-10, 9-10/78.

Ruggieri G., *Due parole significative di Papa Giovanni Paolo I*, in *Bozze 78*, anno I, n° 9-10, 9-10/78.

Alberigo G., *Il cristiano Roncalli*, in *Bozze 78*, anno I, n° 9-10, 9-10/78.

Baget-Bozzo G., *Non riformatore, ma mediatore*, in *Bozze 78*, anno I, n° 11-12, 11-12/78.

Lombardo Radice L., *Un’altra contraddizione*, in *Rinascita*, n° 49, 13 dicembre 1968.

D’Alfonso A., *Il ‘dissenso’ fa un salto di quantità e di qualità*, in *Rinascita*, n° 39, 4 ottobre 1968.

Pierantozzi L., *Destituito Lercaro*, in *Rinascita*, n° 7, 16 febbraio 1968.

Pierantozzi L., *La “breccia” del 1968*, in *Rinascita*, n° 8, 23 febbraio 1968.

Chenu M. D., Il Vangelo con l'uomo che crea il suo mondo, in *Bozze 79*, anno II, n° 1-2, 1-2/79.

Ulianich B., *Un papa, un itinerario*, in *Bozze 79*, anno II, n° 1-2, 1-2/79.

Zizola G., *Giovanni "politico"*, in *Bozze 79*, anno II, n° 1-2, 1-2/79.

Perrone L., *Dio e il mondo con un solo sguardo*, in *Bozze 79*, anno II, n° 6-7, 6-7/79.

Bianchi G., Penati C., Salvi R., *Il Pci sulla religione: precedenti e prospettive*, in *Bozze 79*, anno II, n° 8-10, 8-10/79.

Illich I., *La società "desiderabile"*, in *Bozze 79*, anno II, n° 11, 11/79.

Martini P., *Intervista su Dossetti*, in *Bozze 79*, anno II, n° 12, 12/79.

Togliatti P., *Cultura in Emilia*, in *Rinascita*, n° 37/1964.

Baldissara L., *Conflitto sociale e consolidamento della democrazia. L'esperienza modenese nell'Italia tra anni Quaranta e Cinquanta*, in *Oltre la ricostruzione. Modena 1945-1960*, 'Rassegna di storia contemporanea', 2/1998.

Bertucelli L., *Culture politiche e identità locali. Modena 1945-1955*, in *Oltre la ricostruzione. Modena 1945-1960*, 'Rassegna di storia contemporanea', 2/1998.

Magagnoli S., *Il sistema di potere modenese negli anni della ricostruzione. Comunisti, socialisti e opposizioni di fronte alla rinascita post-bellica*, in *Oltre la ricostruzione. Modena 1945-1960*, 'Rassegna di storia contemporanea', 2/1998.

AA. VV., Censimento degli istituti culturali: schede e commenti, in *Città e cultura. Politiche culturali fra continuità e trasformazione*, 'Rassegna di storia contemporanea', 2/1994.

AA. VV., Censimento degli istituti culturali: contributi e testimonianze, in *Città e cultura. Politiche culturali fra continuità e trasformazione*, 'Rassegna di storia contemporanea', 2/1994.

AA. VV., *Città e cultura: incontro fra operatori culturali modenesi*, in *Città e cultura. Politiche culturali fra continuità e trasformazione*, 'Rassegna di storia contemporanea', 2/1994.

Biondi A., Introduzione, in *Città e cultura. Politiche culturali fra continuità e trasformazione*, 'Rassegna di storia contemporanea', 2/1994.

Fabro N., I cattolici dei gruppi spontanei nella vita ecclesiale in Italia, in *Quaderni di azione sociale*, 3/1969.

AA. VV., La politica culturale del Comune di Modena: riserve e proposte, in *Note e Rassegne*, anno II, n° 3-4, 3-4/1965.

Bertoni C. – Campana G., Nuove dimensioni della libertà, dissenso politico dei cattolici e contestazione ecclesiale, in *Note e Rassegne (nuova serie)*, anno VI, n° 1, 5/1969.

Guerzoni L., La restaurazione ecclesiastica, i 'cattolici di sinistra' e il movimento di classe, in *Note e Rassegne (nuova serie)*, anno IX, n° 1-3, 1-12/1972.

AA. VV., Sinistra cattolica e bipartitismo, in *Note e Rassegne*, anno III, n° 6, 11-12/1966.

Guerzoni L., Il siluramento di La Valle: un “test” della cattolicità italiana del post-Concilio, in Note e Rassegne, anno IV, n° 21-22, 11/1967-2/1968.

Morandi L. – Franchini R., Comunione e Liberazione in Emilia Romagna, in Quaderni Modenesi, anno I, n° 1, 6/1975.

Guerzoni L., La questione cattolica dopo il voto del 15 giugno, in Quaderni Modenesi, anno I, n° 5, 10/1975.

Bernardi G., La questione cattolica e i suoi contenuti politico-culturali, in Quaderni Modenesi, anno I, n° 6, 11/1975.

Desco A. – Belloi L., Il ruolo ecclesiale e politico delle “comunità di base”, in Quaderni Modenesi, anno I, n° 9, 3/1976.

Brezzi P., L’impegno dei cattolici nella società italiana, in Quaderni Modenesi, anno I, n° 11, 5/1976.

Bonetti G. P., Laicità della politica, pluralità di scelte e libertà di voto, in Quaderni Modenesi, anno I, n° 11, 5/1976.

Lavini R., La sinistra democristiana, in Quaderni Modenesi, anno I, n° 11, 5/1976.

Franchini P., Le Acli oggi. Tra movimento operaio e comunità ecclesiale, in Quaderni Modenesi, anno I, n° 11, 5/1976.

Siggillino I., Chiesa, mondo cattolico e realtà modenese, in Quaderni Modenesi nuova serie, anno IV, n° 9, 3/1979.

Bernardi G., I cattolici modenesi di fronte alle varie proposte culturali e politiche esistenti a Modena, in Quaderni Modenesi nuova serie, anno IV, n° 13, 10/1979.

Malagoli C., Cattolici e marxisti: proposte per un impegno comune, in Quaderni Modenesi nuova serie, anno IV, n° 13, 10/1979.

Sorge B., Unificazione socialista, sistema partitico e unità dei cattolici, in La civiltà cattolica

Manni F., “Comunione e liberazione”: un’alternativa alla cultura del narcisismo ?, in Quaderni Piacentini, n° 10, ottobre 1983.

Ringraziamenti

Desidero ringraziare per la disponibilità e la collaborazione mostrate durante lo svolgimento della ricerca:

Luciano Guerzoni, Gian Paolo Turrini, Giuseppe Campana, mons. Camillo Pezzuoli, Lucio Belloi, Rubes Triva, Luigi Paganelli e Giuliano Barbolini per le loro testimonianze;

il personale della Fondazione Collegio San Carlo. In particolare Michelina Borsari, Direttore Scientifico; Enrica Manenti, Direttore della Biblioteca; Loredana Scaltriti, Segreteria della direzione scientifica; Piero Maciariello, Segreteria della direzione scientifica;

l'Istituto storico di Modena, in particolare Stefano Magagnoli per i preziosi consigli;

il Centro culturale 'F. L. Ferrari' di Modena.